

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES

Título de la Tesis:

El tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado
Trialista.

Tesis de Doctorado en Derecho con orientación en Derecho Privado

Autor:

Mag. Pablo Rafael Banchio

Director de Tesis:

Dr. Elián Pregno

Fecha de presentación:

Marzo de 2018

Agradecimientos

A quienes agradezco todo lo que soy: mis padres Roberto Banchio y Marta Marín

A quienes agradezco como pienso: Miguel Angel Ciuro Caldani y Ricardo Maliandi

-in memoriam-

A quienes agradezco como enseñó: Rene Balestra y Enrique Marsical *-in*

memoriam-

A quienes agradezco la concreción de esta Tesis: Elian Pregno y Paola Urbina

RESUMEN

Frente al cambio de Era de la Historia, donde tiempo y espacio se han comprimido y grandes transformaciones disruptivas exigen al Derecho respuestas dinámicas para situaciones antes ni siquiera imaginables, la norma, anclada a un pasado silogístico de subsunción y siempre posterior a la realidad del cambio, mantiene a nuestra disciplina a la retaguardia de los mismos perdiendo el protagonismo cultural que el Derecho ha mantenido desde los orígenes de la civilización occidental, cuya culminación es la actual Posmodernidad, especialmente en atención a la justicia, valor propio del mundo jurídico.

Si bien el espacio ya fue relativamente incorporado por una de las ramas de la Teoría General, el tiempo, hasta ahora, solo como transcurso lineal del pasado y no dinámico de cambio presente ni predictivo de futuro. El *common law* más cercano a la realidad que a la abstracción de la captación normativa propone modelos para ello, pero nuestro Sistema Romano requiere su integración fáctica dentro de la Teoría General del Derecho.

Para producir la misma en esta Tesis tomamos de las ciencias llamadas “duras”, física y geometría, el concepto del tiempo cuántico y la figura del sólido platónico -Capítulo Uno- y consideramos demostrar metodológicamente lo que afirmamos -Capítulo Dos-, armonizándolo con el trialismo, marco teórico adoptado, que integra la realidad, la norma y la justicia del Mundo Jurídico -Capítulo Tres- desde los orígenes griegos de nuestra civilización, compartidas por ambos sistemas jurídicos occidentales -Capítulos Cuatro y Cinco-, hasta la actualidad con la estrategia jurídica prospectiva de los desarrollos trialistas -Capítulo Seis-, que el tiempo “lineal” nos permite incorporar el tiempo “futuro” a una Teoría General común y abarcativa, tomando los indicadores del presente, con proyecciones futuras para esa justicia objetiva de llegada para un mundo mejor como una aplicación a la realidad desde el Derecho -Capítulo Siete-.

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO 1: ESTADO DEL ARTE	7
1.1 Introducción al Capítulo	7
1.2 Antecedentes.....	7
1.3 Horizonte de Historia del Derecho en la Teoría General del Derecho.....	9
1.3.1 Enciclopedia Jurídica.....	9
1.3.2 Teoría General del Derecho	10
1.4 Consideraciones filosóficas y físicas del tiempo.....	12
1.4.1 Prefacio	12
1.4.2 El Concepto del tiempo	13
1.4.3 Esbozo propedéutico sobre aportes de la física al concepto de tiempo	25
1.4.4 Las respuestas de la física cuántica.....	27
1.5 Los sólidos de Platón y la figura del tetraedro	30
1.5.1 El tetraedro	32
1.6 Sincronía y diacronía	33
1.6.1 Conceptualización	33
1.6.2 Edad antigua	35
1.6.3 Edad Media	36
1.6.4 Edad moderna	36
1.6.5 Posmodernidad	37
1.6.6 Las dos estructuras conflictivas básicas.....	37
1.7 Conclusión del Capítulo.....	39
CAPITULO 2: METODOLOGIA	41
2.1 Introducción al Capítulo	41
2.2 Metodología.....	41
2.2.1 Prefacio	41
2.2.1 Metodología en la filosofía del derecho. Filosofía Jurídica Mayor	42
2.2.2 Metodología en el mundo jurídico. Filosofía Jurídica Menor	43
2.2.3 Métodos generales utilizados	44
2.2.4 Métodos específicos de la tesis utilizados	44

2.2.5 Métodos constitutivos generales	48
2.2.6 Abordaje	49
2.2.7 Variables generales.....	49
2.2.8 Alcance.....	50
2.2.9 Técnicas de recolección de datos	50
2.2.10 Criterios de selección de casos	50
2.2.11 Perspectivas	50
2.2.12 Diseño	51
2.2.13 Unidades de análisis	51
2.2.14 Variables específicas.....	52
2.2.15 Fuentes de información	53
2.2.16 Técnicas de abordaje	53
2.2.17 Resultados esperados.....	53
2.3 Conclusión del Capitulo.....	54
CAPITULO 3: NOCION TRIALISTA DEL DERECHO	55
3.1 Introducción al Capítulo.....	55
3.2 Filosofía Jurídica Mayor	55
3.2.1 Concepto. Su distinción con otros tipos de conocimiento.....	55
3.2.2 La Filosofía en la Historia. Períodos y disciplinas filosóficas	59
3.2.3 Las Filosofías Regionales	61
3.2.4 El Derecho como objeto de la Filosofía	62
3.2.5 La división en “Mayor y Menor”	63
3.2.6 Las subdivisiones de la Jurídica	66
3.2.7 La Filosofía como autobiografía. La construcción personal de la iusfilosofía	69
3.3 Filosofía Jurídica Menor	72
3.3.1 Prefacio	72
3.3.2 Jurídica sociológica	74
3.3.3 Jurídica normológica.....	83
3.3.4 Jurídica dikelógica	95
3.4 Conclusión del Capitulo.....	111
CAPITULO 4: ORÍGENES DE LA COMPLEJIDAD IMPURA Y DE LA SIMPLICIDAD DIKELOGICA	112
4.1 Introducción al Capítulo.....	112

4.2 La Edad Antigua. Orígenes de la complejidad impura Occidental en Grecia	112
4.2.1 El preludeo mítico, literario e histórico	112
4.2.2 Homero. La idea de justicia <i>Themis</i>	113
4.2.3 Hesiodo. La idea de derecho <i>Diké</i>	114
4.2.4 Sófocles. Las leyes “no escritas”	114
4.2.5 Otros autores trágicos	115
4.2.6 La idea de justicia desde el mundo humano al mundo físico. Los orígenes de la filosofía	116
4.2.7 Los problemas jurídicos. Clasificación por periodos	118
4.2.7.3 El período ontológico. Apogeo de la filosofía ática	128
4.2.7.4 El período ético. La Filosofía en el helenismo y en Roma	143
4.3 Orígenes de La Simplicidad Dikelógica en La Edad Media	151
4.3.1 Generalidades	151
4.3.2 La Patrística	152
4.3.3 La Escolástica	159
4.4 Conclusión del Capitulo	169
CAPITULO 5: ORIGENES DE LA SIMPLICIDADES SOCIOLOGICA	
NORMOLOGICA Y COMPLEJIDAD PURA	170
5.1 Introducción al Capítulo	170
5.2 La Edad Moderna	170
5.2.1 Nuevo concepto del hombre y el estado	170
5.2.1 El derecho natural racional. Suarez. Grocio	172
5.3 Orígenes de la simplicidad normológica. Edad Contemporánea propiamente dicha	176
5.3.1 Panorama general	176
5.3.2 La Codificación y la Escuela de la Exégesis	178
5.4 Orígenes de la simplicidad sociológica	181
5.4.1 La toma de conciencia económica. El positivismo sociológico	181
5.4.2 El materialismo dialéctico. Marx	188
5.5 Las ideas lusfilosoficas en el Siglo XX	194
5.5.1 Posiciones simplificadoras y complejas	194
5.5.2 El planteo de su integración. Complejidad pura	199
5.5.3 Orígenes de tridimensionalismo	200

5.5.3 Los tridimensionalismos genéricos.....	211
5.6 Teoría trialista del mundo jurídico.....	213
5.6.1 Diferencias metodológicas entre los tridimensionalismos	215
5.6.2 El problema de la integración	218
5.7 Conclusión del Capítulo.....	221
CAPITULO 6: DESARROLLOS TRIALISTAS.....	223
6.1 Introducción al Capítulo.....	223
6.2 Teoría de las Respuestas Jurídicas Trialistas	223
6.2.1 Contenidos	226
6.2.2 Concepto	226
6.2.3 Alcances.....	227
6.2.4 Dinámica de los alcances de las respuestas.....	229
6.2.5 Relaciones entre respuestas	230
6.2.6 Horizonte de Teoría General del Derecho	232
6.3 Las Categorías Básicas de la Dimensión Sociológica.....	232
6.3.1 Categorías básicas de la Dinámica Jurídicosocial.....	232
6.3.2 Categorías Básicas de la Estática jurídico-social	234
6.3.3 Categorías Básicas en las dimensiones normológica y dikelógica 235	
6.4 Denominadores comunes y particulares	236
6.4.1 Concepto	236
6.4.2 Dimensión Sociológica	237
6.4.3 Dimensión Normológica	238
6.4.4 Dimensión Dikelógica	239
6.5 Teoría General del Derecho	240
6.5.1 Prefacio	240
6.5.2 Concepto	241
6.5.3 El complejo jurídico en la Jurística sociológica.....	249
6.5.4 El complejo jurídico en la Jurística normológica.....	253
6.5.5 El complejo jurídico en la Jurística dikelógica.	257
6.5.6 Axiosofía Dikelógica en el complejo jurídico.....	263
6.5.7 Alcances, dinámicas y relaciones entre las ramas jurídicas.....	267
6.6 Conclusión del Capítulo.....	276

CAPITULO 7: DIMENSION TEMPORAL. PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS DE FUTURO EN RESPUESTAS JURIDICAS DEL HOMBRE DEL MAÑANA Y CATEGORIAS DE JUSTICIA DEL PORVENIR	277
7.1 Introducción al Capítulo.....	277
7.2 Prefacio	278
7.3 Posmodernidad y Derecho	279
7.4 La estrategia jurídica	281
7.4.1 Los modelos de estrategia jurídica	282
7.4.2 Estrategia jurídica temporal con sentido de futuro.....	285
7.5 El genoma humano y el diseño de la propia especie	286
7.5.1 Bases Propedéuticas.....	286
7.5.2 Las respuestas jurídicas	288
7.5.3 Las respuestas bioéticas	291
7.5.4 Las respuestas convergentes.....	297
7.5.5 El bebé de diseño	301
7.5.6 Colofón	310
7.6 Elaboración de la llamada “ciencia de la justicia” o Dikelogía	311
7.6.1 Horizonte de Historia del Derecho.....	311
7.6.2 Someras consideraciones Axiológicas previas.....	312
7.6.3 Axiología Dikelógica	323
7.7 Conclusión del Capítulo.....	337
CONCLUSION	339
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	342
8.1 Bibliografía	342
8.2 Fuentes de información	356
NOTAS.....	359
9.1 Capítulo Uno.....	359
9.2 Capítulo Tres.....	363
9.3 Capítulo Cuatro	366
9.4 Capítulo Cinco.....	370
9.5 Capítulo Seis	381
9.6 Capítulo Siete.....	382

INTRODUCCION

El Derecho, que es la solución que la civilización ha dado a los problemas cuando el universo es la *polis*, enfrenta, en el cambio de era que vivimos, la problemática de cumplir con ese objetivo y dar las respuestas jurídicas adecuadas que esas finalidades sociales actuales y especialmente futuras le requieren.

Los enormes cambios disruptivos que se fueron produciendo en la historia, el desarrollo de la informática, la robótica, la nano y neurotecnología y la genética inauguraron la posmodernidad, que, entre sus desafíos actuales, le demanda al Derecho, respuestas jurídicas para numerosas situaciones antes ni siquiera imaginables.

En esta etapa axial donde tiempo y espacio se comprimen, estas repuestas jurídicas no pueden estar atadas a elaboraciones teóricas efectuadas en un pasado que, con la aceleración de la historia, quedan cada vez más lejanas.

La actividad jurídica ha dejado de ser unidireccional -con el silogismo deductivo como estructura del pensamiento de subsunción- y la información y oportunidades le llegan al jurista desde la realidad social en constante y creciente movimiento.

Frente a esto gran parte de la doctrina jurídica permanece apegada a planteos estáticos que consideran al Derecho como un conjunto de normas inmovilizadas impuestas con alcances mutiladores en el siglo XIX o consideraciones valorativas, relativamente ontológicas que empobrecen las perspectivas estratégicas de los operadores del derecho.

Estos quedan así, atrapados en un formalismo y mecanicismo procesal y lingüístico que los alejan de la realidad ignorando el fuerte sentido de futuro del Derecho cuyas normatividades deben contener no sólo “promesas” de que algo “será”, sino “prescripciones” de algo que debe ser, especialmente para la realización de la justicia para un mundo mejor.

Ya en el siglo XVIII Kant observaba que tiempo y espacio, más que existir en la naturaleza, son formas de nuestro modo de conocerla, no obstante, probablemente se equivocaba al concluir que tales formas eran inmutables ya que las formas mismas de nuestro conocer crecen con el conocimiento y la

“hipermodernidad” a la que se avanza con la llamada “cuarta revolución industrial” así parece indicarlo.

En ese mismo siglo, Newton, el padre de la física en la modernidad, comprendió todo esto con gran claridad al escribir que la existencia de una variable “tiempo” es sólo una hipótesis, que pone orden en nuestras observaciones sobre el movimiento de los objetos. Einstein, en el siglo pasado, demostró que el tiempo, que no es independiente del espacio, se reduce a una entidad subalterna de la materia.

Con la posmodernidad, la ciber comunicación y la informática hemos comprendido además, que el espacio ya no es algo distinto de la materia, entonces describir el mundo jurídico ofreciendo la evolución de las variables una respecto a otra, en lugar de, por ejemplo, respecto al tiempo -pasado, presente, futuro- se torna necesario para permitirle al Derecho elaborar las respuestas del mañana que den solución a los problemas que la existencia problemática del “ser” le plantea, cuyos indicadores ya están el presente, como el ejemplo genético que utilizamos en el Capítulo Siete, para las categorías de Jurística dikelógica también desarrolladas en el mismo Capítulo.

McLuhan en “La Aldea global”, planteaba en 1962 que mucha gente mira el porvenir por el espejo retrovisor, creen que están dirigiéndose al futuro, cuando en rigor repiten el pasado. Este comienzo de la nueva Era está viendo que en el Derecho chisporrotea una idea antigua: la obsesión por la norma. La creencia de que las leyes, los conceptos jurídicos, los documentos, las declaraciones o los tratados por si solos generaran la realidad que proponen. Pero la historia real, la verdad de los hechos ha mostrado hasta el cansancio que la norma no genera, precisamente hechos. La norma siempre viene después, *ex post facto*, imposibilitada de encontrar respuestas anticipatorias

Esto quiere decir que la norma consagra, afirma y testimonia una realidad anterior -*ex ante*- pero no la produce. *Contra factum non argumentum est*. Por eso, el sistema jurídico del *common law*, mas vinculado a ella propone una dinámica de cambios más veloz y estudia protocolos de adjudicación de disputas basados en la inteligencia colectiva y el *blockchain* o un modelo de *crowdjury*, también vinculados con los orígenes griegos de nuestra civilización posmoderna, culminación presente de la historia occidental (<https://nuevaatenas.com/crowdjury-un-sistema-de-justicia-para-la-era-de-la-colaboraci%C3%B3n-fbe142fe15a7>).

La realidad, como siempre, es bifronte y nadie puede negar la evidencia y esa evidencia está plagada de grandes cambios, pero como toda realidad, la del Derecho es múltiple, contradictoria y polifacética

En la tesis intentaremos demostrar como en cada época de la historia, el Derecho fue desarrollando un paradigma en el cual se centró y desarrolló con criterios propios que fueron elaborando o perfeccionando su contenido, o si pudiera decirse, su esencia, su fundamento y la actual, para evitar quedar en el cementerio de la historia, está demandando otra propuesta que incluya dentro de ella al tiempo en constante cambio y evolución para brindar respuestas jurídicas frente al “porvenir”.

Si esto es correcto, y el flujo del tiempo fuera solo una ilusión derivada de nuestro conocimiento imperfecto de la realidad del Derecho, el flujo del tiempo físico no sería una propiedad fundamental *a priori* de la teoría del derecho -de nuestro sistema romano- que se posea, sino que debe ser considerado solamente como una manifestación del desenvolvimiento del Derecho que sigue, actualmente en esa dirección avanzando hacia el “mañana”.

¿Puede la Teoría General del Derecho Privado “venir del porvenir” y anticiparse a los cambios disruptivos de la nueva Era para dar respuestas jurídicas anticipatorias con “prescripciones” de algo que debe ser, especialmente, la realización de la justicia de llegada para un mundo mejor?

El Sistema del *common law*, cuyos países se encuentran a la vanguardia de la posmodernidad, más vinculado a la dimensión sociológica y no tanto a la normológica, parece estar brindando algunas de esas respuestas. La Teoría General del Sistema romano, anclada en gran medida al razonamiento normativo silogístico, posee una carga de historia teórica muy esclarecedora al respecto.

Esto permite afirmar que puede hacerlo, incorporando el tiempo-espacio - como está concebido en las concepciones especulativas más actuales- y armonizándolo con el trialismo, marco teórico adoptado, que integra la realidad, la norma y la justicia del Mundo Jurídico.

Puede simbolizarse a través de una figura platónica, el tetraedro que lo ejemplifica y tomando el tiempo de la física cuántica como categoría “temporoespacial” susceptible de captación por la Teoría General del Derecho.

El espacio ya fue relativamente incorporado por una de las ramas de la Teoría General -Derecho Comparado primero y Derecho de la Integración- pero el

tiempo, por otra rama -Historia del Derecho- solo como transcurso lineal del pasado y no dinámico de cambio presente ni predictivo de futuro.

En el Capítulo Uno, desarrollamos en el Estado del Arte, la evolución del concepto de tiempo desde la Grecia clásica hasta las teorías más actuales y su armonización en una figura tomada del platonismo y con las teorías estructuralistas sincrónicas y diacrónicas como una “cara” de un simbólico tetraedro vinculadas a una Teoría General del Derecho común y abarcativa, en tanto en el Capítulo Dos, exponemos propedéuticamente la metodología con que se desarrolla la investigación, que ayudará a comprender su estructura constitutiva y los objetivos perseguidos.

En el Capítulo Tres, aprovechando el marco teórico de la teoría Trialista desarrollamos nuestra comprensión del Derecho como un sistema jurídico compuesto por tres dimensiones que, en cada uno de sus despliegues contiene e integra entre sí, realidades fácticas, normatividades y valores, demostraremos que, a lo largo de las tres eras pasadas de la historia, se fue produciendo ese perfeccionamiento, que volvemos a simbolizar como cada una de las “caras” del sólido platónico.

En el Capítulo Cuatro, se desarrollan las bases trialistas. Grecia, que sentó las bases culturales de nuestra civilización fue un ámbito de complejidad impura donde esas tres dimensiones del marco teórico o “caras” del tetraedro sobre el que trabajaremos, normas, valores y realidades comenzaron a delinearse dentro de su ámbito disciplinar y a marcar los límites en los cuales el Derecho se desenvolverá. En la segunda era histórica, llamada “media”, encontramos al derecho anclado en la justicia, y centrado en un paradigma de simplicidad dikelógica.

El Capítulo Cinco, marca la tercera era de nuestra historia, la modernidad, que aportó centralmente la dimensión nomológica con el surgimiento del estado nacional “moderno” y el colectivo social surgido embrionariamente dentro de él, con nuevas simplicidades normológicas y sociológicas, que fueron reagrupadas en una ciencia de la complejidad pura elaborada por el tridimensionalismo, a principios del siglo pasado y dentro de él, el trialismo en la “contemporaneidad” propiamente dicha.

El Capítulo Seis, despliega los desarrollos trialistas que incorporan al modelo de los tridimensionalismos genéricos la dinámica a través de la teoría de las respuestas jurídicas, las categorías básicas jurídico social y la teoría general del

derecho abarcadora que brindan las posibilidades conceptuales enriquecedoras para que esta tesis pueda incorporar sus postulados que comienzan a alejarse del modelo estático con que fueron concebidas la mayoría de las doctrinas jurídicas formalistas, inclusive la formulación original goldschmidtiana.

En el Capítulo Siete, se señala el ingreso de una nueva era, por ahora llamada como tal “posmodernidad”, donde el tiempo y el espacio comienzan a comprimirse de manera exponencial y se incorporan, la estrategia jurídica y el modelo sincrónico y diacrónico para dos tópicos simplemente ejemplificativos pero de significativa importancia: a) la posibilidad del diseño de la propia especie frente a la que se encuentra el hombre desde que se completó el mapeo del genoma humano a principios del siglo XXI y b) la comprensión dinámica de la justicia - principio supremo del derecho para nosotros ya que sus especiales exigencias lo caracterizan y distinguen de las demás ciencias sociales para que nuestra disciplina pueda formular repuestas jurídicas adecuadas futurizas y no necrosadas en un pasado silogístico frente a los enormes cambios disruptivos que plantea la nueva era.

Como señala Jaspers, todos trabajan con trajes usados que una vez fueron nuevos, vestiduras históricas de la búsqueda de la verdad y quien utiliza antigüedades empolvadas como principios aprendidos y los aplica como clave para todos los problemas, no vive y no es actual.

Por eso la Tesis consiste en una propuesta sincrónica diacrónica de incorporar el tiempo, valiéndonos de modelos perceptivos de principios axiomáticos de ciencias naturales -como la física- o ejemplos de ciencias formales -modelo geométrico- para intentar que sea el Derecho quien brinde la respuestas jurídicas adecuadas, anticipando o conduciendo “humanamente” -sin robótica ni inteligencia artificial- los cambios, evitando que se constituya en una ciencia a la deriva de los requerimientos de la sociedad en cuyo seno nació como disciplina cultural, con una estrategia jurídica, no dominada ni por la genética, la tecnología, la economía ni por la religión para afrontar los desafíos disruptivos planteados.

Se ha optado por delimitar la tesis dentro del programa de Doctorado dirigiéndolo a los iusprivatistas, por la fuerte vinculación de su contenido con las necesidades inmediatas de los ciudadanos y el creciente protagonismo en los cambios actuales y a lo largo de toda la historia del Derecho Común, frente al Derecho Público del modelo de estado declinante.

El Derecho Privado es una de las grandes ramas de la ciencia jurídica, y si bien tiene áreas comunes con el Derecho Público y puede hablarse de interacción entre ambos, la investigación especializada es una exigencia de nuestro tiempo y explica mejor los cambios de la actual posmodernidad en una tesis jurídica doctoral.

Los resultados esperados de esta Tesis son: a) la aportación integral a una Teoría General del Derecho como sistema jurídico real, abarcadora de las ramas iusprivatistas logrando la cabal integración de las ramas tradicionales con las de nuevo cuño y el horizonte sincrónico-diacrónico temporal para que el Derecho pueda brindar respuestas jurídicas adecuadas, sin perder su coherencia y unidad sistemática en este tiempo axial de la historia “cultural” de Occidente.

b) La mediación del conocimiento como un aporte para la formación en investigación científica de la comunidad de Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales -UCES-, así como de los participantes futuros del Doctorado y,

c) La contribución al desarrollo socioeconómico, ya que los resultados de la investigación en el marco de la Teoría General del Derecho abarcadora contribuirán a superar la dominación economicista, robótica y tecnocrática o -a veces- religiosa que se presenta en el mundo jurídico actual y a orientar la vida del derecho de una manera más equilibrada, aprovechando los beneficios del desarrollo de la economía y la técnica pero con sentidos más humanistas para que pueda brindar respuestas jurídicas apropiadas al cambio de era de la historia.

De este modo lograremos, conforme los objetivos del Doctorado, producir avances en el conocimiento, el desarrollo y la construcción de nuevas teorías jurídicas y su aplicación en el campo de las ciencias jurídicas, con orientación al derecho privado y sostener una actitud crítica, flexible y creativa frente al conocimiento jurídico y a la práctica investigadora en ese campo. (<https://www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-juridicas-y-politicas/doctorado-derecho-privado>).

CAPITULO 1

ESTADO DEL ARTE

1.1 Introducción al Capítulo

En este Capítulo se exponen los aportes teóricos que consideramos importantes que se relacionan con la materia de estudio en la Tesis dentro de la Teoría General del Derecho -punto 3- para entender las especulaciones teóricas con las que trabajaremos en la vinculación de las ciencias empíricas y ciencias formales con las ciencias sociales a través del concepto del tiempo -punto 4.2-, el desarrollo de hipótesis, teorías y modelos -punto 5 sobre los sólidos platónicos- que vincularemos a lo largo de la Tesis con la sincronía y diacronía -punto 6- y con la Historia temporal y la Teoría, especialmente la vinculada al Derecho, en los capítulos sucesivos.

En el Capítulo siguiente completamos el Estado del arte respecto del marco teórico del tridimensionalismo en el Derecho -puntos 2 y 3- y en el Capítulo Seis en relación con la Teoría General del Derecho Privado -punto 5- que en el presente introducimos.

1.2 Antecedentes

En las investigaciones de lengua alemana se suele utilizar con frecuencia la voz *Ursprung* como significativa del proceso de seguirle las huellas a un camino hasta identificar su estado de desarrollo más avanzado.

En coincidencia con la particular atribución otorgada a ese significado, en este estado del arte, destacaremos la literatura que consideramos relevante en el área iusfilosófica recortada para la apoyatura teórica de esta Tesis que permitirá desarrollar el proceso de comprensión que converja en la visión global e integradora que esperamos pueda comunicar el resultado esperado para la Teoría General del Derecho Privado.

Respecto de los antecedentes de que conforman el estado de arte de esta tesis, hemos tomado:

a) De las enseñanzas y formulaciones teóricas de tres autores argentinos que, si bien abrevaron de conocimientos extranjeros, con la potencia de haber hecho sus formulaciones en nuestra lengua y cultura y la gran impotencia que ya no continúan desarrollando las mismas, los siguientes elementos:

-Werner Goldschmidt -1910-1987-, el marco teórico brindado por la concepción tridimensional del derecho que dice que el mismo está compuesto por tres dimensiones, sociológica, nomológica y dielógica que integradas conforman la complejidad del mundo jurídico. El trialismo comprende el derecho como un sistema jurídico formado por ellas que, en cada uno de sus despliegues contienen e integran entre sí, realidades fácticas, normatividades y valores. Desde una perspectiva dinámica cabe referirse a la actividad vinculada al aprovechamiento de las oportunidades de realizar repartos captada por normas y valorada por un complejo de valores que culmina en la justicia (Ciuro Caldani, 2011, p. 98).

-Ricardo Maliandi -1930-2015-, los desarrollos de dos estructuras básicas -sincronía y diacronía- en los cuales se apoya la fenomenología de la conflictividad de su teoría convergente y

- Juan Jose Luetich -1965-2017-, la idea sobre el diseño tetraédrico del Derecho.

A su vez, muchos de estos planteos teóricos encuentran antecedentes en el pensamiento filosófico de Imanuel Kant -propriadamente dicho, Maliandi, o neokantiano, Goldschmidt-.

b) De las enseñanzas y formulaciones teóricas de dos autores contemporáneos, Miguel Ángel Ciuro Caldani, todos los desarrollos del trialismo hasta la actualidad y de Carlo Rovelli, la explicación física del tiempo.

Para los fundamentos de cada uno de los capítulos nos valemos además de aportaciones en el:

a) “pasado” de la filosofía griega, -formación de la complejidad impura-, San Agustín, Santo Tomas y Francisco Suarez -formación de la dimensión dielógica- y Saint Simón, Comte, Proudhon y Marx -formación de la dimensión sociológica-.

b) “presente” -formación de la dimensión nomológica-, la modernidad propriadamente dicha, que como se encuentra vigente en sus concepciones filosóficas, -Hobbes, Locke, Rousseau, etc.- las limitamos solo al campo del Derecho, con la

Escuela de la Exégesis y Kelsen y finalmente, *but not least*, de algunos filósofos griegos, San Agustín, Kant, Leibniz, Newton y Einstein para el concepto de tiempo.

c) “futuro” la figura geométrica del 3-símples del tetraedro y la conceptualización de lo generalmente llamado posmodernidad.

En cuanto a otras profundizaciones del trialismo en el sentido propuesto por esta tesis, el integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista del mundo jurídico de Ciuro Caldani, de quien tomamos incontables aportes que incorporan el tratamiento la dinámica en la estática social, la Teoría General del Derecho común y abarcativa y el carácter futurizo de la Estrategia Jurídica en las tres dimensiones del Mundo Jurídico y el intrivtrialismo de Herrera Figueroa, el ser y las consideraciones temporo-espaciales que cambian de fecundidad y movimiento a los tres ecos -tímico, sófico y lógico- de su triversitarismo que permiten el movimiento unificante para el hombre del siglo XXI (Herrera Figueroa, 1985).

Dentro de los tridimensionalismos relacionados con Miguel Reale y Carlos Fernández Sessarego; Antonio Enrique Pérez Luño que agregó un cuarto elemento, de naturaleza distinta, que es la Historia (Perez Luño, 2006).

En los puntos que siguen expondremos propedéuticamente las consideraciones respecto del tiempo, los sólidos platónicos y las estructuras sincrónicas y diacrónicas, reservando para los Capítulos respectivos, el Dos y el Cinco, los marcos teóricos para el trialismo y la Teoría General del Derecho privado, conforme se ilustra en el nombre de la Tesis.

1.3 Horizonte de Historia del Derecho en la Teoría General del Derecho

1.3.1 Enciclopedia Jurídica

La voz griega *ἐγκύκλιος παιδεία*, *enkyklios paideia* o enciclopedia significa educación circular que abarca un ciclo completo de conocimientos encerrando el total educativo. Incluye toda la disciplina y los fundamentos de ella formando repertorios universales de los conocimientos con el objeto de facilitar las noticias que en cada asunto se deseen. Los orígenes se remontan al año 1638, en que Hunnius publicó su *Enciclopedia juris universi* que responde más bien a la pretensión medieval de abarcar en *summaes* el total de los conocimientos existentes en la época como idea totalizante del saber (Alvarez Gardiol, 1975, pp.

20-21). Más tarde en 1757 Pütter lanzó su *Neu Versuch einer juristischen Encyclopaedie und Methodologie* que ya abarcaba el estudio de los elementos preparatorios para el conocimiento general del Derecho (Cabanellas, 1981, p. 446).

La jerarquía de la disciplina, con independencia y autonomía abarcadora del estudio de la ciencia del derecho en los diversos aspectos y ramas en que se divide, se logra recién en la primera mitad del siglo XVIII, con los esfuerzos sistemáticos de Wolff. En la segunda mitad de ese mismo siglo con la influencia del racionalismo kantiano la disciplina se va acercando cada vez más al objetivo (Alvarez Gardiol, 1975, p. 21). El historicismo es un importante avance hacia la meta perseguida, que emerge en Alemania con el “Sistema de Derecho Romano actual” de Savigny y las obras de Niels Nicholas Falck -1784-1850-, Heinrich Ahrens -1808-1874- y más tarde Merkl (Ciuro Caldani, 1985, p. 25), en Francia con Dupin, Ernest Roguin -suizo-, en Inglaterra con Markby y Holland, en Italia con Mancini y Fragapane, en Bélgica con Laurent y luego Edmond Picard (Ciuro Caldani, 1985, p. 25) y en España con Giner de los Ríos (Alvarez Gardiol, 1975, p. 21) con el importante antecedente de Perez y Lopez que en 1791 había desarrollado su “Teatro de la Legislación Universal de España e Indias”.

1.3.2 Teoría General del Derecho

Los orígenes concretos de la Teoría arrancan en la segunda mitad del siglo XIX, cuando pierde fuerza la idea del enciclopedismo jurídico. Los importantes triunfos logrados en el campo de las disciplinas empíricas por la filosofía positivista, crearon el espejismo intelectual que el tipo ideal de conocimiento debía desprenderse ineludiblemente del saber experimental, lo cual generó una actitud de desprecio por los estudios de toda orientación que estuviesen más allá de la experiencia ultra-empírica.

La idea, despertada por el positivismo de que el tipo ideal de conocimiento debía desprenderse del saber experimental, provocó el nacimiento de esta disciplina que, con el nombre de Teoría General floreció en dos distintas vertientes: en Alemania -*Allgemeine Rechtlehre*- -de donde se extendió a Francia, Austria, España, Bélgica e Italia- y en Inglaterra, -*Analytical School of Jurisprudence*-. Trazaron su programa en Alemania, Karl Bergbohm, Merkl, Bierling, entre otros, y en Inglaterra especialmente John Austin, el fundador de la Escuela Analítica de

Jurisprudencia, seguido por Jethro Brown, Clark y otros (Alvarez Gardiol, 1975, p. 17; Banchio, 2009, p. 104).

En los albores, la Teoría General del Derecho, estaba concebida como un conjunto de generalizaciones relativas a los fenómenos jurídicos, esencialmente de raíz empírica, que buscaba reemplazar las partes generales de las distintas elaboraciones referidas a las ramas particulares en que la había dividido el derecho positivo, por una parte, general válida para todas ellas. Posteriormente Radbruch, Stammler y Del Vecchio, entre otros, reorientan la disciplina hacia la localización definitiva de los contenidos actuales, siendo Kelsen, en su Teoría General del Derecho y el Estado, quien brinda los rasgos fundamentales en su logrado intento de esclarecimiento de la esencia del derecho positivo, obedeciendo estrictamente a la exigencia metodológica de pureza (Alvarez Gardiol, 1975, p. 18; García Maynez, 1983, pp. 120-121) como punto de partida de su desarrollo, llevándola a un punto de madurez, que sin embargo, desprendida de la riqueza de la vida y los contenidos filosóficos fundamentales no logra gran profundidad en su vinculación con la realidad.

Esta falta de hondura alcanzada por los positivistas en su construcción inductiva y el descrédito en que cayó el enciclopedismo limitado a la acumulación de información, han volcado a Ciufo Caldani a utilizar las dos acepciones de la voz general incluyendo en la Teoría General del Derecho tanto lo común como lo abarcativo de todas las ramas del derecho consideradas como áreas jurídicas con características sociológicas, normológicas y axiológicas compartidas, que adquieren rasgos especiales interrelacionados (Ciufo Caldani, 1999, p. 38). De esta manera se aprecian adecuadamente la conexidad y los grados de autonomía entre las ramas y se responde a la complejidad pura, comprendiendo científicamente el sistema jurídico, conforme desarrollamos en el Capítulo Seis dentro de los Desarrollos Trialistas.

En este último sentido, para la teoría trialista lo relevante a tener en cuenta como meta del conocimiento jurídico es la vida humana, realidad que vale reconocer en todos los despliegues alcanzables. Como la complejidad de la vida importa tener en cuenta muchos de sus aspectos sin renunciar a ninguna perspectiva de su estudio, el trialismo como filosofía jurídica de la complejidad pura supera la imposibilidad de captación profunda de la complejidad impura y el relativo aislamiento a fórmulas racionales o divinas de la simplicidad pura que excluye el

tratamiento de aspectos de gran interés (Ciuro Caldani, 2000).

Los avances de la ciencia, la tecnología y la robótica en la actual posmodernidad permiten construir una Teoría General del derecho, en nuestro caso Privado, reconociendo su complejidad, sin renunciar al ideal de pureza metodológica de los simplificadores que evidencie además las ventajas de un sistema abierto a la integración de aportes provenientes de otras investigaciones, como proponemos en esta Tesis, de la física o la geometría y responde a uno de los problemas cruciales de nuestra época como el tratado en el Capítulo Siete.

1.4 Consideraciones filosóficas y físicas del tiempo

1.4.1 Prefacio

En los pueblos griegos de alrededor del siglo VI a.C., aconteció lo que desde hace mucho se acostumbra llamar el “tránsito del *mythos* al *lôgos*”, un despertar de la razón que va asociado a la necesidad de saber por qué ocurre lo que ocurre.

Tras los primeros pasos de este tránsito, cuando se ha superado la mera razón instrumental, en tanto capacidad de medir la adecuación entre medios y fines, surgen las preguntas retrospectivas, que presuponen la relación medio-fin pero expresan, a la vez, el emerger de la curiosidad causal. Ésta, por su parte, no es un mero pasatiempo del que pudiera prescindirse, sino una necesidad vital. Si los dioses rigen los acontecimientos de los que depende la propia subsistencia y el propio destino, hay que saber también cómo lograr que los dioses favorezcan esos acontecimientos.

El mito crece, se institucionaliza y se convierte en la imposición de un saber que debe ser acatado, un saber autoritario que no es lícito discutir. Ese autoritarismo, en todo caso, es su parte irracional, en tanto que sus motivos prístinos no difieren, en el fondo, de los motivos del logos. Esto se verifico en la Edad Media, también en la edad moderna y permanece actualmente con muchas cosas, mitos institucionalizados como saberes que no es lícito discutir (Maliandi, 2010, p. 84).

Los primeros esfuerzos para una explicación que superase las habituales y oficiales versiones míticas esquematizan en conceptos abstractos una intuición de muy remotos orígenes que se encuentran en la Grecia clásica, pero han recorrido

toda la evolución cultural de occidente que han podido retomar, “demostrar” o “ratificar” lo que hace veinticinco siglos se había pensado inicialmente en ese tránsito.

Efectivamente, a través del tiempo el aumento del conocimiento científico fue poniendo en discusión las evidencias que parecían más obvias. El cielo no se encuentra sólo sobre nuestra cabeza sino también bajo nuestros pies, y la firme Tierra sobre la que caminamos no está quieta, sino que gira velozmente en el espacio (Rovelli, 2016). A medida que aprendemos más sobre el mundo, nos damos cuenta de que las ideas más arraigadas son muchas veces *mythos* debidas a los límites de nuestra experiencia o que seguimos en continuo camino al “logos” y como dice Hartmann, el pensamiento de la unidad de la razón marcha desde siempre ininterrumpidamente a través de la multiplicidad de las teorías filosóficas” (Hartmann, 1963, p. 182).

1.4.2 El Concepto del tiempo

Desde los orígenes culturales de la civilización occidental, en la Grecia antigua, el hombre se pregunta cuál es el significado real del tiempo: ¿Qué es el tiempo? ¿Es el tiempo absoluto o es simplemente un concepto subjetivo? Sin vida o sin movimiento, ¿existiría el concepto de tiempo?

Se comprende, también culturalmente, que ese “hombre” se identifica con las grandes y largas épocas que ya conocemos. Al racionalista europeo le corresponde toda la Edad Moderna, al cristiano, la Edad Media, y al estoico, ese periodo clásico que retrocede hasta Aristóteles y antes de él los socráticos y presocráticos en la Edad Antigua, desde donde recorreremos el *percorso* histórico hasta llegar a las conceptualizaciones más actuales, de lo que -insistimos- se ha dado en llamar posmodernidad.

La Edad Antigua se ocupa del Ser, considerado eterno por Platón, para quien el tiempo no es más que "imagen móvil de la eternidad"; y relacionado con el movimiento por Aristóteles. Más tarde, en la Edad Media, se lo vincula con la conciencia, que lo mide, y lo que preocupa es su relación con la vida eterna. En la Edad Moderna, constituye "el orden de las cosas que no son simultáneas". Así como el espacio es un orden de coexistencias, el tiempo es "un orden de sucesiones" para Leibniz.

Con un concepto más complejo, y cuando comienza a interesar más la Gnoseología que la Metafísica, Kant lo entiende, como veremos, del lado del sujeto que conoce, como forma *a priori* de su intuición. Kant entra en una fuerte controversia con la concepción del espacio y el tiempo de Newton -objetiva e infinita- que en la Posmodernidad actual donde el tiempo como temporalidad, como su vivencia, pasa a ocupar un lugar central en la consideración filosófica (Madile, 2007).

1.4.2.1 Edad Antigua

Los primeros pensadores griegos, que, como dijimos, pese a ser quienes dejan hablar a la conciencia crítica, contra los dogmas de la mitología, son los que hacen prevalecer la dimensión fundamentadora de la razón sobre la dimensión crítica. Si bien usan esta última, todavía no llegan a comprenderla de modo reflexivo, y cuando lo hacen, quedan perplejos ante ella y por eso Parménides, a quien Hegel, consideraba como el “descubridor de la razón”, parece atemorizarse ante su propio descubrimiento. El clásico recurso de explicar lo múltiple como ilusorio -ilusión de los sentidos- implica un abandono de la dimensión crítica, una actitud a la que Maliandi ha denominado “regreso eleático” y que, con muy diversas variantes, que iremos explicando en los desarrollos que siguen, recorre casi toda la historia de la filosofía (Maliandi, 2010, p. 86).

Para los antiguos griegos el problema del tiempo derivaba de los problemas de cambio y movimiento, idea que está latente en las teorías de los pensadores más relevantes de esa época. Anaximandro de Mileto se erige en un precedente indiscutible al sostener que el principio y elemento de las cosas existentes era el *ἀπειρον* -lo indefinido- y declaró que la destrucción y mucho antes el nacimiento acontecen desde el tiempo infinito, puesto que todos ellos tienen lugar cíclicamente. Para el célebre milesio, el tiempo es un fenómeno que va y viene acompañando al movimiento del desarrollo cíclico de todo cuanto existe (Diógenes Laercio, 1910; Nkogo Ondo, 2005). En el más antiguo fragmento filosófico que ha llegado a nosotros, habla del origen y la caída de todas las cosas, y de cómo éstas deben pagar, con su disolución, la culpa de su existir (Maliandi, 2010, pp. 84-85).

Platón, también sostenedor de un tiempo cíclico, lo concebía como imagen móvil de una presencia que no pasa. Un eterno presente, que estaba entre lo que ya no era y lo que aún no era (Diógenes Laercio, 1910; Nkogo Ondo, 2005) y

cuando alude en El “Sofista” a los cinco “géneros supremos” -en similitud con los cinco “sólidos platónicos” de El “Timeo” que veremos *infra*-, cuatro de ellos prefiguran claramente, en sus mutuas interrelaciones, lo que Maliandi denomina estructura sincrónica y estructura diacrónica, pensada la última está pensada como oposición entre la quietud *-stasis-* y el movimiento *-kínesis-*, en tanto que la sincrónica contrapone a lo “mismo” *-tautón-* con lo “otro” *-héteron-* (Maliandi, 2010, p. 85) (1).

Aristóteles expone la *physis*, en ocho libros escritos en diversas etapas caracterizadas por Hirschberger como de la Academia, Transición y Liceo (Hirschberger, 1986, p. 147; Banchio, 2010, pp. 115-117), como el conjunto de todo lo que existe. La característica fundamental de los seres físicos es su movimiento, bien sea los cambios que son resultado de su desarrollo interno o bien su desplazamiento en el espacio. La *physis* entonces abarca los principios originarios de los seres naturales y de los sucesos, así como sus causas inmediatas. El “tiempo” es solo una forma de medir cómo se mueven las cosas.

Concibió el mismo como una especie del número -la medida- del movimiento según el antes y el después -lo anterior y lo posterior- (Ferrater Mora, 1971). El tiempo era sucesión que, si bien no era un número, se podía medir, con lo cual es una especie de número ya que Aristóteles lo percibía junto con el movimiento. Si no hay nada en movimiento, no hay tiempo (Nkogo Ondo, 2005).

1.4.2.2 Edad Media

Un filósofo cronológicamente antiguo, pero filosóficamente medieval, que entiende el tiempo, sin embargo, no puede explicarlo, ni puede expresarlo en conceptos es San Agustín -Aurelius Augustinus Hipponensis -354-430-. Cuenta con el tiempo, se refiere a él, “sabe” de qué se trata, pero cuando intenta traducir en conceptos y palabras de razón instrumental tal “saber”, no puede hacerlo. Esa comprensión le basta para decir “si nadie me lo pregunta, yo lo sé para entenderlo”; pero en cuanto quiero llevar tal saber al campo conceptual, me encuentro con que no puedo hacerlo: “si quiero explicarlo a quien me lo pregunte, no lo sé para explicarlo” (Carpio, 1988, p. 52; Banchio, 2010, p. 142).

Para el Obispo de Hipona el mundo no ha sido creado en el tiempo sino “con” el tiempo, ha sido siempre, porque no hubo tiempo en que no fuera, pero no por eso es eterno. Nos percatamos del tiempo porque hay cosas que cambian, pero

hay algo que conserva el pasado y anticipa el futuro, que es para él, la conciencia (San Agustín, 1913).

Es en el espíritu donde se encuentra la medida del tiempo. Más que hablar de presente, pasado y futuro debemos referirnos a la presencia del pasado, del presente y del futuro, como memoria, intuición y expectación (Ciuro Caldani, 1994, p. 136).

Y ello ocurre porque, como dice, el presente, “para que sea tiempo, es preciso que deje de ser presente y se convierta en pasado”, su esencia es estar siempre en trance de volverse pretérito. De otro modo, “si siempre fuera presente y no se mudará a ser pasado, ya no sería tiempo, sino eternidad”, puesto que la eternidad es justo eso, el continuo presente, inmóvil, sin cambio; y que, por lo tanto, ya no es tiempo, puesto que éste implica el constante fluir del futuro hacia el pasado a través del presente (San Agustín, 1913).

Si se considera la cuestión por el lado del “futuro” -cosa que San Agustín no hace, pero que puede agregarse siguiendo sus pasos en nuestra idea que el Derecho debe “venir del por-venir” para no ir detrás de los cambios disruptivos de la posmodernidad-, se llegaría a una consecuencia semejante: para que el presente llegue a ser presente tiene que haber sido antes todavía no presente, tiene que ser, no presente, sino ser un “será”, un futuro, porque si no, una vez más, sería presente eterno, eternidad.

Podemos ver entonces, que nos encontramos con una clara contradicción: ni el pasado ni el futuro “son”, por definición; y en cuanto al presente, consiste en dejar de ser -es decir, consiste en convertirse en pasado- y en venir a ser -es decir, consiste en constituirse desde el futuro-. El presente “es” en su dependencia de dos “cosas” -pasado y futuro- que “no son”. Por tanto, parece que tampoco el tiempo “es” (Carpio, 1988, p. 52).

Tomando la idea ya esbozada de los múltiples regresos eleáticos este sería uno de ellos ya que algunos físicos cuánticos afirman, como veremos *infra*, que el tiempo no existe (Rovelli, 2014; 2016; Greco 2014).

La formulación de San Agustín del tiempo “como la duración vivida o experimentada por la conciencia” (San Agustín, 1913) es denominada habitualmente la concepción cristiana del tiempo porque fue la primera formulación madura desde esta doctrina. Difiere de las propuestas vistas anteriormente de los autores griegos en que el tiempo deja de ser considerado cíclico y se formula como

lineal con sus componentes básicos: pasado, presente y futuro. Ya no como un retorno, sino como un camino sin retorno, es decir, un camino con un principio y un final. Así, con la incorporación del elemento cristiano, Occidente pasó a un tiempo lineal con la invención del calendario por el papa Gregorio XIII que transformaría la relación con el tiempo en la sociedad occidental acompañando también la medición de los procesos agrarios en ciclos mas prolongados que los primitivos lunares (Cladellas, 2008) (2).

Posteriormente, el problema del tiempo derivó en el estudio de la perspectiva teológica del mismo, sobre todo en relación con la eternidad. Santo Tomás distinguió tres dimensiones temporales: la Eternidad, donde está Dios al no tener ni comienzo ni fin; la Duración, donde están los espíritus que teniendo principio no tienen fin, y, finalmente, el Tiempo, donde están los fenómenos físicos y los seres mortales que tienen un inicio y un final.

Durante la Alta Edad Media, en general, con excepción de la frecuente cláusula en contratos y testamentos *appropinquante fine mundi* (Banchio, 2005, p. 54) hubo una indiferencia respecto al transcurso del tiempo, pues no existía aún la necesidad mercantil de valorarlo, ahorrarlo, medirlo con exactitud ni conocer sus porciones pequeñas (Cladellas, 2008; Le Goff, 1983) (3).

Para el aquinatense el tiempo es real porque tiene un sentido, el sentido que ha trazado la línea recta que conduce al hombre desde su caída inicial hasta la Redención final. Esta es la concepción lineal del tiempo y de la historia, surgida a consecuencia de la supradicha incorporación del elemento cristiano en la formación de la cultura occidental que destaca dos principales momentos: la creación y el fin del mundo.

Si la concepción de la historia unilineal que conduce a la salvación abarca el tiempo, este se convierte, a su vez, en el tránsito de ese trayecto que conduce al nivel más alto de la perfección divina.

1.4.2.3 Edad moderna

Entre los siglos XVIII y XIX, Immanuel Kant -1724-1804- realiza una importante contribución a la investigación filosófica sobre el concepto de tiempo. Para el maestro de Königsberg, la metafísica que quiere ser una explicación de las cosas resulta imposible, o se pasa a las ciencias experimentales o se opone a ellas, por eso la define como un conocimiento ilusorio. El verdadero conocimiento se basa

para Kant, en juicios sintéticos y a priori, categorías que, actuando por separado, constituyen una sola estructura de pensamiento -*ich denke*, es decir pienso-, y destaca, sin embargo, que las categorías sólo tienen aplicación fenomenal -*phainomenon*- y empírica, por lo tanto, se debe abandonar su uso trascendental - en los fenómenos- (Bianchi, 2015a).

En tal sentido, el pensamiento kantiano reconoció la existencia de juicios “analíticos”, en los que el predicado está por lo menos implícitamente contenido en el sujeto y juicios “sintéticos”, en los que en cambio el predicado agrega conocimiento. Asimismo hay juicios *a priori* y *a posteriori* de la experiencia. Los juicios analíticos son a priori y muchos juicios sintéticos son *a posteriori*. El gran problema de la ciencia es, al respecto, si existen juicios sintéticos *a priori*, que son a priori, o sea universales y necesarios, pero sintéticos, es decir, aumentan el saber. Kant cree que sólo en caso de haberlos será posible salvar a la ciencia del escepticismo, por ejemplo, de Hume (Banchio, 2010, p. 189; Ciuro Caldani, 1993).

La respuesta positiva de Kant afirma que el conocimiento es síntesis, como organización de los datos sensibles y es a priori porque es nuestro conocimiento el que organiza esos datos. Las cosas en sí -"nóúmenos"- son inaccesibles, porque en cuanto las conocemos ya están en nosotros, afectadas por nuestra subjetividad. Las cosas tal como a nosotros se nos manifiestan son los “fenómenos” -las apariencias, por el término, "lo que parece"-, afectados por las formas puras de la intuición sensible, donde ubica al espacio y el tiempo, y por las categorías con las que enlazamos en unidad superior las percepciones informadas por el espacio y el tiempo -categorías que son de cantidad, cualidad, relación y modalidad-. La materia del conocimiento viene así de las sensaciones y su forma, de la intuición sensible y de las categorías del intelecto.

Kant reconoce los juicios sintéticos *a priori* en la matemática y en la física, de donde tomamos los modelos tetraédricos y de tiempo respectivamente para esta Tesis. La metafísica como ciencia de los primeros fundamentos del conocimiento se identifica con la crítica, en el sentido que también toma Maliandi el cual seguimos, porque pretende un conocimiento real apriorístico de objetos que están fuera de los alcances de la experiencia. Esto no excluye, sin embargo, que existan objetos suprasensibles, ya que pensarlos no significa contradicción. Que la metafísica no quepa en el marco de la ciencia no significa que no sea admisible. Su

lugar se encuentra para Kant en la crítica de la razón práctica (Banchio, 2010, p. 190; Ciuro Caldani, 1993).

En este contexto, describe la física como un tipo de ciencia fenomenológica, una ciencia para el hombre y seres con una estructura mental comparable al humano. Tanto la física, como las matemáticas, son ciencias sintéticas *a priori*, en la que las categorías kantianas permiten una síntesis entre fenómenos espaciales y temporales, alcanzando así vínculos universales y, por lo tanto, ciencias absolutas. A través del intelecto, el hombre ata los diferentes fenómenos espacio-temporales y llega al conocimiento de la naturaleza.

De acuerdo con esta visión filosófica, por lo tanto, el espacio y el tiempo son las dos formas *a priori* de nuestro conocimiento: para Kant, el espacio ordena hechos y fenómenos externos y no tiene conexión con la experiencia interna; el tiempo, sin embargo, es la forma fundamental de nuestra experiencia interna: de hecho, la experiencia externa se internaliza a través de la memoria. El tiempo, por lo tanto, adquiere un fuerte significado subjetivo -es una coordenada subjetiva dentro de la mente humana-; pertenece al sujeto humano y hace que la realidad, que el hombre busca saber, se convierta en un fenómeno ya que afirma que "el tiempo es la condición *a priori* de todos los fenómenos". (Kant, 1960).

Gottfried Wilhelm Leibniz -1646-1716-, matemático y filósofo que como geómetra diseña dos simplex, entre ellos el tetraedro -que tomamos en esta Tesis-, el tiempo y el espacio son relaciones entre conceptos y, por lo tanto, no son puramente objetivos: el tiempo es una relación de sucesión -entre antes y después-, mientras que el espacio es una relación de convivencia o posición -arriba, abajo, derecha e izquierda-.

Leibniz, en el siglo XVII, reafirma el linealismo temporal e histórico de la mano del racionalismo y eso se verifica claramente en una polémica que sostiene en 1715 con el filósofo y teólogo británico Samuel Clarke sobre el espacio, el tiempo, el vacío, los átomos, lo natural, lo sobrenatural, la libertad y otros temas (Nkogo Ondo, 2005).

En esa disputa, mientras que, para el inglés, influido por las ideas de su compatriota Newton que definía al espacio como "el uniforme sensorio de Dios", el espacio y el tiempo son infinitos y atributos de Dios, el alemán piensa que "quienes toman el espacio por un ser absoluto se enredan en grandes dificultades; admiten un ser eterno, infinito que no es Dios, porque el espacio tiene partes y Dios no las

tiene". Por consiguiente, el espacio y el tiempo no son más que relaciones. El espacio es el orden de las coexistencias y el tiempo es el orden de las sucesiones -diacronía/sincronía- (Leibniz, 1984; Nkogo Ondo, 2005) (4).

Este contraste entre las diferentes ideas filosóficas muestra cómo, a partir del siglo XVIII hay un profundo cambio en el pensamiento occidental ya que en la Modernidad el verdadero sujeto del proceso del conocimiento es la razón humana, que asume un papel activo. El concepto de *adaequatio intellectus ad rem* desaparece a favor de una filosofía, en la que los objetos son componentes subjetivos de nuestro conocimiento ya que el objeto del conocimiento se adapta a la mente humana, que lo construye, por ello, destacamos en el Capítulo Cuatro la gran construcción unidimensionalista de simplicidad dialógica del autor prusiano.

A raíz de esta dimensión subjetiva e interna del tiempo, a fines del siglo XIX el filósofo Henri Bergson -1859-1941- distinguió el concepto de "tiempo vivido" del "tiempo interior". Bergson no niega el método científico y la utilidad indiscutible de las ciencias, pero afirma que, junto con estos instrumentos válidos, en semejanza con San Agustín, hay una dimensión interior y espiritual (Bianchi, 2015a).

El tiempo, por lo tanto, se puede entender de dos maneras diferentes: el tiempo de la ciencia, medido con instrumentos cada vez más vanguardistas -un tiempo espacializado en el que todos los instantes son iguales entre sí- y el tiempo vivido, cuya concepción cambia basado en nuestra condición y nuestra conciencia interna. El tiempo vivido se contrapone al tiempo abstracto y espacializado, definido como "un collar de perlas de todas formas", en clara antítesis con la "bola del tiempo vivida", en la que todos los momentos, aunque diferentes, tienen la misma importancia (Bianchi, 2015a).

Isaac Newton -1642-1727-, el padre de la física moderna, escribió con gran contundencia que la existencia de una variable tiempo es sólo una hipótesis, que pone orden en nuestras observaciones sobre el movimiento de los objetos. Observamos dónde se encuentra un objeto cuando otro está en cierto lugar -cuando las agujas de mi reloj están verticales, el Sol está al sur-. Rovelli, imagina una variable física "t" que lo esquematiza: "al tiempo $t=12:00$, las agujas de mi reloj están verticales y el Sol está al sur", pero aquello que se observan son sólo posiciones de objetos, no el tiempo en sí (Rovelli, 2014).

Extremando esta observación, en principio, podríamos no hablar de tiempo y hablar solamente de la posición del Sol en el cielo o de la posición de las agujas

de cada reloj, lo cual sería incómodo, pero posible. Ello, para el físico le daría la razón Kant cuando observaba que tiempo y espacio, más que existir en la naturaleza, son formas de nuestro modo de conocerla (Rovelli, 2016).

Trasladado esto a la perspectiva filosófica, aprovechamos las enseñanzas de tres filósofos germanos que coronan el cuarto elemento de la formación occidental, que parecería haberse cerrado en las postrimerías del cambio de era. Edmund Husserl -1859-1938-, considera el tiempo como estructura de la corriente de vivencias de un sujeto consciente, correlativas a los fenómenos en que se presenta el ser, si bien con su método de reducción eidética dice determinar en esos fenómenos, sus modos de ser universales y necesarios y por último llegar, con su reducción trascendental, a la no reductibilidad de la conciencia por no ser un objeto (Madile, 2007).

Martin Heidegger -1889-1976-, para quien el hombre no es más que temporalidad y en quien "trascendencia" no es lo que existe independientemente de la conciencia o fuera de la realidad material, sino el acto por el que el existente temporal se sobrepasa, es decir, se trasciende y por este acto se constituye el yo y correlativamente, todo lo que no es él, una inmanencia que torna insuperable la subjetividad (Heidegger, 1979; Madile, 2007).

Wilhelm Dilthey -1833-1911-, con la consideración del tiempo social, formula una crítica de la razón histórica; con el desarrollo de las ciencias de la cultura -como consideramos es el Derecho para el tridimensionalismo originario de Lask (Banchio, 2009, p. 23)-, pues destacan la "originariedad" de la vida espiritual -ideal- y del mundo humano -real o sensible o físico-; señalándose la conexión existente entre la vivencia, su expresión y su comprensión ya que el hombre sólo es capaz de comprender lo que el espíritu ha creado (Madile, 2007) y que nosotros aplicamos al valor, puntualmente la justicia, en el Capítulo Siete.

1.4.2.4 Posmodernidad y física

En 1905 Albert Einstein -1879-1955- en su teoría de la relatividad se dio cuenta de que entre "pasado" y "futuro" hay un concepto que nadie antes había notado: no solo hay un presente efímero e instantáneo, sino mucho más (5). Hay algo que no es pasado ni futuro, algo que depende de la distancia, que no siempre se puede percibir y que normalmente no notamos porque que dura muy poco. El joven empleado de la Oficina de Patentes de Berna muestra que el valor no

superable de la velocidad de la luz impone que el pasado, el presente y el futuro sean conceptos relativos ya que no hay simultaneidad cósmica de los eventos y ese tiempo no es independiente del espacio (Rovelli, 2014; 2016).

Pocos años después, entre 1915 y 1916, Einstein recoge el monumento al tiempo construido por Newton, escribiendo las ecuaciones de la relatividad general. No solo no existe el tiempo absoluto, sino que el espacio-tiempo es una red distorsionada por la materia y la energía. El vuelco es completo: como entidad absoluta, lo que queda de tiempo se reduce a la entidad subalterna y tributaria de materia y energía (6).

Esto que para los físicos sostenedores del LQG -*Loop quantum gravity* o modelo cuántico de bucles-, como veremos después, podría ser sencillo, ya que proponen escribir las ecuaciones fundamentales sin tener en cuenta el tiempo en sus fórmulas científicas planas, para nosotros, que los seres vivos primero mueran, luego rejuvenezcan y finalmente nazcan es muy difícil, pero Rovelli introduce un concepto más, el del tiempo térmico. Y lo vincula a la irreversibilidad de los procesos termodinámicos que hacen que los seres vivos nazcan, envejezcan y mueran (Rovelli, 2016) (7).

La realidad es un hecho certificado por los sentidos: la hoja de papel de la Tesis en la que aparecen estas letras no es un sueño. El mundo es profundamente familiar para nosotros. Pero aquí comienzan las trampas. Hegel escribe en el prólogo de su “Fenomenología del Espíritu” que en general, de hecho, lo que se conoce como conocido no se conoce. La forma más común de engañarse a uno mismo y a los demás es introducir algo conocido en el conocimiento y aceptarlo tal como es (Hegel, 1966).

Así, como con Newton se cerró la física aristotélica, que comenzó a llamarse clásica, ya empieza a cerrarse la etapa científica de la física newtoniana. Algunos años más y una nueva revolución en física, la de la mecánica cuántica, empieza a consumarse, primero como mecánica, luego teoría, mas tarde física cuántica y hoy la física es mas cuántica que física y se comienza a llamar a la anterior también tradicional o newtoniana.

Si bien la primera gran revolución en el concepto de tiempo está en la “teoría” de la relatividad especial de Einstein, ahora universalmente reconocida, en 1908 Herman Minkowski -1864-1909- un matemático que fue profesor de Einstein en Zürich, encontró buenas herramientas matemáticas para entender esto mejor al

sostener que cada secuencia de eventos tiene su propio tiempo y la forma en que se combinan es compleja. El tiempo en sí mismo no existe: a lo sumo, hay una red espacio-dimensional cuatridimensional, cuyo modelo tetraédrico es postulado en esta Tesis para el Derecho Privado (8).

Cada secuencia de eventos tiene su propio tiempo y la forma en que se combinan es compleja ya que los eventos del mundo, de nuestro mundo real, no están organizados en un espacio grande. El hecho de que no todos cantan en coro siguiendo el "*tempo*" de un solo conductor según Minkowski fue visto también por Pirandello como factor insustituible del humorismo, que se nutre de la carencia de lógica y de orden en la vida íntima de las personas, que aprovecha también Maliandi para describir las estructuras conflictivas generales y su relación con el *ethos* (Maliandi, 2010, p. 81) (9) y que se percibe actualmente en la llamada la cultura del imperio de lo efímero, ya que el hombre posmoderno vive vinculado con lo fugaz. El tiempo se fractura en una infinidad de presentes que se suceden sin aparente conexión.

También en este caso, el efecto es una nueva degradación del estado ontológico del tiempo. En una escala microscópica, de hecho, el espacio-tiempo deja de ser una red continua, aunque fluctuante, y se convierte en el reino de la discontinuidad. Una especie de espuma, la espuma del espacio-tiempo.

La última parada, otra vez con la aceleración de la historia menos de un siglo después, se produce en las ecuaciones ya adelantadas del "modelo de gravedad cuántica de bucle", con el que Carlo Rovelli, Lee Smolin y otros, intentan unificar la relatividad general de la mecánica cuántica de Einstein y el tiempo desaparece. Lo que existe en el nivel fundamental son solo "átomos de espacio". El universo y su historia no son más que formas en que están dispuestos estos "átomos del espacio".

En "La realidad no es cómo aparece" es donde Rovelli desarrolla el ya anticipado concepto del tiempo térmico vinculándolo a la irreversibilidad de los procesos termodinámicos que hacen como dijimos que los seres vivos nazcan, envejecen y mueran.

Podemos decir que el tiempo que percibimos más que una ilusión es una propiedad emergente, que aparece en la escena con toda su realidad y su irreversibilidad solo en presencia de grandes conjuntos de "átomos del espacio", así como la liquidez es, v.g., una propiedad emergente de un gran conjunto de

moléculas de agua, los seres humanos, ya que es nuestra naturaleza, somos seres que vivimos en el tiempo. No vivimos en el nivel primario del mundo: vivimos en su complejidad (Rovelli, 2014; 2016; Greco, 2014).

Con la llegada del hombre al espacio, en 1950 la evolución de nuestra imagen del mundo afectó la intuición del tiempo -una ilusión de los sentidos en términos de Parménides- y aprendimos que este no transcurre a la misma velocidad para todos, v.g. pasa más rápidamente en la montaña que en la llanura. El físico italiano, siguiendo la paradoja de los gemelos de Hawking, nos da el ejemplo que dos compañeros de escuela continúan siendo contemporáneos sólo si permanecen uno junto al otro, de otra manera, cuando se reencuentren ya no tendrán la misma edad (Rovelli, 2014) (10), por cuanto para la teoría del tiempoespacio de la relatividad no existe un tiempo absoluto único, sino que cada individuo posee su propia medida personal del tiempo, medida que depende de donde está y de cómo se mueve (Hawking, 1987, p. 38).

Hoy existen relojes precisos con los cuales esta variabilidad en el paso del tiempo se mide fácilmente. En virtud de esta precisión, señala Rovelli, mientras en Génova, sobre el mar, pasa una hora, en L'Aquila, setecientos metros más arriba, pasa una hora y una millonésima de segundo. Poco como para tener efecto sobre nuestra vida cotidiana, pero suficiente como para mostrarnos que la concepción de un tiempo que transcurre uniformemente, igual para todos, es sólo una aproximación debida a la imprecisión de nuestras percepciones (Rovelli, 2016), una ilusión de los sentidos, en los términos del "regreso eleático" veinticinco siglos después.

Hasta aquí nos encontramos en un ámbito de la física bastante conocido: la dependencia del tiempo respecto a la altitud, por ejemplo, es un efecto ya comprendido, descrito por la teoría de la relatividad general, la teoría de Einstein y la que nos provee el mejor marco conceptual, en la actualidad, para pensar el espacio y el tiempo. Una vez más, *contra factum non argumentum est*. Ese efecto medido muchas veces es tenido en cuenta en las aplicaciones tecnológicas, v.g. los sistemas de posicionamiento global -GPS- actuales funcionan teniendo en cuenta que los relojes de los satélites van más rápido que los de la Tierra y por la diferencia de "tiempo" se puede saber dónde se está. Estamos en el ámbito de una ciencia quizás poco conocida aún por un amplio público del Derecho, pero desde hace

tiempo evidente para los especialistas que en el punto que sigue intentaremos brevemente introducir.

1.4.3 Esbozo propedéutico sobre aportes de la física al concepto de tiempo

Como la sed filosófica de la cultura marítima occidental de conocer no se detiene, la investigación continúa y si bien esto es apenas un bosquejo de descripción sobre el que no desarrollaremos el tema clave, quisiera, al menos dejarlo indicado. Uno de los problemas abiertos de mayor envergadura es el de la gravedad cuántica, y sobre lo cual se está enfocando una parte importante de la investigación teórica actual, es la diminuta estructura cuántica, granular, probabilística, que ha de tener el espacio mismo, pero obviamente, como ya señalamos, excede este trabajo y mis conocimientos.

¿Qué entiende la física cuando habla del tiempo? Para saber la hora, es decir, medir el tiempo, podemos observar la posición del Sol en el cielo. Para tener más precisión, miramos un reloj. La posición de las agujas del reloj indica el tiempo que ha pasado. Pero ¿cómo hago para saber si mi reloj mide verdaderamente el tiempo “real”? Puedo controlarlo con la hora exacta emitida por un instituto oficial, donde hay un reloj muy preciso. Pero ¿cómo hago para saber si aquel reloj mide el tiempo “real”? Lo confronto con otro reloj más. Está claro que hay un problema. Todo aquello que “observamos” son agujas de relojes, objetos que se mueven, la posición del Sol en el cielo. No vemos nunca el “tiempo real”. Vemos sólo objetos que se mueven (Rovelli, 2014).

Siempre se ha discutido el carácter científico de las ciencias sociales por falta de exactitud en sus resultados, sin embargo, las ciencias llamadas “duras” también han ido modificando sus postulados.

Rovelli escribe con acierto que las respuestas de las ciencias naturales no son creíbles porque sean definitivas: son creíbles porque son las mejores que tenemos hoy, en un momento dado en la historia real de nuestro conocimiento. Es precisamente porque sabemos que no los consideramos definitivos que sigan mejorando. A la luz de estas consideraciones, estudiar Einstein no significa borrar por completo la mecánica clásica de Galileo y Newton, así como estudiar a Kepler

y Copérnico no implica condenar la física de Aristóteles y Anaximandro. (Bianchi, 2015 b, parr. 7).

Una breve historia de la física del tiempo demuestra esto que la filosofía predijo en los variados ejemplos ya reiterados del “regreso eleático”. Si bien la historia se apoya en una visión “retrospectiva”, debe tener también cierta visión de “prospectiva”, es decir la visión de porvenir, de la perspectiva hacia el futuro. Si pensáramos que se pudiese hablar de diferentes líneas de tiempo, donde cada una sería un fractal de otra línea de tiempo mayor, la filosofía sería “predictiva”, si como sostenemos, también para la consideración del valor justicia en el Derecho, la medición objetiva del tiempo depende del “observador”, nunca del agente que se desplaza en el tiempo (Panchelyuga y Shnoll, 2007), con sentido historiográfico inverso en el ámbito filosófico fue descripta precisamente la actualidad, “temporalmente” siglos atrás y que “ahora” la ciencia ha comprobado empíricamente a través de los avances aquí explicitados.

Una historia de “regreso eleático” que comienza, de hecho, con Newton. Que sigue un camino bastante lineal que, para decirlo con el físico y filósofo Massimo Pauri, consiste en la continua degradación del estado ontológico del tiempo. Para llegar a concluir ahora, lo mismo que Parménides veinticinco siglos después: Y eso parece tener una conclusión contundente para algunos físicos cuánticos incluso si, debe decirse, admiten que aún no es definitiva, de que el tiempo es, de hecho, una ilusión de los sentidos (Rovelli, 2014).

Durante diecinueve siglos la física, que, como dijimos, pasó a llamarse clásica o aristotélica cuando Newton, para construir “su” física imaginó la posibilidad de un inmenso espacio vacío donde pasa el tiempo, incluso si no hay nada y no pasa nada. Newton separó el tiempo de los eventos del mundo. Imaginó que el tiempo pasa por sí mismo, independientemente de todo lo demás. Como una comedia en la que hay el primer acto, el segundo acto, el tercer acto, pero nada sucede en el escenario. El tiempo de Newton es un tiempo absoluto, independiente de la materia cósmica.

La relatividad general dio otro paso importante lejos de la concepción del tiempo de Newton -el tiempo pasa incluso cuando no pasa nada-. La teoría parece vivir otro “regreso eleático” y vuelve a la concepción de Aristóteles: no hay tiempo solo. Lo que llamamos “tiempo” es únicamente una forma de tomar en cuenta cómo

se mueven las cosas". La mecánica cuántica y las teorías conectadas a ella lo describen como una especie de "espuma".

1.4.4 Las respuestas de la física cuántica

A comienzos de 2018 todavía podemos afirmar la imposibilidad de respuestas ciertas y definitivas a estas preguntas importantes con que iniciamos el punto 3 de este Capítulo. Si, por un lado, el tiempo está en el centro de las controversias filosóficas, por el contrario, siempre ha sido el punto de apoyo que permite el equilibrio -al menos, lo que pretende ser- en muchas ecuaciones físicas, que el hombre ha puesto en la base de su conocimiento del mundo y de la realidad. Esta mezcla perfecta de filosofía y física, sin embargo, aún no ha asumido una consistencia y una forma definitiva y esta es quizás la razón por la cual el "concepto de tiempo", rodeado por una niebla misteriosa que impide la lectura clara, sigue siendo un desafío muy fascinante y convincente para muchos físicos y filósofos (Greco, 2014).

Si bien Minkowski pretende decir que los eventos del mundo no están organizados en un gran espacio y no siguen el "*tempo*" de un solo conductor, en el contagio, cada secuencia de eventos tiene su propio tiempo. Por lo tanto, la relatividad general ha dado un importante paso adelante en comparación con la concepción del tiempo de Newton.

Rovelli, sin embargo, afirma que: "en general, la relatividad desapareció del tiempo "universal", pero básicamente cada objeto en movimiento tuvo su tiempo, similar al tiempo newtoniano: un poco como el hecho de que mientras permanezcamos en Italia no tenemos que preocuparnos de cambiar la hora del reloj. debido a las zonas horarias. Pero la mecánica cuántica nos dice que incluso este tiempo "local" no funciona en absoluto. La razón es que con la mecánica cuántica se ha descubierto que todas las cantidades físicas son siempre "imprecisas", "flotantes". Incluso la hora local, en una escala pequeña, en lugar de ser como una línea simple, es como un letrero que tiene grosor y se rompe en pequeñas marcas. El espacio y el tiempo se rompen en una especie de "espuma microscópica" (Rovelli, 2014).

A la luz de estas consideraciones, nace la ya señalada teoría de la gravedad cuántica de bucles, que hoy admite que ese tiempo no existe -volviendo así a las

ideas de Kant-. "Porque el concepto de tiempo, una vez que entendemos que depende de las cosas que suceden, que se mezcla con el espacio, que está sujeto a fluctuaciones cuánticas, etc., se convierte en algo que no tiene nada que ver con nuestra simple intuición del tiempo, y en general, se convierte en un concepto inútil. La teoría describe cómo se mueven las cosas entre sí, y realmente no hay necesidad de hablar sobre el tiempo. Olvidando el tiempo todo se vuelve más simple. Es más fácil entender cómo funciona el mundo en el nivel fundamental" (Rovelli, 2014; 2016).

Si bien resulta llamativo que para estos postulados el tiempo no exista, esto no significa que no haya tiempo en nuestra vida diaria, sino que el tiempo no es un concepto útil cuando se estudian las estructuras más generales del mundo. Tal vez, por lo tanto, el tiempo corresponde a nuestra forma de ver las cosas y ya no es parte de la estructura fundamental del universo. Si ese fuera el caso, los partidarios físicos del LQG proponen escribir las ecuaciones fundamentales sin tener en cuenta el tiempo. Por lo tanto, uno tendría una imagen del mundo, donde los objetos y los fenómenos se mueven de forma anárquica sin un tiempo absoluto que los marque y los ordene. Nuestro tiempo no es más que una aproximación de las muchas variables que ocurren a nivel microscópico.

Paradójicamente, parece que Kant ha intuido en un nivel filosófico un concepto importante: el tiempo es en realidad una coordenada meramente subjetiva y fenomenológica. Así, el concepto de tiempo absoluto e infinito en la física newtoniana colapsa y no sería un "noumeno" sino un postulado más, el cuarto en la razón práctica. El antes citado Pauri, parece proporcionar la síntesis de estas ideas, argumentando que la física moderna ha degradado constantemente el tiempo en su historia: de una entidad absoluta e incorruptible a una mera ilusión desprovista de cualquier realidad física (Rovelli, 2014; 2016).

Rovelli dice que en el fondo del universo cuántico existe el movimiento giratorio de partículas elementales que dan vida a eventos infinitos (Rovelli, 2016). Otros físicos, como Julian Barbour, que vive en Oxfordshire, en una casa que se ha mantenido estable en el tiempo hasta 1689, el año en que se construyó, piensan que al final la realidad todavía "es" y escribe que el universo cuántico es probablemente estático y el movimiento y el aparente flujo de tiempo podrían ser nada más que ilusiones muy bien estructuradas". Aquí el discurso se vuelve realmente abismal y habría que preguntarle a Platón sobre ese "líquido" postulado

de Rovelli, como si fuera un atomista altamente refinado, pero el tiempo es justo lo que falta (Greco, 2014).

Como sostiene Madile, vale decir que la simple experiencia es vida que no se reduce a la orgánica del cuerpo, me trasciendo a mí mismo proponiéndome fines y proyectándome en ellos. Me hago mi ser, en ellos. Pero ellos son en el futuro y el futuro todavía no es, ¿soy, por consiguiente, siendo que el tiempo de mi existencia consciente es este transcurrir que se adelanta a sí mismo, reteniendo a su vez un pasado que necesito para ubicarme en mi presente? ¿Y siendo que al sentido de mi vida lo estaría dando, recién, ese futuro sólo posible, que me propongo? ¿O no será que mi libertad comienza justamente cuando me niego a un Ser invariable y entonces, al no ser para siempre, es que siempre me renuevo?, unidades de vida con algún significado para nosotros; seres con "temporalidad"; esto es: con calidad de temporales por tener medida del tiempo (Madile, 2007).

En rigor: antes que ser, nos temporalizamos. Y el tiempo en sí, no es. Aun en relación con el movimiento y el cambio, no hay más que devenir. En cuanto a nuestra temporalidad, en tanto conciencia o medida del tiempo, como presente no es puesto que no lo podemos retener; como pasado, ya no es; y como futuro, tampoco todavía.

La reseña del pensamiento occidental de los párrafos precedente inclina a pensar, llegados al nivel de inmanencia completa que indica el tratar la existencia humana individual como sólo temporalización, haberse alcanzado una instancia inapelable. En que todo depende, exclusivamente, de cada uno de nosotros. Por eso la posmodernidad donde ser es implemente estar materializa esas aspiraciones y ha conseguido exactamente esa desmaterialización de tiempo y espacio, que consideramos el Derecho debe asumir y resolver con respuestas jurídicas basadas en la justicia, deber ser cabal de la disciplina. Quizás los desarrollos de la física cuántica lo instalen como logos y sea con el tiempo un saber indiscutible, un nuevo escalón del "tránsito del *mythos* al *lógos*".

En esta inteligencia es que proponemos su incorporación como una "cara" dimensional más del Derecho en una Teoría General que lo coloque en esa visión de "observador" de un "tiempo" determinado en un área específica dentro de las dimensiones de la ciencia jurídica que mantendría su unidad frente a los cambios disruptivos "sin tiempo" que estaría enfrentando con sus objetividades atemporales

dikelógicas, captadas en “tiempos” normativos “presente” que acompañen el tiempo social vivido pero asegurando la trascendencia del Derecho frente a ellos.

Para incorporarlos utilizaremos las nociones diacronía y sincronía y para graficar esa incorporación una figura, con orígenes culturales en el aporte griego clásico y describiremos en los puntos que siguen.

1.5 Los sólidos de Platón y la figura del tetraedro

Debido al papel prominente que juegan en el “Timeo”, dialogo de Platón sobre la Naturaleza (Platón, 1968), se suelen llamar “cuerpos platónicos” o “sólidos platónicos” a los poliedros regulares o perfectos. Estas figuras geométricas son poliedros convexos en los que todos los ángulos son iguales y todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí.

Platón toma del matemático Teeteto la formulación de la teoría general de los poliedros regulares y expone la asociación que habría hecho Pitágoras entre el tetraedro, el cubo, el octaedro y el icosaedro y los cuatro elementos naturales primarios, que Empédocles, como señalaremos en el período cosmológico del Capítulo Cuatro, había vinculado con la constitución de toda la materia (11).

Pitágoras asocia los cuatro elementos primarios: fuego, tierra, aire y agua, con los cuatro sólidos: tetraedro, cubo, octaedro e icosaedro, mientras el dodecaedro sería el símbolo general del universo (González Urbaneja, 2001). Aecio -basándose en Teofraсто- escribe que “por ser cinco las figuras sólidas, denominadas sólidos matemáticos, Pitágoras dice que la tierra está hecha del cubo, el fuego de la pirámide [tetraedro], el aire del octaedro y el agua del icosaedro, y del dodecaedro está compuesta la esfera del todo” (González Urbaneja, 2000).

Luego de pasadas sus decepciones por Siracusa, Platón regresa a Atenas (Banchio, 2010, p. 106) y escribe otros “Diálogos”, en los que, en boca de Sócrates, expone ya no sólo la doctrina de su maestro, sino también la pitagórica. Así sucede en el “Gorgias”, y sobre todo en el “Menón” (12) en el que describe con argumentos geométricos vinculados al problema de la duplicación del cuadrado y a la Inconmensurabilidad (Platón, 1968, parr. 82b-85b), nociones pitagóricas sobre la inmortalidad y la transmigración de las almas, enlazadas con la teoría de la reminiscencia -*ámamesis*- con que se despierta al encarnarse luego de cruzar el río Leteo (Banchio, 2010, p. 108).

Posteriormente. cuando funda la Academia, gran parte de los estudios tendrían que ver con las cuatro materias del *Cuadrivium* de Arquitas tal como se presenta en el Libro VII de la “República”: Aritmética, Geometría, Astronomía y Música, todas ellas disciplinas matemáticas que constituían una propedéutica necesaria a la ciencia suprema de la Dialéctica (González Urbaneja, 2000) y que serían la base de los estudios medievales junto con el *Trivium*, donde estuvo el Derecho hasta que Irnerio leyó el Digesto (Banchio, 2014, p.38).

La célebre frase de ingreso en la Academia “no entre nadie ignorante en Geometría” es un epígrafe emblemático del pensamiento que Platón llevaba a cabo en la Academia, tal como lo ratifican numerosos pasajes de la “República” (13).

La Teoría platónica de las Ideas se encuentra fuertemente vinculada con los entes matemáticos y proviene de una convergencia de la cosmovisión y, de la radical distinción entre lo sensible y lo inteligible de Parménides, y de la preocupación socrática por la definición y el concepto, verdadero antecedente de la idea y la forma platónica. Por herencia pitagórica, para Platón los conceptos de la Matemática son independientes de la experiencia, se los descubre, no se los inventa o crea. Los juicios geométricos son eternos y apriorísticos, y corresponden a una realidad intemporal e inmutable, que es la auténtica realidad, más real que la engañosa, imperfecta e incompleta realidad sensible. De acuerdo con su idealismo geométrico, Platón subraya que los razonamientos que hacemos en Geometría no se refieren a las figuras concretas que dibujamos sino a las ideas absolutas que ellas representan (González Urbaneja, 2000).

Es justamente el terreno matemático el que mejor se ilustra la Teoría de las ideas. Un círculo, por ejemplo, se define en Geometría como una figura plana compuesta por puntos que equidistan de uno dado. Pero nadie ha visto en realidad esa figura ni se podrá verla jamás. La forma circular de los geómetras no se encuentra entre los objetos sensibles. Lo que vemos con frecuencia son figuras – un plato, una rueda, la luna llena–, objetos materiales que también llamamos círculos y que resultan ser, en la forma, aproximaciones al círculo ideal. Por tanto, la forma de círculo existe, no en el mundo físico, sino en el mundo de las ideas, como un objeto inteligible, inmutable e intemporal, que sólo puede ser aprehendido mediante la razón (González Urbaneja, 2000).

Las formas geométricas circular, cuadrada y triangular, etc., son excelentes ejemplos de lo que Platón entiende por idea. Un objeto que podemos contemplar

en el mundo físico puede ser llamado círculo, cuadrado o triángulo porque imita, se parece -“participa de” en palabras de Platón- a la idea de círculo, cuadrado o triángulo. La cosa participa de la idea y, por esa participación, es semejante a ella; la idea es, pues, una realidad superior presente en la cosa y al mismo “tiempo” original. De estas cuestiones escribe Platón en diversos pasajes de la “República” y el “Fedón” (González Urbaneja, 2000).

1.5.1 El tetraedro

El “sólido platónico”, que tomamos para graficar la idea postulada en esta Tesis, es el mencionado tetraedro, palabra que surge del griego antiguo τετράεδρον (tetrahedron), que etimológicamente deriva de τέτρα -tetra, “cuatro”- y ἔδρα (hedra), -“asiento” o “base” y en Geometría, “cara”- y que constituye un poliedro de cuatro caras y con este número de caras es un poliedro convexo, sus caras son triangulares y concurren tres caras por cada vértice. Si las cuatro caras del tetraedro son triángulos equiláteros, iguales entre sí, el tetraedro se denomina “regular”. El tetraedro es el simplex tridimensional.

La figura particular que elegimos para graficar lo que queremos significar de la complejidad, igualdad, equilibrio y unidad tridimensional que atribuimos al Derecho es el tetraedro regular formado por cuatro caras -dimensión sociológica, dimensión normológica, dimensión dikelógica y temporal- que son triángulos equiláteros, en simbología común a la estructura piramidal concebida por Merkl y desarrollada por Kelsen (Banchio, 2009, p. 75) y cuatro vértices -uno el tiempo- que convergen, en cada uno de los cuales concurren tres caras que serían las dimensiones de las concepciones tridimensionales del Derecho (14).

Otras propiedades de la figura que son representativas de nuestra concepción del Derecho son que los segmentos que unen los puntos medios de las aristas son concurrentes en un punto, este punto está en el punto medio de los segmentos y “representa” para nosotros la unidad del Mundo Jurídico en un punto de complejidad pura goldschmidtiana. Todos los planos perpendiculares a las aristas por sus puntos medios pasan por un mismo punto, centro de la esfera circunscripta al tetraedro, que para nosotros es la justicia, característica final y distintiva del Derecho. Para la geometría el tetraedro regular es el único sólido platónico conjugado de sí mismo por lo que se lo suele denominar autoconjugado

(15). Otra similitud con la concepción integrativista del Derecho que postulamos siguiendo a Ciuro Caldani y queda desarrollada especialmente en el Capítulo Seis de esta Tesis.

El camino recorrido, desde su formulación platónica, transitó por la Edad Media hasta llegar a la Posmodernidad. En la Edad Moderna los artistas matemáticos del Renacimiento manifestaron gran interés por los poliedros, básicamente por la reaparición de ciertos manuscritos con las obras de Platón, y por otra, debido a que estos sólidos servían como excelentes modelos en los estudios sobre Perspectiva. Un caso destacado es Leonardo da Vinci quien hizo un tetraedro truncado -*tetracedron abscisus vacuus*- para el libro 'La divina proporción' de Luca Pacioli, el "padre" de la contabilidad a quien se le atribuye la invención de la partida doble, que desde ya llega a nuestros días (Pacioli, 1992).

Su vinculación con la posmodernidad y los cambios bajo los que analizamos el Derecho también surgen del *factum* real que la sonda espacial "*Pathfinder*" de la N.A.S.A. tuvo forma de tetraedro, cuyas caras se abrieron como pétalos al amerizar en 1997, para permitir la salida del robot "*Sojourner*" que llevaba en su interior.

Ese hecho indica en nuestra postura que un sólido platónico, de la griega clásica, veinticinco siglos después en la realidad actual demuestran empíricamente su validez y que, como afirmamos ya en varias oportunidades, una idea primero está en el mundo abstracto del concepto y luego pasa al mundo físico de la realidad. La dimensión temporal, según sea la que se comparta, lo colocará en un pasado, presente o futuro o simplemente dependerá del observador, Platón o nosotros, pero el tetraedro, pasaran o no los acontecimientos existió en ambos momentos.

1.6 Sincronía y diacronía

1.6.1 Conceptualización

Para el estudio de las formas más generales de las respuestas jurídicas del "por-venir" y su integración en la cara temporal del sólido platónico adoptamos, como ya anticipamos, un doble punto de vista: el sincrónico y el diacrónico, pero no solo como un mero recurso metodológico, sino como un intento de reflejar lo que de hecho ocurre en dichas respuestas jurídicas en el cambio de era. Todos los conflictos de la dimensión sociológica -o, al menos, los casos "difíciles" que se

presentan- al margen de cuáles sean las potencias e impotencias concretas y contingentes que están en juego en ellos, constituyen formas de oposición sincrónica, o diacrónica, o ambas a la vez.

Estos dos términos, "sincronía" y "diacronía", han sido muy usados en la filosofía y las ciencias del siglo pasado y se han recargado excesivamente en su dimensión semántica (Maliandi 2010), generando una multivocidad doble de ambos vocablos (Goldschmidt, 1985) y se han vuelto ambiguos.

Como explicitamos en el Capítulo Siete ambos conceptos fueron adoptados por la teorías estructuralista de Saussure (Maliandi, 2010, p. 82) quien sostiene que las ciencias deberían señalar los ejes sobre los que están situados sus objetos de estudio: un "eje de simultaneidad es", referido a las relaciones entre cosas coexistentes -es decir, donde se excluye la intervención del tiempo- y un "eje de sucesiones" -donde sólo se puede considerar una cosa cada vez, pero donde se sitúan todas las cosas del primer eje con sus respectivos cambios (Maliandi, 2010, p. 82), como veremos específicamente al analizar la dimensión dielógica en la propuesta final para nuestra incorporación de la consideración temporal en la Teoría General de Derecho que aquí postulamos.

Sin analizar en detalle los diversos significados que se les suele asignar, vamos a aprovecharlos para aludir simplemente a dos estructuras jurídicas generales que se dejan discernir con bastante claridad: la estructura sincrónica designa la oposición entre lo universal y lo particular -o individual- en tanto que la diacrónica designa la oposición entre la permanencia y el cambio, v.g. de la teoría jurídica y en los postulados de esta Tesis en las caras del simplex tridimensional tetraedrico.

Para que estos opuestos generales, que han interesado al pensamiento filosófico desde sus inicios, adquieran v.g. para Maliandi, carácter conflictivo, es menester entenderlos en el marco de sistemas dinámicos como el cambio de era, es decir, hay que introducir asimismo el concepto de estrategias (Ciuro Caldani, 2011), o bien -si se trata de la dimensión dielógica- de "deberes seres exigentes" o relaciones de oposición y preferencias de valores (Goldschmidt, 1985; Banchio, 2009, p. 92) como desarrollaremos en el Capítulo Siete.

La dimensión normológica tiende, de algún modo, a lo universal, a la validez general del derecho a través de la norma, y sólo en tal sentido se choca -o diverge- con lo que tiende a la admisión o el reconocimiento de lo individual, único, irrepetible

de la dimensión sociológica. Esa conflictividad, visibilizada como choque potencial o actual entre lo universal y lo individual es "sincrónica" porque no involucra presencia de tiempo. Aunque lo individual -cara sociológica del tetraedro- se desenvuelva siempre en el tiempo, está enfrentado con lo universal -pretensión de validez de la cara normológica- en todo instante, al margen de ese desenvolvimiento.

La conflictividad es "diacrónica", en cambio, cuando la referencia temporal es constitutiva como parece estar sucediendo en el cambio de era. También podría pensarse que el cambio se hace en el tiempo, mientras que la permanencia se resiste al tiempo; pero el caso es que la oposición misma consiste en esa diferencia (Maliandi, 2010).

Las instancias en conflicto lo están justamente en razón de un antes y un después: las tendencias contrapuestas son la que apunta a que lo cronológicamente posterior sea igual a lo anterior -es decir jurídico y por ende justo, o regulado por normas-, y la que apunta a que lo posterior sea distinto de lo anterior -cambios o reformas en la dimensión normológica y en la valoración de esta y los repartos-. La diacronía está presente en la necesaria referencia al pasaje de lo uno a lo otro. Además, la "permanencia" de algo sólo tiene sentido su vez como un modo de transcurso temporal: el siempre relativo no-cambio requiere el contraste con lo que, simultáneamente, está cambiando, es, para Maliandi, en términos bergsonianos, "permanecer" un modo de durar (Maliandi, 2010).

Estos conflictos entre lo universal y lo individual, por un lado y entre la permanencia y el cambio, por el otro -entre las tendencias respectivas-, Maliandi los denomina "intraestructurales" para distinguirlos de los conflictos entre las instancias de estructuras distintas, que son interestructurales, pero que, como veremos, tienen mucho menor importancia y es, sin embargo, un tema lo suficientemente complejo y polifacético como para que pueda ser planteado, cada vez, desde una perspectiva distinta, como veremos sintéticamente en el punto que sigue.

1.6.2 Edad antigua

Sobre la toma de conciencia de la oposición diacrónica sirven como ejemplos las ya vistas disquisiciones de los presocráticos sobre el "cambio". Maliandi

manifiesta, citando a Popper (Maliandi, 2010, p. 88), que preocupación está presente como también nosotros señalamos en Anaximandro y que "se convirtió en el problema central de la cosmología griega" en el periodo homónimos que describimos en el Capítulo Cuatro.

Con Parménides y Zenón "casi se convirtió en un problema lógico". La cuestión de cómo algo puede cambiar sin perder su identidad se plantea, en efecto, desde todas las perspectivas: ontológica, lógica, gnoseológica y asimismo ética - aunque esta última sólo se asumiría algo más tarde-. Las dificultades se advierten en Parménides -quien, por ellas, tiene que recurrir a lo que denominaremos "regreso eleático", una forma, muy frecuente a partir de entonces, de cometer el cercenamiento de una de las dimensiones de la razón, en Heráclito, en Empédocles y Anaxágoras. También en Platón y Aristóteles, en forma similar a lo ya acotado respecto de la oposición sincrónica (Maliandi, 2010).

1.6.3 Edad Media

En este período nuevamente puede mencionarse en la obra de San Agustín la oposición entre *recordatio* y *expectatio* que es equivalente a la de la fugacidad del tiempo y la posibilidad de alcanzar la eternidad (Maliandi, 2010, p. 88) como inicialmente vimos en los puntos precedentes.

1.6.4 Edad moderna

En la modernidad pueden verificarse muchas referencias posibles. Maliandi, destaca que Kant ve cómo las relaciones temporales presuponen la permanencia y distingue el "cambio", que acontece en lo permanente de la "modificación", propia de lo mudable, donde unas determinaciones desaparecen y otras aparecen (Maliandi, 2010, p. 88).

Ya en 1924 señalaba Karl Groos que tanto Platón como Descartes y Kant tratan de superar las grandes oposiciones mediante la elaboración de profundos dualismos (Maliandi, 2010), y esto se corrobora, desde luego, en el aspecto diacrónico. El eje del inmortal "Fausto" del poeta alemán Johann Wolfgang Goethe puede verse, para Maliandi, en una forma de oposición diacrónica análoga a la estructura dikelógica del valor en el Derecho: alcanzar la "satisfacción" equivale a

perder el "alma", es decir, la propia esencia, en tanto que la conservación de la propia esencia implica insatisfacción -si el valor fuera construido-.

En Hegel y todo el idealismo alemán gran parte de las concepciones dialécticas aluden a las oposiciones diacrónicas. La distinción de Saint-Simon entre "épocas críticas" y "épocas orgánicas" puede verse asimismo como un modo de registrar la oposición entre el predominio del cambio y el de la conservación. Desde Marx en su obra "La ideología alemana" se hizo corriente la distinción entre las clases dominantes "reaccionarias" y las denominadas "progresistas".

1.6.5 Posmodernidad

En el siglo XX los modos de abordar la conflictividad diacrónica han sido para Maliandi prácticamente infinitos y cita como ejemplos algunos autores como G.Simmel, H.Bergson, M. Weber, M.Scheler, N.Harrmann, K.Jaspers, L.Lavelle, R.Guardini, J.P.Sartre, a cuya obra nos remitimos y son apenas algunos pocos ejemplos que son tenidos en cuenta por el Doctor de Maguncia a quien seguimos en estos planteamientos propedéuticamente iniciales.

1.6.6 Las dos estructuras conflictivas básicas

Ahora bien, no sólo se trata de teorías filosóficas, sino que las formas sincrónica y diacrónica están ya reconocidas en el pensamiento de la Grecia antigua, tanto en el que precede a los filósofos como en el que perdura aún en tradiciones de distintas culturas y reaparece una y otra vez como un *pendant* del pensamiento crítico incluso en las más sobrias concepciones del mundo. Y justamente el lado crítico de la razón es el que puede admitirlo (Maliandi, 2010).

Una de las muy reiteradas discusiones filosóficas a través de más de veinticinco siglos ha girado en torno de si el mundo, o la "realidad", es decir el "ser", tiene que interpretarse, en última instancia, como armónico o como conflictivo. El hombre ha tratado siempre de hacerse una idea acerca del "fondo" de lo real. La cuestión quizás no tiene una solución racional definitiva; pero es, a juicio de Maliandi, una auténtica cuestión metafísica, que da lugar a una verdadera inquietud y, por tanto, de un modo u otro, se la seguirá planteando mientras haya algún tipo de actividad filosófica y en nuestro caso iusfilosófica (Maliandi, 2010).

Ella, obviamente, no será objeto de desarrollo en la Tesis, pero si una herramienta a tener en cuenta para la armonización de la cuarta cara del tetraedro tomando como símbolo de esa estructura para su articulación en la Teoría General del Derecho.

También es cierto que muy a menudo los diversos dualismos de la filosofía parecieron reducirse a uno solo, a saber, el de “identidad-diferencia” pero, precisamente, si se analizan con cuidado estos conceptos, es fácil advertir que cada uno de ellos contiene un aspecto sincrónico y otro diacrónico (Maliandi, 2010, p. 92).

Así, la unidad y la permanencia son formas de identidad, en tanto que la multiplicidad y el cambio son formas de diferencia; pero tales formas son, a su vez, diferentes. La reducción del dualismo a uno solo (el de identidad diferencia) proviene quizá de una confusión a la que no es ajeno el uso metafórico de los términos, aprovechando el hecho de que, sin duda, las dos estructuras están interrelacionadas. Lo que sigue no es un juego de palabras, sino un intento de mostrar que es más fácil operar con dos dualismos que con uno solo. Por ejemplo, es comprensible la afirmación de que, en el cambio de era, desde un punto de vista diacrónico, la multiplicidad es un cambio simultáneo, -todos juntos en la última década- pero los auténticos cambios son cambios sucesivos (Maliandi, 2010, p. 92).

De modo similar, puede pensarse diacrónicamente la unidad como una “permanencia simultánea”, aunque, en sentido estricto, la permanencia tiene que ser también durable, es decir, “sucesiva”.

Vistas las cosas desde el lado sincrónico, el cambio podría definirse como una “multiplicidad sucesiva”, pero ésta es fácilmente distinguible de una multiplicidad “simultánea” -la experiencia de ver muchas cosas a un mismo tiempo -por ejemplo, el Mundo Jurídico en su conjunto o el cardumen con que ejemplificaremos para la dimensión dielógica en el Capítulo Siete- no tiene mucho en común con la de ver una sola cosa en distintos estadios - v.g., cada cara del Mundo Jurídico a través del ojo del observador en tiempo -ejemplo que también utilizaremos del pez, pescado y harina-, y asimismo, sin duda, e incluso con provecho retórico o didáctico, podría definirse la permanencia del Derecho como “unidad sucesiva”, pero seguimos entendiendo que una cosa es observar que un determinado pez sigue siendo pez -nadie lo pescó- y otra, claramente discernible,

es observar la unidad de este pez, que es uno solo y no un cardumen (Maliandi. 2010, p. 92), en un ejemplo que grafica los cambios en la dimensión normológica para que siga siendo una unidad dimensional y no elementos aislado y contrapuestos degradados de esa unidad del mundo jurídico.

Aparece entonces más clara la idea que la unidad originaria del Derecho y del valor justicia se degrada en lo múltiple -v.g. los cambios disruptivos sociológicos captados en la dimensión normológica-, y de que lo eterno -v.g. valores dikelógica objetivos- se degrada en lo transitorio. Con incontables variantes esa idea se ha repetido o reformulado a lo largo de la historia del Derecho como veremos en los Capítulos Cuatro y Cinco y la filosofía, como reiteradamente citamos sus ejemplos en sentido didáctico.

Aquí están en juego las dos ideas de Maliandi: la de "degradación" y la de una contraposición doble. La primera ha subsistido frecuentemente como un ancestral prejuicio, ocasionando con frecuencia reacciones e intentos de rehabilitar lo múltiple y lo transitorio -cambio de valores-, cayendo a menudo entonces en la unilateralidad opuesta, consistente en negar lo unitario y lo permanente -objetividad del valor-. Pero la otra idea es, simplemente, que se dan en efecto esos dos tipos de oposiciones, a las que llamamos, siguiendo a Maliandi respectivamente, sincrónica y diacrónica y desarrollaremos en el Capítulo Siete para la Jurística Dikelógica como una propuesta de inclusión en la Teoría General del Derecho Privado.

1.7 Conclusión del Capítulo

A lo largo del Capítulo hemos expuesto dentro del Estado del arte, el concepto del tiempo, desarrollado en la Historia desde sus orígenes griegos hasta la física cuántica de la actualidad, la vinculación entre ciencias formales y ciencias sociales a través de una figura geométrica y la articulación de los momentos temporales basados en la teoría estructuralista sincrónica y diacrónica.

Esto nos permitirá validar la elaboración teórica que el Derecho -unidad diacrónica- fue produciendo diversos cambios -multiplicidad sincrónica- que pueden verse como sucesivos, tomando la postura del tiempo desarrollada en el punto 2, si dependieran del observador.

Graficamos este desarrollando en caras sucesivas o sincrónicas ilustrándolo con la figura del tetraedro, un simplex tridimensional que coincide con las tres dimensiones del Derecho que veremos en el capítulo siguiente y el tiempo, incorporado a la figura, lo que es posible tomando como base teórica conceptos desarrollados en este Capítulo.

CAPITULO 2

METODOLOGIA

2.1 Introducción al Capítulo

Las investigaciones de corte cualitativo como la que en esta línea inicia, requieren la elección de teorías y métodos a fin de llevar a cabo los procesos de análisis de los datos obtenidos. En este capítulo expondremos las herramientas metodológicas utilizadas para desplegar a lo largo de los que le siguen, aspectos del conocimiento científico a través de la Metodología -punto 2-.

Incluye la exposición de métodos generales de toda investigación científica y de los métodos específicos, tanto de la Filosofía del Derecho, como de las disciplinas Jurídicas que en los diversos capítulos abordaremos en el contenido de la formulación de la Tesis. Describimos, a su vez, las unidades, variables y técnicas con las cuales se efectúa el abordaje de la presente investigación.

2.2 Metodología

2.2.1 Prefacio

El carácter metódico diferencia el conocimiento científico del conocimiento vulgar. La metodología científica -*méthos* -nominalmente camino para alcanzar el fin propuesto- y *logos*, -tratado, y en cierto sentido saber, razón- es la organización de un camino que nos conduzca al convencimiento de que algo es verdadero, ya sea para hallar, ordenar y asegurar los pensamientos o para descubrir un nuevo conocimiento, con esa premisa de verdad (Goldschmidt, 1985).

El método científico tiene reglas explícitas orientadas a la aprehensión de contenidos que estriban en razones que llevan, en nuestro caso al jurista, a guiarse por unas y no por otras.

El Derecho, como ciencia cultural, necesita –desde esta perspectiva- utilizar una infinidad de métodos de distinta jerarquía a fin de alcanzar el conocimiento de su objeto (Guibourg, 1985).

Analizaremos, en ese contexto los dos paradigmas a desarrollar en esta

Tesis, la metodología en desde la Filosofía Jurídica Mayor -Filosofía del Derecho- y desde la Filosofía Jurídica Menor -Mundo Jurídico-.

2.2.1 Metodología en la filosofía del derecho. Filosofía Jurídica Mayor

La filosofía se ocupa de problemas sobre los que también la ciencia produce conocimiento, pero cuando lo hace, se distingue porque trabaja exclusivamente con ideas.

Tanto los presupuestos y problemas epistemológicos propios del desarrollo del conocimiento jurídico, los métodos científicos de mayor confiabilidad y validez en el campo de la investigación jurídica como los problemas fundamentales de la filosofía con mayor incidencia en el campo del conocimiento jurídico son unos de los objetivos principales de este Doctorado. (<https://www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-juridicas-y-politicas/doctorado-derecho-privado>).

Por eso, todo trabajo de investigación filosófica en derecho requiere de un marco teórico bien articulado a partir del cual se reconstruyen y precisan los objetivos y métodos para alcanzarlos para que el conocimiento producido pueda ser criticado. La cualidad de ser criticable, es decir, la posibilidad de que sea refutado o controlado (Cardinaux, 2005, p. 163), es una de las características necesarias para considerar científica a una teoría (Klimovsky, 2001, p. 21).

Un trabajo que pretenda caer dentro del ámbito de las ciencias sociales no puede carecer de un marco teórico completo, es decir, con tres niveles de abstracción: paradigma, teoría general y teoría sustantiva (Pezzetta, 2011).

Respecto de las teorías que componen el marco teórico, en los trabajos jurídicos suele encontrarse únicamente la referencia a un paradigma jurídico, la teoría general, que esta Tesis esbozamos es abarcativa e integradora y la teoría sustantiva es la teoría Trialista del mundo jurídico (Goldschmidt, 1985).

El marco teórico en una teoría es una hipótesis de cómo funciona un determinado sector de la realidad o, en su caso, ideal (Klimovsky, 2001, p. 145). Es una abstracción hecha de los casos particulares, que, sin embargo,

los desborda. Constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el derecho que es el sector de funcionamiento de la sociedad que pretendemos analizar” (Pezzetta, 2011).

Entre los conceptos que componen el marco teórico, los más generales son los que integran el paradigma. El paradigma es la sumatoria de respuestas a preguntas muy abstractas que definen la cosmovisión del mundo que tienen los investigadores.

El segundo nivel de abstracción de un marco teórico está integrado por una teoría general del derecho en la sociedad. Ésta consiste en una idea muy abstracta de cómo funciona el derecho en el mundo social, en nuestro caso occidental.

Si partimos de la aseveración que el Derecho existe desde que existen relaciones entre los hombres -*ubi homo, ubi societas; ubi societas; ubi ius; ergo ubi homo, ubi ius*- (Legaz y Lacambra, 1961) la primera lectura permite pensar que cualquiera sea el método que empleemos para comprender más atentamente los alcances del Derecho ha de tener siempre a la vista tanto sus orígenes como su funcionamiento y los fines que este persigue en la sociedad.

En, esa idea, este concepto de marco teórico, de composición tripartita -con paradigma y teoría general-, permite, sobre todo, comprender cómo la teoría influye en la aprehensión de la realidad social.

De este conflicto, que llega a nuestros días, se desprende que la filosofía del derecho todavía gobierna el campo de producción del conocimiento jurídico (Pezzetta, 2011).

2.2.2 Metodología en el mundo jurídico. Filosofía Jurídica Menor

A finales del siglo XIX, Merkl, Bierling y otros autores positivistas, deslumbrados por los progresos de la ciencia natural, sostuvieron una metodología de tipo científica para establecer la definición de lo jurídico, cuyos métodos coincidieran con los de la investigación naturalista. Pensaban que había que poner en práctica los procedimientos de que se sirven el astrónomo o el físico cuyo método, estrictamente experimental era la inducción y, para obtener la noción de

derecho, decían, basta con reunir un número suficientemente grande de hechos jurídicos, prescindir de sus notas accidentales y abstraer las comunes.

Sin embargo, la aplicación del método inductivo al derecho implica el previo conocimiento de aquello que con tal método se trataba de alcanzar.

En efecto, para abstraer de una serie de datos jurídicos las notas que les son comunes, es necesario conocer de antemano la consideración que se tiene respecto de la esencia del derecho, ya que, de otro modo, resulta imposible seleccionar los fenómenos que habrán de servir de base a la inducción. Y no obstante pueda haberse llegado muy lejos en el caso particular le falta siempre la verdadera penetración conceptual y el rigor científico.

En este sentido la Metodología Jurídica tiene dos temas fundamentales, investigar la ontología propia y unitaria del derecho en relación con el sustrato prejurídico de la vida y de la cultura -transmutación del material prejurídico en conceptos jurídico- y la correlación sistemática de los conceptos jurídicos entre sí para darle ese pretendido rigor científico.

Este problema hizo que los juristas dedicaran buena parte de sus afanes a la investigación de los métodos idóneos para el desarrollo de los estudios fundamentales acerca del Derecho, teniéndose por válidos, actualmente los comunes a todas las ciencias sociales.

2.2.3 Métodos generales utilizados

Habida cuenta del conocimiento que se tiene de los mismos. consideramos innecesario una explicación exhaustiva de su uso en la Tesis, así que simplemente enunciamos algunos de los cuales hemos usado y son: métodos generales y particulares: a) métodos inductivo y deductivo. b) método analógico. c) método intuitivo -intelectual-, d) el método hipotético-deductivo -tesis de la falsificabilidad de Popper- y e) al método analítico y sintético que se dirige desde las partes al todo uniendo sus elementos.

2.2.4 Métodos específicos de la tesis utilizados

En este caso desarrollaremos una sintética explicación de los que se aplicaron y de su especificidad ya que no se pueden dar respuestas jurídicas

adecuadas con los viejos modelos. El mercado, la declinación del estado, la información el *homo videns*, la sociedad del espectáculo, la globalización, las ansias de nuevos descubrimientos se visualizan en el derecho y pueden analizarse con métodos especiales, por ejemplo, la cantidad de reformas, la nueva legislación y *soft law* y cambios en los sistemas jurídicos de todos los estados; demuestran el cambio y la limitación de las fronteras jurídicas para dar respuestas jurídicas adecuadas a los nuevos modelos metodológicos de esta investigación.

Es por todo ello que pensamos que el método de la Jurística es la metodología jurídica y por eso explicamos brevemente los que hemos utilizado para la formulación de esta tesis.

2.2.4.1 Método lingüístico y fenomenal

Para comprobar la estructura formal de la justicia, su relación con el ordenamiento jurídico y el orden de las conductas, nuestro punto de partida ha de ser el conjunto de palabras a investigar, cuyo sentido se nos revela en sus referencias a otras formaciones con sentido, con arreglo al uso idiomático -método lingüístico-. El uso idiomático no es de ningún modo vinculatorio porque padre, madre, hijo, sociedad actualmente reconsideran sus significados jurídicos y léxicos iniciales y las determinamos a nuestros efectos de manera definitiva. El método fenomenal -como lo denomina Goldschmidt para diferenciarlo del método fenomenológico- es el método inverso del lingüístico. Mientras que el último parte de las palabras con el propósito de encontrar a su hilo las cosas a que se refieren, el método fenomenal parte de las cosas, de los fenómenos, y tiende luego a sus designaciones (Goldschmidt, 1958).

2.2.4.2 El sentimiento de evidencia

El sentimiento de evidencia es un sentimiento intelectual. porque es la reacción a razones y por ello también de carácter general. El sentimiento de evidencia no es criterio de la verdad ya que nunca tenemos evidencia objetiva, y la evidencia subjetiva que podamos tener no constituye un criterio de verdad. Sin embargo, precisamente, la posibilidad del error sobre la evidencia constituye una prueba (Goldschmidt, 1958, p. 36).

2.2.4.3 Método de las variaciones

El sentimiento de justicia se despierta al hilo del método de las variaciones - *Methoden von Versuch und Irrtum*- que consiste en variar mentalmente el caso real mediante modificaciones irreales, a fin de averiguar cuáles circunstancias son dialógicamente importantes y en qué radica la misma (Goldschmidt, 1958, p. 37).

El método de las variaciones es con precisión, un caso especial del *Probiervorfahren* -procedimiento de tanteo- del *Methoden von Versuch und Irrtum* - método del ensayo y del error- de Lotze y del método de las posibilidades y de su comparación de Weber (Goldschmidt, 1985, p. 263) .

Lo que importa es que, a fin de hallar la solución justa de los casos, experimentamos con ellos. Con ayuda de la fantasía, fingimos casos que resultan irreales y medimos diversas soluciones mediante el sentimiento de justicia. Se puede hablar del método de las variaciones en vista de que estamos variando casos reales al efecto indicado. Como dijimos, se usa para la valoración por la justicia y el reconocimiento de las razones de un reparto.

2.2.4.4 Método del fraccionamiento

Este método que Goldsmichdt estableció, según viéramos, respecto de la justicia en sus continuos (Goldschmidt, 1958, p. 31), Ciuro Caldani ampliando su aplicación, lo extendió a las otras dos dimensiones del mundo jurídico en la inteligencia que la comprensión metódica del fraccionamiento es una de las perspectivas más ricas de la enseñanza goldsmichdtiana (Ciuro Caldani, 2000).

Al igual que la justicia referida en el Derecho a la totalidad de las adjudicaciones pasadas presentes y futuras, la realidad contiene significados que constituyen la finalidad objetiva de los acontecimientos y esta también es una categoría "pantónoma", de modo que cada una de sus partes toma significados de las demás. La pantonomía de la posibilidad y de la finalidad objetiva de los acontecimientos también se vincula estrechamente con las tareas del funcionamiento de la norma, especialmente de modo destacado la argumentación, la elección, la conjetura y la síntesis ya que todas establecen recortes en la temporalidad, las otras adjudicaciones, las consecuencias y el complejo.

2.2.4.5 Método argumentativo

Cuando se habla de una Lógica Jurídica de la argumentación se trata en

realidad de una técnica de la exposición científica y, por ello, de un método. En efecto, dicho método de la argumentación está sometido siempre a la Lógica.

Esta manera de exposición se utiliza, en efecto, en la ciencia jurídica. Se pregunta, v.g. si una persona jurídica responde de los delitos de sus directores, luego se pasa revista a los argumentos de la contestación negativa. A continuación se afirma la pregunta. Se justifica la afirmación y se repudian los argumentos de la respuesta equivocada.

La fuerza convincente de una tesis, siguiendo este método constitutivo en materia jurídica, depende del engranaje de la tesis, de sus argumentos, de las tesis opuestas y de sus argumentos respectivos.

2.2.4.6 Método interpretativo

El método interpretativo es bidimensional. Al aplicarse a la norma se lo utiliza en el método normológico general que, por cierto, no sólo se interesa por el conocimiento sino igualmente por el establecimiento de las normas. También se habla de interpretación cuando se trata de la comprensión de ordenanzas. Este último método interpretativo que no recae sobre objetos culturales sino sobre actos humanos, está comprendido en el método jurídico-sociológico (Goldschmidt, 1985).

2.2.4.7 Métodos histórico y sistemático

El método histórico rehace en sentido inverso a como ha ocurrido el proceso. Comienza por el caso y termina en la norma. Tiene tres momentos: la reunión del material documental -heurística-, la crítica de este y la interpretación -hermenéutica- y se emplea junto con el "método sistemático" a la relación entre la norma y los casos que se produce, en definitiva, mediante la tarea de aplicación.

En relación con el análisis de casos coexisten los dos métodos de subsunción. Si se parte de los hechos, hay que buscar los tipos legales de las normas en donde los hechos encuadran, los cuales entonces se reglamentan por las consecuencias jurídicas enlazadas a los tipos legales aplicables -método histórico-. También es posible muchas veces partir de las pretensiones que los interesados esgrimen. En este supuesto, es preciso buscar las consecuencias jurídicas que circunscriben estos reclamos, y luego examinar si los hechos reales encuadran en los tipos legales que constituyen en la norma condición del

desencadenamiento de la consecuencia jurídica reclamada (método sistemático) (Goldschmidt, 1985).

Cuando el aplicador de la norma, en la solución del caso en virtud de la misma, actualiza la voluntad de su autor trayendo al presente el pasado en que se halla su contenido, utiliza el método histórico y cuando elabora una nueva norma por carencia histórica o axiológica mediante la autointegración, recurre al sistemático (Goldschmidt, 1985, p. 331)

2.2.5 Métodos constitutivos generales

El orden en la consideración de las tres dimensiones jurídicas ha de variar según la meta respectiva. Desde el punto de vista filosófico corresponde en principio un orden socio-normo-axiológico. Desde el enfoque científico y en la práctica del abogado litigante o del juez se ha de recorrer de modo habitual un orden normo-socio-axiológico. Como lo había hecho Goldschmidt con las normas y el ordenamiento normativo, el desarrollo posterior del trialismo por Ciuro Caldani ha permitido reconocer, en cada perspectiva, el concepto, la estructura y la clase, el origen y el funcionamiento (Ciuro Caldani, 2007).

Dado que el método no es el fin, en todos los casos hay que recurrir a él en la medida que sirva para lograr la meta de la mejor consideración del problema. Aunque siempre resulta esclarecedor considerar las tres dimensiones, en algunos estudios basta con el empleo de algunas de las perspectivas de ellas (Ciuro Caldani, 2000, p. 56).

Cada una de las tres Jurídicas, como vimos, está sub-dividida en dos secciones que muestran el componente de su dimensión considerado en forma aislada y en conjunto y la dikelógica agrega el análisis de la justicia en las otras dos -Axiosofía-. La estructura triple del mundo jurídico se manifiesta en el hecho que los diferentes conceptos pueden aparecer tres veces, una vez cada una de las tres dimensiones, y cada vez con las variaciones del caso. La declinación trialista consiste, como ya anticipáramos, en someter cualquiera de los fenómenos jurídicos al triple tratamiento sociológico, normológico y dikelógico (Goldschmidt, 1985).

2.2.6 Abordaje

Desde el punto de vista del abordaje, esta investigación se enmarca en los paradigmas comparativos, ya que desde el punto de vista teórico procuramos comprender la realidad social, que enmarcamos científicamente, dentro de la teoría trialista del mundo jurídico, en la “dimensión sociológica” y las captaciones repartidoras que ésta tiene en la “dimensión nomológica”. Desde ya que con alcance “interpretativista” formulamos la valoración axiológica de ambas en la justicia como deber ser culminante del Derecho.

2.2.7 Variables generales

Para alcanzar este abordaje, si bien utilizamos algunas variables que nos ayudan a operacionalizar los conceptos los mismos son casos que observamos en la realidad social del Derecho privado- especialmente en materia civil y comercial-, por ser el objeto de esta investigación, aunque también con cierta evidencia se observan en el derecho público. Podrían ser vistos como “casos únicos”, pero son la sumatoria de múltiples casos individuales que los proyectan como evidencias puntuales demostrativas de la realidad social que motivan la presente investigación, por ejemplo, el bebe de diseño biotecnológico, o un hijo con tres madres en derecho civil, los análisis genéticos y congénitos preocupacionales en derecho laboral o la sociedad anónima simplificada y la mayor empresa de transporte mundial sin medios de transporte propios.

La intención de la investigación es comprender estas situaciones que los casos enmarcan respondiendo al cambio axial de la historia -globalización-, pero a su vez marginando a grupos de personas respecto de otras -marginación- en sentido inverso al proceso integrador que se predica.

Intentaremos en sentido socrático y jerarquizador de la pregunta responder porqué pasa esto, cómo sucede y la forma, camino o proceso para que esto haya ocurrido.

Partimos de la idea que, si bien la norma es construida por la captación lógica y neutral de una decisión repartidora la realidad social, en sus cursos vitales va sufriendo una modelación que nos permite hablar del “hecho social” como un

constructo de esas fuerzas repartidoras del hombre y también de las distribuciones, a veces por influencias humanas difusas, pero también la naturaleza y el azar.

2.2.8 Alcance

El alcance se orienta a la exploración, descripción y comprensión de los fenómenos jurídicos estudiados en esta investigación.

2.2.9 Técnicas de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos son empíricas, relevadas de expresiones escritas, como datos de la realidad social de evidencia pública y de fallos jurisprudenciales y nueva legislación sancionada en la dirección de los cambios apuntados y que queremos validar como constatación empírica de nuestra construcción de la realidad teóricamente descripta.

2.2.10 Criterios de selección de casos

Los criterios de selección se basan en nuestra identidad cultural y la similitud de los sistemas jurídicos de Francia, España, Italia y Alemania -Sistema Romano o Continental europeo- y de Inglaterra y Estados Unidos, que pertenecientes al *Common Law* se encuentran a la vanguardia de los cambios producidos por la nueva era y como afirmamos, están “commonlawizando” el Derecho. Finalmente, a modo de contrastación, especialmente para el modelo religioso, se tomarán comprobaciones empíricas -jurisprudenciales y normativas- del Sistema Musulmán (Banchio, 2014).

2.2.11 Perspectivas

Desde una perspectiva llamada “holística” advertimos que es tan evidente adelantarse a los cambios que se van a producir para obtener sus datos y así interpretarlos en el sentido de esta investigación que es la que utilizaremos en el trabajo.

Si bien las miradas pueden ser múltiples, la selección naturalmente selectiva en esta investigación alcanza a comprobar la clara dirección propedéutica que lograremos demostrar para comprender la necesidad del aporte teórico que estamos formulando.

En este contexto el razonamiento es inductivo. Partimos de la experiencia vital para inducir de ella la construcción teórica de esa realidad jurídica que intentamos abordar.

2.2.12 Diseño

La Metodología de la investigación desarrollada en la Tesis es de diseño no experimental y su tipo de alcance es descriptivo. Los aspectos de la realidad que son pasibles de este estudio desde un punto de vista científico del derecho son los cambios y las exigencias sociales que están produciendo una demanda de derechos puntuales convirtiendo a nuestra disciplina “a la carta” de la satisfacción de necesidades específicas, a veces individuales o dentro de “colectivos” que la separan del conjunto, entendido finalmente como valor “humanidad”.

Esa es la mirada teórica que se plasmará en el problema de investigación y en la estrategia a seguir para resolverlo con las propuestas de una Teoría general horizontal, común y abarcadora y el tiempo, también horizontal, -o semirecto, según la percepción que finalmente tenga del observador- de las orientaciones vitales “sincrónica”, que se centra en la simultaneidad de los fenómenos y “diacrónica”, remitida principalmente al carácter sucesivo de hechos, normas y valores.

En este caso, si bien la motivación para realizar esta investigación proviene de preocupaciones teóricas, sus resultados pueden aportar conocimientos de interés práctico para que el derecho pueda brindar esas respuestas jurídicas “futurizas” adecuadas al tiempo de cambio.

2.2.13 Unidades de análisis

Las unidades de análisis a considerar son las tres dimensiones del mundo jurídico -dimensión nomológica, sociología y dikelógica-, las ramas del subsistema de derecho privado y los cambios sufridos en la posmodernidad.

2.2.14 Variables específicas

En relación con las Variables específicas, el trialismo propone múltiples perspectivas dimensionales, de Jurídica sociológica, normológica y dikelógica, que son “variables” idóneas para producir investigaciones, como la presente Tesis doctoral.

Cada tipo de variable posee un significado formal “socio-normo-dikelógico”. En cuanto a la “dimensión sociológica”, son variables categóricas la referencia a la conducción y los repartos aislados y variables continuas las distribuciones y el orden de repartos.

En la dimensión normológica, las variables categóricas que utilizaremos son las referidas a las normas aisladas y las continuas las del ordenamiento normativo -sistema y mero orden-.

En la dimensión dikelógica, las variables categóricas son las clases de justicia sin consideración de personas -de roles-, “polilogal” -de diversas razones de justicia-, “parcial” -que proviene de una parte-, sectorial -referida a una parte- de aislamiento, absoluta, particular y fraccionada -productora de seguridad-. Las variables continuas son las clases de justicia con consideración de personas, monologal, gubernamental -producida por el todo-, integral -dirigida al todo-, de participación, relativa, general y desfraccionada, con la pertinente presencia de inseguridad (Ciuro Caldani, 2000).

En los conceptos trialistas tradicionales, se hace referencia al conocimiento brindado por el método de las variaciones que, según Goldschmidt (1987, p. 114), modifica imaginariamente el caso, sus posibles soluciones y los medios para alcanzarlas, reconociendo los puntos de vista socio-normo-dikelógicamente, que Ciuro Caldani ha utilizado para “recortar” las fronteras de la justicia (Ciuro Caldani, 2007).

Desde una perspectiva dinámica Ciuro Caldani se ha referido a la actividad vinculada al aprovechamiento de las oportunidades de realizar repartos, captada por normas y valorada por un complejo de valores que culmina en la justicia de donde se pueden obtener variables, algunas más categóricas -dicotómicas o policotómicas- y otras más continuas como v. g. la toma de decisiones en los repartos; las vertientes de razonabilidad jurídica; las tareas del funcionamiento de las normas integradas de reconocimiento, argumentación y síntesis; los

despliegues conjeturales del mundo jurídico; la generación de valores; las relaciones entre derechos humanos; la valoración de las normatividades y las vinculaciones entre el Derecho, la política y la cultura general); los modelos, las respuestas y la estrategia jurídica (Ciuro Caldani, 2000).

Precisamente, aprovechando las enseñanzas de Ciuro Caldani a la luz de la teoría de las respuestas jurídicas, culturales y vitales (Ciuro Caldani, 1976, p. 8; 1998a, p. 83) usaremos variables categóricas como las situaciones de aislamiento, dominación y coexistencia, y otras continuas como las relaciones de integración o desintegración.

2.2.15 Fuentes de información

Las fuentes de información son teóricas, bibliografía y fuentes doctrinales citadas, observaciones y documentos e información de público y notorio de los casos.

El criterio de selección de casos está basado en el distinto tratamiento otorgado, en parte, por la jurisprudencia y especialmente legislación nacional y extranjera a los institutos jurídicos particulares, objetos de nuestra Teoría General, en cada una de las diferentes ramas del derecho privado para evidenciar la relación dinámica y apreciar los fenómenos de plusmodelación, minusmodelación y sustitución entre ellas, como ya ejemplificamos *supra*.

2.2.16 Técnicas de abordaje

Respecto de las técnicas e instrumentos en el abordaje de la investigación se destaca el abordaje cualitativo con especial referencia a la revisión de los aportes formulados por la doctrina a la Teoría General del Derecho, tanto tradicional como abarcadora y a las ramas del Derecho Privado y los enfoques históricos tanto en los orígenes como en la dinámica de las ramas jurídicas. Para su desarrollo se produjeron y registraron los datos en fichas bibliográficas y numerosos cuadros comparativos, archivos y gráficos.

2.2.17 Resultados esperados

Los resultados esperados son la elaboración integral de una Teoría General del Derecho como sistema jurídico real, abarcadora de las ramas iusprivatistas logrando la cabal integración de las ramas tradicionales con las de nuevo cuño para que el derecho pueda brindar respuestas jurídicas adecuadas, sin perder su coherencia y unidad sistemática en este tiempo axial de la historia “cultural” de Occidente.

La mediación del conocimiento como un aporte para la formación en investigación científica de la comunidad de Derecho de UCES, así como de los participantes futuros del Doctorado.

La contribución al desarrollo socioeconómico, ya que los resultados de la investigación en el marco de la Teoría General del Derecho abarcadora contribuirán a superar la dominación economicista y tecnocrática o -a veces- religiosa que se presenta en el mundo jurídico actual y a orientar la vida del derecho de una manera más equilibrada, aprovechando los beneficios del desarrollo de la economía y la técnica pero con sentidos más humanistas para que pueda brindar respuestas jurídicas adecuadas al cambio de era de la historia.

De este modo lograremos, conforme los objetivos de este Doctorado, producir avances en el conocimiento, el desarrollo y la construcción de nuevas teorías jurídicas y su aplicación en el campo de las ciencias jurídicas, con orientación al derecho privado y sostener una actitud crítica, flexible y creativa frente al conocimiento jurídico y a la práctica investigadora en ese campo. (<https://www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-juridicas-y-politicas/doctorado-derecho-privado>).

2.3 Conclusión del Capítulo

A lo largo del Capítulo hemos expuesto la Metodología utilizada, destacando no sólo los métodos generales sino aquellos específicos de la Filosofía del Derecho y de las respectivas Jurídicas que serán desarrolladas y los resultados esperados dentro del marco del Doctorado Derecho y su devolución a la comunidad de UCES para su extensión a la doctrina jurídica en general como una Teoría General del Derecho Privado innovadora con una formulación desde ese marco especulativo, propio de nuestro sistema jurídico continental europeo o romano, frente a los modelos Legaltech o Derecho 4.0 del *common law*.

CAPITULO 3

NOCION TRIALISTA DEL DERECHO

3.1 Introducción al Capítulo

En este capítulo expondremos el marco doctrinal desde el cual desarrollamos los postulados jurídicos de la Tesis y es la Teoría Trialista del Mundo Jurídico que desde su conceptualización de la complejidad y cada una de sus respectivas dimensiones nos ofrece la posibilidad de armonizarlas con las caras del solido platónico del capítulo anterior y las ideas de tiempo sincrónicas y diacrónicas volcadas al Derecho que nos muestra la disciplina desde el ángulo visual de la Filosofía, como Filosofía Jurídica Mayor -punto 2- y a esta desde la perspectiva del Derecho, a través de cada una de las Jurídicas sociológica, normológica y dikelógica, como Filosofía Jurídica Menor -punto 3-.

3.2 Filosofía Jurídica Mayor

3.2.1 Concepto. Su distinción con otros tipos de conocimiento

3.2.1.1 Significado etimológico. Origen del término

La palabra filosofía es multívoca al igual que casi todos los vocablos, que como vimos, designan no uno, sino varios objetos a la vez y que simultáneamente comprenden infinitos aspectos de cada uno de ellos (Goldschmidt, 1985). En consonancia con esto las definiciones de filosofía son múltiples y común a ellas sólo parece ser el hecho de que, la propia definición, es en los diversos sistemas filosóficos el primero de sus problemas (Ferrater Mora, 1971).

Esta diversidad nos muestra, precisamente, que la filosofía es eterno problema, tarea inacabada, permanente indagación, quehacer personal y cotidiano del hombre. La filosofía no es un saber humano más, ya fabricado, que recogemos y repetimos, sino que es, esencialmente, una actitud, un diálogo siempre renovado con perfiles biográficos como deseo de encontrar una certidumbre fundamental y primaria con vocación de universalidad.

Etimológicamente, de su raíz griega, filosofía es amor a la sabiduría *-philos* -de *philein*, amar- y *sophia* -sabiduría-, pero antes de usarse el sustantivo filosofía, se usaron el verbo filosofar y el nombre filósofo (Diógenes Laercio, 1910)

El verbo aparece en el pasaje de Herodoto -485-420 a.C.- en el cual Cresos, dirigiéndose a Solón, le dice "he escuchado hablar de los viajes que filosofando has emprendido para ver muchos países por tu amor al saber y con el fin de ver cosas" (Herodoto, 1983, p. 30) Similar uso advertimos en Tucídides -460-396 a.C.- en la oración fúnebre de Pericles a los atenienses: "Nosotros amamos la belleza, pero sin exageración, y filosofamos -amamos la sabiduría-, pero sin debilidad". El filosofar sin debilidad -ni timidez- expresaría la autonomía de la investigación racional -contraria al mito, costumbres y tradición imperantes- en que consiste la filosofía (Abbagnano, 1982).

En forma del nombre filósofo aparece en Heráclito -535-484 a.C.-, según quien "los hombres filósofos que aman la sabiduría deben ser sabedores de muchas cosas" (Heráclito, 1983). Según una tradición muy conocida, recogida por Cicerón -106-43 a.C.- en "*Tusculanae disputationes*", se atribuye a Pitágoras -582-507 a.C.- el haberse llamado a sí mismo filósofo. En su encuentro con Leontes comparando la vida a las grandes fiestas de Olimpia donde algunos acuden por negocios, otros para participar en las competiciones, otros para divertirse, manifestó que algunos sólo asisten para ver lo que ocurre, estos últimos son los filósofos. Cuando el tirano de la ciudad de Fliunte le preguntó por su profesión, Pitágoras contestó que no tenía ninguna profesión ni oficio especial, sino que era, precisamente, filósofo. A Leontes le llamó la atención el término y le pidió que se lo explicara. Pitágoras respondió que ninguno salvo la divinidad es sabio pero que a los hombres se les concede ser "amantes o aspirantes a la sabiduría", o sea filósofos (Diógenes Laercio, 1910).

En el primer párrafo se evidencia la distinción entre la contemplación desinteresada y las diversas actividades de los demás hombres. Pero este relato de Cicerón se deriva de un escrito de Heráclides -390-310 a.C.- y pretende simplemente acentuar el carácter contemplativo que el mismo Aristóteles -384-322 a.C.- consideró como propio de la filosofía (Diógenes Laercio, 1910). En esta sabiduría se habían inspirado los semilegendarios "siete sabios" (Abbagnano, 1982) que, sin embargo, fueron llamados "sofistas" como también se lo hacía con Pitágoras (Ferrater Mora, 1971), por lo que se discute hasta qué punto, aun en el

caso de ser cierta la atribución, el ser filósofo significa para Pitágoras algo semejante a lo que significó luego para Sócrates -470-300 a.C.- y Platón -428 o 427-347 a.C.- (Ferrater Mora, 1971).

Una primera precisión surgió cuando filosofar se entendió en el sentido de estudiar teóricamente la realidad. Sabios, sofistas, historiadores, poetas, físicos y fisiólogos fueron entonces considerados por igual como filósofos. Las diferencias entre ellos consistían en el contenido de las cosas estudiadas: los historiadores los hechos, los físicos, el elemento último de que se suponía compuesta la naturaleza, etc. Todos eran, sin embargo, hombres sabientes y, por lo tanto, todos podían ser considerados -según hicieron Platón y Aristóteles- como filósofos. Otra precisión surgió cuando Heráclito -535-484 a.C.- contrapuso el saber del sabio -el que conoce la razón que todo lo rige y ama verdaderamente la sabiduría- al saber del erudito, engendrado por mera curiosidad y que da lugar a una simple descripción de los hechos (Heráclito, 1983; Ferrater Mora, 1971).

En todo caso, esta tendencia a la unidad del saber, junto con la tesis de la diferencia entre lo aparente y lo real, se hizo cada vez más fuerte en el pensamiento filosófico griego y comenzó a concebirse a la filosofía como una búsqueda de la sabiduría por ella misma, que culmina en una explicación del mundo ausente de mitología, o si coincidente con ella, usando un método racional especulativo para arribar a las conclusiones.

Desde entonces el término filosofía ha valido mayormente como expresión de ese "buscar la sabiduría" (Ferrater Mora, 1971, p. 661). Su fundamento consiste en que el hombre no posee la sabiduría universal, sino que debe buscarla, por ello no es *sofía* sino *filosofía*, amor a la sabiduría, indagación directa para rastrear la verdad más allá de la mitología, costumbres, tradiciones y de las apariencias (Abbagnano, 1982).

Es decir que del significado etimológico primitivo de amor a la sabiduría la palabra pasó a tener inmediatamente otro sentido que fue la búsqueda de sabiduría misma (16), a la que nosotros sumamos la caracterización de quehacer propio con vocación universal y de eliminar los supuestos, trátese de tradiciones, apariencias o postulados pseudo científicos.

Pero, ¿qué clase de sabiduría? Hay un saber que aun sin haberlo buscado, lo tenemos, un saber espontáneo o vulgar; pero hay otro saber que lo tenemos

únicamente si lo buscamos intencionalmente, y que, si no lo buscamos, no lo tenemos.

Esta duplicidad de sentido de la palabra “saber”, responde a la distinción entre la simple opinión -necesariamente subjetiva, emocional o extra teórica- (Carpio, 1988) y el conocimiento crítico, racionalmente bien fundado y revela, para Abbagnano -1901-1990-, el significado originario (Ferrater Mora, 1971) y auténtico que los griegos atribuían a la palabra, que está ya incluido en su etimología y es el de “investigación”. Cada ciencia o disciplina humana no puede ser sino investigación y, como tal, filosofía (17). Pero, además es filosofía en sentido eminente y propio la investigación que es consciente de sí misma, la que se plantea el problema mismo de investigar la verdadera esencia y así aclara su propio valor respecto a la existencia humana y universal (18).

3.1.1.2 Saber metódico y crítico

Con esa distinción entre la opinión y el conocimiento racionalmente bien fundado, Platón inicia su filosofía. Así, *doxa* u opinión (cognición de lo que es aparente pero no absolutamente real) confronta con *epísteme* o conocimiento verdadero (Fassò, 1966).

Filosofía es, ahora, ese saber que tenemos después de haberlo buscado metódicamente -en el vocablo griego *métodos* está *hodós* que significa “camino”- es decir, siguiendo determinados caminos y aplicando ciertas funciones mentales - racionales- a la averiguación. Para Sócrates, eran la refutación del error o ironía y el descubrimiento de la verdad o “mayéutica”. En Platón, el método de la filosofía, en el sentido crítico de lo que encontramos después de haberlo buscado intencionalmente, es la “dialéctica” que consiste en anticipar o suponer el saber que buscamos, para negarlo inmediatamente, discutir una tesis o una afirmación y depurarla por medio de una auto-discusión, una especie de diálogo consigo mismo (19). Con Aristóteles, la palabra filosofía adquiere el sentido de saber racional, de saber reflexivo, de saber adquirido mediante el método “inductivo-deductivo”, además de las rigurosas proposiciones con las que hizo avanzar extraordinariamente el caudal de los conocimientos adquiridos reflexivamente, después de haberlos estudiado e investigado.

Desde Aristóteles, entonces, sigue empleándose la palabra filosofía, con el sentido de totalidad del conocimiento humano, de ciencia rigurosa (Ciuro Caldani 2000), de vocación de universalidad verdadera (Marías, 1980), la sabiduría por excelencia: las ciencias de las cosas en cuanto son (Marías, 1980), la búsqueda permanente, y no la posesión -tal vez solo provisoria- de la verdad última de todas las cosas.

3.2.2 La Filosofía en la Historia. Períodos y disciplinas filosóficas

La cuestión de la división de la filosofía depende, también, del filósofo o de la corriente filosófica de que se trate. Desde Aristóteles tenemos constituidas como disciplinas: la lógica -aun siendo un instrumento y no una parte, puede considerarse como una "disciplina"-, la ética, la estética -poética-, la doctrina del alma, la filosofía política y la física -filosofía de la naturaleza-. Todas ellas están dominadas por la filosofía primera -metafísica-. Años más tarde los filósofos estoicos distinguirán entre lógica, física y ética (Ferrater Mora, 1971).

En la Edad Media el saber humano se dividió en dos disciplinas, la teología -*theos*, -Dios- y *logos* -discurso, saber- y la filosofía. Tras la hegemonía de la teología natural de la última época griega, la teología revelada del cristianismo planteó el problema de la "oposición" entre la verdad transmitida y el saber racional-natural. La teología concentraba entonces los conocimientos humanos acerca de Dios, y la filosofía los conocimientos humanos acerca de las cosas de la Naturaleza.

Hasta muy entrado el siglo XVII, se siguió designando como filosofía a todo el conocimiento humano, salvo el de Dios, y la división de las ramas sigue siendo la de Aristóteles, comprensiva en su conjunto, de una ciencia de la totalidad de las cosas. El propio Descartes -1596-1650- es al mismo tiempo filósofo, matemático y físico, Leibniz -1646-1716-, geómetra de espíritu universal con conocimientos de carácter enciclopédico y quizá pueda decirse lo mismo de Kant -1724-1804- (20). Pero, a partir del siglo XVIII, el hombre crece en su saber y se ocupa de otros temas, volviendo su atención al mundo que lo rodea y desarrollando las "ciencias naturales" -astronomía, física, química, biología, etc.- y las "ciencias exactas" (Ciuro Caldani, 1993). No queda ningún espíritu humano capaz de contener, en una sola unidad, toda la enciclopedia del saber, sino que de ese total fueron desprendiéndose saberes diversos.

Esto llevó a Wolff -1679-1754- y su escuela, a realizar la conocida clasificación de las ramas en: filosofía teórica -subdividida en lógica -formal y material- y metafísica -general o filosofía primera u ontología-, especial o teología, cosmología y psicología racionales- y filosofía práctica -principalmente ética-. En general, podemos decir que, hasta fines del siglo XIX, se consideraron como disciplinas filosóficas la lógica, la ética, la gnoseología, la epistemología, la ontología y la metafísica.

Por último, sobre todo en la Edad Contemporánea, el hombre centra su atención en sí mismo, y se desarrollan las "ciencias sociales" y "humanas". Con ello se independizaron varias disciplinas más -v.g. psicología, sociología, teodicea, la antropología filosófica, etc.- y a su vez, nuevas ramas hicieron su aparición, por ejemplo, la teoría de los objetos, la fenomenología y la semiótica -semiología-, con su división ya explicada en sintaxis, semántica y pragmática (Ferrater Mora, 1971).

Demás está decir que no todos los autores consideran a estas disciplinas ni las admiten como legítimas. Muchos sostienen que debería eliminarse la Metafísica, otros suprimieron la Ontología, aunque con la posmodernidad ha vuelto a cobrar vigencia -en parte con nuevos problemas, pero también en la revisión de algunos tradicionales- y varios pensadores han insistido en que también la Lógica debería eliminarse del cuadro filosófico y pasar a formar parte de la matemática (Ciuro Caldani, 1993).

En el limitado ámbito de este trabajo adoptaremos la constitución filosófica en niveles o áreas diversas: Metafísica, que se ocupa de la realidad última o en sentido aristotélico de los principios y de las causas primeras; Ontología, que trata del ser y la reflexión sobre los objetos (6); Gnoseología, en donde la filosofía es el estudio -o teoría- del conocimiento; Axiología, que se ocupa de los valores y Ética, encargada de la naturaleza de los objetos morales -tematización del *ethos*-. No es unánime como dijimos, la consideración filosófica de la Lógica, que se ocupa de la forma del pensamiento y de la Epistemología, que aborda los fundamentos y los métodos del conocimiento llamado científico (Ciuro Caldani, 1994), sus orígenes, validez y límites.

3.2.3 Las Filosofías Regionales

Como dijimos *supra*, la filosofía sufrió un proceso de desgajamiento y del tronco del saber originario, fueron fraccionándose diversas disciplinas particulares que analizan de manera cerrada sus respectivos objetos de conocimiento (Banchio, 2006). Estos “recortes” tienen en común, que todos constituyen lo que quedó de ese proceso histórico de desintegración. Pero ¿por qué algunas materias, como vimos, han quedado dentro de la filosofía y otras no han persistido?

Aconteció que, frente a la inabordable complejidad del universo, el hombre fue parcelando sectores de la realidad a fin de conocerla dentro del marco trazado. Las diversas disciplinas se desprendieron así del viejo tronco de la Filosofía cuando se esforzaron por circunscribir un trozo de ese inmenso ámbito de la realidad y definirlo limitadamente de manera de conseguir dirigir exclusivamente su atención a ese aspecto de la realidad, que pasó a constituirse en su objeto.

Grandes sectores del ser en general, grandes sectores de la realidad se han constituido en ramas desprendidas del tronco, precisamente porque se han especializado, porque deliberadamente han renunciado a tener el carácter de objetos totales. Una disciplina se sale de la Filosofía cuando renuncia a enfocar el objeto de su materia desde un punto de vista universal y totalitario.

La filosofía es el estudio de los objetos desde el punto de vista de la totalidad, de su universalidad, mientras que las disciplinas particulares constituyen el estudio de los sectores parciales del ser, son sectores recortados en ramas desprendidas del tronco total del ser. El filósofo se pregunta con rigor sobre el universo y quien no lo es, v.g. el científico, sobre parte de él, la que estudia su área especial (Heidegger, 1977).

La disciplina que considera su objeto siempre desde el punto de vista universal y totalitario es la Filosofía, mientras que cualquier otra disciplina considera su objeto desde un punto de vista desgajado, parcial y derivado (21). Spencer - 1820-1903- expresaba la misma idea diciendo que la ciencia es un conocimiento parcialmente unificado y la filosofía un saber unificado totalmente (García Maynez, 1970).

Entonces, si la filosofía comprende todas las áreas del pensamiento especulativo y conforme se fueron desarrollando métodos y principios particulares en las distintas áreas del conocimiento, cada campo adquirió su independencia

cabe preguntarse si lo hizo también con el propio perfil filosófico, dando lugar así a las diversas filosofías o filosofías regionales.

3.2.4 El Derecho como objeto de la Filosofía

Desde el prólogo al *Aufbau der Juristischen Welt*, Goldschmidt -1910-1987- admite que la filosofía fundamental puede tener planteos regionales, es decir, que se puede hacer filosofía sobre un sector de objetos y entre ellos el jurídico. Nos encontramos en ese caso frente a una filosofía especial de determinada región científica y por eso la llamamos filosofía regional (Goldschmidt, 1978), porque llega "a la región de cosas que está en la base de todos los objetos temáticos de una disciplina" y que, entroncándose con la filosofía general, se pregunta por el sentido del ser como tal (22). Se admite entonces la filosofía del derecho como un esfuerzo por captar el objeto jurídico como una filosofía regional.

El jurista -científico del Derecho- recibe dogmáticamente sus materiales de trabajo, los recoge de la fuente productora y sobre ellos y con ellos trabaja. Hace ciencia, se preocupa de las normas, de su sistematización, del estudio de las instituciones, pero no averigua por los supuestos y el destino de esos materiales que recibe dogmáticamente.

El iusfilósofo -filósofo del Derecho- no se interesa únicamente por las interioridades de la ciencia. Se ocupa de encontrar los supuestos de validez universal que hacen posible la ciencia, por la determinación ontológica del Derecho, por el estudio del pensamiento jurídico. Ante una figura jurídica no se preocupa solo por analizarla cómo la encuentra en el ordenamiento, sino que indaga por su "deber ser", por la justicia o injusticia que encarna. Como apunta Cossio -1905-1987- el interés del legislador, del juez o del hombre en general es por vivir la justicia, mientras que el filósofo se interesa "por conocerla a título de espectador que la va a poseer intelectualmente, no como otros a título de actores en el drama en que ella se realiza" (Cossio, 1939).

El jurista aprecia las adjudicaciones jurídicas como "fenómenos que son". El iusfilósofo, con su particular mirada, indaga por su auténtico ser, por el qué son y por el qué hay en ellos (Fernandez Sessarego, 1994).

Nos queda entonces determinar lo que en relación con la filosofía desempeña este agregado "del Derecho" que identifica a la iusfilosofía, ya que el fenómeno que llama nuestra atención en este contexto es el fenómeno jurídico.

3.2.5 La división en “Mayor y Menor”

Ese fenómeno jurídico, como único objeto material, puede ser tratado desde dos ángulos visuales distintos y por ello, dar lugar a dos objetos formales. Desde dentro lo enfoca la Filosofía Jurídica Menor, o sea, la Jurídica y desde fuera la Filosofía Jurídica Mayor, o sea, la Filosofía “del Derecho”. La primera construye -mediante análisis y síntesis-; la segunda incorpora -mediante integración- (Goldschmidt, 1985).

La Filosofía del Derecho, como toda filosofía regional, plantea la difícil tensión entre la filosofía como vocación de universalidad y la propia regionalidad. A veces se considera que la filosofía regional es una dependencia de lo sostenido en la filosofía general, en otros casos, que la filosofía regional es el primer escalón libre, sobre el cual ha de avanzarse hacia la universalidad.

Está de más referirse a la multiplicidad de enfoques que ha merecido esta tensa relación. Esos enfoques están influenciados, las más de las veces, por la singular postura del investigador ya sea, un filósofo general que se ocupa del derecho, o un jurista que se preocupa en aclarar los supuestos filosóficos del Derecho.

En efecto, la filosofía jurídica puede construir el mundo jurídico como una totalidad sirviéndose de conceptos tomados a préstamo de diversos sistemas filosóficos, sin preocuparse de la compatibilidad de éstos entre sí, examinando la coherencia interna de sí misma. Tal filosofía jurídica puede llamarse "libre" o "independiente" por no estar vinculada a ninguna filosofía; pero como los vocablos indicados se prestan a confusión por su multivocidad (Goldschmidt, 1985), Goldschmidt ha creído más adecuado hablar de una Filosofía Jurídica Menor o Jurídica, admitiendo entonces dos planteos iusfilosóficos, ya que estudian un único objeto material, pero desde un enfoque interno y externo (Goldschmidt, 1985).

La Jurídica sólo puede ser desarrollada por una persona que vive dentro del mundo jurídico, o sea, por un jurista activo, que, por el otro lado, debe tener, por cierto, conocimientos filosóficos. La Jurídica analiza la estructura del mundo

jurídico. Recibe tradicionalmente el nombre de "Introducción al Derecho" por el carácter inicial o propedéutico que tiene dentro de los estudios jurídicos y que expusimos en "La Noción Trialista del Derecho" (Banchio, 2006).

Una Teoría del Derecho (a veces identificada como la ciencia jurídica) nos dice cómo son los entes en el mundo jurídico, cómo se comportan, cómo se manifiestan en su "realidad". Da cuenta de lo que el Derecho "es" en cierto pueblo y en cierta época, dando razón de determinado sistema u ordenamiento jurídico (Del Vecchio, 1960). Se atiende a él sin investigar sus supuestos, sus bases ni sus fundamentos (Fernandez Sessarego, 1994).

Frente al objeto Derecho, lo estudia y describe como se presenta ante nosotros, pero no indaga por el ser que hace que ese objeto "sea" Derecho. Frente a las normas, las aprecia como vigentes sin indagar por su justicia. Frente a la conducta humana, la aprehende adecuándose o no a la normatividad. El propio Kant explica que la ciencia jurídica no responde a la cuestión *¿quid jus?* -que es *in genere* el derecho- sino únicamente a la pregunta *¿quid iuris?* -que está establecido como derecho en un cierto sistema- (Del Vecchio, 1960).

Pero la ciencia necesita fundamentarse, preguntarse por el ser de su objeto y discutir sus métodos para captar, precisamente, ese ser de su objeto. Necesita dar una razón primaria de su esencia y su sentido. Y esta tarea trasciende sus propios límites. Es aquí cuando aparece la filosofía haciéndose cargo de esta problemática. El jurista acude a la Jurística para fundamentar a la ciencia jurídica, para dar razón de sus supuestos. El planteo iusfilosófico surge para responder a la pregunta sobre el ser del Derecho, desde dentro, para discutir el pensamiento jurídico siguiendo a su objeto propio, para estudiar su estructura, para discriminar sus valores, sin preocuparse de su lugar en el universo general (Fernandez Sessarego, 1994).

Una vez elaborada la Jurística, desarrollada desde dentro del mundo jurídico, puede presentarse el filósofo preocupado de la construcción del mundo en su totalidad y, por ende, precisamente también del lugar y jerarquía que en el cosmos ocupa el mundo jurídico (Ciuro Caldani, 1986). El logro de la tarea de indicar al mundo jurídico su función dentro del universo en general, supone ya, resuelta la misión de la Jurística. Partiendo de ella se hace posible esbozar la Filosofía Jurídica Mayor. Ella debe aprovecharse de los resultados de aquélla, pero adaptándolos a las exigencias de un sistema filosófico general (Goldschmidt, 1985).

Se produce la integración de la una con la otra en los dos enfoques, resaltando así el sentido del Derecho para la vida humana, donde se aprecia su misión (Heidegger, 1951; Fernandez Sessarego, 1994).

He aquí el quehacer de un filósofo que vive dentro de la filosofía y quien, por cierto, dispone de conocimientos jurídicos. Como tal Filosofía jurídica es dependiente de una Filosofía general (en términos análogos los expresados supra), sería lícito hablar de una filosofía jurídica dependiente; pero como esta expresión parece implicar un juicio de valor negativo, Goldschmidt prefiere usar la voz "mayor" para caracterizar este tipo de Filosofía jurídica. Como desarrollamos en los Capítulos Tres y Cuatro, Platón, Aristóteles, Santo Tomás -1225-1274-, Kant, Fichte -1762-1814-, Hegel -1770-1831- o Marx -1818-1883-, son, verbigracia, representantes de una Filosofía Jurídica Mayor y otros autores, como Gény -1871-1938-, Kantorowicz -1872-1940-, Pound -1870-1964-, Kelsen -1881-1973- o el propio Goldschmidt lo son de una Filosofía Jurídica Menor (Ciuro Caldani, 1993).

En el plan de estudios superiores, la Filosofía Jurídica Mayor suele coronar la carrera universitaria y si bien reconoce diversas denominaciones suele aparecer bajo el nombre de "Filosofía del Derecho" a secas.

En el marco de los despliegues iusfilosóficos, la vocación de universalidad y la pretensión de eliminar los supuestos, propias de la Filosofía en general, caracterizan en especial, aunque, como vimos, en diversos grados, a ambas filosofías jurídicas -Mayor y Menor-. Las dos iusfilosofías sólo pueden funcionar en su plenitud filosófica cuando están integradas en la complejidad pura del saber iusfilosófico, y esto exige que otras disciplinas "parafilosóficas" -principalmente Teoría General del Derecho, Historia del Derecho, Derecho Comparado y Epistemología Jurídica-, "infracilosóficas" -Sociología del Derecho, Lógica y Metodología del Derecho- y filosóficas -Filosofía Política- contribuyan a abrir las fronteras de los compartimientos estancos en que suele presentarse el saber jurídico (Banchio, 2009; Ciuro Caldani, 1992).

Quien pretenda saber o filosofar solamente acerca del Derecho, no sabrá ni filosofará ni siquiera acerca del Derecho. Si bien algo análogo se podría decir respecto de las otras áreas, en la jurídica esto ocurre con particular intensidad. A su vez, según lo que se entienda por Derecho, la vinculación con la Filosofía ha de ser menos o más estrecha (Ciuro Caldani, 1993).

Si el Derecho es sólo norma, la relación entre Filosofía y Derecho se establecerá principalmente al hilo de la Lógica y será muy limitada, al punto que la Filosofía del Derecho resultará casi una mera yuxtaposición en los planes de estudios jurídicos. Si el Derecho es sólo realidad social, la vinculación entre la Filosofía y el Derecho será también limitada, resultando el horizonte del Derecho la Sociología. Cuando el Derecho es concebido sólo como justicia, hay una relación aparentemente sólida entre Filosofía y Derecho, pero el apriorismo en que entonces necesariamente desemboca en el planteo de la justicia excluye la verdadera pregunta filosófica.

En cambio, cuando, como en el trialismo, se reconocen las tres dimensiones del Derecho, afirmando que el mundo jurídico es un conjunto de repartos captados por normas y valorados, los repartos y las normas, por la justicia, y cuando se advierte así, además, que este valor exige que cada individuo se convierta en persona, la vinculación entre Derecho y Filosofía es profunda e inevitable.

3.2.6 Las subdivisiones de la Jurística

Ahora bien, algunos iusfilósofos no deslindan nítidamente las “dos” filosofías jurídicas, pero vislumbran dos aspectos en la Filosofía del Derecho: como filosofía aplicada a un sector de la realidad, como es el jurídico, y una filosofía del Derecho como parte de la filosofía general o como capítulo de la metafísica u ontología, según puede apreciarse, v.g., en las obras de Recasens Siches -1903-1977-, Del Vecchio -1878-1970- o Legaz y Lacambra -1906-1980- (Goldschmidt, 1985).

En estos autores -y en otros que sostienen igual distinción- la separación o vinculación de aquellos capítulos o partes de la Filosofía del Derecho no está suficientemente esclarecida ya que al decir de Goldschmidt la distinción no se hace con el adecuado rigor (Fernandez Sessarego, 1994). Ello acontece porque la Filosofía del Derecho mezcla tradicionalmente Jurística y Filosofía Jurídica Mayor, por ejemplo, Kelsen -1881-1973- con Kant (Goldschmidt, 1985).

En cuanto a la Filosofía Jurídica Menor o Introducción al Derecho, se observa que en algunas de ellas se da un anticipo de Filosofía Jurídica Mayor, enseñándose, por ejemplo, la doctrina escolástica del Derecho Natural y en otras no se expone ninguna teoría determinada, sino que se da una visión panorámica

de cuantas ideas iusfilosóficas -menores y mayores- se han sostenido en el transcurso del tiempo (Goldschmidt, 1985).

De ahí resultan entonces cuatro consecuencias. En primer término, hay que separar la construcción del mundo jurídico hecha por los juristas desde dentro, de su inordinación en el universo realizada por los filósofos desde fuera. Se llega, así, a la ya aludida separación entre una Filosofía Jurídica Menor o Jurídica, de una Filosofía Jurídica Mayor.

En segundo lugar, nos encontramos con diversas tareas, si como juristas queremos aclarar nuestra realidad social, o si los sociólogos aspiran a analizar los controles sociales. Así empezamos con la diferenciación entre Jurídica Sociológica y Sociología Jurídica. Desde un tercer punto de vista, dividimos la investigación de la norma que interesa al jurista del trabajo que llevan a cabo, lógicos y metodológicos cuando se ocupan del pensamiento emocional. Así corre una línea divisoria entre la Jurídica Normológica y la Lógica y Metodología Jurídica. Desde el cuarto y último ángulo visual, nos damos cuenta de que no es lo mismo ponderar el rol y función de la justicia en el mundo jurídico que calibrar el lugar de la justicia entre los demás valores o las demás virtudes. De nuevo hablamos dentro de nuestro ámbito de Jurídica Dikelógica, mientras que franqueando la frontera se encuentra la Filosofía de la Justicia. A fin de arrojar luz sobre los cuatro binomios señalados no basta enumerarlos, ni tampoco indicar diferencias en sus deslindes conceptuales, es necesario mostrarlos en sus heterogéneas configuraciones (Goldschmidt, 1985).

Así se puede contemplar la realidad social, tanto en la Jurídica Sociológica, como dentro del ámbito de la Sociología, como Sociología Jurídica. La norma a su vez, además de aparecer en la Jurídica Normológica, puede ser enfocada en la órbita de la Metodología y Lógica, como Lógica Deontica. La justicia, por último, que es estudiada en la Jurídica Dikelógica, también forma parte del contenido de la Filosofía en la cual, el capítulo acerca "*De justitia et de iure*", es bien conocido e incorporado a la Filosofía Moral (Goldschmidt, 1985).

Pero mientras que las Jurídicas Sociológica, Normológica y Dikelógica constituyen el centro del mundo jurídico, la Sociología Jurídica, la Lógica y Metodología Jurídica y la Filosofía de la Justicia no aparecen sino como sus horizontes.

Dada tal complejidad, Goldschmidt piensa que esta concepción tridimensional no logró durante la primera mitad del siglo XX, como veremos infra, -antes que él- transformarse en una auténtica complejidad pura sino hasta la elaboración final de la teoría tridimensional del mundo jurídico, por la sencilla razón de que de las tres ciencias jurídicas constitutivas o jurísticas una sola había sido debidamente desarrollada, como veremos más adelante.

Esta afirmación del profesor de Berlín puede causar asombro, ya que desde hace siglos existen ciencias como Dogmática Jurídica, Filosofía Moral e inclusive Sociología Jurídica. Pero si bien se advierte, en su original formulación, de las tres dimensiones dentro de la Jurística, cada una de ellas, como único objetivo material, puede ser tratada desde varios ángulos visuales y, por ello, según dijimos supra, dar lugar a varios objetos formales (Goldschmidt, 1985) que no siempre se trataron como tales.

No sólo se escinde el objeto material de la Filosofía Jurídica en dos objetos formales, dando lugar a la Filosofía Jurídica Mayor y la Menor o la Jurística, sino que el objeto material que provoca cada una de las tres dimensiones del mundo jurídico, a su vez, brinda dos aspectos de los cuales uno, en cada uno de los tres supuestos, condiciona la correspondiente parte de la Jurística, mientras que el otro, en cada uno de los tres, es acogido en sendas disciplinas diversas (Goldschmidt, 1985).

La única parte de la Jurística perfectamente desarrollada -a que hicimos referencia *supra*-, es la Jurística Normológica (Banchio, 2006). La dimensión social no encontró, en cambio, una elaboración adecuada ya que, a estos fines la Sociología Jurídica no sirve al jurista. En tanto la ciencia de la justicia despierta ya en la antigüedad pero siempre dentro de la esfera de la filosofía.

La formación de cada una de las jurísticas (Sociológica, Dikelógica y la vinculación con la Normológica) a lo largo de la historia y su formulación en una única ciencia de la complejidad pura por parte de Goldschmidt son pues, el objeto de los Capítulos Cuatro y Cinco de esta Tesis, que veremos coronarse en el explicitación de las ideas iusfilosóficas del siglo XX.

3.2.7 La Filosofía como autobiografía. La construcción personal de la iusfilosofía

Según lo dicho y conforme veremos en los Capítulos Tres y Cuatro, toda Historia de la Filosofía se hace, en última instancia, en base a una Filosofía de la Historia, sobre todo en casos como el nuestro, en que no pretendemos una historia de la Filosofía del Derecho sino una Historia iusfilosófica de la conformación trialista anunciada en los puntos precedentes (Ciuro Caldani, 1993).

Aunque en la posmodernidad vivimos en un tiempo de honda crisis social, ésta se origina en gran medida en las vidas particulares. La falta de relación de la cultura "histórica" y la cultura "biográfica" en una verdadera "complejidad pura" de la temporalidad, que es a la vez social e individual, ha provocado que el hombre de nuestros días -de creciente referencia a lo biográfico y marginación de lo histórico- se sienta de cierto modo como perdido en el tiempo. El estudio integrado de lo histórico y lo biográfico, superando la mezcla de las dos perspectivas en una complejidad impura y la pretendida simplificación de nuestros días, al hilo de lo biográfico, es exigencia ineludible para la comprensión de la Filosofía y, en definitiva, del universo desde el punto de vista humano (Ciuro Caldani, 1988).

Cada persona puede saber acerca del universo de una manera diferente, desde su propio punto de vista, de modo que la vocación de universalidad le exige realizar la filosofía como un quehacer propio. La caracterización de la disciplina filosófica se logra, para Ciuro Caldani, precisamente mediante el desarrollo de la idea básica de vocación de universalidad, de la cual se derivan la pretensión de eliminar los supuestos y la exigencia de un quehacer personal (Ciuro Caldani, 1993).

Como la Filosofía es entonces, desde ese ángulo visual, un quehacer personal, en la Historia filosófica de la Filosofía los personajes no deben desfilarse como una mera colección de datos muertos, sino que han de formar parte de una "complejidad pura" de interrogantes de la persona que filosofa. Desde una temporalidad dotada de sentidos podremos apreciar mejor puntos de vista que no nos es dado tomar por nosotros mismos. Por ello se ha afirmado, con acierto, que la Filosofía se comprende sólo a través de su historia (Hegel, 1937).

Cada hombre pensante es una riqueza incalculable para los demás y para el universo en general, es una riqueza que en modo alguno es legítimo desaprovechar

(Ciuro Caldani, 1993). Para que ello se haga valer en la actualidad de manera cabalmente significativa, es importante que ese pensamiento conserve su humanidad proyectada hacia nosotros mismos. Es necesario que sintamos a su autor como ser humano, con el cual podemos de cierto modo dialogar. De aquí que para comprender adecuadamente a los filósofos -“escucharlos” diría Ciuro Caldani- se nos hace necesario saber acerca de sus vidas, no para que llenen nuestra memoria con una carga de erudición inútil o para exponer esos datos en un examen, sino para que podamos sentirlos “vital”, interrogándonos como quizás lo harían en nuestros días (Ciuro Caldani, 1993).

Por ejemplo, como veremos específicamente en algunos casos, considerando las dificultades económicas iniciales de Kant, que causaron una redacción relativamente tardía de sus obras principales, que no dejó de tener una influencia prejudicial; la enfermedad de Nietzsche, que tal vez disminuya el valor filosófico de sus últimas obras (Jaspers, 1936), el secreto revelado a Kierkegaard -1813-1855-, que cambió su vida y dio origen a una nueva corriente filosófica, el sacerdocio de un filósofo, su situación social, por ejemplo, la pertenencia del autor a una comunidad política, religiosa, etc. -que lucha por su existencia o al contrario privilegios- y que utiliza la obra del filósofo para justificar sus reivindicaciones etc.

También la influencia de la profesión paterna, v.g., la medicina en Aristóteles, la biblioteca jurídica en Leibniz, como, por último, también, las repercusiones de la situación económico-político-cultural en general, como, por ejemplo, la invasión de los bárbaros en Italia sobre San Agustín -354-430-, la posición de la Iglesia sobre los filósofos de la Edad Media, las guerras religiosas sobre Hobbes -1588-1679- (Goldschmidt, 1978).

El enlace de esos momentos de la temporalidad exige que, pese a referirse básicamente al pasado, toda historia tenga en cuenta el presente y el porvenir. Una filosofía tiene influencias anteriores sobre un autor. Piénsese en la influencia platónica en la primera etapa del pensamiento aristotélico (Hirschberger, 1986), en la de los maniqueos en San Agustín, en ideas de Maupertais -1698-1759- sobre la doctrina de Kant de la idealidad de tiempo y espacio y de lo fenoménico de la experiencia (Goldschmidt, 1978), en la influencia de Hegel y Feuerbach -1804-1872- sobre Marx, etc., pero puede producir también influencia sobre la situación cultural general contemporánea o de la posteridad, por ejemplo la enorme influencia del estoicismo, que desplaza la filosofía platónico-aristotélica en ciertas épocas del

Imperio Romano, de Aristóteles en la Edad Media, y en tiempos modernos, la de Marx o Nietzsche (Goldschmidt, 1978).

Si bien la historia se apoya en una visión "retrospectiva", debe tener también cierta visión de "prospectiva", es decir la visión de porvenir, de la perspectiva hacia el futuro, conforme pretendemos en el enfoque de esta Tesis. Claro que también depende, v.g., de la influencia política del autor -ser emperador, como Marco Aurelio -121-180-, ser educador de príncipes, como Aristóteles, Séneca -4-65-, Hobbes o Condillac -1715-1780-.

Evidentemente hacer prospectiva es mucho más difícil que hacer retrospectiva, pero en realidad el hombre es un ser "condenado" a hacer algún tipo de prospectiva, es el ser que no conoce y debe conocer el futuro como postulamos con la necesidad de incorporar el "tiempo" -puntualmente como dimensión del derecho al futuro con los indicadores presentes en la actualidad-. Una dificultad inicial es aquella definidora. La filosofía de un pensador puede repercutir sobre su vida con trágica paradoja, valiéndole la muerte como en el caso de Sócrates o Giordano Bruno -1548-1600-, o provocando su encarcelamiento, esclavitud o exilio como en el supuesto de Empedocles -c. 495/490-435/430 a.C.-, Anaxágoras -500-428 a.C.-, Protágoras -ca. 485-411 a.C.-, Platón, Aristóteles y la mayor parte de los demás filósofos pasados, muchos presentes y seguramente futuros (Goldschmidt, 1978).

No obstante, el ser humano es "futurizo", a diferencia de otros seres que no conocen el porvenir pero tampoco están necesitados de conocerlo, como -por ejemplo- las piedras -una piedra tiene futuro, pero no necesita conocerlo- o Dios, que no tiene realmente futuro, porque es eterno. El hombre, en cambio, es un ser instalado en la necesidad de trascendencia a ese futuro temporal (Goldschmidt, 1978, p. 53).

La proyección de la filosofía a lo biográfico desconectado de lo histórico tiende a la disolución en lo fáctico, en el mero ser, y la referencia a la Historia de la Filosofía desconectada de lo biográfico de sus autores conduce al "idealismo" radical, a la consideración exclusiva del deber ser (Ciuro Caldani, 1985, p. 27).

Para la comprensión de lo histórico y lo biográfico en nosotros mismos y poder así "saber hacer" una filosofía como autobiografía es imprescindible la referencia de la integración de la propia temporalidad. La nuestra está en general integrada en la temporalidad occidental, y de manera especialmente intensa en la

Filosofía, quizás al punto que, más que integrados somos, de cierta manera, dependientes de ese curso filosófico y no hemos sido capaces de asumir debidamente nuestra propia tarea de filosofar. En este sentido, no hemos tenido la capacidad de valorar debidamente los aportes más originales que se han producido en Argentina en el marco de la Filosofía del Derecho, como la Teoría Trialista del mundo jurídico (Ciuro Caldani, 1993) y de la Filosofía General, como la Ética Convergente (Maliandi, 2010).

Por ello urge comprender, en las sendas trazadas por el trialismo original (Goldschmidt, 1985) y sus nuevos desarrollos (Ciuro Caldani, 1999; 2000; 2017), la tarea de la Filosofía como un quehacer propio que consideramos legítimo desarrollar para que cada individuo se convierta en persona, para lo cual, la vinculación de cada circunstancia vital, con la Filosofía se revela también profunda e inevitable (Goldschmidt, 1985).

En la comprensión de esta tarea, emprendemos en el Capítulo Cuatro de esta Tesis un desarrollo de las ideas iusfilosóficas a través de la historia de la temporo-espacialidad que llamamos “occidental”.

3.3 Filosofía Jurídica Menor

3.3.1 Prefacio

Siendo, como sostuvimos, la Filosofía *-filia* -amor-, *sofía* -sabiduría- un saber sin supuestos con vocación de universalidad, toda división de la misma es convencional, dependiendo del punto de vista que se la efectúe. Kant, v.g. comienza sus “Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres” citando la clásica división de los griegos en Física, Ética y Lógica, la cual es coincidente con la distinción entre Gnoseología -que se ocupa del conocimiento en sí mismo y de la clase de objetos a que el conocimiento se puede aplicar: los seres y los valores-, que son el centro de la Ontología y Axiología respectivamente.

Como vimos en el punto 2 de este Capítulo, Goldschmidt, ya desde el prólogo al “*Aufbau der Juristischen Welt*”, admite que la Filosofía general puede tener planteos regionales (Goldschmidt, 1978), dos de los cuales son jurídicos ya que estudian un único objeto material desde un enfoque externo e interno: la Filosofía Jurídica Mayor o Filosofía del Derecho -que integra el objeto Derecho -

desde fuera- en el planteo general de la Filosofía universal- y la Filosofía Jurídica Menor, Jurídica o Introducción al Derecho -que estudia el objeto derecho desde dentro sin preocuparse de su lugar en el universo general-.

3.3.1.1 Horizonte de Historia del Derecho.

Si bien el primer antecedente de una disciplina de iniciación a los estudios jurídicos es el *Speculum Juris* de Guglielmo Duranti en 1275, la Introducción al Derecho nació como disciplina en 1840 cuando se crea en la Facultad de Derecho de la Universidad de París la cátedra permanente por Víctor Cousin. En los primeros tiempos predominó el carácter enciclopédico -de hecho era un curso de Enciclopedia Jurídica- (Picard, 1911), nítidamente propedéutico, pero luego se fue abriendo camino la concepción filosófica hasta llegar a la autonomía. Sin embargo podría decirse que Introducción al Derecho es la visión positivista o post-positivista de lo que la tradición iusnaturalista continúa a veces expresando como Derecho Natural, en tanto Filosofía Jurídica Menor o Jurídica constituye la respuesta a la pregunta filosófica acerca del mundo jurídico en sí mismo con que deben iniciarse los estudios del Derecho. Su desarrollo ha de integrar las tres dimensiones del Derecho como despliegues comunes a todo fenómeno jurídico, sea cual fuere la rama, familia o época a la que corresponda y evidenciando la íntima conexión de las construcciones abstractas —sociológicas, nomológicas o dikelógicas— con la realidad de la vida.

Goldschmidt siempre mantuvo su oposición a que el *iusnaturalismo* fuera considerado una Teoría General del Derecho a las que atribuye la elaboración de conceptos jurídicos generales mediante abstracciones de conceptos particulares tal cual Adolf Merkl -1890-1970- lo hizo con la Teoría Pura de Kelsen -Filosofía Jurídica Menor- que a su vez se inspiró en el neokantismo para perfeccionarla -Filosofía Jurídica Mayor- (Goldschmidt, 1978). En la postmodernidad, que es un tiempo de superación de fronteras, la discusión acerca de si un saber es filosófico o científico carece de mayor relevancia, no obstante la hondura y la consistencia que confieren los planteos filosóficos no fue alcanzada por quienes construyeron la Teoría General desde la positividad y no como planteo referido a los elementos comunes y a la totalidad del sistema jurídico como veremos en el Capítulo Seis (Ciuro Caldani, 1999).

3.3.1.2 Disciplinas.

Dentro de la Jurística -cuyo horizonte en conjunto es la Filosofía del Derecho- estudian el mundo jurídico a través de cada dimensión tres disciplinas particulares, las Jurídicas Sociológica, Normológica y Dikelógica sin que se confundan con sus respectivos horizontes: la Sociología Jurídica, la Lógica Deóntica y la Filosofía de la Justicia, que estudian el fenómeno jurídico desde fuera del Derecho (Goldschmidt, 1985).

Para Ciuro Caldani la dos disciplinas iusfilosóficas -Mayor y Menor- sólo pueden funcionar en su plenitud cuando están integradas en la complejidad pura del saber iusfilosófico, y esto exige que otras disciplinas “parafilosóficas” -principalmente la Teoría General del Derecho que exponemos en el Capítulo Seis- “infrafilosóficas” -como la Metodología Jurídica que resumimos en el Capítulo Uno- y “filosóficas” -Filosofía Política- contribuyan a abrir las fronteras de los compartimentos estancos en que suele presentarse el saber jurídico (Ciuro Caldani, 1988).

Cada una de las tres jurídicas está subdividida en dos secciones que muestran el componente de su dimensión considerado en forma aislada y en conjunto. A su vez la Dikelógica agrega, mediante la Axiosofía, el análisis de la justicia en las otras dos. La estructura triple del mundo jurídico -que aprovechamos para sumar con el “tiempo” al tetraedro- se manifiesta en el hecho que los diferentes conceptos pueden aparecer tres veces, una vez cada una de las tres dimensiones, y cada vez con las variaciones “temporales” del caso. La declinación trialista consiste en someter cualquiera de los fenómenos jurídicos al triple tratamiento sociológico, normológico y dikelógico (Goldschmidt 1985). El método del método de la Jurística es la Metodología Jurídica (Goldschmidt 1985; Ciuro Caldani, 1976, 1999, 2000; Banchio, 2009).

3.3.2 Jurística sociológica

3.3.2.1 Horizonte de Historia del Derecho

La dimensión social no encontró, hasta el trialismo, una elaboración adecuada como Jurística. Como desarrollamos en el Capítulo Cinco, tanto Saint-Simón, Comte, Proudhon y Marx aportaron el material de una sociología, mezclada aún con Filosofía Política y Moral y recién Durkheim alcanzó el concepto de una

Sociología decantada de ingredientes de esas dos últimas disciplinas (Goldschmidt, 1985, pp. 117-130). Basándose en la distinción entre sociología general y sociologías especiales, los sociólogos hablan de una Sociología Jurídica, que no es empero sino parte de la Sociología (Goldschmidt, 1985).

Para Durkheim, el Derecho reproduce las formas principales de la solidaridad social y la norma jurídica es una regla de conducta sancionada (Durkheim, 1967, p. 15). Fue Gurvitch, quien más grandes avances produjo en tal sentido. Distingue, por ejemplo, entre Derecho social y Derecho interindividual, y dentro del primero entre Derecho social de masa, de comunidad y de comunión; y dentro del Derecho interindividual entre Derecho interindividual de separación, de acercamiento y de estructura mixta. La elaboración por parte de Goldschmidt de una Jurística Sociológica que llega a determinar que el concepto fundamental de la ciencia del Derecho no es el concepto del Derecho, sino el de reparto -como acto y resultado- y el más amplio de la distribución, constituye además de una originalidad, un aporte decisivo y fundamental que brinda al trialismo una de las perspectivas más ricas de sus enseñanzas (Goldschmidt, 1985).

3.3.2.2 Las adjudicaciones aisladas. Reparto y distribución

Concepto. La conducción de los hombres realiza un reparto que consiste en adjudicar potencia o impotencia, es decir beneficios o ventajas o perjuicios o cargas al ser, y en los seres animados a la vida, de quienes los reciben (Goldschmidt, 1985, p. 55).

No se debe confundir la potencia e impotencia como objeto principal del reparto con los objetos materiales sobre los que algunas veces se ejercitan aquellas -objetos materiales secundarios o accesorios-.

Si bien el reparto es el centro de gravedad de la realidad fundamental del fenómeno jurídico desde que las normas son descripciones de ellos y la justicia los toma como material u objeto de valoración hay que agregar las potencias e impotencias recibidas de la naturaleza, del obrar de seres humanos indeterminables y del azar -distribuciones- que son toleradas o enfrentadas por los repartos y que en conjunto conforman las adjudicaciones. De esta manera se completa el cuadro de la realidad social -dimensión sociológica- que facilita una mejor comprensión de las normas y del Derecho.

Estructura. El estudio de la estructura interna de cada reparto permite distinguir “quien” lo realiza, “que” reparte, “como” y “porque” lo hace.

a- Quien. Sujeto. El reparto tiene sus repartidores -siempre los hombres – aislados o agrupados- y sus beneficiarios -mayormente los hombres - adjudicaciones jurídicas- pero también los animales o cosas- (Goldschmidt, 1985, p. 53).

Los agentes del reparto son invariablemente hombres, aunque dentro del ordenamiento normativo existan también las personas jurídicas -v.g. sociedades, estados-. Pero en la esfera del orden de las conductas no hay sino seres humanos que forman grupos convirtiendo a los hombres en repartidores aun cuando el ordenamiento normativo no les conceda personalidad jurídica (Goldschmidt, 1958).

Los repartidores pueden interesados o poderosos y de allí surgirá la clase de reparto que efectúen, que como veremos *infra*, será autónomo o autoritario respectivamente.

Pero entre uno y otro tipo extremo de repartidor se abre un amplio arco de posibilidades. En sentido creciente de autoridad, hay repartidores paraautónomos que cuentan con conformidad en cuanto a su papel de repartidores pero imponen sus repartos autoritariamente -v.g. árbitros-. Hay repartidores infraautónomos, cuentan con el apoyo de un grupo o parte de los interesados -v.g. democracia-, criptoautónomos, no cuentan con el acuerdo en cuanto a su calidad de repartidores pero lo tienen en referencia al objeto del reparto (es decir que contarían con acuerdo en caso de que supieran su adjudicación v.g. gestor de negocios- y antiautónomos o *de facto*, que se basan sólo en el poder material -reparto autoritario- (Goldschmidt, 1958). En cuanto a su posición histórica hay "prerrepartidores" -v.g. legislador histórico- y repartidores actuales -v.g. encargado de funcionamiento de la norma - aplicador o intérprete--. Con la noción de criptorrepartidor se designa al que no se conoce, en tanto repartidor mediato es quien actúa a través de otro.

Según reciban potencia o padezcan impotencia los beneficiarios serán beneficiados o gravados respectivamente. Entre repartidor y beneficiario no debe haber identidad personal total, aunque es frecuente que el repartidor sea beneficiario beneficiado.

b- Que. Objeto. El objeto del reparto, lo que se reparte -dentro del orden de repartos-, es siempre potencia e impotencia.

Ambas cosas desde el punto de vista de la justicia son tareas y desde el

ordenamiento normativo derechos y facultades -potencia- u obligaciones y cargas -impotencia-. En los seres animados, potencia es, como señalamos, todo lo que favorece y enaltece la vida y en los no animados la preservación de su propio ser. Impotencia es lo contrario.

c- Como. Forma. La forma es el camino que conduce al reparto. Podemos reconocer cuatro formas diferentes -dos en cada una de las clases-, la negociación -individual o colectiva-, la adhesión -consensual o estandarizada-, el proceso -judicial, extrajudicial o legislativo- y la imposición -directa o indirecta-. Según se vinculen repartidor y beneficiario para llegar a la decisión de reparto habrá un máximo grado de audiencia en la negociación -individual- uno menor en la adhesión -estandarizada- otro inferior en el proceso -judicial o legislativo- y solo mera imposición, aún en la indirecta -monopolios o presiones económicas- (Goldschmidt, 1985, p. 55).

d- Por que. Razones. Un reparto estriba en razones cuando la sociedad lo estima digno de ser repetido -aunque no sea justo-. Las diversas razones de los repartos no son idénticas, correspondiendo distinguir los móviles, las razones alegadas y las razones justificativas o sociales según el arco de realidades que se abre en el conductor y que atribuye la comunidad (Goldschmidt, 1985, p. 57). La tarea por evidenciar los intereses a los que sirven los repartos es una de las más importantes y celosamente bloqueadas de la ciencia jurídica.

Las distribuciones no se diferencian de los repartos en cuanto a beneficiarios y objeto. No poseen forma por no haber elección del camino para la adjudicación. Existen razones que según la estimación de la sociedad justifican o no una distribución (Goldschmidt, 1985, p. 78).

Clases. El análisis de las clases de reparto permite distinguir sus categorías y las relaciones que presentan.

a- Categorías: a) autoritario, cuando su autor lo lleva adelante sin preocuparse por el consentimiento de los beneficiarios y lo desenvuelve al hilo de la imposición -realizador del valor poder- ya sea mediante el esquema ordenanza-obediencia -autoritario ordenancista- o por el empleo de la coacción, fuerza o violencia -autoritario directo- (Goldschmidt, 1985, p. 58).

El reparto ordenancista puede ser completo -ordenanza-obediencia- o fracasado -ordenanza-desobediencia-. La ordenanza general se denomina mandamiento -v.g. ley- y la individual o concreta, orden -v.g. sentencia-. La

obediencia requiere que la ordenanza sea entendida y cumplida. Estas tareas, en la general, se llaman interpretación y aplicación y en la individual, comprensión y acatamiento. El reparto directo puede ser violento -v.g. robo- o no violento -v.g. estafa-. No requiere de las tareas, ya que el repartidor descarta la obediencia o bien lo impone luego de un ordenancista fracasado -reparto directo sustitutivo-. Los máximos repartidores autoritarios son los supremos repartidores -los que mandan-, pero normalmente se sirven de mandamientos -reparto ordenancista general- y excepcionalmente realizan repartos autoritarios directos, generalmente imponiendo a repartidores inferiores esa realización. El repartidor autoritario puede ser uni o pluripersonal, organizado o desorganizado e institucionalizado -ajustado a la constitución formal- o no -grupos de presión- (Goldschmidt, 1985, p. 59).

b) autónomo, cuando se realiza mediante el acuerdo de sus protagonistas aunque no exija un encuentro positivo de declaración de voluntades, sino únicamente una coexistencia de conductas coincidentes -realizador del valor cooperación- (Goldschmidt, 1985, p. 63).

Aquí no hay ni ordenanza ni coacción directa porque los repartidores están de acuerdo en que se cumpla. Cuando el acuerdo deja de existir el reparto autónomo desaparece. Si es por decisión unilateral, el protagonista fiel al inicial acuerdo -v.g. contrato- puede lograr mediante un reparto autoritario lo que al principio se había querido repartir autónomamente -v.g. sentencia-.

Las distribuciones pueden clasificarse en relación con la fuerza que produce la adjudicación como a) de la naturaleza, b) del azar o c) de influencias humanas difusas (Goldschmidt, 1985, p. 79).

b- Relaciones. Las relaciones entre ambas clases de reparto pueden ser de dos tipos: de equivalencia y de preferencia.

a) Las relaciones de equivalencia a su vez podrán ser de transformación o interpenetración (Goldschmidt, 1985, p. 67).

La transformación consiste en la conversión de un reparto autónomo en autoritario y viceversa. A su vez puede ser propia -un reparto de un tipo en otro- o impropia -los protagonistas truecan sus papeles-. La interpenetración puede darse tanto cuando repartos autónomos se compenetran en un marco de autoritarios -v.g. sociedad conyugal- o viceversa -v.g. contrato de trabajo-.

b) Las relaciones de preferencia, muestran al reparto autónomo superior al autoritario tanto óptica como dialécticamente (Goldschmidt, 1985, p. 69).

Al explicar las razones, Goldschmidt expresa que en el reparto autónomo los repartidores actúan justamente como repartidores, pero en el reparto autoritario, los repartidores siempre cometen una injusticia: la de invadir la esfera de actividad de los beneficiarios gravados (Goldschmidt, 1985, p. 70) y más adelante agrega que todo reparto autoritario "cuesta" una injusticia, pues constituye una intervención en la esfera de la libertad de los interesados. Con ello no se ha afirmado todavía la injusticia del reparto en su totalidad, ya que el empleo de la coacción puede ser justificado si resulta necesario para fomentar el libre desenvolvimiento de la personalidad de los beneficiarios gravados. De todos modos, hay que destacar que el reparto autoritario comienza con una injusticia (Goldschmidt, 1985, p. 420). En el reparto autónomo todos los protagonistas son repartidores y beneficiarios. En el autoritario alguien puede ser repartidor sin ser beneficiario.

Las relaciones entre repartos y distribuciones pueden ser de contribución, oposición e indiferencia, según el hombre a través de repartos contribuya, se oponga u omita participar en la producción de distribuciones.

La proyección humana de los efectos en la conducción o indiferencia en las distribuciones podrá ser favorable -potencia- o desfavorable -impotencia-, v.g. efectos ambientales, juegos de azar, enfermedad, etc.

Origen -aspecto estático-. Los repartos se originan en el reconocimiento de una realidad fáctica y de un complejo de fines respecto de los cuales son posibles diversos repartos, entre los cuales el conductor decide alguno y luego se lo efectiviza.

Funcionamiento -aspecto dinámico-. Los límites hacen tropezar a los repartos con barreras que pueden ser voluntarias -cuando las impone el propio repartidor- o necesarias -que imponen la naturaleza de las cosas- (Goldschmidt, 1985, p. 71). Las primeras pueden ser a su vez, personales, espaciales, temporales y sectoriales -o reales-, y las necesarias; a) generales: físicas, síquicas, lógicas y axiológicas o espirituales -naturaleza del hombre-, sociopolíticas y socioeconómicas -naturaleza de la sociedad- y b) especiales -de los repartos autoritarios basados en mandamientos- (Goldschmidt, 1985, p. 77). Ambos tipos de límites conducen a que el reparto sea exitoso -sí los supera- o frustrado -en caso contrario- (Ciuro Caldani, 2000, p. 60).

Las ramas del mundo jurídico relacionan frecuentemente distribuciones con repartos. El Derecho de la Seguridad Social las contingencias -distribuciones- -

enfermedad, accidente, vejez, muerte, desempleo- con beneficios -repartos- - jubilaciones, pensiones, descanso pagado, subsidios-. El Derecho Civil lo hace al tratar el hallazgo, el tesoro oculto, el aluvión, el caso fortuito, la fuerza mayor - distribuciones- con derechos -repartos- (Goldschmidt, 1985, p. 77).

3.3.2.3 El orden de las adjudicaciones

Concepto. Las adjudicaciones y dentro de ellas las conductas de reparto, no se presentan aisladas, sino que se relacionan y forman un orden o régimen - realizador del valor homónimo orden- o un desorden o anarquía -que realiza el disvalor arbitrariedad- (Goldschmidt, 1985, p. 83).

Estructura. El orden de repartos -Régimen- se concatena de manera vertical a través del plan de gobierno en marcha -que engarza los repartos desde arriba- donde los repartidores supremos -los que mandan- articulan los criterios rectores del reparto que componen el plan, el cual, en tanto se cumple, indica precisamente quienes son los supremos repartidores y cuales los criterios supremos de reparto - realiza el valor previsibilidad-.

Por otro lado, el orden funciona horizontalmente donde estos repartos aislados se concatenan al hilo de la ejemplaridad y los que se reputan ejemplares son imitados a través del esquema modelo y seguimiento -satisfactorio del valor solidaridad-. Los repartos ejemplares van desplazando poco a poco a los no ejemplares y forman familias de reparto que constituyen Derecho espontáneo, a su vez consuetudinario -a ritmo lento- o repentino -vehemente-. La ejemplaridad desenvuelta a ritmo lento es fuente material del Derecho como costumbre y la desarrollada en los pronunciamientos judiciales como jurisprudencia.

Como es tradicional, la ejemplaridad puede ser *secundum*, *praeter* y *contra legem*, según sea prevista, omitida u opuesta a la ley (Ciuro Caldani, 2000, p. 62). Los repartos que no son tenidos como ejemplares están fuera del orden y constituyen lo ilícito dentro de ese régimen. El trialismo sostiene que el Derecho espontáneo, tanto consuetudinario como repentino *contra legem*, deroga la ley.

Como el Derecho consuetudinario -larga costumbre practicada con la convicción de su obligatoriedad-, no cubre la hipótesis de la revolución, en la cual es posible hablar de *opinio necessitatis* pero no de *longa consuetudo*, Goldschmidt prefiere el Derecho espontáneo que abarca tanto la evolución como la revolución. En la revolución, la voluntad colectiva descarta determinadas instituciones y las

sustituye por otras mediante un mandamiento colectivo no formal expresivo del programa revolucionario triunfante -resultado de la revolución victoriosa-, provocado por un gran número de actos, simultáneos unos y sucesivos otros, de modelo y seguimiento. Los actos de rebeldía son considerados ejemplares, y seguidos por personas que no formaban inicialmente parte de los revolucionarios.

Para Cossio, la revolución puede comprenderse como la ruptura de la lógica de los antecedentes (Cossio, 1939). En la evolución, el Derecho espontáneo se basa en la relación modelo-seguimiento que avanza a través de repartos oficiales, sobre todo a través de los judiciales *-usus fori-* y administrativos. Un tribunal dicta una sentencia que recoge una nueva doctrina, los demás la consideran como modelo que merece seguimiento por tener ejemplaridad, y dictan, en casos análogos, resoluciones semejantes. Igual que en la revolución, una vez alcanzada la victoria, el agolpamiento de actos de modelo y seguimiento se traduce en un mandamiento colectivo expresivo del proyecto de reparto considerado ejemplar de manera definitiva en que desembocan, de cierto modo en cámara lenta, las sucesiones de repartos-modelo y de repartos-seguimiento (Goldschmidt, 1985, p. 235).

La recepción se produce cuando un país considera ejemplar la forma - contenido- en que otro ha resuelto un problema y emite derecho propio igual a ese. La imitación, cuando se copia lo que otro hace -repartidor-. Los usos o usanzas no constituyen Derecho en tanto son rasgos irrelevantes de repartos o la ejemplaridad radica solo en la conveniencia o comodidad de su repetición.

Clases. Según su dimensión, hay órdenes, macroórdenes y microórdenes de reparto (Ciuro Caldani, 2000, p. 63). Según su alcance espacial hay ordenes particulares -municipal, provincial, nacional o regional- y universal. Según el ámbito objetivo de acción hay generales -v.g. constitución formal- y especiales -v.g. el que establece un gobernante- y en cuanto a su contenido los hay religiosos, metafísicos o laicos. El orden de repartos se refleja en el orden de las normas y se compenetra con él. A su vez pertenece a la realidad social y tiene naturaleza temporal. Esa temporalidad se suele llamar positividad -sin confundir positividad del orden de repartos con el positivismo del mundo jurídico- (Goldschmidt, 1985, p. 101), por eso decimos que un "derecho" fue positivo o es positivo pudiendo predecirse a la vez que será positivo. Una última clasificación atiende al alcance material del régimen según su contenido, que a su vez puede estar integrado por subórdenes de reparto.

No es posible que la realidad engendre un deber ser ni lógico ni dikelógico. Del ser nunca puede surgir un deber ser, el trialismo no bendice los hechos. La fuerza normativa de lo fáctico siempre está vinculada a un "deber ser real" pero no es posible que la realidad engendre un deber ser ideal o lógico. Existe un deber ser -real- que "es" cuando alguien -justa o injustamente, con autoridad o sin ella- pide algo a otro a quien se lo establece como debido. Es decir que los repartos autoritarios ordenancistas -los directos no- contienen un deber ser real, pero no existe tal deber ser en los repartos autónomos que mientras subsisten, hay acuerdo y cuando deja de haberlo solo puede surgir un deber ser pero de un reparto autoritario sustitutivo que reemplaza al autónomo fracasado en el marco de las relaciones de equivalencia -transformación o interpenetración- ya señaladas (Goldschmidt, 1985, pp. 68-100).

Por último, el desorden de los repartos, como vimos, constituye la anarquía que puede provenir de dos vertientes; si no se sabe quiénes reparten -anarquía institucional- o si no se conoce cuáles son los criterios con que se reparte -anarquía teleológica- (Ciuro Caldani, 2000, p. 61). El desorden de las distribuciones de la naturaleza solo parece posible por las influencias humanas difusas en las cuales rige un estado anárquico, y el de las leyes de probabilidad que rigen el azar, por influencias que las invaliden (Goldschmidt, 1985, p. 114).

Origen -aspecto estático-. Un orden de repartos puede tener orígenes contractuales o naturales según responda a causas pactistas -requiere un acto voluntario -fundación- para formarla e ingresar en ella- u organicistas -sus miembros están unidos por vínculos que los preceden y trascienden -ya dados--, v.g. sociedad y comunidad respectivamente (Ciuro Caldani, 2000, p. 63).

Funcionamiento -aspecto dinámico-. El orden se desenvuelve con caracteres de conservación o de cambio, que, como anticipamos, puede ser evolutivo -varían los criterios supremos de reparto-, de golpe de estado -cambian los supremos repartidores, que pueden surgir de la misma capa social -mero golpe o revolución palaciega- o de otra -asalto al poder-- o revolucionario -cambian ambos- en lo que constituye la principal vicisitud del régimen y puede estar vinculada a su disolución que bien puede ser convencional -a través de un reparto autónomo- o estribar en un reparto autoritario (Goldschmidt, 1985, p. 109).

3.3.3 Jurística normológica

3.3.3.1 Horizonte de Historia del Derecho

La única parte de la Jurística perfectamente desarrollada antes del trialismo es la Jurística Normológica. Ella atraviesa en su historia tres etapas que actualmente conviven dentro de su área. En la primera, desde la época antigua hasta principios del siglo XIX, la Jurística Normológica había sido casuística. El método casuístico se sirve de la analogía individual: trata un caso como otro igual, dependiendo la igualdad, de la *ratio decidendi* del primero -este mató por palo, éste mató por cuchillo, etc.- (Goldschmidt, 1985).

La segunda fase se caracteriza por la aparición de la norma general. Ella surge, con valor propio, en la ciencia liberal del Derecho Penal -*nullum crimen, nulla poena sine lege*- así como el principio de la legalidad de la administración -*nullum tributo sine lege*-, y convierten la generalidad de la norma en una exigencia de moral y de constitucionalidad. Ahora la analogía toma la forma de la analogía genérica: trata un género de casos como otro género de casos iguales, dependiendo la igualdad de la *ratio dispositionis* -el que matare a otro- (Goldschmidt, 1985).

El tercer período, finalmente, se destaca porque en él los juristas ensamblan las diversas normas en ordenamientos normativos. Esta tarea es provocada por dos móviles diversos. El primero se vincula al liberalismo constitucional que subordina todas las normas a la Carta Magna. Desde este ángulo visual se enfrenta el ordenamiento constitucional con el resto del ordenamiento que lo debe acatar. El segundo estriba en el aumento de las codificaciones internas e internacionales, las que a partir del fin del siglo pasado chocan entre sí de modo innegable y que la postmodernidad -dirigida a un estado mundial en estadio de pretipicidad- tiende a ensamblar. Se trasladan conjuntos enteros de normas de un campo a otro dependiendo la igualdad de la *ratio legis*.

Precisamente, una de las líneas de investigación trialista ha sido el pasaje del apogeo de la ley al avance de los tratados internacionales y el creciente protagonismo de los contratos de que suelen valerse los procesos de integración.

Es Hans Kelsen el que sistematiza las tres etapas del desarrollo de la Jurística Normológica en su "Teoría Pura del Derecho", donde confluyen, en coherencia sistemática, la casuística, el análisis de la norma y la exposición del ordenamiento normativo. La sentencia como norma individual, la norma como juicio

hipotético y el ordenamiento normativo constituyen las cumbres de la dogmática kelseniana. El desafío acometido por el trialismo es superarla para integrar la Jurídica Normológica, en estrecha relación con la Jurídica Sociológica y Dikelógica, a una complejidad pura que permita a la ciencia jurídica vincularse con otras ciencias del saber universal.

3.3.3.2 Las normas aisladas

Concepto. La norma es la captación lógica neutral de un reparto proyectado. La norma capta y describe el reparto a través de un tercero que se ubica como espectador neutral, a fin de que pueda asegurar su cumplimiento. El tercero -real -heterobiografía- o repartidor que actúa lógicamente como tal -autobiografía-- realiza esas funciones descriptivas e integradoras que se cumplen simultáneamente, estas últimas a través de conceptos y materializaciones. De ese modo la norma puede resultar adecuada o inadecuada -según la integración sirva o no al objetivo de los autores-, fiel o infiel -según capte con acierto la voluntad de sus autores-¿qué quieren los repartidores?-- exacta o inexacta -según el cumplimiento de esa voluntad -¿qué es lo que realmente ocurre?-- y anticipada -sí lo hace a modo de pronóstico y describe un hecho futuro-. La inexactitud puede ser inicial o sobrevinida, y esta deberse a desuetudo o derogación sea formal o por Derecho espontáneo.

Se conoce como abrogación cuando una nueva disposición elimina totalmente un texto previgente. Puede ser expresa, cuando los repartidores indican con precisión la disposición eliminada, implícita que se produce sin expresión alguna por la simple aplicación de reglas interpretativas -*lex posterior abrogat prior*- o en blanco bajo expresiones genérica como "quedan abrogadas todas las normas incompatibles con la presente". A su vez la derogación acontece cuando la nueva norma elimina parcialmente un texto previgente que también puede ser en blanco con la fórmula "son derogadas las disposiciones que sean incompatibles con la presente".

La voluntad de los repartidores es, como vimos, captada por terceros -norma- y también por los protagonistas a través del imperativo que es la captación lógica de una orden por sus autores y sus destinatarios, que, en el sentido de prescripción antes visto resulta la captación autoritaria desde el punto de vista de los autores de mandamientos. También tiene función descriptiva e integradora, pero

a diferencia de la norma solo describe el contenido de la voluntad del repartidor y no pronostica el acatamiento de la orden -plantea la cuestión de su fidelidad, pero no de su exactitud-.

Las normas captan tanto repartos autónomos como autoritarios y los imperativos solo las ordenanzas. La norma no manda, prohíbe o permite, pues quien lo hace es el autor de ella mediante ordenanzas, las que según ya señalamos *supra*, pueden ser generales o individuales -reparto autoritario ordenancista-. No las hay en los repartos autoritarios directos ya que se usa la violencia -sin ordenanza- aun si el reparto directo sigue al ordenancista fracasado. Las normas y los imperativos son captaciones lógicas entre sí diversas de repartos a los que describen e integran, ya que dentro de ellas hay personas y cosas que también tienen este carácter. Esto ha llevado a Ciuro a plantear el problema de la definición del papel de repartidores autores de normas y como con frecuencia se discute si ese rol corresponde a los repartidores históricos o a los actuales, creó la noción ya vista de “prerrepertidor” para asignarla al repartidor histórico.

Estructura. La norma se construye con un “antecedente”, que se refiere al sector social a reglamentar, y una “consecuencia jurídica”, que presenta su reglamentación. Ambos tienen “características positivas”, que han de estar presentes para que la norma se aplique, y “características negativas”, que deben estar ausentes para que la norma entre en función. La compleja estructura de la norma refleja la complejidad del reparto que suele exceder el contenido de una disposición para requerir la confluencia de varios preceptos a fin de captarlo completamente.

Según el tradicional ejemplo del reparto legislativo del Código Penal argentino referido al homicidio, si un hombre matara a otro -art. 79, característica positiva del antecedente- y no fuera en legítima defensa, por obediencia debida, etc. -art. 34, característica negativa del antecedente- será la prisión del matador de 8 a 25 años -art. 79; característica positiva de la consecuencia jurídica- a no ser que medie indulto, prescripción de la pena, etc. -arts. 68 y 65, característica negativa de la consecuencia jurídica- (Goldschmidt, 1985, p. 205; Ciuro Caldani, 2000, p. 67; Banchio, 2009, p. 63).

El imperativo estriba en un sector social real sobreentendido y da su conocimiento por descontado, en tanto la norma enlaza la consecuencia jurídica a un antecedente que contiene la descripción de un sector social supuesto -general- o concreto -individual- (Goldschmidt, 1985, p. 207).

Clases. Según tenga o falte la formulación lingüística, la norma puede ser escrita o no escrita y contemplando su inserción temporal: general -casos futuros cerrada a la incorporación de otros distintos de los contemplados -satisface el valor predecibilidad--, meramente generalizada -casos futuros abierta a la incorporación de nuevos casos ya sucedidos- o individual -casos pasados -realiza el valor inmediatez--.

Ejemplos de normas generales son el principio de reserva o de tipicidad y de individuales las sentencias y resoluciones administrativas. A las meramente generalizadas no hay que confundirlas con las indeterminadas -carecen de precisión o reglamentación- ni con los principios generales de normas -deben ser desarrollados-. También hay normas que presentan características bivalentes como el plenario vinculante -casos pasados -inmediatez- para el futuro – predecibilidad-- o la ley penal más benigna -del futuro para casos ya sucedidos- (Ciuro Caldani, 2000, p. 68).

Otras clasificaciones agrupan a las normas en categóricas -proposiciones enunciativas de algo- e hipotéticas -proposiciones condicionales que enuncian algo bajo condición de que ocurra-, coactivas o supletorias -dispositivas- según tengan vigencia incondicional o subsidiaria y promisorias o prescriptivas, construidas en términos del ser o del deber ser, respectivamente (Goldschmidt, 1985, pp. 210, 213 y 350).

Origen -aspecto estático-. Hay que distinguir fuentes reales y de conocimiento y dentro de las primeras, según su modo de constancia, materiales y formales, a su vez auténticas, espectáculo y propaganda. Las normas tienen origen en los repartos y las fuentes reales son los repartos que ellas captan. Pueden ser de constancia material cuando no están descritos por los repartidores y la descripción normativa debe desprenderse del reparto en la misma oportunidad en que se necesita, la descripción no está formulada, pero se encuentra en la materialidad de los hechos que permiten deducirla -accidente de tránsito-.

En otros casos los repartidores autodescriben el reparto y esas biografías son utilizables para quien busca la norma convirtiéndose en fuentes de constancia formal -constituciones formales, tratados internacionales, leyes, decretos, decisiones, resoluciones administrativas, sentencias, laudos, convenios colectivos, contratos y testamentos, directivas, disposiciones, circulares, etc.-. Estas a su vez pueden ser: a- auténticas, donde la autodescripción de los repartos la hacen los

mismos repartidores mediante una autobiografía de sus propias voluntades formalizada y disponible para ser utilizada por quien busca la norma (Goldschmidt, 1985, p. 217), por eso para apreciar su cumplimiento resulta necesario "saltar" de las fuentes formales a las materiales; b- propaganda, procuran ir persuadiendo con miras a lo que se debe hacer para que más adelante se cumplan y c- espectáculo, que se emiten para aparentar pero no para cumplirlas (Ciuro Caldani, 2000).

Atendiendo a su relación con la vida social, las fuentes formales pueden ser flexibles y rígidas -fácil o difícilmente modificables-, elásticas e inelásticas -más o menos permisivas del cambio social- y participativas o no participativas según los cauces para su elaboración y las materias que resuelven (Ciuro Caldani, 2000).

Estas fuentes reales brindan una información directa de las normas y se diferencian de las fuentes de conocimiento que conforman la ciencia jurídica -doctrina- que nos permite comprender el conjunto de normas elaborando científicamente sus fuentes reales (Goldschmidt, 1985, p. 219). Son los tratados, sistemas o cursos, manuales, tesis, monografías, artículos, reseñas, informes etc., individualmente considerados y como partes de un complejo del conocimiento jurídico (Goldschmidt, 1985, p. 217). Si bien la ciencia jurídica solo proporciona un conocimiento derivado, sus resultados conforman el caudal de las consideraciones que inciden en los protagonistas de los repartos produciendo una integración de las fuentes de conocimiento que se convierten en fuentes reales del mundo jurídico y adquieren gran importancia en el funcionamiento conjetural.

En relación con su carácter más o menos representativo de la plenitud tridimensional del Derecho, se clasifican en completas o incompletas.

Funcionamiento -aspecto dinámico-. La exigencia de que el reparto proyectado llegue a ser reparto realizado requiere del funcionamiento -real o conjetural- de la norma, la hora de la verdad de toda teoría jurídica. Esto incluye tareas de **a-reconocimiento**, debido a la inflación o contaminación normativa (Martino, 1977), se desarrolla esta tarea para establecer si la norma es considerada vigente, si es aplicable o desplazada por otra, si se encuentra abrogada, etc.

b- interpretación, partiendo de la literal, se pasa a la histórica, se comparan ambas y en caso de discrepancia, o sea que la norma sea infiel, se realiza la adaptación de la versión literal a la histórica -donde Goldschmidt ve la voluntad del autor-, por restricción, extensión, o sustitución (Goldschmidt, 1985, pp. 267-268).

Interpretar difiere de comprender. La primera acción, propia de los

fenómenos de oposición -repartos-, se constituye entre la fidelidad -de la norma - contrato, ley, testamento-- y la autoría del intérprete -en la formulación de esa voluntad-. La segunda, correspondiente a los fenómenos de agregación -las potencias se comparten- se ubica entre idealidades extremas que pueden denominarse asimilación y adición. Por ejemplo, el jurista interpreta, el que ama comprende (Ciuro Caldani, ED, 72-814).

La interpretación tiene por meta lograr que la norma exprese con acierto el contenido de la voluntad del repartidor. En la primera tarea, -interpretación literal- -se aproxima más a los repartidores actuales- se averigua el sentido de la norma según los usos lingüísticos de la comunidad en la que se formuló y la auténtica voluntad del autor de la norma -interpretación histórica- -que corresponde al menos a los prerrepartidores-. Por esta última se entiende el fin preterintencional que abarca todos los medios necesarios para realizarlo, aunque el repartidor no haya pensado en ellos. Recién entonces se comparan estos dos resultados y -en caso de ser necesario- se adapta el primero al segundo -interpretación restrictiva, extensiva o sustitutiva- (Goldschmidt, 1985, p. 253).

Esta tensión, que fue resuelta por Goldschmidt a favor de la interpretación histórica, -al igual que Gény (Geny, 1925, p. 256) o Ihering (Ihering, s.f., p. 56)-, cambia en Ciuro para quien con miras a las concepciones sociales actuales y a medida que el cambio de era aleja a los repartidores históricos -prerrepartidores- corresponde optar por la interpretación literal, que con referencia al sentido atribuido por la comunidad, acerca más a quienes actualmente ocupan el papel que tuvieron los repartidores históricos -v.g. legisladores actuales- o a los encargados de la aplicación -v.g. jueces- (Ciuro Caldani, 2000). En sentido análogo parece haberse inclinado Savigny -1779-1861- quien vivió durante un significativo cambio de "edad" histórica (Savigny, 1878). Si bien la interpretación de la norma es bidimensional -normosociológica- su funcionamiento general es tridimensional -la justicia interviene principalmente en la elaboración- (Goldschmidt, 1985, p. 254).

c- determinación, consiste en dar precisión y reglamentación de normas incompletas y desarrollar los principios de normas mediante nuevas normas.

No todas las normas son completas. Algunas requieren una precisión que el autor deja al arbitrio del encargado de su funcionamiento. Por ejemplo, el art. 301 Código Penal argentino determina la ley penal con el auxilio de la ley comercial y los estatutos societarios. En otros casos las normas a fin de funcionar necesitan

una reglamentación que su autor deja a criterio de otra persona. V.g. el Código de Tránsito castiga al infractor de las velocidades máximas, que a su vez precisan ser reglamentadas por otros organismos. No obstante ello, la falta de reglamentación no obsta la plena vigencia y ejecutabilidad de la ley. Finalmente ocurre que el repartidor solo dispone realizar repartos en su momento a favor de alguien, del administrado, del trabajador, del deudor, etc., como ocurre v.g. con el art. 14 de la Constitución Nacional.

d- elaboración, se presenta en casos de carencia histórica -si no hay norma- o axiológica o dikelógica -si es disvaliosa o injusta- y puede producirse por "autointegración" -recurso a la justicia formal respecto de lo que ya está consagrado en el ordenamiento normativo sobre la base de la analogía y los principios generales del derecho positivo- o por "heterointegración" -referencia a la justicia «material» de lo que se considera justo-.

Goldschmidt quiso que esta carencia fuera referida a las exigencias de justicia y la denominó dikelógica (Goldschmidt, 1985, p. 291), Ciuro Caldani entiende que puede estar referida a otros valores del complejo como legalidad, orden, utilidad y la denomina axiológica agregando que no ha de realizarse ante cualquier aparente injusticia, sino cuando descartar la norma existente sea el "mal menor" (Ciuro Caldani, 2000, p. 71), debiendo declararse la carencia que no se produce automáticamente porque la pertenencia de la norma al orden de repartos hace a su vigencia aunque no se cumpla, ya que norma no es lo que ocurre sino lo que se proyecta. Bidart Campos reconoce la posibilidad de que un derecho injusto sea realmente Derecho sin perder por eso su juridicidad (Bidart Campos, 1985, p. 251) y que esas constituciones son partes del mundo jurídico, realidades sectoriales con ámbito espacial y personal de vigencia, sólo que, sin validez, precisamente porque ella si es cualidad del Derecho positivo justo (Bidart Campos, 1985, p. 298).

La carencia histórica que se presenta cuando no hay norma que contemple un supuesto determinado puede obedecer a causas del pasado -imprevisión del legislador -lagos no navegables, derecho al nombre de pila- o imprevisibilidad del legislador -la Constitución no prevé un Código Laboral-- o del futuro -cuando se presenta una novedad- que puede ser jurídica -una norma nueva genera problemas nuevos, v.g. divorcio vincular, patria potestad compartida- o científico-técnica -v.g. manejo genético, clonación-. Se hace necesario que los habitantes del país, jueces, funcionarios administrativos o legisladores, elaboren una norma adecuada

mediante un recurso a la justicia formal (Goldschmidt, 1985, pp. 288-291). Tanto en casos de carencia histórica como dikelógica o axiológica hay que intentar el recurso a la justicia formal y si luego se descubre que no existe base para ello o no satisface dikelógicamente es necesario inspirarse en la justicia material (Goldschmidt, 1985, p. 294).

e- aplicación, mediante una doble gestión de subsunción -encuadramiento del caso en la norma- y efectivización de la consecuencia jurídica. La subsunción puede realizarse con un método histórico, que parte del encuadramiento del caso en el antecedente, o con otro sistemático, que se inicia con el encuadramiento de la pretensión en la conclusión- (Ciuro Caldani, 1999); **f- argumentación**, se hace necesaria como reconocimiento de la complejidad del pensamiento jurídico y g-síntesis, cuando varias normas, que por separado podrían aplicarse a un caso, confluyen en él y no permiten esa aplicación, las normas en conflicto son ordenadas jerárquicamente, se las reduce en sus alcances, etc. (Ciuro Caldani, 1999, p. 60; 2000, p. 70).

Además del funcionamiento real, el trialismo reconoce el funcionamiento conjetural, basado en la suposición de lo que podría pasar, v.g. en cuanto a pronunciamientos de los tribunales o decisiones de los particulares. Cuando las partes conjeturan lo que harán sus contrapartes y los jueces, o estos a su vez lo que decidirán los tribunales superiores o quienes los designaron, como conjeturan -calculan posibilidades- actúan de determinada manera sin que se produzca el funcionamiento real e incluso aun cuando este ocurra y sea distinto del que se conjeturó (Ciuro Caldani, 2000, pp. 17-39).

Productos. Al captar los repartos proyectados, las normas los describen e integran creando un mundo de objetos, a los que insuflan soplo vital, que sirven para incorporar sentidos a la realidad -función de integración sustancial y relacional-. Son: a- conceptos, entes ideales que clarifican, precisan y consolidan el lenguaje ordinario dándole alcances que no tiene y en los que se reconocen mayor institucionalidad -matrimonio, filiación- o negocialidad -figuras contractuales- según su diverso grado de fuerza sobre la realidad y su pertinente reflejo en el marco valorativo, y b- materializaciones -integración sustancial-, clasificadas a su vez en, b.1- personales -juez, abogado, funcionario, poseedor- y b.2- no personales -boletín oficial, cheque, acciones, escritura pública, registro-. También algunas distribuciones son normadas -integración relacional- y tenidas en cuenta como

puntos de partida por los repartidores a cuyos repartos se integran para el tratamiento de una situación -v.g. inundados, discapacitados-.

3.3.3.3 El ordenamiento normativo

Concepto. El conjunto del Derecho suele integrarse lógicamente en el orden normativo que es la captación lógica neutral de un orden de repartos en el que se desenvuelve el imperativo de la legalidad, una fuerza propia que le es específica. Una norma se incorpora al ordenamiento normativo -está vigente- si el reparto captado por ella pertenece al orden de repartos descrito por aquel.

Este ordenamiento, que integralmente satisface el valor coherencia, se estructura de manera vertical -una norma es producida o toma el contenido según lo indica otra superior- y horizontal -normas del mismo nivel o distinto aseguran el cumplimiento de otras estableciendo derechos, obligaciones, recursos, sanciones, o dándole contenido-. En cada una de estas formas lógicas de colocar las normas en un orden estructurado se presentan relaciones de producción -verticalmente realiza el valor subordinación y horizontalmente la infalibilidad- y de contenido -verticalmente la ilación, y horizontalmente la concordancia-.

Para satisfacer el valor coherencia en ciertos casos recurre a ficciones -verdaderos fraccionamientos- que operan como normas de cierre de la parte lógica, -el conocimiento presunto de la ley, la publicación oficial, el edicto- aunque a veces no se corresponden en la realidad, pero son realizadores de coherencia, seguridad o certeza.

En la construcción de la dimensión normológica el trialismo otorga cierta primacía a la realidad social, considerando a las normas con permanente referencia a ella, no sólo en lo que es, sino en lo que se ha proyectado que será. Esto lo diferencia del normativismo kelseniano, que se refiere exclusivamente a las relaciones de imputación dotadas de sanción. Tanto la Escuela del Derecho Puro como el iusnaturalismo suelen coincidir en la prescripción normativa, pero la primera a través de sucesivas habilitaciones admite lo puesto que termine ocurriendo y el segundo pretende generalmente que las prescripciones contengan lo dispuesto por la divinidad o la razón. Las dos corrientes procuran alejarse entonces de la realidad inmediata, que el trialismo logra considerar. En algunos casos, perspectivas del esfuerzo racional kelseniano coinciden, sobre todo desde la filosofía analítica, con el racionalismo albergado en el iusnaturalismo.

Clases. Según quien posea la facultad residual para elaborar normas en caso de carencia, los ordenamientos pueden ser meros órdenes -su fuente formal es la recopilación y se limita a la mera descripción normativa del orden de repartos- o sistemas -codificación que refleja el orden de repartos en una totalidad normativa -hermética-- El orden es dependiente -del autor- y el sistema autosuficiente ya que los encargados del funcionamiento deben resolver, sea conforme a su criterio de autointegración o heterointegración -sistema material -el juez debe fallar-- o aplicando una cláusula de cierre -sistema formal -*nullum crimen sine lege*--.

Los ordenamientos normativos son meros órdenes si los jueces en caso de lagunas trasladan la tarea de colmarlas. En la Edad Media la compilación justiniana lo hacía con el Emperador y las Partidas con el Rey. En la modernidad, con la división de poderes, comenzó a acudir al legislador. Antes de la sanción del Código Civil, en Francia los jueces por decreto de la Asamblea Constituyente del 16-24 de agosto de 1790 suspendían los procesos en el supuesto de lagunas e invocaban al cuerpo legislativo mediante un *référé legislativ* (Geny, 1925). El *Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten*, en cambio fue "evolucionando" con el tiempo. En 1780 Federico II prohibió toda interpretación judicial delegándola en el poder legislativo. En 1794 los § 34-36 establecían, en caso de duda, la necesidad de acudir a la Comisión Legislativa. Luego la suspensión de la sentencia con dictamen vinculante solo para ese caso -§ 47-48- y finalmente su derogación autorizando al juez la interpretación en todos los casos - Primer apéndice, § 2- (Savigny, 1977, p. 110).

El ordenamiento normativo es un sistema -característico de la contemporaneidad en sentido estricto- si el mismo juez está obligado a llenar las lagunas. Como dijimos, caben dos posibilidades, el juez puede resolver en contra de la parte que no puede aducir una norma -sistema formal- v.g. Derecho Penal o Derecho Administrativo -principio de legalidad de la Administración- o el juez colma la laguna mediante la integración de normas -sistema material- conforme acontece en todo el Derecho Privado -Código Civil supletorio del Código de Comercio, reglas de la cesión de créditos para el *factoring*, de la cuenta corriente mercantil para la bancaria, etc.- (Goldschmidt, 1978, p. 445).

Origen -aspecto estático- El ordenamiento tiene como o-rigen una norma hipotética fundamental que se remite al constituyente histórico, pero a la cual se le otorga carácter disyuntivo -o se cumple lo dispuesto fuera de la vertiente

gubernamental -acuerdos o pactos- o se obedece al soberano-, derivado de la admisión de los repartos autónomos a la par de los autoritarios y de remisión a la verdad.

Para Kelsen, toda norma proviene de otra superior que determina su creación y su contenido (Kelsen, 1941, p. 108). La norma inferior, constituye la aplicación de la norma superior y será a su vez pauta de producción de otra norma jurídica de grado inferior, este esquema, privilegiando las relaciones de producción, se repite dando así unidad y automovimiento -dinamismo- al orden jurídico. La norma de más alto grado sobre la cual no existe ninguna otra es la que, tomada de Jellinek llama norma fundamental (Jellinek, 1913, p. 26) o hipotética -no porque sea de problemática existencia sino porque se halla debajo -*hypo*- de todas las normas puestas -*these*- como condición mental ineludible de su validez- y la caracteriza como la constitución en sentido lógico-jurídico.

Así como el positivismo formula esta ficción, recuerda el maestro vienés, que el Derecho Natural racionalista elaboró la doctrina del pacto social para partir de un supuesto unitario que fundamente el orden jurídico estatal y permita comprender como relaciones jurídicas situaciones fácticas de poder (Kelsen, 1941, p. 327).

Demostrando su carácter superador, sin importar cuál de las construcciones ficticias, *pactum unionis* o *pactum subiectionis* -ambas -Altusio-, la primera -Rousseau- o la segunda -Hobbes--, el positivismo las considera como una indicación de la dirección que hay que buscar para la protección del individuo contra los demás individuos (Goldschmidt, 1958, p. 199).

La norma supuesta es, en la Teoría Pura, el fundamento último de validez y unidad del orden jurídico y manda obedecer al poder constituyente histórico. En grado inmediatamente inferior a esta norma primaria o fundamental encontramos lo que denomina constitución histórica en sentido jurídico positivo (Kelsen, 1941, p. 109), la cual representa el primer escalón positivo para la creación del derecho según la tradicional estructura piramidal concebida por Merkl y desarrollada por el maestro vienés quien reconoce que la teoría merkliana de la construcción escalonada del orden jurídico resulta decisiva para su doctrina (Goldschmidt, 1985, p. 339).

Goldschmidt se refirió a una norma disyuntiva que predice el cumplimiento de los pactos o la obediencia al constituyente histórico (Goldschmidt, 1985, p. 341), en tanto Ciuoro Caldani considera que debe predecir el cumplimiento de lo que la

mera fuerza de los repartos -autónomos o autoritarios- produzca o la vertiente autoritaria gubernamental de raíz constitucional (Ciuro Caldani, 1999; 2000).

Para asegurar la coherencia del ordenamiento no se recurre a la noción de "habilitación", sino que se fija en el contenido, ya que cuando un escalón inferior prevalece sobre el superior se reconoce este hecho. El ordenamiento cumple funciones descriptivas e integradoras y su fidelidad consiste en que refleje con acierto el contenido de la voluntad de la comunidad respecto del orden de repartos deseado.

Para la Teoría Pura, los órganos aplicadores del Derecho están autorizados no sólo a crear una norma individual que concuerde con una norma general que determina su contenido a través de una ley, sino también a crear una norma individual que no concuerde con aquella norma general (Kelsen, 1969). Las normas jurídicas que existen en un sistema jurídico son aquellas que los órganos de aplicación del derecho dicen que existen y no tiene sentido hablar de sentencias que "en sí" sean legales o ilegales; quien determina si una sentencia es ilegal es sólo un tribunal de apelación (Kelsen, 1941, p. 96).

Funcionamiento -aspecto dinámico-. El funcionamiento del orden normativo se produce a través de la actuación de las normas, por medio, pues, de su interpretación, determinación, elaboración y aplicación, aunque el reconocimiento, el elemento sistemático de la interpretación y la síntesis adquieren especial significación en la perspectiva de conjunto (Ciuro Caldani, 2000, pp. 74-76).

Productos. Para su función integradora el ordenamiento se vale de los productos de las normas y algunos que le son propios como los conceptos de unidad del ordenamiento -integra el orden de repartos conceptualizado como una unidad-, antijuridicidad, orden público, y la materialización personal "constituyente histórico" -poder constituyente- (Goldschmidt, 1985, p. 342; Ciuro Caldani, 2000, p. 77; Banchio, 2009, p. 76).

Estructura. La comprensión de las normas que captan repartos y distribuciones como modelos relacionados con la realidad y con otras normas pueden ser entendidas como respuestas jurídicas, diferenciándose a- el núcleo y los aspectos marginales de cada solución; b- en la dinámica de los modelos - contrato, matrimonio, sociedad-, los fenómenos de i- "plusmodelación" -aumento o expansión de la respuesta, sí es conceptual hay inflación, sí es fáctica

sobreactuación de la res-puesta-, ii- “minusmodelación” -sí es conceptual y fáctica reducción del modelo, sí es solo conceptual desflación y solo fáctica vaciamiento de la respuesta- y iii- sustitución -puede ser total, solo conceptual o solo fáctica-; c- la relación no a-cumulativa o acumulativa con otras respuestas y d- las vinculaciones de coexistencia de unidades independientes, en vías de dominación, integración, desintegración o aislamiento relativo de las soluciones (Ciuro Caldani, 2000, pp. 74-75).

3.3.4 Jurística dikelógica

3.3.4.1 La justicia como valor

La justicia es un valor y para Goldschmidt los valores son entes ideales que como tales, pueden ser enunciativos -conceptos, vocablos- o exigentes -constituyen valores que exigen su realización-. Siendo realidad, para Goldschmidt, los valores son objetivos -la razón los capta pero no los inventa-, en tanto, para Ciuro Caldani son una idealidad y como tal construida (Ciuro Caldani, 1999).

En esta Tesis, incorporando el tiempo e la concepción como una dimensión a través de una de las “caras” del tetraedro, podemos pensar que el valor se va “moviendo” junto a la temporalidad, en busca de su verdadera justicia, aunque el observador no lo vea, en su propio momento en el despliegue “real” de su objetividad. La esclavitud, la crueldad animal o la discriminación de la mujer nunca fueron justas aunque sus despliegues se vayan reconociendo mucho más plenamente en la actualidad y no en los “tiempos” que otros observadores lo visualizaron en cada “fractal” de la historia, en los que el Derecho los tomó como “valiosos” para hacerlo con sus potencias e impotencias y las captaciones conductistas de ellas.

El valor justicia captado como lo hace la teoría trialista en la versión de su fundador es continuación y superación de los descubrimientos realizados por el iusnaturalismo aristotélico-tomista. Goldschmidt manifiesta que esta doctrina del derecho natural no consiste en reglas originadas en la razón del individuo humano -Derecho natural estoico y protestante- sino en “soluciones justas de problemas de reparto de bienes y males (Goldschmidt, 1985, p. 382), con fuente en la naturaleza cósmica -naturaleza toda, no sólo la razón o la naturaleza humana-. Aristóteles parte de las agrupaciones humanas, ya que el hombre es un ser político. Desde

este punto de partida llega a soluciones concretas, llenas de contenido y variables según las circunstancias” (Goldschmidt, 1985, p. 383).

Para Goldschmidt, el Derecho Natural aristotélico-tomista es idéntico a la justicia. Por ello, no hay inconveniente en afirmar que la Dikelogía empieza con estos ilustres nombres” (Goldschmidt, 1985). Agrega más adelante que, “nuestra Dikelogía, tanto en su origen como teoría del valor justicia, como en su división bipartita de Axiología y Axiosofía dikelógica, no es sino el intento de desenvolver con miras exclusivas a la utilidad del jurista, los pensamientos incubados por Platón, Aristóteles y Santo Tomás” (Goldschmidt, 1985, 383). En modo alguno se trata de la nueva continuación, sino de la superación del apriorismo en que por el condicionamiento ideológico de las circunstancias cayeron las más diversas corrientes iusnaturalistas -v.g. racionalista-positivista- (Goldschmidt, 1985, p. 384; 1978, p. 375).

3.3.4.2 Axiología Dikelógica

3.2.4.2.1 La justicia aislada

Estructura. El trialismo reconoce que el valor se manifiesta en tres despliegues y a la propia valencia de la justicia se añaden la valoración y la orientación. El valor vale -su manera especial de ser, su valencia-, al entrar en contacto con la realidad valora -lo valorado se llama material estimativo- y orienta -por eso los hombres inducimos criterios generales de valor-. (Goldschmidt, 1985, p. 387).

Siguiendo un ejemplo podemos distinguir valencia -deber ser puro; “La justicia debe ser”-, valoración -deber ser aplicado; “Esta muerte de un hombre por otro debe ser sancionada”- y orientación mediante criterios generales -“Toda muerte de un hombre por otro debe ser sancionada”- (Ciuro Caldani, 2000, p. 79).

a- Valencia. Como valencia, la justicia engendra un deber ser ideal -fluye de un valor que es un ente ideal- puro -vale por si mismo a diferencia de un deber ser aplicado- que exige su realización -exigente-. La valoración se refiere a la totalidad pasada, actual y futura de las adjudicaciones de potencia e impotencia razonadas, que sólo se puede abordar mediante fraccionamientos productores de seguridad. La valoración engendra un deber ser ideal aplicado -actual- que será positivo si la adjudicación es justa y negativo si es injusta.

Este deber ser ideal aplicado no se refiere a ninguna persona en particular -genérico-, pero para quienes están en condiciones de defender una actual situación

justa en peligro y para quienes sean capaces de remediar su injusticia, surge también un deber ser ideal aplicado personal -deber de actuar-. La diferenciación de ambos ayuda a no asumir empresas personalmente imposibles y a no desertar de lo posible. Para quien no es posible el reparto justo, al alcance de otros, el reparto más valioso es justificado (Ciuro Caldani, 2000, p. 80).

b- Valoración. La valoración de una adjudicación como justa o injusta produce en los seres humanos un sentimiento racional de justicia. Este sentimiento de evidencia es intelectual (Diez Blanco, 1960, p. 205), no es una sensación -necesariamente subjetiva y sensorial-, es la reacción a razones (Goldschmidt, 1958, p. 36), lo que hace que el material estimativo de la justicia no sea la adjudicación a secas, sino la adjudicación razonada (Goldschmidt, 1985, 396). Este sentimiento de justicia se despierta al hilo del método de las variaciones -*Methode von Versuch und Irrtum*- que consiste en variar mentalmente el caso real mediante modificaciones irreales, a fin de averiguar cuáles circunstancias son dikelógicamente importantes y en qué radica la misma.

El caso es construido tridimensionalmente como un problema por una adjudicación, -reparto de potencia e impotencia-, captada -descrito e integrado- por normas y valorado por un complejo de valores que culmina en la justicia. Hay casos fáciles y difíciles desde cada una de las dimensiones y consecuentemente en el conjunto, pero nunca sencillos, ni siquiera en una de las dimensiones (Ciuro Caldani, 2004, pp. 1-2).

c- Orientación. Al hilo de las diversas valoraciones los hombres llegan a intuir los criterios generales de valor, que para Goldschmidt son preexistentes, los cuales una vez descubiertos nos orientan en nuevas valoraciones. A cada estilo de cultura jurídica corresponde la expresión de un diferente complejo de aplicación de la justicia cuyo principio supremo, para el trialismo, consiste en asegurar a cada uno la esfera de libertad necesaria para convertirse en persona (Goldschmidt, 1985, p. 398; 1958, p. 188) (24).

El material empírico de la intuición eidética (25), por medio de la cual desprendemos de la valoración concreta el criterio de valor, comprende las normas individuales -múltiples valoraciones expresivas de soluciones justas del caso- y generales -reducido número de principios valorativos que desempeñan una función auxiliar en combinación con determinaciones concretas-. Se infieren tanto de las valoraciones positivas, como de las negativas, de las personales y de las

impersonales. Estos criterios generales orientadores simplifican la tarea de la valoración, pero a veces a costa de inducir a errores por falsos o no apropiados para los casos específicos (Ciuro Caldani, 2000, p. 80), por lo que han de establecerse, como veremos, respecto de cada situación.

Las corrientes iusnaturalistas se diferencian según su mayor apego a los criterios generales -perspectivas platónica y estoica- o a las valoraciones, -aristotélica- en tanto el iusracionalismo positivista utiliza criterios generales orientadores a los que les corresponde el empleo de la noción de "ley". Para el iusnaturalismo la preeminencia de las valoraciones lleva a jerarquizar las posiciones que Ciuro Caldani denomina "críticas" -a secas- y que Goldschmidt llamó "criticismo iusnaturalista" (Goldschmidt, 1978, p. 562), significando con el primer término que no brinda directamente las soluciones mediante criterios generales y con el segundo que cada valoración -para él- es objetiva (Ciuro Caldani, 1992, p. 64).

d- Pantonomía -*pan* -todo-, *nomos* -ley que gobierna--. En cuanto a la valoración, el ejercicio de la justicia, su realización, es de carácter sistémico y tiene una función pantónoma ya que abarca todos los repartos posibles -justicia divina-, pero como humanamente resulta inabordable el cumplimiento de tal función por cuanto no somos ni omniscientes ni omnipotentes, realizamos la justicia de modo fraccionado -justicia humana- (Goldschmidt, 1958, p. 53).

Esto demuestra la apertura del realismo de Goldschmidt a la comprensión de que, sin perjuicio de la realidad del mundo, los hombres lo construimos -no lo creamos- a través de los fraccionamientos de conformidad con lo que ocurre con relación a la justicia (Ciuro Caldani, 1997, p. 42).

Las causas del fraccionamiento provienen de obstáculos a la función pantónoma que derivan del porvenir, del presente y del pasado. En el presente han de ser abarcados en el propio caso y en otros casos, aislando el reparto de otros semejantes -influencias desde fuera- y con respecto al mismo reparto, fraccionando las consecuencias, los antecedentes y el complejo mediante cortes en los continuos temporal, personal y real y en las consecuencias (Goldschmidt, 1985, p. 401; 1958, p. 73).

Los "obstáculos" a la función pantónoma derivados del porvenir pueden causar una injusticia a- *ex nunc* -a partir de ahora-, si los acontecimientos son sobrevivientes al reparto o b- *ex tunc* -a partir de aquel entonces- si el conocimiento es sobreviviente pero de una situación anterior a la conclusión de la adjudicación.

Por eso hay métodos de fraccionamiento del porvenir -v.g. *pacta sunt servanda*, cosa juzgada, etc.- y de desfraccionamiento del mismo -v.g. *cláusula rebus sic stantibus*-. Los obstáculos provenientes del presente son a- el aislamiento del enjuiciamiento de un reparto de otros semejantes -influencias desde fuera-; b- las referidas al mismo reparto, que pueden provenir del fraccionamiento de consecuencias, de antecedentes y c- del complejo -operan sobre el continuo temporal, el cuantitativo, el personal y el continuo real-. Las causas del fraccionamiento también pueden derivar del pasado ya que la justicia humana tropieza en ese sentido con obstáculos insalvables y no sólo desconoce la casi totalidad de las injusticias perpetradas, sino que cuando esto ocurre no puede remediarlas (Goldschmidt 1985, p. 411).

Ciuro Caldani nos ilustra con el siguiente ejemplo: si un hombre es juzgado por un homicidio la justicia perfecta exigiría atender a todo el pasado, el presente y el porvenir del caso y de otros casos, al trato que se ha dado, se da y se dará a otros delitos y en especial a otros homicidios, a que en la causalidad de la muerte han intervenido infinitas otras personas -complejo personal-, a que las consecuencias se proyectarán hacia otras personas distintas del reo, quizás a que la persona muerta podía tener distintos niveles de vitalidad -complejo real-, a que el porvenir puede mostrar que la persona condenada era inocente -complejo temporal-, etc. (Ciuro Caldani, 2000, p. 79).

Lo que es justo, entonces, ha de establecerse respecto de la particularidad de cada situación prestando atención, como reaseguro metodológico, a la perspectiva de justicia del caso concreto, es decir la equidad -justicia absoluta-. Con miras a la generalidad, la justicia relativa se transforma en justicia legal (Ciuro Caldani, 2007).

Los asuntos cuya comprensión se enriquece a la luz del reconocimiento de la pantonomía de la justicia abarcan la captación misma del Derecho y las perspectivas generales, especiales y sintéticas del mundo jurídico. Los fraccionamientos son productores de seguridad y pueden amparar legítimamente contra diversos riesgos, según los sentidos de las influencias de justicia a que se refieran, y sus excesos producen, a su vez, peligros opuestos. Así como la seguridad es un producto de la justicia, la libertad constituye una exigencia de dicho valor debiendo convertirse la primera en un medio para la segunda, así, se trata de fraccionar la libertad para tener la seguridad de lograr la más significativa

realización de la libertad (Ciuro Caldani, 1997, pp. 40-41).

Clases. Aunque la solución justa para cada caso es siempre sólo una, las diferentes clases de justicia son distintos caminos para descubrir cuál es, procurando al menos, la imparcialidad en la forma -camino previo- de la adjudicación ya que una valoración neutral es imposible.

La solución justa para cada caso es especialmente difícil pero realizable desde la perspectiva alética y también desde la deóntica ya que pueden y deben ser realizadas (Maliandi, 2013, p. 197).

Como esta clasificación la profundizaremos en el Capítulo Siete quisiera al menos dejar indicado que desde un punto de vista formal hay que distinguir una justicia absoluta -vincula la situación a reglamentar y su tratamiento- y una justicia relativa -relaciona el tratamiento a dar a un problema con el que se otorga a otro-. Además, cabe diferenciar una justicia legal -desde el punto de vista de la sociedad en conjunto- y una justicia particular -la que se obtiene desde el ángulo de los individuos- (Ciuro Caldani, 1976, p. 107).

Entonces, sintetizando los despliegues que desarrollaremos en el último Capítulo, Goldschmidt, siguiendo a Aristóteles, distingue especies o aplicaciones de la justicia general y particular -según corresponda a la comunidad o al individuo- (Goldschmidt, 1985, p. 375) y ésta en distributiva -cada uno recibe según sus méritos -igualdad proporcional-- y correctiva -reguladora de las relaciones de cambio -conmutativa- o rectificadora-. Ciuro Caldani amplió la clasificación según respondan a los elementos del reparto considerado aisladamente y en conjunto, como veremos en el referido Capítulo seis

Desde los sujetos del reparto aislado la justicia de los repartidores se reconoce por vías consensual y extraconsensual, -descubierta a través del consenso o prescindiendo de él- y de los beneficiarios, con o sin aceptación -consideración- de personas. Relacionada con el objeto, simétrica o asimétrica -de fácil o difícil comparabilidad de las potencias e impotencias-, de forma monológica o dialógica -con una o varias razones- y conmutativa o espontánea -con o sin contraprestación-.

Relacionadas con el orden de repartos se utilizan para los sujetos las clases de justicia parcial y gubernamental -proveniente de parte del conjunto o del todo -relacionada a los repartidores--, sectorial o integral -referida a sectores o a la totalidad -en relación a los beneficiarios--, de aislamiento o de participación -

referida a los objetos-, absoluta o relativa -vinculada a la forma- y particular o general -en este caso, tendiente al bien común- según la razón. En sentidos más dinámicos, se puede tener en cuenta la justicia de partida, de llegada y de trámite y la justicia rectora y correctora (Ciuro Caldani, 2000, pp. 80-81; 2007, p. 23).

La justicia exige que el ser en sentido estricto llegue a satisfacer el deber ser. Tiene, en consecuencia, como profundizaremos en la cara temporal del tetraedro, un sentido dinámico, que en su caso se acentúa por ser un valor que incluye también su desenvolvimiento, por ello ha de descubrirse reconociendo cómo debe resolverse el caso según su realidad actual -situación de partida- y cuál ha de ser el resultado de la solución con miras a un mundo mejor -situación de llegada-. A estas perspectivas, cabe agregar la perspectiva de la justicia de trámite, en la que la dinámica está en la manera de establecerse lo que se ha de hacer (Ciuro Caldani, 2007).

Origen -aspecto estático-. Respecto de las fuentes de la justicia hay que diferenciar los valores naturales, que se manifiestan como cualidades que encontramos en la realidad, cuyo deber ser existe con independencia de lo que los hombres sostengan y valores fabricados, puestos por los hombres y que nacen de un deber ser establecido por nosotros. Los valores naturales son a su vez absolutos -justicia- y relativos -a valores absolutos- -poder, que solo es valioso cuando se emplea con justicia-. Los valores fabricados son siempre absolutos -no hay relativos- pero puede haber valores fabricados falsos -raza superior, lealtad mafiosa- (Goldschmidt, 1985, p. 372). Estas diferenciaciones se atenúan si se piensa que todos los valores son construidos (Ciuro Caldani, 2000, p. 81).

Funcionamiento -aspecto dinámico-. Como en el funcionamiento de todo valor, el de la justicia requiere tareas de reconocimiento -por comprensión de que una adjudicación es justa o injusta-, asunción -de la adjudicación debida- y efectivización -el deber ser ideal puro que pasó por el deber ser aplicado se convierte en deber ser concretado: el ser que debe ser-. Estas etapas no están exentas de dificultades que pueden requerir la rectificación -de criterios generales orientadores o valoraciones erróneas o falsas-, conversión -de los repartidores desde el error o la falsedad a la justicia- o transformación -de situaciones injustas- en cada una de las etapas respectivamente.

Para fortalecer ese funcionamiento -en la etapa de asunción- vale contar con la virtud, que puede ser moral -se busca lo valioso por adhesión al valor- o

meramente intelectual -por temor al castigo- (Ciuro Caldani, 2000, pp. 81-82).

La posibilidad de realización de la justicia es el denominador común supremo del Derecho. Sin embargo, es frecuente que los valores inferiores, falsificados, se subviertan contra el denominador común justicia, destrozando la integración debida, e incluso que la justicia, también falsificada, se convierta en un denominador particular falso, invertido contra los valores inferiores a los que debe contribuir. Todo valor es denominador común de los fenómenos que constituyen su material estimativo, incluso de los valores inferiores que deben contribuir a él. A su vez, es denominador particular respecto de sus valores superiores (Ciuro Caldani 1982/84, pp. 206-219).

Productos. La proyección de la justicia a la realidad social produce materializaciones, que pueden ser personales -inocente, culpable- y no personales -cárcel como lugar de repersonalización- (Ciuro Caldani, 2000, p. 82) y conceptos -constituyen una idealidad adyacente al ente real de primer plano- v.g. deber de actuar, que poseen mayor institucionalidad -policías, fiscales, casos de accidentes- o negocialidad -normas dispositivas en las relaciones societarias, laborales o derechos reales- según su grado de fuerza sobre la realidad.

3.3.4.3.2 El complejo axiológico

Concepto. El complejo axiológico del mundo jurídico se constituye con la justicia y el resto de los valores con los que ésta tiene que vincularse en el Derecho. La axiología de un fenómeno puede ser diferenciada según se relacione con la internalidad del mismo -endoaxiología-, abarque al fenómeno en relación con otros -exoaxiología- o destaque la vinculación con esa internalidad -periaxiología-.

La justicia, valor constitutivo del Derecho en el cual culmina, -dimensión dikelógica- está acompañada de otros valores internos que pueden ser inherentes a él o incorporados. A la dimensión sociológica son inherentes, los valores conducción, espontaneidad, poder, cooperación, previsibilidad, solidaridad y orden -en el cual culminan- y a la dimensión normológica son inherentes los valores fidelidad, exactitud, adecuación, predecibilidad, inmediatez, subordinación, ilación, infalibilidad, concordancia y coherencia -en el que culminan-. Puede reconocerse aquí una Axiología del Derecho, en sentido estricto.

A su vez, cabe hablar de una Endoaxiología del Derecho ya que los valores valoran la realidad social y la normatividad en los repartos y en las normas y hay

siempre en ellos contenidos valorativos, introducidos por sus autores de manera más o menos consciente. Hay asimismo valores específicos que acompañan la constitución del Derecho positivo, entre los que ocupan lugar importante la lealtad a los valores del orden de repartos y del ordenamiento normativo, conformándose así una Periaxiología. Además, los valores jurídicos se mueven en un complejo de valores que culmina en el más alto valor a nuestro alcance, que es la humanidad, de modo que hay también una Exoaxiología (Ciuro Caldani, 1986, p. 9).

La relación entre Endoaxiología y Exoaxiología lleva a considerar la apertura y el cerramiento en cuanto a valores. Como deber ser los valores se atraen entre sí y en sus particularidades suelen conflictuarse. Los replanteos de los despliegues del valor y de las relaciones entre valores constituyen la crisis (Ciuro Caldani, 2000, p. 82).

Estructura. En el complejo axiológico es posible reconocer distintos niveles constituidos por los valores absolutos, -siempre son valiosos, v.g. justicia- y los relativos -son o no valiosos en relación con los otros valores, v.g. poder, cooperación, orden-. Ciuro Caldani señala a la humanidad como el deber ser cabal de nuestro ser y el valor supremo a nuestro alcance que se integra con el despliegue del valor “universalidad” (Ciuro Caldani, 2000, pp. 82-83).

El profesor de Rosario confiere al valor humanidad cierto sentido básico dionisiaco, de explosión de vida -la música, el coro, la danza de Nietzsche o el mundo como voluntad de Schopenhauer-, que para desarrollarse requiere el auxilio de los valores especiales, que son en cambio, sobre todo en los niveles superiores, más apolíneos y dependen más de las “fuerzas” del valor básico humano -el diálogo, la forma y medida de la obra de arte de Nietzsche o el mundo como representación de Schopenhauer- (Nietzsche, 1973; Schopenhauer, 1987).

El valor humanidad es un denominador común de los valores especiales a los que dinamiza y en cierto modo equilibra. Los valores especiales son, en cambio, denominadores particulares que lo consolidan (Ciuro Caldani, 1994 b, p. 5).

Clases. Los complejos axiológicos pueden tener alcances más totalizadores o parciales, según se refieran a los valores en sí o a la realidad que valoran.

Origen -aspecto estático-. Según las fuentes que le dan su origen, los complejos axiológicos pueden ser positivos -“puestos” por alguien, v.g. Dios – iusnaturalismo-, la sociedad –pactismo-- o hipotéticos -surgen de meras hipótesis- y teológicos, antropológicos o cosmológicos. Respecto del conocimiento de la

justicia, cabe diferenciar posiciones más referidas a la revelación, a la razón, al sentimiento o a la experiencia.

Ciuro Caldani explica que el enfoque positivo considera que el hombre debe ser porque Dios lo dispuso y de allí extrae conclusiones, v.g. “somos porque Dios nos piensa, existimos porque Dios nos ama” (Derisi, 1980, p. 321), y la hipotética estima que “si el hombre debe ser” surgen ciertas consecuencias. La primera posición tiene muchas veces raíces metafísicas y específicamente teológicas, la segunda, responde de modo habitual a bases agnósticas. Goldschmidt sostiene un complejo positivo, puesto por Dios, en tanto Ciuro Caldani, luego de pasar a una positividad antropológica y a otra cosmológica llega a un constructivismo que brinda apoyo hipotético (Ciuro Caldani, 2000, p. 83).

En este aspecto, el trialismo supera las limitaciones de muchas corrientes, ya que deja abiertas a diversas posibilidades la legitimidad por el origen del plexo axiológico. Dentro de la ya vista Exoaxiología, los valores forman un complejo surgido del más alto valor, la divinidad que sólo podemos reconocer pero no alcanzar, por ello, todos los otros valores a nuestro alcance surgen del más alto valor que podemos satisfacer que es la humanidad (Ciuro Caldani, 1992, p. 65).

En la divinidad el valor es entendido como perfección, ya que en Dios coinciden el Ser y el Deber Ser. No se trata, según se entiende en otros casos, de una indigencia sino, según las enseñanzas de Santo Tomás, que Dios es el Ser de universal perfección (Santo Tomás, 1966, p. 166).

Funcionamiento -aspecto dinámico-. El mantenimiento de la complejidad pura del complejo axiológico se afirma reconociendo que los valores se vinculan entre sí a través de relaciones de coadyuvancia -siempre legítimas- y de oposición -legítimas o no según los tipos-. La coadyuvancia puede ser en sentido vertical -entre valores inferiores y superiores- ascendente o descendente -relaciones de contribución- y en sentido horizontal -entre valores del mismo nivel- relaciones de integración. La oposición puede ser en términos de sustitución -legítima- o secuestro -ilegítima-. Este último ocurre cuando valores falsificados -desviados- en sentido ascendente se subvierten contra valores superiores, en sentido descendente se invierten contra valores inferiores, y en el mismo nivel, se arrogan el material estimativo que corresponde a otros valores de similar grado.

Entre las relaciones de coadyuvancia cabe reconocer funciones de impulso, depuración y garantía. Un valor puede impulsar la realización de otro -v.g. para

cumplir con las exigencias de justicia se incrementa la realización de la utilidad-. También pueden servir unos a la depuración de otros -v.g. los valores jurídicos relativos indican las sendas de viabilidad de la justicia-. Por último, los valores pueden garantizarse unos por otros -v.g. el poder asegura la realización de la justicia-. Finalmente, los valores poseen cierto sentido proyectivo interno -un valor se realiza en un aspecto y lleva a presumir que se satisface también en otros- y externo -la realización de un valor hace presumir que se satisfacen también otros valores-. Cuando esas presunciones son falsas se produce un espejismo del valor (Ciuro Caldani, 1990, p. 6).

Productos. Aunque los productos de los valores en el Derecho están dominados por los que origina la justicia, hay resultados del complejo, entre los cuales se destacan los productos del valor humanidad, que tiene un sentido propio, pero se nutre de todos los otros valores. La humanidad se desenvuelve por la salud, la utilidad, la verdad, la belleza, la justicia, el amor, la santidad, etc. y agrega el *plus* del valor de cada hombre, incorporando ese sentido múltiple a todos los individuos (Ciuro Caldani, 2000, p. 84).

3.3.4.4 Axiosofía Dikelógica

3.3.4.4.1 La justicia del reparto aislado

Para que un reparto, considerado aisladamente, sea justo necesita que sus elementos -repartidores, beneficiarios, objetos, forma y razones- y el criterio integral del mismo cumplan con el principio supremo de justicia.

La conexión entre un reparto y su criterio es la de la fundamentación. Dentro de este esquema, encontramos además del principio supremo de justicia, los principios generales, que son menos importantes que el principio supremo, siendo, en cambio, por ser formales, generales e inviolables y constituyen un *numerus apertus*.

A guisa ejemplificativa Goldschmidt enumera algunos de ellos: a- la preferencia de lo bueno, b- *suum cuique*, c- *pacta sunt servanda*, d- *do ut des*, e- la igualdad, y f- conveniencia. La preferencia de lo bueno exige precisamente que se haga lo bueno y que se deje de hacer lo malo; *el suum cuique* hace referencia al *adagio* "a cada cual lo suyo"; el principio *pacta sunt servanda* obliga a ambas partes a atenerse al contrato, con tal que no se pusieren ambas de acuerdo en alterarlo; el principio *do ut des* es un caso especial de aplicación del principio más general

de que las prestaciones constituyen un título para derechos ya que, en la medida en la que el hombre se sacrifica, resulta meritorio y digno de recompensas; la igualdad distingue entre cuatro tipos: humanista, presuntiva, injusta, y la identidad igualitaria; y por último, la conveniencia es la idoneidad de un medio para un fin (Goldschmidt, 1958, pp. 240-247).

Los repartidores son siempre hombres, ora aislados o agrupados. Según se trate de repartos autónomos o autoritarios, los repartidores son interesados -tienen en él un interés inmediato- o poderosos -no tienen que ser interesados directos pues poseen el poder de efectuarlos-.

Goldschmidt también contempla a los poderosos interesados que tienen un interés muy directo en el reparto que realizan y participan en el mismo -juez claudicante -corrupto o prevaricador- y funcionarios o partes parciales-, por oposición al poderoso desinteresado -juez cabal o funcionario honesto- (Goldschmidt, 1958, p. 298).

El reparto es básicamente justo si actúan como repartidores los interesados -reparto autónomo- o quienes pese a ser poderosos se aproximan a ellos como los repartidores paraautónomos. En orden decreciente de justicia hay repartidores infraautónomos, criptoautónomos y antiautónomos o *de facto*, que se basan sólo en el poder material y constituyen la mayor injusticia de un reparto.

Los repartidores poderosos pueden ser superiores a los interesados en cuanto a su idoneidad moral, científica o técnica como repartidores -aristocráticos-. La mayor justicia corresponde a los repartidores aristocráticos aunque no sea reconocible en todas las áreas (Ciuro Caldani, 1984a, p. 18). En cuanto a la legitimidad de los repartidores se plantean problemas relativos a su responsabilidad personal (Goldschmidt, 1985, pp. 428-430).

Pueden ser beneficiarios los hombres y entes para-personales. Se reconocen en los beneficiarios merecimientos, originados en la naturaleza, y méritos, basados en el propio comportamiento. Asimismo se diferencian los títulos de necesidad y de calidad (Ciuro Caldani, 2000, p. 86).

Para que un objeto sea digno de ser repartido -repartidero- debe ser de hecho repartible, sin que esto implique aquello.

Corresponde revisar la justicia de repartir algunos objetos indignos de ser repartidos como la vida -dar y quitar la vida, propia -el suicidio es injusto pero el autosacrificio justo-, o ajena -la pena de muerte es injusta--; la libertad -la esclavitud

es injusta-; la verdad -v.g. sus caminos -parten de la libertad de pensamiento- sí son repartideros-, la actividad -los quehaceres- -el trabajo mecánico, rutinario, es injusto-, el amor, la tranquilidad, etc. Los demás objetos sometidos al dominio humano son repartibles mereciendo consideración especial el pasado que como tal no es repartible (Goldschmidt, 1985, p. 435; 1958, p. 399).

Desde el punto de vista categorial, los objetos toman, en la dimensión sociológica, la forma de potencia e impotencia, en la normológica, la de derechos y obligaciones y en la dikelógica, la de tareas (Goldschmidt, 1958, p. 400).

La forma justa del reparto debe asegurar la audiencia de los interesados. En el reparto autónomo la forma de mayor justicia es la negociación frente a la adhesión y del reparto autoritario el proceso más que la mera imposición (Goldschmidt, 1985, p. 436; Ciuro Caldani, 2000, p. 86; Banchio, 2009, p. 94).

Respecto de las clases, los autónomos son más valiosos que los autoritarios, pues éstos siempre están intrínsecamente viciados de injusticia, por el mero hecho de ser impuestos a los individuos. La cooperación es básicamente preferible al poder, aunque ambos son relativos con miras a la justicia (Ciuro Caldani, 2000, p. 86).

3.2.4.4.2 La justicia del orden de repartos

El valor orden, propio del régimen, no es idéntico a la justicia, pero puede contribuir a lograrla en la medida que el orden se encamina a la justicia pacífica. La arbitrariedad tiene, en cambio, fuertes ingredientes de injusticia (Ciuro Caldani, 2000, p. 86).

El principio supremo de justicia del orden de repartos, asegurar la libertad para el desarrollo pleno de la personalidad -o lo que es lo mismo, adjudicar a cada individuo la esfera de libertad necesaria para convertirse en persona- comprende dos elementos: el humanismo y la tolerancia.

La idea del humanismo remonta a Chrysippos, según el cual todos los hombres están emparentados y destinados a vivir en estrecha comunidad. Los estoicos romanos recogen este elemento cívico y lo elaboran. El humanismo proclama que toda la humanidad constituye una gran familia en la que todos los hombres son iguales, pero poseyendo cada hombre su unicidad (Goldschmidt, 1958, pp. 189-191). La tolerancia significa que el único camino que cada cual está dispuesto a tomar para convencer a los demás de la verdad o de la bondad de sus

opiniones es a través de la razón y de la convicción de los demás. La tolerancia repudia, además de la fuerza o la amenaza de su ejercicio, el monopolio de la prédica (Goldschmidt, 1958, p. 199). En las relaciones entre los demás valores, y en especial la verdad, con la justicia y la humanidad, la conversión tiene, en sentido negativo, una función análoga a la significación que en la vinculación entre la verdad con la justicia y la humanidad posee en sentido positivo la tolerancia (Ciuro Caldani, 2007).

El humanismo en general más justo es el abstencionista -deja al individuo la conversión en persona según su propia elección-, preferible al intervencionista -paternalista- y al totalitarismo (Goldschmidt, 1985, pp. 439-442; Ciuro Caldani, 2000, p. 91). Comprende las ideas de igualdad y unicidad de cada hombre.

La igualdad se relaciona con la democracia y la unicidad con el liberalismo. La igualdad de los hombres exige que todos tengan igual intervención en el gobierno de la *res publicae* -cosa pública-, basada en que corren los mismos riesgos, y la igualdad de oportunidades, que se relaciona con la afirmación de que todos los hombres tienen un origen común. La unicidad conduce a organizar el amparo del gobernado contra el gobernante. Es el liberalismo político, distinto -pese a ciertas conexiones- del económico, que sólo tiene una justificación relativa, y del filosófico, que Goldschmidt repudia (Goldschmidt, 1985, p. 443). La combinación de ambos es el régimen demoliberal.

Cuando los gobernantes indican a cada cual lo que debe hacer porque creen que eso es lo que les corresponde estamos frente al régimen intervencionista -paternalista-.

Si bien Goldschmidt lo incluye como humanismo -en su triple división por oposición al individualismo y al totalitarismo- (Goldschmidt, 1985, p. 440), pensamos que por la subestimación de las capacidades y las condiciones de la persona y la arrogación de la plena libertad de sus decisiones, el paternalismo contaría los principios del humanismo ya que en definitiva esconde una falsa creencia de los poderosos de superioridad frente a aquellos cuyas decisiones toman -a veces por la imposición, el engaño o la fuerza-, lo que oculta una falta de reconocimiento de la igualdad de todos los hombres. Podría ser visto como un criptohumanismo en tanto tenga legitimación por el objeto.

Cuando el hombre es tomado como instrumento de los demás, el régimen es ilegítimo -totalitarismo-. El abstencionismo puede desviarse con especial

facilidad hacia el individualismo y el intervencionismo puede extraviarse de igual modo en el totalitarismo.

En cuanto a los medios para la realización del régimen de justicia con miras a la personalización del individuo, el orden de repartos justo debe protegerlo contra todas las amenazas: de los demás individuos -otros individuos, contra el mismo régimen y contra una superioridad-, de él mismo y de todo "lo demás" -enfermedad, miseria, ignorancia, etc.-.

El amparo contra los demás individuos suele conseguirse a través del Derecho de los Contratos, el Derecho Penal, el Derecho Procesal, la organización judicial, etc. El resguardo contra el régimen se logra mediante el fortalecimiento del individuo -reconocimiento de los derechos fundamentales y humanos- y el debilitamiento del régimen -división y descentralización -territorial y funcional- del poder y desmembración de la economía- (Goldschmidt 1958, pp. 215-221). La protección contra el propio individuo suele pretenderse a través de la educación, la incapacidad de obrar, la pena que resocializa, etc. El resguardo frente a "lo demás" se logra en el curso de los servicios de salud, empleo, educación, etc. (Ciuro Caldani, 2000, p. 90).

En relación con los modos constitutivos del orden de repartos, la ejemplaridad, por dejar al menos más libertad a los repartidores, es en principio preferible al plan de gobierno en marcha.

Desde la perspectiva de las clases de órdenes de repartos el que más integre la complejidad del mundo es preferible al que la mutile, porque brinda más espacios a la libertad siendo preferible, por ejemplo, un orden universal que integrara todas las diversidades de la vida en el planeta.

Atendiendo al origen del orden de repartos, si es pensado desde bases contractualistas ofrece mayores perspectivas de justicia que el organicismo no obstante los estándares satisfactorios que brinda éste. Vinculado con el funcionamiento del régimen, es preferible el cambio y en particular la evolución a la conservación que resulta en principio un freno al despliegue del individuo. La revolución tiene índices de desgarramiento y el mero golpe suele significar la simple sujeción de unos hombres a otros (Ciuro Caldani, 2000, p. 91).

3.3.4.4.3 La justicia de las normas aisladas

El trialismo básico en la elaboración de su fundador analizaba la justicia del

reparto aislado y del régimen. Los desarrollos posteriores debidos a Ciuro Caldani han permitido agregar la consideración de la justicia de la norma aislada y del ordenamiento normativo conforme reseñamos en los párrafos que siguen (Ciuro Caldani, 2000, pp. 87-94; 2007).

Desde el punto de vista de su estructura, el equilibrio entre las partes de la norma, -antecedente y consecuencia jurídica y sus respectivas características positivas y negativas-, posibilita la sistematización de las consideraciones de justicia. La clasificación de las normas abre cauces a la mejor comprensión de la referencia al pasado y al porvenir, cuyo equilibrio es tan significativo desde la pantonomía de la justicia. La predecibilidad y la inmediatez han de ser “para la justicia”.

En relación con su origen, las fuentes formales de las normas y su complejo deben ser entendidas en correspondencia con la mejor realización de la justicia, por cauces de más o menos flexibilidad o rigidez, elasticidad o inelasticidad y participación o selectividad al igual que la jerarquía de las fuentes entre Derecho Internacional y Derecho Interno. También puede considerarse la justicia de las distintas clases de fuentes de conocimiento, v.g., el frecuente predominio de las fuentes que son meras reseñas de leyes no resulta justo para la comprensión de la plenitud del Derecho y de la vida (Ciuro Caldani, 2000; Banchio, 2009, p. 94).

Desde la perspectiva del funcionamiento, el trialismo brinda un importante instrumento para el control científico del mismo ante el autoritarismo legalista todavía imperante. En relación con los productos de las normas es importante reconocer las coincidencias y los conflictos que pueden plantearse entre las materializaciones producidas por las normas y por la justicia. Es relevante investigar desde esta perspectiva, si los legisladores, los jueces, los abogados, los funcionarios, las cárceles, etc. merecen serlo (Ciuro Caldani, 2000, p. 89).

3.3.4.4 La justicia del ordenamiento normativo

La justicia jerarquiza el requerimiento de fidelidad del ordenamiento como expresión de la auténtica voluntad de la comunidad respecto del orden de repartos deseado y el imperativo de la legalidad, que si bien no es sinónimo de legitimidad, en ésta hay importantes ingredientes de exigencia de aquella.

Desde el punto de vista de su estructura, los valores inherentes al ordenamiento, que culminan en la coherencia, no son idénticos a la justicia, pero

pueden contribuir a lograrla. En la medida que la coherencia se encamina a la justicia vale como armonía (Ciuro Caldani, 2000, p. 92).

Con relación a las clases del ordenamiento normativo, dada la posibilidad que tienen todos los encargados del funcionamiento de las normas de un sistema material de integrar sus lagunas, esta clase de ordenamiento es en principio más abierta al ingreso de múltiples consideraciones de justicia y por lo tanto resulta básicamente preferible. Con miras a la seguridad de los gobernados, es más adecuado el sistema formal que les permite hacer todo lo que no esté prohibido.

En cuanto al origen del ordenamiento, el carácter disyuntivo de la norma hipotética fundamental que indica el trialismo recoge en amplitud las posibilidades de realización de la justicia autónoma o autoritaria a la luz de la preferencia que tiene la primera. Los productos específicos del ordenamiento normativo -unidad, antijuridicidad, orden público, etc.- pueden ser relevantes para expresar la plenitud de la pantonomía de la justicia, del complejo axiológico y del régimen de justicia (Ciuro Calani, 2000, p. 93).

3.4 Conclusión del Capítulo

A lo largo del Capítulo hemos expuesto la Teoría Trialista del Mundo Jurídico conforme fue elaborada por su autor Werner Goldschmidt con las incorporaciones que a la formulación originaria le incorporó Ciuro Caldani enriqueciendo sus postulados.

Se desarrollaron los dos ángulos iusfilosóficos Mayor y Menor y desde este último fueron desplegadas las tres Jurísticas que validan la incorporación de cada una como caras de la figura tetraédrica. A su vez, tanto la Axiología como la Axiosofía dikelógicas fueron expuestas sucintamente para su introducción en la profundidad de su análisis en el Capítulo Siete.

Cada una de las dimensiones descritas presenta, como veremos en los Capítulos siguientes un rol de “aparición” en la escena del Derecho, desde la complejidad originaria hasta cada una de ellas en sus simplicidades individuales que comenzaremos por la dikelógica, para finalizar luego con la visión diacrónica de la misma en el Capítulo Final pero que en este ha quedado presentada.

CAPITULO 4

ORÍGENES DE LA COMPLEJIDAD IMPURA Y DE LA SIMPLICIDAD DIKELOGICA

4.1 Introducción al Capítulo

En este Capítulo desarrollamos el origen de las dimensiones del Derecho en un marco de complejidad, que se encuentra presente desde el primer momento de la civilización occidental, de manera diacrónica, ya que pertenecen al conjunto y se pueden individualizar cada una de ellas en la multiplicidad, como ideales de justicia (dikelógica) ley (normológica) y sociedad y gobierno (sociológicas) -punto 2 – y que luego comenzamos a ver como simplicidades sucesivas de manera sincrónica, empezando en este mismo Capítulo por la dikelógica -punto 3-

Con estos desarrollos demostramos teóricamente la diacronía en la unidad (complejidad original) ejemplificada por un poliedro regular que comprende en un único cuerpo geométrico todas sus caras y luego en etapas sincrónicas y sucesivas, la consolidación de cada una como simplicidad (sus caras individuales) comenzando por la dikelógica -punto 3-

4.2 La Edad Antigua. Orígenes de la complejidad impura Occidental en Grecia

4.2.1 El preludeo mítico, literario e histórico

Antes del nacimiento de la Filosofía hubo en la Grecia clásica, un preludeo mítico, recibido directamente de la tradición, literario e histórico, que correspondió, como anticipamos, a una “complejidad impura” de la religión, el arte, la historia y la filosofía. En este ámbito, tienen especial importancia Hesíodo -c. 700 a.C.- y sus doctrinas sobre el origen de los dioses -teogonía- y del mundo -cosmogonía- (Hirschberger, 1986, p. 40) y Homero -c. siglo VIII a.C.- quien presenta en sus epopeyas la cultura de su época, donde los griegos de entonces avanzan desde el fetichismo adorador de las cosas al politeísmo antropomórfico,

con evidente crecimiento de la jerarquía humana. Se mezclan allí historia de amores como cobertura de aventuras comerciales y objetivos coloniales -v.g. sobre el estrecho de los Dardanelos, el mar de Mármara y el mar Negro- en episodios de la lucha secular entre Europa y Asia, quizás todavía hoy no concluida, que tuvo en esa época circunstancias victoriosas para griegos en Maratón -490 a.C.- y Salamina -480 a.C.- (Ciuro Caldani, 1994, p. 75).

4.2.2 Homero. La idea de justicia *Themis*

Ya la literatura de los siglos anteriores al VI a.C., hasta comenzar propiamente con Homero -de cuya existencia histórica existen dudas- estaba llena de referencias a problemas morales y políticos, que no fueron, naturalmente, planteados con rigor filosófico sino con carácter mitológico. En la “Ilíada”, el más antiguo de los poemas homéricos que inmortaliza la guerra contra Troya, brota el convencimiento de que la ira de Zeus se desencadena cuando los hombres decretan leyes injustas o no observan la justicia (Fassò, 1966, p. 20) En la “Odisea”, la justicia es muy tenida en cuenta cuando Telémaco manda interrogar a Néstor por ser el mejor conocedor de ella. También es considerada como un signo de civilización, la organización jurídica de la sociedad, ya que los salvajes cíclopes “no tienen leyes” (Fassò, 1966, p. 20).

Es precisamente en Homero donde conocemos cuál fue la primitiva concepción que tuvieron de la ley los griegos: la de la ley como *themis*, decreto de carácter sagrado, revelado a los reyes por los dioses a través de sueños y oráculos, que se transmite de padres a hijos como norma sagrada del grupo gentilicio y patrimonio de la clase dominante. Se trata de la concepción de la ley característica de la sociedad de estructura aristocrática, en la que la legislación es exponente de una voluntad sobrenatural y está custodiada por una clase superior, generalmente teocrática y militar.

Más tarde, sin embargo, con la transformación de la sociedad patriarcal, pastoral y guerrera en sociedad matriarcal, pacífica y de economía preferentemente agrícola, cambia también la concepción de la ley en el mundo griego, y a la legislación de inspiración divina, primero se le añade, y después

la sustituye una legislación auténticamente humana: así, a *themis* la sustituye *dike* (Goldschmidt, 1958).

4.2.3 Hesiodo. La idea de derecho *Diké*

La idea del Derecho como *dike* inspira, en el s. VIII a.C., el poema de Hesiodo, “Las obras y los días” y aunque las dos palabras suelen traducirse indistintamente como “justicia”, la concepción de este valor que cada una de ellas expresa, es totalmente diferente: manifestación de una voluntad superior al hombre la primera, producto de la razón y de la experiencia humana la segunda (26).

En *dike* se afirma y predomina la idea racional de igualdad, *themis* responde a la conciencia jurídica de una sociedad aristocrática y *dike* lleva en su seno los gérmenes de la democracia, de las que hablará dos siglos después Solón -c. 638-558 a.C.-, político y legislador, en el que los atenienses verán al fundador de la democracia (Fassò, 1966, pp. 20-21).

Desde el origen mismo de la civilización occidental, la justicia y la libertad son hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, que volverán a juntarse, como cita Maliandi, espalda contra espalda (Maliandi, 2013, p. 195).

Aunque Solón cantará en versos “las excelsas normas de *dike*, que silenciosa contempla el pasado y el futuro y que a su tiempo llega para hacer pagar íntegramente el tributo”, mostrará, no obstante, con su obra legislativa reformadora tener bien clara la idea de una justicia como orden social a realizar con las leyes humanas (Fassò, 1966).

4.2.4 Sófocles. Las leyes “no escritas”

En el siglo V a.C. se manifiesta por primera vez otro de los problemas fundamentales de la Filosofía del Derecho; el de las relaciones entre la ley positiva, establecida por la voluntad del Estado y que puede hacerse valer incluso por la fuerza, y las normas de conducta que el hombre encuentra dentro de sí, independientemente de la legislación del Estado. Normas a las que tradicionalmente se les da el nombre de Derecho natural. En todo tiempo,

precisamente desde el siglo V a. C. hasta nuestros días, se discutirá primero acerca de la existencia, y después, acerca del carácter y el valor de estas normas, unas veces negándoles su validez, y otras contraponiéndolas al Derecho positivo, al Derecho del Estado, como más válidas y obligatorias que éste.

Será uno de los grandes trágicos griegos, Sófocles -497-405 a.C.-, quien por primera vez ofrece el contraste entre una legislación superior -divina, eterna e inmutable- y la humana, que puede ser el fruto de lo contingente, del capricho o el arbitrio de un déspota.

Tal es, en efecto, el motivo central de la tragedia "Antígona", en la que dicho contraste está expresado en célebres versos, que serán citados siempre por los defensores de un Derecho absolutamente válido, superior y anterior a las leyes humanas. En la figura de la joven Antígona (Sófocles, 1972), que acepta la muerte por no desobedecer las leyes "no escritas" divinas, Sófocles personifica un drama eterno: el de quienes luchan entre el mandato de la conciencia moral y el de la autoridad pública. Drama cuya intensidad se advierte sobre todo en épocas de despotismo, pero que, en realidad, el Derecho del Estado potencialmente al menos, conlleva siempre (27).

El tema de las leyes superiores aparece también en otra tragedia del ciclo tebano de Sófocles, "Edipo rey", en la que se habla de leyes "excelsas, creadas en el cielo celeste, de las que solamente es padre el Olimpo", leyes que "no ha proporcionado la naturaleza mortal de los hombres", y que "ni el olvido adormecerá" (Fassò, 1966). De modo que, aunque el mismo Sófocles no fue un filósofo, la fuerza de su poesía ha representado mejor que cualquier otro tratamiento uno de los problemas fundamentales con el que volveremos a encontrarnos formulado ya en términos iusfilosóficos, en algunos sofistas y en el mismo Sócrates.

4.2.5 Otros autores trágicos

En las obras de Esquilo -525-456 a.C.- hay, por ejemplo, una fuerte preocupación por el castigo humano y divino del delito. En "Agamenón", luego del asesinato de éste por Clitemnestra y su amante, surge el castigo de los criminales

por Orestes -Las *coéforas*- y la expiación de Orestes perseguido por las *erínias*, divinidades de la venganza que, a su vez, eran ministros de *diké*.

Con afinidades sofistas, Eurípides -480-406 a.C.- (Durant, 1952, p. 43) llegó a cuestionar los viejos mitos y reclamó un nuevo orden de justicia en que hubiera menos explotación del hombre por el hombre, de las mujeres por los hombres y de todos por el Estado. Combatió la esclavitud y en sus obras los esclavos dicen, con frecuencia, los versos más llamativos (Ciuro Caldani, 1994, p. 21).

4.2.6 La idea de justicia desde el mundo humano al mundo físico. Los orígenes de la filosofía

Si bien las referencias ya citadas en Solón suelen reconocerse como las primeras manifestaciones de interés por los problemas éticos en el mundo griego, la conciencia de los problemas iusfilosóficos y en concreto el de justicia, en el siglo VI a.C., está testimoniada por la transposición que algunos de los filósofos naturalistas de esta época llevaron a cabo del concepto de orden jurídico desde el mundo del hombre al de la naturaleza. En la interpretación de la misma, ellos se apoyaron, en efecto, en la misma idea de *dike*, de la armonía como orden racional que habíamos visto bosquejada en Hesiodo y recogida como ideal político concreto por Solón.

Los filósofos presocráticos, que ordinariamente suelen ser presentados como guiados exclusivamente por los problemas de la naturaleza, serán, como veremos, estudiosos de la vida social y política, y con frecuencia también profundamente dedicados a ella.

4.2.6.1 Antecedentes

Fue hacia finales del siglo VII a.C, cuando en la Grecia clásica, más específicamente en Mileto, ciudad de Jonia, en la costa de Asia menor, rompieron la marcha Tales -624-546 a.C.-, Anaximandro -610-545 a.C.- y Anaxímenes -585-528 a.C.-. Los “milesianos” fueron los primeros filósofos de la que se dio en llamar Escuela de Jonia verdadera cuna de la filosofía occidental (Diógenes Laercio, 1910, p. 25). Los griegos tomaron los materiales elementales de las civilizaciones orientales y le imprimieron su particular espíritu (Ferrater Mora, 1971, p. 662).

La sabiduría oriental era esencialmente "religiosa". Los judíos no tuvieron Filosofía y tampoco tuvieron desarrollo artístico, dificultado en gran medida por la irrepresentabilidad de Yahvé. Su sed de "más allá" estaba encauzada y de cierto modo limitada por los Libros Sagrados. Los egipcios tampoco tuvieron Filosofía, y su arte, relativamente dogmático, era prisionero de la idea (Ciuro Caldani, 1994, p. 72).

En Persia, la metafísica es patrimonio de una casta sacerdotal cuya única preocupación es la de defenderla y transmitirla en toda su pureza (Foullie, s.f, p. 38). El único fundamento de la sabiduría oriental es la tradición. La filosofía griega es, como dijimos, tras el tránsito del *mythos* al *lógos*, investigación. Nace de un acto fundamental de libertad frente a la tradición, las costumbres y cualquier creencia aceptada como tal (Abbagnano, 1982, p. 5).

La innovación más significativa de los milesianos fue la de la construcción de una nueva forma de pensamiento: la razón, por medio de la cuál comenzaron a organizar los conocimientos; y los modelos, expresados en términos míticos, fueron paulatinamente reemplazados por explicaciones basadas en términos racionales (Hirschberger, 1986, pp. 43-45).

Según los griegos antiguos, cualquier hombre puede filosofar porque el hombre es "animal racional" y su racionalidad significa la posibilidad de buscar la verdad de forma autónoma. Las palabras con que comienza la "Metafísica" de Aristóteles: "Todos los hombres tienden por naturaleza al saber" expresan bien este concepto, ya que "tienden" expresa que no sólo lo desean, sino que además pueden conseguirlo. Como consecuencia de ello, la filosofía griega es "investigación racional", es decir, autónoma, que no se apoya en una verdad ya manifiesta o revelada sino sólo en la fuerza de la razón, a la que reconoce como única guía. Su término polémico es habitualmente la opinión corriente, la tradición, el mito, más allá de los cuales trata de avanzar, y cuando llega a una confirmación de la tradición, esta confirmación deriva su valor únicamente de la fuerza racional del discurso filosófico (Abbagnano, 1982, p. 4).

Por lo demás, entre las varias causas materiales del origen griego de la filosofía, Hegel destaca el equilibrio entre la presencia de la tierra y un mar de relativamente fácil navegación (Hegel, 1982, pp. 168-169; pp. 407-408). La presencia del mar como algo asumido, el coraje y la astucia necesarios para renunciar a tener suelo firme, para optar por un suelo fabricado por uno mismo,

sería uno de los motivos para el desarrollo de la sed de infinito de la filosofía en la cultura griega (Ciuro Caldani, 1994, pp. 69-71).

4.2.7 Los problemas jurídicos. Clasificación por periodos

La disciplina filosófica más significativa en el pensamiento antiguo, en clara concordancia con la partida desde un marco religioso y con el clima que describimos en el punto anterior, es la "Metafísica". En este contexto la filosofía antigua tuvo un profundo y difícil diálogo con el Derecho: nació en un clima de reorganización jurídica, padeció el proceso que culminó con la muerte de Sócrates, influyó en el más grande de los monumentos jurídicos de la época, el Derecho Romano, y tuvo su "certificado de defunción" cuando en 529, en tiempos de la Edad Media, Justiniano I, el gran promotor de la "Codificación" romana -527-531-, cerró la Academia, incautó sus bienes y prohibió que en adelante allí se filosofara (Ciuro Caldani, 1991).

El mismo carácter de investigación autónoma señalado, en que el individuo está comprometido como tal, hace difícil dividir en períodos el curso de la filosofía griega. Sin embargo, la organización de la investigación por escuelas y las relaciones necesariamente establecidas entre las escuelas contemporáneas que, - aunque polemicas-, consienten la distinción de cinco períodos, determinado cada uno por su planteamiento del problema fundamental de una investigación (Abbagnano, 1982, p. 9). Estos períodos no representan divisiones cronológicas rígidas, sirven solo para dar un cuadro de conjunto y recapitulación del nacimiento, desarrollo y decadencia de las investigaciones filosóficas en la Grecia antigua dentro de los cuales destacaremos las posiciones iusfilosóficas.

a- El período "cosmológico", que comprende las escuelas presocráticas, con excepción de los sofistas, está dominado por el problema de descubrir la unidad que garantiza el orden del mundo y la posibilidad del conocimiento humano.

b- El período "antropológico", que comprende a los sofistas y a Sócrates, está dominado por el problema de hallar la unidad del hombre en sí mismo y respecto a los demás hombres, como fundamento y posibilidad de la formación del individuo y de la armonía de la vida en sociedad.

c- El período "ontológico", que comprende a Platón y a Aristóteles, se ve dominado por el problema de rastrear en la relación entre el hombre y el ser la

condición y la posibilidad del valor del hombre como tal y de la validez del ser como tal. Este período, que es el de la plena madurez del pensamiento griego, replantea en síntesis los problemas de los dos períodos precedentes.

d- El período “ético”, que abarca al estoicismo, al epicureísmo, al escepticismo y al eclecticismo, se centra en el problema de la conducta humana y está caracterizado por la disminución de la conciencia del valor teórico de la investigación.

e- El período “religioso”, que comprende las escuelas neoplatónicas y sus afines, está dominado por el problema de encontrar el camino de la reunión del hombre con Dios, considerándolo como único camino de salvación (Abbagnano, 1982, p. 10). Marca el cierre de la idea del tiempo circular, y deja sentada las bases para la concepción lineal del tiempo entre los neo platónicos y San Agustín.

4.2.7.1 El período cosmológico. Los filósofos presocráticos

La reflexión filosófica que comenzó en la referida colonia de stirpe jónica de la llamada Grecia “asiática” -Asia Menor-, se manifiesta como una búsqueda de la esencia absoluta y universal de las cosas, que, en el primer periodo de la filosofía, se dirige hacia el mundo de la naturaleza y no hacia el mundo humano, hacia lo que es creación del hombre que caracteriza el segundo período.

En efecto, el problema filosófico del Derecho como tal -que, por lo demás, el pensamiento griego no planteó tampoco como problema específico, no fue tratado sistemática o metódicamente por la mayor parte de los pensadores anteriores al período antropológico -los sofistas y Sócrates-.

Los filósofos del siglo VI a.C. y de la primera parte del V a.C. se sienten atraídos por el problema del mundo físico, y es en él donde intentan hallar -creyendo encontrarlo generalmente en un elemento material- el principio, el *arche*, la esencia universal. Pero a veces, en alguno de los breves fragmentos de sus escritos que han llegado hasta nosotros, se aprecia el eco de una experiencia jurídica, de la que, obviamente, el pensador se sirve exclusivamente para su interpretación del mundo físico (Fassò, 1966, p. 19).

4.2.7.1.1 Milesianos y Pitagóricos. Materia y forma

Entre estos primeros filósofos, se encuentra el ya citado Tales -c. 624-562 a.C.-, nacido en Mileto, colonia griega jónica del Asia Menor quien sostenía que el principio de las cosas -podría decirse la materia última- es el *agua*. Anaxímenes también de Mileto -c. 550-480 a.C.- afirmaba que el elemento último es el *aire*. La tierra no poseía, para uno y otro, una raíz sólidamente clavada, lo cual evidencia el acercamiento a una concepción más dinámica del universo.

Pitágoras -570-496 a.C.-, cuyo pensamiento floreció en Italia desde 532-31, sostenía que el “número” es la sustancia de las cosas y había llegado a conclusiones paralelas respecto de la justicia. Su teoría de que los números son esenciales a las cosas, y de que en el mundo hay una armonía y regularidad presididas por leyes matemáticas lo condujo a definir la justicia como una relación aritmética de igualdad entre dos términos, como por ejemplo entre el delito y su reparación, entre la cosa comprada y su precio (Ciuro Caldani, 1994, p. 72). De tal manera el acto justo no deriva de una simple convención humana, sino que encuentra su fundamento y su esencia en el orden natural y objetivo de las cosas, presidido por la noción matemática de la igualdad.

Para Pitágoras, la concepción de la justicia corresponde, de modo radical, a las ideas de orden y de armonía racional del pensamiento antiguo que, como veremos más adelante también desarrollará Platón, quien como ya vimos tomó de la escuela pitagórica la base para el desarrollo de los “sólidos” vistos en el Capítulo Primero, de donde se toma el tetraedro de esta Tesis.

La justicia era representada principalmente por el número cuadrado, es decir, por el número que es el producto de dos factores iguales -"lo igual por lo igual"-, refiriéndose en concreto al cuatro, que es el primer número cuadrado, o al nueve, que es el primer número cuadrado impar (Ciuro Caldani, 1994, p. 77). La remisión pitagórica a lo cuantitativo y a lo formal, aunque sea con sentidos divinos, es un avance significativo en la capacidad de abstracción del pensamiento filosófico.

4.2.7.1.2 Heráclito y los eleatas. Devenir y ser

Heráclito -c. 544-484 a.C.- (28), miembro de la Escuela jónica, sostuvo que la realidad consiste en el cambio. La única regla invariable es el perpetuo devenir de los seres y de las cosas, sus constantes transformaciones. "No puede uno bañarse dos veces en el mismo río ni tocar dos veces una sustancia mortal en

idéntico estado. A causa de la velocidad del movimiento todo se dispersa y se recompone de nuevo, todo viene y va". Cada uno de nosotros vive en cuanto se renueva continuamente, es y sigue siendo en cuanto sus partes mueren de modo continuo.

Pero este cambio está presidido por una ley universal eterna, el *logos*, que es la primera y verdadera ley, la razón universal, sustancia y principio *-arché-* del cual participan todos los seres, tanto los dioses como los hombres, y en que también se inspiran las leyes humanas (Heráclito, 1983) que no sólo dirige y regula los movimientos del cosmos, sino también da a los hombres las normas de su conducta. De esta ley única, se nutren las leyes humanas, y hay por consiguiente una legalidad natural a la que está sometido el orden de la sociedad (Goldschmidt, 1985, p. 472).

Dicha ley universal introduce, en los opuestos, una síntesis superior. Se trata, al fin, de la unidad en la diversidad y de la diferencia en la unidad. Para Heráclito, el principio del mundo es el "fuego", o sea algo activo, creador y destructor, que se desenvuelve en constante tensión, en permanente combate, que brota de una materia heterogénea a la que va transformando en sí. A esta idea de lucha, veremos, asimila la justicia. También Heráclito transfirió al mundo físico las ideas del orden jurídico, y afirmó, al respecto, que si el sol se saliera de su curso intervendrían las Erinias obligándolo a volver a él (Heráclito, 1983). Así Heráclito fue el primero que, a principios del siglo V a.C. intentó dar al derecho un fundamento que luego habría de ser utilizado por otras corrientes filosóficas.

Para Heráclito, la lucha es la norma del mundo y la guerra es la común progenitora y señora de todas las cosas, mediante ellas se realiza la unidad que sólo puede darse entre cosas opuestas. Al fin, cada uno de nosotros vive en cuanto se renueva continuamente, es y sigue siendo en cuanto sus partes mueren de modo continuo. A su vez, como dijimos, la justicia también es lucha ya que afirma que por la ley -justicia- "el pueblo debe luchar como por las murallas de la ciudad". (Heráclito, 1983).

Según Heráclito, para conocer el mundo es necesaria una sed insaciable de investigación. Afirmaba "yo me he investigado a mí mismo", aunque destacando, "no encontrarás los confines del alma, su razón es tanto más profunda cuanto más te adentres en ella" (Ciuro Caldani, 1994, p. 78).

Parménides -c. 540-c.470 a.C.- fue uno de los fundadores de la Escuela de Elea -ciudad de la actual Italia-, quizás de inspiración pitagórica, sostuvo una teoría del ser con carácter de eternidad; el devenir, el cambio, son para él una mera ilusión. "El ser es y no puede no ser" y "El ser nunca ha sido ni será, porque es ahora todo él, uno y continuo", son algunas de las ideas que perfilan al ser en su perfección inmóvil. Para Parménides el concepto del deber ser, personificado en *Diké*, se aplica también al mundo físico, idea ésta compartida por otros filósofos de la Escuela eleática. La defensa de Parménides de la inmovilidad del ser ha motivado que clásicamente se lo contraponga a Heráclito en relación con el cual hay discusiones acerca de quién tuvo prioridad temporal. La perspectiva más importante de la comparación entre ambos es la que conduce a la pregunta que se ha formulado históricamente, acerca de la inmovilidad o mutación del ser. Aunque el mundo tiene y debe tener cierta estabilidad, la radicalización de la inmovilidad es una amenaza a la vida y la creación. Responder en uno u otro sentido posee trascendencia para todas las decisiones jurídicas. Con proyección al área concreta cabe interrogarse, por ejemplo, ¿el hombre que contrajo una obligación es el mismo de ahora? ¿Será el mismo de mañana? (Ciuro Caldani, 1994, p. 78).

4.2.7.1.3 Los mecanicistas. Materia y espíritu

Demócrito -c. 460-c. 370 a.C.-, vivió en época posterior y fue uno de los fundadores de la Escuela de Abdera, ciudad de Tracia poblada por emigrantes jonios. Para Demócrito el universo es resultado accidental de causas puramente materiales y mecánicas, excluyendo toda intervención sobrenatural y todo orden providencial. Estas ideas, relativamente discrepantes con el clima antiguo, influyeron luego en Epicuro. Para Demócrito el fin del hombre no reside en el placer sensual, de los sentidos, sino en la serenidad de ánimo *-euthymia-* y en el bienestar espiritual *-euesto-*, lo que sucede cuando se han cumplido la justicia y las leyes: "el hombre de ánimo sereno, inclinado a las obras justas y legítimas, día y noche está alegre, fuerte y tranquilo; quien, por el contrario, desprecia la justicia y no cumple sus propios deberes está afligido y angustiado, y se atormenta" (Fassò, 1966).

De la ley, Demócrito tiene a veces el concepto tradicional de la edad más remota, viendo en ella un valor moral y considerándola por sí misma obra de la sabiduría, porque sabiduría y virtud son propias de los legisladores y de los

gobernantes: “es bueno *-kés mion-* estar sujeto a la ley, a quien gobierna y a quien es más sabio” (Fassò, 1966).

Otras veces, sin embargo, le atribuye una función puramente técnica de instrumento de convivencia social pacífica: “si alguien no intentara hacer daño a los demás, no serían necesarias las leyes que impiden a los particulares vivir a su arbitrio” (Fassò, 1966).

4.2.7.2 El período antropológico. La sofística y Sócrates

Aproximadamente en el siglo V a.C., el centro de gravedad del pensamiento filosófico se traslada a Atenas, ciudad capital del Ática, de cultura jónica, que fue la más importante de la Grecia antigua. Atenas adquirió gran desarrollo comercial gracias a su puerto del Pireo, en tanto Esparta, la otra gran ciudad griega, de cultura dórica, tuvo más carácter militar. La capital ática se caracterizó por su democracia; en cambio, Esparta conservó sus tradiciones aristocráticas.

4.2.7.2.1 Los sofistas. Nuevas palabras y nuevos valores

En estrecha relación con la democracia ateniense, cuando la ciudad vivía los resultados de los triunfos sobre los persas y el siglo de oro de Pericles -495-429 a.C.-, pero asimismo la descomposición del equilibrio tradicional entre lo social y lo individual a favor de esto último, surgieron los “sofistas”. Contribuyeron a su aparición el descrédito de las concepciones filosóficas, que se excluían unas a otras, y la reflexión sobre la cultura, promovida por los contactos que tenían los griegos con otros pueblos (Ciuro Caldani, 1994, p. 80).

Como en la democracia había una participación popular relevante, se hizo decisiva la habilidad y la experiencia en el arte de la palabra, en el arte de convencer, y así surgieron estos pensadores, maestros en el razonamiento y en la discusión, en hacer prevalecer una opinión llevándola a mostrarse como verdadera (29). Su excelente manejo del discurso y la oratoria les ganó muchos admiradores, pero también muchos enemigos, especialmente ente los socráticos y los sectores conservadores.

A diferencia del método deductivo, que predominaba en el pensamiento anterior, la sofística se valió de un método enciclopédico y empírico inductivo, aunque sus representantes no pretendieran obtener conclusiones que fueran verdades objetivas.

Los sofistas dudaron de que la verdad exista o se pueda conocer, fueron relativistas y escépticos. Muchos de ellos entendieron que para cada uno es verdadero lo que a él le parece tal y es justo lo que a él le parece justo, es decir, de cierto modo, lo que representa su interés.

Los sofistas más que filósofos, fueron pensadores y educadores y su nombre se lo dieron ellos mismos, por su propósito de "hacer sabios". Es posible que la lógica de los sofistas naciera de la vida misma de los tribunales atenienses, donde se evidenciaba que más que la verdad era importante la verosimilitud. En general dudaron del carácter absoluto de las leyes positivas y algunos de ellos contraponían lo justo por ley con lo justo por naturaleza. Sin embargo, centraron su interés en el *hombre*, y es en relación con éste que llegaron a afirmaciones extremas, hoy de gran actualidad (Ciuro Calani, 1994, p. 81).

Protágoras de Abdera -c.481-411 a.C.- es, quizás, el más preclaro representante del pensamiento sofista. Sostuvo que "el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son como son y de las que no son como no son", pero afirmó que la realidad es el devenir. Expuso una idea pactista acerca de la constitución de la sociedad, defendiendo sobre esta base a la democracia. Según Protágoras, las cosas que en cada ciudad parecen justas y bellas, lo son para ella mientras las considere como tales. Todas las opiniones son igualmente valederas, aunque afirma que deben modificarse en el sentido de la "utilidad".

La duda sofista tuvo uno de sus exponentes más radicales en la triple negación de Gorgias de Leontini -en Sicilia- -c.483-375 a.C.-. Para Gorgias nada existe -nihilismo-, si algo existe no es cognoscible por el hombre -escepticismo- y aunque sea cognoscible, es comunicable a los demás -relativismo- (Carpio, 1988, p. 60).

Por su parte, Calicles, también del siglo V a.C., afirma que el criterio de justicia es el dominio y la supremacía del más fuerte sobre el más débil. La tesis de Calicles, concuerda con la narración histórica de la guerra del Peloponeso por Tucídides y atribuida a los embajadores enviados por la poderosa Atenas a los habitantes de la pequeña Melo: «en las cuestiones humanas se observa la justicia cuando las fuerzas son iguales; pero los más fuertes -Atenas- hacen aquello que es propio de los que tienen el poder, y los débiles -Melo- lo consienten". Las leyes positivas son, entonces, obra de la astucia de los débiles reunidos (Platón, 1983), y esto es un hecho que deplora por ser contrario a la naturaleza, para la cual es

justo que el mejor sobresalga sobre el peor y el más capaz sobre el menos capaz (Goldschmidt, 1985, p. 472).

Se trata, así, de la versión del Derecho Natural en sentido estricto, la que lo concibe como instinto común a todos los seres animados.

Para Trasímaco -asimismo del siglo V a.C.-, en semejanza con Calicles, nada hay justo ni injusto, verdadero ni falso, y no hay más Derecho Natural que la fuerza. Lo justo es lo que corresponde a los intereses del más fuerte, lo ventajoso para el que manda. El valor máximo es el poder; la ley es hecha para quienes no tienen el coraje de violarla. Según Trasímaco, los dioses han sido inventados por los legisladores para atemorizar a los demás hombres: si existen, no se preocupan por los seres humanos (30).

En el mismo movimiento sofista, Licofrón consideraba a la ley como una convención que garantiza los derechos recíprocos, aunque no para producir buenos y justos ciudadanos, sino concibiéndola como un medio técnico producido por los hombres. Antifón, el sofista de Atenas -c. 480- 411 a.C.-, era contrario a la democracia y sostuvo que la mayor parte de lo que es justo según las leyes es contrario a la naturaleza. “Por naturaleza todos somos iguales en todo, griegos y extranjeros”, porque ante las necesidades verdaderamente naturales todos procedemos del mismo modo: “respiramos el aire a través de la boca y de la nariz” (Fassò, 1966). Conforme entonces a la naturaleza el individuo persigue lo que le favorece a él y las leyes son sólo resultados de acuerdos artificiales. Es lícito violar las leyes y esto se puede hacer tranquilamente con tal que nadie lo advierta. Condenaba la separación de clases sociales y afirmaba la igualdad entre todos los seres humanos, sin distinción de naciones. Con profunda comprensión humana, decía que quien no ha experimentado el deseo ignora lo que es la templanza (Fassò, 1966, p. 37).

En la misma línea igualitaria se expresó Hipias de Elis que sostenía que, mientras por naturaleza todos los hombres son “consanguíneos, parientes y conciudadanos”, por ley esto no sucede, porque la ley, tirana de los hombres, hace a la naturaleza muchas veces violenta (Platón, 1983) y Alcídanto quién sostenía que Dios ha dado a todos la libertad y a ninguno la naturaleza ha hecho esclavo (Aristóteles, 1972). Aunque las perspectivas cosmopolitas aparecen en pensadores que no pertenecen a Atenas, cabe destacar su importancia, en un mundo en que el

hombre valía como súbdito del Estado y cuya economía se apoyaba en la esclavitud (Ciuro Caldani, 1994, p. 81).

4.2.7.2 Sócrates. Ciencia y valor

Sócrates que nada escribió y cuyas enseñanzas se conocen a través de sus discípulos, principalmente Platón -428 o 427-347 a.C.- y Jenofonte -c. 427-335 a.C.-, nació en Atenas de 469 y murió, condenado a la pena capital por las acusaciones de impiedad y corrupción de la juventud, en 339 a.C. (31).

Aún hoy subsisten las dudas acerca de la delimitación de sus ideas respecto de las de Platón, ya que éste suele exponer las ideas que sostiene, bajo el nombre de su maestro. Quizás pueda afirmarse que hay un Sócrates real y otro literario, que surge a través de Platón y sus demás expositores (Fassò, 1966, pp. 22-41).

Sócrates se remitió al hombre, al hombre concreto que era el ciudadano ateniense, y a través de él quiso ayudar a que cada hombre encontrara la verdad que llevaba dentro de sí. Según la enseñanza socrática, nada tiene vigencia en el hombre a menos que el espíritu lo atestigüe. A diferencia de otros filósofos de la época, Sócrates menospreció las investigaciones sobre la naturaleza, aproximándose a la simplicidad humana de la sofística (Ciuro Caldani, 1994, p. 83).

En lugar de arengar con energía, prefirió adoptar el diálogo directo, la pregunta incansable, para alcanzar con su interlocutor la verdad a través de la ironía y de la “mayéutica”. Mediante la ironía descubría la ignorancia de su interlocutor y a través de la mayéutica desarrollaba la investigación en común. De aquí la analogía que señalaba entre su método de “alumbramiento” y la tarea de su madre (Platón, 1983). Como iba de lo particular a lo universal, puede decirse que se trataba de un método inductivo.

Frente a los vicios, al lujo y la corrupción, relacionados con la prosperidad comercial de Atenas, Sócrates opuso el ejemplo de una vida austera. Vivía y vestía muy pobremente y a todos agujijoneaba con su pregunta para encontrar la verdad. Pese a haber combatido a los sofistas, porque él creía en la verdad con firmeza hasta religiosa –“solo sé que no sé nada”-, los conservadores lo confundieron con ellos e inclusive Aristófanes -c. 448-380 a.C.- en su obra “Las nubes”, caricaturescamente lo presentó como sofista.

Por otra parte, como Sócrates simpatizaba con la forma de gobierno de Esparta, semejante a la de la Atenas arcaica, y tenía amistades en la facción

oligárquica, también tuvo la enemistad de los demócratas. A punto que en 400-399 a.C. fue el comerciante demócrata Anytos, junto a otros, quien presentó ante el tribunal la conocida acusación contra Sócrates que desembocó en el dictado de la sentencia que lo condenó a beber la cicuta.

Sócrates pudo huir, pero rechazó la posibilidad para no responder a una injusticia con otra y porque consideró justo obedecer las leyes, gracias a las cuales hemos sido engendrados y que hemos consentido viviendo en el territorio del Estado. "¿Crees tú que un Estado puede existir y no perecer, si las sentencias dictadas carecen de fuerza y podrán hacerse ineficaces y ser destruidas por personas sin autoridad?". Sócrates se sometió a las leyes, pero mantuvo la firme convicción individual en su inocencia. Su muerte es una muestra permanente de los límites de la dignidad del Estado, al que él quiso salvar (Ciuro Caldani, 1994, p. 84).

Como todos los filósofos griegos, Sócrates no se plantea de forma específica el problema del Derecho, pero sus enseñanzas se referían constantemente a los problemas de la ley y de la justicia, aun cuando no se ocupara puntualmente de estas cuestiones. Su ejemplar comportamiento como ciudadano frente al resultado del juicio había alcanzado el significado de una doctrina vivida. A Hippias, que le pregunta qué entiende por "justicia" le responde que ya lo ha demostrado con sus actos y no con las palabras. En el proceso que terminó con su condena pudo citar ejemplos de casos en los que, hasta con riesgo de su vida, se había batido por la legalidad y por la justicia (Platón, 1985).

En el pensamiento de Sócrates, la relación entre ley y justicia y entre Derecho positivo y valor moral se desprende de una frase suya, referida por Jenofonte, donde parece aceptar la identificación de la justicia con la ley positiva. En el mismo pasaje de las "Memorables", en el que se recoge su diálogo con Hippias, que referimos recién, le son atribuidas estas palabras: "yo digo que lo que lo legal - *nóminon*, conforme a la ley positiva- es justo -*dikaion*-, quien obedece a las leyes del Estado obra justamente, quien las desobedece, injustamente".

Estas afirmaciones de tinte positivista no deben engañarnos. Prosiguiendo el mismo diálogo con Hippias, Sócrates comprende en las leyes, en cuyo respeto radica la justicia, las «no escritas» que rigen igualmente en todo lugar, y que no han sido dadas por los hombres, sino por los dioses, en lo que constituye una expresión típicamente iusnaturalista. Más bien parece que él sitúa a todas las leyes en un

mismo plano, tanto “naturales” o divinas, como las “positivas” establecidas por el Estado. Y, en efecto, Sócrates reclama el respeto a la ley no por el valor intrínseco, objetivo, de la misma, sino en virtud de una existencia moral, propia de la conciencia del hombre. De este modo, la justicia consiste, para él, en obrar conforme a la ley, pero no porque la ley sea por sí misma necesariamente buena, sino más bien porque, aunque es molesta no se debe violar (Fassò, 1966, p. 42).

Sócrates identifica así, de cierto modo, el bien con la utilidad, llegando a considerar que el bien es lo agradable y el mal lo desagradable. He aquí otra línea de tensión, que sin embargo se atenúa cuando el maestro dice que se trata de buscar el bien mejor, que el mayor bien es la tranquilidad y la serenidad y que la virtud coincide de cierto modo con la sabiduría. A diferencia de la utilidad que concibieron los sofistas, ligada al éxito, Sócrates se refiere a ella a nivel universal, como sinónimo de lo bueno, y sin coincidencia con los apetitos. Para Sócrates, la felicidad consiste en la ciencia del bien y en vivir conforme a esta ciencia, pudiendo comprenderse, también, que al entender que moría en la sabiduría y la virtud, murió con la felicidad encontrada (Ciuro Caldani, 1994, p. 85).

4.2.7.3 El período ontológico. Apogeo de la filosofía ática

Este período abre el momento descollante de la filosofía griega. Como vimos, Sócrates se había ocupado de la verdad y de la felicidad, en una difícil tensión que se resuelve, en sus continuadores de la etapa ontológica, en la formación de dos grupos de escuelas: el de las escuelas "mayores", constituido por Platón y su Academia y Aristóteles y su Liceo, más referidos a la “verdad”, y el de las escuelas "menores", más centrados en la “felicidad”.

Para referirnos brevemente a estas últimas, que no realizaron grandes reelaboraciones desde el punto de vista iusfilosofico, se encuentran principalmente por la Escuela Cínica, fundada por Antístenes de Atenas -c. 444-365 a.C.-, que fue primeramente discípulo de Gorgias, luego de Sócrates y después de la muerte de éste enseñó en el gimnasio *Cinosargos* de donde deriva el nombre la Escuela que también integró Diógenes de Sinope -c. 412-323 a.C.-, discípulo de Antístenes, llamado, tal vez por Platón, el “Sócrates loco”; la Escuela Cirenaica, fundada por Aristipo de Cirene -c. 435-350 a.C.- y en menor medida la Escuela Megárica de Euclides de Megara -c. 400 a.C.- (Abbagnano, 1982, p. 69).

4.2.7.3.1 Platón. El mundo en la idea

Vida. Su nombre era Aristocles y un maestro de gimnasia lo llamó Platón, por sus anchos hombros. Al dedicarse a la Filosofía recibió fuerte influencia de su maestro Sócrates y tomó contacto con las enseñanzas pitagóricas. Así, en su juventud, alimentó su sed de verdad y se aproximó a la que sería su fundamental teoría de las ideas.

Como al intentar actuar en política Platón contribuyó a instalar el gobierno que acabaría con la vida de su maestro, se convenció de que no podía fundarse ningún régimen sano en el estado de corrupción de las costumbres en que se vivía y urgía formar una élite de gobernantes, la élite de los filósofos.

Luego de pasadas decepciones, Platón realizó varios viajes, uno de ellos a Siracusa, donde procuró poner en práctica sus ideas sobre un gobierno perfecto. Se cuenta que, de resultas directas o indirectas de este intento, fue vendido como esclavo en la plaza pública de Egina, teniendo la suerte de ser reconocido en ese trance y comprado por Anniceris, un socrático de la Escuela de Cirene, quien lo manumitió (Hirschberger, 1986, p. 88). A su regreso a Atenas el benefactor no quiso recibir el reintegro del dinero y Platón, con dicha suma, compró unos jardines cercanos al santuario del héroe mítico *Academos*, donde en 387 a.C. fundó la "Academia", para algunos la primera universidad europea (Hirschberger, 1986, p. 86). Allí se fomentaba el culto desinteresado de la ciencia y la formación culminaba en la Filosofía.

La Academia funcionó bajo la dirección platónica durante cuarenta años y recién interrumpió sus actividades en 529 d.C., como dijimos, con el tristemente célebre decreto de Justiniano I. Más tarde, Platón realizó algunos otros viajes, orientado nuevamente por el deseo de poner en práctica sus ideas, pero al fin concentró su actividad en la dirección de la Academia donde fue enterrado luego de su muerte en 347 a. C. (Ciuro Caldani; 1994, p. 87).

Obras. Según es tradicional se distinguen en las obras de Platón cuatro períodos de composición -juventud, transición, madurez y vejez- (Hirschberger, 1986, p. 87) de los que nos han llegado treinta y seis escritos, casi todos "diálogos", expresiones del carácter lento, fatigoso y social de la enseñanza filosófica. Entre ellos, desde el punto de vista jurídico, son especialmente significativos la "República" -cuyo nombre griego es *Politéia*, -Estado--, escrito de juventud que se inicia con una discusión entre Sócrates y Trasímaco sobre el tema de la justicia

(Hirschberger, 1986, p. 87), los escritos de vejez, el Político y las Leyes, encontrándose también referencias a problemas jurídicos en el Protágoras y el Gorgias -juventud y transición respectivamente-.

Sócrates quien es el principal interlocutor de los diálogos queda cada vez más relegado en la obra platónica y en las “Leyes” ya ni siquiera figura. Este cambio de forma externa revela también un cambio interno en la mente de Platón, quien había superado demasiado a su maestro para seguir atribuyéndole sus propios pensamientos.

El bien, la verdad y el hombre. En afinidad con las enseñanzas pitagóricas (Ciuro Caldani, 1994), Platón sostuvo que hay una realidad absoluta, constituida por las *ideas*, formas puras y modelos universales de todas las cosas, de las cuales éstas no son más que copias imperfectas. La realidad última no sería “este” hombre determinado, sino la “idea” de hombre; no sería el libro que estamos transcribiendo, sino la idea de libro, etc. Si bien el “alma” ha contemplado las ideas puras en su preexistencia junto a los dioses, al encarnarse las olvida -como vimos en el Capítulo Uno- cruzando el río Leteo y despierta a ellas a través de la reminiscencia -*anamnesis*- (Rojas Pellerano, 1989, p. 211). La tarea de la Filosofía consiste en enlazar -sobre todo a través de la teoría de las ideas- lo infinito y lo finito. La significación no muy definida del concepto socrático es reemplazada por la idea, ley trascendente, universal y necesaria a la que se debe despertar. En el pensamiento platónico, el mundo queda de cierto modo “escindido” entre la realidad valiosa de la idea y la materia, que es inferior, imperfecta e inadecuada (Ciuro Caldani, 1994, p. 88).

Una explicación del proceso respecto de la idea antes referido se obtiene a través de la célebre “alegoría de la caverna”. Para Platón los hombres en este mundo se parecen a prisioneros que nunca han visto la luz del sol y que están encadenados en el fondo de una caverna, de espaldas a la única abertura de entrada que da al exterior. Dentro de la caverna y detrás de ellos arde una hoguera, que no pueden ver, por encontrarse de espaldas y porque se interpone una pared, a lo largo de la cual van pasando hombres que llevan figuras de cosas y de animales. Los prisioneros pueden escuchar las voces y contemplar las sombras que se proyectan sobre el fondo de la pared. En esta condición permanecen hasta que son liberados de sus cadenas y pueden salir a la luz del sol y contemplar las cosas reales. Del mismo modo, los hombres, en tanto viven encerrados en sus

cuerpos, solamente pueden ver las cosas del mundo sensible, que no son más que sombras de las verdaderas realidades, hasta que la Filosofía los pone en libertad y les permite contemplar el mundo ideal, con su sol, que es la idea de Bien.

Si en los presocráticos, como vimos, predomina el orden de la naturaleza y en los sofistas y en Sócrates, el orden humano, en Platón la teoría de las ideas lleva el orden a despliegues casi divinos. En su teoría, a diferencia de la relación de Protágoras, Dios -expresado en la idea soberana del Bien- resulta la medida última de todas las cosas, dándole así al universo dimensiones grandiosas en relación con sus antecesores.

El conocimiento. Platón distingue entre el verdadero *-alétheia-* saber *-epísteme-* que se eleva a conocer las ideas, y la intuición sensible, que origina la mera opinión *-doxa-*. El ideal es siempre la penetración en las verdades eternas e inmutables. El “filósofo” es el que alcanza a conocer el verdadero ser, en especial, la idea de Bien que es la cima de todos los seres es el que logra el conocimiento perfecto de la realidad. En cambio, el amigo de la opinión sólo conoce las realidades de las cosas intermedias, que flotan entre el ser y el no-ser. Son filósofos los que aspiran a conocer todo el ser, los que pueden alcanzar lo que siempre se mantiene igual a sí mismo, y no los que andan errando por la multitud de cosas diferentes.

La grandeza que Platón asigna a lo humano está presente en su creencia en la “inmortalidad” del alma. Ella afirma la dimensión gigantesca que tiene su concepción de lo humano, sólo en parte empañada por la creencia en la transmigración del alma (Ciuro Caldani, 1994).

La Justicia. En concordancia con esto se desarrolla el diálogo la “República”, donde elabora su teoría de la justicia que, para Platón, es una virtud total, perfección del alma y por ella nos asemejamos a lo que es indivisible, divino, inmortal y sabio (Platón, 1983). La justicia no es una convención establecida por los hombres, ni consiste en los ordenamientos positivos que registra la historia, pues al igual que todo lo sensible ellos no constituyen el verdadero ser. El derecho positivo es, como todo el resto del mundo sensible o de la experiencia, algo fantasmal, confuso, contradictorio y diferente. El esquema de lo auténticamente justo se consigue tan sólo en la pura idea de justicia. Para lograr un derecho justo, precisará traducir con pureza la estructura de la idea de justicia y cumplir rigurosamente sus exigencias (Rojas Pellerano, 1989, p. 212). Esta virtud universal es el equilibrio, sea de las capas de la población, que encarnan las distintas

funciones del alma, o de las propias funciones individuales así referidas (Ciuro Caldani, 1994, p. 88).

La ley. El diálogo “Menón” que también destacamos en el Capítulo Uno, se inicia con esta pregunta de Sócrates a un amigo, su único interlocutor: “¿Qué es para nosotros la ley?”. El amigo responde “positivístamente” que la ley es una deliberación del Estado *-dogma póleos-*; y Sócrates -personaje que, naturalmente expone las ideas del autor- objeta entonces que pueden existir deliberaciones malvadas por parte de un Estado, mientras que la ley debe, por su esencia, ser buena. La verdadera ley, añade, es solamente la ley justa; lo que no es recto *-orthón-* puede parecer ley a los ignorantes, pero en realidad es ilegal *-ánomon-* (Fassò, 1966, p. 57). La ley, se afirma en definitiva en el Menón, es “el descubrimiento del ser”, siendo ésta la primera formulación precisa, en el mundo griego, de la idea de una correspondencia entre el orden normativo humano y el orden ontológico, que se había atisbado por el pensamiento presocrático de cara al mundo físico, y que será después el centro de la doctrina estoica (Fassò, 1966, p. 58) en el llamado período ético.

En las “Leyes” afirma que el objeto de la ley es el bien común de la ciudad, por encima de los intereses particulares de los individuos, sin ser una norma rígida, sino racional y amoldable a las circunstancias. El legislador debe atenerse a lo que sucede generalmente y no sólo a lo que acontece en un caso particular sostiene Platón en las “Leyes” (Rojas Pellerano, 1989, p. 212).

El Estado. Platón no se refiere en la República a la experiencia *-praxis-* política, sino que busca un Estado “ideal”, donde se realice armónicamente una división en tres categorías de ciudadanos, que correspondan a las partes o potencias del alma. Estas tres categorías o clases de la población son la de los gobernantes, la de los guerreros y la de los artesanos, agricultores y comerciantes; correspondiendo respectivamente, en el alma, a la parte racional y a la parte irracional, que abarca -a su vez- el carácter fogoso o colérico y los instintos posesivos y sensuales.

La virtud de los gobernantes es la sabiduría y la de los guerreros el coraje -o fortaleza-. La templanza, que a veces se considera virtud de los artesanos, agricultores y comerciantes, corresponde también a las tres clases. La justicia es la virtud que comprende todas las demás, poniendo orden y armonía. Por la justicia nos asemejamos a lo que es indivisible, divino, inmortal y sabio y la necesidad de

su plena realización es uno de los argumentos que Platón emplea, dentro de su "dualismo" para defender su creencia en la inmortalidad de la parte racional del alma (Platón, 1983).

La clase de los guerreros debe recibir una educación especial y de ella salen, por selección, los destinados al gobierno, o sea la clase de los filósofos. La tendencia aristocrática, muy difundida entre los filósofos de la época, alcanza, en la "sofocracia" platónica, una de sus fundamentaciones más sugestivas, lo que puede verse en las formas de gobiernos ordenadas, según el grado decreciente de sabiduría sustentado por el gobernante: la preferible, aristocracia -sabios-, luego timocracia -guerreros-, democracia -populismo- y tiranía -la peor de las formas-.

El Estado platónico ideal tiende a ser una meritocracia, en la cual no se recomiendan privilegios hereditarios, sino que se remite en definitiva a la apertura del alma. En concordancia con la jerarquización de la idea de Bien, Platón sostiene que los gobernantes tienen derecho a emplear "mentiras hermosas", con la condición de que sea para favorecer a los gobernados. Al no referirse a la *praxis*, el Estado platónico tiene frecuentes rasgos utópicos, llegando a incluir la comunidad de bienes y las uniones matrimoniales dispuestas por los gobernantes para la clase de los guerreros (Ciuro Caldani, 1994, p. 89). La organización platónica originaria expuesta en la "República", no tenía necesidad de leyes, quedando el lugar de éstas ocupado por educación, tarea a cargo del Estado, que, filósofo y educador no tiene necesidad de normas jurídicas (Fassò, 1966, p. 57).

En esa especie de "despotismo ilustrado", los gobernantes son buenos por definición, de manera que no se concibe la necesidad de la ley para proteger a los gobernados. Los magistrados decidirán en cada caso lo que requiera la justicia.

Más radicalmente "filósofo" y en sus escritos de juventud, Platón confía de manera plena en la cultura. Sin embargo, con el andar de los años, en sus escritos posteriores el valor de las leyes queda reconocido en el "Político" y en las "Leyes".

En el "Político", el gobierno según la ley distingue las formas de gobierno mejores de las peores. A la clasificación ya antigua de las formas de gobierno según éste sea ejercido por un solo hombre, por una minoría o por la mayoría, Platón agrega, no como vimos antes, según la virtud, sino según el acuerdo con las leyes, la distinción de las formas mejores y peores. En las "Leyes" se agrega la forma de gobierno mixta, mezcla de monarquía -o más bien aristocracia- y democracia, que es la capaz de asegurar la estabilidad social. Para Platón la verdadera ley es la ley

justa, que es -en última instancia- el descubrimiento del ser. El Estado platónico tiene como finalidad promover la vida digna y cooperar al bienestar.

Comprendiendo el sentido dinámico de las sociedades mercantiles y los peligros que ese sentido significa para su Estado ideal, Platón quiso que se desarrollaran comunidades agrícolas y no comerciantes, productoras y no importadoras, sin el clima de desconfianza y mentira que introducen, a su parecer, los mercaderes y tenderos.

Para que no hubiera riesgo de desarrollo mercantil, Platón quiso que las comunidades fueran numéricamente pequeñas, fijando el número de ciudadanos en 5040.

Llevado por los excesos de su idealismo, propone un programa de castigo al ateísmo y a la herejía, llegando a incluir la pena de muerte, y desea restringir los viajes al extranjero y obligar a los que visitaran otros países a asegurar, a su vuelta, que las instituciones de los otros Estados son inferiores a las propias.

En las Leyes abandona los aspectos más llamativamente utópicos del primitivo Estado visto en la “República”, en el diálogo con Adimanto, como la supresión de la familia y la comunidad de mujeres y bienes. Pero Platón no renuncia en su última obra a regular, ni siquiera minuciosamente, la propiedad, los matrimonios, la familia, la crianza de los niños, la educación, y hasta el juego, la astronomía, la religión, la música y el teatro; en definitiva, toda la vida del hombre, siendo llamativo a su vez, que propusiera un régimen de esclavitud en ciertos aspectos más severo que el practicado en Atenas (Fassò, 1966, p. 57).

Colofón. Por el desarrollo que dio a estas cuestiones Goldschmidt afirma que Platón es el padre de la “Axiosofía Dikelógica” (Goldschmidt, 1985, p. 383), o sea del estudio del contenido de la justicia. Sin embargo, el Estado platónico tiene, con notoria intensidad, rasgos totalitarios, o por lo menos ilegítimamente paternalistas, y resulta de modo particular ciego a la necesidad de proteger al individuo contra el régimen que consagra el “principio supremo de justicia” (Goldschmidt, 1985). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el platonismo es frecuente cuando hay grandes contrastes entre los ideales y la realidad (Ciuro Caldani, 1994, p.92).

4.2.7.3.2 Aristóteles. La idea en el mundo

Vida. Llamado en 342 a.C. por el rey Filipo de Macedonia para encargarse de la educación de su hijo Alejandro, que tenía entonces trece años, acompañó a éste, ya monarca, los primeros tiempos de su gobierno. Luego de concluir la tarea educadora con Alejandro, Aristóteles fundó en Atenas su escuela propia en unos terrenos fuera de las murallas, en las proximidades de un templo dedicado a *Apolo Likaios*, de donde recibió el nombre de *Liceo*. Por estar dotada de un paseo - *peripatos*- o porque Aristóteles enseñara paseando, se la llamó también Escuela peripatética. Al morir Alejandro, en 323 a. C., Aristóteles fue acusado de impiedad y tuvo que salir de Atenas diciendo que no quería que los atenienses pecaran por segunda vez contra la Filosofía. Se retiró a Calcis -en la isla de Eubea-, donde tenía una finca heredada de su madre y se dice que los atenienses lo condenaron a muerte, pero -gracias a su realismo político- la sentencia no pudo ser ejecutada. Aristóteles murió en su retiro en 322 a. C., conservándose su testamento, en el que ordena dar libertad a la mayoría de sus esclavos. El "Liceo" siguió funcionando por largo tiempo, aunque no tuvo un nivel análogo al que conservó la "Academia". Fue arrasado por Sila en 86 a.C. y los manuscritos aristotélicos partieron, como parte del botín, a Roma.

Obras. La obra de Aristóteles fue inmensa, pero, como suele suceder con las producciones antiguas, gran parte de ella se ha perdido. Han quedado obras de carácter técnico, muy abstractas y de lectura relativamente pesada, aunque de curso más directo -monologal- a las que rara vez hacen referencia los eruditos antiguos. Accedemos, así, a trabajos redactados en base a apuntes preparados para las lecciones o tomados por los discípulos. Con las obras de Aristóteles sucedió lo inverso que con las de Platón: en las de éste, se conservan los diálogos destinados a ser publicados, pero no los cursos y resúmenes; de Aristóteles, sólo tenemos las obras "esotéricas" -internas, *acroamáticas* o didácticas-, pero no las "exotéricas", destinadas al gran público, que Cicerón -106-43 a.C.- elogió por su elocuencia. De aquí que las diferencias de estilos quizás no sean tan reales como aparecen. A su vez se las clasifica según su producción en el tiempo, en escritos de Academia, Transición y Liceo (Hirschberger, 1986, p. 147).

Entre las obras de Aristóteles que han llegado a la actualidad, hay varias que interesan desde el punto de vista del Derecho. La "Política", las tres célebres éticas, "Ética a Nicómaco", la más importante, denominada así porque se la su-puso

editada por el hijo de Aristóteles llamado Nicómaco; “Ética a Eudemo”, cuyo nombre la relaciona con su discípulo Eudemo de Rodas -*Ethica Eudemeia*-, que sería su editor o acaso su redactor y “Gran Ética” o Gran Moral -*Magna Moralia*-, quizás no debida a la pluma de Aristóteles. También con relevancia iusfilosófica está la Constitución de Atenas -la única que se conserva de las ciento cincuenta y ocho constituciones estudiadas por Aristóteles- y la “Retórica”.

Diferencias con Platón. Aunque no se puede hablar de una total contraposición entre Aristóteles y Platón, ya que hay elementos del platonismo que sobreviven en el pensamiento aristotélico (Fassò, 1966, p. 61), sobre todo durante los veinte años comunes en la “Academia”, Aristóteles es un autor profundamente distinto de Platón (Ciuro Caldani, 1994, p. 93). El maestro es idealista y tiene inclinaciones poéticas y matemáticas; el discípulo es empirista y posee inclinaciones lógicas y naturalistas. Veremos sus principales diferencias en algunas disciplinas filosóficas.

Gnoseología. Para Platón, la verdadera realidad, el absoluto, era trascendente, constituido por las Ideas, de las que las cosas de nuestro mundo no eran más que imitaciones y al verdadero conocimiento no se llegaba por la vía de la experiencia sensible, la cual sólo podía avivar lo que en el alma humana era innato, pero oscurecido en la prisión del cuerpo en la que el alma estaba encerrada. Para Aristóteles el absoluto es inmanente al mundo. La idea o forma no trasciende la cosa, sino que es su esencia intrínseca, y al conocimiento verdadero se llega, no, como en Platón, a través de reminiscencias ya aprehendidas en una vida anterior, sino por la vía de la experiencia, mediante la elaboración que el intelecto realiza de los datos suministrados por los sentidos, teniendo a las ideas como esencias intrínsecas de las cosas, de carácter inmanente y con menos objetividad propia (Fassò, 1966, p. 61). Según el maestro, el ser “es” en el valor, en el bien; para el discípulo, el valor “está” en el ser (Ciuro Caldani, 1994, p. 93).

Metafísica y Ontología. Para Platón la Filosofía es búsqueda del ser y, por ser ciencia, virtud y felicidad; para Aristóteles, la Filosofía es por una parte sistema de las ciencias particulares, que se encaminan a constituir una enciclopedia, y por otra, la reina de las ciencias. Como ocurre también en la teoría de la justicia, uno es, en cuanto al objetivo de la Filosofía, más subjetivista y el otro es más objetivista. Platón es considerado figura culminante de una corriente de la Filosofía griega más “metafísica” y referida a las causas primeras, en general más abstracta, en tanto

Aristóteles es considerado culminación de la corriente filosófica griega a veces llamada "física", en general más concreta, que condujo a la emancipación relativa de la Ciencia respecto de la Filosofía, por lo que suele afirmarse que Aristóteles implicó una segunda fundación de Occidente.

Es muy significativa la obra del Estagirita por los desarrollos que pudo dar a la disciplina que él llamó "Filosofía primera" y luego, en la ordenación de sus obras, se denominó Metafísica -después o más allá de la Física-. Es muy relevante el avance efectivo que hizo en la Física, explicando el movimiento por ejemplo, para superar el enfrentamiento ente Parménides y Heráclito con el empleo de las nociones de "acto" y "potencia" -los seres particulares se mueven, pero las esencias son inmutables-; es también muy valiosa por las contribuciones que hizo a la disciplina que luego se llamaría Lógica, signada por muchísimo tiempo por sus investigaciones y su consideración empírica de la realidad (Ciuro Caldani, 1994, p. 93).

Epistemología. En cuanto a esta disciplina, también se aparta de Platón, afirmando que el alma es una tabla en blanco y el conocimiento lo adquiere en esta vida. Afirma entonces, como vimos recién, la pluralidad del ser, pero que las esencias permanecen. Niega la existencia de dos mundos ontológicamente distintos y sostiene que sólo existe uno. Afirma que los universales no tienen realidad ontológica, sino lógica ya que son conceptos que forma la mente mediante la abstracción.

En el alma hay únicamente pasiones, capacidad de acción o potencia y disposiciones adquiridas o hábitos. Las pasiones son aquello que va acompañado de placer, o de dolor: la concupiscencia, la ira, el miedo, la temeridad, la alegría, el odio, la amistad, etc. Las capacidades o potencias son las posibilidades de experimentar las pasiones y las disposiciones adquiridas o hábitos son aquello que nos sitúa con relación a las pasiones en una posición feliz o desgraciada (Rojas Pellerano, 1989, p. 212).

Metodología. Los respectivos métodos de Platón y Aristóteles también marcan caminos decisivos para la tarea de todo hombre de Derecho: uno de cierto modo postuló un Estado ideal, con todos los riesgos que esto significa; el otro se dedicó, humildemente a partir de la realidad llegando a estudiar ciento cincuenta y ocho constituciones de su tiempo y procuró, en relación con la realidad, averiguar cuáles eran las constituciones valiosas. La existencia de esas ciento cincuenta y

ocho constituciones nos habla de la inestabilidad reinante en la época, con la sucesión de formas políticas diversas, pero tal riqueza fáctica no desorientó a Aristóteles y le permitió, en cambio, hacer observaciones que en muchos casos son de gran actualidad (Ciuro Caldani, 1994, p. 94).

Dimensión sociológica. La Política. Para el Estagirita, la Política debe orientarse al bien de la sociedad, en tanto la Ética al bien del individuo para conseguir su perfección y su felicidad. En el célebre libro I de la "Política", oponiéndose al pactismo sostenido desde el marco sofista, Aristóteles afirma -en visión "organicista"- que el hombre es por naturaleza un animal político o social -*zoon politikon*-. El finalismo que suele caracterizar a las nociones aristotélicas lo conduce aquí a reconocer que para su perfección el hombre debe agruparse, principalmente en la familia, en la aldea y en la ciudad o comunidad política -*polis*-. Como prueba del carácter social del hombre, Aristóteles refiere que la naturaleza lo ha dotado de la palabra -el discurso-, que es no sólo "logos" sino "diá-logos", que exige comunicación.

Aristóteles tiene clara conciencia del carácter relativo del valor poder. El Capítulo I del Libro I de la "Política" concluye afirmando que el hombre nace provisto de armas que debe emplear con inteligencia y prudencia, pudiéndolas usar también tendiendo a los peores fines (Aristóteles, 1975, p. 2). La injusticia armada es reconocida como lo más peligroso.

Dimensión normológica. La ley. Como los razonamientos no son suficientes para que los hombres practiquemos la virtud, Aristóteles advierte que para enseñarnos a vivir con rectitud son necesarias las leyes que amenacen con castigos a los que desobedezcan. El Estagirita dice que la ley es expresión de sabiduría e inteligencia y tiene fuerza para obligar, es inteligencia sin pasiones, sabiduría sin deseo. Es ella la que debe gobernar; los gobernantes deben ser designados como custodios -a veces guardianes- de las leyes. De cierto modo, Aristóteles se convierte, a través de la caracterización de la ley por la fuerza para obligar, en uno de los primeros expositores de la teoría de la coacción en el Derecho (Ciuro Caldani, 1994, p. 94).

Puede entenderse que el Estagirita tiene cierta preferencia por las "leyes consuetudinarias" respecto de las "leyes escritas", pues entiende que están menos expuestas a error. El hombre puede mandar mejor que las leyes escritas, pero no que las leyes consuetudinarias (Ciuro Caldani, 1994, p. 94).

Dimensión dikelógica. La justicia. Las principales enseñanzas aristotélicas acerca de la justicia están en el Libro V de la “Ética a Nicómaco”. Aristóteles consideró a la justicia como una virtud, a veces total y a veces parcial (Aristóteles, 1972).

Como vimos *supra* los hábitos adquiridos por los hombres pueden ser buenos o malos, los primeros son las virtudes y los segundos los vicios. En consecuencia la virtud es un hábito bueno adquirido, pues la naturaleza nos da únicamente la “potencia” o posibilidad de ser virtuosos, pero esto se logra mediante el ejercicio -“acto”- de la virtud -que se transforma en hábito-. No depende únicamente de la inteligencia sino también de la voluntad.

Para Aristóteles las virtudes morales consisten en un justo medio entre dos extremos viciosos. "La virtud es, pues, una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio en relación con nosotros mismos, definida por la razón y de conformidad con la conducta de un hombre consciente. Y ocupa el término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto" (Aristóteles, 1972). Así por ejemplo el valor es el medio entre la cobardía y la temeridad; la generosidad entre la prodigalidad y la avaricia, etc.

Integrando el grupo de las virtudes morales coloca la justicia y la equidad, las que se refieren a las relaciones con otros. La justicia es una virtud referida a otros, es decir propia del hombre constituido en sociedad destacándola como la más importante y comprensiva de todas las otras virtudes (Aristóteles, 1972).

Fue su vocación empírica lo que le permitió referirla también a las relaciones intersubjetivas, como un comportamiento respecto de los demás y asimismo, a la luz de dicha vocación, pudo Aristóteles hacer avances en la clasificación de la justicia que han perdurado durante muchos siglos, llegando a nuestros días.

Clases de Justicia. Según esa clasificación, conforme ampliaremos en el Capítulo Siete -pero queremos dejar encuadrada aquí históricamente en el pensamiento de su autor-, la justicia total -general- relacionada con la virtud total o perfecta, consiste en obrar conforme a las leyes (Goldschmidt, 1985, p. 377) y la justicia parcial -particular-, relacionada con la igualdad -ya que si las personas no son iguales tampoco deberán dársele cosas iguales-, que abarca la justicia distributiva y la justicia correctiva (Aristóteles, 1972, pp. 134-135).

La justicia distributiva reparte cargas y bienes con miras a los respectivos méritos, guardando las proporciones en sentido geométrico $-A:B=C:D-$, de modo

que se respeta la igualdad en lo adjudicado según lo que corresponde a cada uno (32). Aristóteles denomina a la proporción “geométrica” porque se toman en cuenta cuatro términos: el distinto mérito de las personas y el distinto valor de las cosas que se le asignan (Aristóteles, 1972, pp. 137-139).

La justicia correctiva o equiparadora regula las relaciones de cambio (Aristóteles, 1972, p. 137), sea la prestación y contraprestación v.g. en los contratos -relaciones sociales voluntarias- o el delito y la pena -relaciones involuntarias-, con una proporcionalidad aritmética $-A+B=C-$. Es “aritmética” porque encuentra su propio tipo en una ecuación de dos miembros y mide el daño o el beneficio impersonalmente, las cosas y las acciones por su valor objetivo "de manera que lo igual viene a ser el justo medio entre lo más y lo menos ... en consecuencia, la justicia correctiva será el justo medio entre la pérdida del uno y la ganancia del otro" (Rojas Pellerano, 1989, p.214), analógicamente a cómo, v.g. $3 + 4 = 7$, sería la mercadería igual al precio o el delito igual a la pena (Goldschmidt, 1985, p. 376).

La justicia correctiva, que vale para toda clase de cambios e interferencias -tanto de índole civil como penal- se diferencia a su vez según sea una relación de cambio conforme a una cierta medida -justicia sinalagmática –trueque- o conmutativa –equivalencia de las prestaciones-- o provenga de la intervención del juez -justicia judicial –un magistrado decide las controversias civiles o penales--. La justicia correctiva es concebida con prescindencia de las personas -merecimientos-, en cambio, la justicia distributiva las tiene más en consideración -méritos- (Ciuro Caldani, 1994, p. 97).

La equidad. Por otra parte, la capacidad de Aristóteles para apreciar las realidades concretas le permite descubrir la necesidad de tener en cuenta la singularidad de los casos que las leyes no pudieron tener en consideración, a través de lo que hoy denominamos equidad, la virtud mediante la cual se determina lo justo de cada caso particular. La ley tiene un carácter general y no puede prever todos los casos que se presentan ni el cambio de las circunstancias históricas. Mediante la equidad se corrigen estas insuficiencias de la ley (Aristóteles, 1972, p. 240), no aplicándola como una norma rígida e inhumana, “sino a la manera de la regla de los albañiles lesbios, que se adapta a la forma de la piedra que tratan de medir” (Rojas Pellerano, 1989, p. 214). Esta comprensión de la necesidad de la justicia más allá de la ley no le hace ignorar los riesgos que tal actitud significa, en cuanto quienes ejerzan la equidad pueden abusar de su poder, y así lo refleja en la

Política donde Aristóteles concibe a la ley como una protección contra los abusos de los gobernantes.

El Estagirita dice a veces que lo "natural" es lo que tiene el mismo efecto en todos los lugares y lo legal es lo que no importa que sea de un modo u otro por su esencia, pese a que sí importa cómo sea una vez que sea sancionado. Sin embargo, en otros casos manifiesta que las reglas de la naturaleza están expuestas alguna vez a cambiar y que lo que perdura durante un largo tiempo es por naturaleza justo. Su proyección empírica le hace aproximar lo justo a los cambios de circunstancias (Ciuro Caldani, 1994, p. 97).

El gobierno de la Sociedad. En la "Política" se desarrolla la idea de que por "naturaleza" hay hombres que nacen para mandar y otros que nacen para ser mandados. Aristóteles piensa que la ciudad es una asociación de hombres libres, pero la ciudadanía está limitada a una pequeñísima minoría. De ella se excluyen las mujeres, los agricultores, los artesanos, los comerciantes, los metecos -o sea extranjeros, como parece lo era él en Atenas-, los periecos -miembros de pueblos sojuzgados por los griegos- y los esclavos.

Los esclavos son tales no porque así lo dispongan la ley civil ni el derecho de conquista, sino por su deficiencia intelectual. Son instrumentos vivientes que se caracterizan por esa limitación del entendimiento y resultan necesarios para la sociedad y la estructura normal de ésta. Los esclavos deben trabajar para que huelguen los ciudadanos libres y puedan dedicarse a la Filosofía, a la ciencia y a la política. Los esclavos están dotados de razón, pero esta razón sólo ha de servirles para conocer la razón de sus amos. Con sorprendente visión histórica, Aristóteles dice que si los instrumentos pudieran funcionar por sí mismos (Aristóteles, 1975), v.g. si las lanzaderas tejieran por sí mismas, la esclavitud no sería necesaria. Es notorio que sólo entonces, en la época de la Revolución Industrial, comenzó a extinguirse realmente la esclavitud (Ciuro Caldani, 1994, p. 97).

Las tres formas de gobierno tradicionales, o sea la monarquía, o gobierno de una sola persona, la aristocracia, o gobierno de algunos y la república -*politéia*- o gobierno de todos -otras veces trasliterado mayoría-, son justas -puras- en tanto se gobierne con la mira puesta en los intereses comunes. Las formas desviadas -impuras- son respectivamente, la tiranía, la oligarquía y la democracia -hoy cambiado o "resignificado" demagogia-, en que se gobierna con la mira puesta en el interés privado. Señala Aristóteles que la tiranía es una monarquía que gobierna

en favor del monarca, la oligarquía, un gobierno que mira a los intereses de los ricos y la democracia un gobierno orientado a los intereses de los pobres, ninguna de estas formas gobierna con la mira referida al provecho de la comunidad (Ciuro Caldani, 1994, p. 97).

En concordancia con su idea de que lo moderado o intermedio es lo mejor, Aristóteles se inclina en definitiva por el gobierno de la clase media, de los que tienen una cuantía media de todos los bienes de fortuna. Para el Estagirita es más posible que estén bien gobernados los Estados en que la clase media es numerosa y posee poder, allí hay menos tensiones y más moderación. Los que viven en excesiva necesidad no saben cómo gobernar pero saben cómo someterse a un gobierno de tipo servil, mientras que los que tienen bienes en exceso no saben someterse a ningún gobierno y solamente saben gobernar a la manera de un señor y un amo.

Aristóteles trata de encontrar la mejor constitución, que en ciertas condiciones lo sea para todas las ciudades, pero no sobre una elaboración idealista, sino - como dijimos- en base a las constituciones reales. Asimismo se debe saber cuál constitución se adapta a cada Estado. La mejor constitución es con frecuencia inasequible, y el buen legislador y el buen gobernante deben conocer no sólo la mejor en hipótesis, sino también respecto de las circunstancias.

A diferencia de Platón, el Estagirita ve con simpatía a la familia tradicional, como medio para el afecto y el orden entre los hombres, y a la propiedad privada, entendiendo que ésta es un factor que favorece el desarrollo armónico de la personalidad.

En cambio, a semejanza de su maestro, toma una posición más favorable a la actividad agrícola y adversa a las tareas de la industria y el comercio. Considera antinatural el préstamo a interés porque el dinero es un medio de cambio y nada más.

Colofón. La atención que brinda a los aspectos formales de la justicia ha permitido decir que Aristóteles es el padre de la Axiología Dikelógica (Goldschmidt, 1985, p. 383). El Estagirita entiende en última instancia que la justicia, que hoy podríamos llamar el más alto valor de oposición, puede ser absorbida por la amistad, ahora diríamos por el amor, que resulta el más alto valor de agregación. Dedicó a la amistad la "Ética a Nicómaco" y allí expresa que, según parece, la

amistad consiste más bien en amar que en ser amado y que "un amigo es otro yo" (Aristóteles, 1972, pp. 207-235).

4.2.7.4 El período ético. La Filosofía en el helenismo y en Roma

Alejandro, ya rey de Macedonia, no tardó en adueñarse de toda Grecia y, merced a su genio militar y político, gobernó un imperio que alcanzaba hasta la India. Sin embargo, si bien él conquistaba el Asia, el continente se adueñaba en parte de su espíritu. Aristóteles, le había enseñado a considerar a los griegos como hombres libres y a tener a los bárbaros por como esclavos -metecos o periecos-, pero ahora él mismo advertía el refinamiento y la urbanidad v.g. de los aristócratas persas.

El nuevo marco que entonces surgió, mediante la difusión de la lengua y la cultura griegas como denominadores comunes bajo las divisiones políticas que sobrevivieron al imperio de Alejandro, se denominó "helenismo". Se preparó así, en la secreta sabiduría de la historia el camino al Imperio Romano. Una convergencia de hechos e ideas que mostró lo evidente -el fin del helenismo y la consagración del imperio lazial- se produjo entre 146 a.C. y 31 -d.C.-, fechas de las batallas de Leucopetra y Accio que dejaron a la ciudad latina dueña del mundo mediterráneo.

A diferencia de Grecia, que tuvo mayor sentido de cohesión y creatividad profundas, con más espíritu de Derecho Público, Roma se caracterizó por ser una relativa yuxtaposición de individualidades, más inclinada a reelaborar culturas ajenas y al Derecho Privado. La limitada originalidad y la generación de un vasto espacio de características imperiales permitieron que Roma fuera un formidable factor de difusión de la cultura (Ciuro Caldani, 1994, p. 104).

Las orientaciones filosóficas que entonces predominaron, en concordancia con el nuevo clima, fueron el *estoicismo* y en menor grado, el Epicureísmo, respectivamente nutridas de las ideas de las escuelas Cínica y Cirenaica y con influencias de Heráclito y Demócrito. El núcleo central de la Filosofía pasa de la Metafísica a la Ética, como esclarecedora del comportamiento individual y de allí el nombre que caracteriza al período.

4.2.7.4.1 Los estoicos

El fundador de la Escuela Estoica fue Zenón -c. 336-c. 264 a.C.-, natural de Citio, ciudad de Chipre. Cerca de 306 a.C. comenzó a enseñar en el Pórtico de las

Pinturas –“*Stoa Poikile*”-, por lo que los miembros de la escuela fueron llamados estoicos. Recibía en su escuela a ricos y pobres, cuando alguien hablaba en demasía, le señalaba que "la razón por la cual tenemos dos oídos y no más que una boca es para que podamos oír más y hablar menos" (Ciuro Caldani, 1994, p. 105). Los atenienses dieron muy alta estima a sus enseñanzas, hicieron proverbial el dicho "más sobrio que Zenón" y le entregaron las "llaves de la ciudad". A semejanza de varios otros maestros que le sucedieron, Zenón puso fin voluntariamente a sus días (Hirschberger, 1986, p. 217).

En este período, de estoa antigua, se destaca también Crisipo -c. 281-c. 208 a.C.-, quien reordenó la Escuela y su doctrina. A un segundo período de estoa media, pertenecieron Panecio de Rodas -c. 185-c. 112 a.C.- y Posidonio de Apamea -c. 135-51 a.C.-, quienes dieron a la escuela significativos rasgos eclécticos y tuvieron importantes vinculaciones con la cultura romana. En el período final, ya romano -estoa posterior-, se destacan Lucio Anneo Séneca -natural de Córdoba, en la península ibérica, 4-65-, Epicteto -c. 50-c. 125- y Marco Aurelio Antonino -121-180- (Hirschberger, 1986, p. 217).

Séneca fue, además, brillante orador y maestro y colaborador de Nerón -37-68-, quien lo obligó a suicidarse. Epicteto fue un liberto de profundo espíritu religioso, que volvió a las enseñanzas del estoicismo primitivo de Zenón, apartando el eclecticismo de Panecio y Posidonio. Marco Aurelio fue un digno Emperador, conocido como "el filósofo en el trono de los césares", sobre cuya memoria pesa, sin embargo, el haber ordenado una cruel persecución contra los cristianos (Ciuro Caldani, 1994, p. 106).

Aunque en su larga historia la Escuela tuvo, según ya señalamos, variaciones doctrinarias de cierta importancia, cabe presentar un panorama general de sus ideas iniciándolo con la creencia de los estoicos en un universo animado por un principio absoluto, que es el *logos*, tradicionalmente significado desde Aristóteles como razón. Los estoicos hablan de una "ley" que es la necesidad universal de la naturaleza, prescripta por la divinidad a la cual, con sentido panteísta -ahora-, consideran inmanente al mundo. Esta ley señala a cada cosa, con carácter necesario, su propia finalidad y perfección. De este modo, todo es bueno, bello y armonioso y lo que sucede es siempre lo mejor, el mal es aparente y sólo existe en lo particular. La ley de la naturaleza es una prescripción que coincide con lo que

realmente sucede y de aquí la costumbre de designar con el mismo término *ley* tanto la jurídica como la natural (Ciuro Caldani, 1994, p. 106).

Sin embargo, los estoicos afirman también la libertad del hombre. El sumo bien consiste en vivir de conformidad con la naturaleza, que es vivir según la "virtud". El hombre debe ajustar su comportamiento al orden universal que determina al mundo. Vivir conforme a la naturaleza es vivir conforme a la razón, al "logos". Se trata de la naturaleza común y propia de los hombres, o sea de la razón. La felicidad está unida a la virtud, es la práctica de la virtud; o sea, el silenciar todo impulso de los sentidos y de las pasiones *-phatos-*. Para los estoicos, las pasiones -entendidas como enfermedades del alma- son movimientos excesivos de la parte sensitiva del hombre que hay que dominar y extirpar y llegaron a interpretar la serenidad como *aphatia*. El único bien es la virtud, el único mal es el vicio. Los estoicos hallaron la noción de valor, que es toda contribución a una vida conforme a la razón individual que sintoniza con el *logos* universal (Maliandi, 2009, p. 208).

La "virtud" debe adquirirse y cultivarse mediante el ejercicio continuo. Es una, como es uno el hombre; las virtudes de las que se suele hablar son en verdad una unidad estrechamente compenetrada. O se posee la virtud entera, o no se tiene nada; el que adolece de un vicio, los posee todos. Entre la virtud y el vicio no hay términos medios. La virtud debe amarse y practicarse por sí misma y tiene en ella misma su recompensa. Lo decisivo es la buena intención. Se trata de la moral del "todo o nada", que no tiene en cuenta la posibilidad de virtudes parciales, de cierto modo porque al fin unos se salvan y otros no.

La regla estoica es soportar y renunciar; el sabio no pide que suceda lo que él quiere, sino quiere lo que sucede. Los estoicos invierten la direccionalidad del deseo. En vez de procurar que el mundo satisfaga mis deseos, intentan domesticar el deseo para que se adecúe al mundo. El problema no es la realidad, son mis representaciones de la misma. De un modo más extremo, inclusive, de ser necesario para cumplir el deber se llegará al suicidio -v.g. Zenón- (Fassò, 1966, p. 90).

Al relativo "subjetivismo" aristotélico, en el sentido que debía optarse por el justo medio entre los excesos, el estoicismo opone un objetivismo referido a la razón eterna que rige toda la naturaleza y el orden cósmico universal. En esta ley eterna se basa la ley "natural" común a todos los hombres y anterior y superior a todas las leyes positivas. Este es uno de los pilares más importantes en que se

apoya la idea tantas veces sostenida de un Derecho Natural con caracteres de universalidad y eternidad.

En definitiva, las virtudes deben conducir a que se atribuya a cada uno según su mérito o sea a la justicia. Lo que se considera justicia es la acción en la comunidad humana de la razón divina. La amistad es, no obstante, sostenida como el vínculo social por excelencia. Para los estoicos, el bien particular de cada uno está integrado dentro del bien total del universo; el hombre, como dijimos, debe vivir racionalmente, sometiéndose a la razón universal. De este modo, logra su armonía con la naturaleza.

El carácter de la ley natural, referida a todos los hombres y anterior y superior a todas las leyes positivas, nutre la idea estoica -sobre todo de la estoa posterior- de la fraternidad universal, su cosmopolitismo y su condena de la esclavitud. Los estoicos creen que el hombre es un ser social, pero en algunos casos aconsejan evitar la lucha económica y política, prescindiendo asimismo del lujo y de la vida complicada. Aceptan el Estado y también la familia, pero no son admiradores del amor sentimental. Llegaron a sostener, en clara correspondencia con la obra imperial romana, que no deberíamos vivir según Estados distintos, sino considerando a todos los hombres connacionales y conciudadanos, a semejanza de un rebaño que con una misma norma padece y crece unido. También en concordancia con las necesidades profundas de un fenómeno imperial, recomiendan respetar a los vencidos. La perspectiva estoica no es, como en Platón, la de un Estado perfecto, sino la del hombre bueno. Los legisladores debían ser los sabios y durante mucho tiempo sostuvieron una división tajante entre los sabios y los tontos, que son enemigos, esclavos, extranjeros entre sí. (Ciuro Caldani, 1994)

Ya en el período romano, donde el estoicismo fue una verdadera escuela de política y de moral -aunque con seguidores no siempre consecuentes en la práctica-, Séneca afirmaba que los hombres somos iguales por participar de una única esencia divina y que la ley nace como remedio contra la tiranía más que como instrumento para impedir la mala conducta de los individuos. Epicteto sostuvo que todos los hombres somos hermanos porque somos hijos de Dios y afirmó que todos podemos adquirir la virtud y tenemos las intuiciones iniciales para construir moralmente nuestras vidas: cuando hablamos con imparcialidad, alabamos al justo y no al injusto, al moderado y no al inmoderado, al temperante y no al intemperante.

Marco Aurelio indicó que es propio del hombre, particular don suyo, amar aún a los que le ofenden.

En especial relación con el estoicismo se ubica el pensador propiamente ecléctico Marco Tulio Cicerón -106-43 a.C.-, que fuera en Rodas discípulo de Posidonio. Cicerón fue el más grande transmisor de las ideas de su época para las generaciones posteriores, excelente abogado y, según algunos, el primer auténtico filósofo del Derecho (Ciuro Caldani, 1994, p. 107). Llevó la elocuencia latina a su máximo esplendor, pero como político adoptó actitudes relativamente contrastantes, luchando a veces contra la aristocracia y en otros casos aliándose con ella (33).

Entre las obras de Cicerón que más se relacionan con la Filosofía del Derecho, cabe citar: "De los deberes" -*De officiis*-, "De las leyes" -*De legibus* – incompleta-- y "De la República" -*De re publica*-, llegada incompleta a nosotros. También son interesantes desde el punto de vista jurídico, sus célebres "defensas" (Cicerón; *Tusculanae disputationes*, en Fassò, 1966, p. 96).

Cicerón llega a reconocer con claridad la naturaleza intersubjetiva del material estimativo de la justicia en el Derecho y la define como disposición del espíritu, que, respetando la utilidad común, atribuye a cada uno su valor. Entiende que sin la mayor justicia no puede ser gobernado ningún Estado y que la naturaleza del Derecho debe ser investigada en la naturaleza racional del hombre (Ciuro Caldani, 1994, p. 108). Sostiene que el Derecho no nace de las leyes positivas, de modo que no son leyes las de los tiranos, ni éstas se hacen justas por el consentimiento de los ciudadanos. Las leyes humanas son tales en la medida que participan de la ley natural. La ley es, para Cicerón, la razón suprema ínsita en la naturaleza, que ordena lo que hay que hacer y prohíbe lo contrario; es eterna y está destinada a gobernar a todo el mundo con la sabiduría de su mandato y de su prohibición.

La ley tiene origen natural y divino y al obedecer al Derecho Natural el hombre es en última instancia autónomo, porque se da a sí mismo sus propias reglas. Para Cicerón, lo realmente útil es siempre justo. Define a la justicia como "el hábito del alma que guardando la utilidad común, atribuye a cada uno su dignidad" y "la igualdad que da a cada uno derecho según la dignidad de cada uno" (Rojas Pellerano, 1989, p. 217). Aunque el *ius gentium* era Derecho Positivo, común a los romanos y a otros pueblos, Cicerón lo consideró natural, dando así al Derecho

Natural un punto de contacto con la experiencia (Fassò, 1966, p. 98). El valor que otorga a la opinión concordante de los pueblos, en general altamente significativa, le permitió cierta legitimación de la esclavitud, por el uso común de las gentes. Por otra parte, hizo un claro planteo de la hospitalidad con el extranjero (Ciuro Caldani, 1994, pp. 108-109).

Las ideas estoicas en general tuvieron gran influencia en la vida jurídica y en la jurisprudencia romanas. Así, por ejemplo, Marco Aurelio prohibió las luchas de gladiadores y en el siglo IV el esclavo pudo querellar a su señor. Los juristas romanos utilizaron con frecuencia -a veces desviándolas de su sentido- ideas de la filosofía estoica. Así, atribuyeron al Derecho Positivo los caracteres absolutos que en el pensamiento estoico posee la ley natural. El *ius gentium* al que se refiere Gayo -c. 120-178-, se asemeja mucho al Derecho Natural estoico, al punto que el jurista del siglo II dice que el Derecho de Gentes es el que la razón natural establece entre todos los hombres.

Entre otros juristas, que también recibieron influencia de esta corriente filosófica, se destaca la definición de justicia de Ulpiano -c. 170-228- que afirma que "justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho" (Rojas Pellerano, 1989, p. 217) y los derechos son vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo - *honeste vivere, alterun non laedere et suum quique tribuere*-. También es conocido Juvencio Celso -67-130- por la célebre definición sobre el Derecho como el arte de lo bueno y de lo justo - *ars boni et aequi e iustum et iniustum*-.

Las enseñanzas estoicas formaron hombres fuertes, de valor, con cierta santidad y benevolencia. Al encontrarse solo frente a un poder inmenso, el hombre estoico procuró encontrar refugio en una naturaleza de cierto modo divinizada.

Como no es posible diferenciar nítidamente la naturaleza de la cultura, cabe reconocer que a través de la referencia a la "naturaleza" los estoicos se remitieron de algún modo a los niveles más profundos, estáticos y colectivos de la cultura.

Las ideas estoicas aparentan ser un "cristianismo panteísta", con un Dios generalmente inmanente. Sin embargo, al sabio pagano le faltan los caracteres de humildad y caridad del cristianismo y tiende a desembocar en la desesperanza. Se trata de una expresión del orgullo de la razón, en que el sabio reconoce el destino y se somete a él. Cuando el cristianismo recibió una fuerte influencia estoica, abrió

los cauces a una religión que nació como fe en la dinámica constantemente renovada del amor al prójimo (Ciuro Caldani, 1994, pp. 108-109).

4.2.7.4.1 Los epicúreos

El epicureísmo es la Escuela filosófica fundada por Epicuro -341-270 a.C.-, nacido posiblemente en la isla de Samos, lugar donde pasó los años de su formación básica. En 307 a. C. fundó en Atenas, en el jardín de su casa, un centro de convivencia o seminario que, por el lugar donde funcionaba, hizo que su Escuela se llamara de los filósofos del "Jardín".

El planteo de Epicuro es materialista, sensista y empirista. El "Jardín" busca la dicha en el círculo pequeño, en la intimidad de un par de amigos bien escogidos (Hirschberger, 1986, p. 247).

Al responder a la cuestión acerca de la felicidad, señala que ésta se logra a través del placer, al que considera el fin de la vida. Para él la felicidad es principalmente ausencia de dolor y de turbaciones, vida tranquila y serena.

Se trata de un placer que debe durar a lo largo de toda la vida y que tiene sus manifestaciones mayores en el alma. Requiere una visión selectiva de conjunto y elevada, muy diferente de las versiones de desbordes con que se lo ha desacreditado (Ciuro Caldani, 1994, p. 110).

Epicuro aconseja reducir las necesidades, para tener menos frentes posibles para el dolor. Como hombre a la vez modesto y orgulloso, declaraba que no es posible vivir feliz sin ser sabio, honesto y justo.

Las enseñanzas epicúreas desean liberar al hombre de todos los miedos. No se debe temer al destino, porque no existe: sólo existe el azar. No se debe tener miedo de la muerte, pues nos libera de todos los males, ya que nada existe después de ella; mientras nosotros vivimos no ha venido y cuando ha venido nosotros ya no vivimos.

Para Epicuro, la justicia no posee otra base que un convenio entre los hombres hecho por razones de utilidad. Es una convención utilitaria para no dañarse mutuamente, y una ley es justa, sea o no la misma para todos los hombres, desde que resulta útil a las relaciones sociales. Según Epicuro, el justo es el hombre más libre de inquietudes, pero la injusticia no es intrínsecamente mala: si tiene este carácter es porque se junta a ella el miedo de no poder escapar de las manos de

quienes están designados para castigar las acciones así consideradas (Ciuro Caldani, 1994, p. 110).

La finalidad propia del Derecho es, para el epicureísmo, la seguridad. Aunque el Estado es necesario para protegernos, Epicuro enseña que el deber del sabio de obedecer a las leyes surge de la conveniencia de escapar a las penas. Tiene una opinión negativa del matrimonio y en general aconseja centrarse en la vida privada y prescindir de la vida pública.

En Lucrecio -99-55 a.C.-, la idea del fundamento contractual de la sociedad y el Derecho, discutida entre los intérpretes de Epicuro, está nítidamente manifestada como algo intrínseco al progreso. Más pesimista que su maestro, Lucrecio expresó una visión desesperada de la muerte a punto tal que se suicidó a los cuarenta y tres años.

4.2.7.5 El período religioso. Retorno a la religión

Los últimos siglos de la Edad Antigua, como cambio fundamental de Era, se fueron cargando de ansias religiosas que, en muchos casos, dieron cauces a cultos del Oriente y en otros buscaron sendas filosóficas, sea a través del estoicismo, el peripato y, principalmente, del neoplatonismo sin olvidar su antecedente en el neopitagorismo de Filón de Alejandría. Preanuncia, finalmente, el cierre de la concepción cíclica del tiempo abriendo caminos a la linealidad imperante hasta la concepción temporoespacial de la relatividad del siglo XX.

4.2.7.5.1 Los neoplatónicos

Esta Escuela comenzó a desarrollarse en Alejandría -la ciudad egipcia fundada por Alejandro Magno en 331 a.C., por entonces capital cultural del Oriente- con las enseñanzas de Ammonio Saccas -c. 175-242-, de quien se saben muy pocos datos, por ejemplo, que el nombre Saccas proviene de que era bracero y que posiblemente fue cristiano y retornó luego al paganismo. Su discípulo más célebre fue Plotino -204-269-.

Plotino se nutrió principalmente de las dos corrientes filosóficas griegas de mayor proyección religiosa: el pitagorismo y el platonismo (Hirschberger, 1986, p. 258). Fue uno de los más elevados exponentes de la espiritualidad antigua y trajo a Roma una sed de absoluto que lo conducía al éxtasis místico en unión con el

Bien, el “Uno”, que –según ciertos intérpretes- sería idéntico a Dios (Ciuro Caldani, 1994, p. 115).

El “Uno” es, para Plotino, potencia inmensa y prodigiosa, plenitud absoluta de quien todo procede. Es inefable e incomprensible y sería el productor – “demiurgo” no creador- del mundo “emanado” de él, con lo cual se llega al panteísmo. Según una idea relativamente frecuente en la época, Plotino hablaba de un segundo Dios, el hijo de Dios, engendrado por el primero -*Nous*- (Hirschberger, 1986, p. 259). Hay, según él, un orden intrínseco que armoniza todas las partes, cuya fuente es el Uno o Dios o sea que entonces, en el momento de su culminación, la Filosofía antigua llega a presentar un orden divino más nítido que el estoico y casi afín al cristianismo (Ciuro Caldani, 1994, p. 116).

Creemos con Ciuro Caldani, que Plotino supera a Platón cuando, a diferencia de las ideas “generales” del maestro ático, enseña que hay tantas ideas como “individuos” en el mundo sensible; que los individuos humanos no surgimos de una misma idea porque entre nosotros hay diferencias “esenciales” que sólo pueden explicarse mediante ideas diferentes. Aparecen, así, la personalidad y la perfección individuales. La santidad llega ya a dominar nítidamente a la justicia y la utilidad: la Filosofía antigua extiende sus manos a la Filosofía medieval (Ciuro Caldani, 1994, p. 116).

4.3 Orígenes de La Simplicidad Dikelógica en La Edad Media

4.3.1 Generalidades

El cristianismo entra en escena diciéndose a la vez verdad teórica y forma de vida práctica. “Yo soy el camino, la verdad y la vida, quien cree en mi no morirá”, proclama su fundador. Verdad que se considera absoluta y eterna, pues no es simple verdad humana, sino verdad revelada de Dios: “cielo y tierra pasarán y mis palabras no pasarán”. Igualmente, la forma anunciada de vida, “camino y vida”, es absolutamente segura; conduce indefectiblemente a la «santidad».

Jamás se presentó la antigua filosofía con semejante tono de seguridad. No se creyó nunca encarnación del logos y la verdad eterna misma, sino que profesó ser sólo amor de la verdad. Pero creyó, con todo, ofrecer una verdad y, por ello, quiso también ser guía del hombre; tal fue desde un principio y más aún después

que se hundió la fe en el mito, y la filosofía toma en su lugar la guía del “alma”. Desde esta actitud, en parte idéntica y en parte distinta; desde ese encuentro en una misma aspiración espiritual, con una marcha divergente en los medios y caminos al fin, se recorta la peculiar situación del naciente cristianismo frente a la antigua filosofía. Primero se la rechaza y luego se la acepta (Hirschberger, 1986, p. 277).

La disciplina filosófica más significativa en el pensamiento medieval es, a semejanza del período antiguo, la Metafísica. Las vinculaciones más relevantes y casi exclusivas que, con gran tensión, mantuvo la Filosofía medieval más allá de su ámbito, son las que desarrolló con la Religión y con la Teología, y también el Derecho resultó sometido a ambas en una "complejidad impura" del Derecho en la Religión (Ciuro Caldani, 1994, p. 132).

Según es tradicional y si bien estos movimientos no representan divisiones cronológicas rígidas, se suele distinguir el período en; a- “Patrística”, a su vez formación, apogeo y decadencia y b- “Escolástica”, subdividida en alta, media y baja con sus distintas vertientes, que continúan luego en los tiempos modernos hasta nuestros días.

Ello obliga a hacer una selección de los autores, que de alguna manera representan la síntesis del pensamiento, aunque, ello evidentemente deje grandes lagunas. Por ello consideraremos centralmente solo a sus arquetipos: San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino.

4.3.2 La Patrística

4.3.2.1 El naciente cristianismo y la filosofía antigua

Con este nombre se designa a la corriente que, en sentido amplio, abarca desde los comienzos del cristianismo hasta el siglo VII en Occidente y el siglo VIII en Oriente. Comprende autores identificados por su antigüedad, santidad de vida, doctrina ortodoxa y aprobación -expresa o tácita- de la Iglesia. Como señalamos, suelen distinguirse tres períodos. El de formación, con orígenes griegos, en el que luego de los padres apostólicos, tenidos como discípulos de los apóstoles -apóstol - enviado lejos-- se destacan los padres apologistas -defensores del cristianismo- y las primeras Escuelas cristianas. Más tarde hay un período de apogeo, con incidencia latina, desde el Concilio de Nicea -325- al siglo V y una época de

decadencia. Sin embargo, en un sentido más estricto, suele considerarse Patrística al llamado período de apogeo, cuya figura predominante, San Agustín, pertenece cronológicamente a la Edad Antigua -354-430- pero temáticamente a la Edad Media.

En los aspectos más específicos de nuestro interés ius-filosófico, Orígenes -c. 185-254-, dentro de la corriente griega, sostuvo la supremacía de la ley natural sobre la civil y afirmó que el poder que debe obedecerse es el que atemoriza a los malos y no a los buenos, orientando en este sentido la interpretación de las expresiones apostólicas en favor de la autoridad. Por su parte, Tertuliano -c.155-220-, apologista, hombre de Derecho de carácter riguroso, llegó a pronunciarse contra la sociedad civil, al punto de rechazar el servicio militar y el comercio, y San Ambrosio -340-397-, también como el anterior de la vertiente latina, puso en duda el valor de la ley natural y de la ley divina, bajo la afirmación de que con la venida de Cristo, el hijo de Dios vivo, el camino para la salvación es la fe (Hirschberger, 1986, p. 283).

Las opiniones de los Padres de la Iglesia abarcaron además diversos temas de la vida privada, a veces de maneras contradictorias. En general jerarquizaron la familia, pero las ideas acerca de la propiedad privada fueron opuestas. Es importante recordar que se sostuvo que la propiedad privada cede ante el derecho a la vida y que se justificó el llamado hurto famélico. San Gregorio Magno -540-640-, que pertenece al mundo antiguo por su espíritu y su educación, aunque cronológicamente corresponde a la Edad Media dijo que "cuando damos las cosas necesarias a los pobres, no les estamos dando generosamente lo que es nuestro, sino que les devolvemos lo que les pertenece: estamos pagando una deuda de justicia, y no haciendo una obra de misericordia" (Ciuro Caldani, 1994, p. 126).

4.3.2.2 San Agustín. Maestro de Occidente

Vida. Se convirtió al cristianismo ya adulto y conservó la comprensión de las grandezas del mundo antiguo pagano, pero quiso verlas y vivirlas desde la nueva fe, por eso se constituyó en la gran figura que sintetiza las dos edades, abriendo ampliamente los caminos del medioevo.

En 391 San Agustín fue ordenado sacerdote y se radicó en Hipona, ciudad de la que fue Obispo durante largo tiempo, desde 395. A su muerte, en 430, la población se hallaba asediada por los vándalos (Fassò, 1966, p. 137). Si en su

juventud Agustín respondió de cierto modo al derrumbe del Imperio disolviéndose en el pecado y casi en la duda, en su edad adulta y su ancianidad lo hizo buscando la vida del más allá.

San Agustín mantuvo diversas polémicas, entre las que se destacan las que lo enfrentaron a los maniqueos (34), a los donatistas (35) y a los pelagianos (36). El mundo europeo y en su momento Roma no estaban dispuestos a aceptar creencias que, provenientes v.g. de Persia, pretendieran traspasar una frontera cultural que se había manifestado desde las guerras médicas. Además, la disolución racional de la divinidad planteada por estas herejías chocaba a un hombre que llegó a pensar a Dios creador con la grandeza con que lo concibió San Agustín, que para resolver el problema del mal, cuya existencia pone en cuestión la bondad perfecta de Dios, optó, como veremos, por negar que el mal fuera realidad.

Obras. Entre las numerosas obras de San Agustín se destacan *De vera religione* -390-, las "Confesiones" -397-, *De libero arbitrio* -388-395-, *Contra Faustum manichaeum* -397-398- y *De Civitate Dei* -413-427-. Las "Confesiones" constituyen una autobiografía espiritual, pero las obras que más importan desde el punto de vista de iusfilosófico son "Del libre albedrío", "Contra Fausto maniqueo" y, sobre todo, "La ciudad de Dios" (San Agustín, 1913).

San Agustín llevó la filosofía cristiana a un nivel nunca superado y caracterizó nítidamente a una de sus corrientes, la apoyada de manera principal en la proyección mística y en la fe. Aunque sólo lo conoció directamente de manera muy parcial y lo abordó de modo principal a través de Plotino, San Agustín recibió una fuerte influencia de Platón, el filósofo de sentido más religioso y el más cristianizable de los dos fundadores de las corrientes postsocráticas "mayores". La teoría de las ideas podía ser adaptada, como lo hizo San Agustín, sólo con algunos retoques, en tanto que en el pensamiento de Aristóteles la presencia de Dios es de cierto modo bastante marginal (Ciuro Caldani, 1994, p. 134).

Comprensión filosófica. San Agustín entiende que la razón y la fe funcionan en el cristiano de manera inseparable. Desde que el alma se llena con la fe, ya no hay despliegue autónomo de la razón. Primero la inteligencia prepara para la fe, luego la fe dirige e ilumina la inteligencia y, por último, la inteligencia y la fe que la ilumina desembocan en el amor. Lo ético es para él voluntad o, directamente, amor. El amor es activo y califica y determina a la voluntad, ésta es al fin todo el

hombre. El amor bueno, la caridad, es el núcleo de la ética agustiniana, de aquí su famosa expresión "ama y haz lo que quieras".

Para San Agustín la verdadera y completa filosofía está en el cristianismo. No se entra en la verdad sino por el amor y hay que creer para poder entender. Al fin, la Filosofía es buena y útil si no se opone a la verdad revelada por la religión. Los objetos que más estudia San Agustín son Dios, el alma y la felicidad eterna. A diferencia del sentido predominante en la Filosofía antigua, referido al problema de la naturaleza, ahondando en sus mejores tradiciones él se refiere al problema del hombre (Ciuro Caldani, 1994). La trayectoria agustiniana hacia Dios va de lo exterior a lo interior y de lo interior a lo superior. Dios es amor, pero el hombre no ama a Dios si no ama a los otros hombres. El amor fraterno entre los hombres no sólo nace de Dios, sino que es Dios mismo (Gilson, 1965, p. 122).

La razón de filosofar es ser feliz y sólo el cristiano es, para San Agustín, feliz, porque posee el verdadero Bien. La verdad, para ser tal tiene que ser necesaria, inmutable y eterna, pero estas cualidades sólo corresponden a Dios. La Filosofía es amor a la sabiduría, pero la sabiduría es Dios, de modo que el verdadero filósofo ama a Dios.

Dice San Agustín, con una perspectiva platónica, que la verdad se encuentra explorando la "memoria", que es el espíritu en toda su amplitud y profundidad. En la mente de Dios están las ideas o modelos de todas las cosas y toca al hombre descubrirlas. Dios ha puesto en la materia originaria los gérmenes latentes destinados a desarrollarse a través de la evolución. Conocer es volverse hacia las ideas y las ideas divinas son los arquetipos de las criaturas. Así, toda enseñanza se remite a ideas ya presentes en el alumno y el acuerdo de los espíritus supone un "maestro interior", o sea la sabiduría eterna de Dios, que es Cristo (Ciuro Caldani, 1994, p. 135).

Lo que las criaturas tienen de ser, unidad, belleza y verdad, proviene de Dios, es semejante a Él y nos permite conocerlo. Sin embargo, como San Agustín se apoya sobre todo en el alma como realidad íntima, la dialéctica para buscar a Dios es principalmente la confesión. Se llega a Dios desde la realidad creada, pero sobre todo desde la intimidad del hombre. San Agustín es un teólogo y filósofo de la "interioridad", en cambio le interesa poco el mundo sensible.

El mal y el tiempo. Fue el Obispo de Hipona un gran filósofo del mal y del tiempo. El interés por el problema del mal es una de las causas de su maniqueísmo

juvenil. Para él, el mal metafísico surge de la limitación con que Dios creó al mundo, marco en el cual las criaturas más elevadas son las que tienen conciencia de esa limitación de su ser. El mal propio de las criaturas razonables es el pecado, en el cual el alma se vuelve hacia un bien inferior renunciando voluntariamente a bienes superiores y alejándose de Dios. El mal consiste en una privación, una disminución del ser. En lugar de un antagonista de Dios es sólo nada. El mal lleva en sí su propia pena, que es esa misma disminución, el aproximarse a la muerte (Ciuro Caldani, 1994, p. 135).

Respecto del tiempo, el hombre, lo entiende y sabe en el modo ingenuo y corriente del saber, que “es” pero no puede explicarlo, ya que, como nos referimos en el Capítulo Uno es para el Obispo de Hipona una distensión del alma que permite retener el pasado y anticipar el futuro.

La Ciudad de Dios. Esta obra es la primera gran obra de Filosofía de la Historia, motivada en gran medida por el deseo de explicar el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410. Quizás el derrumbe de la institución política básica de ese tiempo explique en mucho la posible interpretación pesimista de la condición humana que a veces se ha señalado en San Agustín. Sin embargo, con un sentido representable como una línea recta -quizás dos semirrectas-, la historia se muestra para él como un curso de salvación cuyo punto central es la Redención (Ciuro Caldani, 1994, p. 137).

En “La Ciudad de Dios” se plantean -con algún grado de afinidad con el abandonado y combatido maniqueísmo- la existencia de dos reinos: el de Dios y el del demonio. Dos amores han constituido dos ciudades: el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo y el amor de sí mismo hasta el olvido de Dios; Jerusalén, visión de paz, y Babilonia, marco de confusión. La “ciudad terrena”, de cierto modo el Estado, nace de la violencia, y para que pueda tener valor es necesario que reine en ella la justicia -entendida como conformidad con lo que quiere Dios-. Los Estados donde no reina la justicia son grandes empresas criminales. El modelo de Estado que, en cambio, acepta San Agustín es la “ciudad de Dios”, a la cual ciertos párrafos dan a entender como la comunión de los santos y otros presentan como la Iglesia viviente. Con el logro de la justicia se llegará al descanso del gran “sábado” que no tendrá noche, o sea, al tiempo final de Dios y a la culminación de la historia. Entonces el Estado terrenal desaparecerá (Ciuro Caldani, 1994, p. 137).

Cree San Agustín en un orden universal cuyo fundamento profundo es la unidad de Dios y en que todo contribuye, al fin, a la armonía del universo. El orden de todo es la paz. La belleza es el número, la armonía y la proporción. En el orden natural, el hombre gobierna a los seres irracionales, pero no al hombre. Sin embargo, justifica la esclavitud como consecuencia de una culpa (Ciuro Caldani, 1994, p. 137).

Dimensión dikelógica. La justicia. Sostiene el Santo de Hipona que la justicia es la misma voluntad de Dios, la cual es la fuente de todos los deberes morales. Es el amor del Sumo Bien o de Dios y como virtud no es sino un *ordo amoris*, que al atribuir a cada cosa su propio grado de dignidad, engendra en el hombre cierto orden, según el cual el alma está sometida a Dios y el cuerpo al alma (San Agustín *De moribus Ecclesiae Catholicae*, y *De civitate Dei*, en Rojas Pellerano, 1989, p. 218; San Agustín 1913). La justicia aparece, así como la perfección de todo ser y la unidad armónica de las diversas partes, elaborada en términos cristianos (Del Vecchio, 1960, p. 19). La ley justa –afirma San Agustín– se encuentra descrita y como grabada en el corazón del hombre obrador de justicia, de la misma forma “como queda en la cera impresa la imagen del anillo sin abandonar la sortija” (San Agustín, 1913, p. 21).

Destaca que Dios es la verdadera y suma justicia (San Agustín, 1913, pp. 4-19-120) agregando que donde no hay verdadera justicia no puede haber derecho, ni sociedad ni República, porque ésta requiere la existencia del pueblo y sin derecho lo único que hay es una multitud que no merece ese nombre (San Agustín, 1913, p. 21).

También define a la justicia como "una virtud que da a cada uno lo suyo". En síntesis, no hay derecho si no es justo, y aquél, reúne ese requisito cuando se funda en la Ley eterna que, como veremos seguidamente, es la razón y voluntad del Creador (Rojas Pellerano, 1989, p. 219).

Dimensión normológica. La ley. En un primer momento, antes de la polémica contra los pelagianos, San Agustín sostuvo en *De libero arbitrio* que la ley positiva no es valiosa si no está de acuerdo con la ley eterna, que es razón suprema. “No parece que sea ley la que no es justa”, escribe San Agustín (San Agustín, *De diversis quaestionibus*, y *De libero arbitrio*, en Fassò, 1966, p. 139), y lo que debe entenderse con estas palabras lo explica él mismo poco después cuando dice que la ley positiva, histórica *-lex temporalis-*, no es válida si no está de

acuerdo con la ley eterna *-lex aeterna-* (San Agustín, 1913). Ahora esta “ley eterna”, afirma San Agustín haciendo suya la definición ciceroniana de la ley natural, es “razón suprema” *-summa ratio-* (San Agustín, 1913). Y, en efecto, en *De diversis quaestionibus*, citando a Cicerón, la califica justamente “ley natural” *-lex naturalis-*, diciendo que ella se manifiesta en el alma racional (San Agustín, 1913). San Agustín acepta totalmente aquí, por tanto, la idea estoico-ciceroniana de la ley natural-racional. E, incluso, su racionalismo en esta época llega a excluir hasta el voluntarismo divino, puesto que la ley positiva divina se encuentra subordinada a la ley natural y, así, el mal, dice el Santo de Hipona, no lo es tal porque esté prohibido por Dios, sino que está prohibido por Dios por ser mal (San Agustín, 1913).

En cierta circunstancia, sin pretender quizás establecer diferencia entre razón y voluntad de Dios, llegó a decir que la ley eterna es la razón divina o voluntad de Dios que manda conservar el orden natural, abriendo, así, el marco en que tanto discutirían luego los intelectualistas y los voluntaristas, quienes -en términos no siempre teocéntricos, sino también antropocéntricos se cuestionarían si el Derecho es tal porque es racional o porque es mandado.

Luego de la polémica con los pelagianos, en *Contra Faustum manichaeum*, el Obispo de Hipona llegó a adoptar una actitud aún más radicalmente “voluntarista” (San Agustín, *Contra Faustum manichaeum*, “*ratio divina vel voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans*”; Rojas Pellerano; 1989, p. 218). Al fin, la fuente de la ley de la conducta humana es la fe, que opera a través del amor y existe por la gracia (Ciuro Caldani, 1994, p. 138).

San Agustín sustituyó el Derecho Natural cosmocéntrico por un Derecho Natural teocéntrico. La ley eterna se refleja, según él, en la conciencia humana como ley natural, pero urge aclarar que esta ley natural exige una ordenación distinta para cada circunstancia diversa, de modo que las leyes humanas deben variar según los casos. En una posición moderada, por ejemplo, respecto de la que llegaría a sostener San Gregorio Magno, sostiene San Agustín que los bienes de este mundo no son buenos ni malos y son medios para nuestro perfeccionamiento. La limosna transforma la riqueza material en riqueza espiritual.

Colofón. El sistema de San Agustín, el más alto exponente filosófico de la Patrística, quedó en parte sin construir, pero su influencia predominó hasta el siglo XIII. Además, por la intensidad subjetiva de su vida interior y la referencia a los datos de la conciencia, el Santo de Hipona tiene especiales afinidades con líneas

de vida y de pensamiento del tiempo moderno y contemporáneo (Ciuro Caldani, 1994). Sin embargo, a veces se denomina "agustinismo" a desviaciones, como la posición que sostuvo durante gran parte de la Edad Media la confusión del Estado y la Iglesia en una única comunidad cristiana, bien di versa de la delicada relación entre ambos planteada por San Agustín (Prelot, 1971, p. 201).

4.3.3 La Escolástica

4.3.3.1 Panorama general

Con este nombre se entiende, en sentido estricto, aquella especulación filosófico-teológica que se cultivó y desarrolló en las escuelas del bajo Medioevo, desde Carlomagno -c. 742-814- hasta el Renacimiento, tal como ha quedado consignada, sobre todo en la literatura de *Summas* y *Quaestiones* (Hirschberger, 1986, p. 328). Dado que el saber era cultivado en las escuelas -*schola*-, inicialmente conventuales, abaciales y catedralicias y luego también universitarias, bajo la dirección de maestros, su enseñanza ser denominó "Escolástica". A diferencia de la Patrística, en la que la fe se busca a sí misma tratando de aclararse a través de la razón, en la escolástica es en general la razón la que procura reencontrarse a sí misma confrontándose con la fe. Los pensadores escolásticos trataban de conciliar la fe y la razón y la autoridad y la razón, pero más que a la investigación de la verdad la escolástica se dirigía a la "comprensión" de la verdad que básicamente había sido revelada. De aquí el enorme peso de la "autoridad", aunque frecuentemente fuera desviada de su sentido para no descartarla.

La escolástica tiene poca consideración por la historia. Las doctrinas son a menudo apartadas de los complejos históricos de que formaron parte y de la personalidad de sus autores. El mundo escolástico es concebido como un orden necesario y perfecto, mantenido desde arriba, y es en ese marco donde se produce la comprensión teológica y filosófica. Sin embargo, ese orden comenzó a romperse en el segundo período bajomedieval y esta ruptura se expresó en las tensiones filosóficas (Ciuro Caldani, 1994, p. 149).

La enseñanza escolástica se realizaba en forma de clase -*lectio*- y de diálogo entre el maestro y los discípulos -*disputatio*-. En la *lectio* se sacaban a consideración argumentos en pro y en contra de una determinada tesis, a los que se agregaban, después, la solución final y las respuestas a las objeciones.

Suelen diferenciarse también tres etapas de la Escolástica: la alta escolástica o temprana, siglos IX-XI, la media o de desarrollo -siglos XII-XIII- y la baja o posterior -siglos XIV-XV-. A su vez, hay dos grandes líneas del pensamiento escolástico. Una más “racionalista”, en la cual hay mayor referencia al pensamiento antiguo y en la que, con diversas orientaciones, figuran Pedro Abelardo -c.1079-1142, célebre por sus amores desdichados con Eloísa -1101-1164- y por su lucha por la libertad de pensamiento-, San Alberto Magno -1193-1280-, llamado “doctor *universalis*”, y Santo Tomás de Aquino llamado “doctor angélico”.

La otra, más mística, que se nutre mayormente de las ideas de San Agustín y, pasando por San Bernardo de Claraval -1090-1153, de significativa influencia en la condena de Abelardo-, alcanza a figuras como San Buenaventura -c.1221-1274- y el maestro Eckhart -1260-1327-. Además de la escolástica cristiana se destacan la escolástica musulmana y la escolástica judía cuyos exponentes máximos son Avicena -Ibn Sina, 980-1037-, Averroes -Ibn Roschd, 1126-1198- y Maimónides -Moshé Ibn Maymon, 1135-1204- (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 148).

4.3.3.2 Santo Tomás de Aquino. Aristotelismo cristiano

Vida. Nació en el castillo de Roccasecca -Italia-, en las proximidades de Aquino, al norte de Nápoles, en 1225 ó 1226. Era hijo del conde Landulfo de Aquino y perteneció a una de las familias más importantes de la Italia meridional, emparentada con el Sacro Emperador. Fue discípulo de San Alberto Magno, también dominico, hombre de ciencia alemán que realizó una importante labor en la introducción del pensamiento de Aristóteles en Occidente. San Alberto reconoció el alto valor intelectual de Santo Tomás y lo cobijó, teniéndolo como discípulo en París y Colonia.

En su trayectoria docente Santo Tomás enseñó en París, en la corte pontificia y en Nápoles. La personalidad descollante del Aquinatense le permitió cosechar grandes amistades, pero le trajo también grandes enemigos. Es así que un anciano San Alberto Magno salió firmemente en defensa de su discípulo, ya fallecido, cuando algunas de sus tesis fueron condenadas heréticas por el Obispo metropolitano de París (37).

El amor de Santo Tomás por los libros y por el pensamiento no lo condujo, sin embargo, a despreciar el mundo natural; por el contrario, puede decirse que tomó contacto nuevamente con la naturaleza a través de los libros. Santo Tomás

sabía que el silogismo pierde su valor cuando se llega a lo particular y que entonces sólo la experiencia tiene fuerza probatoria. Falleció en 1274, al dirigirse al Concilio de Lyon.

Obras. Entre la inmensa obra de Santo Tomás de Aquino cabe destacar la “Suma contra gentiles”, la “Suma Teológica”, “Del gobierno de los príncipes” -se dice es sólo en parte de él-, “Cuestiones disputadas” y “*Scriptum super Sententias*”.

Desde la perspectiva jurídica sobresale la segunda parte de la Suma Teológica que se divide en tres según la siguiente estructura: a- *Prima*: Dios uno; Dios trino; la creación; los ángeles; el hombre y el cosmos, la providencia; b.1- I-II Segunda parte, primera sección -*Prima secundae*- El acto humano. Pasión, hábito, virtud, pecado. La ley antigua, la ley nueva, la gracia, el mérito. -114 cuestiones-; b.2- II-II Segunda parte, segunda sección -*Secunda secundae*- Virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Carismas. Estados, c.1- III. Tercera parte -*Tertia*- Cristo: Encarnación, vida y pasión. Sacramentos: Bautismo. Confirmación. Eucaristía. Penitencia -90 cuestiones; inconclusa- y c.2- Suplemento de la Tercera parte -*Supplementum tertiae*-.

Santo Tomás tenía un prodigioso sentido del sistema. No sobresale tanto por su originalidad como por la capacidad que demostró al haber reunido en un sistema lo producido por el pensamiento medieval. Santo Tomás integró la obra de Aristóteles y diversos elementos platónicos con aportes estoicos, musulmanes y judíos en una profunda referencia cristiana.

Comprensión filosófica. El despertar del mundo medieval requería nuevos aportes de razón y la apertura a la experiencia, que el Santo pudo lograr como respuesta religioso-filosófica, sobre todo a través de Aristóteles. El pensamiento de Santo Tomás quiso permitir el acceso a la verdad, que reconoció como una sola, por dos caminos, señalando incluso que en los casos en que se puede conocer racionalmente es preferible esto a la pura creencia. Sin embargo, para él las verdades de fe son supra racionales -no irracionales- e indemostrables y al fin prevalecen sobre la razón. Para el tomismo, en el enfoque cristiano, el conocimiento natural que brinda la Filosofía está subordinado al conocimiento sobrenatural que proviene de la revelación, abordable por razón y por fe. Según el Aquinatense, el ámbito entero de la Filosofía proviene exclusivamente de la razón y, en cambio, la Teología se basa en la revelación (Ciuro Caldani, 1994, p. 148).

Si, como se ha dicho, la Filosofía es siempre un conflicto entre entendimiento y sensibilidad, encontrándose hacia un lado la Ciencia y hacia el otro la Religión, Santo Tomás estaría más cerca de la Ciencia y San Agustín más próximo a la Religión. Uno de los grandes historiadores de la Filosofía medieval ha llegado a afirmar que la de Santo Tomás es una obra filosófica con un plan teológico (Gilson, 1965, p. 492).

Pese a la fuerte presencia teológica en el pensamiento de Santo Tomás y la obvia aceptación de la existencia de Dios, el Aquinatense reconoce que no es Dios, sino la esencia de las cosas materiales, lo primero que en esta vida nos es dado conocer. Tiene, en relativo contraste con la tradición que le precede, el sentido de referencia a la naturaleza concreta que le brinda el aristotelismo. Para el pensamiento de Santo Tomás el “bien” y el “ser” son idénticos. Cuando el hombre moderno se preguntará ¿ser o no ser?, para él, la respuesta es categórica: “ser” (Ciuro Caldani, 1994, p. 149).

Como Santo Tomás no era idealista, no comenzó por la consideración del Ser en su perfección divina, sino por “los seres”. Señala el Aquinatense que hay muchos seres y muchas maneras de ser, en un sistema de perfección. Los seres convienen en algo, pero se diferencian en mucho y éste es el fundamento de la analogía tan ampliamente utilizada en el pensamiento tomista, como veremos, de modo destacado para el conocimiento de Dios.

Santo Tomás presenta a Dios como principio y como fin y para demostrar su existencia lo muestra como primer motor inmóvil, causa primera no causada, ser necesario ante lo contingente, arquetipo de perfección absoluta e inteligencia ordenadora de todo el universo. La prueba así propuesta se basa en parte en las ideas de Aristóteles y San Agustín, pero en el tomismo la existencia de Dios tiene un carácter notoriamente más central (Ciuro Caldani, 1994, p. 149).

El Aquinatense adopta la distinción entre esencia y existencia como nota que distingue a las criaturas de Dios. Entre los sujetos dados, hay composición y distinción entre esencia y existencia; en Dios ambas se confunden, su esencia es existir. Dios nos es a la vez conocido y desconocido. El ser creador Dios es todo lo que las criaturas son, pero de un modo desconocido.

Conocemos la esencia de Dios según está representado en la perfección de las criaturas. Lo nombramos por analogía con lo que nombramos en los seres creados -decimos que es justo, sabio, etc.-. En realidad, es la plenitud infinita y

perfectamente una del acto puro de existir. Santo Tomás presenta, en definitiva, una felicidad de carácter intelectual, que culmina en la contemplación de Dios (Ciuro Caldani, 1994, p. 149).

Dimensión normológica. La ley. Concepto: Para el Aquinatense la ley es una “ordenación de la razón con vistas al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad”. Aunque, hay una relativa proyección tridimensional, la ley no procede de la voluntad, sino de la razón. Al voluntarismo, Santo Tomás opone el intelectualismo y llega a esa definición por conclusión de la determinación de los elementos o causas esenciales de la ley.

Elementos: Son precisamente: a- su causa material que es la razón; b- su causa final, que es el bien común; c- su causa eficiente, que es la razón común del que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y d- su causa formal, que es su promulgación (Santo Tomás de Aquino, 1966). Como conclusión de la investigación de la esencia de la ley, Santo Tomás recoge en su definición cada uno de los elementos esenciales que concurren a su constitución, que no son sino sus cuatro causas, dando el concepto que vimos *supra*. Si bien en la ley humana positiva aparecen más visibles esas notas esenciales, ellas se dan en cada una de las clases de leyes -eterna, natural, divina y positiva-, por ser propias de la ley en general (Goldschmidt, 1985, p. 38).

Clasificación: Dentro de este concepto de la ley, Santo Tomás, siguiendo la tradición estoico agustiniana, distingue tres leyes del orden natural universal: la ley eterna, la ley natural y la ley humana positiva, sin perjuicio de la ley divina que conocemos por la revelación (Rojas Pellerano, 1989, p. 219).

Clases: a- La ley eterna -*lex aeterna*-, fuente de la cual derivan todas las demás, es la razón eterna de Dios, considerada, siguiendo a San Agustín, como rectora de todos los movimientos, acciones y operaciones realizados por los seres creados, que no concibe nada en el tiempo, por ello es “eterna”. Es la razón misma de Dios y la voluntad de Dios, que en definitiva, como vimos en San Agustín, quiere lo bueno.

Esta ley eterna es sólo conocida por Dios, pero toda criatura racional puede llegar a conocerla por irradiación, una luz “natural” innata que se denomina *sindéresis*, facultad que nos permite conocer los preceptos de la siguiente clase (Santo Tomás de Aquino, 1966).

b- La ley natural *-lex naturalis-* es entonces, una participación de la ley eterna en una criatura dotada de razón; la parte de la ley eterna que se refiere a la convivencia social y que los hombres podemos conocer por la razón. Su principio supremo manda hacer el bien y evitar el mal y sus principios generales están en el "Decálogo" (Santo Tomás de Aquino, 1966). El principio supremo de la ley natural es inmutable, pero los preceptos secundarios pueden tener cierta mutabilidad por razón de las materias variables. A veces se ha creído que para Santo Tomás la ley natural significa un código eterno e inmutable, pero se advierte con claridad que el único precepto inmutable sería el de hacer el bien y evitar el mal ya que los principios secundarios y más aún las conclusiones remotas pueden admitir variación de dos maneras: a- por adición mediante nuevas determinaciones que establezcan las leyes humana o divina, pero sin afectar el contenido de la ley natural y b - por substracción por lo cual algo que era ley natural deja de serlo, lo que no puede ocurrir con relación a los primeros principios antedichos, pero sí con relación a los preceptos secundarios y demás conclusiones (Santo Tomás de Aquino, 1966).

Aquí, nuestra razón es la "causa segunda" de la moralidad y de la justicia, que actúa en virtud de la "causa primera", la ley eterna, la razón misma de Dios (Santo Tomás de Aquino, 1966). A su vez, la ley divina -que no debe ser confundida con la eterna- es la ley revelada por Dios (Ciuro Caldani, 1994, p. 150; Goldschmidt, 1985, p. 38).

c- La ley humana *-lex humana-* define, precisa y aplica el contenido de la ley natural a la multitud variable de los casos particulares. Puede derivarse de la ley natural; a- por conclusión -por ejemplo: no hay que hacer mal a nadie, luego no hay que matar- y entonces tiene todo el vigor de la ley natural; o b- por determinación -v.g. el que delinque debe ser castigado, luego hay que imponer tal pena determinada- y en estos casos posee vigor por la disposición humana positiva. Las determinaciones dejan un espacio de libertad en el cual caben legítimamente diferentes regulaciones. Las leyes humanas que surgen por conclusión son "derecho de gentes" (Santo Tomás de Aquino, 1966), las que se generan por determinación son "derecho civil" (Santo Tomás de Aquino, 1966). Las leyes humanas pueden cambiarse cuando varían las circunstancias que las hicieron aconsejables.

Para el Aquinatense una ley es tal en tanto que es justa. En lo que la ley humana se separa de la ley natural deja de ser ley. Santo Tomás admite incluso

que el Derecho Positivo puede existir fuera de la justicia natural, en cuanto no se le oponga, por acuerdo común, pero se preocupa especialmente de asegurar la primacía de la ley natural (Santo Tomás de Aquino, 1966). La ley humana contraria a la ley natural no debe ser obedecida si ataca lo mandado por Dios respecto a la religión o, si la infringe de otro modo *-legis corruptio-* (Santo Tomás de Aquino, 1966, II-I, q. 97, 3), cuando la resistencia no significa mayor daño que su acatamiento *-doctrina del mal menor-* (Ciuro Caldani, 1994, p. 150).

En general, para Santo Tomás el Derecho Positivo tiene, así, mucha más importancia que para San Agustín. El Derecho que establecemos los hombres es un aporte imprescindible para la realización de la ley natural y para el fin de la misma ley eterna. En el pensamiento tomista hay una jerarquización del Estado que, sin embargo, no alcanza para cuestionar la preeminencia de la Iglesia a cuyo magisterio teológico reserva la ley divina (Ciuro Caldani, 1994, p. 150).

Dimensión dikelógica. La Justicia. Concepto: En la doctrina del Aquinatense se estudia el Derecho como el objeto particular de una virtud cardinal: la justicia. Modificando en parte la noción de Ulpiano, cuando éste afirmaba que se trata de la "voluntad perpetua y constante de dar a cada uno su derecho", Santo Tomás la concibe en sentido más aristotélico, diciendo que es la "disposición del espíritu por el que con constante y perpetua voluntad se atribuye su derecho a cada uno" (Santo Tomás de Aquino, 1966).

Al afirmar que la justicia es la virtud de la voluntad que ordena al hombre en las cosas relativas a otro, reconoce, al fin, su carácter intersubjetivo ya que como toda virtud es un medio que perfecciona al hombre, pero no como otras, v.g. teologales, considerándolo individualmente, según veremos a continuación.

Características: Por ello, la justicia se destaca por los siguientes caracteres: 1- ordena al hombre en las cosas relativas a otro; 2- implica cierta igualdad; 3- para su realización no se tiene en cuenta la voluntad del agente; 4- su objeto es el derecho.

Lo propio de la justicia, entre las demás virtudes, es ordenar -o regir- al hombre en las cosas relativas a otro. Implica, en efecto, cierta igualdad y la igualdad se establece en relación a otro. En cambio, las demás virtudes perfeccionan al hombre solamente en aquellas cosas que le conciernen en sí mismo. Así, pues, lo que es recto en los actos de las demás virtudes, aquello a que tiende la virtud como a su objeto propio, no se determina sino en relación con el agente. En cambio, lo

recto en el acto de justicia, aun hecha abstracción del agente, se constituye en atención a otro sujeto puesto que en nuestras obras se llama justo lo que según alguna igualdad corresponde a otro.

En consecuencia, se da el nombre de justo aquello que, realizando la rectitud de la justicia, es el término del acto de ésta, aun sin tener en cuenta cómo lo ejecuta el agente, mientras que en las demás virtudes no se califica algo de recto sino en atención a como el agente lo hace. De ahí que, de un modo especial y a diferencia de las demás virtudes, se determina por sí mismo el objeto de la justicia y es llamado lo justo. Tal es el derecho, luego es evidente que el derecho es el objeto de la justicia" (Santo Tomás de Aquino, 1966). Tanto el derecho como la justicia presuponen la vida social, alteridad puesta de manifiesto por Aristóteles. Asimismo, la justicia tiene por objeto únicamente las acciones exteriores que directa o indirectamente afectan el orden social (Rojas Pellerano, 1989, p. 222).

Clases: La aceptación de las enseñanzas aristotélicas sobre las clases de justicia se completa en el Aquinatense con una especial atención a la justicia general o legal, que es la que, según corresponde a la ley, ordena al bien común (Ciuro Caldani, 1994, p. 150). En consecuencia, al igual que el estagirita distingue tres clases de justicia: a- conmutativa, que regula las relaciones entre los hombres, teniendo en cuenta la equivalencia de las prestaciones; b- distributiva, que se refiere a las relaciones del todo con las partes, que responde a la idea de proporción según los méritos y condiciones de las personas; c- legal, que ordena al bien común. En los dos primeros casos ordena al hombre con relación a otro considerado individualmente, Y por ello son especies de justicia particular; en el último supuesto ordena al hombre en común, como integrante de la comunidad, por eso se la llama también justicia general (Rojas Pellerano, 1989, p. 222).

Dimensión sociológica. La Sociedad y el Gobierno. Santo Tomás reconoce, como dijimos, que el hombre es social por naturaleza y la sociedad, a su vez, es para el bien común. El bien individual se somete al bien común, pero sin ser absorbido por éste, en lo que es irradiación de la personalidad que le confieren al hombre su naturaleza racional y su calidad de hijo de Dios. Para que el bien común no absorba al bien individual, Santo Tomás se vale del recurso al orden divino superior. El planteo del Aquinatense es una vía intermedia entre la absorción del individuo en la vida colectiva de la *polis*, que se desarrolló en el mundo antiguo, y

el individualismo desplegado a partir de la modernidad (Ciuro Caldani, 1994, p. 151).

Para Santo Tomás el poder radica última y mediatamente en Dios, pero próxima e inmediatamente en la comunidad que lo confía a los gobernantes. La autoridad humana –necesaria para conseguir los fines de la sociedad- es participación en la autoridad divina última y, de este modo, en el clima del pensamiento medieval, se advierte el límite religioso al poder que en mucho contribuyó al espíritu de limitación del pensamiento moderno y contemporáneo.

Las formas de gobierno en el Aquinatense siguen los lineamientos aristotélicos pronunciándose a favor de una monarquía atemperada pero hereditaria, en la que el Rey tuviera alguna forma de control popular (Santo Tomás de Aquino, 1966). Respecto al valor del sufragio la elección es mejor en si misma porque es producto de la razón y el medio mas antiguo para coronar, aunque ofrece frecuentemente el peligro de fallar. De ahí que en ciertos casos, en caso de suplencia, puede ser preferible la herencia (Santo Tomás de Aquino, 1966).

El anhelo de armonía entre Filosofía y Teología se corresponde, de alguna manera, con el ideal de armonía entre el Estado y la Iglesia y la independencia entre ambos, con ciertas funciones orientadoras de la Teología y de la Iglesia sobre la Filosofía y el Estado, cuando a tono con el “agustinismo” político vigente sostiene al Papado como origen de toda potestad, religiosa y civil (Santo Tomás de Aquino, 1966).

Para el Aquinatense, el Derecho es la "cosa", la realidad, pero la "cosa justa". Se dice que se trata de una cosa espiritualizada por los reflejos de la luz racional, no se trata de la cosa que "es", sino de una cosa "ordenada" en un marco de fines a los que debe responder, lo cual a veces no deja que los pensadores tomistas vean con claridad actual cómo las cosas "son" y "deben ser" (Ciuro Caldani, 1994, p. 151).

El respeto de Santo Tomás por la realidad, como podía sentirlo alguien de su época, lo lleva a sostener cierta preferencia de la costumbre sobre la ley puesta por los hombres (Santo Tomás de Aquino, 1966). Según el Aquinatense, la existencia de la familia es un derecho natural y a los progenitores cabe el derecho de educar a la prole.

En un sentido profundamente cristiano y medieval, piensa en una economía muy orientada por la ética, con fuerte influencia de la caridad. Considera Santo

Tomás que la propiedad privada no es establecida por el Derecho Natural, pero puede resultar legitimada indirectamente en términos de utilidad privada, pública y de las cosas en sí. Sigue en esto a San Agustín dando tres razones: cada uno cuida mejor de lo suyo, se conserva mejor la paz social y no contraría la ley natural (Santo Tomás de Aquino, 1966). Lo mismo, pero solo en el sentido de utilidad para el amo y el esclavo, ocurre con la esclavitud. De este modo se integraban las enseñanzas de Aristóteles con las del cristianismo y se satisfacía, incluso, la legitimación de la servidumbre feudal.

Posee Santo Tomás cierta comprensión por el comercio, dentro de límites muy prudentes, y sostiene la célebre teoría del justo precio objetivamente determinado. Es hostil al préstamo a interés, aunque circunstancias externas, como un daño sufrido o un beneficio perdido, pueden justificar que se cobre una contraprestación (Ciuro Caldani, 1994, p. 151).

Colofón. Las ideas de Santo Tomás, progresistas respecto de la época, generaron fuertes resistencias y lo llevaron a mantener disputas contra los impugnadores de las órdenes mendicantes, contra el extremismo de la pretendida tradición agustiniana y contra el aristotelismo más integral de los averroístas latinos.

El sistema tomista es la manifestación filosófica más alta que correspondía a la cultura medieval, a la Edad de la Fe. Su planteo es el intento más grande hecho hasta ese momento para lograr una "complejidad pura" entre la fe y la razón. La cultura católica suele considerar que la filosofía aristotélico-tomista es la "filosofía *perennis*" y como filosofía especialmente típica de una época, la del Aquinatense sirve en particular para comprender a ese tiempo (Ciuro Caldani, 1994, p. 152).

Santo Tomás de Aquino vio el mundo como podía verlo un hombre de su tiempo, por genial que fuera en sus concepciones, construidas en una etapa "precientífica", es imprescindible reconocer que su sistema es hoy poco abierto a las verdades logradas a través de la ciencia, sobre todo de las sociales y humanas. Santo Tomás produjo en su época una revolución cultural, pero -como suele ocurrir con las revoluciones- la suya ha sido cristalizada por el tiempo para el avance del saber del porvenir.

Desde el punto de vista jurídico el planteo del Aquinatense se aproxima más al reconocimiento de la tridimensionalidad del Derecho, v.g., en la noción de ley. Al respecto, la ordenación -o mandamiento- se acerca a la dimensión sociológica en cuanto voluntad; las referencias a la razón y al bien común corresponden a la

dimensión dikelógica y la promulgación por aquel que tiene el cuidado de la comunidad se aproxima más a la dimensión normológica -aunque en el "cuidado" de la comunidad se muestra cierta integración del gobierno con la justicia- (Ciuro Caldani, 1994, p. 153).

4.4 Conclusión del Capítulo

En este Capítulo hemos expuesto el surgimiento con la *polis* del Derecho, que existe desde que hay relaciones entre los hombres y nace dentro de una complejidad impura de saberes míticos y de ideas protojurídicas pero que ya anticipamos en el Capítulo Segundo es posible recortar como Filosofía regional.

En esta primera fase de desarrollo hemos visto como a través de los períodos filosóficos se cierra la idea del tiempo circular, ya que el periodo religioso -temporalmente posterior- es una vuelta a un pasado del *mythos*, del primer período, en un parangón al "regreso eleático" visto en el Capítulo Primero.

Comienza el primer cambio de era, con una concepción lineal del tiempo que expusimos en San Agustín, reafirmando ideas expresadas en el Capítulo Primero.

Posteriormente, con la consolidación de la simplicidad dikelógica de Santo Tomás describimos un "pasado" que se proyecta al presente ya sigue su formulación sigue vigente en gran parte de la Doctrina Jurídica actual desde la perspectiva del observador ya que la misma es precientífica, anterior al nuevo cambio de era que veremos en el Capítulo siguiente.

CAPITULO 5

ORIGENES DE LA SIMPLICIDADES SOCIOLOGICA, NORMOLOGICA Y COMPLEJIDAD PURA

5.1 Introducción al Capítulo

En este Capítulo expondremos en el marco de un nuevo cambio de era, la consolidación de nuevas “caras” del tetraedro graficadas en las simplicidades sociológicas y normológicas -puntos 2 y 3-, también presentes en la actualidad, cuya superación doctrinaria dentro del Derecho se consagra con una complejidad pura, formulada por el surgimiento de los tridimensionalismos que abarcan a ambas y la dikelógica expuesta en el Capítulo Tercero.

El trialismo -punto 4-, vuelve también a cerrar “eléaticamente” un círculo temporal superador de la inicial complejidad impura con la pureza metodológica que postula y permite, luego de una inicial incorporación dinámica, como veremos en el Capítulo siguiente, dejar expedito el camino para la cuarta “cara” temporal del sólido platónico que veremos en el Capítulo final.

5.2 La Edad Moderna

5.2.1 Nuevo concepto del hombre y el estado

Con la caída de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, en poder de los turcos otomanos -1453- se abre el tiempo de historia occidental conocido como Edad Moderna. En este período se destaca con caracteres nítidos el puente entre la medievalidad y la modernidad constituido por el Renacimiento, iniciado quizás en el siglo XIV y concluido posiblemente en 1600. Luego de este tiempo liminar se desarrolla un período normalizado, propiamente moderno, que concluye en la Revolución Francesa de 1789.

Como era de esperar, el renacimiento de la cultura antigua luego de la religiosidad medieval suscitó corrientes filosóficas análogas a las del mundo antiguo y una importante línea de pensamiento mística. Sin embargo, aunque este período

produjo grandes pensadores, no generó en cuanto al Derecho, filósofos descollantes.

La disciplina filosófica más significativa en la Edad Moderna es la Gnoseología, en la que el problema colocado entre el sujeto y el objeto evidencia el relativo distanciamiento del hombre respecto del mundo que desea dominar. El desarrollo de la Gnoseología muestra hasta qué punto entró en crisis la unión religiosa con el mundo característica de la concepción medieval. Además, si puede afirmarse que la cuestión central del período medieval fue el "fundamento", en nuestro caso del Derecho, la cuestión nuclear del tiempo moderno es en alguna medida el "método" (Ciuro Caldani, 1994, p. 74), en un tránsito, si se quiere entre diversos acentos de la Ontología hacia la Epistemología.

Desde el punto de vista jurídico la modernidad significó sobre todo la formación de los Estados en sus perspectivas prácticas y teóricas, con la consiguiente ruptura de los moldes universalistas del Sacro Imperio y de la Iglesia y el avance de los "derechos particulares" sobre el "derecho común", que fue perdiendo incluso su primacía teórica. La burguesía, ansiosa de contar con los mercados nacionales, se alió primero con los reyes, desde fines de la medievalidad, para vencer las trabas de la organización feudal. Para eso los fue dotando de un poder sin escisiones e incontrastable, hasta que, al fin, para destrabar más los mercados de las injerencias reales, abrió cauces al pensamiento y a las realizaciones liberales y democráticas.

Los Estados fueron teorizados, por ejemplo, por Maquiavelo -1469-1527-, Bodin -c. 1529-1596- y Hobbes. Maquiavelo acuñó el término "Estado", que reemplazaría al más medieval "República" como éste había hecho con el anterior "polis"; y afirmó el protagonismo del príncipe, liberándolo de las reglas morales tradicionales; Bodin planteó la noción de soberanía, ajena a los moldes iusnaturalistas medievales que hacían del gobernante un mero juez encargado de aplicarlos y Hobbes sostuvo el monopolio del poder en manos del gobierno. El burgués Locke, el noble de provincia Montesquieu y el relativamente marginal Rousseau confluían en debilitar el poder real y en preparar la transferencia del poder al pueblo, que está más próximo al mercado (Ciuro Caldani, 1994).

Sin embargo, este proceso de particularización no excluyó que, desde utopías como la del incorruptible soñador Tomás Moro -1478-1535- y luego desde el racionalismo se fueran desplegando grandes ideales, frecuentemente de

proyección universalista. Las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, surgieron, en diversos grados, de los conflictos entre los ideales y la realidad. La máxima expresión de la particularidad, cargada sin embargo a menudo de una razón con aspiraciones universales, se produjo en la constitucionalización y codificación de los derechos nacionales. Las primeras constituciones formales que partieron de la obra norteamericana y las codificaciones básicamente promovidas por la obra francesa de quien sería llamado el "emperador burgués", formaron el estilo jurídico final de la modernidad, que se difundió sobre la base de fenómenos sociales real o pretendidamente análogos, por vía de recepción voluntaria o forzada en muchos otros países (Ciuro Caldani, 1994), historia que marcará el comienzo de la Edad Contemporánea (Banchio, 2009, p. 161).

5.2.1 El derecho natural racional. Suarez. Grocio

Con la Reforma protestante y la Contrarreforma católica -siglo XVI- quedó abierto el panorama del cristianismo occidental. Las grandes tensiones que venían desarrollándose en la Iglesia de Occidente desde los orígenes mismos del cisma Oriental se radicalizaron con el estallido del período renacentista, manifestándose ambas, como diversos senderos de la grandeza que, en el nivel humano de nuestro planteo, muestra la religión del Dios-Hombre.

No cabe duda que las grandes transformaciones de la época moderna requirieron en su momento una mayor referencia a la fe, poniendo en crisis a la razón, como lo hicieron las corrientes protestantes. En este sentido se advierte la continuidad que el enfoque protestante guarda con la crisis de la referencia a la razón propia del siglo XIV. Sin embargo, cabe reconocer la formación de una nueva racionalidad, que abrió camino al abandono del autoritarismo y al desarrollo del liberalismo (Ciuro Caldani, 1994, p. 110).

En ese marco sobresale el jesuita español Francisco Suárez -1548-1617-, llamado "doctor eximio" y autor de numerosas obras que interesan para el estudio iusfilosófico como "Disputaciones metafísicas" -1599- (Suarez, 1955), "Tratado de las leyes y de Dios legislador" -1612- (Suarez, 1966), *De potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus* -1610- y *Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus anglicanae sectae errores* -1613-, entre otras (Banchio, 2010, p. 164).

Suárez, rechazado al principio por la Compañía de Jesús bajo la invocación de carencia de dotes intelectuales, continúa y modifica las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Diferenciándose del Aquinatense, entiende Suárez que la ley natural, pese a no ser divina, parece asemejarse a ésta en su universalidad y eternidad. Una ley natural no puede cambiar en sí misma mientras permanezca la naturaleza humana, sólo puede ocurrir que esté mal enunciada. Suárez participa, en este orden de ideas, de la corriente que abre caminos al reconocimiento de un Derecho Natural adaptable a las circunstancias históricas (Fassò, 1966, II, p. 58).

Para el jesuita español la "ley de las naciones" -el *ius gentium*- es positiva y humana, pero tiene la universalidad que le dan las costumbres, constituyéndose, en esta línea de estudio, en uno de los padres del Derecho Internacional Público (Ciuro Caldani, 1994).

Dimensión normológica. La Ley. Distingue entonces las siguientes leyes: 1- Eterna: razón gobernadora del universo existente en la mente de Dios; 2- Natural: escrita en el corazón de todos los hombres y que está en la mente de ellos para discernir lo bueno de lo malo; es la parte de la ley eterna que va dirigida al hombre en cuanto a su conducta y puede ser conocida por la razón; y 3- Positiva: la que emana explícitamente de una potestad con fuerza para obligar, que se divide en 3.1- Divina si es dada por Dios mediante la revelación y 3.2- Humana cuando es puesta inmediatamente por los hombres, aunque debe inspirarse en la ley natural y en última instancia tiene su fundamentación en Dios. La ley humana la divide en 3.2.1- civil y 3.2.2- eclesiástica, según emane de una u otra autoridad. La ley supone un acto racional de deliberación que rige y determina la voluntad. Ambos actos son indispensables y constituyen la sustancia de toda ley (Rojas Pellerano, 1989, p. 222).

Dimensión dikelógica. La justicia. Para Suárez el Derecho surge estrechamente vinculado con la justicia y ésta es un requisito intrínseco de la ley. Una ley injusta no es propiamente una ley y no es obligatoria (Recaséns Siches, 1963). Existen para este autor tres órdenes de preceptos naturales: 1- los universalísimos o principios más generales -hacer el bien y evitar el mal-; 2- los principios más determinados o las conclusiones inmediatas y totalmente unidas a los anteriores -obra la justicia, honra a Dios, vive con moderación- y 3- las conclusiones o preceptos que están mucho más separados de los principios, algunos de los cuales pueden conocerse más fácilmente -prohibición del adulterio

o del robo- y otros con mayor dificultad -prohibición de la usura-. Los tres grupos pertenecen al derecho natural (Ciuro Caldani, 1994).

La ley natural es inmutable en cuanto a sus primeros y más generales principios y también en cuanto a los preceptos que derivan de ellos por ilación lógica mediata o inmediata. Pero éstos pueden referirse a la naturaleza humana como tal, o a materia mudable y contingente. En el primer caso, cuando se refieren a la esencia moral del hombre, el contenido de los preceptos naturales no sufrirá la menor mudanza; pero cuando se refieren a materia mudable y contingente, entonces pueden cambiar, no porque varíe la razón, sino porque cambiando la materia sobre la que se aplican, cambian las consecuencias mediatas de la ley natural. Así, distingue entre un derecho natural “preceptivo”, formado por los preceptos que obligan siempre y en todo lugar porque se refieren a la esencia racional del hombre, y derecho natural “dominativo” integrado por aquellos preceptos que a pesar de tener validez, depende su vigencia de que se produzca un determinado estado de cosas o complejo de circunstancias (Recaséns Siches, 1963).

Dimensión sociológica. El Estado y el Gobierno. En la doctrina de Suárez se acentúa el carácter democrático que puede atribuirse al poder, en mucho para oponerlo a los príncipes protestantes. Pese a que cree que el origen último de la sociedad política está en la naturaleza humana, las comunidades concretas se apoyan en el consenso porque la naturaleza no ha especificado qué comunidades han de formarse. También depende del *consenso* el establecimiento del gobierno mediante un pacto de sujeción expreso o tácito -no contractual sino consensual-, ya que esa potestad no existe en ningún hombre determinado, sino en el conjunto de todos los hombres.

Sin embargo, el pueblo es sujeto y no origen del poder. La soberanía del pueblo es suprema, pero en el orden metafísico es relativa, pues el último fundamento del poder es Dios. Haciéndose eco moderadamente de ideas en curso en la época, entiende Suárez que por decisión de la autoridad común de la nación es legítimo llevar a cabo la guerra para deponer a un tirano, es decir, a un gobernante que usa el poder para su propio fin y no para el bien común ya que el “príncipe” es, como en Santo Tomás, *vices gerens multitudinis*, representante de la muchedumbre, o sea del pueblo (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 166).

Influencia posterior. La doctrina de Suárez signó de modo importante el pensamiento español y el pensamiento independentista americano con una gran influencia en nuestra Revolución de Mayo (Furlong, 1959). Además, en cuanto a la filosofía jurídica y política influyó también, por ejemplo, como veremos seguidamente en el holandés Hugo Grocio y no debe marginarse tampoco su influencia en la escuela alemana, con predominante sentido protestante, de Leibniz -1646-1716- y Christian Wolff -1679-1754-. Se trata de un esfuerzo talentoso para sacar los últimos frutos de un paradigma filosófico que ya no podría responder a las necesidades de un mundo en significativa transformación (Ciuro Caldani, 1994, p. 110).

Desde la perspectiva protestante cabe destacar indudablemente al referido Hugo Grocio -Huig de Groot, 1583-1645-, a quien se adjudica, según es tradicional, el nacimiento del iusnaturalismo moderno, que se diferencia del anterior por su carácter más subjetivo, referido no a la autoridad de Dios sino a la autonomía del sujeto, explicable a través de la razón, afirmando que el Derecho Natural existiría aunque Dios no exista o aunque no se ocupe de las cosas humanas.

Aunque la norma natural objetiva no pierde su importancia, se centra la atención en los derechos naturales subjetivos más que en las obligaciones. Esta referencia al sujeto se nutre necesariamente del punto de vista subjetivista del protestantismo naciente. Metodológicamente, el apoyo en la razón acerca al Derecho a las ciencias naturales, pero el tiempo mostraría que el Derecho no es naturaleza y que esa metodología era en definitiva inadecuada (Curo Caldani, 1994).

Pese a ser calvinista, su formación humanista condujo a Grocio a participar de una corriente que moderaba la teoría de la predestinación, jerarquizando la condición del hombre. Estas discrepancias lo llevaron a ser condenado a la cárcel de por vida y a tener que protagonizar una huída de caracteres novelescos. Vivió en Francia y en Suecia y murió en Alemania, país al que lo llevó una tempestad cuando retornaba a su patria. Entre las obras de Grocio se destaca "Derecho de la guerra y de la paz" -1625- convertido en programa un ético jurídico de los países de vanguardia. (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 167).

Con Grocio se evidencia ya el enorme esfuerzo de la corriente del Derecho Natural moderna por superar la "complejidad impura" entre Teología y Derecho, aunque la fórmula propuesta a partir de la razón y del consenso no resultara al fin

satisfactoria. De cierto modo, podría decirse que Grocio piensa en un orden apoyado sobre todo en las distribuciones, en que se basa en mucho la naturaleza social y racional, y en la ejemplaridad del consenso (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 168).

5.3 Orígenes de la simplicidad normológica. Edad Contemporánea propiamente dicha

5.3.1 Panorama general

Lo que se denominó Edad Contemporánea de la cultura de Occidente comienza con la Revolución Francesa -1789- y concluye tal vez con la finalización de la Segunda Guerra Mundial o, eligiendo el acontecimiento más representativo, la conclusión se haya producido con el estallido de la primera bomba atómica, lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 (Ciuro Caldani, 1994).

Heredera de la gran confianza en el progreso que tuvo la modernidad, la Edad Contemporánea propiamente dicha quiso realizarlo hasta sus últimas consecuencias, aunque con resultados en algunos aspectos positivos y en otros negativos. Ciuro Caldani parangona que, en una balada compuesta en 1797, el poeta alemán Johann Wolfgang Goethe hablaba de "El aprendiz de brujo", que transforma una escoba en un ser humano al que luego no puede controlar, y quizás esto es lo que ocurrió con el "furor prometeico" del hombre contemporáneo (Ciuro Caldani, 1994; Goldschmidt, 1985, p. 129).

La Edad Contemporánea fue el tiempo de las grandes revoluciones, en ella se produjeron los más grandes asaltos de la "razón" contra la historia, aunque a veces fuera en nombre de una "razón irracional". La contemporaneidad se inició con la Revolución Francesa, conoció la Revolución Rusa e incluso las que se pueden denominar revoluciones fascista, nazi y falangista y concluyó con el intento de revolucionar el orden mundial a través de los dos gigantescos episodios bélicos.

La contemporaneidad propiamente dicha terminó con la derrota de los grandes regímenes estatistas que respondieron a la pretensión hegeliana de "sintetizar" historia y razón sometiendo la primera a la segunda, de encontrar y producir, desde marcos filosóficos o científicos, un gran sentido histórico (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 195).

La primera parte del siglo XX fue en mucho ideológicamente tributaria del siglo XIX y de su fuerte espíritu histórico, pero las ideas fuertes referidas al protagonismo en la historia se derrumbaron cuando la pretensión de conducirla puso de cierto modo en peligro la existencia misma de nuestra especie.

En relación con la importancia de la conciencia histórica, en la Edad Contemporánea adquirieron también especial jerarquía las ciencias sociales y humanas -Sociología, Historia científica, Psicología, etc.- (Ciuro Caldani, 1994).

Desde el punto de vista económico, la Edad Contemporánea fue el tiempo del gran despliegue del capitalismo y de la expansión del poder burgués, que generaron el desarrollo del proletariado. A fines de la Edad Moderna y a comienzos de la Edad Contemporánea se produjo la Revolución Industrial. No se comprendería bien la filosofía de comienzos de la contemporaneidad si no se la ubicara también, por ejemplo, en relación con el marco histórico de gran dominio de la naturaleza signado por la invención y el desarrollo de la máquina a vapor, por los nuevos telares que permitían emplear menos obreros, etc. (Ciuro Caldani, 1994).

Pese a grandes movimientos revolucionarios y a grandes guerras, quizás pueda decirse que en general la contemporaneidad se caracterizó por un incremento del “orden estatal” y por la búsqueda tecnificada del orden “internacional”. El capitalismo devino en ciertos casos en imperialismo. La “mundialización” llegó a manifestarse en la expansión del transporte y de los medios de comunicación en general y en una enorme conflagración que abarcó al planeta, pero a su vez también, para la solución de los grandes problemas internacionales en la Sociedad de las Naciones a la que sucedería la Organización de las Naciones Unidas -respectivamente 1919 y 1945-. Las empresas, las ideologías y los partidos se hicieron “transnacionales”. En cierto sentido cabe señalar que la Edad “contemporánea” se hizo tal también porque por primera vez comenzó a haber una temporalidad mundial simultánea -a menudo por imposición- en todas las culturas (Ciuro Caldani, 1994).

La carga institucional se hizo muy fuerte y sobre todo muy formal, arribándose a una elaborada teoría del Estado y la visión de los ordenamientos normativos resultó muy nítida. El desarrollo de nuevas constituciones escritas que sucedieron a la constitución norteamericana, del período moderno, fue uno de los factores que promovieron el reconocimiento del ordenamiento normativo como una

pirámide, incrementándose la preocupación por el valor coherencia. A su vez, la contemporaneidad, sobre todo en el siglo XIX, se caracterizó por el desenvolvimiento de la codificación preparada por la modernidad. A comienzos del período se dictó el primer verdadero código del mundo, el Código Civil francés de 1804 y, v.g., a fin de siglo se aprobó otro gran monumento jurídico: el Código Civil alemán de 1896 (Ciuro Caldani, 1994).

5.3.2 La Codificación y la Escuela de la Exégesis

Ya el pensamiento revolucionario francés creyó a menudo que la ley es la única fuente del Derecho y esta idea se expresó, por ejemplo, en las constituciones precedentes al Imperio, que formaron su Derecho Público. En esta misma concepción se inspiraron los proyectos de Código Civil que no pudieron ser aprobados porque eran demasiado lacónicos e innovadores. El genio de los codificadores de 1804 permitió, en cambio, una complementación relativamente sabia entre el Derecho histórico y los nuevos ideales (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 197).

Pese a la importancia del antecedente constituido por el Derecho territorial prusiano de 1794 -que en 1803 se convirtió de manera clara en fuente de un verdadero sistema, al suprimirse el recurso a la comisión legislativa (Banchio, 2009) - no hay que olvidar que la obra prusiana cayó en el casuismo, consagrando una legislación muy minuciosa. El primer verdadero código del mundo fue el Código Civil francés, de 1804 (Ciuro Caldani, 1994).

Al producirse la Codificación, considerada una síntesis entre razón y voluntad (Ciuro Caldani, 1994), se estimó resuelto el que quizás fue el problema jurídico-político mayor del siglo XVIII: la legislación. Se pensó que así se lograban la coordinación, la estabilización y la racionalización de las normas; que se daba efectividad a los requerimientos de la razón, de carácter universal y eterno. Se trataba de la culminación de la formación de los Derechos particulares propios de los Estados que, sin abandonar del todo las tradiciones, superaban el desorden de sus tensiones con el Derecho común de origen romano, aunque con una visión permanente de común racionalidad (Banchio, 2009, p. 198).

A semejanza de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se trató de una obra nacional, pero con pretensión universal. Se

producía, en última instancia, la consagración de los intereses burgueses a través de la propiedad privada y la libertad de contratación (Ciuro Caldani, 1994).

En el mismo sentido en que ya se había decidido el Derecho prusiano, el Código francés entendió que la legislación expresaba un Derecho Natural racional y que, fuera de la ley positiva, no debía reconocerse ningún principio válido. Sin embargo, ante la imposibilidad de negar el cambio histórico la confluencia básica entre razón y voluntad tenía que terminar, salvo que se reconocieran dimensiones diferentes, en una ruptura. De esto se derivó el resultado positivista de no admitir como fuente jurídica sino la voluntad del legislador (Ciuro Caldani, 1994).

La versión teórica de esta última posición fue la llamada "Escuela de la exégesis", cuyo desenvolvimiento profundamente enraizado en la cultura francesa, aunque luego proyectado en muchos otros países, reconoció tres grandes períodos: el de fundación -1804 a 1830-, el de apogeo -1830 a 1880- y el de decadencia -1880 - 1900- (Banchio, 2009, p. 197).

Entre los representantes más célebres de la Escuela de la exégesis se encuentran Étienne Claude Delvincourt -1762-1831-, Charles-Bonaventure-Marie Toullier -1752-1835-, Jean-Baptiste Proudhon -1758-1838-, Alexandre Duranton -1783-1866-, Charles Aubry -1803-1883-, Frédéric-Charles Rau -1803-1877-, Raymond-Théodore Troplong -1795-1869-, Jean Charles Florent Demolombe -1804-1887-, Victor-Napoléon Marcadé -1810-1854- y Francois Laurent -1810-1887- (Banchio, 2009, p. 199).

La palabra de origen griego *exégesis* significa explicación -sacar de adentro hacia afuera-. De cierto modo es sinónimo del vocablo de origen latino interpretación -*interpretatio*-, aunque en algún sentido tiene especial relación con textos de alta autoridad, ya que principalmente se refiere a la explicación e interpretación de la Biblia. La Escuela de la exégesis significa el ejercicio de la razón al servicio de su referida confluencia histórica con la voluntad (Ciuro Caldani, 1994).

Sin desconocer ciertas modificaciones que se produjeron a través del tiempo, las ideas principales de la Escuela fueron: a- que el único Derecho es el Positivo y es la ley; b- que la interpretación debe buscar la intención del legislador manifestada en la ley; c- que una vez descubierta la intención del legislador hay que desarrollarla deductivamente, con un razonamiento del tipo silogístico, llegando a decirse que los artículos del Código son teoremas, cuyo enlace hay que demostrar y cuyas consecuencias se han de desarrollar, a semejanza de lo que se hace en la

geometría; d- que la costumbre carece de valor y las insuficiencias de la ley se salvan a través de la analogía; e- que se debe atender a la autoridad de los antecesores, y f- que aunque sea dura, la ley debe ser aplicada: *dura lex, sed lex* - "dura es la ley, pero es la ley"- (Ciuro Caldani, 1994). El juez, siguiendo la idea de Montesquieu, es sólo *la bouche de la loi* -"la boca de la ley"- (Goldschmidt, 1985).

Para comprender la posición interpretativa de la Escuela de la exégesis, y de otras doctrinas, Ciuro Caldani imagina una norma que dispone la expulsión de una estación ferroviaria de quien vaya con un perro, y un caso de alguien que se haga presente acompañado de un oso. La interpretación exegética primitiva indicaría que pese al mayor daño que puede causar el oso -argumento *a fortiori*-, como en la intención sólo se ha pensado en perro debe permitirse la presencia del oso. Sólo una posición exegética moderada admitiría la prohibición de la presencia de quien esté acompañado del oso (Ciuro Caldani, 1994).

La Escuela de la Exégesis significó una fuerte afirmación estatista y llegó a procurarse -no sólo en el marco jurídico- la supresión de cualquier orientación filosófica, por considerarla peligrosa para la autoridad del Estado. Jean-Joseph Bugnet -1794-1866-, uno de los representantes de la Escuela, pudo decir con orgullo "Yo no conozco el Derecho Civil, yo enseño el Código Napoléon". (Goldschmidt, 1984)- El fervor de un hombre de origen humilde y espíritu eclesiástico se manifestaba claramente en la adhesión al texto casi sagrado que expresaba la intención del autor de "la ley". A menudo no se negaba el Derecho Natural, pero se consideraba que éste ya había sido tenido en cuenta por el legislador. La burguesía necesitaba certeza en el Derecho, seguridad para el cálculo de sus negocios, y se valía así de la ley para lograrla (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 200).

En profundidad, la posición exegética revela un juego de fuerzas en que un grupo, con frecuencia recientemente instalado en el poder de hacer las normas, no confía en los encargados de aplicarlas ni en la población en general. De aquí las restricciones a la labor de la jurisprudencia y a la costumbre. Quizás en el rechazo a la libertad de los jueces exista a veces, además, el temor de su sujeción al ejecutivo. En la Escuela de la exégesis la cultura recientemente triunfante se defiende en la intención del legislador consagrada en la ley (Ciuro Caldani, 1994).

Entendemos que el subjetivismo interpretativo llevado a una de sus más radicales expresiones por la referencia exegética a la intención del legislador

manifestada en la ley, es el comienzo de una serie de tropiezos respecto de este tema que también se expresarán en otras corrientes como un objetivismo radical y, en definitiva, responden a la dificultad de dar cuenta de cómo es y cómo debe ser el funcionamiento de las normas en la realidad social. Al no manejarse nociones que permitieran captar la realidad social, se llegaba a la necesidad de mutilar de una u otra manera la teoría del funcionamiento de las normas y en particular del desempeño judicial (Ciuro Caldani, 1994).

Como al hacer las leyes el codificador había tenido en cuenta la realidad social de su época, durante cierto período la posición de la Escuela de la exégesis pudo mantenerse, pero más tarde los cambios de esa realidad la hicieron insostenible. Luego, por ejemplo, de la aparición de las tensiones sociales que tuvieron amplia repercusión en los cuestionamientos que provenían desde el socialismo y el pensamiento católico, el método de la Escuela entró en una crisis inevitable (Banchio, 2010, p. 201).

La "ahistoricidad" de los planteos exegeticos, recortados en el pasado - porque se referían a la intención del legislador-, y limitados en el porvenir, -pues nada podía cambiarse de lo establecido por él-, tenía que estallar ante las mutaciones históricas (Ciuro Caldani, 1994).

5.4 Orígenes de la simplicidad sociológica

5.4.1 La toma de conciencia económica. El positivismo sociológico

5.4.1.1 Saint Simón

Mientras desde la cultura germánica se originaba el Romanticismo, en Francia, surgía uno de los más grandes exponentes de la conciencia económica del Continente, el conde de Saint-Simón -Claude Henri de Rouvroy, *comte de Saint-Simon Sandricourt*, 1760-1825-. Proveniente de una familia de alta aristocracia, Saint-Simón estaba animado por una fuerte vocación de dominar el mundo material e incluso de aventuras. Participó en la guerra de la independencia norteamericana y proyectó construir un canal interoceánico en México. Su intervención en la guerra no fue una mera aventura y llegó a decir que había entrevisto que la revolución americana señalaba el comienzo de una nueva era en política porque América era

una república de productores, sin rey ni castas (Goldschmidt, 1985, p. 117, Ciuro Caldani 1994; Banchio, 2010).

En su propia patria Saint-Simón se pasó al partido burgués, al punto de cambiar su nombre y de hacer grandes negocios con los bienes de los emigrados monárquicos, llegando a adquirirlos y fraccionarlos para facilitar su compra a pequeños propietarios activos y prudentes. Así llegó a tener una fortuna, que luego dilapidó. Entre sus obras cabe citar “El organizador”, “Catecismo político de los industriales” y “El nuevo cristianismo” (Goldschmidt, 1985, p. 118).

La preocupación fundamental de Saint-Simón -que fue uno de los precursores de la Sociología- es la producción y puesta a nuestro alcance de medios materiales para la satisfacción de nuestras necesidades físicas. A quienes realizan estas tareas los llama genéricamente “industriales”. Al hilo de esa caracterización, los hombres nos dividimos en “útiles” -empresarios, banqueros, terratenientes que trabajan sus tierras, obreros, etc.- e “inútiles” -sacerdotes, militares, legistas, rentistas que no trabajan, etc.-. En una célebre parábola dijo que si Francia perdiera a los primeros se convertiría en un cuerpo sin alma, si perdiera a los segundos no sufriría ningún daño (Banchio, 2009; Ciuro Caldani, 1994; Goldschmidt, 1985, p. 119).

Siguiendo la práctica de dividir la historia de la humanidad en etapas, entendía Saint-Simón que en el desarrollo de la humanidad transcurren tres fases: la “teológica”, en la que mandan los sacerdotes y los militares, la “metafísica”, en la que mandan los legistas -v.g. los abogados- y la “positiva”, en la cual no hay unos hombres que mandan a otros a producir, sino la sociedad es administrada por los propios productores mediante uniones libres entre hombres libres. Entiende Saint-Simón que todos los pueblos tienden a pasar desde el régimen gubernamental, feudal y militar, al régimen administrativo, industrial y pacífico. En este régimen el “gobierno” será considerado como un encargado de negocios de la sociedad, bajo el lema del sansimonismo “a cada cual según su capacidad y a cada capacidad según sus obras” (Ciuro Caldani, 1994).

La ambición de llegar a organizar la sociedad mediante uniones libres entre hombres libres hace de Saint-Simón un anarquista, pese a que su conciencia social evita que sea individualista. La posición de Saint-Simón puede sintetizarse en términos de utilidad, desarrollo y libertad (Ciuro Caldani, 1994). Se trata, al fin, de la búsqueda de la integración de la utilidad con la paz. Como para llegar a la nueva

organización confía al fin en un decreto real, su posición ha sido considerada un socialismo "utópico" (Gurvitch 1970, p. 9).

Saint-Simón advierte que su grupo de los "industriales" es muy heterogéneo, aunque no tiene cabal conciencia de las luchas de clases que se acentuarían después de su muerte, y llega a proponer -con notorias afinidades masónicas- un "nuevo cristianismo", basado no en el amor a Dios sino sólo en el amor al prójimo, que podría aliviar las tensiones respectivas. (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 218).

La referencia de Saint-Simón a la utilidad y su cuestionamiento del papel de los abogados, a quienes incluye entre quienes gobiernan y aprovechan la producción de los otros sin producir, significa un amplio desafío para los hombres de Derecho, que debemos averiguar si en alguna medida damos pie para la crítica así formulada. En cambio, por ejemplo, la doctrina sansimoniana significa una jerarquización de los ingenieros y los economistas (Ciuro Caldani, 1994).

5.4.1.2 Comte

Influido por Saint-Simón, se encuentra el *positivismo* del francés Augusto Comte -Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, 1798-1857-, filósofo y matemático al que se considera padre de la Sociología. Comte perteneció a una familia de pequeños burgueses, católica y monárquica; fue un joven precoz y en su juventud se desempeñó como secretario de Saint-Simón, a quien primero admiró profundamente y luego criticó con rudeza (Goldschmidt, 1985, pp. 120-125).

Pese a haber tenido un interinato en una cátedra de Matemática, en definitiva, sólo llegó a ser repetidor o auxiliar en dicha ciencia y examinador de la Escuela Politécnica de París de donde fue expulsado. A menudo tuvo que ganarse la vida dando lecciones particulares y debió hacer frente a importantes dificultades económicas, que sólo pudo superar mediante la ayuda generosa de sus amigos y admiradores.

Las opiniones de Comte respecto de las mujeres pasaron desde una dura crítica, en la que tal vez influyera su fracaso matrimonial, a la admiración profunda que surgió después de tratar en 1845 y 1846 a la joven Clotilde de Vaux. Luego de considerar a las mujeres débiles de inteligencia, pero fuertes de sentimiento, se convirtió en un defensor de su emancipación (Goldschmidt, 1985, p. 120).

Al final de su vida Comte organizó una nueva religión cercana a la masonería, la religión de la Humanidad -el Gran Ser-, de la que él se proclamó Gran Sacerdote y a la que proveyó de un calendario de fiestas y sacramentos -84 días festivos y 9 sacramentos-. Durante dos períodos de su vida Comte padeció graves desequilibrios mentales, llegando a estar por esto, encerrado en un manicomio. Entre sus obras figuran "Curso de filosofía positiva", "Discurso sobre el espíritu positivo" y "Catecismo positivista". (Goldschmidt, 1985, p. 120; Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 121).

Pese a que recibió la expresión "filosofía positiva" de Saint-Simón, él es el padre del positivismo sociológico. Con bases en el sensualismo, que sostiene que la fuente de todos nuestros conocimientos está en nuestros sentidos, Comte llegó a sostener que sólo podemos conocer "hechos" sensorialmente observables y "relaciones" sensorialmente observables entre hechos observables. Según Comte hay que evitar pretender el conocimiento de las causas y las esencias de los fenómenos y sólo hay que conocer sus leyes. Para Comte todo conocimiento debe ser útil, no tiene su fin en sí mismo, sino en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición individual y colectiva (Ciuro Caldani, 1994).

Según Comte las ciencias forman un "árbol de creciente complejidad y de relación cada vez más íntima con la Humanidad, objeto final de todo sistema teórico. Dicho árbol abarca la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la sociología, ciencia ésta a la que da su nombre y sistematiza, según el modelo de la física, en estática y dinámica sociales -respectivamente sociedad en "quietud" o equilibrio y en movimiento-. La estática social se inicia con la consideración de la familia, en tanto la dinámica social expone una ley de tres etapas, teológica, metafísica o negativa, y científica o positiva (Goldschmidt, 1985, pp. 121-122; Ciuro Caldani, 1994).

En la etapa "teológica" que corresponde a la sed insaciable de conocimiento de la infancia de la humanidad, los acontecimientos son explicados con intervenciones divinas y se distinguen el fetichismo, que es una religión local, el politeísmo, que es una religión nacional, y el monoteísmo, que es una religión universal. A mayor abstracción, mayor capacidad de difusión. En este período gobiernan sacerdotes y guerreros.

En la etapa "metafísica", que corresponde a conflictos de la adolescencia de la humanidad, los acontecimientos son explicados mediante fuerzas ocultas y así,

por ejemplo, se cree que el Derecho es creación del espíritu del pueblo. En este momento gobiernan los legistas -funcionarios-.

La etapa “positiva”, que corresponde a la edad adulta de la humanidad, sólo admite hechos observables y relaciones observables entre los mismos. El Derecho, que entonces tiende a disolverse en la sociología, es reconocido como ley humana y costumbre. En esta etapa triunfan los industriales y los proletarios (Goldschmidt, 1985.; Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, pp. 220-221).

En el árbol de las ciencias no ocupan lugares específicos la lógica y la psicología: la primera porque se plantea en las diferentes ciencias, la segunda porque -según el grado de conocimiento de su época- la considera parte de la biología o de la sociología.

Para Comte la organización social ha de responder al “amor” como principio, el “orden” como base y el “progreso” como fin. El progreso es el desarrollo del orden, se llega a decir, una "dilatación" del orden. Las palabras clave para comprender a Comte podrían ser experiencia, progreso y orden. (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 221).

La jerarquización de la familia y del orden muestran a Comte como ideólogo de una clase que, instalada ya en el poder, pretende conservar la situación. Comte requirió un Estado sólido y trató al fin de marginar las tensiones de la economía, centrándose en la Sociología. En su pensamiento el individuo no resulta interesante, pues es sólo un elemento concreto de la sociedad. Todos tenemos deberes, pero no derechos propiamente dichos.

En relativa semejanza con Saint-Simón, lo que pretende Comte no es fundar una nueva filosofía, sino establecer nuevas bases para la ciencia y en definitiva reformar la sociedad, aunque en su caso fuera una reforma de superficie para consagrar los valores reconocidos. Para algunos el positivismo, con su vocación por las ciencias experimentales, sería opuesto al Romanticismo, pero según otros sería la expresión de la mentalidad romántica en la ciencia. Esta segunda idea quizás aceptable, no es sin embargo del todo compatible, porque oculta las vinculaciones del positivismo con la vocación científica del Iluminismo (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 221).

Más allá de las elaboraciones de Comte, el positivismo se extendió por toda Europa a la par que la industrialización, y se lo considera expresión del estilo mental de la sociedad burguesa e industrial consolidada en ese continente, durante la

segunda mitad del siglo XIX. Para una mejor comprensión del sentido del positivismo vale tener en cuenta que no es por azar que tuvo especial difusión en los países católicos. No hay que desconocer el sentido comunitario que tienen el catolicismo y la religión positivista de la Humanidad. Quizás el positivismo sea, de cierto modo, un "catolicismo ateo". Suele decirse que cuando un católico con apertura a la ciencia pierde la fe se hace positivista (Ciuro Caldani, 1994).

5.4.1.3 Proudhon

De las entrañas del proletariado surgió el más grande de los sansimonianos franceses Pierre Joseph Proudhon -Pedro José Proudhon, 1809-1865- que se refiere a sí mismo "pobre, hijo de pobres; he pasado mi vida con los pobres. Cualquiera que sea pobre es de mi familia". Su padre era tonelero y su madre cocinera y desde niño trabajó en imprentas. Esta actividad le permitió tener conocimientos que suplieron su falta de formación sistemática. Esas carencias se notan de cierto modo en toda su obra, no siempre libre de contradicciones. Se dice que luchó contra todo y contra todos (Goldschmidt 1985, p. 124; Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 222).

Luego de algunas publicaciones –“De la celebración del domingo”, “Ensayo de gramática general”-, obtuvo una beca de la Academia de su ciudad natal, Besancon, pero el apoyo le fue retirado cuando publicó su obra "¿Qué es la propiedad?, afirmando que "*la propriété c'est le vol*" -la propiedad es el robo, aunque también sería legítimo expresar "hurto"- (Goldschmidt 1985, p. 125; Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 223).

Proudhon fue diputado en la Asamblea, pero después de su primer discurso, en que propuso un impuesto de un tercio sobre la renta, no se le permitió hablar más. Participó en los sucesos revolucionarios de 1848 y estuvo varias veces preso. Otras de sus obras son “Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria” -a la que el joven Marx contestó con el polémico ataque “Miseria de la Filosofía”- y “La justicia en la revolución y en la Iglesia” (Goldschmidt, 1985, p. 124).

Según Proudhon la justicia es el objeto de la Filosofía, el principio y razón de ser de las cosas. La justicia es la ley universal de equilibrio que hay en las cosas, el Dios supremo. La considera el respeto espontáneo experimentado, y recíprocamente garantizado, de la dignidad humana. No se trata de una justicia fundada en la exterioridad, sino de una justicia como facultad del yo individual que

siente su dignidad en la persona del prójimo. El progreso será la realización de la justicia y del Derecho. Además, para Proudhon justicia y libertad son sinónimos. Por eso ambiciona un socialismo anarquista. La propuesta proudhoniana es el anarquismo que otorga libertad dentro de la ley (Ciuro Caldani, 1994).

La crítica de Proudhon contra la propiedad privada se relaciona con su teoría de la "plusvalía". Para Proudhon, como para muchos economistas del siglo XIX, el valor proviene del trabajo. La capitalista paga salarios que son inferiores al valor de lo producido, de modo que hay trabajo no pagado, que es el valor de la fuerza colectiva, y esa "plusvalía" es robada por el capitalista.

La propiedad comienza siendo justa cuando proviene del trabajo, se convierte en robo cuando es instrumento de la confiscación de la plusvalía, pero al fin deviene justa cuando se convierte en posesión, en utilización reglamentada de las cosas, en propiedad al servicio de los propios productores. (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 224).

Proudhon rechaza tanto la propiedad privada como la propiedad colectiva, ya que ésta "insectifica" al hombre. Con maravillosa anticipación de lo que ocurriría en los regímenes soviéticos, llegó a decir que la propiedad del Estado nos somete a un "ente colectivo sin entrañas, sin remordimientos, fantástico, inflexible, despojado de toda pasión y de todo amor, que actúa en el círculo de su idea como el molino en su revolución aplasta el grano".

Proudhon defiende un colectivismo compartido por grupos de "asociaciones libres". Hay que disolver el gobierno en la organización económica y dar capital a los obreros; es necesaria la banca del pueblo que pondrá el crédito gratuito en las posibilidades de todos promoviendo el mutualismo y cooperativismo y así la organización irá ascendiendo en base al principio federativo (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 224).

Con carácter revolucionario, afirmó que la unidad social básica es el taller donde, notoriamente, los hombres toman conciencia de sus propios intereses de clase. Su fe en la educación se refería a la necesidad de una formación politécnica permanente que respondiera al desarrollo continuo de la producción e hiciera desaparecer la división entre los que saben y mandan y los que obedecen y trabajan. Había que unir las escuelas a las asociaciones obreras (Ciuro Caldani, 1994).

Pese a cierta comprensión de la lucha de clases, la dialéctica de Proudhon sostiene que hay que equilibrar los contrarios, no suprimirlos. Reconoce que la realidad es compleja y que lo simple no sale de lo ideal y no llega a lo concreto. El haber arribado a conclusiones que de alguna manera mantenían cierta idea de propiedad -para algunos lo que hoy llamamos propiedad en función social- y el no haber participado de sus propias ideas de lucha de clases son los motivos que provocaron la agresiva oposición de Marx.

Proudhon representa la alternativa relativamente cooperativista y mutualista frente al socialismo marxista y ambas ideologías se han disputado la influencia en los movimientos obreros de izquierda. De alguna manera, en el proudhonismo se inspiraron los movimientos de "autogestión" (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 225).

La toma de conciencia económica y la aparición del positivismo sociológico están acompañadas de cierta inclinación a disolver el Derecho en la Economía y en la Sociología, que se manifiesta en Saint-Simón y en Comte. No obstante, vale recordar la alta jerarquización que, con una perspectiva muy especial, dio Proudhon a la dimensión dialéctica. Frente a los valores de la dimensión sociológica y la utilidad, estimados e incluso desbordados en las ideas de Saint-Simón y Comte, en la obra de Proudhon se muestra una importante jerarquización del valor justicia, aunque ésta llegue incluso a invertirse contra los valores en que debe fundarse y a arrogarse el material estimativo del valor utilidad. La propuesta proudhoniana es, quizás, el reflejo de una búsqueda no exitosa de integración en una complejidad pura de la utilidad y la justicia (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 225).

5.4.2 El materialismo dialéctico. Marx

El pensamiento y la lucha social de Carlos Marx -Karl Heinrich Marx, 1818-1883- se basan en la integración de diversas influencias correspondientes al clima de su época. Las principales influencias que se ejercieron en la genial síntesis que elaboró, provienen de Hegel, de Ludwig Feuerbach, hijo del penalista Anselm Feuerbach, 1804-1872-, de Saint-Simón, de Proudhon, de Adam Smith y de David Ricardo. Estas influencias no excluyen, obviamente, importantes críticas formuladas a veces con mucha dureza. Incluso, sin desconocer las significativas discrepancias con la Escuela histórica, cabe citar el influjo que en Marx tuvieron las

enseñanzas de los cursos de Savigny (Goldschmidt, 1985; Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009).

Aunque la interpretación de la obra de Marx es muy discutida, parece en general admitido que las características básicas de su pensamiento son el “materialismo”, tomado en gran medida de Feuerbach, la “dialéctica”, basada en Hegel, y el “activismo”. Marx toma la inversión del pensamiento hegeliano que había hecho Feuerbach hacia lo real, pero le reincorpora la fuerza del método dialéctico. A semejanza de lo que había dicho Hegel, la historia es para Marx la historia de las verdades parciales que se van sucediendo (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 228).

De manera relativamente análoga a lo que había hecho Feuerbach, Marx se preocupó por la alienación, pero sostuvo que el fundamento de todas las demás alienaciones es la “alienación económica”, y se ha dicho que esta afirmación es la base de su sistema. Señala Marx que en el sistema capitalista la alienación es la condición histórica en que el hombre se encuentra por la propiedad privada de los medios de producción. En tal propiedad privada los medios se convierten en fines y el hombre es subordinado a ellos, se hace un medio. En el capitalismo todo se convierte en “mercancía” y el hombre es producido como mercancía. El hombre resulta escindido de la naturaleza y de los demás hombres.

Para Marx lo que diferencia básicamente a los hombres de los animales y el vínculo que los une es el trabajo, la producción de medios para satisfacer las necesidades, y ese vínculo genera *clases* que son los factores reales de la sociedad. El modo específico de hacerse hombre y de socializarse es el trabajo, pero de ese trabajo surgen las clases.

Expone Marx que la división del trabajo implica la propiedad privada y ésta, a su vez, la división del trabajo. Los trabajos superiores permiten el acaparamiento de los medios de producción y éstos se transmiten, incluso hereditariamente, a través de la propiedad. Entonces las funciones no corresponden al valor social de los individuos y les pertenecen según la ubicación en la división de la propiedad.

La estructura social considerada en su relación con la naturaleza significa las fuerzas productivas, pero como la organización del trabajo, de la propiedad y de las clases, da el cuadro social de los “modos de producción”. Las fuerzas productivas determinan los modos de producción y la conciencia real (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 229).

La historia es la historia de las “luchas entre las clases”. A diferencia de Hegel, que había sometido la sociedad civil al Estado, Marx entendió que la sociedad civil es el marco donde hay que encontrar la clave para la comprensión del proceso histórico del progreso de la humanidad. Todo el universo social se hace con relaciones económicas. Según Marx, el único sujeto de la historia no es la idea, sino la sociedad en su estructura económica. Tal vez, con cierta dialéctica, podría decirse que Hegel había llevado el idealismo al extremo de su propia negación.

Dicho en otros términos: conforme la teoría marxista en la producción social de nuestra existencia los hombres formamos parte de determinadas relaciones necesarias, relaciones que corresponden a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales y esa infraestructura condiciona la superestructura social, política y espiritual (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 229).

Los poderes materiales de producción determinan las relaciones de producción, constituyéndose así la infraestructura económica de la sociedad. Esta infraestructura es el fundamento en base al cual se edifican las superestructuras legales y políticas y a la misma superestructura corresponde incluso la conciencia social.

Denuncia Marx, con especial intensidad, el carácter "ideológico" de falsa conciencia -por ocultación de la realidad-, que posee la religión. En su opinión, la religión es la teoría general de un mundo trastornado, es el opio del pueblo, su felicidad ilusoria (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 229).

En síntesis, según Marx en primer lugar están las fuerzas productivas materiales -la riqueza "natural", la fuerza del hombre, los instrumentos, la fuerza hidráulica, etc.-, luego se hallan los “cuadros sociales” -división del trabajo, relaciones de propiedad, clases, Estado, etc., de manera genérica, las organizaciones-, que también forman la infraestructura, después se encuentra la *conciencia real*, incluyendo sus obras culturales -lengua, derecho, etc.- y por último hay *ideologías* que son deformaciones partidarias que, junto a la conciencia real, forman la superestructura en sentido amplio. Para Marx, por ejemplo, a la era del molino movido por la energía humana corresponde la sociedad feudal y el tiempo del molino a vapor corresponde la sociedad industrial capitalista (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 230).

Aunque Marx no niega que entre conciencia y sociedad hay influencias recíprocas, en última instancia no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino su “ser social” lo que determina su conciencia. Para estar dentro del planteo de Marx no basta con reconocer la importancia del factor económico en la evolución histórica -importancia que ya había reconocido v.g. Aristóteles- sino que hay que sostener que en última instancia la economía determina a la historia (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010).

El Estado es, según Marx, la forma en que los individuos de la clase dominante imponen sus intereses, y debe desaparecer cuando a través de la dictadura del proletariado la lucha de clases llegue a su más alta expresión y a su negación. Marx sustituye el Estado nacional hegeliano por la clase y las guerras nacionales por la lucha de clases. En lugar del concepto clásico de guerra, en el marxismo se desenvuelve el de revolución. La burguesía ha desarrollado el comercio mundial y es una clase internacional; también el proletariado tiene carácter internacional, de modo que la noción de guerra queda profundamente transformada.

El Derecho, en definitiva, es determinado por las fuerzas y relaciones de producción. El estudio del Derecho se reduce en última instancia al de la Economía Política. Así, v.g., cuando la fuerza de producción fue la energía del varón, éste resultó jurídica y moralmente superior a la mujer; cuando la máquina se mueve por la energía del carbón y el vapor, el varón y la mujer son jurídica y moralmente iguales (Ciuro Caldani, 1994).

Entiende Marx que al llegar a un determinado grado de su desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en oposición con las relaciones de producción existentes, o sea con las relaciones de propiedad, que resultan encadenándolas, y entonces se abre una época de revolución. Cuando la forma asumida por las relaciones de producción se convierte en un obstáculo para la actividad humana, esa forma es sustituida, en un momento revolucionario, por otra que se presta mejor a condicionar esa actividad. La revolución es la manifestación suprema en que el hombre actúa sobre la realidad y la humaniza (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 231).

Feuerbach se había mantenido en una posición teórica y contemplativa, pero Marx no sólo revaloriza la dialéctica sino agrega el activismo. En una de las “Tesis sobre Feuerbach”, Marx afirmó, en concordancia con la referida introducción a la

“Filosofía del Derecho” de Hegel, que los filósofos han interpretado el mundo, pero ahora se trataba de transformarlo. (Goldschmidt, 1985, p. 129; Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 231).

Desde el “Manifiesto comunista”, trabajo breve, sencillo y violento que alcanzó gran difusión, el marxismo estuvo convencido de haber encontrado el camino de un "socialismo científico" y posible de realizar en la historia, hallando en el proletariado industrial el medio que debía promover y apresurar la evolución de la sociedad capitalista a su propia negación. Según la dialéctica, es el capitalismo el que ha de engendrar las condiciones de su propia negación. Esto es lo que Marx trata de demostrar en “El Capital”.

Marx denuncia que la sociedad capitalista, nacida del curso de la división del trabajo y que separa con claridad el capital y el trabajo, arranca las fuerzas productoras de los individuos y las constituye en el mundo de la propiedad privada. Según lo ya señalado, el trabajo llega a convertirse en mercancía y deja de tener apariencia de manifestación personal (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 231). En cambio el comunismo, al suprimir la propiedad privada de los medios de producción, suprimiría la escisión que se ha producido en la sociedad y en la persona. El comunismo pondría a disposición del hombre todas las fuerzas naturales y realizaría la naturalización del hombre y la humanización de la naturaleza, pero para arribar al comunismo sería necesario el desarrollo económico.

De acuerdo con la idea dominante en la época, Marx creyó que el valor proviene del trabajo. Al abonar por él sólo lo que es necesario para el mantenimiento del obrero y de su familia, el capitalista se quedaría con una “plusvalía” que confiscaría al trabajador. Esta plusvalía haría que el dinero pagado produjera dinero, lo cual sería fenómeno fundamental de la sociedad burguesa. Además, se iría cumpliendo así la “ley de concentración del capital”, según la cual cada vez habría menos capitalistas, que serían más ricos, y más proletarios, que serían más pobres. Las pequeñas empresas serían absorbidas por las poderosas. La sociedad quedaría cada día más dividida sólo en dos clases antagónicas, burguesía y proletariado, pero al propio tiempo se proletarizaría cada día más (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 232).

El marxismo indica que en el sistema capitalista la capacidad de producción de riqueza se torna inimaginable, pero la economía debe mantenerse en términos

de escasez. La capacidad productora del capital aumenta, de modo que cada vez necesita menos obreros, por lo que sobreviene la “superpoblación”. Es más, el capitalista se ve impulsado a producir constantemente más, en tanto los proletarios pueden consumir menos, de manera que sobreviene la “superproducción”. Es noción inicial del marxismo que el sistema burgués resulta demasiado estrecho para contener las riquezas creadas en su seno (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010).

El marxismo denuncia también que en el sistema capitalista la producción se efectúa en condiciones sociales y la distribución se apoya en una apropiación individual cada vez más limitada. Por esos desequilibrios el capitalismo estaría condenado a crisis reiteradas cada vez más graves. Así, según Marx, la sociedad capitalista sería destruida como resultado de la contradicción interna de las fuerzas productoras que ella desarrollaría para aumentar el capital.

De resultas de esas grandes tensiones se produciría la revolución, que quebraría la envoltura capitalista expropiando a los expropiadores, movimiento que sería en mucho ayudado por la organización de los proletarios de alcance mundial, de allí su llamado “proletarios del mundo, uníos”. Tomando cabal conciencia de su situación, el proletariado sustituiría la solidaridad de clase en lugar de la solidaridad nacional (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 233).

La dictadura socialista del proletariado, que según el planteo marxista sobrevendría a la revolución contra el capitalismo, socializaría los medios de producción y, llevando la lucha de clases a su más radical expresión, la conduciría a su negación.

Los medios de producción socializados ya no serían instrumentos de opresión. Al fin, a través de un proceso en que cada uno recibiría según lo que produjera, se llegaría a la abundancia y cada uno recibiría según su necesidad. Entonces el Derecho y el Estado resultarían innecesarios y se cerraría el ciclo dialéctico: se habría pasado de la tesis del comunismo primitivo de la prehistoria, a la antítesis de la lucha de clases originada en la propiedad privada que se ha desarrollado durante la historia y, de esta lucha, a la síntesis del comunismo del futuro, mucho más evolucionado (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 233).

Durante el primer período del gobierno proletario el Estado ejercería una dictadura que no sólo contribuiría a suprimir a la clase vencida sino toda la estructura de la lucha de clases y, tanto se afirmarían, que llegaría a su propia

negación. Al fin se arribaría el anarquismo, con las uniones libres, y la ética humana sustituiría a la ética de clase. Este es uno de los aspectos en que la influencia sansimoniana es notoria.

Como puede apreciarse, el "materialismo" de Marx es tal, no en el sentido que toda la realidad se reduzca a materia, sino en el de señalar que el factor determinante de la vida social es la actividad económica de producción y distribución de bienes materiales. La expresión materialismo indica que según el marxismo lo que los individuos somos depende de las condiciones materiales de nuestra producción (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 234).

Conforme expresa Ciuro Caldani para Marx, se ha de luchar para dar al hombre su auténtica y total libertad y para esto hay que liberarlo de la alienación económica que lo supedita al dinero y al capital, hay que abatir al capitalismo y lograr que en su lugar se desarrolle la sociedad comunista. La crítica que Marx dirige al capitalismo no está planteada en términos de justicia, sino de utilidad y de humanidad.

No obstante que el argumento de justicia no ocupe el centro de su planteo, Marx entiende que el proceso predecible científicamente ha de llevar a un modelo de sociedad comunista que considera justa, en la cual cada uno recibirá según su necesidad. Aunque pretende ser anti iusnaturalista, el marxismo encierra una utopía profundamente iusnaturalista. El marxismo es en gran medida para Ciuro Caldani, a quien hemos seguido, la versión iusnaturalista -de carácter "apriorista"- que una sociedad científicista puede escuchar (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2010, p. 234).

Este apriorismo iusnaturalista se ha hecho evidente cuando las predicciones de Marx han sido rotundamente desmentidas por los hechos. Lo que ocurre es que en el marxismo se presenta un iusnaturalismo enrarecido por un despliegue determinista, porque hay una relación muy estrecha entre lo que se cree que será y lo que debe ser: en su marco es difícil pensar en juicios de valor que no sean los de servicio revolucionario a la realidad (Ciuro Caldani, 1994; Banchio, 2009, p. 234).

5.5 Las ideas iusfilosóficas en el Siglo XX

5.5.1 Posiciones simplificadoras y complejas

5.5.1.1 Complejidad impura

La complejidad impura de saberes jurídicos que vimos en el Capítulo Cuatro en los que se evidenció el predominio de la Filosofía -Edad Antigua- y de la Religión -Edad Media- sobre el Derecho; se transformó en simplicidad jurídica impura con el iusnaturalismo moderno que posibilitó la codificación y el advenimiento posterior del positivismo que elevó a categoría de "ciencia" al Derecho, como una parte de la razón universal -Edades moderna y contemporánea- (Carpintero, 1993, pp. 86- 97-107).

Sin embargo, al propio tiempo, el éxito masivo de las ciencias formales y naturales impulsó una fuerte crítica a esta posición, contando entre sus precursores a Kirchmann -1802-1884- -crítico del carácter científico del derecho identificado con el positivismo-, a Savigny y a los iusfilósofos de las corrientes antiformalistas como Rudolf von Ihering -1818-1892-, Hermann Kantorowicz o Felipe Heck -1858-1943- que vuelven a darle al Derecho un giro hacia cierta complejidad impura. Contemporáneamente a ellos surgieron otras ciencias sociales, algunas en formación y otras que se consolidaron, que reivindicaron para sí ontologías regionales recortando la realidad unitaria y el campo de lo jurídico entrecruzado ahora por la economía, antropología, psicología, biología y sociología (38). Estos desarrollos se trasladaron a la consideración de las dimensiones jurídicas y la complejidad impura se hizo nuevamente presente en el campo del objeto Derecho.

Esta verdadera "explosión científica" acompañada también en materia filosófica por ideas que le dieron marco, posibilitó en la primera mitad de la Edad Contemporánea un clima de incremento inicial de la remisión humana social y de atención al valor utilidad que más adelante fueron logrando, sucesivamente, la "simplicidad pura" y la "complejidad pura" del mundo jurídico (Ciuro Caldani, 1994, p. 66).

Arrancando desde mediados del siglo XIX, tres épocas pueden distinguirse dentro de las doctrinas referentes a la naturaleza del Derecho. El primer período puede llamarse el de la complejidad impura. Los autores al abordar el tema de la naturaleza del Derecho mezclan de manera confusa elementos sociales, normológicos y valorativos. Un representante de esta época es Georg Jellinek -1851-1911-, quien en su doctrina de la "fuerza normativa de lo fáctico" combina lo social con lo normológico; y que, al tratar los fines del Estado, incursiona en la

esfera de los valores. La fase de la complejidad impura produce como saludable reacción la de la simplicidad pura (Goldschmidt, 1985, p. XII; Banchio, 2009, p. 60).

5.5.1.2 Simplicidad. Impura y pura

Los primeros intentos de simplificación buscando la pureza se producen aislando el Derecho en el valor o confinándolo en la realidad sociológica. Podríamos caracterizarlos de simplicidades impuras ya que, a vista rápida, reducen la disciplina jurídica a otras -religión y teología en un caso y sociología y sicología en el otro-, aunque si bien se mira esto no ocurre necesariamente de tal forma. Si bien Hans Kelsen -1881-1973-, el gran e indudable depurador, fue luego emparentado con la lógica, tomaremos dos ejemplos de simplificaciones en los que subyace un importante intento de purificación de la simplicidad.

5.5.1.3 Justicia y Derecho. Simplicidad dikelógica

Uno de los mayores grados de identificación del mundo jurídico con la justicia y la eliminación del mismo de consideraciones sociales y normativas, es la "geometría" del Derecho de Gottfried Leibniz, llamada así por cuanto su autor consideraba que de esa forma habría de ordenarse la materia jurídica y que el Derecho no debía partir del mundo de los sentidos, sino ocuparse de verdades eternas, del tipo de las ideas platónicas (Cavanna, 1979, p. 343). No tiene duda Leibniz acerca del fundamento del Derecho y la naturaleza de la justicia: sus reglas se fundan sobre bases racionales eternas que es imposible que sean violadas por Dios (Leibniz, *Observationes de principio juris*, XIII, en Fassò, 1966, p. 158) ya que éste está vinculado por las reglas de la justicia y -lo que más importa- de una justicia no diferente de la humana (Leibniz, *Essais de théodicée*, en Fassò, 1966, p. 158), reglas fundadas en la naturaleza como las de la aritmética y la geometría (Leibniz, *Monita quaedam ad Samuelis Pufendorfi principia*, en Fassò, 1966, p. 158), invariables como son las de la razón, que Dios mismo se ha empeñado en respetar (Leibniz, Prefacio al *Codex juris gentium diplomaticus*, en Fassò, 1966, p. 161).

En su *Nova methodus* (Leibniz, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, en Fassò, 1966, p. 162), Leibniz, apunta a reducir el derecho vigente a una unidad sistemática, mediante una ordenación de la materia jurídica que conduzca a principios simples, de los cuales extraer leyes no

sujetas a excepciones (Leibniz, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, en Fassò, 1966,p. 162). Así, quiso que el Derecho Romano, vigente entonces en Alemania como Derecho común (Leibniz, *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, en Fassò, 1966, p. 162), las costumbres, las leyes nacionales y la equidad formaran un código breve, claro y suficiente que sirviera con alcance universal y de donde pudieran obtenerse las normas individuales.

La teoría leibniziana de la justicia purifica todo el esfuerzo de distinción lógica del iusnaturalismo de la época confinando en el plano político, la esfera de la juridicidad en la que podían ser ejercitadas las acciones coactivas del Estado, y la distinguiéndola así de la moralidad, en la que se quería impedir toda intervención externa al individuo- y logra la simplificación, en grado más alto de justicia, que es la “justicia universal”, de la contradicción entre el principio del bien individual -afín a la justicia conmutativa- y el del bien común -afín a la distributiva- cuyo carácter antitético concilia Leibniz a través de esa superación (Fassò, 1966, p. 164) notablemente enriquecedora de la vinculación de la justicia con la idea de perfección, que señala caminos para su integración en el mundo del valor en general y para la relación entre el ser y el deber ser.

Wolff desarrolla una perspectiva racionalista más extremada aún que su maestro. Opone al voluntarismo (al que considera una ética vacía y negativa) un intelectualismo ético, conforme al cual ciertas acciones son buenas o malas en sí mismas. Aplica el método matemático a la ciencia jurídica y con gran esfuerzo sistemático utiliza fórmulas dispuestas arquitectónicamente entendiendo que podía lograr un código de Derecho Natural completo y perfecto, deducido sólo por la lógica de su primer principio de perfección. (Ciuro Caldani, 1994, p. 151).

5.5.1.4 Derecho y realidad social. Simplicidad sociológica

Logrando un grado de cientificidad mayor que el alcanzando por la Escuela del Derecho Natural -Leibniz tuvo conciencia de la necesidad de diferenciar las dimensiones de hecho y valor del mundo jurídico, pero no contó con los recursos metodológicos para integrarlas, desembocando en un unidimensionalismo dikelógico, que en general caracteriza a los miembros de su escuela- encontramos a Karl Olivecrona -1897–1980- y su unidimensionalismo sociológico. Haciendo evidente un idealismo genético análogo al de Kelsen -a quien somete a dura crítica-

el profesor sueco intenta reducir el derecho a un fenómeno exclusivamente fáctico que Recaséns Siches -1903-1977- ha denominado como superextremista. Allí, las normas cobran identidad psíquica y por ende, real y los valores también pierden su idealidad, al confundírseles con las valoraciones.

He ahí su simplicidad, "impura", la ciencia jurídica es pura ciencia natural ya que el Derecho se compone de realidades "naturales" principalmente de carácter psicológico y sociológico. Según Olivecrona, las normas jurídicas contienen ideas de acciones imaginarias a ser cumplidas por personas -v.g. los jueces- en situaciones imaginarias. La aplicación de la ley consiste en utilizar esas acciones imaginarias como modelos de conducta para los casos en que las situaciones correspondientes surgen en la vida real (39).

El Derecho no posee fuerza obligatoria, pero es concebible que en determinadas circunstancias las normas jurídicas produzcan el efecto de establecer nexos psicológicos entre ideas de actos o conductas y palabras imperativas. La ontología jurídica debe desaparecer para ser sustituida por una ciencia del Derecho que es parte de la ciencia de la realidad social -Sociología-.

5.5.1.5 Norma y Sistema en el Derecho. Simplicidad normológica

Para llevar a cabo su ideal de la ciencia pura del Derecho, el maestro vienés, reduce los métodos asequibles a uno solo, el normológico y provoca así una amputación territorial del objeto jurídico desde dentro, ahuyentando los elementos sociales y valorativos (Goldschmidt, 1985, p. 32).

Partiendo de la recordada distinción kantiana entre ciencias del ser y ciencias del deber ser, Hans Kelsen propone la purificación del objeto de la ciencia jurídica señalando el camino de una "simplicidad" superadora de la "complejidad impura" que, como vimos, sometía al Derecho a otros saberes diversos.

En la simplificación operada, Kelsen margina la ciencia jurídica de las ciencias del ser, procurando la "primera purificación" que descarta toda consideración de la realidad social como fenómeno jurídico en sí misma apartando las relaciones causales, o sea del ser, del mundo de la naturaleza y ubicando al Derecho en el campo de las relaciones de imputación, del deber ser (40).

Pero fue aún más allá de la categoría lógica del deber ser, o de la norma, que sólo es un concepto genérico, pero que no establece la diferencia específica del Derecho. Entonces realiza una "segunda purificación", en la que la norma

jurídica es diferenciada de la moral porque en ella la consecuencia imputada a la condición es un acto coactivo, que consiste en la privación, forzada si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad, o cualquier otro valor. Este acto coactivo es la "sanción". Esta coercibilidad identifica al Derecho, separándolo de la moral y como finalmente, la relatividad de los valores impide la elaboración de una teoría con carácter científico acerca de los mismos, toda decisión axiológica pasa a ser objeto de la política (Kelsen, 1941, p. 10). Hans Kelsen, purifica así el concepto del Derecho (41).

Si hay alguna conclusión válida que nos permite extraer la exposición precedente de las tres simplificaciones reseñadas, es la aspiración del hombre por pretender abarcar totalidades, de "dominar el objeto", aprovechando palabras de Nietzsche -1844-1900-.

Kelsen consigue, para los juristas un concepto puro del Derecho, pero cabe preguntarse si en realidad lo logra, o si solamente capta una porción de él, que identifica con su totalidad debido a la previa mutilación operada por la unidad y exclusividad de método a costa de amputaciones y recortes del objeto jurídico.

El elemento social es extirpado y confinado a la Sociología, el ingrediente valorativo es excomulgado del ámbito de la ciencia y condenado a vagabundear por el campo de la Política (Goldschmidt, 1985, p. XVII). Estas operaciones fueron vistas como cercenamientos del Derecho y produjeron a su vez una nueva reacción, que quería salvar el ideal de la pureza, haciéndolo compatible con la complejidad del mundo jurídico. Entramos, pues, en la tercera etapa, la de la complejidad pura.

5.5.2 El planteo de su integración. Complejidad pura

5.5.2.1 La Escuela Neokantiana de Baden

La Escuela neokantiana de Baden -también conocida como sudalemana, sudoccidental o de Heidelberg- investigó principalmente los valores. Sostuvo sobre todo que hay valores independientes de la experiencia y del testimonio de la conciencia, o sea, que resultan objetivos. En esta Escuela encontramos al filósofo e historiador Wilhelm Windelband, que fue alumno de Lotze y describe a la Filosofía como la ciencia crítica de los valores universales. Tiene como objeto las normas a las que el pensamiento, el querer y el sentir deben ajustarse para ser válidos y poseer el valor al que aspiran.

Para Windelband las ciencias naturales son ciencias de leyes a las que obedecen los hechos y son, por tanto, "nomotéticas", en tanto las ciencias del espíritu se refieren a lo singular en su forma históricamente determinada y son, por esto, "idiográficas". Las primeras reconocen lo universal y las segundas como dijimos, lo singular. Sin embargo, un mismo objeto puede ser estudiado con ambas clases de ciencias. La distinción que antecede no coincide con la que diferencia las ciencias naturales y las del comportamiento humano, ya que -por ejemplo- la geografía estudia hechos naturales, pero desde una perspectiva singular y la sociología suele investigar el comportamiento con sentido general, aunque por ejemplo Max Weber -1854-1920- asignó mucha importancia a su comprensión como ciencia histórica, de lo singular.

La cátedra de Heidelberg, que hasta 1916 había ocupado Windelband, correspondió a partir de ese año al ex profesor de Friburgo Heinrich Rickert -1863-1936-, autor de la difundida obra "Ciencia cultural y ciencia natural". Rickert sostuvo que la Filosofía tiene por objeto los valores, las normas y las formas de su reconocimiento e hizo una detallada clasificación de los valores.

En base a su teoría de los valores Rickert atacó a la llamada "filosofía de la vida" -v.g. de Nietzsche o Dilthey- diciendo que la filosofía no es vida, sino reflexión sobre la vida y defendiendo la superioridad de la cultura objetiva y la necesaria sumisión de los valores vitales e inferiores a los valores espirituales y superiores (Abbagnano, 1982, p. 469).

Rickert toma la distinción de Windelband respecto de las clases de ciencias hablando de ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura. Las ciencias culturales se constituyen por la referencia a valores. Los valores trascienden la historia, pero se realizan en ella (Ciuro Caldani, 1994, p. 360).

5.5.3 Orígenes de tridimensionalismo

5.5.3.1 Desde los comienzos del tridimensionalismo al tridimensionalismo de Goldschmidt

En un primer momento los diversos tridimensionalismos (Banchio, 2009, p. 22) recolectaron conclusiones de cada uno de los elementos que componen el mundo jurídico realizando síntesis finales -la etapa que el jurista brasileño Miguel Reale denomina de los tridimensionalismos genéricos, abstractos o enciclopédicos-

(Reale, 1976, p. XVIII), pero una vez alcanzada la captación tridimensional se enfrentaron al problema de la integración de los tres despliegues en una teoría que los refleje fielmente (Ciuro Caldani, 1976, p. 11).

Luego de la Segunda Guerra Mundial los resultados alcanzados por el normativismo kelseniano tropezaron con los límites mismos que creía vencer. Esto resultó muy visible con los Juicios de Nuremberg donde los autoritarismos y crímenes contra los derechos humanos se explicaban dentro de la ley y su propio juzgamiento fuera de ella, pero fuera y dentro respectivamente de la esfera de la justicia, dimensión que la simplicidad pura había extirpado del derecho.

La mayoría de los juristas comprende entonces que es imprescindible superar a Kelsen, sobre todo cuando el Derecho debe afrontar los problemas que la realidad le plantea, sin perder la pureza metodológica alcanzada por él (Banchio 2009, p. 38). Empieza entonces a surgir, el tridimensionalismo en su versión contemporánea como una aspiración generalizada hacia la comprensión global y unitaria de los problemas jurídicos, en un complejo de realidad social, normas y valores que brinde un camino amplio para la integración del saber jurídico abandonadas las predilecciones reduccionistas del normativismo (Reale, 1978, p. 47).

En ese orden de ideas se busca mantener la triplicidad de los elementos alcanzada a principios de ese siglo, pero aunándola al ideal kelseniano de la pureza. Comienzan a renovarse las corrientes tridimensionalistas y se llevan a efecto diversos intentos, como, por ejemplo, el tridimensionalismo de Miguel Reale -1910-2006-, el Integrativismo de Jerome Hall -1901-1992- y la Egología de Carlos Cossio -1905-1987- (Goldschmidt, 1985, p. XVII).

En 1967, Goldschmidt encuentra allí el lugar geométrico del Trialismo (Goldschmidt, ED, 49-899) y propone bajo la teoría así bautizada tratar en el Derecho los elementos -hechos, norma y valor- que componen la triple dimensión del mundo jurídico, es decir los repartos de potencia e impotencia -de lo que favorece o perjudica al ser y a la vida- -dimensión sociológica-, captados por normas -dimensión normológica- y valorados -los repartos y las normas- por la justicia -dimensión dikelógica-. Las conductas de reparto son comportamientos humanos; las normas, descripciones y captaciones lógicas de los repartos y la justicia como valor, se realiza a través de los hombres en el mundo jurídico y nos permite valorar los repartos y las normas.

El trialismo procura así la integración de las tres dimensiones del mundo jurídico acatando la exigencia de la pureza del método de manera de evitar la simplicidad pura, que mutila el objeto del derecho reduciendo sus tres dimensiones a una sola o la complejidad impura en la que las tres dimensiones se mezclan (Banchio, 2009, pp. 152-164).

5.5.3.1 Las primeras concepciones tridimensionales

El nacimiento de la concepción tridimensional del Derecho se produce, como dijimos, en Alemania en los primeros años del siglo XX como reconciliación entre la herencia normológica del pandectismo de Bernard Windscheid -1817-1892-, la nueva filosofía de los valores expresada por Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert (Ciuro Caldani, 1982, p. 127) y la sociología de Max Weber (Ciuro Caldani, 1976, pp. 9-10 y Reale, 1978, p. 54) .

Weber desenvuelve las ideas capitales de la "Sociología comprensiva" en su monumental obra "*Wirtschaft und Gesellschaft*", donde define a la Sociología como una ciencia que trata de entender el obrar social interpretando su sentido subjetivo y de explicar causalmente su proceso y sus efectos (Kelsen, 1959, p. 487).

Fue el mérito de la Escuela Sudoccidental alemana, que vimos *supra*, rescatar del pensamiento de Kant -1724-1804-, pese a la división hecha por éste entre ser -*Sein*- y deber ser -*Sollen*-, un elemento clave para la comprensión del mundo histórico: el valor. Esta observación sobre la que desarrollaron la filosofía de los valores fue enriquecida por las contribuciones provenientes de la sociología de Weber, Dilthey - ya mencionado en Capítulo Uno- y Simmel -1858-1918- hasta construir la filosofía de la cultura con horizontes más amplios que los previstos por los neokantianos de Baden (Reale, 1978, p. 119).

A partir de estos postulados, entre la realidad -ser- y el valor -deber ser-, se interpuso un elemento intermedio de conexión, la cultura -el ser referido al deber ser-, complejo de las realidades -bienes materiales y espirituales contruidos por el hombre a lo largo del tiempo -historia-- referidas a los valores. Esta nueva comprensión del valor permitió una nueva comprensión de la cultura, concebida por la escuela de Windelband y Rickert como un reino intercalado para unir dos mundos -el de la naturaleza y el del valor- ontológica y gnoseológicamente declarados incomunicables.

En 1905, Lask aplicará estas enseñanzas para iniciar el camino

tridimensional, al señalar que dentro de ese "reino" intermedio se encuentra el Derecho, que como producto cultural, supone un soporte natural o real que adquiere significado y forma propios en virtud del valor al que se refiere y que de esta manera, por tanto, obtiene estructura tridimensional (Reale, 1978, p. 119). Mas tarde, en 1940, Reale partirá del mismo postulado neokantiano para concebir en términos dialécticos de implicación-polaridad o complementariedad "su" tridimensionalidad (Reale, 1978, p. 104). En 1944, Cossio fundará la Egología señalando la pertenencia ontológica del Derecho al grupo de los objetos culturales al distinguir entre objetos cosificados y objetos solo captables en relación a la vida humana plenaria, llamando al primer subgrupo, grupo de los objetos mundanales y al segundo, grupo de los objetos egológicos, al que pertenece el Derecho (Cossio, 1944, p. 29) y en 1958, Goldschmidt insertará en este contexto "La ciencia de la justicia" (Goldschmidt, 1958; Banchio, 2009, p. 40).

b.1- Alemania

Surgimiento. El siglo XVIII se cerraba, en el campo jurídico, con la antinomia suscitada entre el positivismo, como vimos con Escuela de la Exégesis en el punto 4, que sostenía el mero significado contingente de las relaciones de hecho, no susceptibles de comprensión de validez universal y el iusnaturalismo, que de la ahistoricidad de un valor trascendente, pretendía deducir artificialmente todo el sistema de normas positivas, que también vimos con Leibniz.

Wolff -1679-1754-, Nettelbladt -1719-1791-, Tomasio -1655-1728-, Köhler, Achenwall -1719-1772- y otros ius-naturalistas aprioristas alemanes integrantes de la Escuela racionalista protestante, herederas del pensamiento del referido Leibniz, con arreglo a sus propios principios, extraían del derecho natural reglas derivadas y determinativas abstractas creando un sistema racional prescindente de cualquier derecho positivo (Goldschmidt, 1985, p. 491).

Para superar esta dicotomía, aplicando las referidas enseñanzas de Windelband y Rickert al campo del Derecho, Emil Lask -1875-1915- (43), habla por primera vez de la estructura tridimensional del mundo jurídico en su *Rechtsphilosophie* de 1905 donde afirma que no es la ley, sino el Derecho, lo que constituye el objeto de la ciencia jurídica (Lask 1946, p. 87).

Lask -estudió en Friburgo donde fue alumno de Rickert de quien recibió la influencia valorativa- plasmó sus primeras ideas en la tesis de promoción *Fichtes*

Idealismus und die Geschichte, de 1902 -sin traducción al castellano- y en la nombrada tesis de habilitación *Rechtsphilosophie* publicada en *Die Philosophie im Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer*, (Lask, 1946, Banchio, 2009) que fue tardíamente traducida al castellano en 1946 como “Filosofía Jurídica” (Ciuro Caldani, 1994, p. 360; Banchio, 2009, pp 26-27). Allí hace referencia al entrecruzamiento del mundo jurídico concretizado (Lask 1946, pp. 50-51) con la realidad viviente, que interesa de inmediato a la práctica judicial y que tiende ante todo, a la prevención del equívoco de que la rígida contraposición de los mundos del ser -relaciones de hecho- y del valer -deber ser- sea adaptada unilateralmente al Derecho en sentido objetivo y a una identificación normativa (Lask 1946, p. 47).

En un análisis óptico del fenómeno jurídico en el que coinciden los tres elementos, Lask hace corresponder a cada uno de ellos considerado singularmente un objeto, un método y un orden particular de conocimiento. El Derecho será estudiado entonces desde tres puntos de vista: desde la ciencia del Derecho o Jurisprudencia, que lo aprecia en su referencia a los valores que dan razón de ser a la normatividad -conjunto abstracto de significaciones-, la Sociología del Derecho que estudia al Derecho como hecho -factor real de la vida común- y la filosofía del derecho que indaga los valores jurídicos como tales, es decir, en sí mismos (Reale, 1976, pp. 149-150).

Por tanto, incumbe al filósofo del Derecho el estudio de la trascendencia de los valores jurídicos y de éstos en sí mismos -Filosofía del Derecho que en la obra de Lask se asemeja a una axiología jurídica-, al sociólogo del Derecho indagar las leyes que rigen las estructuras y los procesos fácticos del Derecho como hecho social -sociología jurídica subordinada al método inductivo o experimental- y al jurista el análisis del Derecho en cuanto realidad impregnada de significación normativa según los cánones de la jurisprudencia o ciencia del derecho diferenciada por la propia especificidad del método jurídico- dogmático (Reale, 1978, pp. 55-56).

La integración de estos tres estudios concebidos separadamente nos brinda así la ciencia integral del Derecho (Reale, 1978, p. 56). Para el profesor de Heidelberg, estos elementos se correlacionan a través de categorías constitutivas que permiten estudiar dentro del Derecho el significado propio de lo jurídico (Lask, 1946, pp. 50-56-89-91).

Para Sauer se relacionan entre sí a través de mónadas de valor - *Wertmonade*- donde cada una refleja el todo del cual ella parte y está dotada de actividad propia (Reale, 1976, p. 168). Para Radbruch en virtud de la simple yuxtaposición de tres perspectivas entre si irreconciliables sin posibilidad de interrelación salvo una composición relativa en el momento de la praxis (Reale, 1976, p. 120). Para advertir mejor la diferencia de Lask con Kant en cuanto al modo de considerar las categorías, recuérdese que, para el filósofo de Königsberg, las categorías sólo pueden ser *pensadas*, nunca *conocidas*, pues esta operación de conocer no es posible sin intuiciones. En este sentido Lask es mas objetivo.

Continuadores. La posición de Lask fue seguida por Friedrich Münch, Max Mayer, Hermann Heller y Gustav Radbruch, los que sin abandonar los presupuestos trascendentales de la filosofía de Kant, pretendieron superar las antinomias dejadas por este entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad (Ciuro Caldani, 1976, p. 10; Reale, 1978, p. 54).

Radbruch -1887-1949- distinguió tres maneras de resolver el problema de la validez del Derecho: la puramente jurídica que considera la obligatoriedad de la norma en sentido técnico; la sociológica que indaga acerca de la eficacia real de la regla y finalmente la filosófica. El Derecho es, para el profesor de Königsberg, regulación de la vida común con arreglo a un principio de justicia, pero ante todo cumple un fin más inmediato, el de la seguridad y certeza jurídica, que consiste en crear un orden supraindividual de cualquier clase que sea, para dotar prácticamente a la vida social de una instancia decisiva (44).

Hans Welzel -1904-1977- (Welzel, 1970), no obstante haber estudiado bajo la dirección de Rickert y reconocer importantes influencias de Radbruch y Sauer, entiende que el formalismo y el historicismo de la filosofía del Derecho neokantiana sostenida en valores abstractos y metafísicos se habían mostrado in-capaces de impedir la reducción del Derecho al poder, que era la consecuencia necesaria del positivismo que originariamente pretendía superar, postulando en cambio una necesaria referencia a valores concretos de la cultura. Sostiene que el jurista tiene que ir más allá del mundo conceptual del positivismo a fin de buscar ideas trascendentes que confieran seguridad y universalidad (Welzel, 1970, p. 5), agregando que un orden jurídico por más ideal que sea y por más pretensión de justicia que tenga, si no es capaz de conformar la realidad, es decir de estructurar firmemente la vida en sociedad, carece de la nota fundamental del Derecho: la

vigencia (45).

Para el profesor de Göttingen -1936-1951- y Bonn -1952-1974-, el Derecho no pertenece a una esfera ideal y abstractamente universal, sino concreta y circunstancialmente determinada. Pero esta acción conformadora del derecho vale como tal siempre y cuando confiera seguridad social, es decir, libere y proteja al individuo del caos colectivo (Welzel, 1970, p. 109). Como Welzel niega la existencia de valores universales independientes de toda condicionalidad histórica postula la existencia de una serie de estructuras lógico-objetivas que, aunque no solucionan por si solas todos los problemas de una ordenación justa marcan los límites del actuar jurídico. Son objetivas, porque una vez que han sido conocidas existen independientemente de que sean aceptadas o rechazadas, y son lógicas, pues su inobservancia trae aparejada contradicción interna y falta de unidad del orden jurídico (Welzel, 1970, pp. 283-284). Estas estructuras además de limitar la actividad creadora del legislador le brindan al individuo una autonomía que debe ser respetada como principio fundamental, ya que el principio de la autonomía ética es lo que transforma al individuo en persona (Welzel, 1970, p. 115).

Entre otros sostenedores de posiciones integrativistas en los que se reconocen elementos tridimensionales en Alemania podemos destacar a Erich Fechner -1903-1991- (46) Helmut Coing -1912-2000- (47), Hermann Kantorowicz -1877-1940- (48), que en 1925 al distinguir realidad, sentido y valor acuñó el término trialismo -*Trialismus*- (Goldschmidt, 1978, p. 441); Hans Nawiasky (49), Erich Rothacker (50), Wilhelm Sauer (51) y ciertamente a Robert Alexy, para quien el Derecho se compone de eficacia, legalidad y legitimidad. El profesor de Kiel sostiene que para saber cuál derecho es correcto o adecuado hay que relacionar los tres elementos: el de la legalidad conforme al ordenamiento, el de la eficacia social y el de la corrección material (Ciuro Caldani, 2007).

Afirma en este sentido que quien no conceda ninguna importancia a la legalidad conforme al ordenamiento y a la eficacia social y tan sólo apunte a la corrección material obtiene un concepto de Derecho puramente iusnatural o iusracional. Llega a un concepto de Derecho puramente positivista quien excluya totalmente la corrección material y apunte sólo a la legalidad conforme al ordenamiento y/o a la eficacia social. Entre estos dos extremos son concebibles muchas formas intermedias (Ciuro Caldani, 2007, p. 10).

Otra expresión importante en esta dirección corresponde a Ota Weinberger que con su "neo-institucionalismo" trata de superar el abismo lógico entre el normativismo y el realismo jurídicos (Salas, 1989, pp. 203-234) aunque con una dimensión axiológica debilitada por su posición no cognitivista en materia de valores.

Pese a esta posición metaética afirma que el postulado de carácter avalorativo de la ciencia jurídica ha de ser concebido en forma más débil que en Kelsen ya que sostiene que el progreso moral solo puede darse a través de los esfuerzos de lograr un resultado y comprobarlo valorativamente (Bulygin, 1992, p. 317).

b.2- Francia

Surgimiento. El iniciador del tridimensionalismo en Francia es François Gény -1861-1959- (53), quien en su obra "Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo" de 1889 (Geny, 1925), pone de relieve la necesidad de tener presente lo dado -realidad social-, lo construido -norma- y el Derecho Natural -justicia-. El Derecho, escapando a la visión legalista de la exégesis, es una conjunción de hechos más o menos estables y con alguna permanencia, que pertenecen al mundo de la realidad y que son captados por los juristas a manera de datos que deben enmarcar en la ley. Estas situaciones -datos reales o estrictamente naturales, datos históricos, datos racionales y datos ideales- en conjunto, suministran las direcciones del derecho positivo, que no deben contradecir al derecho natural.

Así como el oro en bruto requiere aleación que permita su manejo hasta formar la filigrana, el Derecho habrá de amalgamarse con estos elementos para adecuarse a las exigencias incesantemente renovadas de lo social. Gény construye el pensamiento desde abajo hacia arriba, a la inversa la exégesis, porque a pesar de la acción intelectual del jurista para configurar "lo construido" -*construit*-, lo que prevalece será "lo dado" -*donné*- como característica misma de la justicia.

Abre el Derecho más allá de la ley, ya que si ésta no contiene normas que puedan resolver los casos concretos planteados, habrá que acudir a otras fuentes suplementarias: 1- la costumbre; 2- la autoridad y la tradición, tal como han sido desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales; y 3- la libre investigación científica, que es libre porque no está sometida a una autoridad

positiva; y es científica, porque solamente puede encontrar bases sólidas en los elementos objetivos que descubra la ciencia. Esta libre investigación científica debe basarse en los siguientes criterios: 1- el principio de la autonomía de la voluntad; 2- el orden y el interés público; y 3- el justo equilibrio o armonización de los intereses privados opuestos.

Continuadores. A mediados del siglo XX, Paul Roubier (54) enfoca el conjunto del ordenamiento jurídico como inspirado por tres fines principales, que son la seguridad jurídica, la justicia y el progreso social. Como esta descomposición esquemática se entremezcla en la escena jurídica determina tres dominios propios de investigación: la Política Jurídica que indaga los fines, la Sociología Jurídica que cuida los comportamientos efectivos y su adecuación a los fines y la Ciencia del Derecho que se interesa de la forma más que de la experiencia jurídica (Reale, 1978, pp. 67-68). Otros destacados autores franceses enrolados en la concepción integrativista tridimensional son Francis Lamand y Michel Virally (Reale, 1976, pp. 57-237).

b.3- Italia

Surgimiento. En Italia el primero en dar una división tripartita del Derecho fue Icilio Vanni en 1920 (55), quien como positivista crítico daba importancia a lo que llamaba Fenomenología Jurídica, por referirse al Derecho como hecho social completando con una Gnoseología Jurídica relativa a la norma y una Deontología Jurídica relativa a los deberes jurídicos. Giorgio Del Vecchio (Del Vecchio, 1960) (56), su discípulo, sin olvidar sus bases neokantianas, mantiene la tripartición pero desde otro prisma; la teoría de la idea del derecho o Justicia, la teoría del concepto del derecho o Deontología y una teoría del hecho o Fenomenología Jurídica. Define al Derecho como la coordinación objetiva de las acciones posibles entre varios sujetos según un principio ético que las determina excluyendo todo impedimento (Del Vecchio, 1960, p. 175).

Continuadores. Otros autores enrolados en esta corriente son Luigi Bagolini -pluralismo jurídico- (57) y Dino Pasini (58). También puede decirse que Norberto Bobbio -neopositivista- mantiene una posición integrativista (59). En él encontramos elementos de tipo tridimensional autónomos cuando manifiesta que desde un punto de vista abstracto el juicio de validez es un juicio global, que versa al propio tiempo, sobre el valor y sobre la legalidad tanto como sobre la aceptación

de la norma por parte de la comunidad. Establece así tres criterios de validez: el material, el formal -lógico- y el empírico -sociológico- (Ciuro Caldani, 2007; Reale, 1978, p. 61) y somete al Derecho a una triple evaluación: a- validez o invalidez; b- eficacia o ineficacia y c- justicia o injusticia (Bobbio, 1981, p. 35).

El maestro piemontés acepta el tridimensionalismo con objetivos metodológicos de discriminación de campos de búsqueda y manifiesta su desconfianza en general a las teorías reduccionistas. Esta aceptación de tipo epistemológico operacional de los tres criterios de validez -que corresponden a los conceptos realeanos de fundamento, vigencia y eficacia- lo lleva a afirmar que muchas veces se integran o son considerados conjuntamente pese a que se mantienen distintos y pueden ser aplicados uno u otro según las situaciones (Reale, 1978, pp. 47-49), es decir que, vislumbra la tridimensionalidad, pero se manifiesta impotente frente a su integración, problema que veremos, resulta medular dentro de la corriente (Banchio, 2009, p. 164).

b.4- Common Law

Surgimiento. En los países anglosajones, el tridimensionalismo tuvo su origen con la crítica en Estados Unidos de Roscoe Pound -1870-1964- (60)- jurisprudencia sociológica- a las orientaciones jurídicas dominantes en el ámbito del *common law*, la *Analytical Jurisprudence* de Austin -1790-1859- y la *Historical Jurisprudence* de Maine, vinculadas con la exégesis y el historicismo romántico respectivamente. Para el profesor de Harvard, el Derecho es una institución social destinada a satisfacer las necesidades sociales mediante una ordenación de la conducta humana a través de una sociedad políticamente organizada; el Derecho es un instrumento de mejora social, de civilización que ha de cumplir su función, realizando la felicidad general. De esta manera la ley por costumbre, la ley por convención y la ley natural se complementan recíprocamente demostrando la artificialidad de las separaciones radicales en que incurrieron sus antecesores (Pound *Law*, p. 23 en Reale, 1978, p. 72).

Continuadores. Estos estudios fueron desarrollados posteriormente por Cairns Friedmann y el integrativismo de Jerome Hall -1901-1992- (61), que define al Derecho como conducta que expresa normas -realizando valores- la que -en caso de desviación o delito- es y debe ser penada con sanción, implicando ello la integración de razón y realidad en la conducta humana en un complejo socio-lógico-

jurídico. En Australia fue Julius Stone -1907-1985- (62) quien predicó la tripartición del mundo jurídico al postular que los aspectos filosófico, sociológico y analítico son elementos del universo integral de la ciencia jurídica.

b.5- España y Latinoamérica

España. En la península sobresale Luis Legaz y Lacambra (Legaz y Lacambra, 1961) que abandonó una posición inicial aporética para concebir al Derecho como la forma de vida social que, a través de la ley, realiza un punto de vista sobre la justicia. Sostiene que la realidad que constituye el Derecho y se refiere a valores tiene forma normativa, es decir que el Derecho es norma con especiales características, elaborada por los hombres, con el propósito de realizar ciertos valores. Las tres dimensiones señaladas de hecho, valor y norma se conservan indisolublemente unidas entre sí en relaciones de implicancia esencial (Legaz y Lacambra, 1961, p. 159; Reale, 1978, pp. 78-79) y donde lo califica erróneamente de "Trialista" (Reale, 1976, p. 227).

Para el maestro español los valores son ideas que expresan algo objetivo y trascendente, consideradas desde una concepción cristiana como ideas de la mente divina, dotadas de universalidad e inmutabilidad. Su consideración de una justicia absoluta como divina inteligencia lo conduce hacia el ámbito religioso (Legaz y Lacambra, 1961, pp. 445-446).

Latinoamérica. En los países de habla castellana se destacan en México, Luis Recaséns Siches (Recaséns Siches, 1963) para quien el Derecho es un producto humano, o sea histórico, que consiste en una forma normativa de la vida social y que apunta a la realización de valores y Eduardo García Maynez (63) que distingue derecho vigente con validez formal, derecho eficaz observado de hecho y derecho justo intrínsecamente válido, aunque no como especies diversas de un único género ni facetas diferentes de una misma realidad, sino objetos distintos de una misma ciencia.

En Perú, adopta la posición integrativista Carlos Fernández Sessarego; en Chile, Agustín Squella (Squella, 1977, p. 379) y Jorge Hübner Gallo (Hübner Gallo, 1966, p. 284) (64); en Argentina, Miguel Herrera Figueroa (65) e incluso, pese a su resistencia a ser enrolado en la misma (Ciuro Caldani, 2000, p. 50), Carlos Cossio (66), quien dice que el Derecho es conducta -aunque no la concibe sin norma ni valor- en interferencia intersubjetiva. Si bien en su visión los elementos del

integrativismo son reductibles a la conducta en la Egoología -unidimensional-, la formulación teórica es bidimensional -socionormológica- y la captación jurídica es tridimensional, ya que es menester reconocer que la conducta jurídica es, esencialmente, fáctico-axiológico-normativa.

La Escuela Egoológica del Derecho ha realizado numerosos aportes integrativistas además de los de su fundador o los de Goldschmidt, que inicialmente militó en sus filas. Se destacan, entre otros, los de Enrique Aftalión, Fernando García Olano, Julio César Cueto Rúa y José Vilanova (67). Actualmente, resulta muy interesante la reformulación neo-egoológica realizada por Zucchi quien concluye que no es suficiente definir al Derecho prescindiendo de sus aspectos axiológico y normativo, proponiendo -en reemplazo de la de Cossio- la definición de Derecho como conducta en interferencia intersubjetiva, normada y valiosa (Zucchi, 2001, p. 179).

5.5.3 Los tridimensionalismos genéricos

En sus primeros momentos "los tridimensionalismos" recolectan conclusiones de cada uno de los elementos que componen el Derecho y realizan síntesis finales. Es la etapa que el jurista brasileño Miguel Reale (68) denomina de los tridimensionalismos genéricos, abstractos o enciclopédicos (Reale, 1976, p. XVIII), ya que conciben al derecho como realidad alcanzable en tres aspectos distintos, pero una vez alcanzada la captación tridimensional se enfrentan al problema de la integración de los tres despliegues en una teoría que los refleje fielmente (Ciuro Caldani, 1976, p. 11).

Por ese entonces Kelsen propone la purificación del objeto de la ciencia jurídica señalando el camino de una "simplicidad" superadora de la "complejidad impura" que sometía al Derecho a otros saberes -teológicos, económicos, antropológicos, biológicos, sociológicos- que le carcomían su objeto de estudio. Luego de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los juristas comprende que es imprescindible superar a Kelsen, sobre todo cuando el Derecho debe afrontar los problemas que la realidad le plantea, sin perder la pureza metodológica alcanzada por él.

Empieza a surgir entonces a partir de la segunda posguerra, el tridimensionalismo en su versión contemporánea como una aspiración

generalizada hacia la comprensión global y unitaria de los problemas jurídicos, en un complejo de realidad social, normas y valores que brinde un camino amplio para la integración del saber jurídico abandonadas las predilecciones reduccionistas del normativismo (Reale, 1978, p. 47).

Comienzan a renovarse las corrientes que reseñáramos, consideradas genéricas siguiendo la clasificación realeana, etapa que se cierra cuando, para el profesor brasileño, él mismo edifica un tridimensionalismo específico postulando la consideración concomitante de los tres elementos en una conexión necesaria (Reale, 1978, p. 86). Rebautiza la corriente que dejará de ser meramente integrativista para ser reconocida como tridimensionalista, según el nombre que él le brinda en 1941 con su tesis "*Fundamentos do Direito*" donde lanza las bases de su "*Teoría Tridimensional do Direito*". Esta obra despertó gran entusiasmo en Portugal y todo Brasil donde tuvo un amplio número de seguidores (69).

Goldschmidt divide esta historia en una primera etapa de incomunicación de las tres ciencias jurídicas, una segunda etapa de convivencia iniciada por los unidimensionalismos -entre ellos el kelseniano- y su superación posterior por la concepción tridimensional dentro de la que descuella la teoría Trialista (Goldschmidt, 1978, pp. 440-442).

No obstante los esfuerzos del profesor de San Pablo, lo cierto es que bajo el común denominador de la admisión de la estructura trial del Derecho, el tridimensionalismo sigue albergando concepciones muy distintas respecto a la preponderancia de cada una de las dimensiones. Lo que ocurre es que dentro de sus corrientes no siempre se logra la integración completa de las tres dimensiones que a veces se encuentran vinculadas de manera inorgánica y otras bajo el predominio de alguna de ellas (Banchio, 2009, p. 160), como ocurre con la norma en las concepciones de Reale y Recaséns Siches, el valor en la de Legaz y Lacambra, o la conducta en las de Hall y Cossio (Reale, 1978, p. 86).

Goldschmidt manifiesta que la fundamental oposición entre trialismo y tridimensionalismo salta a la vista en el elemento jurídico preponderante. Para el trialismo -en su versión originaria- lo es el valor justicia que valora de justas e injustas las adjudicaciones y las normas que las describen e integran. Para el tridimensionalismo el elemento decisivo es la norma que transige el conflicto entre realidad y valor. El trialismo -en su versión originaria- acude al valor natural y absoluto de la justicia, "el tridimensionalismo se refugia en la obra humana de la

norma positiva,... el tridimensionalismo de Reale resulta, por consiguiente, un unidimensionalismo” (Goldschmidt, 1980).

Para la Egología, el maestro germano-hispano-argentino reserva la calificación de bidimensionalismo socio-normo-lógico que vimos. En tanto podría considerarse bidimensionalista normo-sociológico a Recaséns Siches que sostiene que el Derecho es norma articulada integrativamente (Zucchi, 2001, p. 15) y bidimensionalista dikelógico-normológico a Legaz y Lacambra para quien el Derecho obtiene de la Religión el valor justicia que intrínsecamente considerado no es formal, pero si lo es su principio, porque solo en la Religión puede descubrirse (Legaz y Lacambra, 1961, pp. 445-446) y derivar de allí las normas humanas.

La integración paritaria de las tres dimensiones es más bien una conquista de la teoría trialista del mundo jurídico según la cual el Derecho es un orden de repartos -de potencia e impotencia, para los seres vivos de vida- captado por un ordenamiento normativo y valorados, los repartos y las normas por la justicia. Para el trialismo ni el carácter jurídico de la realidad social ni el de las normas dependen de su justicia pero hace a la perfección jurídica que una y otra sean justas.

5.6 Teoría trialista del mundo jurídico

Partiendo en 1958, con su obra “La ciencia de la justicia -Dikelogía-“, Werner Goldschmidt -1910-1987- fundó dentro de las concepciones integrativistas tridimensionales, la teoría trialista del mundo jurídico en 1960, con la primera edición de “Introducción al Derecho”. El trialismo tuvo la última elaboración general por parte de su autor en 1967, en la tercera edición de la “Introducción”, que desde entonces se llama Introducción filosófica al Derecho, y que lleva el subtítulo “La teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes” (70).

En su libro sobre la ciencia de la justicia a la que llamó dikelogía, “en imitación del modelo de la justicia divina” señala que la dikelogía, pertenece a la Filosofía del Derecho en sentido amplio. Tal filosofía posee un aspecto triple. En primer lugar, contiene la aplicación de la gnoseología, sistematología y metacrítica al Derecho; el análisis de la estructura de la justicia -su axiología- pertenece a la sistematología, mientras que el esbozo de su contenido -su axiosofía- forma parte de la metacrítica (Goldschmidt, 1958, pp. 9-12).

Posteriormente el trialismo recibió numerosos aportes, especialmente por

parte de Miguel Ángel Ciuro Caldani -1942- (71), quien además de enriquecerlo con los nuevos desarrollos que da cuenta su obra "Metodología Jurídica", presenta una versión más "constructivista" y *aggiornada* fruto de sus investigaciones iusfilosóficas que han impedido el enfrascamiento de la teoría y la presentan en condiciones de resolver todo lo nuevo dando respuesta a los desafíos que la postmodernidad plantea al mundo jurídico como el bioderecho, el manejo genético y la globalización de las relaciones internacionales (Ciuro Caldani, 1998c), perfeccionando el complejo de las ramas jurídicas y los despliegues de Historia del Derecho y Derecho Comparado.

Para Goldschmidt, el fundador de la teoría, el trialismo propone tratar en el Derecho los elementos -hechos, norma y valor- que componen la triple dimensión del mundo jurídico, es decir los repartos de potencia e impotencia -de lo que favorece o perjudica al ser y a la vida- -dimensión sociológica-, captados por normas -dimensión normológica- y valorados -los repartos y las normas- por la justicia -dimensión dikelógica-. Las conductas de reparto son comportamientos humanos; las normas, descripciones y captaciones lógicas de los repartos y la justicia como valor, se realiza a través de los hombres en el mundo jurídico y nos permite valorar los repartos y las normas (Banchio, 2009, p. 39).

El trialismo procura la integración de las tres dimensiones del mundo jurídico acatando la exigencia de la pureza del método de manera de evitar la simplicidad pura, que mutila el objeto del derecho reduciendo sus tres dimensiones a una sola o la complejidad impura en la que las tres dimensiones se mezclan (Banchio, 2009, pp. 152-164).

Ello brinda a la teoría trialista una pretensa superioridad cognoscitiva altamente esclarecedora que le posibilita alcanzar una "complejidad pura" del saber jurídico y de sus relaciones con otras áreas del conocimiento que permite fecundizar no solamente el pensamiento común a todo el Derecho, sino el complejo de las ramas jurídicas y enriquecer los despliegues "temporales" de la Historia del Derecho y "espaciales" del Derecho Comparado, proyectando posibilidades a una teoría trialista con una "cara" que los integre junto a todos los despliegues culturales.

Para lograr la complejidad pura, el trialismo diferencia los distintos despliegues del mundo jurídico sin destrozarlos y elabora sus perspectivas de modo separado, las analiza individualmente y luego las integra de manera coordinada en

un sistema, reconociendo además los respectivos horizontes en que estas dimensiones se insertan y el del Derecho en su conjunto. Con esto facilita el desenvolvimiento del jurista distinguiendo los hechos que pretende reglamentar y los valores relativos que son inherentes a las distintas soluciones; el instrumental lógico para la mejor captación de estas últimas y las valoraciones de justicia, el único valor absoluto del mundo jurídico con referencia al que las demás se someten. Por ello puede dar respuestas armónicas, coherentes con el todo general del mundo jurídico, no fragmentadas ni contradictorias entre sí, frente a todos los problemas que se le planteen y en su caso, brinda las claves para su autointegración.

Esto le permite enfrentar con éxito el desafío de lo complejo, uno de los más relevantes de la posmodernidad, frente al cual las simplificaciones tratan de sacarse la cuestión de adelante lo antes posible mediante meras reducciones sin posibilidades de éxito ni de proyecciones o respuestas medianamente duraderas que pueden dar pie, no sólo a soluciones normativamente equivocadas, sino a consideraciones que no responden a lo que realmente apreciamos como valioso.

5.6.1 Diferencias metodológicas entre los tridimensionalismos

Teoría Tridimensional de Reale. A diferencia del tridimensionalismo de Goldschmidt, la teoría del jurista brasileño se identifica con el idealismo genético -el sujeto crea al objeto- que utiliza el método cognitivo para un solo objeto de conocimiento creado mediante un método determinado -constitutivo-, lo que se revela a través del empleo del método dialéctico y de la teoría de valores del profesor paulista (Goldschmidt, 1985, p. 24).

Efectivamente, Reale manifiesta que la correlación entre los tres elementos del mundo jurídico es de naturaleza funcional y dialéctica, dada la implicación-polaridad existente entre hecho y valor de cuya tensión resulta el momento normativo, como solución superadora e integrante en los límites circunstanciales de lugar y tiempo -concreción histórica del proceso jurídico en una dialéctica de implicación-complementariedad- (Reale, 1978, p. 100).

Desde la segunda perspectiva sostiene que la Ciencia del Derecho debe desarrollarse, en el plano epistemológico, como experiencia cognoscitiva, en la que sujeto y objeto se coimplican -criticismo ontognoseológico- y, en el plano

deontológico, sin empeñarse en sectorizaciones axiológicas atender siempre a la solidaridad que une entre sí todos los valores y a su condicionalidad histórica. Consiguientemente reformula el concepto de experiencia jurídica como modalidad de experiencia histórico-cultural, en la que el valor actúa como uno de los factores constitutivos de dicha realidad -función óptica-, y concomitantemente, como prisma de comprensión de la realidad constituida por él -función gnoseológica- y como razón determinante de la conducta -función deontológica- (Reale, 1978, pp. 108-109).

Teoría Ecológica del Derecho. Cossio sostiene que el método propio de los objetos culturales es el empírico-dialéctico porque su conocimiento se obtiene mediante el paso del substrato -aspecto empírico- al sentido y viceversa. El tránsito recíproco le imprime el carácter dialéctico al método. Zucchi afirma que no es menos cierto que intervienen también los métodos empírico-inductivo con relación al substrato material o físico y racional-deductivo en la dimensión normativa. De ahí la pluralidad metódica que postula la Escuela ecológica para conocer un mismo objeto complejo y a la vez derivado (Zucchi, 2001, p. 188).

El creador de la Teoría sostiene que, de igual modo que los objetos naturales, los culturales se dan en la experiencia, aunque a los primeros se los aprehende por una intuición óptica a diferencia de los segundos que son aprehendidos por la intuición sensible y un sentido espiritual dado por los valores que el hombre incorpora a dicho substrato por la intuición emocional (Zucchi, 2001, p. 189). Para tomar contacto con el Derecho y captarlo en cuanto objeto, basta una aprehensión intuitiva: su visión óptica con intuición sensible.

Analizando el empleo del método intuitivo en esta corriente, Goldschmidt apunta que Cossio admite que no es necesario recurrir a ninguna norma a fin de distinguir lo jurídico de lo ajurídico, para luego manifestar que con la sola intuición no se puede saber, si el acto de conducta es una facultad, una prestación, un entuerto o una sanción y que para saberlo, se necesita la norma (Goldschmidt, 1978, p. 415).

Concluye el maestro germano-hispano-argentino que el proceso indicaría que Cossio invita a intuir eidéticamente el material indicado por el término "lo jurídico" -en oposición a lo ajurídico-. Este material está formado por todas las acciones con carácter de alteridad y es asequible mediante intuición sensible -percepción y recuerdo-. Pasando a la intuición eidética se enfocan entonces estas

acciones como un conjunto de conductas -acciones y omisiones- en interferencia inter-subjetiva. Ello se hace sobre la base de intuiciones sensibles e imaginativas, estas últimas a fuer de expectativas y valoraciones. Empero no se intuye, en cambio, eidéticamente con respecto al material indicado si una conducta es prestación, facultad, entuerto o sanción, ni tampoco que una conducta en interferencia intersubjetiva ha de entrar forzosamente en una de esas cuatro categorías (Goldschmidt, 1978, pp. 418-419).

Teoría intrivitalista. Respecto de esta concepción tridimensional de Herrera Figueroa, reconociendo que también parte -como el vitalismo- de posiciones realistas, con notable influencia agustiniana, Goldschmidt advierte que no constituye tanto una filosofía jurídica como una general, toda vez que contempla el fondo vital endotímico con el plano teórico cognoscente y con la estructura espiritual valorativa no solamente en el mundo jurídico sino en el mundo "a secas" (Goldschmidt, 1983, p. 757).

Los métodos que emplea el profesor salteño son fenómeno-lógicos empíricos y se manejan en distinto nivel que el de la conciencia trascendental o el de la analítica de Husserl -*Lebenswelt*- y Heidegger -*Mitsein*- ya que el intrivitalismo reconoce existencia humana, los fenómenos del fondo endotímico, los del plano espiritual y los de carácter teórico, cognoscitivo y personalitario (Pro, 1996, pp. 32-33).

Crítica. En la órbita del idealismo genético se constituye, como resaltamos, cada tipo de objeto por un solo método material, así entonces, orden social, normas y justicia son tres objetos totalmente diversos. El realismo genético, inversamente, resulta necesariamente pluridimensional y el conocimiento de cada objeto se lleva a cabo mediante un proceso infinito de acercamiento (Goldschmidt, 1978, p. 489).

El idealismo genético tiende a sostener que todo método es constitutivo. Para Ciuro Caldani, la diferenciación de las dos clases de métodos puede apoyarse en tener como constitutivos a los que son directamente abarcados en la construcción básica del objeto (Ciuro Caldani, 2000, p. 48).

Manifiesta que el rigor en el pensamiento inclinaría al idealismo genético, pues nadie puede pensar que ha "salido de sí" para conocer algo exterior, sin embargo, el sentido común -como el sentido de la mayoría- indica que el realismo es sin discusión la verdad ya que, entre otras cosas, vivimos evidenciando que los objetos son reales. No obstante su adhesión al realismo, cree que ante la dificultad

para la demostración de cualquiera de las dos posiciones la cuestión puede dejarse en suspenso y adopta una posición constructivista, en el sentido de establecer por pacto, la referencia a un objeto que tendrá los alcances que le sean dados, sin establecer si ese objeto existe sólo en nosotros o también fuera de nosotros (Ciuro Caldani, 2000).

La postura de Goldschmidt resulta así atemperada por el profesor de Rosario, que afirma que para ser trialista basta con sostener una posición solamente realista -no necesariamente creacionista cristiana- que admita la legitimidad de estudiar al objeto jurídico con los tres métodos necesarios para su mejor comprensión. De esta forma abre la teoría a aquellos que no comparten esa concepción y a quienes no obstante adherir a ella admiten al mismo tiempo su propia falibilidad aceptando confrontar con argumentos ajenos (Ciuro Caldani, 2008).

Si bien los fundadores de las escuelas tridimensionales polemizaron entre sí en forma cruzada, Goldschmidt y Reale -terció también Legaz y Lacambra- (Reale, 1978, pp. 95-103), Reale y Cossio (Goldschmidt, 1985, p. 20) y éste con Goldschmidt (Goldschmidt, 1978, p. 456), superando posteriormente esos debates, Ciuro Caldani aprovecha del insigne jurista brasileño enseñanzas que le permiten desarrollar la conjetura en el mundo jurídico (Ciuro Caldani, 2000, pp. 12-60). y desenvolver las tres fases del origen de los repartos y establece un dialogo profundo con la egología destacando sus aportes. Lo propio acontece con Zucchi desde la neogología respecto de los otros maestros integrativistas (Zucchi, 2001, p. 55).

5.6.2 El problema de la integración

La integración de las tres dimensiones puede llevarse a cabo nuevamente, de acuerdo con una formula idealista o en virtud de un esquema realista.

Fórmulas idealistas. El idealismo, en la relación sujeto-objeto hace predominar metodológicamente al primero. El objeto se reduce al sujeto, se subordina la realidad a la idea, el ser al conocer. No existe una realidad independiente del sujeto. Reviste dos formas: El idealismo subjetivo afirma que el objeto no posee realidad ninguna fuera de la conciencia -*esse=percipi*-. El idealismo objetivo dice que el objeto es elaborado por el sujeto según leyes ineludibles y

objetivas. Es la doctrina del neokantianismo de Marburgo (Diez Blanco, 1960, p. 53). En consecuencia, la fórmula idealista de integración es monista y centra todas las concepciones en el hombre. Dentro de este marco caben múltiples matices según se tome por punto de partida al individuo concreto, al hombre genéricamente considerado, al sujeto trascendental o al sujeto absoluto.

a) El idealismo genético antropológico sostiene que la razón que sólo es el medio cognitivo de cosas preexistentes a su conocimiento, constituye la fuerza productora de las cosas, no obstante, capta el objeto, pero no lo engendra. La Teoría Ecológica, que traslada al Derecho los planteos fenomenológicos de Husserl y los posteriores desarrollos de Heidegger sobre el ámbito de la conciencia trascendental (Cossio, 1944), se enrola consecuentemente en esta concepción.

La integración de los tres elementos del mundo jurídico para el existencialismo, supone que cada ser individual crea la realidad social, las normas que la describen e integran, y los valores que juzgan orden de repartos y ordenamiento normativo. Las tres dimensiones pierden su respectiva independencia y confluyen en una sola creada por el arbitrio de cada individuo. Cada hombre se autovalora y se autonorma; así, realmente, valor y norma forman parte integrante de la conducta. Pero en el mundo jurídico, siempre que uno juzga a otro, la conducta juzgada es heterovalorada y heteronormada; caso contrario, habría de admitirse en todos los terrenos al llamado “delincuente por convicción” de Radbruch (Goldschmidt, 1985, p. 31).

b) El idealismo genético antropológico historicista estima el mundo jurídico creación de la humanidad como sujeto histórico. En esta concepción la humanidad, en cada momento histórico, estatuye su tabla de valores, emite las normas que aseguren su realización y enjuicia luego las conductas individuales según que cumplan o no las normas y el valor que las inspira. El historicismo fusiona también las tres dimensiones; pero, a diferencia del existencialismo que las aúna en una sola, el historicismo estatuye dos: por un lado, valores y normas creados por la humanidad, y por el otro lado, conductas individuales conformes o en desacuerdo con aquéllos (Goldschmidt, 1985, p. 24).

c) Otra integración idealista es la dialéctica ensayada por Reale, que no constituye sino una variedad dentro del historicismo. El método dialéctico, en Reale, se basa en la polaridad gnoseológica entre subjetividad y objetividad; y en la polaridad ética entre ser y deber ser. A través de la dialéctica de la polaridad,

sostiene que es posible restablecer la coimplicación entre experiencia gnoseológica y experiencia ética que reclama la unidad fundamental del espíritu (Goldschmidt, 1985, p. 24).

Manifiesta el profesor de San Pablo que la unidad del derecho es esencialmente dialéctica e histórica y no sólo una distinta aglutinación de factores en la conducta humana, como si ésta pudiese ser conducta jurídica abstraída de los tres elementos (hecho, valor y norma), que son lo que la hace pensable como conducta y, aún más, como conducta jurídica. No se ha de pensar, en suma, en la conducta jurídica como una especie de mansión donde se hospeden tres personajes, pues, o la conducta es la implicación de aquellos tres factores y se confunde con ellos, o no pasa de falaz abstracción, de inconcebible actividad desprovista de sentido y de contenido (Reale, 1978, p. 99).

El mundo jurídico contiene una tensión entre hecho y valor que plasma en la objetividad de la norma. Conforme al carácter idealista de la teoría que enfoca la unidad del Derecho como un proceso esencialmente dialéctico e histórico, repudia Goldschmidt la necesaria relatividad de los valores a la que Reale forzosamente llega, si toma en serio la correlación fundamental entre valor y tiempo, axiología e historia.

Fórmula realista. El realismo metódico se plantea el problema de si existe un mundo exterior al sujeto cognoscente. La existencia de este mundo es objeto de demostración -racional y de intuición sensible-. En la relación que el conocimiento establece entre sujeto y objeto esta doctrina afirma que el segundo término es primordial. El objeto determina al sujeto ya que tiene una realidad, una manera de ser, que no depende del sujeto (Diez Blanco, 1960, p. 52).

El trialismo, en tanto parte del Cristianismo, recoge, en la versión del fundador de la teoría, al realismo genético religioso monoteísta. Encontramos así, en primer lugar, la sociedad formada por hombres que tienen una relativa independencia con respecto a Dios, ya que existe el libre albedrío gracias al que el hombre tiene autarquía moral, aunque no le corresponde autonomía moral, es decir, puede realizar o no los valores morales, pero no es autorizado a emitirlos. Ciuro Caldani afirma que no puede en profundidad saberse si somos libres, condicionados o incluso determinados.

Al lado de la dimensión social, se halla la normativa. La independencia de esta segunda dimensión no estriba en la función descriptiva sino en la función

integradora de la norma. Ambas dimensiones no son creadas por el hombre - porque no es capaz de hacerlas surgir *ex nihilo*-, pero sí son por él fabricadas - hechas con material preexistente-.

Finalmente nos encontramos con los valores. Si éstos fuesen todos fabricados por el hombre, se sumergirían en la dimensión social. Si, al contrario, aceptamos que tienen una subsistencia independiente de nosotros -objetiva para Goldschmidt- llegamos a una tercera dimensión con propia personalidad. Estos valores juzgan sobre la convivencia social y las normas que la describen e integran. La integración del tridimensionalismo resulta así completamente hacedera (Goldschmidt, 1985, p. 26).

Colofón. La Teoría Ecológica constituye una concepción tridimensional con fórmula idealista existencialista de integración -cada hombre se autovalora y autonorma, por ende norma y valor forman parte de la conducta-. El tridimensionalismo de Reale realiza una integración idealista dialéctica basada en la polaridad gnoseológica entre lo subjetivo y objetivo.

La integración idealista es monista -gira circularmente en torno al sujeto-, la integración realista es dualista -cicla en torno al sujeto y la realidad-, en tanto el tridimensionalismo -en sus dos versiones- supone que el deber ser aparece por contabilidad triple en cada una de sus tres dimensiones (Goldschmidt, 1978, pp. 491-493) y permite la denominada "declinación tridimensionalista", que consiste en someter cualquiera de los fenómenos jurídicos al triple tratamiento sociológico, normológico y dialéctico (Goldschmidt, 1985, p. 31).

5.7 Conclusión del Capítulo

En este Capítulo fueron desarrolladas las simplicidades sociológicas y normológicas del cambio de Era producido en la Modernidad, completando el panorama doctrinario y temporal iniciado en el Capítulo Cuatro sobre las tres dimensiones del Derecho.

A través de la exposición de los tridimensionalismos y sus diversos desarrollos se ha explicado porque la Teoría Tridimensionalista del Mundo Jurídico de Werner Goldschmidt, presentada en el Capítulo Tres, es la más adecuada metodológicamente para reproducir su integración completa en la figura simbólica tomada de Platón ya que, permite incorporar una base "temporal", que como

veremos en el Capítulo siguiente, en sus Desarrollos supo agregar la dinámica y la sincronía a su estructura compleja e integrada de las dimensiones.

Hasta aquí hemos demostrado que cada cambio de era de la Historia produjo el desarrollo de una dimensión jurídica que el observador temporal ha visto como la principal, sino la única y el nuevo cambio de Era producido que la Posmodernidad exige una nueva, y es la temporal que proponemos en el Capítulo final de la Tesis.

CAPITULO 6

DESARROLLOS TRIALISTAS

6.1 Introducción al Capítulo

En este Capítulo expondremos los desarrollos trialistas, que, en la segunda mitad del siglo pasado, de modo anticipatorio a los cambios disruptivos que se produjeron en el siglo XXI respecto del cambio de era, incorporaron elementos dinámicos y diacrónicos al sistema jurídico entendido como simplex, en las dimensiones que serán tres de las “caras” del tetraedro.

La dinámica a través de las respuestas jurídicas -punto 2-, las categorías básicas de la dinámica social -punto 3- y la diacronía en los denominadores comunes y particulares de los valores,-punto 4- que darán las bases para la formulación de la Teoría General del Derecho “común” a todos los fenómenos y “abarcativa” de ellos -punto 5- que incluye, a todas las ramas del derecho, entendidas como áreas jurídicas con características sociológicas, normológicas y dikelógicas compartidas, que adquieren rasgos especiales interrelacionados como “sistema jurídico” y superadora de la Teoría fracturada del Derecho reinante en esos días.

Quedará expuesta así la necesidad de su incorporación con el “tiempo” a una nueva cara, la cuarta del tetraedro que veremos ejemplificada en el Capítulo final.

6.2 Teoría de las Respuestas Jurídicas Trialistas

A finales del siglo pasado, ya en las postrimerías de la “modernidad” y los prolegómenos intelectuales de los comienzos de la nueva era Ciuro Caldani manifestaba que la doctrina jurídica permanece apegada a planteos estáticos, considerando al Derecho como un conjunto de meras normas inmovilizadas. De esta manera descuida el aporte que la disciplina debe realizar para la solución de la problemática posmoderna, apuntando, por ejemplo, a las “respuestas” como

soluciones a nuestra existencia esencialmente problemática, a las categorías dinámica y estática sociales o las relaciones cambiantes entre los valores (38).

De modo particularmente agravado, sostiene Ciuro Caldani, Argentina lejos de resultar parasitaria solamente en lo material económico, también lo es en lo intelectual jurídico manifestándose nuestra falta de capacidad productiva en este aspecto en la permanente referencia, casi siempre extemporánea, a teorías jurídicas y normatividades extranjeras que fuera de circunstancia, asumen a menudo el papel encubridor de la realidad "enmascarando" el objeto jurídico (Ciuro Caldani, 2002, p. 45).

El país parasitario definido por Ciuro Caldani, carece de una proyección suficiente al bien común y los particulares tienden a apropiarse de los espacios vitales públicos. La falta de suficiente arraigo en la realidad priva de la conexión entre pasado, presente y porvenir, debilitando el proyecto común de Nación y los criterios de legitimidad de los beneficiarios, imponiéndose el 'todo vale': El desaliento y la venalidad son objetos frecuentes en las adjudicaciones de un país que no tiene la firmeza de la referencia a la realidad, impidiendo el triunfo de los más idóneos, permitiendo que ganen terreno los "trepadores" -esgrimando los resentimientos interculturales que eluden las tablas de valores de la unitaria realidad que nos toca vivir- favoreciendo la corrupción, de cierto modo estructural, y condicionando socialmente al fracaso a las individualidades brillantes en todos los órdenes, producto de la inmigración calificada. De este modo el Derecho es considerado -a veces con razón- algo ajeno al conjunto social y una mera técnica al servicio de los trepadores o poderosos de turno (Ciuro Caldani, 2001a, p. 64; 2001b).

Esta desconexión con la dinámica realidad ha llevado a Argentina, siguiendo a Ciuro, imposibilitada de elaborar modelos jurídicos propios por el referido parasitismo, a resultar condenada a la recepción de legislaciones diversas, a menudo incompatibles entre sí y generadoras de escasa asimilación, e incluso de rechazo (Ciuro Caldani, 2001b, p. 61). Esto provoca que las normativas locales sean inexactas porque su cumplimiento no se produce. Nuestra permanente vocación por lo abstracto, acrecentada en el Derecho por la influencia de las corrientes analíticas, la falta de propuestas constructivas de las teorías críticas y la dificultad del tomismo para recibir los datos de las ciencias desarrolladas después de su fundación, se traduce en el formalismo procesal abusivo, la exégesis

normativa al servicio de normas trasplantadas o la remisión a respuestas estáticas de tipo dogmático y bloquea el empleo de las teorías más fecundas contribuyendo a la utilización de otras menos enriquecedoras.

Si bien la mayoría de las normativas trasplantadas pueden ser instrumentos idóneos para sociedades que, por vías de pensamiento y estilos culturales muy diferentes, encaminaron con éxito en momentos distintos su relación profunda con la realidad, no lo son en medios como la Argentina de hoy donde no obstante se injertan y cuentan con amplias legiones de seguidores, por ejemplo, en materia penal, económica, medioambiental, etc. (Ciuro Caldani, 2001a, p. 46).

Como consecuencia de esas concepciones reinantes en nuestro medio, apegadas al carácter encandilado por el derecho extranjero reflejado en las teorías y normas trasplantadas y en la devota reverencia adoradora al servicio exegético de ellas, propias del culto estupefacto que se brinda a los textos sagrados, el pensamiento jurídico contemporáneo argentino está virtualmente incapacitado para apreciar los fenómenos distantes a estas concepciones. Con motivo de tales limitaciones le resulta difícil discernir algo que ya Savigny vislumbraba, las proyecciones activas y pasivas de las soluciones jurídicas, es decir los ámbitos donde rigen -y pueden contar con respaldo de los repartidores que la aplican especialmente con el poder-, y los hechos con que se relacionan -es decir los casos que reglamentan-.

El maestro prusiano expresaba que "las reglas jurídicas están destinadas a regir las relaciones de derecho; pero ¿cuáles son los límites de su imperio? ¿Qué relaciones de derecho están sometidas a estas reglas?" (Savigny, 1878, p. 123; Ciuro Caldani, 1976).

De esa restricción visual surge asimismo la resistencia a distinguir los alcances conceptuales -lógicos- y los despliegues fácticos de esas proyecciones activas y pasivas, pese a que juristas de la talla de Miguel Reale, Carlos Cossio, Werner Goldschmidt y Miguel Angel Ciuro Caldani han intentado superar el formalismo jurídico y el iuspositivismo apriorista, vinculando fuertemente el Derecho con la realidad y las normas con el poder; resumiendo, en definitiva, ideas de los planteas de vinculación entre ideología y Derecho desde Geny (Geny, 1925) y Lask (Lask, 1946) en adelante.

La misma limitación conceptual se visualiza respecto de la indebida vinculación del derecho a la norma con los alcances variados que las respuestas

suelen tener por aumento, disminución o sustitución o también los contactos o la ubicación de las relaciones entre respuestas en función de los distintos tipos que puedan presentarse.

El trialismo, para satisfacer la meta propuesta de reflejar nítidamente la realidad de la vida, ha realizado el más exitoso esfuerzo que se ha hecho desde el Derecho para descubrir la convivencia humana de los intereses y los privilegios que tienden muchas veces a ocultarla.

A eso responde, con resultados altamente esclarecedores, toda su metodología que nos brinda las categorías apropiadas para aprehender la complejidad del mundo jurídico y particularmente la de la realidad social en su intrincada trama de repartos y distribuciones. A eso han aportado los desarrollos trialistas habidos por Ciuro Caldani, que desarrollaremos en este Capítulo de la Tesis, al perfeccionamiento de la metodología trialista en cuanto a la elaboración de la teoría de las respuestas jurídicas, al estudio de las categorías básicas de la dinámica jurídico-social para la toma de decisiones en los repartos y a los despliegues sobre denominadores comunes y particulares, entre otros, que exponemos en este trabajo según la formulación de su autor.

6.2.1 Contenidos

En el último cuarto del siglo pasado, Ciuro Caldani elaboró la “Teoría de las Respuestas Jurídicas” que constituye una de las enseñanzas más enriquecedoras de los nuevos desarrollos del trialismo que nos permite ver, del modo que desarrolla el profesor de Rosario en las tres dimensiones y que exponemos a continuación - solo en la normológica por el ámbito de la Tesis-, los alcances, la dinámica y las relaciones entre las respuestas.

6.2.2 Concepto

La "respuesta jurídica" puede ser caracterizada como el fenómeno jurídico - de tipo tridimensional- de origen conductista por la influencia repartidora del hombre- relativo a un problema o un grupo de problemas -planteados en la realidad-, es decir, que respuestas jurídicas son, desde el punto de vista trialista, los repartos -dimensión sociológica-, las normas que los captan -dimensión normológica- y las

valoraciones culminantes en la justicia de los repartos y las normas -dimensión dielógica- (Ciuro Caldani, 1976b, p. 89).

6.2.3 Alcances

Es posible diferenciar en las proyecciones activas y pasivas de cada respuesta jurídica un nivel conceptual y otro fáctico. El primero es el alcance de la misma en el terreno lógico -de las ideas-; el segundo su proyección en el campo de los hechos. A su vez es posible diferenciar en cada solución un alcance primario, que es el género próximo al que se dirige la respuesta en su configuración originaria del ámbito a resolver -vinculado a los antecedentes-, y un contenido secundario, que incluye su rasgo específico, o sea, el aspecto al que en definitiva se circunscribe -la afectación mostrada en las consecuencias jurídicas-. El alcance primario está más próximo a lo conceptual y el secundario a lo fáctico.

Cada respuesta jurídica puede entenderse según sus aspectos territoriales, temporales, personales, relativos a objetos, potenciales, de razón y formales (Ciuro Caldani, 1998b, p. 84), resultando así limitada o ilimitada. Comparando una solución con las grandes unidades de uno de esos puntos de vista -territorial, temporal, etc.- puede ser inmanente o trascendente. Las respuestas de alcances ilimitados y trascendentes están más cercanas a lo conceptual y las limitadas e inmanentes a la proyección fáctica (Ciuro Caldani, 1976b, p. 93).

En referencia a su composición las respuestas tienen un núcleo y aspectos marginales, y pueden presentar formación no acumulativa o acumulativa, diferenciándose a su vez entre las soluciones no acumulativas las simples y las condicionales -que pueden ser subsidiarias o alternativas-, y entre las acumulativas las de composición igual o desigual (Ciuro Caldani, 1976b, p. 93). En cuanto al ámbito activo, hay veces en que sólo una respuesta interviene en un caso, sea de manera, simple o condicional y ésta, a su vez, subsidiaria o alternativa. En otros supuestos intervienen en un caso dos o más respuestas, de manera igual o desigual y por último hay casos en los que no interviene ningún ordenamiento. Con relación al ámbito pasivo, un mismo caso puede recibir una solución simple o respuestas concurrentes; soluciones acumulativas iguales o desiguales o enfrentar la ausencia de respuesta. Las situaciones que en el Derecho Penal se denominan

“concursos” de leyes e ideales pueden generarse en este marco con especial complejidad (Ciuro Caldani, 1976b, p. 92).

En el aspecto territorial la comparación con la unidad social más importante del mundo globalizado nos lleva a relacionar las respuestas con la comunidad internacional. Las soluciones inmanentes a esta comunidad son internacionales, ya que resuelven el problema internacional a favor del derecho propio o el extranjero, y las respuestas trascendentes son nacionalísimas, es decir referidas al marco nacional sin tener en cuenta la comunidad internacional, o universales, que se pronuncian lisa y llanamente con proyección mundial (Ciuro Caldani, 1976b, 94).

En lo temporal la inmanencia o trascendencia de una respuesta permite reconocerla como intraperiódica, extraperiódica o permanente. En relación con el núcleo temporal de una solución es posible referirse a su tiempo axial y en cuanto a su marginalidad es dado detectar su preparación, decadencia y supervivencia.

La comparación de los alcances de la respuesta en lo personal puede hacerse principalmente con las nacionalidades y las clases sociales. Surgen así soluciones nacionales, extranacionales e hiponacionales, clasales, extraclasales e hipoclasales.

La clasificación de las respuestas en atención a las clases de objetos a que se refieren permite distinguir las soluciones basadas en objetos materiales o ideales, el alcance de su referencia lleva a diferenciar respuestas dirigidas a objetos particulares -infrapatrimoniales- o de proyección global -patrimoniales- (Ciuro Caldani, 1976b, p. 98).

Desde este punto de vista normológico las potencias e impotencias son respectivamente derechos y deberes. En atención al orden de reciprocidad de los derechos y deberes recibidos por los protagonistas la respuesta puede ser simétrica o asimétrica. Considerando la importancia de lo recibido con relación a la superficie o profundidad de la vida puede ser cotidiana o vital.

La razón de una respuesta se manifiesta con relación a las normas aisladas como una razón propia, que anida en los móviles de los repartidores respectivos - en sus intenciones concretas y en sus fines de carácter abstracto- y con referencia a los conjuntos de normas se constituye en una razón difusa -correspondiente normativo de la influencia humana difusa de la realidad social-, surgida de sus contactos más allá de los móviles de los repartidores, excediendo los límites del ámbito querido por éstos. A los fines de la interpretación y de la adaptación de las

normas a los casos, el punto de referencia dominante ha de ser el de los móviles de los repartidores -ajustando el contenido de su voluntad para salvar los inconvenientes surgidos de la normatividad difusa- (Ciuro Caldani, 1976b, p. 100).

Los alcances de la forma pueden ser coincidentes o discrepantes, sea parcial o totalmente, ya que a veces quedan afectadas de modo que ante la presencia de interesados que no son escuchados las formas se hacen meramente impositivas y las que se consideran mas negociadas se aproximan a la adhesión. A veces las fuentes son tan participativas que se transforman en rígidas -v.g. reforma de la constitución formal- produciéndose un enconcertamiento del sistema y en otras -v.g. tratados o proyectos de ley del poder ejecutivo- la participación se restringe generándose un entubamiento (Ciuro Caldani, 2000, pp. 69-88).

Desde la perspectiva general de la dimensión normológica, entre los niveles conceptual y fáctico o los contenidos primario y secundario de una respuesta se presentan relaciones horizontales en que puede realizarse el valor concordancia. En el despliegue conceptual anida el valor racionalidad, cuyo desborde genera la dogmática; en el desenvolvimiento fáctico puede reconocerse el valor practicidad, cuya exageración engendra la pragmática. Entre los niveles conceptual y fáctico, la mayor posibilidad de concordancia se da entre las dimensiones normológica y sociológica, a través de la fidelidad, exactitud y adecuación de las normas respectivas, cuando éstas expresan con acierto el contenido de la voluntad de los repartidores, cuando dicha voluntad se cumple y cuando los conceptos con que las normas captan la realidad social sirven para profundizarla (Ciuro Caldani, 1976b, p. 102).

Como surge de los propios conceptos, entre los niveles "primario" y "secundario" la concordancia es siempre incompleta, por lo que esa discordancia inherente es cubierta desde el ámbito de los alcances activos de la respuesta con la vinculación surgida del común origen en el mismo repartidor -autor de lo "primario" y "secundario"- de donde se satisface el valor agnación (Ciuro Caldani, 1976b, p. 102).

6.2.4 Dinámica de los alcances de las respuestas

Siendo el Derecho un particular modo de ser de la vida misma es notorio que las respuestas jurídicas se desenvuelven en concordancia con los otros fenómenos

vitales: crecen, decaen y son sustituidas. Puede hablarse así de fenómenos de plusmodelación, minusmodelación y sustitución del modelo. A su vez cada una de estas manifestaciones puede afectar simultáneamente a los despliegues conceptuales y fácticos o principalmente a uno de ellos, y es reconocible en los ámbitos territorial, temporal, personal, relativo a objetos, potencial, de razón y forma (Ciuro Caldani, 1976b, p. 111).

Reflejando las distintas variaciones Ciuro Caldani nos dice que cuando la plusmodelación se refiere a lo conceptual y lo fáctico la respuesta se expande, si se dirige sólo a lo conceptual se produce su inflación, y si se refiere principalmente a lo fáctico se presenta su sobreactuación. Si la minusmodelación se refiere a lo conceptual y lo fáctico la solución se reduce, si se dirige exclusivamente a lo conceptual se presenta su deflación, y si apunta solamente a lo fáctico se origina su vaciamiento. Según que la sustitución se produzca en ambos despliegues o principalmente en uno de ellos se presenta su suplantación total conceptual o fáctica (Ciuro Caldani, 1976b, p. 111).

En los aspectos axiológicos normológicos las distintas expresiones de plusmodelación, minusmodelación y sustitución de modelos son alteraciones -y siempre en alguna manera disminuciones- de los valores concordancia -propio de la horizontalidad de esos distintos momentos- y armonía -inherente al ordenamiento normativo en su conjunto. Cuando en esa dinámica se producen desajustes entre los niveles conceptuales y fácticos se alteran los respectivos valores de racionalidad y practicidad. En la inflación y el vaciamiento se hace mayor la racionalidad -o sea se forma la dogmática-, y en la sobreactuación y la deflación se favorece la practicidad -surgiendo así la pragmática-. En todos los casos varía el grado de cumplimiento de la voluntad de los repartidores respectivos, o sea la exactitud de las normas (Ciuro Caldani, 1976b, pp. 111-112).

6.2.5 Relaciones entre respuestas

Estas vinculaciones y sus relaciones, en sentido amplio, están insertas en una realidad en la que compiten fenómenos de coexistencia de unidades independientes, en vías de dominación, integración, desintegración o aislamiento relativo.

Por otra parte sistematiza al hilo de la estructura de esas normas los siguientes problemas de contacto: con relación a la norma en su totalidad, las calificaciones -respuesta llamada a definir en ultimo termino el sentido de la solución dada a los contactos-; respecto a las características positivas del tipo legal, el problema de los alcances del mismo -más analítico o sintético de las respuestas- ; en cuanto a las características negativas del mencionado tipo legal, la cuestión del fraude a la ley -desviación de los fines buscados mediante la fabricación de respuestas a través de los hechos tomados en consideración, forzando una conformidad como un “lecho de Procusto”-; con referencia a las características positivas de la consecuencia jurídica, los problemas de la conexión y lo conectado -que abarcan respectivamente el estudio del carácter y la estructura de la conexión, y de la parte, la cantidad -admisión de respuestas indirectas- y la calidad -hecho o norma- del derecho conectado- (Ciuro Caldani, 1976b, p. 115), y al hilo de las características negativas de dicha consecuencia jurídica el problema del rechazo (Ciuro Caldani, 1976b, p. 84) -de una respuesta por otra- u orden público (39).

Aunque ambos tipos de proyección están presentes en todo contacto de respuesta, según los tipos de relación a que responden se puede detectar el siguiente panorama: a- cuando se trata de sectores independientes las relaciones se apoyan principalmente en alcances indirectos; b- si se produce el dominio de un sector sobre otro tienden a crecer las proyecciones directas del ámbito dominante; c- la integración suele generar un nuevo ámbito de normatividad directa; d- la desintegración se evidencia con la aparición de nuevas normatividades directas e indirectas dentro del seno de cada unidad, y e- los supuestos de aislamiento relativo se caracterizan por el acrecentamiento de la normatividad directa del ámbito que se aísla (Ciuro Caldani, 1976b, p. 116).

Las distintas respuestas de contacto brindan el siguiente panorama normológico general: las vinculaciones de sectores independientes son favorables a las relaciones horizontales, en que unas soluciones influyen en el cumplimiento de otras o les proporcionan contenido, realizándose respectivamente los valores infalibilidad y concordancia, la dominación tiende a las relaciones verticales en que unas soluciones dan su contenido a las otras satisfaciéndose el valor ilación, la integración y la desintegración se refieren directamente a la existencia más amplia o reducida del ordenamiento normativo y desatienden principalmente las relaciones

horizontales trascendentes sacrificando la satisfacción de los valores infalibilidad y concordancia (Ciuro Caldani, 1976b, p. 125).

6.2.6 Horizonte de Teoría General del Derecho

Con miras a la ubicación de una respuesta en la rama jurídica adecuada, se ha de dar primacía a la razón abstracta propia de la misma ya que en última instancia una respuesta jurídica corresponde normativa mente a una rama del derecho cuando su razón propia es la que inspira a dicha rama. Surgen así con miras a esta topografía jurídica normativa respuestas meramente casuísticas -que no constituyen la clave autonomizante de una rama jurídica-, otras autonomizantes de una rama del derecho y por último las comunes al derecho en general (Ciuro Caldani, 1976b, pp. 100-101).

Derecho posee siempre una construcción tridimensional formada por una dimensión sociológica, otra normológica y una tercera dikelógica. Dentro de esta concepción tridimensional, la teoría trialista del mudo jurídico reconoce en él un conjunto de repartos captados por normas y valorados, los repartos y las normas, por la justicia.

6.3 Las Categorías Básicas de la Dimensión Sociológica

Para la mejor comprensión de la realidad jurístico-sociológica vale reconocer las categorías básicas de su dinámica -se las considera como movimientos- y de su estática -se las tiene por detenidas en cada una de sus etapas- que Ciuro Caldani desarrolló de modo que sigue (Ciuro Caldani, 2005, p. 105).

6.3.1 Categorías básicas de la Dinámica Jurídicosocial

6.3.1.1 La finalidad

Todo proyecto de reparto contiene la finalidad subjetiva de los repartidores - *finis operanti*-, la intención y el fin de quien ejecuta el reparto. La intención es la actitud repartidora concreta que el repartidor dispone para determinada situación. El fin es trascendente a la intención y abarca todos los medios necesarios para alcanzar el reparto que el protagonista se propone.

La finalidad objetiva *-finis operis-*, el fin del reparto, permite enjuiciar el acierto de los proyectos de reparto. Tal acierto depende de la coincidencia entre la finalidad subjetiva del autor del proyecto y la objetiva de las acciones contempladas. La discrepancia puede provenir del fin o de la intención, v.g. si un individuo pretende lesionar a otro hiriendo a un pariente a quien éste odia, hay discrepancia entre la finalidad objetiva y el fin.

La finalidad es una categoría pantónoma referida a una totalidad finita de relaciones. El conocimiento de cualquiera de ellas implica el de la finalidad en su totalidad. Como necesitamos formular juicios teleológicos tenemos que superar dicha pantonomía prescindiendo de la totalidad que exige la finalidad (Ciuro Caldani, 2005, p. 106).

Para lograr tal prescindencia debemos cortar las tendencias hacia la totalidad aplicando el método del fraccionamiento. Los cortes aparecen en estas direcciones:

1- Discrepancia entre el carácter infinito del mundo y el carácter finito de la finalidad: Los acontecimientos sobrevinientes pueden cambiar la relación de finalidad del reparto -modificaciones *ex nunc-*. Para enunciar juicios teleológicos debemos prescindir de tal posibilidad.

2- Influencias desde fuera: La finalidad de cualquier acto es influida por todas las otras finalidades. Tendríamos que abstenernos de formular juicios teleológicos hasta conocerlas, pero nos vemos en la necesidad de cortar tales influencias.

3- Expansiones hacia fuera: La finalidad de cualquier acto se extiende hacia situaciones que consideramos externas. Prescindimos de esas extensiones y sólo consideramos parte de la finalidad.

4- Contracción hacia dentro: La finalidad de todo acto contiene una innumerable cantidad de detalles. Por ser innumerables nos resultan inalcanzables en su integridad, recurrimos a fraccionamientos que nos permiten aislar sólo unos pocos (Ciuro Caldani, 2005, p. 107; Banchio, 2010, p. 16).

3.1.2 La Causalidad

Los hombres viven basados en la realidad material. La dinámica de esta realidad surge al hilo de la causalidad. También la causalidad es una categoría pantónoma ya que supone una infinidad de relaciones. Para conocer cabalmente

una relación causal tendríamos que dominar todas las otras relaciones de esa misma especie (Ciuro Caldani, 2005, p. 107; Banchio, 2010, p. 17).

Tal vastedad de conocimiento nos es inalcanzable porque para lograrla tendríamos que obtener la omnisciencia. En cambio nos es posible el conocimiento de ciertos sectores. Para aislarlos tenemos que recurrir a fraccionamientos que aparecen en los mismos sentidos en que ella muestra su pantonomía:

1- Influencias desde fuera: Toda relación causal es influida por otras relaciones causales. Para poder enunciarla tenemos que fraccionar dichas influencias.

2- Expansiones hacia fuera: Cualquier relación causal se extiende indefinidamente, pero es necesario efectuar cortes que limiten esa extensión.

3- Contracción hacia dentro: Cada relación causal presenta una infinita variedad de matices que por esa condición de infinidad nos son inalcanzables.

También la causalidad permite enjuiciar el acierto de los proyectos. En este aspecto, el acierto depende de la coincidencia entre la causalidad pretendida en la intención y la objetiva de las acciones contempladas (Ciuro Caldani, 2005, p. 108).

6.3.2 Categorías Básicas de la Estática jurídico-social

6.3.2.1 la efectividad o realidad

Esta categoría individualiza el conjunto de los elementos jurídico sociales que "existen". El reparto es una realidad. Sus repartidores, beneficiarios y objetos repartidos son efectivizados. La efectividad es una categoría monónoma, referida a objetos individuales. Si el sector a reglamentar se hace efectivo, el proyecto es real. Si la reglamentación se realiza, el proyecto está efectivizado.

6.3.2.2 la posibilidad

Esta categoría señala lo que "puede ser". Antes de ser efectividad el reparto es siempre posibilidad. La necesidad de proyectar repartos y el deseo de realizar la previsibilidad -valor relativo, pero valor al fin nos exige que averigüemos la posibilidad.

La posibilidad es una categoría pantónoma referida a una infinidad. Para afirmarla respecto de una de ellas tenemos que conocer todo el ámbito de las posibilidades.

Como tal conocimiento nos es inalcanzable nos vemos en la necesidad de producir fraccionamientos que aparecen en los mismos sentidos en que se muestra la pantonomía de la posibilidad. Se cortan:

1- Influencias desde fuera: Cualquier posibilidad es influida por múltiples posibilidades. Para poder formular juicios respecto de ella tenemos que fraccionar esas influencias.

2- Expansiones hacia fuera: Cualquier posibilidad se extiende en todas direcciones, es necesario fraccionarla para poder aprehenderla.

3- Contracciones hacia dentro: Toda posibilidad contiene una innumerable cantidad de detalles que precisamente por esta condición de innumerables nos resultan inalcanzables en su integridad e imponen el consiguiente fraccionamiento (Ciuro Caldani, 2005, p. 108).

6.3.3 Categorías Básicas en las dimensiones normológica y dikelógica

6.3.3.1 categorías básicas de la dinámica jurídico-social

a- La finalidad. La justicia de un reparto depende de la finalidad objetiva del mismo. Desde el punto de vista normativo, si la norma o el imperativo describen la finalidad subjetiva que anida en el proyecto, son fieles. Si esta finalidad se cumple de manera que se logra una objetividad coincidente, la norma es exacta.

b- La causalidad. La justicia valora la causalidad que anida en la realidad social de los repartos al hilo de la finalidad de los mismos. La fidelidad y la exactitud pretendidas en la dimensión normativa también proyectan sus exigencias sobre la causalidad captada y la pretendida. Para que la norma sea exacta debe cumplirse la relación causal que ella pretende (Ciuro Caldani, 2005, p. 109; Banchio, 2010, p. 18).

6.3.3.2 categorías básicas de la estática jurídico social

a- La efectividad o realidad. Al valorar una realidad la justicia nos da un contenido positivo o negativo que es. Como los valores son entes exigentes, la injusticia real da nacimiento a un deber ser actual de que ella cese. La norma y el imperativo pretenden ser la descripción de la voluntad efectiva del repartidor, por

ello dan origen al problema de la fidelidad. Como en la norma anida la pretensión de describir un reparto efectivo, surge -respecto de ella el problema de la exactitud.

b- La posibilidad. La justicia exige su realización a través de repartos. Para lograrla hay que considerar la posibilidad de tal efectivización. Si el reparto justo no es posible cobra relevancia especial el más justo de los repartos posibles, el reparto justificado.

El reparto justo puede amoldarse a un deber ser actual y a un deber de actuar. El reparto justificado nunca se amolda a un deber ser actual, pero puede efectivizar un deber de actuar. Este reparto engendra siempre un deber ser actual: el de eliminar los obstáculos que impiden el reparto justo. Cuando las normas sólo pueden ser cumplidas parcialmente, la posibilidad nos brinda una categoría especial: la correspondencia, o sea el más alto grado de cumplimiento posible (Ciuro Caldani, 2005, pp. 109-110).

Los cortes en la finalidad objetiva y subjetiva y en la posibilidad fraccionando influencias desde fuera, expansiones hacia fuera y contracciones hacia dentro, son productores de certeza (Ciuro Caldani, 2000, p. 64).

La certeza respecto de la causalidad ha de apreciarse como resultado del fraccionamiento de una infinita red de causas; la certeza acerca de la finalidad objetiva, v.g. en cuanto al carácter beneficioso de una potencia o perjudicial de una impotencia, ha de reconocerse como el producto de cortes de despliegues que pueden hacer de la potencia una verdadera impotencia o a la inversa, de una supuesta impotencia, una potencia. Así por ejemplo, la impotencia de estar preso puede salvar al reo del incendio que se produce en su casa y le hubiese causado la muerte -impotencia definidora- (Ciuro Caldani, 2000, p. 64).

6.4 Denominadores comunes y particulares

6.4.1 Concepto

Todo valor es denominador común de los fenómenos que constituyen su material estimativo, incluso de los valores inferiores que deben contribuir a él. A su vez, es denominador particular respecto de sus valores superiores. Todo valor debe ser comprendido no sólo en sus propios términos, sino también en los de sus denominadores particulares y sobre todo en los términos de sus denominadores

comunes (Ciuro Caldani, 1984b, pp. 206-207). Así por ejemplo, la justicia, valor supremo del mundo jurídico, es mejor comprendida si se la expresa también en los valores particulares que deben contribuir a su realización y del valor supremo a nuestro alcance, la humanidad, al que debe a su vez contribuir. La penetración en los denominadores particulares y comunes permite comprender cabalmente las particularidades y las integraciones axiológicas de los seres humanos, centro de gravedad del Derecho (Ciuro Caldani, 1984b, p. 207; Banchio, 2010, p. 20).

Los denominadores particulares no son totalmente abarcados por los denominadores comunes ni éstos son la mera composición de los denominadores particulares. Ningún valor es totalmente reductible a otro, y esto es especialmente significativo cuando se trata del más alto valor a nuestro alcance. Ningún valor particular sea cual fuere el grado en que se lo realice, adquiere por sí jerarquía en el valor superior (Ciuro Caldani, 1984b; Banchio, 2010, p. 21).

Quizás puede hablarse de una pirámide de denominadores axiológicos comunes y particulares, que tienen su cúspide en el valor humanidad y su base en los últimos denominadores particulares, que son los valores fabricados auténticos. Aunque muchos valores, sobre todo a medida que tienen más jerarquía, sirven para hallar significados a todos los sectores de la realidad, no todos ellos sirven como denominadores comunes, superadores de los otros valores. Así sucede, por ejemplo, con el poder que por presencia o ausencia brinda significados a todo el mundo jurídico y a toda la realidad en general, pero no es un denominador común que legitime la exclusión del denominador por lo menos paralelo cooperación, en tanto que ambos tienen como denominador común a la justicia. En base al espejismo de la exageración del significado del poder se producen las posiciones coactivistas y ordenancistas acerca del Derecho (Ciuro Caldani, 1984b, p. 208).

6.4.2 Dimensión Sociológica

En esta dimensión Ciuro Caldani identifica los denominadores particulares poder, cooperación, previsibilidad y solidaridad, en tanto que el denominador común específico es el orden.

En la Jurística Sociológica hay dos grandes parejas de denominadores particulares: una está formada por el valor natural relativo poder, inherente a los repartos autoritarios, y por el valor natural relativo cooperación, propio de los

repartos autónomos; la otra pareja se constituye con el valor natural relativo previsibilidad, inherente a la planificación gubernamental en marcha, y por el valor natural relativo solidaridad realizado en la ejemplaridad. El denominador común más alto inherente a la dimensión sociológica es el valor natural relativo orden. No obstante, también el orden puede ser tomado como denominador particular junto con el desorden -o arbitrariedad- con miras al denominador común justicia (Ciuro Caldani, 1984b, p. 210).

6.4.3 Dimensión Normológica

Son denominadores particulares de esta dimensión, la fidelidad, la exactitud, la adecuación y la representatividad referidas a las normas aisladas, y resultan denominadores comunes la fidelidad, la exactitud, la adecuación y la representatividad del ordenamiento. Son denominadores particulares la predecibilidad, la inmediatez, la subordinación, la ilación, la infalibilidad y la concordancia y los denominadores comunes específicos son la coherencia y -en cierto modo- la verdad.

La Jurística Normológica presenta en primer término, como denominadores particulares referidos a las normas aisladas, los valores relativos fidelidad -logrado cuando las normas describen con acierto el contenido de la voluntad de sus autores-; exactitud -realizado cuando esa voluntad se cumple; adecuación -satisfecho - en el despliegue integrador, y en proximidad con la fidelidad cuando las integraciones, principalmente los conceptos, contribuyen a los fines de sus autores- y representatividad -alcanzado cuando - principalmente a través de los conceptos- se muestra de manera debida la realidad social del reparto captado- (Ciuro Caldani, 1984b, p. 213; Banchio, 2010, p. 23).

Estos denominadores particulares pueden integrarse a través de denominadoras comunes, referidos a la totalidad del ordenamiento normativo, que son los mismos valores naturales relativos fidelidad -satisfecho ahora cuando el ordenamiento describe con acierto el contenido de la voluntad de La comunidad respecto al orden de repartos deseado-; exactitud -realizado ahora cuando el ordenamiento se cumple-; adecuación -logrado cuando las integraciones contribuyen a los fines del ordenamiento- y representación -alcanzado cuando el ordenamiento muestra de manera debida la realidad social del orden de repartos captado-. La

fidelidad y la representatividad del ordenamiento adquieren magnitud especial, que las diferencia de la fidelidad y la representatividad de las normas por su mayor proyección social (Ciuro Caldani, 1984b, pp. 214-215).

Por otra parte la Jurística Normológica presenta como denominadores particulares al valor natural relativo predecibilidad, de las normas generales, y al valor natural relativo inmediatez, inherente a las normas individuales -en cuanto se refieren respectivamente a sectores- sociales supuestos o descriptos-. A su vez, son también denominadores particulares de significación los valores naturales relativos de partes del ordenamiento normativo: subordinación, por las relaciones verticales de producción; ilación, por las relaciones verticales de contenido; infalibilidad, por las vinculaciones horizontales de producción, y concordancia, por las relaciones horizontales de contenido. Como denominador común se destaca, en cambio el valor natural relativo coherencia, propio del ordenamiento normativo. Sin embargo, siguiendo a Ciuro Caldani, creemos que el denominador común último de la dimensión normológica del Derecho es el valor natural verdad, que en el mundo jurídico se "relativiza" con miras al valor natural absoluto justicia (Ciuro Caldani, 1984b, p. 217).

6.4.4 Dimensión Dikelógica

En la Jurística Dikelógica se muestran los demás valores jurídicos como denominadores particulares respecto al denominador común último de todo fenómeno de Derecho, que es la justicia. Son denominadores particulares, en distintos grados, las diferentes clases de justicia -tanto en si como del reparto aislado y del régimen-, pero el denominador común surge de la justicia que deben satisfacer. Los criterios generales orientadores, pese a su generalidad; son siempre denominadores particulares, que requieren integración mediante los denominadores comunes descubiertos en las valoraciones.

Los fraccionamientos de la justicia son denominadores particulares que deben superarse mediante desfraccionamientos relativamente reconstitutivos de la plenitud del pasado, el presente y el porvenir. Si bien las calidades de repartidor aristocrático, autónomo, infraautónomo y antiautónomo pueden ser denominadores particulares o comunes, no cabe duda que la antiautonomía y de ciertos modos la aristocracia, e incluso la infraautonomía, son más afines a la noción de

denominadores particulares, en tanto que la autonomía y la parautonomía se acercan más a los caracteres de denominadores comunes (Ciuro Caldani, 1984b; Banchio, 2010, p. 24).

Los principales denominadores particulares en cuanto a los objetos justos de reparto son la vida en sentido global, la libertad, los quehaceres, la soledad y el pasado, en cambio el denominador común es la vida en sentido integral. Respecto a la forma de los repartos los denominadores particulares suelen ser la mera imposición y la adhesión, en tanto que el proceso y la negociación son denominadores comunes.

En relación con el régimen de justicia, el intervencionismo y el abstencionismo deben comprenderse a la luz del humanismo. La unicidad, la igualdad y la comunidad son denominadores particulares que deben entenderse también según el denominador común del humanismo la protección del individuo contra los demás, respecto de si mismo y frente a todo lo demás puede ser, en cada caso un denominador común de la justicia del régimen a realizar con esos medios (Ciuro Caldani, 1984b, pp. 249-250).

6.5 Teoría General del Derecho

6.5.1 Prefacio

La Teoría General del Derecho “común” a todos los fenómenos y “abarcativo” de ellos que desarrollaremos en este punto, incluye, precisamente lo común como lo que abarca a todas las ramas del derecho, entendidas como áreas jurídicas con características sociológicas, normológicas y dikelógicas compartidas, que adquieren rasgos especiales interrelacionados como “sistema jurídico”. El tiempo-espacio, como la cuarta “cara” del tetraedro figurativo es mostrado diacrónicamente por el movimiento en su conjunto de las ramas horizontales, que supera la Teoría General fragmentada verticalmente imperante en la actualidad.

El desarrollo de una Teoría General del Derecho como sistema de las ramas del mundo jurídico, permite una integración de profundidad filosófica de las distintas ramas -con sus especiales exigencias de justicia- y de las construcciones abstractas con la realidad concreta de la vida para superar, en

una "complejidad pura", las particularidades de las disciplinas jurídicas referidas a las distintas ramas del Derecho como un sistema real.

Si bien esta Tesis está limitada al Derecho Privado, utilizaremos conceptualmente diversas ramas del Derecho Público para respetar la formulación completa con que fue pensada por su autor Ciuro Caldani.

6.5.2 Concepto

Significado. Etimológicamente, de su raíz griega, distinguiéndose de práctica -acción-, teoría implica contemplación. Así, hay una Filosofía teórica que es la construcción tendiente a conocer el ser de las cosas -ontología- y otra práctica volcada hacia el hacer -de arte- o el obrar -moral- que tiene por objeto los actos humanos (Goldschmidt, 1985, p. 469). Una teoría es un armazón conceptual racional que constituye un conjunto de relaciones entre diversos conceptos y entre diferentes juicios (Ciuro Caldani, 1999, pp. 33-34).

La teoría pertenece al área del saber y dentro de este al científico-técnico separándose del vulgar -variable individualmente, -*doxa*-- y del filosófico -vocación de universalidad y pretensión de eliminar los supuestos- (Reale, 1969, p. 6). Aunque se discute si la Teoría General del Derecho pertenece a la ciencia en sentido estricto o a la Filosofía del Derecho relacionándolas con el ser y el deber ser del mundo jurídico, en plenitud tiene los dos despliegues: uno orientado a lo que las ramas jurídicas son y otro a lo que las ramas deben ser (Ciuro Caldani, 1985, p. 16; Banchio, 2009, p. 101).

En este marco, la Teoría General del Derecho se inserta en el horizonte del mundo jurídico. La Filosofía Jurídica Menor o Introducción al Derecho, desarrollada en el Capítulo Tres, responde a la pregunta ¿qué es el Derecho? en sí mismo considerado, y la Filosofía Jurídica Mayor o Filosofía del Derecho, contesta al interrogante ¿qué es el Derecho? en su relación con el resto del mundo. La Teoría General del Derecho es la respuesta sintética -se dirige desde las partes al todo- que corresponde al análisis -del todo a las partes- efectuado mediante las disciplinas referidas a las distintas ramas del mundo jurídico. Pretende ser general respecto de lo jurídico, pero en un sentido universal, de conjunto, de totalidad plural, común y abarcativo (Ciuro Caldani, 1985, p. 16; Banchio, 2009, p. 101).

Si bien la problemática de lo común referido al Derecho es parcialmente

compartida con otras disciplinas jurídicas como Introducción y Metodología, la primera de ellas no es necesariamente enciclopédica y propedéutica y tiene carácter inicial brindando a la Teoría muchos de sus elementos de análisis. En tanto la Metodología, como su nombre lo indica centra su interés en el método, al que la Teoría General del Derecho tiene sólo como uno de sus temas (Ciuro Caldani, 1999, p. 38).

Contenido. La Teoría General del Derecho constituye una ciencia cuya comprensión del sistema jurídico aborda el derecho en su universalidad recurriendo a las nociones de denominadores comunes y particulares del mundo jurídico que aproximan o distancian a las ramas entendidas como respuestas jurídicas. Esta visión de síntesis por oposición a la analítica propia de la división en ramas posibilita observar los fenómenos y valores del conjunto y mediante este, comprender mejor cada una de las ramas, porque, en definitiva, sus sentidos se abarcan mejor en relación con las demás y con el todo (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 859; Banchio, 2009, p. 102).

Diferencias. Su multivocidad le ha dado a la palabra "general" dos sentidos: común y abarcativo. La perspectiva tradicional -germana- de la Teoría General del Derecho, se refiere a los ingredientes comunes a todo fenómeno jurídico, en tanto el enfoque que abarca a todo el derecho se ha denominado Enciclopedia Jurídica, como vimos en el Capítulo Uno, punto 3.

Autonomía de las ramas. a- Autonomía material. Una rama del mundo jurídico es un conjunto de casos que deben poseer características y soluciones especiales, captados los casos y las soluciones, por normas basadas en métodos propios e inspiradas, las soluciones y las normas, en una especial exigencia de justicia (Ciuro Caldani, 1982/4, p. 186). La diferenciación filosófica de las ramas del mundo jurídico reconoce que éstas se distinguen por rasgos específicos en sus tres dimensiones, pero su autonomía es determinada en última instancia por esa exigencia de justicia -v.g. Derecho Civil, personalización básica del individuo; Derecho Comercial, amparar a los partícipes activos o pasivos de la actividad económica en gran escala; Derecho Penal, amparar al individuo contra las violaciones y dar la esfera de libertad necesaria para su personalización, etc.- (Ciuro Caldani, 1976a, p. 132).

El criterio distintivo entre Derecho Privado y Derecho Público sostenido por el trialismo, desde el punto de vista sociológico, considera al primero formado por

los repartos autónomos y al segundo por los repartos autoritarios, de modo que cada rama jurídica posee elementos de Derecho Privado y de Derecho Público. Desde el ángulo visual dialéctico, la diferencia se basa en que el Derecho Público se inspira en criterios de justicia general, referida directamente al bien común y el Derecho Privado tiene un espíritu de justicia referida directamente a los particulares.

A través de la división de las ramas jurídicas como si fueran compartimentos estancos, el saber jurídico e incluso el propio Derecho Positivo suelen presentar la realidad de manera mutilada. Las autonomías materiales de las ramas jurídicas no son, sin embargo, parcelas desarticuladas, sino continuidades con áreas combinadas, de modo que, por ejemplo, hay ámbitos donde el Derecho Privado es más privatista, como ocurre en el campo de los contratos y otros donde tiene más presencia de Derecho Público, como en el Derecho de Familia y los Derechos Reales. El Derecho Público tiene, en general, proyecciones relativamente iusprivatistas cuando posee carácter liberal y se presenta más privatista en el Derecho Administrativo y más publicista en el Derecho Penal. A su vez, el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal, el Derecho Tributario y el Derecho Procesal poseen perspectivas más civilistas, comercialistas, del trabajo, etc. (Banchio, 2009, p. 106).

b- Autonomías derivadas. En correlación con su autonomía material, las ramas jurídicas deben tener en diversos grados -según los casos- autonomías derivadas o secundarias, de carácter legislativo, judicial, administrativo, científico y académica y adquieren, además, autonomía educativa.

La autonomía legislativa significa que la legislación recibe el sentido de la autonomía material y tiene sus más altas expresiones en las leyes especiales y sobre todo en los códigos. La autonomía judicial plasma en el reconocimiento de la materia en los pronunciamientos judiciales y posee su más elevada manifestación en los tribunales especiales. La autonomía administrativa consiste en que los rasgos de la materia sean atendidos en la administración y alcanza sus mayores grados cuando se consagran en ministerios, direcciones generales, reparticiones, etc.

La autonomía científica significa que el saber muestra los caracteres de la materia abordada y se consagra en el más alto nivel cuando ese saber adquiere forma de un sistema expresable en tratados. La autonomía académica plasma en

el reconocimiento de la materia en la enseñanza jurídica y se manifiesta de la manera más nítida cuando hay cátedras especiales. La autonomía educativa consiste en la capacidad formativa de la conciencia jurídica en general que posee el estudio de la rama jurídica de que se trate (Ciuro Caldani, 1996, pp. 91-92).

Subramas. A su vez, dentro de cada rama del mundo jurídico, hay subramas signadas por características especiales.

Dentro del Derecho Civil, la división pentárquica tradicional muestra que hay dos grandes áreas, una patrimonial y otra familiar, apoyadas en las soluciones personales y fácticas básicas de la teoría de la parte general y combinadas con la solución del problema patrimonial de la muerte, en las sucesiones (Ciuro Caldani, 1979, p. 55). El Derecho Civil patrimonial posee un espíritu más particularista, y a su vez el Derecho de las Obligaciones es determinado en definitiva por la exigencia de evitar el enriquecimiento sin causa legítima. El Derecho de Familia en tanto, tiene un espíritu más comunitarista.

Por su parte el Derecho Comercial más utilitarista se observa en materia del Derecho del Mercado de Capitales y más comunitarista en el Derecho Cooperativo. Dentro del Derecho Societario los diversos modelos -desde la colectiva a la anónima- despliegan un arco que va de lo comunitarista -valor amor- a lo particular -valor utilidad-. En el Derecho del Trabajo no es lo mismo la relación individual -mas particularista- que va decrecientemente desde la dependencia familiar -mayor incidencia del valor amor-, el servicio doméstico, la cooperativa, la sociedad de capital-industria, la Pequeña y Mediana Empresa -PyME- a la situación habitual en las grandes fábricas -mayor incidencia del valor utilidad- que el Derecho del Trabajo de las Asociaciones Profesionales -mas comunitarista-.

Origen y evolución de las ramas. Aunque en las realidades del mundo antiguo y de la primera parte del período medieval había ramas jurídicas relativamente diferenciadas, el saber jurídico no alcanzó a elaborar disciplinas particularizadas. Había fenómenos penales y comerciales que tenían soluciones específicas distintas del régimen civil, pero no existían ramas diferenciadas del saber jurídico referidas a las materias específicas. En gran medida, la diferenciación de las ramas jurídicas y de los saberes destinados a ellas responde al desarrollo del capitalismo. Hasta el relativo desenvolvimiento del capitalismo, el despliegue de la comprensión teórica publicista fue muy limitado, en la Era Antigua -vista en el Capítulo Cuatro- sobre todo, debido al grosero autoritarismo en que desembocó la

cultura romana. En general el Derecho Comercial -"de los comerciantes"- quedaba más referido a la práctica que a la teoría. En correlación con la poca diferenciación de ramas positivas, reinó, casi hasta la modernidad, cierta "complejidad impura" del saber jurídico (Ciuro Caldani, 1998b, p. 36).

Las ramas del mundo jurídico fueron desarrollando sus autonomías con particular intensidad recién a partir de fines de la Edad Media, en un proceso impulsado por el descubrimiento de criterios generales orientadores; que respondía a la complejidad creciente de la vida. Al crecer, el capitalismo necesitó un fuerte desarrollo no sólo del Derecho Privado sino también del Derecho Público, con el propósito de distanciar y regular la relación entre el gobierno por una parte y la economía y los individuos por la otra. Es así, por ejemplo, que el desarrollo del capitalismo mercantil originó el Derecho Comercial a principios del siglo XI (Banchio, 2005), las relaciones entre hombres de diferentes regiones del Imperio sirvieron de base al Derecho Internacional Privado, el tráfico a través de la navegación marítima motivó el Derecho de la Navegación, el capitalismo industrial originó -mucho después- el Derecho Laboral (Ciuro Caldani, 1982/4, p. 188) y el surgimiento de la navegación aérea, el Derecho Aeronáutico.

También la formación de esos criterios generales orientadores y esos fraccionamientos que impulsan las autonomías fueron favorecidos por el liberalismo político que, al intentar la protección del gobernado contra el gobernante, con la necesidad de afirmar las individualidades y el desarrollo de la razón publicista, promovió la constitución de las ramas del Derecho Público al hilo de las tensiones entre la justicia general propia de esa rama y la justicia referida a los particulares que va desarrollándose a través de la diferenciación del Derecho Constitucional, que originó el Derecho Administrativo, que a su vez dio lugar al Derecho Tributario por la necesidad de proveer fondos para el gasto público de los Estados Nación mediante la percepción organizada de recursos (Ciuro Caldani, 1982/4, pp. 188-189).

La diferenciación espacial precisamente, respondió a la consolidación de los derechos estatales, separándose del Imperio y la Iglesia. La codificación civil francesa marcó la afirmación de la particularidad en la materia y el espacio (Ciuro Caldani, 1998b, p. 37).

El Derecho Penal, que como rama es varias veces milenaria, tuvo una ciencia desarrollada a impulsos del liberalismo que exigió la capacidad de

abstracción necesaria para construir normas generales -requisito de tipicidad-. El Derecho Internacional Privado nació como realidad en el siglo XIII con la “*Glossa magna*” de Accursio de 1228 (Banchio, 2014, p. 46), que compiló las glosas precedentes y agregó las propias, pero la ciencia iusprivatista internacional se formó principalmente a partir del siglo XIX, con el “Sistema del Derecho Romano actual” de Savigny. El Derecho Internacional Público, en cambio, nació como realidad y como ciencia casi simultáneamente, a partir del siglo XVI cuando se desarrollaron Estados independientes y relaciones económicas y culturales entre ellos y la obra científica de la Escuela española -especialmente como vimos en el Capítulo Cuatro, Suarez- y de Grocio con “*De jure belli ac pacis*”. (Goldschmidt, 1978, p. 393; Ciuro Caldani, 1982/84, pp. 198-199)

En la dimensión sociológica la aparición de estas ramas significó que cada una constituya un suborden de repartos, con la propia razonabilidad. En el despliegue normológico esa aparición se relacionó con las normas generales, que, superando a las normas individuales y meramente generalizadas posibilitaron la consolidación lógica de dichas ramas y permitieron la formación de subordenamientos normativos y la verdadera codificación (Ciuro Caldani, 1982/84, pp. 198-199).

Como sucede siempre con los criterios generales orientadores y los fraccionamientos, estas ramas tuvieron la ventaja de consolidar la justicia de sectores del mundo jurídico, pero produjeron el riesgo de la desintegración de ese valor y de la humanidad, en que aún hoy cae con frecuencia el mundo jurídico (Ciuro Caldani, 1982/84, p. 188).

Desde el punto de vista pedagógico si bien la enseñanza pública del Derecho tiene antecedentes en Roma, estaba incluida dentro de la Retórica. A fines del siglo XI, con el “descubrimiento” del Digesto, la Universidad de Bolonia separó la enseñanza de la Jurisprudencia de la de Retórica y “leyó” -*lectio* -lección-- las *leges* romanas (Levaggi, 2001, p. 69) dando origen de la Escuela de Leyes (Banchio, 2014, p. 35), con lo que el saber jurídico se liberó de la Retórica y de su inserción en el *trivium* -*tri* -triple-, *via* -camino—(39), alcanzando autonomía académica (Ciuro Caldani, 1985, p. 149; 1982/4, p. 97).

La complejidad pura. El despliegue teórico de las ramas autónomas significaron la simplicidad pura dentro del Derecho que contribuyó a dar un gran desenvolvimiento al saber pero al propio tiempo llevó al despedazamiento del

fenómeno jurídico, que es unitario. La juridicidad de la modernidad realizó grandes esfuerzos por legislar, juzgar, administrar, descubrir y enseñar las ramas jurídicas en simplicidades puras. Se llegó así a las codificaciones, a fueros especiales, a la diversificación administrativa, a la consolidación de “partes generales” de las ciencias respectivas que permitieron la redacción de grandes tratados y a la multiplicidad de asignaturas que hoy caracteriza los planes de estudios.

La señalada afirmación de la particularidad en la materia y el espacio y produjo la codificación civil francesa y los numerosos “Cursos de Código Napoleón” evidencian el nuevo planteo particular en los dos enfoques, aunque por largo tiempo subsistirían, con creciente sentido pedagógico introductorio y grave peligro para la comprensión de la historicidad del Derecho, los cursos de Derecho Romano. El propio Derecho Civil francés adquirió en muchos países incluyendo el nuestro, el sentido oculto de un nuevo “Derecho Común”. En 1805, un año después del Código Civil francés, España dictaba, todavía, una “Novísima Recopilación”, que pretendía reflejar más la totalidad del Derecho y cerca de la mitad del siglo XIX, Savigny publicaba en carácter de “civilista”, no de historiador, su “Sistema del Derecho Romano actual” porque el Derecho Romano estaba vigente en importantes regiones de Alemania (Ciuro Caldani, 1998b, p. 37).

Sin embargo, el tiempo actual de la postmodernidad vive un proceso de desintegración que podría significar una complejidad impura. Las leyes pierden su delimitación, las competencias se mezclan y la burocracia avanza, en tanto la ciencia parece acompañar dócilmente a esa mezcolanza legislativa y judicial haciendo a menudo una simple exégesis de sus textos y con la proliferación, además, de múltiples cursos de actualización y especialización de postgrado que ponen de manifiesto esa confusión. Las perspectivas de justicia son con frecuencia desdibujadas por el avasallante avance de la utilidad.

En esta circunstancia de la postmodernidad urge superar tanto la simplicidad pura de los compartimentos estancos como la complejidad impura, en una complejidad pura legislativa, judicial, administrativa, científica, académica y educativa. A esa complejidad pura deben tender, por ejemplo, los procesos de unificación -no uniformación- legislativa de lo civil y lo comercial, la reconsideración jurisdiccional y la superación de las barreras y las mezclas administrativas que con sentidos burocráticos y normativas disfuncionales de diversos organismos destrozan los “casos” y los privan de su auténtica significación (Ciuro Caldani, 1996,

p. 92).

Necesidad. Una de las perspectivas abarcativas más importantes que incluye la Teoría General del Derecho es, precisamente, la relación entre las ramas jurídicas que es el tema “general” que le suele faltar a la formación de grado. Esto se visualiza en los planes de estudio del Derecho donde la unidad de comprensión del mundo jurídico se va perdiendo en la noche positivista, convirtiéndose las ramas jurídicas y las construcciones abstractas en retazos segmentados, despedazados entre sí, desconectados de la unidad de la vida y alimentados recíprocamente como tales con las tendencias enciclopedistas, normativistas y memoristas de la enseñanza impartida. Al concluir los estudios de Derecho hay casi una imposibilidad de integrar y movilizar la multitud de nociones no siempre profundamente comprendidas y muchas veces olvidadas que se han recibido durante la “carrera”. Ciuro Caldani postula, además de la enseñanza de Filosofía Jurídica Mayor y Filosofía del Derecho, incorporar como cierre un curso teórico-práctico de Teoría General del Derecho y análisis de casos comprendida como una integración de profundidad filosófica de las distintas ramas jurídicas y de las construcciones abstractas con lo concreto. La comprensión “analítica” de la simplicidad pura del Derecho -exagerada en Argentina por su vocación parasitaria por lo abstracto- debe ser superada por una visión “universalista” que penetre en las bases axiológicas especialmente aptas para abarcar toda la riqueza infinita de la vida y la complejidad pura de las ramas del mundo jurídico (Ciuro Caldani, 1996, p. 92; 1982/4, pp. 77-79).

Autonomía académica. Un lugar destacado le corresponde así a la comprensión científica culminante en una Teoría General del Derecho que integre todo el sistema jurídico mediante la postulada autonomía académica a través de cátedras que impartan este saber. La enseñanza de la Teoría General del Derecho apoyada en el análisis de casos facilita la comprensión de la misma ya que en los casos se evidencia lo común del Derecho y el juego de las distintas ramas jurídicas. Allí la Teoría General permite elaborar las estrategias y las tácticas del Derecho cuyos problemas son dejados a la intuición (Goldschmidt, 1978, p. 557).

Si bien no es posible que la teoría que se imparte en la Facultad dé cuenta de toda la información que contiene la vida real, no hay por qué sumar el obstáculo de que el alumno haya visto sólo despedazada una unidad que ha de estar presente, aunque sea por exclusión consciente de alguna de sus partes, en la

solución de todos los casos. En cuanto oculta la unidad de lo jurídico, la Teoría fracturada del Derecho reinante en nuestros días es una ideología. El despliegue de la Teoría "doblemente" General del Derecho por el alcance y por la superación de las particularidades es, sin duda, una impostergable necesidad académica del pensamiento jurídico actual (Ciuro Caldani, 1998b, p. 38).

La comprensión científica del sistema jurídico a través de la ciencia de la complejidad pura de las ramas del derecho, integradora de las disciplinas referidas a las mismas aborda el estudio del Derecho en su universalidad, recurriendo a las nociones que Ciuro Caldani elaboró sobre denominadores comunes y particulares del mundo jurídico que aproximan o distancian las ramas, entendidas como respuestas jurídicas todo (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 859; Banchio, 2009, p. 102). La Teoría General del Derecho se nutre a su vez, de manera recíproca, con la Historia del Derecho y el Derecho Comparado ya que se la reconoce mejor atendiendo a sus horizontes temporales y espaciales. Lo que la Teoría General del Derecho brinda al conocimiento jurídico en lo material, se asemeja a lo que la Historia del Derecho y el Derecho Comparado le dan en lo temporal y espacial respectivamente (Ciuro Caldani, 1998b, p. 74) que como cuarta "cara" del tetraedro proponemos integrar en el Capítulo Siete.

6.5.3 El complejo jurídico en la Jurística sociológica.

6.5.2.1 Las adjudicaciones aisladas -reparto y distribución-

Clases de adjudicación. Las distintas ramas jurídicas tienen diversos contenidos repartidores o distribuidores. A menudo hay bases en distintas distribuciones, a veces más de cultura general como en el Derecho Constitucional; en otros casos de más referencia natural, conforme ha sido hasta ahora el Derecho de Familia y en otros ámbitos de más apoyo económico, según sucede en el Derecho de los Contratos (Ciuro Caldani, 1998b, p. 74).

También se evidencian ramas más o menos integradas por unos u otras. La conducción humana a través de repartos tiene fuerte presencia en el Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho de las Obligaciones contractuales, Derecho Comercial especialmente cambiario -actualmente desmaterializado por impulso del *blockchain*- en el Derecho del Trabajo. En cambio, predomina la espontaneidad de las distribuciones en el Derecho Administrativo, el Derecho de la Seguridad Social,

el Derecho de los Recursos Naturales, el Derecho de Familia, el Derecho Sucesorio y el Derecho Comercial como Derecho de Seguros todo (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 860; Banchio, 2009, p. 103).

Otras veces, como vimos, se relacionan distribuciones con repartos como en el Derecho de la Seguridad Social -contingencias con beneficios- o en el Derecho Civil -hallazgo, aluvión, fuerza mayor con "derechos"- (Goldschmidt, 1985, p. 80).

Clases de reparto. Existen ramas jurídicas más autoritarias, entre las que se destaca, que reiteramos con valor ejemplificativo pese a nos ser objeto de esta Tesis, el Derecho Público y sobre todo el Derecho Penal, el Derecho Procesal y también, aunque en algún grado menor, los Derechos Reales y el Derecho de Familia tradicional. Hay otras con más incidencia de los repartos autónomos, con muy fuerte presencia general en el Derecho Privado en cuyo ámbito se destaca el Derecho de los Contratos (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 65-66), tanto en su esfera Civil como Comercial. A su vez, el Derecho Canónico presenta la posibilidad de un derecho sin coacción física (Goldschmidt, 1985, p. 582).

Estas ramas arquetípicas presentan en nuestros días cierto entrecruzamiento de características. El Derecho Penal -bastión de la autoridad- cambia cada vez más con miras a la reparación del daño, si es posible lograda por autonomía de las partes y el Derecho Comercial de los Concursos y Quiebras -rama bastante autoritaria- abre cauces al acuerdo preventivo extrajudicial. El Derecho de los Contratos y el Derecho Comercial propiamente dicho -paradigmas de la autonomía-, son marco de una creciente autoridad de los grupos económicos, provocando a su vez la autoridad gubernamental que en ocasiones intenta equilibrarla todo (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 861; Banchio, 2009, p. 103).

Origen. A veces las ramas jurídicas evidencian más las vinculaciones del origen de los repartos con las distribuciones, como sucede en el Derecho de los Contratos respecto de las influencias humanas difusas y con el Derecho de Familia en relación con las distribuciones de la naturaleza, y en otros casos se pretende marginarlas más, según ocurre en el Derecho Penal liberal que, sin embargo, también tiene ese tipo de raíces profundas (Ciuro Caldani, 1998b, p. 66).

Funcionamiento. Es significativo reconocer los límites que encuentra el complejo jurídico en sus distintas ramas. En general, el Derecho de los Contratos suele hallar límites necesarios de carácter económico, pero éstos son más reconocidos en el Derecho Comercial y menos definidos que los límites con que a

menudo tropieza el Derecho Administrativo. El Derecho Comercial de los Concursos y Quiebras -la hora de la verdad del Régimen- es una rama de conversión que busca re-transformar los límites económicos. La actualidad es escenario del sorprendente derrumbe de los límites físicos y psíquicos que encontraba el Derecho de Familia (Ciuro Caldani, 1998b, p. 66).

6.5.3.2 El orden de las adjudicaciones

Estructura. Es importante apreciar que el Derecho Constitucional, el Derecho Penal, los Derechos Reales, el Derecho de Familia y el Derecho de Sucesiones son, en diversos grados, tradicionales enclaves donde se expresa más nítidamente la planificación gubernamental del plan de gobierno en marcha. De cierto modo el Derecho Administrativo es uno de los eslabones relativamente intermedios, en tanto el Derecho de los Contratos, el Derecho Internacional y el Derecho Comercial son habitualmente un ámbito de mayor juego de la ejemplaridad. Los subórdenes de las ramas jurídicas a veces son ordenados y en otros desordenados, generándose en estos supuestos una relativa anarquía, como ha ocurrido, v.g., con los conflictos entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Civil (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 67-68) o entre éste y el de Seguros o en la dispersión del Derecho Penal.

En el sistema jurídico tradicional en las ramas mencionadas se expresaba nítidamente el plan de gobierno en marcha y la ejemplaridad con algunos eslabones intermedios. Actualmente el sistema jurídico está variando en sus sentidos. El Derecho Constitucional ha dejado en parte de ser el mayor exponente de la planificación, de modo tal que ésta, no respondiendo ya a los orígenes estatales, se manifiesta en otras áreas como el Derecho de los Contratos con un origen diferente, proveniente de los grandes factores de poder económico. Estos factores planifican la sociedad desde sus intereses, dejando en cambio, un mayor juego de ejemplaridad en aquellas áreas donde sus intereses parecen estar menos comprometidos, como el Derecho de Familia. La crisis la planificación estatal se manifiesta también en cierta apertura del número de derechos reales. En el marco del Derecho Internacional Público y Privado, antes campo de gran desarrollo de la ejemplaridad, hoy es cada día más notoria una nueva planificación que trasciende los marcos de los estados, aunque a veces se valga de la ejemplaridad aparente de la autonomía universal todo (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, pp. 861-862).

Origen. Hay ramas jurídicas que tradicionalmente han sido más organicistas, como el Derecho de Familia, y otras que han sido más pactistas, como el Derecho de los Contratos. Sin embargo, en general en nuestros días se produce un avance del pactismo. El derecho de la responsabilidad civil es un campo de frecuente enfrentamiento entre las posiciones más pactistas, referidas a la culpa, y las más organicistas, proyectadas a la responsabilidad objetiva (Ciuro Caldani, 1998b, p. 68).

Funcionamiento. Las ramas componentes del complejo jurídico suelen evidenciar cambios evolutivos o revolucionarios.

El cambio que la Revolución Francesa produjo en el Derecho Constitucional, inicialmente entre 1789 y 1791 y que prosiguió en la Codificación -cuyo primer gran momento fue el Código Napoleón en 1804- y el cambio revolucionario de la caída del gobierno de Rosas en Argentina que se tradujo en la Constitución de 1853 y el Código Civil de 1869, son ejemplos de variación de los supremos repartidores y los criterios supremos de reparto. En otros casos, al menos en apariencia, hay evolución donde no cambian los supremos repartidores pero si los criterios supremos de reparto, como ha sucedido en el Derecho Administrativo y el Derecho Privado argentinos, con la liberalización de la economía producida en la década de 1990. Es interesante reconocer la tensión que evidencia nuestro complejo jurídico porque el Derecho Constitucional tiende a hacerse más socialdemócrata -v.g.. la reforma constitucional de 1994- y el Derecho Administrativo y el Derecho Privado se hacen en general más liberales (Ciuro Caldani, 1998b, p. 68).

Durante mucho tiempo, la mayoría de las ramas jurídicas se desarrollaron dentro de los regímenes estatales -intraestatales-, quedando al Derecho Internacional Público y al Derecho Internacional Privado las relaciones interestatales (Goldschmidt, 1985, 505). Hoy las ramas han desbordado el marco de los estados, en gran medida impulsadas por el Derecho Comercial, pero alcanzando incluso áreas tradicionalmente ceñidas a los regímenes nacionales como el Derecho Penal. El Derecho Internacional Privado ha desarrollado una gran cantidad de soluciones directas que se sobreponen al conflictualismo clásico y el Derecho Internacional Público vive -quizás con menos conciencia- la tensión del pasaje desde las formas internacionales, expresadas en la Organización de las Naciones Unidas, a la configuración de un régimen más intensamente planetario (Ciuro Caldani, 1998b, p. 68).

Actualmente, el Derecho Comercial va rompiendo los cauces de coexistencia con otras ramas del Derecho Privado y del mundo jurídico en general, para constituir fenómenos de dominación. La postmodernidad es hasta ahora, sobre todo, un tiempo de “comercialización” del complejo jurídico.

En el complejo jurídico argentino se observa una “polirrecepción” que, en diversas ramas, se ha producido respecto de modelos provenientes de otros países, con los consiguientes problemas de desajuste, y las consecuencias de mayor o menor asimilación o rechazo. Nuestro régimen ha recibido, con distintos grados de éxito, el Derecho Constitucional norteamericano -con reforma de 1994 socialdemócrata-, el Derecho Administrativo y el Derecho Civil franceses, el Derecho Procesal de referencia española, el Derecho Penal de dogmática alemana, etc (Ciuro Caldani, 1998 b, pp. 68-69).

Tal vez la más rápida y mayor asimilación ocurrió en el Derecho Civil, pero tampoco consiguió de manera plena los objetivos de construir el país capitalista que se propuso, hasta que fue acosado por legislación de emergencia y por el Derecho Administrativo a través de 16.000 decretos-leyes dictados entre el 21 de febrero de 1945 -Decreto Ley 3.002- y el 21 de noviembre de 1946 -Decreto Ley 19.270- que representaron un cambio en los supremos criterios de reparto sin que varíen los criterios últimos de gobierno, creando fuertes desacoples que convirtieron el complejo en una inmensa máquina de impedir, que, carcomido de ese modo, no pudo sino alimentar la corrupción y facilitar el acceso de los "trepadores" -tanto de sectores dominados como de grupos dominantes- (Ciuro Caldani, 1991, p. 7; 1983, p. 21).

6.5.4 El complejo jurídico en la Jurística normológica

6.5.4.1 Las normas aisladas

Funciones: En el complejo jurídico, las normas pueden tener distintos alcances de fidelidad, exactitud o adecuación según las ramas de que se trate. Existen ramas más “ideológicas” en el sentido de ocultamiento de la realidad, como suele ser el Derecho Penal, donde la exactitud de las normas de garantía es a menudo muy baja, y otras ramas más realistas, como el Derecho Civil de los Contratos y el Derecho Comercial, en el que el régimen capitalista juega la hora de su verdad. En ciertas circunstancias, como las del régimen de familia argentino

antes de la reintroducción del divorcio vincular o la patria potestad compartida, el Derecho de Familia solía ser también significativamente inexacto e inadecuado (Ciuro Caldani, 1998b, p. 45).

Clases: En el complejo de las ramas jurídicas, es notorio que las hay más validas de la abstracción, como sucede en el Derecho Penal liberal, con miras a hacer predecible la actitud de los gobernantes, y otras más instrumentadas por vías de concreción e inmediatez, como el Derecho Procesal, el Derecho Civil de los Contratos, etc. (Ciuro Caldani, 1998b, p. 45).

Tradicionalmente, las normas generales tuvieron, como dijimos, el bastión principal en el Derecho Penal liberal, pero se proyectaron en muchas otras ramas como el Derecho Internacional Privado del conflicto de leyes, el Derecho Constitucional, los Derechos Reales o el Derecho Procesal. Otras ramas como el Derecho de las Obligaciones y el Derecho Administrativo se valían en mayor medida de normas individuales.

Hoy el sistema jurídico cambia su estructura y sin desconocer la importancia de los tipos legales que continúa sintiéndose -v.g. las garantías del reo-, el Derecho Penal tiende a interesarse crecientemente por las particularidades sociales de los casos concretos; el Derecho Internacional Privado pone en crisis la elección genérica de los puntos de conexión, señalando por ejemplo la elección del Derecho aplicable según las circunstancias de cada caso; el Derecho Procesal varía su centro de interés desde las normas legales hacia los pronunciamientos judiciales y la abstracción del proceso judicial tiende a ser reemplazada por la sencillez y la inmediatez de los procesos arbitrales. El Derecho Constitucional se enriquece permanentemente por las sentencias y por la particularidad del enfoque de los derechos humanos (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 862; Banchio, 2009, p. 102). En Derechos Reales se amplía el número y aparecen nuevos derechos -de dudosa clasificación en su carácter real o personal- pero que responden a exigencias particulares de los casos concretos; el Derecho de los Contratos y el Derecho Comercial, especialmente de la actividad bancaria y aseguradora pero también mercantil en general, desplazan su atención hacia las condiciones predispuestas (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 862).

Origen. Las fuentes ya no están ceñidas al predominio marcado de los códigos, desafiados por el proceso de descodificación, ni siquiera al empleo de leyes, sino que ganan jerarquía otras fuentes como las sentencias, las resoluciones

administrativas, los tratados internacionales, los contratos, etc. De este modo se pueden satisfacer al propio tiempo las exigencias de concreción y dinamismo de la juridicidad de nuestros días evitando su obstrucción. En la época de la informática la posibilidad de abarcar la plenitud del fenómeno jurídico, trascendiendo los límites del libro, resulta altamente significativa (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 863).

a- fuentes formales: Las ramas del mundo jurídico hacen diverso uso de las fuentes formales manifestando los distintos estilos de juridicidad componentes del complejo. El propio Derecho Civil nos muestra un panorama del empleo de las fuentes formales ya que es más legislativo en los Derechos Reales y el Derecho de Familia y más contractual en el Derecho de las Obligaciones. En algunos casos, como en el Derecho Constitucional y el Derecho de los Contratos, las ramas tienden a identificarse con los respectivos tipos de fuentes.

Tradicionalmente el Derecho Constitucional tendía a centrarse más en la constitución formal, el Derecho Penal en las leyes y el Derecho Civil diferenciaba nítidamente las áreas reservadas a la ley y al contrato. Hoy, modificadas las condiciones dinámicas de las diversas ramas, con distintas exigencias de rigidez y flexibilidad, el panorama anterior varía: el Derecho Constitucional brinda más atención a sentencias y tratados internacionales, el Derecho Penal otorga mayor consideración a otras fuentes que hacen al tratamiento concreto de los casos y en el Derecho Civil leyes y contratos son mirados como instrumentos confluyentes para la solución adecuada de los casos (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 866; Banchio, 2006, p. 104). La aparición de ramas nuevas, como el Derecho de la Integración, como fenómeno del estado declinante de la posmodernidad va acompañado a veces del surgimiento de nuevas fuentes como son las Directivas (Ciuro Caldani, 1998b, p. 58).

b- fuentes de conocimiento: El reconocimiento de las fuentes de conocimiento que se desarrollan en las distintas disciplinas de las diversas ramas jurídicas puede brindar un panorama importante del complejo respectivo. Tradicionalmente fue relevante el predominio histórico que han tenido los cursos franceses en el Derecho Civil, los tratados alemanes en el Derecho Penal (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 58-59) y los autores italianos en el Derecho Comercial. Ahora la situación se ha modificado y algunas fuentes anglosajonas presentan un difícil y tenso proceso de asimilación injertándose especialmente en el Derecho Comercial

de la actividad bancaria y del Mercado de Capitales.

Funcionamiento. Las tensiones en el funcionamiento de las normas son diversas según las distintas ramas del complejo jurídico de que se trate. En algunas áreas, como el Derecho Constitucional o el Derecho Administrativo, la lealtad a los autores suele ser más cuestionada por razones de distancia histórica o de juego de intereses que en el Derecho Civil o el Derecho Comercial. En estos casos, la mayor lealtad es exigida en virtud de la necesidad de reglas claras en base a las cuales calcular el riesgo.

A través de su función integradora las normas pueden incorporar a la realidad social una mayor carga ideológica constitutiva de institucionalidad o mayor posibilidad de construcción negocial de las ideas. En el panorama tradicional, el Derecho Constitucional, el Derecho Penal, los Derechos Reales en su versión cristalizada y el Derecho de Familia han sido grandes bastiones de la institucionalidad. En cambio, el Derecho de los Contratos es un marco de más negocialidad (Ciuro Caldani, 1998b, p. 62).

Hoy, la dinámica del sistema jurídico muestra a la institucionalidad y a la negocialidad interrelacionadas -con creciente predominio de esta última- al punto que se constituyen negocialmente los roles del Derecho de Familia -hasta el grado de la cesión de vientres-, el Derecho Penal ve difundirse la negociación de la pena y la idea de número cerrado de derechos reales se transforma en aras de la inclusión de nuevas figuras más negociales como los diversos tipos de "propiedad" fiduciaria. Por su parte el Derecho de los Contratos cambia en el sentido de comprenderlos con mayores rasgos institucionales tratando de dar equilibrio a las partes -v.g. derechos de protección al consumidor- (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 863; Banchio, 2009, p. 122).

6.5.4.2 El ordenamiento normativo

Cada rama jurídica tiende a constituir la "lógica" de un subordenamiento normativo. En la estructura del ordenamiento, el Derecho Constitucional ha ocupado tradicionalmente un lugar de preeminencia que hoy comienza a compartir con el Derecho Internacional Público y el Derecho de la Integración. Aunque todo nuestro complejo jurídico tiene en general características de sistema, el Derecho Privado suele valerse de la lógica abierta de un sistema material y el Derecho Penal liberal se apoya en la lógica cerrada de reserva de un sistema formal (Ciuro Caldani,

1998b, p. 64).

En el Derecho moderno y contemporáneo en sentido estricto, se desarrolló en los países continentales un proceso codificador que, luego de que sus valores fueran asumidos por la sociedad, comenzó a ceder a un curso de descodificación en aras de otros valores con el reinado de la utilidad.

Las ramas jurídicas codificadas tendieron a acentuar "claves vitales" parciales coronadas de cierto modo por la clave constitucional, mas hoy se advierte que todo el Derecho, girando siempre de alguna manera en torno a la Constitución, responde a una clave con múltiples aspectos, pero de un sistema único. La descodificación en superficie quizás no excluya que, en profundidad, la clave del sistema en su totalidad sea cada vez más rígida. Así, por ejemplo, en la época de la codificación, el Derecho de Familia y el Derecho de Contratos se diferenciaban por claves diversas con mayor sentido del amor o de la utilidad. Ahora, en el tiempo de la descodificación formal -un ejemplo más del estado "agrario" que significa la Codificación "mineral" de la dimensión normológica-, ambas ramas están mucho más signadas por la clave dominante de la utilidad (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 864; Banchio, 2009, p. 123).

6.5.5 El complejo jurídico en la Jurística dikelógica.

6.5.5.1 La justicia como valor

En la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea propiamente dicha en sentido estricto, las ramas jurídicas fueron diversificándose por influencia de la utilidad que diferenciaba los términos de la justicia. Se acentuó así la distinción entre Derecho Civil y Derecho Comercial, se caracterizaron el Derecho Agrario y el de la Minería, el Derecho del Trabajo, etc. En algunos casos, como es evidente en el Derecho del Trabajo, se trató de frenar los alcances desbordados de la utilidad o dentro del Derecho Comercial de las Sociedades el modelo cooperativo frente al de capital.

Sea cual fuera la actitud que se asuma, para servir al proceso o para modificarlo, hoy es evidente que todo el sistema recibe la influencia cada vez más dominante de la utilidad. Algunas ramas, como el Derecho Comercial, nacieron en función de este valor, otras se replantean con miras al mismo -Derecho de Familia y Derecho del Trabajo- y algunas entran en crisis por su influencia, por ejemplo, el

Derecho Procesal es cuestionado en términos de utilidad por inidoneidad para solucionar los conflictos, en el Derecho Penal se cuestiona la utilidad de las penas privativas de la libertad -v.g. mediante el Análisis económico del Derecho- y en el Derecho Internacional la utilidad acorta las distancias entre los pueblos. Esto no excluye la aparición de otros mecanismos de protección contra la utilidad, como los derechos de protección al consumidor (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 864; Banchio, 2009, p. 123), de daños, las responsabilidades objetivas, tarifadas, etc.

Sin perjuicio del reconocimiento de la crisis que hace más difusa la caracterización y provoca grandes mutaciones, en general, el Derecho Civil puede ser reconocido como el marco de las exigencias de justicia particular de la vida común; el Derecho Comercial está signado por la justicia referida a la economía en gran escala; el Derecho del Trabajo ha de tener un claro carácter protector del trabajador; el Derecho Constitucional se debe ocupar de las reglas básicas de la tensa relación entre el bien común que trata de establecer y el bien particular; el Derecho Administrativo se ha de referir a la justicia en los servicios públicos; el Derecho Penal se debe remitir a la repersonalización del reo; el Derecho Procesal ha de asegurar la audiencia jurisdiccional; el Derecho Internacional Público está signado por el deber de compatibilizar las distintas vertientes del bien común de los Estados; el Derecho Internacional Privado clásico -que todavía es el núcleo de la rama- se caracteriza por la exigencia de amparo al elemento extranjero; el Derecho de la Navegación, atento al riesgo de la misma, está orientado al respeto de la comunidad navegante, etc. (Ciuro Caldani, 1998b, p. 55).

Las diferentes ramas jurídicas han de tender a la realización de la justicia, pero ésta se ha de relacionar con otros valores como la mencionada utilidad que es más específica en el Derecho Comercial, y en diversos grados decrecientes en el Derecho Civil de las Obligaciones Contractuales, Derechos Reales, Derecho Agrario, Derecho de la Minería y Derecho del Trabajo o el amor que suele predominar en el Derecho de Familia o la santidad en el Derecho Canónico (Ciuro Caldani, 1998b, p. 70). El Derecho Civil constituye la mayor reserva iusprivatista de la realización de diferentes valores con relativa autonomía respecto de la utilidad, incluso de la preservación de la jerarquía superior del valor humanidad. El Derecho del Trabajo corresponde también a cierta integración con el valor amor, jerarquizada por las exigencias de la humanidad del trabajador (Ciuro Caldani, 1989, pp. 30-31). No comprender el complejo de valores es una manera de no

comprender cada una de sus partes.

6.5.5.1 Axiología Dikelógica en el complejo jurídico

6.5.5.1.1 La justicia aislada

Estructura. La pantonomía de la justicia: En cada rama del complejo jurídico se expresan particulares maneras de desarrollar la pantonomía de la finalidad objetiva de los acontecimientos y de la posibilidad y de comprender y realizar la *pantonomía* de la justicia. Algunas ramas están especialmente orientadas a la conexión intertemporal, entre ellas, se destacan el Derecho Constitucional y el Derecho de Sucesiones, que constituyen los grandes puentes en la historia y la biografía de las generaciones. El Derecho Penal está más referido al pasado, el Derecho de Sucesiones al futuro, otras ramas, como el Derecho de los Contratos, tienen más sentido de presente y de futuro cercano.

Entre las máximas expresiones de la atención al complejo personal se encuentra el Derecho de Familia, otras ramas están más referidas al complejo real y a la puntualización de las consecuencias como los Derechos Reales y el Derecho de las Obligaciones. Una de las mayores manifestaciones de la tensión en la atención al complejo real está en el Derecho Penal, cuando se desfracciona la verdad pero se recortan los tipos; en cambio, el mayor fraccionamiento de dicho complejo puede mostrarse en el Derecho Cambiario o el Derecho Comercial del Mercado de Capitales (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 70-71).

Clases. En general, las ramas del Derecho Privado son identificables por los requerimientos de la justicia particular y las del Derecho Público por las exigencias de la justicia general. El Derecho del Trabajo es la rama del derecho privado más vinculada a la justicia general, en tanto el Derecho Comercial, por su referencia al lucro, es la más relacionada con la justicia particular. Sin embargo, existen importantes afinidades transversales con ciertas perspectivas de justicia general en todas las ramas privatistas en la vinculación de los marcos más institucionales como el Derecho de Familia y el Derecho de las Asociaciones Civiles y Fundaciones y el Derecho de las Asociaciones Gremiales y el Derecho Societario. Las obligaciones contractuales, civiles y comerciales son especialmente afines a la justicia particular (Ciuro Caldani, 1989, p. 30).

Continuando las líneas de diversificación entre las ramas públicas y privadas

podemos apreciar que el Derecho de los Contratos tiene afinidades con la justicia consensual, sin acepción de personas, simétrica, conmutativa, parcial, sectorial, de aislamiento y particular. El Derecho de Familia y el Derecho Penal tienen relativamente más vías de penetración de la justicia extraconsensual, con acepción de personas, asimétrica, espontánea, gubernamental, integral, de participación y general. En el Derecho Constitucional son especialmente fuertes las remisiones por las sendas de la gubernamentalidad, la integralidad, la participación y la generalidad. Ante la crisis de las concepciones profundas del mundo, el Derecho Penal suele fijar sus sanciones por la vía de la relatividad (Ciuro Caldani, 1998b, p. 71).

También, en correlato con lo expuesto, hoy sobre todo en el derecho continental, avanzan la justicia parcial -sin perjuicio de una paragubernamentalidad de las fuerzas económicas- sectorial, de aislamiento, relativa y particular. Así, en el Derecho de Familia, donde contemporáneamente había amplio juego de la justicia gubernamental, hoy se desarrolla la justicia parcial; en el Derecho Constitucional, antes más integral, hoy se abren espacio material las pretensiones sectoriales. El mencionado Derecho de Familia, bastión destacado de la justicia de participación y absoluta, ahora es repensado en términos de aislamiento y relatividad. Incluso la influencia que en él tenía la justicia general hoy se ve debilitada por el avance de la justicia particular (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 865).

Fuentes. Existen ramas del complejo jurídico donde la construcción de la justicia pretende ser más sólida, como el Derecho Penal o el Derecho de Familia, y otras donde es más claramente construida, según sucede en el Derecho de los Contratos (Ciuro Caldani, 1998b, p. 72), en el Derecho Comercial propiamente dicho y con mayor grado en el Derecho Cambiario.

6.5.5.1.2 El complejo axiológico

Estructura. Si bien, como sostuvimos, todo el Derecho y sus ramas son identificables en definitiva por las exigencias de justicia, éstas no se encuentran presentes de manera igualmente directa en todas las ramas. El Derecho Constitucional, por ejemplo, está especialmente centrado en primer término, en valores naturales relativos, principalmente el orden, logrado a veces con más planificación gubernamental y en otros casos con más ejemplaridad, aunque también tiene una muy evidente y especial relación con el valor justicia, v.g. en el

preámbulo. El Derecho Administrativo, en cambio, tiene su centro de gravedad más especialmente próximo a los valores relativos de orden, previsibilidad y poder, al servicio de la justicia que lo ilumina desde el Derecho Constitucional.

El Derecho Civil, sobre todo en la Parte General y en el Derecho de Familia, tiene mas relación con las exigencias del valor absoluto justicia y se muestra claramente desnaturalizado cuando estas subramas se ponen al servicio de valores relativos, por ejemplo, el orden; en cambio el Derecho de las Obligaciones, principalmente cuando se apoya en los contra-tos y éstos son concebidos con el criterio especial “moderno” de gran apego a la autonomía de las partes, se centra mas en los valores relativos, principalmente en la cooperación satis-fecha en los acuerdos. El Derecho Comercial tiene también el centro axiológico mas desplazado hacia los valores relativos, principalmente la utilidad o la cooperación. En el Derecho Procesal también hay una especial referencia a valores relativos, en “relación” con el mayor despliegue de justicia de las ramas de fondo que aplica (Ciuro Caldani, 1984b, p. 38).

Comparando la “carga” directa de justicia y la referencia a los valores relativos, del Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y el Derecho Penal, se advierte que la relación más directa con la justicia está en el Derecho Constitucional; le sigue el Derecho Penal, con una referencia mayor al valor relativo orden, y por último la más clara proximidad a los valores relativos está -entre los tres- en el Derecho Administrativo.

El Derecho Constitucional, el Derecho Penal y el Derecho Civil de Familia surgen de nítidas referencias a valores naturales, en tanto que el Derecho Civil de las Obligaciones sobre todo contractuales, en especial en el régimen moderno en sentido estricto y el Derecho Comercial son sectores con mayor despliegue de los valores fabricados. No es por azar que el Derecho Comercial es el marco más propicio para el desarrollo de la sociedad de consumo globalizada, sin olvidar que nació relacionado con la especial calificación profesional de los comerciantes, otorgando valor especial a la constitución, razón social y nombre de las sociedades.

Para comparar en uno de los detalles significativos la relación entre Derecho Civil y Derecho Comercial, desde este punto de vista de los valores naturales y fabricados, puede recordarse que las marcas de comercio y de fábrica, más nítida expresión de valores fabricados, son tema más nuclear del Derecho Comercial; las patentes de invención, donde hay una más directa participación de los valores

naturales con el dominio del mundo inventado, tienen un lugar más intermedio entre ambas ramas, y por otra parte la propiedad intelectual, que suele descubrir científica o artísticamente un mundo de valores naturales que “preexiste”, corresponde más nítidamente al Derecho Civil. Asimismo, aunque el nombre de las personas físicas y el nombre de las sociedades, principalmente comerciales, tienen ingredientes de valores fabricados, el primero es un extremo menor, de carácter civilista, y el segundo es un extremo mayor, comercialista.

El Derecho del Trabajo puede ser comprendido como una reacción inspirada en los valores naturales y en particular en la justicia contra el excesivo imperio — falsificador— de los valores relativos y los valores fabricados en el Derecho Civil de las Obligaciones y en el Derecho Comercial.

Clases. En la Edad Media el complejo de ramas jurídicas respondía en general a la relación a veces integradora y a veces arrogante de la santidad con la justicia. Hubo vinculaciones de contribución, pero también de subversión de la santidad respecto de la humanidad. El protagonismo de la santidad se expresaba en el Derecho Canónico, en el pre-Derecho Constitucional feudal, en la confusión que reinaba en el Derecho Penal entre delito y pecado y entre pena y penitencia y en los avances inquisitivos del Derecho Procesal (Banchio, 2009, p. 14).

Sin embargo, cuando el sol salió el primer día del año mil e hizo obsoleta la cláusula frecuente en contratos y testamentos, ya citada en el Capítulo Uno *appropinquante fine mundi* -ante el inminente fin del mundo- (Banchio, 2005, p. 54) todas las fuerzas del género humano se intensificaron y comenzaron a configurarse lentamente áreas más signadas por el valor utilidad que impulsaron la recepción del Derecho Romano justiniano -de gran importancia en el Derecho Civil-, la formación del Derecho Comercial, del Derecho Internacional Privado -interregional- y del Derecho de la Navegación, las crecientes limitaciones posteriores de la confusión penal entre delito y pecado y entre pena y penitencia y la disminución gradual de las figuras procesales inquisitivas.

En la actual postmodernidad se evidencia el gran predominio que tiene en la configuración del complejo axiológico el valor utilidad, a veces en integración y otras en arrogancia respecto de la justicia, la verdad y otros valores. En ciertos casos en contribución y otros en subversión en relación con la humanidad. La utilidad, promovida por las aspiraciones burguesas, se muestra en diversos grados en la formación del Derecho Constitucional que establece reglas sólidas a la propiedad

privada; en el despliegue del Derecho Penal liberal, que suprime los delitos y las penas inútiles -desacato, adulterio, duelo, “bagatella”, etc.-; en el Derecho Administrativo que pone en marcha los servicios públicos y en el Derecho Procesal, que brinda reglas claras para la solución de los conflictos. Asimismo se expresa en la predominante liberalización y la comercialización del Derecho Civil; en la retirada del Derecho del Trabajo y a veces del Derecho de la Seguridad Social -que surgieron en parte de choques de la utilidad con otros valores- y en la formación, junto al Derecho Internacional Privado de conflicto, de un Derecho Comercial Internacional v.g., a través de la *lex mercatoria* y las reglas bancarias uniformes (Ciuro Caldani, 1998b, p. 72).

La comparación del complejo jurídico medieval y el postmoderno evidencia el cambio de un origen axiológico de más referencia teológica a otro de mayores alcances positivistas, antropológicos o cosmológicos (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 72-73). Si, por ejemplo, se consideran los avances del Derecho Comercial, signado por una especial influencia de los valores relativos y los valores fabricados, desde sus orígenes a fines de la Edad Media hasta llegar a ser uno de los grandes protagonistas del mundo jurídico de nuestro tiempo, se tendrá una perspectiva válida para comprender el pasaje desde tiempos de cultura a otros de civilización e incluso de decadencia. También, desde el punto de vista del espacio jurídico, puede señalarse la especial correspondencia entre esos valores y los valores del derecho occidental, como una perspectiva de explicación de la destacada significación del Derecho Comercial en nuestra vida jurídica (Ciuro Caldani, 1984b, pp. 39-40).

6.5.6 Axiosofía Dikelógica en el complejo jurídico

6.5.6.1 La justicia del reparto aislado

La legitimación autónoma tiene altos exponentes en el Derecho de los Contratos y en el Derecho Constitucional de los regímenes apoyados en la infraautonomía de la democracia. Durante largo tiempo, la aristocracia se ha manifestado, v.g., en la legitimación del poder paterno en el Derecho de Familia. También puede considerarse en cierto grado aristocrática la legitimación en el Derecho Penal.

Algunas ramas se apoyan más en los merecimientos, como el Derecho de Familia o el de la Seguridad Social, y otras más en los méritos y deméritos, como

el Derecho Penal o el Derecho Comercial. Hay ramas más vinculadas a la vida, como el Derecho de Familia, otras a la propiedad y la libertad, como el Derecho de los Contratos y los Derechos Reales. El Derecho Penal es una muestra de lo más importante que todo el régimen desea resguardar (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 73-74).

Legitimación de los repartidores. En general el Derecho Constitucional y el Derecho de los Contratos son áreas especialmente signadas por la importancia del tema de la justicia de los repartidores porque en ellas tienen menos desarrollo la generalmente clara aristocracia, que reina, por ejemplo, en el Derecho Administrativo y el Derecho de Familia (Ciuro Caldani, 1984a, p. 20).

En el Derecho moderno y el Derecho contemporáneo en sentido estricto, se incrementó la legitimidad aristocrática notoria de los científicos en general y de los científicos del Derecho y se concibió a los jueces también con una fuerte legitimidad aristocrática. Hoy, por lo menos en superficie, hay una crisis de la aristocracia al hilo del cuestionamiento de la mayoría de los valores en que ella puede basarse y, sobre todo en el discurso, se extiende la adhesión a la legitimación democrática. La legitimidad de la obra de los constructores de grandes sistemas científico-jurídicos es cuestionada y la desaparecida -al menos en Argentina- aristocracia de justicia de los jueces se transforma en la aristocracia tecnocrática de los árbitros. Sin embargo, en profundidad, quizás haya una vasta legitimación tecnocrática, frecuentemente oculta, de quienes toman las grandes decisiones económicas, de medios de comunicación, etc. (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 865; Banchio, 2009, p. 131).

El Derecho Penal y el Derecho de Familia eran, por ejemplo, grandes bastiones de la aristocracia, pero hoy se los piensa en términos de mayor legitimación democrática. El Derecho Comercial, con su tecnocracia económica, se convierte en una "clave" cada vez más decisiva del complejo social, al punto que proyecta una fuerte influencia unificadora sobre el Derecho Civil (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 865; Banchio, 2009, p. 131).

Legitimación de los beneficiarios. El Derecho Comercial resulta en diversas épocas signado por sus beneficiarios comerciantes; el Derecho Penal ha sido presentado a veces como Derecho "del delincuente" -el Derecho Penal del delito se relaciona más con el objeto- y el Derecho Internacional Privado procura la protección de los particulares que se vinculan con los elementos extranjeros. Hay, además, nuevos enfoques como el Derecho del Menor y el Derecho de la

Ancianidad que ayudan a comprender la condición de tales beneficiarios (Ciuro Caldani, 1984a, p. 21).

La justicia del objeto del reparto. El tema del objeto del reparto tiene significación especialmente destacada en algunas ramas, como el Derecho Penal, los Derechos Reales y el Derecho Laboral. El Derecho de Familia se caracteriza en gran medida por el predominio del objeto "dar vida". El Derecho Penal suele ocuparse del quitar la vida ajena en la pena de muerte, y ese objeto también aparece en el Derecho Internacional Público -guerra-. El Derecho Constitucional y el Derecho Penal se relacionan con la libertad, con respectivos alcances genéricos o referidos -en cuanto a la pena- a la libertad de locomoción, en las sanciones privativas de la misma. La condición de hombre libre aparece en el Derecho Privado, principalmente en el Derecho Civil en la Parte General, y las libertades de contratación y de relación con las cosas se muestran en el Derecho Civil y en el Derecho Comercial, de las Obligaciones y los Derechos Reales. También el Derecho Sucesorio se relaciona con la libertad, en su caso vinculado a las disposiciones de última voluntad.

La principal rama del Derecho Público relacionada con la actividad es el Derecho Administrativo, y las más importantes ramas del Derecho Privado vinculadas con este objeto son el Derecho Comercial y el Derecho Laboral. El Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo, los Derechos Reales y el Derecho Comercial son ramas donde hay, en diversos grados, intervención notoria del objeto propiedad. El Derecho Constitucional es una rama especialmente vinculada con la compaña que recibe el ser humano en sociedad, y lo propio sucede con el Derecho de Familia e incluso con el Derecho Comercial de las Sociedades, en particular en las asociaciones entendidas en sentido amplio (Ciuro Caldani, 1984a, p. 21).

Hay ramas que se relacionan más ampliamente con los distintos aspectos de la justicia en cuanto al objeto, como el Derecho Constitucional, el Derecho Internacional Público y el Derecho Penal, en tanto que otras se vinculan más especialmente con algunos de esos aspectos, como el Derecho Laboral. A su vez, hay ramas que guardan más "simetría" y "equivalencia" entre el objeto referido en los antecedentes de sus normas -captaciones de sectores sociales a reglamentar- y en las consecuencias jurídicas de las mismas -captaciones de las reglamentaciones-. Así sucede en el Derecho Laboral, que se relaciona siempre

con la actividad humana. En cambio, otras ramas muestran relaciones más asimétricas o “divalentes”, como el Derecho Penal que reduce todos los aspectos fundamentales de la vida -bienes jurídicamente tutelados- a la privación de la libertad y a veces a quitar la vida y la propiedad (Ciuro Caldani, 1984a, p. 21).

La justicia de la forma del reparto. Este es un tema de particular significado en el Derecho Procesal, pero también cobra especial importancia en las características de adhesión que suelen evidenciarse en el Derecho Comercial. Como su propio nombre lo indica, el Derecho Procesal es el gran bastión de la audiencia procesal, en tanto el Derecho de los Contratos es uno de los grandes marcos de la audiencia negocial. El Derecho Público requiere, en general, más despliegues de fundamentación expresa que el Derecho Privado (Ciuro Caldani, 1998b, pp. 73-74).

6.5.6.2 La justicia del orden de repartos

Hay ramas jurídicas que protegen más al individuo contra los demás, como el Derecho Civil, sobre todo en la esfera patrimonial, el Derecho Comercial, el Derecho Laboral, el Derecho Penal, el Derecho Administrativo o el Derecho Procesal que corona esa protección en concreto, a través de la intervención judicial. Otras ramas lo amparan más respecto del régimen, como el Derecho Constitucional aunque luego agregó el resguardo respecto de los demás a través del llamado constitucionalismo social. Las hay que lo resguardan contra sí mismo, como el Derecho Administrativo, el Derecho Penal en las medidas de seguridad y llegando a la comprensión de la pena en ese sentido, o el Derecho Civil mediante ciertas inhabilitaciones. Hay otras lo protegen ante lo demás, según lo realizan el Derecho Administrativo, el Derecho de la Seguridad Social, el Derecho Agrario, el Derecho de Familia especialmente de Menores, el Derecho de la Ancianidad, el Derecho de la Salud, etc. (Ciuro Caldani, 1998b, p. 74).

En el Derecho moderno y contemporáneo de los primeros tiempos reinó la preocupación por la protección del individuo contra el régimen. En cambio, en el segundo momento de la contemporaneidad se extendió la protección contra lo demás. Hoy, sin desconocer este sentido de amparo contra lo demás, gana especial relevancia la protección contra el régimen, sobre todo, a través de los derechos fundamentales. Sin embargo, aunque la preocupación es grande, la amenaza del conjunto social se ha extendido en otro sentido a través de las grandes

fuerzas económicas y culturales que dominan el todo.

El Derecho Comercial es actualmente escenario principal de agresiones que ya no provienen tanto de individuos sino de grandes fuerzas económicas y en general culturales que le imponen amenazas más difusas que se expanden por todo el sistema (Ciuro Caldani y Chaumet, 1999, p. 866; Banchio, 2009, p. 135).

6.5.7 Alcances, dinámicas y relaciones entre las ramas jurídicas

6.5.7.1 Alcances

Es posible diferenciar en cada rama jurídica sus proyecciones activas -los ámbitos donde rigen- y pasivas -los hechos con los que se relacionan-. En estas proyecciones pueden a su vez distinguirse un nivel conceptual y otro fáctico: el primero es el alcance de la misma en el terreno lógico, de las ideas; el segundo su proyección en el campo de los hechos (Ciuro Caldani, 1976a, p. 11).

Desde este último ángulo visual, los contenidos y alcances de las ramas jurídicas comprenden aspectos territoriales, temporales, personales y materiales, ya que a semejanza del complejo del Derecho, las ramas son realidades que cambian en el “espacio” y -como sostenemos en esta Tesis-, en el “tiempo”, pero conservan cierta identidad que permite diferenciarlas.

En el plano territorial la comparación con las unidades sociales nos lleva a distinguir ramas que rigen en el espacio internacional, -resuelven el problema a favor del derecho propio o el extranjero v.g., Derecho Internacional Privado-, nacionalísimas -referidas al marco nacional sin tener en cuenta la comunidad internacional-, universales -se pronuncian lisa y llanamente con proyección mundial (Ciuro Caldani, 1976a, p. 12), v.g. Derecho Internacional Público-, locales -Derecho Público Provincial, Derecho Municipal- y regionales -Derecho de la Integración-.

En el aspecto temporal, el tiempo distingue según rijan desde determinada fecha en adelante o habiendo perdido vigencia actual cubran situaciones pasadas no juzgadas aún, o en proceso de juzgamiento -leyes de quiebras, normas laborales o penales mas favorables, legislación tributaria -v.g. sobre transmisión gratuita de bienes con proyección en el Derecho Procesal y Derecho de Sucesiones--.

El alcance en el ámbito personal nos permite ver que las ramas rigen en el mismo tiempo y en el mismo espacio de diferentes maneras a diversas personas evidenciando donde vive una rama jurídica. Puede apreciarse principalmente con

las nacionalidades y las clases sociales ya que es donde se revela la influencia efectiva de las ramas en la vida de un grupo humano. Por ejemplo, al Derecho de Sucesiones, la clase alta lo pasa por encima con las sociedades anónimas y la clase baja, de propiedad rudimentariamente mobiliaria por abajo. A la clase media y media alta sus normas le influyen mucho, a los sectores medios y bajos poco. El Derecho de Sucesiones casi no rige en los sectores socialmente más postergados, los Derechos Reales en mayor medida y el Derecho Penal mucho más que a la clase media y más aún que la clase social alta. Algo similar ocurre con el Derecho Comercial de los Concursos y Quiebras al que los grandes poderes económicos pasan por encima y los sectores pauperizados, por abajo.

Este análisis adquiere gran importancia debido a la integración parcial de nuestro país y a los grandes desajustes que esto origina. Es trasladable a otros países de la región por las diferencias raciales entre indígenas, negros y blancos y a los países desarrollados con grandes diferencias culturales y de consumo (Ciuro Caldani, 1988b, p. 4).

También se producen fenómenos de vacancia tal cual ocurre con las ramas no tradicionales como el Bioderecho, el Derecho de la Salud (75), Derecho de la Ciencia y la Tecnología, Derecho del Arte, Derecho Ambiental, Derecho Económico etc. y fenómenos de sobrevida como acontece con ciertas autonomías académicas -estudian hechos del pasado -Derecho Romano- o no contemplan hecho alguno -Derecho Político--, legislativas -Derecho Financiero -como Contabilidad Pública- o múltiples desuetudo-, judicial -fueros especiales sin ramas con verdadera autonomía material -Penal tributario, Penal económico y Electoral-- y en menor medida administrativa -sin autonomía académica -Derecho Ambiental, Derecho Aduanero, Derecho de la Propiedad Intelectual, Comercial e Industrial-- lo que evidencia una vez más la preponderancia de la economía y la utilidad.

El alcance material es, precisamente el contenido de lo que rige una determinada rama jurídica, ora la propiedad, la libertad o la familia y permite vislumbrar si rige efectivamente, influye en el grupo humano, en qué grado, con qué fuerza, etc. resultando según este punto de vista limitada o ilimitada. Comparando una rama con las grandes unidades de uno de esos alcances -territorial, temporal, etc.- puede ser inmanente o trascendente (Ciuro Caldani, 1976a, p. 17). Las ramas de alcances ilimitados y trascendentes están más cercanas a lo conceptual y las limitadas e inmanentes a la proyección fáctica.

6.5.7.2 Dinámica de los alcances

Constituyendo el Derecho un particular modo de ser de la vida misma, es notorio que las ramas jurídicas poseen una dinámica particular. Como "viven", avanzan unas sobre otras en una especie de marea jurídica que se mueve permanentemente y se desenvuelve en concordancia con los otros fenómenos vitales: crecen, decaen y son sustituidas.

El Derecho Constitucional puede perder vigencia si de repente todas las garantías constitucionales se volatilizan por un golpe de estado. El Derecho Laboral en los países superindustrializados está perdiendo importancia. El Derecho Procesal es de menor trascendencia en países cuyos habitantes acuden al arbitraje particular que en otros en los que ello no ocurre o en provincias con sistemas de mediación obligatoria que en las que no los tienen. El Derecho Aeronáutico vence ahora en importancia al de Navegación Marítima, mientras que hubo una época en la que aquél ni siquiera existía: por lo demás, mucho depende del hecho de si un país posee o no una flota mercante aérea o marítima o salida al mar, etc. (Goldschmidt, 1978, p. 580).

En la posmodernidad, como veremos en el Capítulo Siete, suelen presentarse fenómenos de minusmodelación fáctica que se observan, por ejemplo, en el Derecho de Familia por la plusmodelación fáctica de otras ramas como el Derecho Civil de los Contratos -con las locaciones urbanas-, el Derecho de la Seguridad Social -con los derechos de la concubina- y el Derecho Procesal -que articula ambos derechos en el procedimiento-.

También hay fenómenos de expansión e incluso de sobreactuación del Derecho de los Contratos sobre el Derecho de Familia, como por ejemplo, uniones homosexuales, alquiler de vientres, bancos de células madre, contratos prenupciales, etc.

Estos importantes avances contractuales producen la reducción o el vaciamiento de las respuestas familiares. A veces la sustitución de ellas por las contractuales es total, en otros casos es, cuanto menos fáctica (Ciuro Caldani, 1998b, p. 67).

6.5.7.3 Relaciones

Las ramas jurídicas están insertas en una realidad en que plantean

fenómenos de coexistencia de unidades independientes, en vías de dominación, integración, desintegración o aislamiento relativo -por ejemplo, para medir, el avance del Derecho de los Contratos sobre el Derecho de Familia-, que se reconocen a través de las soluciones que se dan a problemas de contactos de respuestas como son los de calificaciones, fraude, reenvío o rechazo -resistencia o claudicación si logra o no resistir- (Ciuro Caldani, 1996, p. 69).

No es lo mismo el Derecho Civil si cuenta con un sólido Derecho Penal que lo respalda que cuando carece de él, son diferentes los significados del Derecho Constitucional y del Derecho Penal cuando tienen un Derecho Civil de las Obligaciones “abierto” a la autonomía de las partes que cuando esta subrama es “cerrada”. Es necesario comprender, v.g., cuando se “presiona” patrimonialmente para evitar la presión penal o viceversa o cuando el Derecho Penal liberal colabora con el liberalismo obligacional o si el Derecho Constitucional es signo general de tolerancia de un régimen, como aconteció en la reforma del 1994, impulsando hacia abajo la modificación o adaptación del contenido de ciertas ramas, o el Derecho Internacional Privado lo hace con el Derecho Comercial de las Sociedades liberalizando el tratamiento de algunos temas particulares (Ciuro Caldani, 1984a, p. 37).

En esas vinculaciones se presentan los siguientes problemas de contacto entre las ramas: con relación a las normas de cada una de ellas en su totalidad, las calificaciones -qué rama califica y define en último término los problemas-, respecto a las características positivas del tipo legal, el problema de los alcances del mismo, en cuanto a las características negativas del mencionado tipo legal, la cuestión del fraude a la ley -si una rama hace fraude contra otra simulando que es la primera-; con referencia a las características positivas de la consecuencia jurídica, los problemas de la conexión y lo conectado -que abarcan respectivamente el estudio del carácter y la estructura de la conexión, y de la parte, la cantidad y la calidad del derecho conectado-, y al hilo de las características negativas de dicha consecuencia jurídica el problema del orden público -si hay respuestas de rechazo de una rama respecto de otra- (Ciuro Caldani, 1976a, p. 33; Goldschmidt, 1970, p. 73).

6.5.7.4 Ramas de orientación, garantía, ejecución

Hay determinadas ramas que sirven de orientación a otras ramas. El

Derecho Constitucional sienta los fundamentos de todas las ramas jurídicas nacionales y orienta v.g. al Derecho Civil, Derecho Comercial que como todo derecho de fondo orientan al Derecho Procesal, que a su vez es rama de ejecución y de concreción del mundo jurídico. El Derecho Administrativo a su vez es rama de ejecución del Derecho Constitucional que lo orienta. El Derecho Procesal es una rama relativamente pública que se refiere a todas las ramas -Derecho Procesal Civil, Comercial, Administrativo, Internacional Privado, etc.- y a veces recibe fuerte impacto del derecho de fondo mediante otros factores que hacen que el fondo llegue a carcomer al proceso, o en muchas situaciones del Derecho Penal mediante el pre-juzgamiento.

El Derecho Penal es precisamente la gran rama de garantía porque resguarda las instituciones más importantes del Derecho Civil, del Constitucional, del Comercial y del Tributario, los que si a su vez se oscurecen, igualmente hacen perder claridad el Derecho Penal. El Derecho Constitucional también orienta fuertemente al Derecho Penal que a su vez es de ejecución de aquel ya que hace que lo que la constitución formal pretende conseguir se consiga.

También hay subsidiariedad entre las ramas de modo que, v.g. si no existiera el Derecho Laboral, con su criterio general de protección al trabajador, que enrarece la solución del contrato civil, podría invocarse para esa protección el Derecho Civil a través de la lesión subjetiva. Si no existiera el Derecho de la Seguridad Social podría invocarse la protección del Derecho de las Obligaciones, que de lo contrario, funciona como una contralectura de la obligación para la seguridad social. Por último también existen significados reflejos y así, por ejemplo, el Derecho Laboral evidencia su importancia para comprender mejor los desequilibrios -“diponderancias”- del contrato civil, que suelen interpretarse al hilo de la lesión subjetiva (Ciuro Caldani, 1985, p. 22; Banchio, 2009, p. 142) ya que los contratos desequilibrados, característicos de las relaciones sesgadas, presentan elementos dipolentes en cuanto a la fuerza de los protagonistas.

6.5.7.5 Vinculaciones entre las ramas

Guardando similitud con las relaciones entre valores, como anticipamos en el Capítulo Tres, es posible señalar que las ramas jurídicas pueden presentarse en vinculaciones de a- coadyuvancia y b- oposición. Las relaciones de coadyuvancia pueden, ser de: a.1- contribución en sentido vertical a.1.1- ascendente o a.1.2-

descendente y a.2- integración en proyección horizontal. Las vinculaciones de oposición pueden ser b.1- legítimas por sustitución o b.2- ilegítimas, a su vez en sentido b.2.1- vertical b.2.1.1- ascendente o b.2.1.2- descendente y b.2.2- en proyección horizontal. Ciuro Caldani, las ha desarrollado, a su vez, en cada una de las tres dimensiones del modo que sigue.

6.5.7.5.1 Dimensión sociológica

En esta dimensión, las vinculaciones de coadyuvancia verticales ascendentes son de sustentación -apoyo-, por ejemplo, cuando el Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal o el Derecho Procesal, sirven de sustentación al Derecho Constitucional. A su vez, las relaciones de coadyuvancia verticales son descendentes cuando hay consolidación, v.g. el Derecho Constitucional afirma, desde arriba, a las ramas inferiores. En sentido de coadyuvancia horizontal, las ramas jurídicas se vinculan por conjunción, uniéndose unas al destino de otras del mismo nivel, como ocurre con el Derecho Civil y el Derecho Penal que interviene subsidiariamente para asegurar su cumplimiento.

Las relaciones de oposición pueden ser legítimas o ilegítimas, en este caso, a la luz de los valores de la dimensión sociológica, que culminan en el orden. En el primer caso, se trata de mera disyunción, por ejemplo, Derecho Civil y Derecho del Trabajo la acción de responsabilidad para la indemnización de un accidente de trabajo. En el segundo, de las vinculaciones ilegítimas, puede ocurrir que en sentido vertical las ramas inferiores se alcen contra las superiores en relaciones de suspensión, por ejemplo que el Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Administrativo, el Derecho Penal, dejen al Derecho Constitucional sin sustentación; que en la misma proyección vertical, pero descendente, las ramas superiores se orienten contra las inferiores produciendo una socavación, v.g. que el Derecho Constitucional socave el Derecho Civil o el Derecho Comercial y que en sentido horizontal una rama ocupe el lugar de otra, en suplantación, por ejemplo, que el Derecho Penal desplace indebidamente al Derecho Civil o el Derecho Comercial o a la inversa éstos lo hagan con el Derecho Penal (Ciuro Caldani, 1998b; Banchio, 2009, p. 143).

6.5.7.5.2 Dimensión normológica

En esta dimensión, las relaciones de coadyuvancia vertical descendente son

vinculaciones de derivación, por ejemplo, del Derecho Constitucional en Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Administrativo, Derecho Penal y las relaciones ascendentes son de referencia, v.g. del Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Penal, referidos al Derecho Constitucional. En sentido horizontal la coadyuvancia normológica se muestra como afirmación, v.g. cuando el Derecho Civil y el Derecho Comercial afirman lo que sancionará el Derecho Penal o éste “reafirma” lo que afirmaron el Derecho Civil o el Derecho Comercial, como ocurre el Derecho Civil y el Derecho Penal con las proximidades y distancias entre la responsabilidad o el ilícito en cada uno, comprendiendo que en definitiva son divisiones de la responsabilidad y el ilícito en el unitario obrar humano (Ciuro Caldani, 1985, p. 21). En materia de contratos se combinan el Derecho Civil y el Derecho Comercial, v.g. con la aplicación supletoria del anterior Código Civil al de Comercio antes de su actualmente vigente Unificación en 2014, o la justicia obligacional integrada con el Derecho de Familia cuando se consideran los contratos entre cónyuges y la limitación de responsabilidad en las sociedades entre esposos en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Las relaciones de oposición en la dimensión normológica pueden ser legítimas o ilegítimas con miras a los valores de esta misma dimensión que culminan, respecto del ordenamiento normativo, en la coherencia. Las relaciones de oposición legítimas significan diversificación, según sucede con el supuesto mencionado de las acciones de responsabilidad civil o laboral e incluso con casos más genéricos de la diversificación del Derecho Civil, el Derecho Comercial o el Derecho del Trabajo (Ciuro Caldani, 1998b; Banchio, 2009, p. 143).

Las relaciones de oposición ilegítimas, en sentido vertical descendente encuentran las vinculaciones de interferencia de ramas superiores en ramas inferiores, v.g. el prejuzgamiento del derecho de fondo, v.g. los tipos objetivos de evasión simple y agravada del Derecho Penal tributario o el principio de oficialidad procesal en Derecho Laboral y Derecho de Familia que convierte al proceso en mero procedimiento y en sentido ascendente vinculaciones de interpolación de ramas inferiores en ramas superiores, como a la inversa ocurre con el Derecho Procesal mediante el exceso ritual frente al Derecho de fondo o el Derecho Administrativo frente al Derecho Constitucional con la designación política de funcionarios sin escalafón ni idoneidad. En sentido horizontal la oposición ilegítima consiste en inconveniencia, evidenciada por ejemplo si el Derecho Comercial se

arroga espacios que corresponden al Derecho del Trabajo o a la inversa éste lo hace con las sociedades de capital e industria o también si el Derecho Civil prohibiera toda contratación entre cónyuges (Ciuro Caldani, 1979, p. 52).

6.5.7.5.3 Dimensión dikelógica

En la dimensión dikelógica la coadyuvancia de las ramas en la realización de la justicia en sentido vertical es contribución, pero puede decirse que específicamente en orientación descendente es fundamentación, como sucede cuando el Derecho Constitucional fundamenta al Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho Administrativo o el Derecho Penal, y en orientación ascendente es subsistencia, en cuanto las ramas inferiores mencionadas contribuyen a la subsistencia del Derecho Constitucional. La coadyuvancia en sentido horizontal significa aquí integración entre las ramas, v.g. el Derecho Civil o el Derecho Comercial con el Derecho Penal, aunque también puede decirse que se trata al fin de una relación de confirmación. La oposición legítima desde el punto de vista de la justicia consiste en sustitución, v.g. si el Derecho del Trabajo ocupa de modo no objetable el lugar del Derecho Civil o el Derecho Comercial, o a la inversa.

La oposición ilegítima se muestra en sentido vertical descendente como inversión, según sucede si el Derecho Constitucional impide la justicia del Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Penal, etc.; en sentido vertical ascendente como subversión, cuando el Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Penal, etc. se dirigen contra el Derecho Constitucional y en sentido horizontal, de arrogación del lugar de una rama por otra del mismo nivel, conforme ocurre si el Derecho Penal se atribuye el lugar del Derecho Civil o el Derecho Comercial o a la inversa. Este tipo de arrogación, concordante con fenómenos de suplantación e inconveniencia, se presenta, por ejemplo, cuando se aplica prisión por deudas (Ciuro Caldani, 1979, p. 53).

6.5.7.5.4 Panorama actual y nuevas ramas

El sentido mercantil impulsado por el modelo capitalista anglosajón promueve la progresiva derogación del Derecho del Trabajo tradicional. Pese a importantes avances en materia de derechos humanos, esa mercantilización invade el Derecho Constitucional y sobre todo el Derecho Internacional Público, promoviendo la constitución capitalista mundial de la Organización Mundial del

Comercio proyectándose a otras áreas. Reduce los alcances clásicos del Derecho Administrativo a través de las privatizaciones, ingresa en el Derecho Penal abriendo cauces a la composición privada y penetra en el Derecho Procesal promoviendo el desarrollo del arbitraje. En el Derecho Internacional Privado, el despliegue económico conduce a menudo a soluciones “territorialistas” de Derecho Unificado -como las que imperan en la Convención de Viena sobre la Compraventa Internacional de Mercaderías- y a la invocación creciente de la *lex mercatoria* o las reglas del Comité de Basilea y lleva a respuestas “no territorializadas” que se expresan en la autonomía material de primer grado -o “autonomía universal”- (Ciuro Caldani, 1979, p. 56).

Las ramas tradicionales de la división pentárquica del Derecho Civil van perdiendo también sus caracteres clásicos y se comercializan, mostrando la mercantilización de la vida común. El debilitamiento de las fronteras entre el Derecho de las Obligaciones contractuales y las que nacen sin voluntad, entre el Derecho de los Contratos y los Derechos Reales, entre el Derecho Patrimonial y el Derecho de Familia son muestras evidentes de ello.

Nuevos subsistemas se conflictúan de manera significativa con los sistemas parciales de las ramas tradicionales y con el complejo jurídico de conjunto. El Derecho Privado es a menudo desgajado, v.g., en el sentido de la protección del consumidor o de daños. El carácter difuso que van adquiriendo los “tipos” contractuales, de derechos reales, familiares, penales, etc. es una expresión más de los rasgos de las ramas jurídicas y sus contenidos en la postmodernidad. A semejanza de la sociedad, también el Derecho adquiere caracteres relativamente difusos.

La crisis de las ramas jurídicas y la radicalización de lo mercantil en el marco de ramas en ciertos sentidos utilitarias o utilitarizadas abre, sin embargo, caminos para el reconocimiento de nuevas ramas humanistas que pueden enriquecen la comprensión de las tradicionales si se desea que el complejo jurídico del tiempo actual acoja otros valores enriqueciéndose con enfoques “transversales”. Así Ciuro Caldani predica vivamente la posibilidad de desenvolver el Bioderecho, el Derecho de la Ciencia y Tecnología, el Derecho del Arte, el Derecho de la Educación, el Derecho de Menores, el Derecho de la Ancianidad. Los requerimientos de justicia que identifican a estas ramas de nuevo reconocimiento son la protección de la vida, el investigador, el artista, el educando, los menores y los ancianos respectivamente

(Ciuro Caldani, 1999, p. 72).

6.6 Conclusión del Capítulo

En este Capítulo fueron expuestos los aportes con que Ciuro Caldani enriqueció el trialismo en la formulación original de Goldschmidt que vimos en el Capítulo Tres y que constituyeron una visión de la necesidad de incorporar a la linealidad doctrinaria estática de la Teoría General del Derecho concebida con los alcances mutiladores expresados en el Capítulo Seis, de la dinámica que los cambios culturales venían anticipando.

En el marco conceptual de esta tesis los definimos como diacrónicos porque muestran la integración de todos los elementos comunes de manera horizontal y no en la verticalidad compartimentalizada y estática en que se establecían las ramas tradicionales del Derecho y que, tomado el tiempo en el sentido expuesto en el Capítulo Uno, fueron anticipatorios y futuros, respecto de lo que hoy es presente y el observador tiene asumido como realidad y justicia, que profundizaremos sumando el “tiempo” futuro al cambio en movimiento en el Capítulo siguiente.

A su vez, en la “cara” sociológica, los desarrollos expuestos generaron un avance en la incorporación de la dinámica y la finalidad, que veremos también en el Capítulo siguiente, es uno de los objetivos de los modelos que denominaremos estratégicos y del coctel de deseos que se manifestarán en los puntos cuatro y cinco que tomaremos para ejemplificar el cambio de Era, como veremos a continuación.

CAPITULO 7

DIMENSION TEMPORAL. PERSPECTIVAS ESTRATEGICAS DE FUTURO EN RESPUESTAS JURIDICAS DEL HOMBRE DEL MAÑANA Y CATEGORIAS DE JUSTICIA DEL PORVENIR

7.1 Introducción al Capítulo

En este Capítulo amalgamamos todos los desarrollos expuestos en el conjunto de los Capítulos anteriores para aplicarlos a dos tópicos que consideramos ejemplificativos: el principal cambio disruptivo de la posmodernidad que es para nosotros, aquel que pone al hombre frente al manejo de su propia especie -punto 4- y la justicia, característica principal y distintiva del derecho que distingue culturalmente a nuestra disciplina de todas las demás -punto 5-.

Son dos hechos de la “cara” sociológica de la figura del tetraedro, analizados desde la necesidad de la cara “normológica”, y la perspectiva de la “cara” axiológica con una proyección de futuro de la “cara” temporal del sólido platónico utilizado para esquematizar esta propuesta.

Por ello, luego de una introducción respecto del sentido de la posmodernidad y su significado en el Derecho, efectuamos un análisis del modelo de estrategia jurídica para las respuestas, vistas en el Capítulo Seis, que el Derecho debe dar frente al genoma humano con perspectiva temporal de futuro.

Posteriormente efectuamos un análisis completo del valor justicia con la incorporación del tiempo en la Jurística Dikelógica a través de las nuevas categorías diacrónicas integradas y enriquecidas con las categorías de Goldsmichdt, por los desarrollos de Ciuro Caldani que se ven favorecidas con la inclusión de la dimensión o “cara” temporal del tetraedro, marcados también por las respuestas jurídicas del futuro de la mano de la estrategia jurídica que exponemos en este Capítulo.

Todo ello, señala la imperativa necesidad de incorporar el “futuro” que resumimos en una nueva dimensión, la temporal, integrada como una “cara” más del tetraedro representado como simbología de ello en el Capítulo Dos.

7.2 Prefacio

El cambio de era, más que de edad de la historia, presenta al hombre contemporáneo desencantado con el proyecto de la modernidad, agobiado por la excesiva información e intentando descargarse de ideas metafísicas consideradas tradicionales y de “cumplir la fantasía de apresar la realidad” (Daros, 1999) que han sido incapaces de dar sentido a las cosas -que, si se las analiza en sí mismas, se las advierte carentes de sentido-, convertidas en puro evento, en un simple acaecer. “Ser” es simplemente lo que nos pasa y hay que aprovechar lo útil que tiene, en el mundo en el que hay simplemente que “estar”.

El ideario de exaltación de lo individual y de la confianza en el poder de la razón en la conciencia del hombre que se desplegó en la modernidad, como vimos en el Capítulo Cinco suponía un sujeto fuerte diferente a la debilidad subjetiva del hombre posmoderno dispuesto a gozar de lo nuevo que se satisface con lo efímero y fugaz (Vattimo, 1990).

Si bien la filosofía pinta gris sobre gris y emprende su vuelo en el ocaso, es lícito preguntar y dirigir las proposiciones cuyo sentido y verdad se desea averiguar. Precisamente, en los prolegómenos de la posmodernidad fue la filosofía, la que anticipó la preeminencia de los fragmentos sobre la totalidad y la ruptura de la linealidad temporal (76).

Si pensáramos que se pudiese hablar de diferentes líneas de tiempo, donde cada una sería un fractal de otra línea de tiempo mayor, o bien la filosofía sería “predictiva” o estaríamos frente a un nuevo “regreso elástico” conforme parangonáramos a Maliandi en el Capítulo Uno.

Si como allí expusimos, en relación con la teoría cuántica, la medición objetiva del tiempo depende del observador, nunca del agente que se desplaza en el tiempo -Panchelyuga y Shnoll, 2007-, en el ámbito filosófico describieron precisamente la actualidad, “La condición posmoderna” de Jean-François Lyotard, que fue publicada en 1979 (Lyotard, 1990) y “La sociedad del espectáculo” de Guy Debord en 1967 (Debord, 1974) que fue el mismo año que, en el ámbito jurídico, Werner Goldschmidt formuló la última elaboración general de su teoría trialista en “Introducción filosófica al Derecho”, que lleva el subtítulo “La teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes” (Goldschmidt, 1985).

7.3 Posmodernidad y Derecho

Advertir los caracteres de la posmodernidad, culminación presente de la historia occidental, ayuda a comprender la confluencia temporoespacial que manifestamos en esta Tesis. La posmodernidad es como es porque la historia occidental así lo impulsa (Ciuro Caldani, 2007, p. 58).

Los enormes cambios que se fueron produciendo y el desarrollo de las tecnologías, inauguraron una nueva era de la historia que, entre sus desafíos más actuales, le demanda al Derecho, respuestas jurídicas para numerosas situaciones antes ni siquiera imaginables.

La actividad jurídica ha dejado de ser unidireccional -con el silogismo deductivo como estructura del pensamiento de subsunción- y los grandes cambios disruptivos de la realidad social le presentan a nuestra disciplina desafíos frente a los cuales, la doctrina jurídica permanece apegada a planteos estáticos que consideran al Derecho como un conjunto de normas inmovilizadas impuestas con alcances mutiladores en el siglo XIX.

Si partimos de la aseveración que el Derecho existe desde que existen relaciones entre los hombres -*ubi homo, ubi societas; ubi societas; ubi ius; ergo ubi homo, ubi ius*- (Legaz y Lacambra, 1961) la primera lectura permite pensar que esto empobrece las posibilidades del Derecho de resolver los problemas de la *polis* para lo que fue concebido culturalmente en Occidente ya que lo deja atrapado en un formalismo y mecanicismo procesal y lingüístico que lo alejan de la realidad cuyo presente, además, se acelera crecientemente (Daros, 2015), en proporción de una “curva exponencial” (Maliandi, 2013) y de manera acelerada de modo que nos sorprende el futuro en la actualidad y de lo cual hay indicadores en el presente.

A mera guisa ejemplificativa, conforme la rapidez de los cambios justifica que el atardecer conoce lo que el amanecer ni sospechaba (Mariscal, 2004), la tecnología digital sustitutiva sobre la que muchas empresas inventan productos para los que no hay un marco jurídico --*contra factum non argumentum est*: Airbnb, Uber, Facebook-, la digitalización del pensamiento humano -tecnología digital sustitutiva- que lo está desplazando en el control de vuelos y el tránsito, el diagnóstico médico, diseño en arquitectura, mercados bursátiles, el cálculo en ingeniería y últimamente el ejercicio de la profesión de abogado -*Ross Intelligence*- (<https://www.unocero.com/noticias/apps/la-super-computadora-watson-se->

convierte-en-abogado/), la desmaterialización del pago y la moneda, el mercado de firmas electrónicas, la biología y la genética humana, mercado financiero y contratos, los actos jurídicos VoIP, medicina, banca, mercado y justicia telemáticas, negocios en internet y economía digital, *Fintech*, protección de DP y PI, *blockchain*, *big data*, *crowdjury*, operaciones transnacionales y cibernéticas frente al Derecho y el modelo de estado declinante, entre tantos más son sólo algunos ejemplos.

Si el pensamiento jurídico es una carga de memoria de las doctrinas anteriores, un recuerdo que vuelve a reiterarse, el Derecho queda anclado en un pasado “agrario” y siempre sus respuestas jurídicas -dimensión normológica- serán sincrónicas, es decir sucesivas y posteriores a los hechos -dimensión sociológica- y la justicia -dimensión dielógica- será un constructo valorativo que dependerá del observador en el momento de la producción de los cambios -fenómeno- y no una objetividad trascendente del valor -noúmeno para Kant-.

Esto le exige al Derecho en el tiempo la realización diacrónica de sus tres componentes ontológicos y lo enfrenta a la problemática de la toma de decisiones jurídicas -respuestas-.

El Derecho tiene que “venir” del “por-venir”, porque de lo contrario la demanda social lo convierte en una disciplina “a la carta” de la satisfacción de necesidades sociales puntuales a la zaga de las decisiones tomadas por la genética, el mercado o la tecnología, ignorando el fuerte sentido de futuro del Derecho cuyas normatividades deben contener no sólo “promesas” de que algo “será”, sino “prescripciones” de algo que debe ser, especialmente para la realización de la justicia de llegada, para un mundo mejor que “debe ser” (Ciuro Caldani, 2011, p. 96).

Las cosas ocurren en la realidad social y el derecho capta esas realidades que benefician o perjudican la vida a través de su formulación normativa *ex post facto*, para brindarle el sentido de justicia, cuya realización pretende llevar a cabo y es la característica distintiva del derecho, que lo distingue de cualquier otra disciplina. Todo ello ignora el fuerte sentido de futuro del Derecho cuyas normatividades deben contener no sólo “promesas” de que algo “será”, sino “prescripciones” de algo que “debe ser” especialmente para la realización de la justicia de llegada, para un mundo mejor.

.Esto le exige al Derecho el aprovechamiento de las oportunidades para la realización de la justicia y lo enfrenta a la problemática de la toma de decisiones

porque de lo contrario seguirá a la zaga de la genética o del mercado viéndose imposibilitado de desarrollar las respuestas jurídicas “anticipatorias” (Pezzeta, 2007), que como expusimos en el Capítulo Seis, conforman un fenómeno de origen conductista -por la influencia repartidora del hombre- relativo a un problema o grupo de problemas -planteados en la realidad-, a cuyas proyecciones activas debe brindar soluciones y puede ser caracterizada como el fenómeno jurídico -de tipo tridimensional- que involucra un nivel conceptual y un nivel fáctico y se desenvuelve en el ámbito personal, material, temporal y espacial desde el punto de vista trialista abarcando las dificultades que producen los repartos -dimensión sociológica-, las normas que los captan -dimensión normológica- y las valoraciones culminantes en la justicia de los repartos y las normas -dimensión dikeológica- con sentido del “deber ser”, futurizo y anticipatorio -dimensión temporal- (Ciuro Caldani, 2011, p. 53; Banchio, 2017a).

Para esto se requiere una perspectiva estratégica que debe tener el Derecho para brindar esas respuestas jurídicas y ordenar los medios que posee (la ley, la justicia y la exclusividad de un poder político del Estado) para lograr el objetivo general consagratorio del principio supremo de justicia como la disciplina para resolver los problemas de la *polis* que planteamos.

Una vez mas, Ciuro Caldani, con su “Estrategia Jurídica” nos brinda las posibilidades conceptuales enriquecedoras para que esto suceda. Debe contribuir a abrir nuevos caminos para aprovechar las posibilidades del mundo actual con miras a enriquecer el mundo que vendrá.

7.4 La estrategia jurídica

Siguiendo a Ciuro Caldani, se puede conceptuar a la “estrategia jurídica” como la ordenación de los medios para lograr el objetivo general de Derecho perseguido y a la “táctica jurídica” como los medios específicos para el cumplimiento de esa estrategia (Ciuro Caldani, 2011, p. 9).

De manera paralela a la jerarquización de las particularidades de los casos, hay que atender estratégicamente al Derecho en su conjunto. Por eso, la táctica se ubica en el enfoque “microjurídico” y la estrategia posee un sentido “macrojurídico”.

Esto porque hay que tener presente que la diferencia entre las sociedades no son los “problemas o casos” que deben afrontar -dada la globalización de los

mismos-, sino las soluciones jurídicas con que los resuelven, es decir, las respuestas jurídicas que deben darse.

Por eso en cuanto a los “alcances” -ámbitos- de las respuestas jurídicas, la materia, el espacio, la persona y el tiempo se desenvuelven como materialidad e intermaterialidad; espacialidad e interespacialidad; personalidad e interpersonalidad y temporalidad e intertemporalidad (Ciuro Caldani, 2011, p. 64).

No se trata de materia, espacio, personas y tiempo en sentidos abstractos, sino estratégicos, ya que no se comprenden las normas si no se las relaciona con la realidad social y los valores en el tiempo actual. No tener el Derecho con todas esas dimensiones como jurídicas es condenarlo a la incapacidad de contribuir eficazmente a la vida social, al peligro de cubrir intereses disvaliosos y a la imposibilidad de hacer referencias profundas para la sociedad para que pueda dialogar con las otras disciplinas culturales del hombre de hoy.

El operador del derecho necesita una correcta estrategia jurídica que le permita participar lúcida y eficazmente en las estrategias de las otras áreas de la vida cultural que, sin esa capacidad puede llegar a trabarse o también darle excesiva cobertura jurídica.

7.4.1 Los modelos de estrategia jurídica

Existen numerosos modelos de estrategia de Derecho. La familia del Sistema jurídico Islámico, vive uno en términos “religiosos”, muchos casos “difíciles” de tecnología, genética y bioderecho no son admitidos, v.g. el trabajo de las mujeres en las líneas aéreas millonarias que compran clubes de fútbol tampoco (Banchio, 2014, p. 166), pero el capitalismo con un modelo mas “economicista”, los permite y abraza dentro del mercado, sobre todo anglosajón y en menor medida en el modelo más “juridicista” del Sistema jurídico continental europeo (Banchio, 2014, p. 19).

El mercado, que ha logrado la globalización y la asombrosa y rápida expansión mundial del capitalismo, tiene una muy ágil concepción estratégica, con una excepcional capacidad de adaptación a los cambios, pensando y asumiendo lúcidamente las ventajas y desventajas de conjunto de cada respuesta.

El criterio de conveniencia concreta le permite al mercado aprovechar al máximo las posibilidades de obtener ventajas de cada situación, sin apegarse a la defensa de posiciones inconvenientes. La visión estratégica capitalista admite una

permanente “re-composición” (Ciuro Caldani, 2011, p. 132) el Derecho, teniendo en cuenta ello debe brindar las respuestas jurídicas adecuadas

A través de esa estrategia el capitalismo mediante el mercado lo está globalizando todo, las comunicaciones, las compras, el transporte, el *soft law* y el derecho siempre *ex post facto causae*, corriendo detrás. Mientras el mercado va creando la necesidad de la sustitución y su auto-justificación, basada en un optimismo acrítico sobre la eficiencia de la tecnología y la conveniencia de la sustitución, presentándolo como necesaria y siempre positiva (77), el Derecho va detrás con el retraso de la norma -que es la captación de esos repartos- y la búsqueda de la justicia que debería valorar a ambas, pero con visión temporal diacrónica, es decir en su conjunto.

Por eso, Sistema jurídico romano germánico se está “commonlawizando”, si se me permite el neologismo, con un derecho puntual, caso por caso, a la carta, v.g. “soy celiaco”, ley de celiacos, “soy diabético”, ley de diabéticos, “quiero tener mi propio hijo”, ley de fertilización asistida (78), “quiero vender mis gametos”, gametos inyectables, “quiero alquilar mi vientre”, regulación de turismo baby Carrier, “soy minero”, regulación de criptomonedas, tengo un *soft digital*, ley de digitalización, etc., etc. (Banchio, 2017a).

Frente a estos casos de la dimensión sociológica, ¿que hace el macroderecho en su conjunto? ¿Las prohíbe? ¿Las regula? ¿Las acepta? ¿Que respuestas jurídicas brinda?

Ello ocurre por no tener estrategia jurídica de futuro y no brindar una respuesta táctica a los indicadores del presente para la construcción del mundo mejor con un modelo de estrategia que se apoye en la excelencia jurídica con vistas a la llegada de la justicia para ese “mundo mejor” en lugar de dejarlo “a la deriva” de las determinaciones de otros modelos estratégicos.

Las perspectivas estratégicas del Derecho y su dinámica resultan especialmente imprescindibles en una época como la actual del cambio de era de la historia. Los avances tecnológicos -v. gr. en cuanto a la información y las comunicaciones-, la globalización, las variaciones en el papel del Estado declinante, los desarrollos de inteligencia artificial, los ya mencionados *blockchain*, Big Data, *crowdjury* y en particular en la genética humana, que analizaremos seguidamente, requieren una comprensión estratégica dinámica que los hombres de Derecho debemos adquirir (Ciuro Caldani, 2011, pp. 147-148).

En la cara temporal, la consideración del pasado, puede ser compartimentalizada y relativamente estática, pero la realización protagónica del porvenir requiere una comprensión integrada y dinámica, con sentido estratégico para proporcionar soluciones que la experiencia social asume y que pueden diferir de las previstas en el sistema jurídico en nuestros temas. La estrategia jurídica se encuentra muy debilitada y urge el reconocimiento de los rasgos que asume su vida jurídica actual en razón de las diferencias que se presentan entre la realidad social, el retraso de la norma y la búsqueda de la justicia. Para hacerlo es altamente esclarecedor emplear modelos teóricos que integren la consideración no sólo de las normas, sino de la realidad social y los despliegues de valor para superar las contradicciones antes descritas y que nos muestran un Derecho y una Teoría general impotentes para dar las respuestas jurídicas adecuadas que es necesario brindar.

Para ello, y es una contribución que esperamos con esta Tesis, la necesaria formación estratégica del jurista posee, una gran importancia ya que es muy insatisfactorio continuar pensando, enseñando y practicando el Derecho en el siglo XXI con antiguos moldes necrosados. Globalización, neurociencias, ciberespacio, realidad virtual, inteligencia artificial, son elementos del hoy que sobrepasan el estado "agrario" de ayer del pensamiento jurídico carente de una estrategia a futuro para impedir que la nueva realidad emergente desborde los límites teóricos de la disciplina, a la deriva de los cambios producidos por otros modelos -tecnología, investigación, mercado-. Los naufragos solo tienen escrito su nombre en el agua, no permitamos que al derecho le pase eso.

Es cierto que la abogacía posee una larga trayectoria casuística, y tribunalicia desde que Gneo Flavio robó las fórmulas de la ley, pero de esta manera descuida el aporte que la disciplina puede realizar para la solución de los casos que plantea la problemática posmoderna que, con el manejo a través de la ciencia y de la técnica, de la materia, del tiempo, del espacio y de la vida a través del genoma, pone al hombre frente al manejo y diseño de su propia especie marcando un tiempo axial de la historia.

7.4.2 Estrategia jurídica temporal con sentido de futuro

En el punto cinco de este Capítulo veremos el uso dinámico del tiempo en la justicia, v. gr., cuestiones de vacancia y de ultraactividad, retroactividad y aplicación inmediata, ¿prescripción, cosa juzgada, etc. son justas? ¿No se produjeron los hechos o las circunstancias disvaliosas? ¿Es justo a pesar de que pase el tiempo? ¿Si se detiene el reloj, las cosas dejan de pasar?, por eso desde puntos de vista dinámicos, cabe atender más a la justicia rectora o correctora y a la justicia “de partida” o “de llegada”, en este último sentido, según se proyecte la situación existente o ésta sea adaptada a los objetivos finales propuestos por la estrategia (Ciuro Caldani, 2011, p. 56).

Hoy donde tiempo y espacio se han comprimido se relativizaron y acortaron, constituyendo una nueva dimensión -, v.g casos de narcotráfico, ¿que hacer con el grupo etario de los veinte años?, es posible una justicia de llegada con “injusticias” de partida o de trámite, el arrepentido, el agente o testigo encubierto, la extinción de dominio, respuestas jurídicas que el Derecho debe dar igual que incumplimientos contractuales en el ámbito del Derecho Privado a favor de igualdad de la muer o contra la trata de personas etc. crueldad animal, etc. a pesar de la inelasticidad de la demanda, v.g. con el narcotráfico.

La estrategia jurídica se encuentra muy debilitada y urge el reconocimiento de los rasgos que asume su vida jurídica actual en razón de las diferencias que se presentan entre la realidad social, el retraso de la norma y la búsqueda de la justicia. Para hacerlo es altamente esclarecedor emplear modelos teóricos que integren la consideración no sólo de las normas, sino de la realidad social y los despliegues de valor para superar las contradicciones antes descritas y que nos muestran un Derecho y una Teoría general impotentes para dar las respuestas jurídicas adecuadas que es necesario brindar.

Si, el tiempo dependiera del observador, el derecho está en condiciones de elaborar repuestas jurídicas futuras que serán vistas como justas, reales y normativas respecto de hechos sociales de los cuales tenemos indicadores en el presente, que se visibilizan y en varias áreas del derecho privado -transporte, comercio, finanzas, seguridad-y fuertemente en la genética para el cual proponemos esta Tesis desde el especial punto de la Jurística Dikelógica que Goldschmidt denominó “La ciencia de la Justicia” (Goldschmidt, 1958).

La posibilidad prospectiva del Derecho se visualiza frente a lo inexorable de los cambios que vemos en el presente, cuando estos son programables y la estrategia jurídica puede planificar.

Ejemplos de Perogrullo, si se me permiten en los temas a tratar en los puntos que siguen, pueden ser cuando se produce la concepción, inexorablemente se producirá el nacimiento, va a pasar después, pero puede atenderse ahora. Por otro lado, la vacunación obligatoria a varones preadolescentes de once años por el cáncer de cuello uterino de las mujeres: no tienen relaciones sexuales, pero las van a tener y se disminuye a futuro la prevalencia de circulación y disminución de la enfermedad en la mujer. Lo que el mercado define como modelo IO *-input output-*, el Derecho lo puede operacionalizar bajo una adecuada estrategia jurídica.

7.5 El genoma humano y el diseño de la propia especie

Pensamos que es mas allá de los hechos políticos significativos que siempre se eligen para marcar los acontecimientos históricos de nuevas etapas de manera sincrónica -caída de Roma, Constantinopla, la Bastilla, el muro de Berlín-, el hecho real más fuerte que marca el cambio de era, es para nosotros, el mapeo del genoma humano y el desafío que se presenta en la actualidad, frente a la reproducción asistida y el manejo de los embriones humanos que coloca al ser humano frente al manejo de su propia especie.

7.5.1 Bases Propedéuticas

Con los planteos de la relatividad de Einstein y de la incertidumbre de Heisenberg a comienzos del siglo XX, la concentración de la materia evidenciada con la explosión de la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945 y la capacidad de observar la Tierra y su fragilidad desde el espacio (Ciuro Caldani, 2017), a partir de los años sesenta del siglo pasado, la vida entró en un espiral de crecimiento, siempre más veloz, produciendo el aceleramiento de la historia (Daros, 2015). El tiempo y el espacio se relativizaron y acortaron, constituyendo una nueva dimensión. El crecimiento de bienes materiales y culturales acrecentó la salud, la prolongación del promedio de vida y el crecimiento demográfico explosivo.

Este crecimiento, comenzó a ser exponencial. La agricultura generó la industria humana, ésta la producción masiva y ésta a su vez la necesidad del comercio, de distribución, de las redes de comunicación, de seguros, de base monetaria, de la capitalización dinámica, del consumo, etc.

Todo comenzó a ser producción humana y desde el mapeo de gran parte del genoma anunciado el 14 de abril de 2003 los productos industriales y los naturales -plantas y animales- poseen la condición de manufactura cultural humana -artificial-. A veces se hace referencia a la “fabricación” del hombre, en nuestro caso, del hombre de cuya salud se trata (Ciuro Caldani, 2000), obviamente basada en cambios en la escala de valores cifrada en una filosofía de la historia que hace del progreso su ideal supremo y su motor, y frente a lo humano, como valor alternativo durante la Modernidad y frente a lo divino trascendente que imperó durante más de mil años en la medievalidad.

El desarrollo de la informática, la robótica, la nanotecnología y las neurociencias, inauguran la nueva era de la historia (posmodernidad) que, entre sus desafíos actuales, pese a los beneficios que se obtienen del desarrollo económico y el despliegue del mercado, presenta una gran tensión para la legitimación jurídica de ellos debiendo superar los moldes simplificadores que aíslan las diversas disciplinas culturales, en el caso de este trabajo, la medicina, la ética y el derecho, de sus desenvolvimientos fácticos, lógicos y axiológicos que no cumplen con el deber de poner todas nuestras posibilidades para hacernos cargo de los desafíos del nuevo tiempo (Ciuro Caldani, 2017).

Promediando el siglo XX, la sociedad moderna occidental comenzó a generar, por su propia lógica, un cóctel de deseos de consumos que se difundió masivamente. Las innovaciones técnicas llevaron a generar y difundir masivamente la producción de objetos que llegan a los hogares y ahora inclusive del “propio” hijo.

Se requiere estimular el deseo y se introduce un giro en el sistema de valores. Se aprecia el tener y el placer sin indicadores de ser inteligente. Importa a unos ser capitalizadores de bienes y, a la mayoría, consumidor de ellos, v.g. de medicamentos, de exigencias antes no imaginadas de carácter estético y actualmente la propia filiación.

El consumismo se ha convertido en un sistema de vida y afecta todas las relaciones sociales, culturales y jurídicas con sujetos demandantes de ellos, - incluso como sujeto pasivo de la experimentación medica- generando una

medicina, un derecho y, como estamos analizando, un relativismo ético “a pedido” (Lipovetsky, 1994).

De la revolución agrícola -que tardó cerca de diez mil años en desplegarse-, se pasó a la civilización industrial que necesitó sólo trescientos cincuenta años. La historia avanza ahora, como dijimos, con mayor aceleración aún, y es probable que la Época Posmoderna inunde la visión planetaria, pero se complete en unas pocas décadas y la Cuarta revolución Industrial termine en una “hiperModernidad”, (Daros, 2015), caracterizada por la velocidad, por lo efímero, por la ausencia de futuro seguro, la necesidad de reciclado -incluso del cuerpo- y la mundialización liberal de la información (Lipovetsky, 2016).

De la explosión de natalidad del “baby boom” en la década del cincuenta, a Louise Brown en la del setenta del siglo pasado y a la posibilidad del “bebe de diseño” de 2017 pasaron apenas una decena de lustros, en los que, a nivel mundial, se calcula que nacieron todos los años 100.000 niños fecundados *in vitro*.

7.5.2 Las respuestas jurídicas

Como el derecho es un particular modo de ser de la vida sus respuestas jurídicas se desenvuelven en concordancia con los demás fenómenos vitales. Desde el “*baby boom*” -cuya producción ahora sería caracterizada mediante el sistema clásico o “tradicional”-, al bebe de diseño (una manufactura humana), el 25 de Julio de 1978 nació en la ciudad inglesa de Oldham, Louise Joy Brown, la primer bebé de probeta de la historia, y desde entonces la tecnología no ha dejado de desarrollarse, dando lugar a una multiplicidad de técnicas de reproducción con el fin de generar vida humana en casos donde en el pasado hubiese sido inimaginable.

El impacto de la biotecnología en los más diversos ámbitos de la vida humana ha perdido, sin duda, su atmósfera de ficción y ya se discute el patentamiento de la vida, se progresa en la producción y el perfeccionamiento de “chips” de ADN, se acercan problemas vinculados al nuevo concepto de “eugenesia comercial”, la aparición de formas de “discriminación genética”, los genes de cualquier especie viviente pueden introducirse en los cromosomas de cualquier otra especie viviente -con lo cual es factible crear quimeras vivientes, resultados de la combinación de hombres, animales, plantas, hongos o bacterias-

y la humanidad vive incluso la amenaza del “bioterrorismo”, que se hará tanto más pavoroso cuanto mayores sean justamente los recursos biotecnológicos y el acortamiento de los tiempos en los procesos de manipulación genética (Maliandi, 2002).

Hoy vemos que en medios de difusión pública se pueden leer noticias tales como una persona, luego de ser “padre” de 26 hijos como donante de esperma sigue “trabajando” para producir más “donaciones” (<http://www.timesofisrael.com/sperminator-ari-nagel-spreads-more-seed-on-recent-israel-visit/>) o que el mercado -que todo lo incorpora v.g. como turismo reproductivo- de las “*baby carrier*” se ha trasladado geográficamente en el espacio por una cuestión de costos (http://www.huffingtonpost.com/entry/surrogacy-ukraine-russia-georgia-czech-republic_us_595fa776e4b02e9bdb0c2b47?q76), o se agradece a los objetores de conciencia haber permitido desarrollar nuevas técnicas de cirugía cardíacas sin transfusión de sangre (<http://www.jornadas2012.samct.org.ar/pdf/TestigosJehova.pdf>) y los más novedoso, que se ha modificado genéticamente un embrión humano (<https://www.technologyreview.com/s/608350/first-human-embryos-edited-in-us/?set=608342>).

Es un hecho que la ciencia avanza a mayor velocidad que el derecho, lo que lleva a los operadores jurídicos, a considerar nuevos aspectos de protección de personas que hace 30 años nunca hubiese sido posible pensar. El cambio de era que aceleró la historia pasó la formación transgénica de las plantas a los animales y de ellos a los hombres en poco tiempo para el desarrollo de bebés de diseño y la respuesta del derecho, v.g., para “subrogar” vientres, es el requisito de primera parición que es el mismo que el mercado adjudica al precio de las vaquillonas (<https://www.aboutespanol.com/maternidad-subrogada-costos-y-los-requisitos-para-dar-un-ventre-en-alquiler-176883>).

En el caso del derecho, que siempre suele ir a la zaga de los fenómenos económicos y sociales, puede decirse que recién nos encontramos en los prolegómenos de este proceso y si bien se sostiene que no hay globalización en el derecho hay, sin embargo, poderosas fuerzas actuando en el mundo moderno que están arrastrando consigo a nuestra disciplina (Grün, 1995).

Como señala Hegel en cuanto “pensamiento” del mundo, aparece en el tiempo sólo después de que la realidad ha consumado su proceso de formación y

se halla ya lista y terminada (79). Lo que enseña el concepto lo muestra con la misma necesidad la historia: esto es, que primero aparece lo ideal frente a lo real en la madurez de la realidad, y después él crea a este mismo mundo, gestado en su sustancia, en forma de reino intelectual. Cuando la filosofía pinta su gris sobre gris, entonces ha envejecido una figura de la vida y, con gris sobre gris, no se deja rejuvenecer, sino sólo conocer; el búho de Minerva sólo levanta su vuelo al romper el crepúsculo (Hegel, 1937).

Tal es así que el Derecho, al ser un representante de la realidad, ante los cambios sociológicos y tecnológicos manifiesta que en un mundo ideal, la norma debe mantenerse actualizada, captando jurídicamente, las nuevas formas repartideras de genética humana y erguirse como un vínculo cultural entre los hombres y la naturaleza (Banchio, 2009), pero siendo siempre el principal objetivo del derecho la protección de la humanidad e integridad de las personas consagrando al valor humanidad como el deber ser cabal de nuestro ser y el valor supremo a nuestro alcance que se integra con el despliegue del valor “universalidad” (Ciuro Caldani, 1992).

Es cierto que estamos ante una crisis moral, donde parece que la Ética va de cierto modo a la deriva ya que los soportes de la disciplina de carácter metafísico, muy fuertes en la época en que la concepción del mundo era teocéntrica, se conmovieron a través de la pregunta gnoseológica por la posibilidad del conocimiento al paso a una concepción crecientemente antropocéntrica - modernidad- (Ciuro Caldani, 2017) pero es claro que nos encontramos en una nueva era en la que necesitamos imprescindiblemente cierta orientación moral desde la convergencia del discurso ético. En cuanto nos interesa en nuestro caso, la vida humana actual se halla ante el reto de un nuevo tiempo que requiere con particular intensidad el replanteo integrador de la Ética, la Medicina y el Derecho y de los despliegues fácticos, lógicos y axiológicos dentro de cada uno de ellos.

Tal es así que todo cambio a través de la historia ha generado revoluciones culturales, éticas y jurídicas, por lo que se debe encontrar una convergencia ético-jurídica (Maliandi, 2013), para lograr una coexistencia pacífica, tarea encomendada a los legisladores que, en Argentina, establecieron las respuestas jurídicas que se es persona humana desde el momento de la concepción, según el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación.

7.5.3 Las respuestas bioéticas

La magnitud de las posibilidades surgidas de la superación de los límites genéticos que marca la línea más grande de crisis en la relación entre la cultura y la naturaleza, que describimos *supra*, ha promovido junto a otros factores la formación de una nueva disciplina; la bioética (Ciuro Caldani, 1995).

Cuando la ética normativa encuentra como escenario de aplicación las ciencias biomédicas, enormemente desarrolladas y notoriamente insuficientes, estamos en presencia de la bioética, que hace referencia a las palabras *bios* -vida- y *ethike* -ética- siendo notorio que el significado de la expresión surge en mucho de los significados de las expresiones parciales que la componen y de que se entiende por vida y por ética (Ciuro Caldani, 1995).

Conjugando los valores, el ser y el deber ser, como múltiples, la bioética es en estos días la expresión más significativa de la tensión entre ser y deber ser. Siguiendo a Hoof (Hoof en Loyarte y Rotonda, 1995), podríamos definirla como "el estudio interdisciplinario de los problemas suscitados por el progreso biológico y médico, y sus repercusiones sobre la sociedad y sus sistemas de valores, vistos desde el presente y proyectándose a futuro" y que nos lleva a diferentes interrogantes derivados de los avances tecnológicos y los métodos utilizados para dar vida, mediante una disciplina que "se encarga de analizar el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales".

Estimamos que la bioética, sobre todo en cuanto se refiere a la vida del hombre, es la perspectiva filosófica más significativa de nuestro tiempo. De ahora en adelante el valor de toda filosofía depende, de manera destacadísima de sus consecuencias acerca de la bioética ya que nuestra especie puede decidir no solo sobre sus características futuras (modelo biopsicosocial) sino la aparición de nuevas especies (Ciuro Caldani, 1995).

La bioética se basa siempre en hechos concretos, principios y reglas. A partir de los principios, se guía al profesional a enfocarse en el problema y luego en la búsqueda de una solución. Por medio de las reglas, normas generales sin carácter absoluto, ayudan a ordenar los argumentos y resolver diferentes tipos de situaciones, basándose a través de estas en el principio que predomine en la

situación de salud determinada (<http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/2/art26.asp>).

7.5.3.1 Historia

Su historia se remonta hacia la mitad del siglo XX, posterior a la II Guerra Mundial, luego de los crímenes cometidos por Josef Mengele, experimentando directamente en seres humanos prisioneros, con una subvención otorgada por la Deutsche Forschungsgemeinschaft -Fundación Alemana de Investigación- cuyo posterior descubrimiento desencadenó el Código de Ética médica de Nuremberg que fue publicado el 20 de agosto de 1947, que en diez puntos recoge principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos.

En 1954, Joseph Fletcher, en *“Moral and Medicine”* -Moral y Medicina- rompe con la influencia religiosa en los conflictos éticos médicos. En 1967, Christian Barnard inicia los trasplantes cardiacos y se incrementa la donación de órganos, en tanto Daniel Callahan, en 1969, funda el *“Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human and Bioethics”* y en 1971 el *“Kennedy Institute of Ethics”* funda el *“Hasting Center”* de Nueva York, donde se estudia ética, biología y medio ambiente, todo ello en Estados Unidos, donde la globalización del mercado y la tecnología presentan sus prolegómenos más acelerados e importantes.

En 1971 el oncólogo y bioquímico holandés estadounidense Van Rensselaer Potter escribió primero un artículo en 1970, *“Bioethic, the science of Survival”* y posteriormente, en 1971, como el primer capítulo del libro *“Bioethics: Bridge to the future”* -Bioética: Un puente hacia el futuro- (Potter, 1971), el acta de nacimiento de la disciplina, luego de verse obligado a analizar la creciente deshumanización del trato a pacientes -de cáncer terminal en este caso- en las distintas unidades de cuidados intensivos, donde notó el efecto del desarrollo técnico-científico en cuanto a maquinarias destinadas a este tipo de cuidados médicos, y la influencia sobre el paciente, que, previamente a este análisis era considerado alguien pasivo durante toda su enfermedad, que se veía obligado a delegar su libertad de elección en el personal sanitario.

Las primeras reflexiones del autor describen la situación, a su juicio, del divorcio total entre el mundo de las realizaciones científicas y técnicas y el universo de los valores. Este punto de vista lo llevó a desarrollar el término “bioética”, enfocado en estudiar los problemas morales que genera ese gran desarrollo

científico y tecnológico que se despliega cada vez más rápidamente, y que abarca tanto al hombre como a los seres vivos que tienen relación en cuanto a la mejor calidad de vida de ellos, creando una disciplina pretendidamente científica que involucra la biología, ética, medicina y la axiología de los valores humanos.

En el prefacio de la obra señala que “hay dos culturas -ciencias y humanidades- que parecen incapaces de hablarse una a otra y si ésta es parte de la razón de que el futuro de la humanidad sea incierto, entonces posiblemente podríamos construir un puente hacia el futuro construyendo la disciplina de la bioética como un puente entre las dos culturas. Los valores éticos no pueden ser separado de los hechos biológicos. La humanidad necesita urgentemente de una nueva sabiduría para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de vida” (Potter, 1971).

7.5.3.2 Principialismo bioético.

Esta es una de las principales corrientes del pensamiento bioético. Desde el punto de vista lógico, un principio es una proposición de la que se pueden deducir otras proposiciones. En la ética contemporánea se han propuesto explícitamente “principios” en los que orientar la acción moral, como, por ejemplo, el de los “principios *prima facie*” de David Ross, y, más recientemente, el de los “principios bioéticos”, de Beauchamp y Childress. (Beauchamp y Childress, 1979). Estos autores norteamericanos conciben en 1979 los “principios” como puntos de partida para orientar moralmente las acciones médicas (Maliandi, 2002).

Los cuatro principios que estos autores proponen -beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia- habían sido mencionados en teorías anteriores, y en el propio Hipócrates, quien, en el libro I de las “Epidemias” los formula como el deber médico de “favorecer o al menos no perjudicar.” (Bordín, Fracapani, Gianacari y Bochaty, 1996).

El libro de David Ross, al que los primeros autores remiten con frecuencia, “*The Right and the Good*”, (Ross, 1930) establecía toda una lista de principios, entre los que se cuentan el de beneficencia, el de no-maleficencia y el de justicia y en 1978 surgen los “Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación” en el conocido “Informe Belmont” -*Belmont Report*- elaborado por el Departamento de Salud de Estados Unidos. Con una influencia decisiva en la concepción principalista de Beauchamp-Childress.

En la actualidad se habla de los cuatro principios que se consideran como el núcleo teórico de esta visión. Empezó con dos principios básicos tradicionales: el principio de no-maleficencia y el de beneficencia y posteriormente se le añadieron el de Autonomía -del paciente- y el de Justicia (Maliandi, 2008; Maliandi, 2010).

a) Principio de beneficencia: El principal objetivo de este principio es “hacer el bien”. Tiene origen en la obra de Kant de donde deriva la beneficencia de la utilidad, y reconociendo siempre que esto debe estar presente de manera previa al ejercicio de una acción. A su vez, este depende de la autonomía del individuo, es decir, hacer el bien que éste solicita. No debe nunca confundirse con la caridad, gentileza o piedad, ya que el individuo en concreto por el cual, o sobre el cual se está actuando, siempre tiene derecho a elegir, por ende se reconoce al paciente como sujeto de derecho y no como obra de caridad (<http://www.alcoberro.info/pdf/bioetica4.pdf>).

Implica actuar beneficiando, tanto lo que es beneficioso médicamente, lo que es beneficioso considerado por el paciente y lo que es beneficioso a los seres humanos como tales, contemplando su espíritu. La práctica de los “*Hospice*” en pacientes terminales lo contempla.

b) Principio de no maleficencia -*Primum non nocere*-. Se centra en el principio ético universal y tradicional de “no dañar a otro” -*neminem laedere*-, donde se busca no enfrentar a paciente a riesgos innecesarios, y principalmente hacerle el bien, no dañándolo en vez del mal y que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuál es el bien y cuál es el mal?, Pregunta que a lo largo de la historia de la filosofía llevo a plantear diferentes teorías con el fin de conseguir una respuesta, que terminan canalizadas siempre en un sistema de valores morales que a su vez están idealizados históricamente por el hombre, según las diferentes épocas y edades del desarrollo social del mismo, pero que en definitiva siempre tiene como objetivo favorecer lo que es considerado un valor, así como cuando el fin es lo contrario, se lo considera un disvalor (Rodríguez, 1985).

En el campo de la bioética apareció, como vimos *supra*, en el “Informe Belmont” y cobra importancia en cuanto a que no siempre se sabe si, a pesar de hacer todo lo médica y tecnológicamente posible, se podrá conseguir hacer el bien absoluto al paciente, por lo que se busca el actuar preventivo -actualmente las terapias de preexposición PPRE están siendo obligatorias alentadas por la industria farmacéutica-. Está vinculado al principio anterior de beneficencia, ya que si bien a

veces el actuar médico puede generar un daño con el fin de llegar a un bien, debe siempre tratar de que prevalezca el beneficio por sobre el perjuicio.

c) Principio de justicia: En el marco analizado en cuanto a la salud, es aquello que la iusfilosofía denomina “justicia distributiva”. Al ser un valor, esta clase de “justicia” consiste en dar a cada uno lo que se merece, y es “distributiva” ya que refiere a repartir equitativamente, donde lo que es igual se trata de igual, y desigualmente lo desigual. La justicia distributiva reparte cargas y bienes con miras a los respectivos méritos, guardando las proporciones en sentido geométrico - $A:B=C:D$ -, de modo que se respeta la igualdad en lo adjudicado según lo que corresponde a cada uno (Goldschmidt, 1985). Aristóteles denomina a la proporción “geométrica” porque se toman en cuenta cuatro términos: el distinto mérito de las personas y el distinto valor de las cosas que se le asignan (Aristóteles, 1972).

Esta clase de justicia distributiva, de toda forma, está basada en el reparto de recursos escasos de la comunidad, donde usualmente en el mercado no lo satisface adecuadamente por cuanto el acceso a la salud no se vincula de forma pareja con el desenvolvimiento económico del propio mercado, del cual es crecientemente solo un subsistema (Pregno, 2016; Holmes y Sunstein, 2011).

Bioéticamente también se considera distribuir justicia el hecho de no desperdiciar determinados recursos en un paciente terminal, ya que sus posibilidades de vida están atadas más a la esperanza de un milagro que a lo científicamente posible, por lo que un médico puede ver este tipo de cosas y no descuidar a aquellos que tienen posibilidades de recuperación. Esto que jurídicamente es discriminatorio -ya que el valor supremo es la justicia- en la medicina no, porque su valor supremo es la vida y no se interviene en base al principio *prior in tempore, prior in iure*, sino *prioritas vitae*.

Desde el punto de vista trialista sería un “fraccionamiento” del valor justicia contenido en este principio bioético (Goldschmidt, 1985), v.g. los protocolos de intervención, denominados “triaje” como un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias que evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia, de acuerdo a las necesidades terapéuticas y especialmente los recursos disponibles.

d) Principio de autonomía: Este nuevo principio incorporado a la bioética tradicional como principio de libertad moral se basa en aceptar al otro como moralmente responsable y libre de tomar decisiones por sí mismo, sin influencias

externas como reconocimiento de que el individuo es dueño de sus acciones y decisiones. Debe ser interpretado como una regla, salvo en casos donde las personas se vean limitadas total o parcialmente para ejercerla -por ejemplo, daño cerebral, falta de discernimiento, estado vegetativo, etc.- y en estos casos deberá ser justificada con el objetivo de que un tercero ejerza la toma de decisiones (<http://www.losandes.com.ar/article/tiene-sindrome-de-down-y-quiere-donar-un-rinon-a-su-hermano> y <http://www.lanacion.com.ar/1893864-tiene-sindrome-de-down-y-quiere-donar-un-rinon-a-su-hermano>).

Medicamente hablando, el pilar histórico de la relación fue la confianza, basada en el principio de veracidad, pero muchas veces se percibe como moralmente aceptable engañar al paciente. Si bien se debate de qué forma se debe informar al paciente -según las distintas problemáticas- diferenciando entre diagnóstico y pronóstico. Se basa en la veracidad y el consentimiento informado, el cual tiene los dos elementos mencionados en la misma formulación del nombre. La información debe estar ligada a lo que el paciente realmente quiera y necesite saber para poder tomar la decisión que crea adecuada para si mismo, como someterse a un procedimiento quirúrgico de alto riesgo. También debe ser brindada de forma que la persona pueda comprenderla correctamente, y el consentimiento es considerado por la capacidad del paciente o de su representante en caso de no estar en condiciones de ejercer la autonomía de la voluntad de forma personal. Quien lo efectúe debe ser competente para otorgarlo y a su vez no tiene que haber sido viciado por terceros.

Siguiendo a Kant puede defenderse este principio en diferentes consideraciones que derivan en una misma sustancia. Por un lado, con una postura deontologista (Banchio, 2013) afirma que la autonomía como principio de la bioética se basa en una postura de respeto hacia la persona. Como sabemos, el filósofo alemán desarrolló su ética dentro del idealismo crítico como producto del racionalismo ilustrado, donde lo único bueno y universalmente válido es la buena voluntad, y donde una acción solamente puede ser buena si obedece a la ley moral. Con la razón práctica Kant penetra en lo suprasensible e incluye en ella la Ética, la Filosofía, el Derecho y la Religión. El principio fundamental de la ética kantiana es la "voluntad buena", que se encuentra determinada sólo por la necesidad de obedecer al "deber". Una regla es moral si es fin en sí, cuando ordena las acciones por el impulso del deber y no por ningún otro motivo (Ciuro Caldani, 1993).

Entonces, para que una acción sea permisible debe poder ser aplicada a todas las personas, y nunca considerar a la humanidad como un medio sino como un fin en sí mismo (Kant, 1960). En cuanto a la formulación de autonomía según el filósofo de Königsberg establece que “el reino de los fines” exige que las personas obren como si los principios de sus propias acciones obligaran como ley universal en un reino hipotético (Kant, 1960).

Por otro lado, si bien para Kant, el imperativo moral es *categorico*, incondicional, un fin en sí y su pensamiento se opone tanto al eudemonismo histórico ya visto en la justicia Aristóteles y al utilitarismo de los ingleses, un filósofo utilitarista escocés, John Stuart Mill entiende a la autonomía como la “no interferencia” donde en el ámbito de la medicina puede aplicarse, v.g., a la eutanasia o “muerte digna”, ya que una persona puede decidir que se le aplique este procedimiento y donde el no interferir en la decisión de la persona por parte de los médicos, el Estado u otros, es una forma de autonomía para él. Ya que en base a lo que esta posición defiende, la moralidad de la acción debe ser aplicable para cada individuo como tal, donde cabe, como siempre la pregunta si todo lo científicamente posible es éticamente aceptable (Cano, 2007).

7.5.4 Las respuestas convergentes

7.5.4.1 Ética Convergente

El autor de la *Ética Convergente*, Ricardo Maliandi se pregunta qué principios podrían proponerse en un pluralismo bioético restringido en el que, a diferencia de lo que ocurre tanto en los citados Ross como Beauchamp-Childress, se reconociera el carácter *a priori* de esos principios, y si, además, se reconocieran las relaciones conflictivas entre ellos (Maliandi, 2010; Maliandi, 2011).

Ambos reconocimientos serían factibles en el marco de lo que este autor llama “ética convergente”, una ética que admite una pluralidad de principios y, precisamente, no más de cuatro. Esta ética también reconoce, empero, una “conflictividad” *a priori* entre tales principios, y, en relación con esto, un “metaprincipio” que exige maximizar la armonía entre ellos (Maliandi, 2002).

Los principios de la ética convergente pueden inferirse de la bidimensionalidad de la razón -fundamentación y crítica- (Maliandi, 1997) y de su doble estructura conflictiva -sincrónica y diacrónica-. Son pensados entonces

constituyendo dos pares: universalidad - individualidad -conflictividad sincrónica- y conservación-realización -conflictividad diacrónica-. Universalidad y conservación son principios propios de la dimensión fundamentadora; individualidad y realización lo son de la dimensión crítica. Desde la ética convergente, esos cuatro principios - que Maliandi llama “cardinales”- determinan la calificación moral de los actos (Maliandi, 2013).

En relación al sistema de los cuatro principios bioéticos del principalismo de Beauchamp-Childress, representan formas específicas de los que la ética convergente denomina “principios cardinales”: los principios de beneficencia y no-maleficencia se vinculan diacrónicamente, y pueden entenderse como los de conservación y realización vistos desde la perspectiva bioética. A su vez, los de justicia y autonomía aluden a la dimensión sincrónica, es decir, respectivamente, a los de universalidad e individualidad. Por su parte entonces, los de no-maleficencia y justicia están en la dimensión fundamentadora de la razón, en tanto que los de beneficencia y autonomía son propios de la dimensión crítica (Maliandi 2002).

Con la misma estructura lógica de la bidimensionalidad de la razón - fundamentación y crítica- (Maliandi, 1997) y de su doble estructura conflictiva - sincrónica -de permanencia o *stásis*- y diacrónica -de sucesión o *kinesis*-, la ética convergente reconoce, además, cuatro principios “bio-tecno-éticos”: dos de ellos como extremos de la estructura conflictiva diacrónica, y los otros dos de la estructura conflictiva sincrónica, que son los de precaución genética, exploración genética, no discriminación y respeto de la diversidad genética en ese orden respectivamente (Maliandi, 2013).

7.5.4.2 Problemas biotecnológicos

Con la aceleración de los tiempos y procesos ya descriptos que se viven en la actual posmodernidad, de la mano de la biotecnología irremisiblemente casi todo va a cambiar; aunque no sepamos todavía cómo serán esos cambios.

Los científicos, demasiado ocupados en sus tareas de experimentación, urgidos por las empresas que financian esas tareas, y, ahora, además, fascinados, ante las inmensas posibilidades inéditas con que se encuentran, no calculan los riesgos que todo esto implica para la salud humana ni el medio ambiente (Maliandi, 2002).

La biotecnología, conjuntamente con la tecnología de la informática, y particularmente en su combinación con ésta -la “bioinformática” y la inteligencia artificial-, ya son realidad palmaria, y traen consigo –como ha ocurrido con todas las grandes “revoluciones” de la técnica–, posibilidades que producen una mezcla de esperanzas y temores (Maliandi, 2002).

Si bien la humanidad ha vivido desde siempre entre grandes desequilibrios y compensaciones que a su vez resultaron ocasión de nuevos desequilibrios, en la posmodernidad la técnica se desarrolló en proporción de una “curva exponencial”, y responde cada vez más a las necesidades del mercado que son los intereses de unos grupos humanos contra los intereses de otros (Maliandi, 2002).

7.5.4.3 Principios bio-tecno-éticos

Si los problemas éticos que suscita la biotecnología son analizables en el marco de la bioética, podría admitirse que los “principios” de ésta también tienen incumbencia en la segunda y en el mundo jurídico con la justicia y su pantonomia. La conflictividad diacrónica aparece ahora en la oposición inevitable entre lo que ya se conoce como “principio de precaución” y otro principio que Maliandi llama “principio de exploración” (Maliandi, 2002).

El principio de precaución se refiere en general a los peligros de la “tecnociencia”, agravados por el hecho de se suele confiar en que todo lo que hace la “ciencia” garantiza la protección del género humano, sin tener información de que a menudo esas actividades acarrear o pueden acarrear desastres y que ya ha alcanzado desde el punto de vista jurídico, relevancia internacional, especialmente a partir del Comunicado emitido el 1° de febrero de 2000 en Bruselas por la Comisión de la Unión Europea.

El principio de precaución, ampliamente justificado -y entendido como forma específica del de conservación y del de no maleficencia-, representa, sin embargo, una exigencia opuesta a la que es propia del principio que Maliandi llama de “exploración” y en razón del cual se explican la mencionada relevancia de los derechos.

Como el principio de precaución, según la Ética Convergente, representa uno de los extremos del eje diacrónico, en el otro extremo de ese eje, hay que admitir, un principio contrapuesto, el “principio de exploración”. Este sería también un principio “bio-tecno-ético”, entendido como un modo particular del principio

cardinal de “realización” o del principio bioético de beneficencia (Maliandi, 2002) y que en la justicia implicaría un desfraccionamiento.

Es muy cierto que se “debe” ejercer precaución ante acciones que, en el campo de la biotecnología, ponen en funcionamiento fuerzas desconocidas, según la clásica imagen del “aprendiz de brujo” de Goethe, -fraccionamiento- pero no menos cierto es que entre ellas hay seguramente muchas que podrían ser muy benéficas; fuerzas que nos ayudarían a resolver muchos viejos y penosos problemas -desfraccionamiento-.

El hombre evolucionó “explorando” campos desconocidos: el hacha, la rueda, el fuego, la agricultura y podría acontecer que la biotecnología constituyera una exploración tan importante como lo fueron aquellas. No lo sabemos, por supuesto; porque estamos en sus prolegómenos; pero no es inverosímil sospecharlo. La exigencia de explorar lo desconocido es tan fuerte como la de tomar precauciones ante los peligros que implica (Gracia, 1998).

Son exigencias opuestas, se trata, en efecto –apoyando la tesis de Maliandi–, de un conflicto entre principios (Maliandi, 2002).

Con respecto al otro eje de la conflictividad de principios en el área de la biotecnología, es decir, el sincrónico –esto es, el de la oposición entre los principios de universalización y de individualización, en términos de los principios bioéticos clásicos, entre los de justicia y autonomía y en la función pantónoma seguridad jurídica y verdad– nos encontramos con los principios que pueden ser denominados como de “no discriminación genética” y de “respeto de la diversidad genética”.

El principio de “no discriminación genética” tiene en cuenta valores universales: los vinculados con el ideal de la “igualdad” de todos los seres humanos. Una “civilización eugenésica”, en el sentido en que la pintaba la imaginación de Aldous Huxley en 1932, en “Un mundo feliz”, hoy ha dejado de ser una fantasía merced a la biotecnología y se ha convertido -una vez mas en sentido historiográfico inverso-, según Maliandi, en una posibilidad estremecedora (Rifkin, 1999).

Pese al horror de la Segunda Guerra Mundial, promovida en buena parte por ideas eugenésicas, aquella obsesión no sólo subsistió en sus formas clásicas (<http://www.lanacion.com.ar/2062667-limpieza-etnica-de-manual-el-drama-de-la-minoria-rohingya-eleva-la-presion-sobre-myanmar>), sino que, además, con el

avance de la biología molecular, se comenzó a pensar en la posibilidad de una eugenesia dirigida por ingeniería genética. Técnicas como el ADN recombinante, la epigenética o la fusión celular, entre otras, (Banchio, 2017a) con las que se pretende “mejorar” el código genético de una bacteria o de un animal, y recientemente de un ser humano (<https://www.technologyreview.com/s/608350/first-human-embryos-edited-in-us/?set=608342>), reavivan la vieja obsesión “adormecida” y le sugieren la posibilidad de nuevos instrumentos eficaces, aplicables a la especie humana. La biología molecular actualmente opera como analizaremos *infra* con el desarrollo y “creación” de chips de ADN para embriones control y “selecciones” de genes para conservar genes buenos y desechar genes malos (Maliandi, 2002).

El principio que estamos comentando ya ha obtenido un reconocimiento jurídico expreso en el artículo 6º de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de la Unesco, dictada el 11 de noviembre de 1997 que se dice que “nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad (http://portal.unesco.org/es/ev.php-url_id=13177&url_do=do_topic&url_section=201.html).

7.5.5 El bebé de diseño

Se llama así al resultado del proceso médico que produce como manufactura o “creatura” humana, -si se me permite el horrible neologismo-, niños cuya herencia genética -genotipo- es seleccionado mediante la utilización de varias tecnologías reproductivas -reprogenetica- con el objetivo de alcanzar una óptima recombinación del material genético de sus “progenitores”. Es en este punto donde las respuestas bioéticas y jurídicas, *supra* introducidas de manera propedéutica, presentan una gran tensión. El mercado, la ciencia y el derecho se valen de modelos argumentativos diferentes para justificar axiológicamente sus conductas repartidoras.

La dimensión nomológica, al compás del vuelo del búho de Minerva está brindando respuestas jurídicas a la zaga de los requerimientos de la dimensión sociológica, pero debe hacer inexorablemente la valoración dikelógica de ambas ya que es la especial característica distintiva de la disciplina.

Efectivamente, la justificación las técnicas de corrección de mutaciones genéticas en embriones humanos es que salva vidas pero está rozando la eugenesia que los griegos, fundadores de nuestra civilización, en busca del sueño prometeico, practicaban primitivamente en el monte Taigeto -*Taýgenesis*-.

Desde el punto de vista jurídico, la comprensión de las normas que captan repartos y distribuciones como modelos relacionados con la realidad presentan actualmente en la dinámica de los modelos -persona, matrimonio, madre, padre, familia, hermano-, fenómenos de i) "plusmodelación" -aumento o expansión de la respuesta, cuando es conceptual hay inflación, sí es fáctica sobreactuación de la respuesta-, ii) "minusmodelación", sí es conceptual y fáctica reducción del modelo, sí es solo conceptual desflación y solo fáctica vaciamiento de la respuesta y iii) sustitución, puede ser total, solo conceptual o solo fáctica (Ciuro Caldani, 1993; 2000; Banchio, 2006).

Si bien puede verse una plusmodelación primero fáctica y luego conceptual de conceptos como matrimonio, familia o paternidad, actualmente se está produciendo directamente una sustitución de las respuestas y en otros, como aborto e incluso ciencia, una evidente minusmodelación con nuevas respuestas como como polipaternidad, androgénesis y bilateralidad parental.

7.5.1 Respuestas jurídicas

El art. 672 del Código Civil y Comercial de la Nación habla de "progenitor afín", en sexo indefinido, porque ahora la respuesta jurídica matrimonio minusmodelada junto a la unión de hecho puede ser de hombre con mujer, de hombre con hombre y de mujer con mujer. La pregunta, jerarquizando lo expresado por G. Moore en *Principia Ethica* para todo este sub-punto, es ¿afín a quién?, parecería más a la madre o padre que eligió como pareja, que al hijo o hija que quien forma pareja con otra persona. Es una "sobreactuación" de la respuesta.

La respuesta jurídica conceptual filiación, como vimos *supra*, ahora es biológica, por TRHA o por adopción. Esta última remedia un mal existente, un niño "sin padres", a diferencia de la "donación" que crea un huérfano parcial ya que el verdadero padre o madre "donantes" se lavan las manos, puesto que, como también vimos *supra*, la donación de gametos y aun de embriones puede ser anónima. ¿Cuál debería ser la respuesta jurídica adecuada?.

La respuesta jurídica inmemorial madre, está hoy ampliamente plusmodelada o directamente sustituida a consecuencia de las TRHA y también genera problemas no solo conceptuales sino fácticos. ¿Quién es la verdadera madre?. ¿Quién lo gesta?, ¿quién lo ama?, ¿quién lo alimenta?, ¿quién lo adopta encargándole la gestación a otra mujer -alquiler de utero, o a otra pareja -donación de ambos gametos?, ¿quién aporta el óvulo? (Bolzan, 1993).

El derecho a la identidad se conserva para la filiación adoptiva, pero se pierde para la THRA. Ya en Argentina, en 2015, anotaron un bebe con triple filiación en medio de grandes festejos por la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación (<http://www.infobae.com/2015/04/23/1724315-anotaron-al-primer-bebe-triple-filiacion-la-argentina/>) y en Estados Unidos la triple paternidad de embriones se produjo ya en 2013 con una técnica que consiste en un procedimiento que mezcla el ADN de tres personas para crear embriones, tomando las mitocondrias defectuosas del óvulo de la madre y sustituyéndolas por las sanas de otra mujer (http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/el-debate-sobre-la-triple-paternidad-de-embriones-alerta-a-eeuu_R0PJP6HkoQ0Ay8gN1mJr64/).

La mercantil FDA (*Food and Drug Administration*) de Estados Unidos abrió un debate, pero el Ministerio de Sanidad del Reino Unido mostró apoyo a dicha técnica, legalizándola en 2015. En algunos países está prohibida, v.g. Estados Unidos -a donde viajan para elegir el sexo de su hijo (<http://www.lanacion.com.ar/815049-viajan-a-eeuu-para-elegir-el-sexo-de-sus-hijos>) -, pero los viejos moldes conceptuales y facticos del derecho con límites territoriales mutiladores del siglo XIX (plena lucha del modelo de Estado hoy declinante) han dejado que el mercado se encargue de llevarlos a México, en 2016, para cumplir el deseo subjetivo de una pareja jordana, (https://www.clarin.com/sociedad/disenio-tecnica-polemica-adn-padres_0_H1BjNc_a.html) de tener un niño "perfecto" -buscado esto- desde 2013 (https://www.clarin.com/sociedad/nacio-primer-genes-perfectos-polemica_0_r1HWd1Uov7e.html).

El segundo caso de bebe de diseño transgénico se produjo en 2017, en Ucrania (https://www.clarin.com/sociedad/nace-bebe-adn-padres_0_rJntSZp8l.html), con ayuda de un método innovador, el traspaso pronuclear a un bebé manufacturado con el material genético de tres personas: su madre, su padre y una donante.

Por supuesto que también todo esto plusmodela el concepto jurídico de parentesco porque estos “hijos” de “padres afines” o de triple filiación tienen hermanos, que ahora podrán ser: “hermanos bilaterales” -hijos de sus mismos progenitores- o hermanos unilaterales -hijo de su madre o de su padre con otra persona-. Esto ha profundizado la multivocidad de una palabra cuyo origen epistemológico se encuentra en la palabra latina "*germanus*", que como “germen”, viene de *geno* o *gigno*, que significa ‘carnal’ -en el sentido de pariente consanguíneo-.

A su vez, nuevos modelos de respuesta jurídicas presentan dinámicas particulares, v.g., el concepto de persona -no se adquiere por ley-, de maternidad y paternidad, polipaternidad y androgénesis.

La polipaternidad, como vimos propedéuticamente *supra*, ya está instalada y jurídicamente “tolerada” por ese “derecho a la carta” de las demandas sociales, en lo que el ya citado Debord, en *Kriegspiel* teoriza como la deriva y el *détournement* -desvío- (Debord,1991).

Además de tener siempre “padres científicos” -los médicos, bioquímicos y biólogos que se ven continuamente en las fotos de las páginas de internet referenciadas-, tiene una madre biológica o gestacional que aporta el útero, una madre adoptiva que le encarga el hijo a otra pareja y una madre genética que es la “donante” que aporta el ovulo y también un padre genético (donante aporta el esperma si es fértil) y un padre adoptivo (que encarga el hijo a otra pareja) (Bolzán, 1993), más el “progenitor -madre o padre de sexo indefinido- afín”.

Otra respuesta jurídica es la ectogenesis, que es además un desprecio a la maternidad y se manifiesta sociológicamente en la potencia que quieren recibir aquellas mujeres de que la gestación pueda producirse fuera del seno materno, en una suerte de útero artificial para no tener que pagarle a otra para que alquile su útero o vivir y desarrollar las consecuencia psicológicas de esta “subrogación”. Hasta el presente un feto de hasta cuatro meses logra finalizar su desarrollo fuera del útero dentro de una cámara incubadora. Esta búsqueda, con la idea que permitiría detener muchos abortos “tolerando” embarazos no deseados por poco tiempo, ha llevado a que muchos científicos estén muy cerca de lograr la ectogenesis total, ampliando sustancialmente el tiempo de supervivencia fuera del útero humano. ¿Cuál será la respuesta jurídica? ¿La permitirá para impedir el

condenado aborto en violaciones? ¿O para satisfacer al mercado? ¿O la condenará bio-tecno-éticamente?.

La androgénesis es una técnica que permite obtener hijos con dos padres genéticos y ninguna madre. Se fertiliza un ovulo con dos espermatozoides despreciando luego por microcirugía el material genético femenino (Bolzán, 1993). Esto se ha experimentado primero en animales y actualmente hay ciento cuarenta y dos embriones de laboratorio para desarrollar esta práctica, llamados “embriones controles”.

Los consentimientos informados para los huérfanos *in vitro* exigen a los donantes la firma de instrumentos jurídicos para excluir sus responsabilidades vitales, que entran en conflicto con los derechos de los niños gestados.

A su vez, para lograr la justificación axiológica de las técnicas de diseño, se invocan causales para aprobar su uso como la prevención de enfermedades, pero la experiencia indica que se van autorizando cada vez más causales y este uso normológicamente acotado, se utiliza sociológicamente para elegir características físicas e intelectuales de los bebés con fines estéticos, militares, intelectuales o deportivos (Bolzán, 1993).

El mercado también va presionando jurídicamente al derecho forzando a respuestas jurídicas adecuadas para “garantizar un hijo sano” (<http://www.infobae.com/salud/ciencia/2017/06/07/bebes-de-diseno-hasta-donde-es-posible-incidir-sobre-el-futuro-de-un-hijo/>). Los médicos son amenazados con demandas de daños y perjuicios, el diagnóstico prenatal es obligatorio y hay enormes casos de abortos de personas con discapacidad y ni pensar en embarazos múltiples que hace mucho que no se inscriben en los Registros de Personas. Tampoco están excluidos de esta consideración los sistemas de salud, cuyas empresas presionan a los padres mediante la exclusión de la cobertura a los hijos no sanos o le aumentan contractualmente las primas de sus cuotas prepagas con la tolerancia de las regulaciones del estado declinante (Lafferrie, 2017).

La respuesta jurídica de la rama del derecho penal, frente al concepto de aborto también produce un modelo de inflación o deflación dándole carácter directo o indirecto. No es lo mismo que el aborto eugenésico permitido normológicamente, que un aborto provocado con esos fines, como aquellos que se llevan a cabo antes de la transferencia de embriones al útero materno, que es un aborto espontáneo o

“indirecto” conforme jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I el 3/12/1999 en el caso “Rabinovich Ricardo s/medida cautelar”.

Sin embargo, en la dimensión sociológica, excluyendo cuando se comprueba que la paciente -“madre”- presenta más sacos gestacionales y se decide un aborto selectivo, la mayoría de los abortos espontáneos en las THRA son producidos por deficiencias técnicas -v.g. fecundación de gametos que presentan alguna anomalía genética-.

Uno de los principales reproches del mercado -por los costos- y de la ética -por la conducta moral- a la técnica FIVET es la generación de cigotos o embriones con anomalías cromosómicas que no son transferidos al útero materno, o sea desechados y aun así representa la mayor causa de pérdida de embriones *post* implantación. Para ello, dependiendo de las diversas regulaciones jurídicas del derecho comparado, se transfieren tres o más embriones al útero -materno o alquilado- para aumentar las posibilidades de embarazo. Cuando por hiperestimulación ovárica es costumbre realizar abortos selectivos eliminando determinados embriones para evitar complicaciones durante la gestación o porque la pareja no desea un número elevado de hijos o una persona pagante sola, tampoco (Banchio, 2017a).

7.5.2 Respuestas bioéticas

Si efectivamente todo lo éticamente reprochable es jurídicamente inadmisibles habría que incorporar en esta pendiente resbaladiza en que se encuentra esta nueva disciplina como respuestas bioéticas el “principio de precaución”, que como vimos, desarrolla Maliandi, frente a técnicas experimentales, ya que no se puede afirmar con certeza que no habrá daños futuros y si se busca corregir una mutación patogénica la técnica en si misma puede tener consecuencias todavía impredecibles (Lafferrie, 2017).

La ingeniería genética de la línea germinal humana se ha convertido en un concepto de investigación pujante y el objetivo de muchas empresas y centros de investigación médica es demostrar que se pueden crear niños libres de genes específicos que causan enfermedades hereditarias (<https://www.technologyreview.es/s/4783/los-bebes-geneticamente-perfectos-seran-posibles-pero-tambien-legales>).

Esa causa de la investigación médica y otros problemas han entrado en tensión con los principios tradicionales de la bioética a poco de ser elaborados en un tiempo que se acelera. La ética en si misma hace referencia a la vida humana y no depende de los descubrimientos de la ciencia sino de la misma naturaleza del hombre. No puede estar sujeta al deseo de un grupo humano, afrontando el grave problema del relativismo moral.

La ética no se fundamente ni en la biología ni en la medicina -más ahora que los grandes laboratorios han reemplazado la Química por la Biología- y todo lo que corresponde a esas ciencias en la experimentación con seres humanos deben ser axiológicamente evaluado por la ética normativa o al menos por los principios de la bioética.

En esta dirección, hay dos principios que deberían incorporarse a los actuales o potenciarlos, si es que estuvieran subsumidos en alguno de sus niveles. Un principio a incorporar es el de "integridad de la especie humana". Esos ciento cuarenta y dos embriones, que hemos referido, creados deliberadamente para fines de investigación exclusivamente afectan el derecho a la vida e instrumentalizan a la persona humana, en el caso que se autorizó, para un enfermedad cardiaca que no es mortal en todos los casos y es de aparición tardía.

Por eso la respuesta bioética debe analizar si las investigaciones que crean y destruyen embriones no podrían cubrirse por nuevas formas terapéuticas que sean respetuosas de la dignidad y los derechos humanos como autentico camino para el avance científico -"no-maleficencia" y "precaución genética"-. También nos parece de cierta evidencia que se está plusmodelando conceptualmente y se está sustituyendo fácticamente el vocablo "ciencia" por lo que tratamos, con este análisis, que al menos conceptualmente (en este marco teórico) no se plusmodele esa definición en salvaguardia fácticamente de la propia dignidad de la investigación científica. La respuesta jurídica y bioética a la infertilidad debe ser buscada por medios acordes a la dignidad de la persona y de la naturaleza humana.

La humanidad de laboratorio no generada a partir del valor amor sino del egoísmo y la utilidad, donde ciertos hombres o "científicos" deciden el destino de vidas humanas de baja calidad que son desechados y convierte en objeto a la mujer, su útero y su capacidad ovulatoria, no cumplen con el principio supremo de justicia del humanismo trialista que consideramos valido, al menos ontológicamente.

Un humanismo donde la persona humana es considerada un medio para la satisfacción de una necesidad o un instinto subjetivo, no consagra el principio para que cada hombre, único e irrepetible desde la concepción se pueda convertir en persona, en un mundo que la justicia de llegada considere mejor para vivir.

7.5.3 Respuestas convergentes

El bebé de diseño, como “creatura” o manufactura humana actualmente, cuando ya se está en condiciones de remodelar el código genético de la especie humana es una práctica claramente eugenésica y cualquier intento en el estado actual de los conocimientos ciertos, conduciría a resultados catastróficos. Vistas las cosas así, desde el eje diacrónico de la Ética Convergente, pero vistas también desde el sincrónico, esa posibilidad plantea el problema ético de la “discriminación genética” y como vimos *infra*, se discute la respuesta jurídica “eugenesia comercial”, “patente vital” y aparecen nuevas formas de “discriminación genética” en tanto los genes de cualquier especie -viviente o no- pueden introducirse en los cromosomas de cualquier otra especie resultando de ello, como señalamos *infra*, la combinación de hombres, animales, plantas, hongos o bacterias. La ingeniería genética se vincula inevitablemente con ideas eugenésicas, y esas ideas conducen fácilmente a ideologías dogmáticas de corte racista.

El vocablo “eugenesia” fue acuñado en el siglo XIX por Francis Galton, pero las concepciones eugenésicas (es decir, las pretensiones de “mejoramiento” biológico de los seres humanos) existen desde la Antigüedad y pueden verse v.g. en la “República” de Platón. La perpetuación de los “mejor dotados” mediante el impedimento de la reproducción de los “peor dotados”, o aun mediante la eutanasia de éstos, como ocurría en Esparta, fue entendida a menudo como un deber moral y ciudadano, y fue sostenida y recomendada incluso por operadores del derecho prominentes que aceptarían una legislación que dispusiera la esterilización obligatoria de dementes y débiles mentales (Maliandi, 2002).

Además, las clases altas tienen un “derecho natural” a los privilegios o el poder de que gozan; y el hecho de que muchos científicos lo avalen -como ocurre efectivamente desde comienzos del siglo XX- hace confundir lo ideológico con lo “verdadero”

(http://www.circlesurrogacy.com/parents?keyword_session_id=vt~adwords|kt~surr)

[ogate%20agencies|mt~b|ta~197059314171&vsrefdom=wordstream&qclid=EAAlaQobChMliY_b5Ye-1gIVEYGRCh1yXgRiEAAYASAAEgKJX_D_BwE](https://gate%20agencies|mt~b|ta~197059314171&vsrefdom=wordstream&qclid=EAAlaQobChMliY_b5Ye-1gIVEYGRCh1yXgRiEAAYASAAEgKJX_D_BwE)).

El principio de la Ética convergente de no discriminación genética es también, un principio anti-eugenésico, una exigencia racional de evitar el repertorio de actitudes injustas a que puede llevar la obsesión eugenista (Maliandi, 2002).

A la discriminación social, nacional, cultural o racial que desde siempre perturbó trágicamente las relaciones humanas se suma ahora la discriminación genética con la producción de bebés de diseño. El factor determinante de segregación no es, en este caso, la raza, ni la clase social, ni el color de la piel, sino el genotipo.

No es necesario ser fundamentalista para ejercer esa discriminación: basta, v.g., ser una compañía de seguros de vida o una empresa de salud. Por ahora es de valor comercial dudoso, debido a los altos costos de los chequeos genéticos, acceder a la información genética de los asegurados o afiliados; pero sin duda el avance de la biotecnología irá abaratando los mismos. Así y todo, actualmente, se usa para otorgar empleos, efectuar préstamos hipotecarios con seguros de vida y para prácticas matrimoniales, no por amor sino por histocompatibilidad ya que con la polipaternidad un hijo tiene varios padres y podría contraer matrimonio con su “hermano”.

Aparece como biológicamente perjudicial, para la especie humana en su conjunto, la desaparición o extinción de determinados genotipos. No sólo por lo que pudiera ser actualmente una estética de las variantes disponibles, sino ante todo porque cada una de esas variantes contiene, v.g., potenciales inmunológicos de los que carecen las demás características genotípicas del patrimonio genético universal (Maliandi, 2002).

La eugenesia a través del diseño de los bebés como creación humana es un modo de “disolver” -no de resolver- conflictos empíricos vinculados a lo que el darwinismo llamó “lucha por la vida” -conflictos inter e intraespecíficos-. La disolución de los conflictos entre grupos genéticos humanos se “disuelve” eugenésicamente privilegiando a unos sobre los otros, o directamente eliminando a los otros o al menos impidiendo su reproducción. El respeto de la diversidad genética, en cambio, exige la conservación de esa diversidad e impide la pretensión de seleccionar características físicas e intelectuales de los bebés como se comercializan hoy los bancos de óvulos y espermias sobre todo estadounidenses.

7.5.6 Colofón

Como la complejidad de la vida importa tener en cuenta muchos de sus aspectos sin renunciar a ninguna perspectiva de su estudio, el trialismo como filosofía jurídica de la complejidad pura supera la imposibilidad de captación profunda de la complejidad impura y el relativo aislamiento a fórmulas racionales o divinas de la simplicidad pura que excluye el tratamiento de aspectos de gran interés (Ciuro Caldani, 2000).

Habiendo analizado parcialmente el horizonte de la dimensión normológica de nuestro país y fuera de la consideración del mercado y su innegable crecimiento dentro de la dimensión sociológica, la dimensión axiológica -valorativa- debe tener en cuenta las distintas opiniones para responder a la pregunta respecto de la justicia de las mismas, con la consideración futuriza de un diseño de hombre basado en exigencias de modelos de producción, artísticos, religiosos, militares o cualquiera que fuera como resultado de una “creación en el laboratorio”, se plantea como un negocio, tanto la practica en si como el entorno, ej: banco de semen, congelación de embriones humanos, el control de calidad sobre el concebido, etc, etc.

Aún dentro de la dimensión nomológica estas técnicas “desbordan el ámbito de las regulaciones y vale resaltar, en la dimensión sociológica, la cantidad de riesgos médicos que surgen de ellas tales como abortos espontáneos producidos con motivo de la aplicación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida -TRHA-, así como las malformaciones cardiacas y espinales resultantes de las mismas, bajo peso por estar asociado a una alta tasa de gemelaridad -el sueño de Menguele-, riesgos de incapacidad o muerte, aumento del riesgo de desarrollar problemas cerebrales, demoras en el desarrollo.

Si bien la respuesta jurídica más adecuada, debido a la amplitud de sus desarrollos en el mundo y mercado globalizados, puede pensarse mediante un proceso heterointegratorio de nuestro sistema normativo con fuentes extranjeras, el derecho no debería permitirse que la definición de vida y persona, si bien no son constitutivas, no sean declarativas de la genética.

Los avances de la ciencia actual permiten construir una teoría del derecho reconociendo su complejidad, sin renunciar al ideal de pureza metodológica de los

simplificadores que evidencie además las ventajas de un sistema abierto a la integración de aportes provenientes de otras investigaciones y responde a uno de los problemas cruciales de nuestra época como el tratado en este punto de la Tesis, respuestas normativas del mañana, con hechos sociológicos del presente y justicia de llegada con un pasado injusto para un mundo mejor, como desarrollaremos en el punto siguiente.

7.6 Elaboración de la llamada “ciencia de la justicia” o Dikelogía

7.6.1 Horizonte de Historia del Derecho

Uno de los temas que atrajo una entusiasta admiración en la filosofía a finales del siglo XIX y principios del XX fue el, hasta entonces, poco explorado reino de los valores. A principios del siglo pasado, se convirtió en uno de los temas filosóficos de moda, y dio lugar en el marco de la filosofía de los valores, a la llamada “ética material de los valores” elaborada por pensadores como Max Scheler -1874-1922- y Nicolai Hartmann -1822-1950- (Maliandi, 1991, p. 30).

Después de la segunda guerra mundial aquel interés perdió vigencia y la mencionada ética fue sometida a durísimas críticas por parte del neopositivismo, por un lado, y de la filosofía de la existencia, por otro. Estas críticas, estaban, al menos en algún sentido justificadas, pero impugnaron la ética axiológica en bloque, sin discriminar los aportes auténticos que ella contenía y que no eran pocos. El caso es que la problemática de los valores, o de las valoraciones, como señala Maliandi -1930- no debe ni puede considerarse cerrada para la Ética según afirma el autor citado (Maliandi, 1991, p. 30).

En esta inteligencia, también en el marco del deslumbramiento que produjeron las monumentales éticas de los autores alemanes señalados, Werner Goldschmidt -1910-1987- trasladó esas elaboraciones al Derecho, analizando especialmente un valor, la justicia, en torno al cual construyó una axiología especial, a la que denominó Dikelogía o Ciencia de la Justicia, dividida en dos grandes capítulos, la Axiología Dikelógica -cuyo objeto es la estructura formal del valor- y la Axiosofía Dikelógica -enfoca su contenido- (Goldschmidt, 1958, p. 18).

Según lo señala el propio fundador de la Dikelogía, la ciencia de la justicia despierta en la antigüedad dentro de la Filosofía. Platón escribe *La República* el

primer libro clásico de la Axiosofía Dikelógica, donde esboza el contenido de un régimen justo, según el parecer de su autor. Aristóteles, al trazar la línea divisoria entre la justicia distributiva y correctiva, lleva a cabo la primera gran contribución a la Axiología Dikelógica ya que ahonda decisivamente en el análisis de la estructura formal de la justicia. No obstante ambos autores eran filósofos; y así, desde el principio mismo, la Dikelogía quedaba confinada en el recinto de la filosofía.

La Edad Media poco cambió en este aspecto. Los iusnaturalistas siguen sus estudios volcados a la Axiosofía Dikelógica en tanto muy pocos lo hacen por los caminos de la axiología. La novedad del Medievo consiste en que la Dikelogía filosófica de la antigüedad recibe una coronación teológica. Durante el reinado del positivismo en la Edad Moderna la Dikelogía enmudece. Y cuando a su vez, dice Goldschmidt, se logra silenciar al positivismo, la Dikelogía aparece de nuevo en la referida vestimenta filosófica de la teoría de los valores (Goldschmidt, 1985, p. 29).

Por considerar que si bien las aportaciones filosóficas y teológicas en el campo dikelógico son imperecederas, distan mucho de ser suficientes para las necesidades de los juristas y por ello Goldschmidt, como ya vimos, elabora en 1958 la *Jurística Dikelógica*, la que dos años más tarde incluye como una dimensión del mundo jurídico al elaborar la teoría trialista del mundo jurídico en 1960, con la primera edición de "Introducción al Derecho" que en 1967, en la tercera edición que lleva precisamente el subtítulo de "La teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes" (Banchio, 2009, p. 40).

7.6.2 Someras consideraciones Axiológicas previas

7.6.2.1 Horizonte de Historia de la Filosofía.

Si bien lo designado por la palabra valores tan antiguo como la filosofía misma y se encuentran antecedentes referidos a ella en Grecia o en la Edad Media (Fronzizi, 1968, p. 42), su uso como término técnico fue reinsertado en la circulación filosófica -con sentido económico- a fines de la modernidad, en el siglo XVIII por Adam Smith -1723-1790- David Ricardo -1772-1823- y otros (Maliandi, 2010, p. 296).

Sin embargo estas preocupaciones quedaron restringidas al campo de la economía política, debiéndose a Rudolf Hermann Lotze -1817-1881- la reflexión

sistemática sobre el valor, y sobre todo, su separación de los distintos elementos metafísicos que lo “impurificaban” en las reflexiones de la filosofía antigua y medieval, donde el concepto, aunque no el vocablo, -presente en todo el pensamiento occidental a partir de Platón-, fue designado con palabras como *bonum*, *perfectio*, paradigma, arquetipo, etc., con idéntico significado al que ahora asignamos a esa palabra, que surgida de la economía, finalmente se ha impuesto en el nivel filosófico, es decir, “valor”.

En una época de la filosofía, en que el positivismo se esforzaba por establecer una realidad libre de valores que hiciera posible la aplicación rigurosa de los métodos naturalistas, Lotze concibió la idea de los valores como algo libre de realidad. Tal concepción le permitió circunscribir una zona a cubierto de cualquier invasión naturalista e introducir, de ese modo, la distinción entre el ser y el valer con su famosa afinación de que los valores no son sino que valen -*der Wert gilt*- (Zucchi, 2001, p. 140).

Sirvió al comienzo, además, para refutar la opinión positivista de que la filosofía no tenía ningún tema propio -pues todo el conocimiento sistemático estaba presuntamente en manos de las ciencias "positivas"-, y por tanto, su única tarea podía consistir en resumir los resultados de las investigaciones científicas, y mostrar sus interrelaciones -el filósofo era un especialista en generalidades-. La tematización del valor abarcaba aspectos culturales del arte, la moral y el conocimiento que no interesaban a ninguna ciencia particular, salvo lo dicho en referencia a la economía, que se concentraba solo en una de sus especies (Maliandi, 2010, p. 296).

Esta introducción del valor permitió separar las ciencias culturales, en germen de constitución, de las ciencias naturales que se encontraban ya en la edad adulta. Con esta separación se evitaban los referidos embates del positivismo, pues la naturaleza era ajena al valor y, por consiguiente, los métodos de las ciencias naturales no serían aplicables a una realidad donde el valor asumía una importancia de primer orden. Esta fue la tarea de la Escuela Neokantiana de Baden, y en particular de Wilhelm Windelband -1848-1915-, influido por Lotze, y de su sucesor en la Universidad de Heidelberg, Heinrich Rickert -1863-1936- (Frondizi, 1968, p. 43; Ciuro Caldani, 1982).

Fue mérito de la Escuela Sudoccidental alemana rescatar del pensamiento de Kant -1724-1804-, pese a la división hecha por éste entre ser -*Sein*- y deber ser

-*Sollen*-, un elemento clave para la comprensión del mundo histórico: el valor. A partir de estos postulados, entre la realidad -ser- y el valor -deber ser-, se interpuso un elemento intermedio de conexión, la cultura -el ser referido al deber ser-, complejo de las realidades -bienes materiales y espirituales construidos por el hombre a lo largo del tiempo -historia-- referidas a los valores. Esta nueva comprensión del valor permitió una nueva comprensión de la cultura, concebida por la escuela de Windelband y Rickert como un reino intercalado para unir dos mundos -el de la naturaleza y el del valor- ontológica y gnoseológicamente declarados incomunicables (Banchio, 2009, p. 23).

Poco antes de esos filósofos, Friedrich Nietzsche -1844-1900- convierte a los valores en el tema vivo y apasionante de la época y en su obra hay ya una filosofía plenamente axiológica, exaltadora de los valores vitales, tomando la palabra *vida* en su más amplio sentido. Proclama Nietzsche la necesidad de la "trasmutación de los valores" que permitirá el surgimiento de una nueva cultura humana, en sustitución de la civilización que él llama cristiana. Interpreta el sentido dinámico de la historia como una continua creación y aniquilamiento de valores. Tales valores, para él creados por el hombre, se estabilizan en una tabla que adquiere vigencia pasajera, pues más tarde será suplantada por otra. Si bien su pensamiento no se cristaliza en una doctrina axiológica rigurosa, fue sin dudas quien convirtió a los valores en el tema apasionante del fin del siglo (Frondizi, 1968, p. 44).

Estas observaciones sobre la que desarrolló la filosofía de los valores fue enriquecida, como vimos, por las contribuciones provenientes de la sociología de Max Weber -1854-1920-, Wilhelm Dilthey -1833-1911- y Georg Simmel -1858-1918- o además, la psicología de Franz Brentano -1838-1917- y sus discípulos Alexius Meinong -1853-1920- y Christian von Ehrenfels -1859-1932- hasta construir la filosofía de la cultura con horizontes más amplios que los previstos por los neokantianos de Baden (Reale, 1978, p. 118). La "filosofía de los valores" no designaba entonces simplemente una corriente filosófica, como ocurre con la "filosofía de la vida" o, más tarde, con la "filosofía de la existencia", sino un ámbito de problemas que eran enfocados desde muy diversas perspectivas y posturas filosóficas (Maliandi, 2010, p. 297) que culminaron en el siglo XX con la monumental obra de Max Scheler y Nicolai Hartmann principalmente, los desarrolladores más completos de una filosofía del valor o axiología -del griego *axio*, digno, que vale-

Respecto de este último término, ilustra Maliandi, si bien nada garantiza que haya sido su inauguración, aparece por primera vez en un artículo publicado en 1890, en francés, de Eduard von Hartmann -1843-1906- quien desarrollará luego, en alemán, su “*Grundriss der Axiologie*” publicada póstumamente en 1909.

Cronológicamente, respecto de ese primer uso, aparece en la obra de Paul Lapie -1869-1927-, “*Logique de la volonté*” -1902- y finalmente en la del filósofo norteamericano Wilbur Marshal Urban -1873–1952-, en su libro “*Valuation. Its Nature and Laws*” -1906- (Maliandi, 2010, p. 297). En el mundo de habla hispana fue José Ortega y Gasset -1883-1955- quien difundió la concepción axiológica de Scheler. En Argentina, Alejandro Korn -1860-1936-, publicó su “Axiología”, en 1930 (Korn, 1939).

Actualmente, nos enseña Maliandi, si bien no puede considerarse desterrado el sustantivo "axiología", y de hecho, él lo emplea, al menos de modo circunstancial, se prefiere usar denominaciones como "teoría de los valores" o "filosofía de los valores"; pero sin duda el adjetivo axiológico sigue siendo útil para indicar referencia a los valores, y también -lo que ocasiona cierta ambigüedad- referencia a los estudios sobre los valores, aunque siempre distinto de "valioso", cuyo significado es que tiene valor (Maliandi, 2010, p. 297).

7.6.2.2 Aclaración preliminar.

Dada la dificultad de determinar sumariamente que son los valores, seguiremos, para el Derecho las proposiciones teóricas de Goldschmidt en materia de estimativa jurídica, no obstante considerar necesario volcar el siguiente comentario de Maliandi que nos aclara al respecto que “un problema importante y difícil es distinguir, sobre todo, si los valores son "objetivos" o "subjetivos”: es decir, si se descubren o se "crean. Sin entrar en el problema de si existen o no valoraciones objetivas -que equivale al de si hay o no valores en sí mismos independientes de la valoración, es decir, de que se los reconozca o no como tales-, interesa destacar el hecho de que tanto la praxis como la *theoria* implican siempre alguna *aestimatio* y, a la vez, puede decirse que en toda *aestimatio* interviene tanto el *logos* como el *pathos*” (Maliandi, 2010, p. 298).

Para el fundador del trialismo los valores son existencias -entes- en tanto para otros autores como Scheler, son esencias alógicas ya que no pertenecen al mundo de la razón ni siguen sus leyes y se encuentran en una esfera emocional -

San Agustín y Pascal entre otros-.

Para Goldschmidt, los valores son captados por la razón que no los inventa pero los descubre -ya que existen y valen por si-. La facultad que aprehende los valores se llama estimativa. Para otros son captados por la intuición, ya que al no ser objetos lógicos no pueden ser conocidos por razonamiento ni intelectualmente: se conocen mediante la intuición emocional y para Risieri Frondizi -1910-1985- y otros, por la experiencia -que Ortega y Gasset siguiendo a Scheler decía que era una experiencia de valores independiente de la experiencia de cosas –además *a priori*— aunque lúcidamente plantea que, v.g., la experiencia de artistas y críticos -estética- no capta de igual forma porque se le agregan elementos intelectivos y si se pasa del plano estético al ético o al jurídico la presencia de los elementos racionales es aún mayor, por ejemplo en el valor utilidad lo intelectual suplanta totalmente a lo emotivo ya que no puede captarse el carácter útil de un objeto sin un previo conocimiento del fin que debe cumplir y la justicia o injusticia de una sentencia no resultan evidentes a primera instancia en todos los casos (Frondizi, 1968, p. 40).

No entraremos aquí al examen a fondo del problema de la naturaleza de los valores, pero si adoptaremos una posición objetiva enrolada en la corriente filosófica expresada por los ya mencionados Hartmann y Scheler quienes asignan a los valores carácter absoluto y *a priori* y afirman que pueden ser aprehendidos emocionalmente y según un “sentimiento racional” (Goldschmidt, 1958). En esta Tesis, incorporando el tiempo como una dimensión a través de una de las “caras” del tetraedro, podemos pensar que el valor se va “moviendo” junto a la temporalidad, en busca de su verdadera justicia, aunque el observador no lo vea, en su propio momento en el despliegue “real” de su objetividad. La esclavitud, la crueldad animal o la discriminación de la mujer nunca fueron justas aunque sus despliegues se vayan reconociendo mucho más plenamente en la actualidad y no en los “tiempos” que otros observadores lo visualizaron en cada “fractal” de la historia, en los que el Derecho los tomó como “valiosos” para hacerlo con sus potencias e impotencias y las captaciones conductistas de ellas.

Según la terminología de Scheler, hay actos emocionales intencionales, como el sentir o percibir sentimental -*Fühlen*-, el preferir -*Vorziehen*- Frondizi, 1968, p. 110; Scheler, 1948, p. 129) y el amar -*Lieben*- (Maliandi, 2010, p. 321). Para mostrar el sentido profundo de la captación de los valores por medio del percibir

distingue fenomenológicamente -siguiendo a Edmund Husserl -1859-1938-, su maestro- dos "capas" de la esfera emocional, el "sentimiento intencional" - *intentionales Fühlen*- y el "estado sentimental sensible" -*Gefühlzustand*- (Maliandi, 1991, p. 67). Este último se refiere a la pura vivencia del estado, mientras que el primero tiene que ver con su captación v.g., un dolor sufrido es distinto a un dolor observado.

En el estado sentimental o afectivo no hay ningún elemento intencional, cuando se refiere a un objeto la referencia es mediata, esto, es, posterior al momento de darse el sentimiento. La referencia puede ser de orden causal, así, por ejemplo, el fuego es el objeto que me ha causado el dolor que tengo. La relación se establece mediante el pensar (Frondizi, 1968, p. 107).

En el sentimiento intencional, en cambio, hay una referencia directa e inmediata al objeto y dicha referencia no es de carácter intelectual; es en ella donde se nos revelan los valores. El percibir sentimental no está unido al objeto exteriormente o a través de una representación, ni el objeto aparece como un signo de algo que se oculta tras él. Captamos los valores por medio de las vivencias - *Erlebnis*- emocionales del percibir sentimental (Frondizi, 1968, p. 107).

Para explicar la naturaleza del valor Scheler utiliza la comparación de éstos con los colores para mostrar que, en ambos casos, se trata de cualidades que existen independientemente de los respectivos depositarios. Podemos referirnos al rojo como un puro color del espectro, sin tener necesidad de concebirlo como la cobertura de una superficie corpórea, sino como un *quale extensivo*. Del mismo modo, el valor que descansa en un depositario con el que constituye un "bien" es independiente del depositario. No es a través de una inducción generalizadora, según Scheler, como llegamos a captar los valores de lo agradable o lo estético, por ejemplo. En ciertos casos nos basta un solo objeto, o acto, para que aprehendamos plenamente el valor que en él se da. Por otra parte, la presencia del valor confiere el carácter de "bien" al objeto valioso. Así, no extraemos la belleza de las cosas bellas, sino que la belleza las antecede (Frondizi, 1968, p. 95).

Los valores, en tanto cualidades independientes, no varían con las cosas. Así como el color azul no se torna rojo cuando se pinta de rojo un objeto azul, tampoco los valores resultan afectados por los cambios que puedan sufrir sus depositarios. La traición de mi amigo, v.g., no altera el valor, en sí, de la amistad. La independencia de los valores implica su inmutabilidad; los valores no cambian.

Son, además, absolutos; no están condicionados por ningún hecho, cualquiera que sea su naturaleza, histórica, social, biológica o puramente individual. Por mas que la esclavitud haya sido legal durante gran parte de la historia de la humanidad siempre ha sido ilegítima e injusta y eso no relativizó jamás al valor libertad.

Ello pasa por que sólo nuestro conocimiento de los valores es relativo; no los valores mismos, es decir varia nuestra capacidad de percibir los valores -conciencia de los valores- Hartmann lo llama la “revolución del *ethos*”. La conciencia está limitada como, v.g., la visión del caballo lo está por las orejeras y se comporta, dice, de manera similar a un faro que ilumina zonas nuevas y a su vez deja otras en la oscuridad no permitiéndonos ver todo a la vez y explicando así el porqué de las variaciones sin caer en el relativismo.

En conclusión, el valor no es puesto en personas, cosas -cuando son valiosos: bienes- o acciones por el acto que estima o valora -valoración- sino meramente reconocido. Está en las cosas y en las acciones de los hombres y no en nuestra apreciación. Los valores son permanentes en su valencia, pero la valoración -implica una forma de conocimiento del valor real, trascendente y cognoscible- cambia según los individuos, clase social, educación, tiempo, espacio, pueblos y cultura.

Empero, los valores no son dados como cualidades de un ente. No existen, pues, como seres independientes -sustancias- sino como seres residentes en otro. Goldschmidt sostiene lo contrario, y si hablamos de valores en si y preguntamos en que mundo se encuentran, nos dirá que están en el mundo del deber ser: los valores son algo que hay que hacer -exigentes-. Esta consideración de los valores en si como pertenecientes al mundo de lo posible que por la actividad de un ser personal ha de pasar al acto, se toma de la metafísica aristotélica para aplicarla en este caso a la Dikelogía (Diez Banco, 1960, p. 159). En sentido análogo, aunque por otros caminos, Cossio, concluye que los valores son categorías materiales de futuridad, anticipando en alguna forma la inclusión en la “cara” temporal del tetraedro.

Louis Lavelle -1883-1951- no ve contradicción entre el valor y la realidad y piensa, a diferencia de Scheler y Hartmann que contraponían lo real y lo ideal que el valor es lo que otorga un sentido a la realidad (Maliandi, 2010, p. 308; Lavelle, 1951, p. 33) y Jean Paul Sartre -1905-1980- sostiene que el valor tiene ser en tanto que valor pero no lo tiene en tanto que realidad: su ser es ser valor, es decir no ser

ser” por eso resulta inaprehensible: si se lo toma por ser, se pasa por alto su “irrealidad” pero tampoco puede negársele el ser (Maliandi, 2010, p. 308). El valor es algo, viene al mundo por la realidad humana y su sentido consiste en ser aquello hacia lo cual un ser trasciende su ser. Polin, para quien el valor es un irreal reconoce que es principio de creación y transformación de lo real. La valoración es fuente de la realidad de las obras humanas ya que solo ella les da sentido y permite comprenderlas (Maliandi, 2010, p. 313).

Maliandi, en su “Ética Convergente” desarrolla el concepto de “negación axiológica” que se convierte en la condición de posibilidad de la experiencia de los valores positivos o de la realidad axiológicamente positiva que no solamente es índice del valor que queda fuera de lo real sino también de lo valioso en lo real y que si la valoración puede bien comenzar en lo irreal -o imaginario- no puede quedarse allí. Mientras se use la palabra valor se puede hablar de realización de valores o valorización o axiologización de lo real -para designar así el producto de la acción basada en el valorar -real/irreal- (Maliandi, 2010, p. 315).

Lopez Quintas -1928- intenta superar las tendencias objetivistas adaptando este pensamiento a las exigencias de las realidades relacionales que permiten ver el entrecruzamiento de realidades “superobjetivas” que mas que objetos son campos de realidad o ámbitos -campos de posibilidades de acción con sentido- donde se alumbran los valores (Lopez Quintas, 1992, p. 25) explicando así que el valor existe en relación al sujeto mas no creado por este. Adapta así la ideal del pensamiento en suspensión de Jaspers -*Denken in der Schwebe*- ya que no procede linealmente de un punto a otro sino que contempla a la vez las diversas vertientes de la realidad que integran cada fenómeno- que le permite pasar de una *ratio realitatis* sustancialista, un tanto rígida, modelada sobre el análisis de los objetos y las cosas a una *ratio realitatis* sustantivista, relacional, constelacional, tan firme como flexible, modelada sobre el estudio de las realidades superobjetivas no mensurable, no asibles, no delimitables, no verificables por cualquiera (Lopez Quintas, 1992, p. 18).

No pretendemos agotar aquí las exposiciones al respecto, pero como queda planteado, realidad, irrealidad o convergencia son postuladas vivamente y captan, desde sus enfoques, el sentido, profundidad y complejidad de la problemática axiológica que, como disciplina de nivel filosófico, continúa abierta y con revitalizada actualidad.

7.6.2.3 Justicia en el reino de los valores.

La justicia es un valor. Goldschmidt parte del postulado ya señalado en el Capítulo Dos que los valores son entes ideales -abarcan la parte de la realidad asequible por la razón en tanto los materiales lo hacen con el segmento apreciable por los sentidos-. Los entes ideales pueden ser enunciativos -conceptos, vocablos- o exigentes -constituyen valores que exigen su realización-. En este punto sigue a Hartmann, ya que Scheler no cree que deban buscarse los valores en la esfera de los objetos ideales, junto a los números y las figuras geométricas o entes matemáticos (Frondizi, 1968, p. 16). Es cierto que los conceptos de bondad, belleza, justicia, utilidad, etcétera, pertenecen a ese reino, pero todo lo axiológico no se agota en el reino de las significaciones ideales (Frondizi, 1968, p. 105) ya que hay que distinguir, para Scheler, entre el concepto de un valor y el valor mismo. Un niño pequeño siente la bondad y el cuidado de la madre sin haber captado, ni ser capaz de captar, la idea de lo bueno (Frondizi, 1968, p. 105). Siendo realidad, entonces, para Goldschmidt, los valores son objetivos ya que la razón los capta, pero no los inventa (Goldschmidt, 1958, p. 77).

Basándose en el realismo genético creacionista cristiano (Goldschmidt, 1958; Banchio, 2009, p. 153), el fundador del trialismo rechaza el relativismo de los valores y afirma que Dios como creador de todo el universo lo es también de los entes ideales, sin perjuicio de la fabricación humana debida al libre albedrío que provoca la distinción entre valores naturales y fabricados. A su vez respecto de la bondad o no de los valores, sostiene que Dios crea un mundo necesariamente bueno -*bonus et ens convertuntur*- empero se abre una brecha ente hecho y valor a partir del pecado original. La posibilidad del libre albedrío hace que la conducta humana solo indirectamente se vincule a Dios, ya que en primer plano es fabricación humana y por el pecado original no necesariamente buena. Rechaza el voluntarismo divino ya que afirma que si Dios creara valores caprichosamente solo accederíamos a su conocimiento por revelación, pero como los crea racionalmente podemos descubrirlos mediante nuestra razón a través de la introspección, la lenta averiguación, etc. (Goldschmidt, 1985, p. 371).

Dentro de esa conceptualización, el trialismo en la elaboración original, reconoce valores naturales, que existen con independencia del hombre y valores fabricados, producidos por éste, lo cual lo coloca en un juego de realidad/idealidad

porque admite, la posibilidad de creación humana, por ende de idealidad construida, aunque sobre este punto avanzaremos mas adelante al considerar el complejo axiológico, aunque adelantaremos ahora que los valores naturales pueden ser absolutos o relativos -según sean valiosos en toda instancia o se subordinen a otro valor- y los valores fabricados, en tanto que no se oponen a los naturales, son auténticos y los que los contrarían son falsos.

Valor absoluto en la perspectiva jurídica sólo es la justicia. Valores relativos son el poder, la cooperación, el orden, la utilidad, la coherencia, etc. Un ejemplo de valor fabricado auténtico es ser un buen jugador de fútbol, cuando para ello no se atacan los valores naturales salud, utilidad o justicia, y otro, de valor fabricado falso, la superioridad humana de una raza, evidentemente contrario al valor justicia y a la misma humanidad (Ciuro Caldani, 1984a, p. 37).

La justicia -ente ideal exigente entonces-, es el único valor absoluto del derecho al hilo de cuyas valoraciones se constituye la dimensión axiológica -como vimos del griego *axio* -digno, que vale--, que Goldschmidt denomina Dikelógica -del griego *dike* -justicia--.

En el momento de su formulación, esta teoría fue considerada en el ámbito del Derecho, como una continuación y superación de los descubrimientos realizados por el iusnaturalismo aristotélico-tomista. Goldschmidt manifiesta que esta doctrina del derecho natural no consiste en reglas originadas en la razón del individuo humano -Derecho natural estoico y protestante- sino en “soluciones justas de problemas de reparto de bienes y males (Goldschmidt, 1985, p. 382), con fuente en la naturaleza cósmica -naturaleza toda, no sólo la razón o la naturaleza humana-. Aristóteles parte de las agrupaciones humanas, ya que el hombre es un ser político. Desde este punto de partida llega a soluciones concretas, llenas de contenido y variables según las circunstancias” (Goldschmidt, 1985, p. 382).

La posición del trialismo, como sostuvimos en “La Noción Trialista” (Banchio, 2006, p. 81), se considera superadora porque, si bien sostiene la existencia del Derecho Natural, reconoce también, -como vimos en esa obra y como ampliamente lo haremos posteriormente en los ejemplos de las clases de justicia-, los valores fabricados a los que se remiten las posiciones críticas. No ataca la idea que el conocimiento de los valores se obtenga también de la Religión -v.g. Legaz y Lacambra o en parte Scheler - sino que el Derecho y la Filosofía deban recurrir a ella para lograrlo (Frondizi, 1968, p. 117). La doctrina presenta el equilibrio en el

reconocimiento del hombre como protagonista de un mundo que en parte sólo descubre, más significativo que en el agustinismo, el tomismo y el racionalismo moderno e implica también un amplio reconocimiento de la jerarquía humana, arraigada en la realidad cósmica (Ciuro Caldani, 1992, p. 63).

Cossio tiene en cuenta al valor como uno de los caracteres principales para elaborar su clasificación general de los objetos, que distingue en ideales, naturales, culturales y metafísicos, pero lo excluye como género de las ontologías regionales que desarrolla. El problema del valor aparece indirectamente en la Egoología como consecuencia que, al ser el Derecho un objeto cultural egológico aquel se encuentra ínsito en la conducta, que como tal, implica preferencia en la elección entre posibilidades cuyo ejercicio requiere necesariamente valores que la orienten (Zucchi, 2001, p. 138).

Reale, separándose de la teoría tradicional de los objetos, considera al valor como un *tertium genus* de objeto, destacando que mientras los objetos ideales valen independientemente de lo que ocurre en el espacio y en el tiempo, los valores sólo se conciben en función de algo existente, o sea, de cosas valiosas (Reale, 1978, p. 103), en afinidad con la conceptualización de "cualidades terciarias" de Samuel Alexander, que explica que al no poder las cualidades existir por si mismas pertenecen a los objetos que Husserl llama "no independientes" (Fronzizi, 1968, p. 14).

Como la justicia, en tanto valor natural no puede definirse, vimos que la teoría trialista presenta una exposición de la misma desde su estructura formal -Axiología Dikelógica- y desde su contenido -Axiosofía Dikelógica- (Goldschmidt, 1985, p. 374).

La axiología tiene por objeto la estructura formal del valor, su delimitación, el ejercicio y la realización de la justicia, las leyes formales que la gobiernan y la relación en la que se encuentran los criterios de justicia con los objetos reales e ideales que enjuician. Como es referida a valores se ocupa de idealidad libre. La Axiosofía, en cambio, enfoca los contenidos de los valores. Es estimativa y enfoca idealidad adyacente (Goldschmidt, 1958, p. 18).

7.6.3 Axiología Dikelógica

7.6.3.1 Axiología en lo general

Goldschmidt se basa entonces para su Axiología Dikelógica en la Axiología General de Scheler. Si bien haremos consideraciones específicas en cada desarrollo puntual de la Dikelogía que sigue, diremos a manera de introducción heurística y necesariamente simplificadora que Scheler intentó establecer reglas generales para todos los valores, incluyendo desde ya la justicia y determinó así la existencia de relaciones formales de esencia, como, por ejemplo las referidas por las proposiciones de que todos los valores-se dividen en valores positivos y negativos o de que el ser de algo que debe ser es bueno y el ser de algo que no debe ser resulta malo. Otras relaciones apriorísticas existen entre materias de valores y los valores mismos; por ejemplo, la relación entre valores éticos y personas y sus actos como materia de aquéllos. Otras relaciones se refieren a la jerarquía de los valores (Goldschmidt, 1958, p. 22).

En la perspectiva de Scheler los valores tienen un rango tanto más alto cuanto más duraderos son e igualmente son tanto más elevados cuanto más extensión y divisibilidad poseen o cuanto menos fundados estén en otros valores, ó cuanto más intensa es la satisfacción que produce su intuición, o cuanto menos su intuición es limitada a determinadas personas. Además, hallamos relaciones apriorísticas entre jerarquía axiológica y materia valorativa. Los valores personales son más altos que los valores referentes a- objetos. Los actos que realizan valores referentes a otras personas resultan de mayor valor que los que llevan a cabo valores egoístas. Los valores de actos -amar, odiar, etc.- son más altos que los valores de funciones -escuchar, ver, tocar, etc.-, y éstos a su vez, poseen un rango mayor que las reacciones a algo -alegrarse por algo, etc.- (Goldschmidt, 1958, p. 33).

7.6.3.2 Axiología diacrónica

7.6.3.2.1 Introducción

Ya anteriormente habíamos manifestado que la doctrina jurídica permanece apegada a planteos estáticos, considerando al Derecho, independientemente de la postura filosófica que se adopte, como un conjunto de meros objetos inmovilizados, sean éstos conductas, normas o valores o aquello que, con criterio relativamente ontológico, se considere el objeto de la disciplina jurídica (Banchio, 2009, p. 27).

Incluso desde “dentro” del Derecho, muchos análisis de Teoría General o de Filosofía Jurídica Menor descuidan el aporte que la Ciencia Jurídica debe realizar para la comprensión del cambio de era que nos plantea la problemática posmoderna y las soluciones que ella nos demanda que son las propuestas en esta Tesis.

Aprovechando los desarrollos del trialismo evidenciados en el Capítulo anterior, las "respuestas jurídicas" puede dar soluciones a la existencia actual esencialmente problemática del cambio histórico, y a las categorías dinámica y estática social en las relaciones cambiantes entre los valores.

Si bien en “La Noción Trialista” (Banchio, 2009) para aludir a la existencia de cambios o desplazamientos de los elementos de una estructura, o de las estructuras dentro de un sistema utilizamos el término “dinámico” (Maliandi, 2010, p. 30), en esta Tesis desarrollaremos las perspectivas dinámicas de la justicia con énfasis en el eje temporal del tetraedro, tomando los aportes que las teorías estructuralistas y los desarrollos del trialismo han puesto en la consideración diacrónica.

7.6.3.2.2 Ideas básicas de Jurística Dikelógica

Los conceptos de "sincronía" y "diacronía" fueron introducidos por la lingüística estructural y adoptados asimismo por las diversas teorías estructuralistas (Saussure, 1984, p. 100; Piaget, 1986, p. 43). Saussure sostiene que todas las ciencias deberían señalar los ejes sobre los que están situados sus objetos de estudio: un "eje de simultaneidades" (Saussure, 1984, p. 146), referido a las relaciones entre cosas coexistentes -es decir, donde se excluye la intervención del tiempo- y un "eje de sucesiones" -donde sólo se puede considerar una cosa cada vez, pero donde se sitúan todas las cosas del primer eje con sus respectivos cambios (Saussure, 1984, p. 147). Para dar cuenta de la complejidad de los asuntos lingüísticos propone hablar de una "lingüística sincrónica" y una "lingüística diacrónica" (Saussure, 1984, p. 149) y, a partir de ahí utilizará con gran frecuencia los términos "sincronía" y "diacronía" (Maliandi, 2010, p. 82).

Por ser un valor, la justicia exige que el "ser" en sentido estricto llegue a satisfacer el "deber ser". Tiene, en consecuencia, un sentido dinámico, que se acentúa porque no es, como otros valores naturales -v.g. los estéticos-, un valor

"de resultado", sino un valor que incluye también simultáneamente su propio desenvolvimiento (Ciuro Caldani, 1987, p. 715).

No se trata, desde luego, de una relación sencilla y estática, sino compleja y cambiante. La complejidad tiene un doble origen; los dos factores que entran en relación -el sujeto y el objeto- no son homogéneos ni sencillos; por otra parte, la interrelación misma es compleja. El otro aspecto que cabe señalar es que ambos factores, y la relación, son dinámicas (Frondizi, 1968, p. 152), como lo revelará un rápido examen de la cuestión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la justicia es comprendida con sentido relativamente estático y no dinámico (Ciuro Caldani, 1987, p. 715).

7.6.3.2.3 Clases de Justicia sincrónica

1- Las fronteras de la justicia

Al desarrollar la exposición de la Jurística Dikelógica Goldschmidt plantea que, como vimos, siendo la justicia un valor absoluto en el Derecho, es perfectamente aplicable el célebre adagio latino "*Fiat justitia et pereat mundus*" (Goldschmidt, 1985, p. 381). Sin embargo, el cumplimiento riguroso de la función pantónoma es humanamente imposible, porque no podemos abarcar todos los repartos pasados, contemporáneos y menos aún los futuros. Entonces hacer justicia supone llevar a cabo fraccionamientos y desfraccionamientos permanentemente y aunque la solución justa para cada caso es siempre sólo una, las diferentes clases de justicia son distintos caminos con los que la limitación humana debe ir obteniendo la objetividad -no neutralidad- de las valoraciones.

Como también son pantónomas varias de las categorías sobre las que se construye la realidad social del mundo jurídico, la finalidad "objetiva", la causalidad, la posibilidad y la realidad según vimos en el Capítulo Seis para la satisfacción de tales despliegues nos vemos obligados a fraccionarlos con recortes que en la justicia generan seguridad jurídica y en las otras categorías, básicas de la realidad social, originan certeza, según las características de las líneas de corte se producen "fronteras" más o menos permeables o impermeables (Ciuro Caldani, 2007, p. 79).

Como señala Maliandi, desde los dilemas de la bilateralidad de la razón (Maliandi, 1991), lo justo y lo injusto sólo pueden reconocerse como despliegues de la misma enorme trama de la justicia. Para conocer el alcance de lo justo es

necesario conocer lo “in-justo”, de manera análoga al enriquecimiento del conocimiento de lo jurídico por el conocimiento de lo antijurídico. Como ya lo expresamos, las valoraciones de justicia se producen según un “sentimiento racional” (Goldschmidt, 1958), dado que es claro que el sentimiento de insatisfacción ante la injusticia tiene más fuerza que la satisfacción por la justicia, transponer las fronteras de los fraccionamientos de justicia adquiere más clara importancia (Ciuro Caldani, 2007, p. 82).

Uno de los mayores cauces para incrementar las propias posibilidades repartidoras es adueñarse de los marcos situacionales para definir las fronteras, ya que quien escribe la historia, escribe el porvenir. (Ciuro Caldani, 2007, p. 85).

2- Las clases de justicia en el trialismo originario

Esto último, como señalamos, no es una relación sencilla y estática, sino compleja y cambiante, por los sujetos y objetos de la relación y -como veremos *infra* cuando analicemos esa cuestión, porque además, cada línea del tiempo podría considerarse un fractal de otra línea de tiempo mayor, una percepción diferente dentro de una sucesión que depende del observador y no del agente (Panchelyuga y Shnoll, 2007, pp. 51–54) que visualiza un “momento” del valor en el despliegue de su objetividad.

Siendo entonces todas las clases de justicia vías para descubrir la solución justa única que corresponde a cada caso, cualquiera que sea el caso examinado, siempre nos encontraremos con la presencia de las dos caras de la cuestión: subjetiva y objetiva. En esta comprensión Goldschmidt utilizó las enseñanzas de Aristóteles sobre las variaciones de la justicia subrayando el carácter relativo de la justicia distributiva y el carácter absoluto de la justicia correctiva (Banchio, 2009, p. 87).

Clases Aristotélicas. Según esa clasificación del Estagirita (Banchio, 2009, p. 120), la justicia total -general- relacionada con la virtud total o perfecta, consiste en obrar conforme a las leyes (Goldschmidt, 1985, p. 377) y la justicia parcial -particular-, relacionada con la igualdad -ya que si las personas no son iguales tampoco deberán dársele cosas iguales-, que abarca la justicia distributiva y la justicia correctiva.

La justicia distributiva reparte cargas y bienes con miras a los respectivos méritos, guardando las proporciones en sentido geométrico -A:B=C:D-, de modo

que se respeta la igualdad en lo adjudicado según lo que corresponde a cada uno (Goldschmidt, 1985, p. 376). Aristóteles denomina a la proporción “geométrica” porque se toman en cuenta cuatro términos: el distinto mérito de las personas y el distinto valor de las cosas que se le asignan (Aristoteles, 1972, p. 137).

La justicia correctiva o equiparadora regula las relaciones de cambio (Aristoteles, 1972, p. 37), sea la prestación y contraprestación v.g. en los contratos -relaciones sociales voluntarias- o el delito y la pena -relaciones involuntarias-, con una proporcionalidad aritmética $-A+B=C-$ (Goldschmidt, 1985; Ciuro Caldani, 2007). Es “aritmética” porque encuentra su propio tipo en una ecuación de dos miembros y mide el daño o el beneficio impersonalmente, las cosas y las acciones por su valor objetivo "de manera que lo igual viene a ser el justo medio entre lo más y lo menos ... en consecuencia, la justicia correctiva será el justo medio entre la pérdida del uno y la ganancia del otro" (Rojas Pellerano, 1989, p. 214), analógicamente a como, v.g. $3 + 4 = 7$, sería la mercadería igual al precio o el delito igual a la pena (Goldschmidt, 1985, p. 376).

La justicia correctiva, que vale para toda clase de cambios e interferencias - tanto de índole civil como penal- se diferencia a su vez según sea una relación de cambio conforme a una cierta medida -justicia sinalagmática –trueque- o en la tradición escolástica medieval (Fassó, 1966), conmutativa –equivalencia de las prestaciones-- o provenga de la intervención del juez -justicia judicial –un magistrado decide las controversias civiles o penales--. La justicia correctiva es concebida con prescindencia de las personas -merecimientos-, en cambio, la justicia distributiva las tiene mas en consideración -méritos- (Ciuro Caldani, 2007).

3- Las clases de justicia en los desarrollos trialistas

La evolución de la teoría trialista ha ampliado el panorama de las clases de justicia, profundizando en las categorías vistas y con base en ellas, estableciendo nuevas que responden a los elementos del reparto considerado: a- en aislamiento –reparto individual- y b- en conjuntos –orden de repartos-.

a- Desde el reparto aislado, podemos reconocer las clases en las perspectivas de: a.1- los sujetos – a su vez a.1.1- los repartidores y a.1.2- los beneficiarios-, a.2- el objeto, a.3- la forma y a.4- las razones. b- Lo propio podemos hacer desde el orden de repartos, es decir, en este caso: b.1- los sujetos – a su vez

b.1.1- los repartidores y b.1.2- los beneficiarios-, b.2- el objeto, b.3- la forma y b.4- las razones (Ciuro Caldani, 1987, p. 715; 1984, p. 40).

3.1- Las clases de justicia en el reparto aislado

a.1- Siguiendo el esquema anterior, veremos entonces que desde los sujetos del reparto aislado, a.1.1- la justicia de los repartidores se reconoce por vías consensual y extraconsensual (Aristoteles, 1972), según sea descubierta a través del consenso o prescindiendo de él (Aristoteles, 1972; Banchio, 2009, p. 87). En el primer caso –“consensual”- dos personas pactan una compraventa conviniendo el lugar y el plazo de entrega de la mercadería, monto total de la transacción, fecha y modalidades del pago, costo del flete de la mercadería, etc. ajustando toda la operación al convenio entre ambos. En el segundo caso –“extraconsensual”- una persona regala o dona a otra determinada parte de la mercadería o realiza una bonificación unilateral en el precio, etc. (Pregno, 2011; Banchio, 2009, p. 53).

a.1.2- A su vez la justicia de los beneficiarios se reconoce, con o sin acepción -consideración- de personas (Aristoteles, 1972). Es “con acepción de personas” cuando se toma en consideración a los destinatarios en sí mismos, independientemente de las funciones que cumplan en la vida social (Ciuro Caldani, 2007; 1987, p. 715); por ejemplo: una persona sufre un accidente automovilístico en la calle y recibe el auxilio de la sanidad pública. En tanto es “sin acepción de personas” cuando no se repara tanto en la personalidad de los beneficiarios sino más bien en el rol que ellos desempeñan; por ejemplo: una persona se alista en el Ejército y se arma en defensa de la patria ante un ataque exterior, luego el estado lo recompensa con una jubilación especial como reconocimiento a su obrar heroico (Pregno, 2011).

a.2- Relacionada con el objeto, la justicia se puede clasificar en simétrica o asimétrica -de fácil o difícil comparabilidad de las potencias e impotencias- (Banchio, 2009, p.87). Es “simétrica” cuando lo que se gana -potencia- y lo que se pierde -impotencia- resiste comparaciones ceñidas a relaciones proporcionales (Aristoteles, 1972); por ejemplo: una persona le presta dinero a otra y luego ésta se lo restituye. En tanto es “asimétrica” cuando las adjudicaciones de potencia e impotencia no admiten comparaciones; por ejemplo: una persona que recibe una suma de dinero en concepto indemnización por la muerte de su hijo (Pregno, 2011). La permuta puede realizar una justicia más simétrica que la compraventa y ambas

se diferencian nítidamente de la asimetría de la indemnización por daño moral. Como lo advertía Aristóteles la justicia simétrica es limitada porque “no puede haber comunidad de relaciones entre dos médicos” y, “en cambio, sí es posible entre un médico y un labrador” (Aristoteles, 1972). Para salvar las dificultades de la justicia asimétrica se cuenta con el formidable auxilio intermediario de la moneda que “lo mide todo” (Aristoteles, 1972; Ciuro Caldani, 1987, p. 715).

a.3- Vinculada con la forma hay también dos clases, dialogal o monologal, según haya o no participación o intercambio discursivo de los protagonistas – argumentación como médium de encontrar la justicia para algo que lo sea- (Maliandi, 2010, p. 194). En tal sentido es “dialogal” cuando es sostenida por una pluralidad de razones repartidoras (Pregno, 2011), por ejemplo: entre las conclusiones de un encuentro ecuménico e interreligioso con organizaciones sociales y representantes de los legisladores se aconseja la necesidad de incluir en la legislación nacional la salud sexual y la procreación responsable, en cambio es “monologal” cuando es asistida por una única razón repartidora; por ejemplo: una confesión religiosa que rechaza las prácticas abortivas. La justicia dialogal es más afin al Derecho Privado y la justicia monologal se relaciona más con el Derecho Público. Sin embargo, el Derecho Comercial da amplia acogida a la justicia monologal, por ejemplo, en el contrato de adhesión, y el Derecho Penal liberal impone estrictamente la justicia dialogal a través del proceso (Ciuro Caldani, 2007; 1987, p. 715).

a.4- En correspondencia con las razones la justicia puede ser conmutativa o espontánea -con o sin contraprestación- (Ciuro Caldani, 2007; 1987, p. 715). Es “conmutativa” cuando median contraprestaciones; por ejemplo: para la atención domiciliaria de un afiliado a una empresa de medicina prepaga hace falta tener la cuota del mes en curso abonada y es “espontánea” cuando no median contraprestaciones; por ejemplo, el personal de policía acude ante el llamado urgente de una víctima de robo, que es, a su vez, un evasor impositivo (Pregno, 2011). En una clase los fundamentos son plurilaterales, al igual que, por ejemplo, en loma compraventa, la permuta, etc., y en la otra son unilaterales, como en la donación (Ciuro Caldani, 2007; 1987, p. 715).

Varios ejemplos del uso de estas categorías -conmutativas- lo encontramos en la clasificación de los contratos innominados del Derecho Romano según el esquema: “*do ut des*” -doy para que des-; “*do ut facias*” -doy para que hagas-; “*facio*

ut des" -hago para que des-, y "*facio ut facias*" -hago para que hagas-. (Orgaz, 1961, p. 129).

3.2- Las clases de justicia en el orden de repartos

b- Con miras al orden de repartos se utilizan para: b.1- los sujetos, puntualmente b.1.1- los repartidores, las clases de justicia partial y gubernamental -proveniente de parte del conjunto o del todo- (Ciuro Caldani, 2007; 1987, p. 715). Vg. "partial" cuando un empresario dispone aumentar el salario de sus empleados y "gubernamental" cuando aparece atada a la totalidad del régimen; por ejemplo: si el presidente de la nación dispone por decreto un incremento del 10 % en todas las jubilaciones y pensiones (Pregno, 2011).

En relación con b.1.2- los beneficiarios; la justicia puede ser sectorial o integral -según se refiera a sectores o a la totalidad- (Ciuro Caldani, 2007). Es "sectorial" cuando la adjudicación impacta en algún o algunos de los destinatarios de la medida; por ejemplo, el menor de tres hermanos se ha visto favorecido por sus abuelos paternos al ser invitado a vacacionar con ellos. A su vez es "integral" cuando la adjudicación afecta a la totalidad de los beneficiarios; por ejemplo: un corte de electricidad que ha afectado a todos y cada uno de los hogares (Ciuro Caldani, 2007; Pregno, 2011)

Referida a b.2- los objetos, pueden reconocerse las clases de aislamiento o de participación (Aristoteles 1972; Ciuro Caldani, 2007). La justicia de aislamiento se produce cuando lo que se gana -potencia- y lo que se pierde -impotencia- resulta en alguna medida separable del complejo objeto de adjudicaciones, por ejemplo: alguien es dueño de vastas extensiones de tierra que decide donar para la construcción de una escuela o aún como cuando durante la Organización Nacional, los dueños de terrenos las donaban para el ferrocarril y la estación del lugar llevaba su nombre. En cambio la "de participación" se verifica cuando las adjudicaciones de potencia e impotencia aparecen "entremezcladas" -compartidas- con el resto de los beneficios y perjuicios, circundantes en la cadena de repartos; por ejemplo: el gobierno ha decidido convertir una serie de terrenos fiscales desaprovechados en fuente de recursos financieros genuinos ingresando en el mercado inmobiliario, razón por la cual ha licitado los predios para que inversores privados del sector inmobiliario los loteen. Ocurre que las tierras están ocupadas, desde hace

aproximadamente seis años, por familias que han edificado allí sus precarias viviendas (Pregno, 2011).

Si bien la justicia de aislamiento es más afín al Derecho Privado y la justicia de participación tiene más influencia en el Derecho Público. La primera, de carácter excluyente, es el fundamento de las estructuras de estilo societario; la segunda, de tipo abierto, identifica a las formaciones de alcance comunitario. Sin embargo, la diferenciación de estas áreas no es absoluta y en el Derecho Privado las cooperativas están fuertemente signadas por la justicia de participación en tanto que en el Derecho Público existen bienes del dominio privado del Estado (Ciuro Caldani, 2007).

Vinculada a b.3- la forma puede ser absoluta o relativa (Aristoteles, 1972; Santo Tomás, 1966). Es “absoluta” cuando se apoya en premisas estrictas de observancia incondicionada. Vinculada al trato universal; por ejemplo: Todas las personas son iguales ante la ley. Es “relativa” cuando descansa en pautas que, sin ser menos rigurosas, contemplan la adecuación a contingencias. Vinculada al trato particular; por ejemplo: Las mujeres embarazadas tienen una protección especial en materia de estabilidad laboral.

Desde el punto de vista de b.4- las razones que fundamentan los repartos en la totalidad del régimen se diferencian la justicia particular y la justicia general. En la primera se reparte con mira al bien de los individuos y en la segunda la atención está dirigida al bien común que sólo se comprende con claridad en relación con el régimen (Aristoteles, 1972; Santo Tomás, 1966; Ciuro Caldani, 2007). Es “particular” cuando está encaminada al bien particular o individual; por ejemplo, el pago de las asignaciones familiares a los trabajadores -con empleo registrado y cargas de familia- y es “general” cuando se endereza hacia el bien general o común; por ejemplo, la asignación universal por hijo, la educación pública gratuita, etc.

La justicia particular es la característica principal del Derecho Privado y la justicia general es el rasgo último que distingue al Derecho Público, de modo que todas las demás características de uno y de otro sector responden en última instancia a esos fundamentos. La expropiación por causa de utilidad pública es una muestra de la generalización de la justicia particular y la asistencia social es un ejemplo de particularización de la justicia general (Ciuro Caldani, 2007).

7.6.3.2.4 Clases de Justicia diacrónica

c.1- Introducción

Como vimos *supra*, la solución justa para cada caso es una y la diversidad de clases de justicia, como caminos para el descubrimiento de esa única solución, procuran al menos, la imparcialidad en la forma -camino previo- de la adjudicación ya que una valoración neutral es imposible, porque, como también señalamos *supra* en c.1-, los aspectos subjetivos y objetivos se entremezclan ineluctablemente en las valoraciones.

Pero la complejidad no se acaba con esto ya que a esas clases sólo las describimos estáticamente y no tenemos aún el movimiento incorporado en las diversidad de las valoraciones de justicia como posibilidad profunda de comprensión de la solución justa del caso y no sólo como parte de los fraccionamientos con que el trialismo originario los había ya previsto de manera magistral (Goldschmidt, 1985; Banchio, 2006, p. 84).

Esto se logra de manera significativa si los planteos teóricos de las clases de justicia permiten comprender mejor el desarrollo temporal dentro de su clasificación. Independientemente de las orientaciones, como rectas o semirrectas, como circunferencias o espirales, etc. con que pueden representarse los cursos del tiempo y los sentidos de nuestras vidas, es dado emplear dos perspectivas básicas de comprensión de las clases de justicia como ya vimos en b.2-: una "sincrónica", que se centra en la simultaneidad de los fenómenos y otra "diacrónica", que se remite principalmente a su carácter sucesivo (Ciuro Caldani, 1988, p. 25).

Empero, estos dos fenómenos están además interrelacionados. Lo que sigue no es para Maliandi, un juego de palabras, sino un intento de mostrar que es más fácil operar con dos fenómenos -multiplicidad- que con uno solo -unidad- para ejemplificar mejor su incorporación como "cara" de la figura sólida platónica del tetraedro. Nos valdremos para ello, una vez mas, de un ejemplo tomado de Maliandi, para quien es comprensible la afirmación de que, desde un punto de vista diacrónico, la multiplicidad es un cambio simultáneo; pero los auténticos cambios son cambios sucesivos (Maliandi, 2010, p. 92).

De modo similar, puede pensarse diacrónicamente la unidad como una permanencia simultánea, aunque, en sentido estricto, la permanencia tiene que ser también durable, es decir, sucesiva. Vistas las cosas desde el lado sincrónico, el cambio podría definirse como una multiplicidad sucesiva, pero ésta es fácilmente

distinguible de una multiplicidad simultánea -la experiencia de ver muchas cosas a un mismo tiempo -por ejemplo, un cardumen- no tiene mucho en común con la de ver una sola cosa en distintos estadios -por ejemplo, un pez que se convierte en pescado y luego en harina o en aceite, etc.--. Y asimismo, sin duda, e incluso con provecho retórico o didáctico, podría definirse la permanencia como unidad sucesiva; pero seguimos entendiendo que una cosa es observar que un determinado pez sigue siendo pez -nadie lo pescó- y otra, claramente discernible, es observar la unidad de este pez, que es uno solo y no un cardumen (Maliandi, 2010, p. 93).

La unidad puede, por otra parte, vincularse al cambio: algo unitario puede ser reemplazado por otra instancia también unitaria, con lo cual hay cambio - "multiplicidad sucesiva" o diferencia diacrónica- sin multiplicidad sincrónica - ejemplo: un presidente termina su mandato y otro asume ese cargo, lo sucede-, y una multiplicidad puede vincularse a la permanencia, en el caso de un conjunto de cosas que permanece idéntico a lo largo del tiempo, con lo cual habrá "unidad sucesiva" -como vimos, metáfora de la permanencia-, es decir, identidad diacrónica, sin unidad sincrónica -ejemplo: un gabinete de ministros -distintos entre sí, e incluso quizá conflictivamente enfrentados- que se mantiene sin cambios durante todo un período de gobierno- (46).

Para comprender mejor aún lo expuesto, recurriremos al cine, como mero ejemplo de percepción de movimiento aparente -"sincrónico y diacrónico"- que revela además la coparticipación de los dos factores tratados *supra* -"subjetivo y objetivo"-.

Como es sabido, se proyectan en la pantalla fotografías estáticas; si tales imágenes se suceden a una determinada velocidad, no vemos imágenes estáticas sino en movimiento. A un espectador que no esté enterado del mecanismo de la percepción de movimiento aparente, le resultará difícil admitir que los rápidos "movimientos" de la bailarina que tiene ante sus ojos, de las ruedas del auto, o las patas del caballo a la carrera, que "ve" en la pantalla, son el resultado de su propia contribución. A su vez, quien descubriera el aporte del sujeto, podría cometer el error del subjetivismo axiológico y afirmar que todo lo que vemos es una mera proyección del sujeto. también podríamos hablar de diferentes líneas de tiempo, donde cada una sería un fractal de otra línea de tiempo mayor y la justicia sería "predictiva", si como sostiene la teoría cuántica la medición objetiva del tiempo

depende del observador y nunca del agente que se desplaza en el tiempo. (Panchelyuga y Shnoll, 2007, p. 51).

La verdad es que el aporte del sujeto nos permite ver el objeto en movimiento, pero si no se proyectaran las imágenes estáticas no habría ninguna percepción. La percepción en el cine es la síntesis de una doble contribución: las imágenes estáticas constituyen el aspecto objetivo y el movimiento lo agrega el sujeto (Frondizi, 1968, p. 152). Algo semejante acontece con la justicia, que es también la síntesis de reacciones subjetivas frente a cualidades que aprecia en el objeto, a lo que cabe agregar la dinámica de la simultaneidad sincrónica y la sucesión diacrónica en movimiento (Ciuro Caldani, 1982/4, p. 62).

Veamos entonces si podemos ahora, -a la luz de las ideas justicia distributiva y correctiva de Aristóteles vistas en c.1- (Aristoteles, 1972), las clases de justicia consideradas estáticamente que expusimos en c.2- (Ciuro Caldani, 2007) y aprovechando las contribuciones de Saussure anticipadas en b.2-- explicar la clasificación desde el punto de vista dinámico, de la justicia rectora y correctora, de partida, de llegada y de trámite (Rawls, 1986; Ciuro Caldani, 1987, p. 715; 2007) apenas nombrada en el Capítulo Tres y agregarle la de crítica y construcción (Ciuro Caldani, 1987).

d.2- Justicia rectora y correctora

En la dirección antes expuesta podemos distinguir una justicia rectora básica, que se muestra en relación con el mantenimiento o el desarrollo de lo justo, y otra justicia correctora, que -como su nombre lo indica- "endereza" o "corrige" las injusticias (Ciuro Caldani, 1982/4, p. 62).

Por ejemplo, cuando se celebra un contrato puede suponerse, además de las clases desarrolladas en el acápite c.2.1-, que interviene la justicia rectora; pero cuando se interrumpen las prestaciones, el desequilibrio -"divalencia"- de las potencias e impotencias requiere la intervención de la justicia correctora. Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando ha sucedido un delito y debe aplicarse la pena, aunque a veces pueda intervenir la justicia de partida o llegada según veremos infra -ej. Indultos-.

Las dos clases de justicia referidas son necesidades permanentes, porque la dinámica del mundo provoca cambiantes situaciones de justicia e injusticia. Con

miras a su coincidencia es especialmente esclarecedora la idea de "justicia constantemente renovada" (Ciuro Caldani, 1982/4, p. 62).

d.3- Justicia de partida, de llegada y de trámite

Para ser cabal, lo justo ha de descubrirse reconociendo cómo debe resolverse el caso según su realidad actual -en su situación de partida- y cuál ha de ser el resultado de la solución con mira a un mundo mejor -en su situación de llegada-. A estas perspectivas, dinámicas por la referencia, cabe agregar la perspectiva de la justicia de trámite, en la que la dinámica está en la manera de establecerse lo que se ha de hacer. La perspectiva de trámite puede remitirse a la partida o a la llegada, reconociendo la tensión entre ambas, o bien radicalizarse al extremo de limitarse a tener por justo lo que se ha establecido por la vía que se considera debida, de modo que la manera de establecer lo justo eclipsa la referencia a lo que se ha de descubrir. En verdad, la justicia de trámite es un elemento de la justicia de partida o de llegada, tomado desde otro punto de vista también dinámico, pero puede llegar a desbordarse monopolizando la consideración de lo justo (Ciuro Caldani, 1987, p. 716).

Para evitarlo, el enfoque sincrónico de la justicia ha de integrarse con el dinamismo ya señalado de la comprensión diacrónica, respecto de la partida y la llegada y también del trámite. Así, por ejemplo, en el caso del homicidio, las exigencias referentes a la situación en que se hallaban el muerto y el matador y a los fundamentos en favor o en contra de la acción de éste constituyen la perspectiva de partida; los requerimientos respecto de qué ha de resultar de la solución para que surja un mundo mejor -que pueden incluir el indulto, por ejemplo-, hacen a la justicia de llegada, y las exigencias acerca de cómo establecer lo que se hará con el matador pertenecen a la justicia de trámite. Si bien la justicia es una sola, y profundizando en cada perspectiva debe encontrarse la justicia plena, la debida consideración de la partida, la llegada y el trámite favorece la comprensión (Ciuro Caldani, 1987, p. 716).

En cierto modo, sin embargo, ha de darse especial atención a la llegada, porque la partida y el trámite quedan integrados con mayor claridad en la referencia cabal a la llegada y porque así se sirve mejor a la expansión axiológica y al papel protagónico del hombre, principalmente en la culminación del acontecer temporal. Ahora que el fin del hombre puede ser obra humana, y que podemos cambiar con

alcances asombrosos las realidades básicas -la genética está abriendo posibilidades revolucionarias- el interés por la justicia de llegada es más urgente y ha de ser mayor. La justicia será cada vez más la construcción de un mundo mejor y no la corrección, de una realidad que se formará en creciente dependencia de nuestra voluntad (Ciuro Caldani, 1987, p. 717).

d.4- Justicia crítica y de construcción

Muy vinculadas a la comprensión de las referencias de la justicia a la partida y a la llegada es posible reconocer dos vías de justicia especialmente vinculadas a una y otra: la justicia crítica y la justicia de construcción. Si en cuanto a la partida la justicia tiene un sentido frecuente de disconformidad, de referencia negativa y orientado a la reforma, en cuanto a la llegada posee un sentido de aspiración, de referencia positiva y orientado a la creación. La justicia es crítica y reforma del mundo existente, pero también construcción, creación de un mundo nuevo, y es éste el significado último del progreso (Ciuro Caldani, 1987, p. 720).

La posmodernidad, que como todo cambio de era implica una profunda transformación de los valores, presenta una justicia de crítica a “valores negativos” que no forman parte de la justicia de construcción de la nueva civilización, como por ejemplo, racismo, belicismo, machismo, patriotismo, fundamentalismo ideológico, vg. comunismo, marxismo, fascismo y religioso, esclavitud, sexismo, odio, exclusión, envenenamiento terapéutico, contaminación y de valores fabricados falsos como el del paraíso artificial de la droga.

Por otro lado, la justicia de construcción apunta en un complejo axiológico de valores tales como fraternidad, unidad, integración, paz, perdón, verdad, reconciliación donde tener implique compartir, saber no sea imponer, mandar servir -poder como servicio-, solidaridad con el mundo, el ambiente, el vecino, el compañero, etc, donde el que cree contagia.

En un sentido de crítica la justicia en el Derecho se une al silencio de las víctimas de la violencia, que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos; defiende con sus adjudicaciones a las familias que se encuentran en dificultad, y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, protege a todas las personas que sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar diariamente toneladas de alimentos. Castiga a los traficantes que producen el sufrimiento de las madres y padres que ven a sus hijos víctimas de paraísos

artificiales, como la droga. Con la justicia de construcción se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas, o simplemente por el color de su piel o condición sexual y aparece para sancionar el egoísmo y corrupción en las instituciones políticas que lleva tantos jóvenes a perder la confianza en la construcción de un mundo mejor.

d.5 Colofón

En la justicia de partida predomina su despliegue "corrector" y en la justicia de llegada prepondera la proyección "rectora". Al considerar la justicia "correctora" debe reconocerse que nunca es posible "corregir" totalmente las desviaciones de una situación de partida, principalmente porque nunca dos momentos son equivalentes, de modo que hay que estar en guardia contra los riesgos del querer corregirlo todo o del desánimo que conduce a no corregir nada (Ciuro Caldani, 1987, p. 720).

A su vez, al considerar la justicia "rectora" hay que advertir que nunca es posible regirlo todo, porque lo que se realiza es siempre más complejo que lo proyectado, de modo que hay que estar atentos contra las desviaciones utópicas que quieren conducirlo todo y los desvíos abandonistas, que no desean regir nada. Las adjudicaciones de responsabilidad, penales y civiles, han de tener especialmente en cuenta los límites inherentes a la justicia correctora, y los modelos que se elaboran para construir el porvenir han de tener presentes sobre todo, los límites de la justicia rectora, solo así la justicia será cada vez más la construcción de un mundo mejor y no la crítica de las situaciones de "partida" (Ciuro Caldani, 1987, p. 720).

7.7 Conclusión del Capítulo

Las respuestas jurídicas estratégicas, anticipándose a los cambios del futuro, cuyos indicadores pueden vislumbrarse en el presente, le permitirán al Derecho ponerse a la vanguardia de los mismos y no ocupar un lugar en la retaguardia a la zaga de los avances que la nanotecnología, la inteligencia artificial, la genética y el mercado globalizado.

El “pro-greso” de la robótica está instalando al Derecho en el “re-greso”, a las postrimerías de la escala de los cambios disruptivos como el *blockchain*, o *crowdjury*, solamente por delante de las disciplinas manuales prontas a la reconversión en el mundo del mañana por la Cuarta Revolución Industrial. Las supercomputadoras y la inteligencia artificial no pueden ser derrotadas por la memoria silogística de ningún operador del Derecho y la estrategia jurídica exige el rediseño de nuestra Teoría General para no seguir anclada a un pasado agrario pronto a convertirse en mineral cuando la industria y la robótica reconviertan las disciplinas manuales e intelectuales.

Las clases de justicia diacrónicas, con sentido de “pro-greso” futuro, rectora y, correctora, de crítica y construcción y de partida, de trámite y de llegada son la mejor forma de comprender las características de futuro -dimensión temporal- para un mundo mejor que el “deber ser” del Derecho -dimensión dikelógica- partiendo del “ser” actual con los indicadores de la realidad presente --dimensión sociológica- a través de la captación de normas -dimensión normológica- puede establecer con sentido de estrategia jurídica hacia el futuro para no perder el papel protagónico que el Derecho ha tenido siempre en la cultura occidental y al cual no debe renunciar, si lo integra con la complejidad de la figura con unidad autoconjugada del tetraedro que utilizamos para significarlo.

CONCLUSION

El cambio de era, que pone al hombre frente al manejo de su propia especie y, donde “ser” se convirtió simplemente en “estar”, trajo una lógica de transformaciones inédita como culminación presente de la historia occidental, tanto por la intensidad como por la velocidad y profundidad de los cambios que se producen aceleradamente en una curva exponencial. Desencantado del ideal de la modernidad para el hombre “apocalíptico de la cultura” de Umberto Eco, las nociones de espacio y de tiempo, son un universo de inmediatos, donde el tiempo secuencial o cronológico se diluye y donde el espacio físico comienza a ser irrelevante.

El sistema jurídico anclado a un pasado silogístico con una Teoría General desarrollada como una carga de memoria de las doctrinas anteriores, un recuerdo que vuelve a reiterarse, deja al Derecho anclado en un pasado “agrario” que lo mantiene sus respuestas jurídicas rezagadas frente a los adelantos tecnológicos, ya que su rol en general es reactivo y tardío y no logra “sincronizar” su evolución con el ritmo que adquieren las innovaciones tecnológicas.

Esto se ve mayormente en el ámbito del Derecho Privado ya que las nuevas tecnologías generan desafíos y oportunidades que el modelo de estrategia economicista, que completó la globalización mediante la Cuarta revolución industrial, las aplica para mejorar la rentabilidad y optimizar la eficiencia que se traducen en mayores ganancias. Algo más de resistencia se observa que en los ámbitos del Derecho Público, aunque el sistema del *common law* pretende desarrollar a través del *crowdjury* un pretendido reparto de “justicia” del futuro, basada en una inteligencia híbrida hacia un mundo de predicciones algorítmicas.

La conclusión del aporte de esa tesis es la profunda innovación en el campo de la Teoría General del Derecho Privado, dentro del marco teórico de la teoría Trialista de incorporar el tiempo como una dimensión esencial más del Mundo Jurídico tomando como base la idea “temporoespacial” que brinda la física en las concepciones teóricas cuánticas que hemos expresado, ya que tiempo y espacio visiblemente comprimidos, pueden ser aprovechados por el Derecho.

Para graficarlo, hemos tomado de la geometría, la idea del 3-símplex, una envoltura convexa de un conjunto de puntos sin que ningún plano contenga más

que uno de ellos y los abarque a todos, a través de un poliedro de cuatro caras -tetraedro-, incluyendo las tres dimensiones y el tiempo de cambios futuros que el presente nos muestra y el pasado jurídico intenta responder como una forma de expresar la vanguardia que “el derecho tiene que venir del porvenir” y no permanecer en su retaguardia. Si bien el patrón “4.0” es aún marketing sin estándar de mercado -*legaltech*- las cuatro caras también lo simbolizan en el rumbo posible hacia una “hipermodernidad”.

Ese pensamiento y la figura esquematizan la tesis de evitar la sucesión sincrónica que frente a los cambios disruptivos que se están produciendo en una “cara” del derecho -dimensión sociológica-, otra de sus “caras” -dimensión nomológica- llegue después, como el vuelo del búho de Minerva señalado por Hegel y la tercera -justicia- sea una valoración meramente construida productora de injusticias -conflictividad “identidad-diferencia” de Maliandi-.

Por eso la incorporación de una “cara” temporal mediante la adecuación de las enseñanzas del Doctor de Maguncia, como una multiplicidad sucesiva vinculada al cambio del Derecho -unidad sucesiva- (Maliandi, 2010, pp. 92-93), para que éste, de manera diacrónica, acompañe el cambio de era, conservando su protagonismo futurizo y su rol de decir no solo lo que “debe ser” sino lo que será, consagrando siempre la justicia como característica principal y distintiva de nuestra disciplina.

Las hipótesis planteadas han encontrado desarrollos teóricos en la física con importantes formulaciones, que, dentro del limitado alcance de mis conocimientos, para ellos son empíricas, en la filosofía y el derecho. Con el desarrollo de todos los aportes doctrinales a los cuales hemos recurrido creemos que la validez de las mismas se encuentra demostrada.

La aplicación fáctica de las hipótesis está validada en el acelerado avance de las “creaciones” humanas que no tienen un marco jurídico regulatorio previo y le presentan al Derecho dificultades normativas y axiológicas aún una vez producidos.

Para ello ejemplificamos las categorías de justicia dinámicas de futuro dentro de nuestra concepción teórica “espacial” del sistema jurídico continental con el amplio desarrollo que hemos mostrado “temporalmente” a lo largo de la filosofía, desde sus orígenes griegos.

Consideramos que este modelo de estrategia jurídica de inclusión del tiempo es preferible a la “justicia predictiva” de la inteligencia artificial, *blockchain*, *big data* o *crowdjury* que postula un modelo estratégico economicista ansioso por la

investigación y los avances que exponencialmente está logando, para lo que el Derecho en sus concepciones doctrinalmente mayoritarias actuales, no encuentra respuestas anticipatorias y solo lo hace *ex post facto*.

Las respuestas jurídicas son siempre posteriores a los hechos y la realidad demuestra lo que afirma el visionario de la “aldea global” Mc Luhman, que muchos miran el porvenir por el espejo retrovisor y creen que están dirigiéndose al futuro, cuando en rigor repiten el pasado.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

8.1 Bibliografía

Abbagnano, N. (1982). *Historia de la Filosofía*. Trad. J. Estelrich y J. Pérez Ballestar. Barcelona: Hora.

Alcoberro, R. (s.f.). *Los Principios Básicos de la Bioética*. Recuperado de <http://www.alcoberro.info/pdf/bioetica4.pdf> (17/6/2017).

Alvarez Gardiol, A. (1975). *Introducción a una teoría general del derecho*. Buenos Aires: Astrea.

Aristóteles (1972). *Ética Nicomaquea*. Trad. P. de Azcárate. Madrid: Epasa-Calpe.

Aristóteles (1975). *La Política*. Trad. N. Massanés. Barcelona: Emecé.

Banchio, P. (2005). *La formación del derecho mercantil*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Banchio, P. (2009). *La noción trialista del derecho* (2° ed.). Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Banchio, P. (2010). *Bases trialistas*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Banchio, P. (2014). *Sistemas Jurídicos Comparados*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

Banchio, P. (2017a). Aproximaciones Bioéticas a las Respuestas Jurídicas sobre las técnicas de reproducción humana asistida. *Ratio Iuris* V(2), 115-166.

Banchio, P. (2017b). *Einführung in die philosophie der juristischen welt*. Buenos Aires: Forum Accademico.

- Beauchamp, T.L., y Childress, J.F. (1979). *Principles of Biomedical Ethics*. New York: Oxford University Press.
- Bianchi, D. (2015a). Il tempo non esiste. Recuperado de <http://www.fisicisenzapalestra.com/filosofia/il-tempo-non-esiste/> 5 de marzo de 2015.
- Bianchi, D. (2015b). Vi presento Anassimandro. Recuperado de <https://www.fisicisenzapalestra.com/filosofia/anassimandro/> 18 de enero de 2015.
- Bidart Campos, G. (1985). *El Poder*. Buenos Aires: Ediar.
- Bobbio, N. (1981). *Contribución a la Teoría del Derecho*. Madrid: Debate.
- Bolzan, A. (1993). *Reproducción asistida y dignidad humana*. Buenos Aires: San Pablo.
- Bordín, C., Fracapani, M., Gianacari, L., y Bochaty, A. (1996). *Bioética*. Buenos Aires: Lumen.
- Bulygin, E. (1992). Entrevista con Ota Weinberger. *Doxa*, 11, 19-22.
- Cabanellas, G. (1981). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. (T. III). Buenos Aires: Heliasta.
- Cano, M. (2007). Tutor especial a los embriones congelados. *Revista Aequitas*, I(I), 71-73.
- Cardinaux, N. (2005). *Investigar en Derecho. Guía para estudiantes y tesisistas*. Buenos Aires: Facultad de Derecho.
- Carpintero, F. (1993). *Los inicios del positivismo jurídico en Centroeuropa*. Actas: Madrid.

Carpio, A. (1988). *Principios de Filosofía*. Buenos Aires: Glauco.

Cavanna, A. (1979). *Storia del diritto moderno in Europa*. (V. 1). Milano: Giuffrè.

Chaumet, M., Ciuro Caldani, M. A., Hernandez, C., Menicocci, A., Soto, A., y Stahli, J. (1999). Las ramas del mundo jurídico en la Teoría General del Derecho. *El Derecho*, 150, 859-861.

Ciuro Caldani, M. A. (1976b). *Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas*. Rosario: Consejo de Investigaciones de la UNR.

Ciuro Caldani, M. A. (1976a). *Derecho y Política*. Buenos Aires: Depalma.

Ciuro Caldani, M. A. (1979). *Las ramas del mundo político*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.

Ciuro Caldani, M. A. (1982). El pensamiento de Windelband y de Rickert, el Derecho y el tiempo. *Revista de Ciencias Sociales*, 20, 11-19. Universidad de Valparaíso. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Valparaíso: Edeval.

Ciuro Caldani, M. A. (1982/84). *Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía política*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.

Ciuro Caldani, M. A. (1984a). La justicia del reparto aislado y las ramas del mundo jurídico. *Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 2, 5-9.

Ciuro Caldani, M. A. (1984b). Dos notas de Teoría General del Derecho. *Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 1, 3-15.

Ciuro Caldani, M. A. (1985). *Perspectivas Jurídicas*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.

- Ciuro Caldani, M. A. (1986). La "endoaxiología" jurídica y el diálogo jusfilosófico. *Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 7, 9-25.
- Ciuro Caldani, M. A. (1987). Hacia una comprensión dinámica de la justicia (justicia y progreso). *El Derecho*, 123, 715-721.
- Ciuro Caldani, M. A. (1988). La Filosofía, el trialismo y nuestra situación de espacio y tiempo. *Investigación y Docencia*, 5, 3-7.
- Ciuro Caldani, M. A. (1991). Argentina: distribucionismo y corrupción. *Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 14, 7-8.
- Ciuro Caldani, M. A. (1992). Perspectivas trialistas de la crítica y del Derecho Natural. *Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 15, 63-65.
- Ciuro Caldani, M. A. (1993). *Bases Jusfilosóficas del Derecho de la Cultura*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.
- Ciuro Caldani, M. A. (1994). *Lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho (Historia Jusfilosófica de la Jusfilosofía)*. (T. I a III). Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.
- Ciuro Caldani, M. A. (1998a). Veintidós años después: la Teoría de las Respuestas Jurídicas y Vitales y la problemática bioética en la postmodernidad. *Bioética y Bioderecho*, 3, 83-90.
- Ciuro Caldani, M. A. (1998b). La Teoría General del Derecho como sistema jurídico, urgente necesidad de la ciencia jurídica occidental. *Boletín del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 23, 35-38.

- Ciuro Caldani, M. A. (1998c). Las ramas del mundo jurídico en la postmodernidad. Las ramas del mundo jurídico en tiempos de la crisis de la materia. *Investigación y Docencia*, 31, 51-57.
- Ciuro Caldani, M. A. (1999). Lecciones de Teoría General del Derecho. *Investigación y Docencia*, 32, 33-76.
- Ciuro Caldani, M. A. (2000). *La conjetura del funcionamiento de las normas jurídicas. Metodología jurídica*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.
- Ciuro Caldani, M. A. (2001a). "La Argentina, su vocación por lo abstracto, la iusfilosofía y la crisis actual". *Investigación y Docencia*, 34, 41-47.
- Ciuro Caldani, M. A. (2001b). "Una Argentina parasitaria entre la feudalización y la colonización". *Investigación y Docencia*, 34, 59-65.
- Ciuro Caldani, M. A. (2004). Perspectivas trialistas para la construcción de los casos. La complejidad de los casos. *La Ley Actualidad*, 1-3.
- Ciuro Caldani, M. A. (2005). Bases categoriales de la dinámica y la estática jurídico sociales. *Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social*, 28, 105-112.
- Ciuro Caldani, M. A. (2007). *Metodología dialéctica*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.
- Ciuro Caldani, M. A. (2011). *Estrategia Jurídica*. Rosario: UNR Editora.
- Cladellas, R. (2008). Lack of time management as a psychosocial work risk. *Intangible Capital*, 4(4), 237-254.
- Cossio, C. (1939). *El concepto puro de revolución*. Barcelona: Bosch.

- Cossio, C. (1944). *La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad*. Buenos Aires: Losada.
- Daros, W. (1999). *Filosofía posmoderna ¿Buscar sentido hoy?*. Rosario: Conicet-Cerider.
- Daros, W. (2015). *Tres enfoques sobre el pasaje de la Modernidad a la Posmodernidad*. Rosario: UCEL.
- Debord, G. (1974). *La sociedad del espectáculo (La société du spectacle)*. Buenos Aires: La Flor.
- Debord, G. (1991). *Panegírico*. Madrid: Acuarela.
- Del Vecchio, G. (1960). *Filosofía del derecho*. Trad. L. Legaz y Lacambra, Barcelona: Bosch.
- Diez Blanco, A. (1960). *La filosofía y sus problemas*. Barcelona: Scientia.
- Durant, W. (1952). *La vida de Grecia* (2° ed.). (T. II). Trad. L. Tobío. Buenos Aires: Sudamericana.
- Diógenes Laercio (1910). *Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres*. (T. I). Madrid: Librería de Perlado, Páez y Cía.
- Durkheim, E. (1967). *Formas del derecho en relación con formas de la solidaridad social*. París: Bibliothèque de Philosophie Contemporaine. Presses Universitaires de France.
- Fassò, G. (1966). *Storia della Filosofia del Diritto*. V. I, Antichità e Medioevo. V. II, L'età moderna. Bolonia: Il Mulino.
- Fernández Sessarego, C. (1994). *El derecho como libertad*. Lima: Universidad de Lima.

- Ferrater Mora, J. (1971). *Diccionario de Filosofía*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Ferro, M. (2009). *La Bioética y sus principios*. Recuperado de <http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/2/art26.asp>.
- Frondizi, R. (1968). *¿Qué son los valores?*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Furlong, G. et alter (1959). *Presencia y sugestión del filósofo Francisco Suarez. Su influencia en la Revolución de Mayo*. Buenos Aires: Kraft.
- García Maynez, E. (1970). *Introducción al estudio del Derecho* (17° ed.). México: Porrúa.
- García Maynez, E. (1983). *Filosofía del derecho* (4ª ed.). México: Porrúa.
- Gény, F. (1925). *Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo*. Madrid: Reus.
- Gilson, E. (1965). *La Filosofía en la Edad Media* (2° ed.). Trad. A. Palacios y S. Caballero. Madrid: Gredos.
- Goldschmidt, W. (1958). *La ciencia de la justicia (Dikelogía)*. Madrid: Aguilar.
- Goldschmidt, W. (1970). *Derecho Internacional Privado (basado en el teoría trialista del mundo jurídico)*. Buenos Aires: El Derecho.
- Goldschmidt, W. (1978). *Justicia y verdad*. Buenos Aires: La Ley.
- Goldschmidt, W. (1980). Comentario a la traducción al castellano de la "Teoría tridimensional del derecho" de Miguel Reale. *La Ley*, 1980(A), 1136-1150.
- Goldschmidt, W. (1980). Lugar del trialismo en la historia del pensamiento jusfilosófico y su operatividad en la práctica. *El Derecho*, 49, 899-902.

- Goldschmidt, W. (1985). *Introducción filosófica al derecho*. Buenos Aires: Depalma.
- González Urbaneja, P.M. (2000). *Matemáticas y matemáticos en el mundo griego. El legado de las Matemáticas: de Euclides a Newton*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- Gracia, D. (1998). *Fundamentación y enseñanza de la bioética* (Tomo 1 de *Ética y vida: Estudios de Bioética*). Santa Fe de Bogotá: El Búho.
- Greco, P. (2014). Il tempo è un'illusione, per quanto tenace. Il giornale dell'Università degli studi di Padova. Recuperado de <http://www.unipd.it/ilbo/content/il-tempo-e-un%E2%80%99illusione-quanto-tenace>.
- Grün, E. (1995). *Una visión sistémica y cibernética del derecho*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Guibourg, R. et alter (1985). *Introducción al conocimiento científico*. Buenos Aires: Eudeba.
- Gurvitch, G. (1970). *Los fundadores franceses de la sociología contemporánea: Saint-Simon y Proudhon*. Trad. A. Goutman y N. Sito. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Hartmann, N. (1962). *Ethik* (4° Aufl.). Berlin: W. de Gruyter.
- Hawking, S. (1987). *Breve Historia del Tiempo*. Madrid: Alianza.
- Hegel, G. W. F. (1937). *Filosofía del derecho*. Trad. A. Mendoza de Montero. Buenos Aires: Claridad.
- Hegel, G. W. F. (1966). *Fenomenología del espíritu*. Trad. de W. Roces. México: Fondo de Cultura Económica.

- Heidegger, M. (1951). *Was ist Metaphysik*. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Heidegger, M. (1977). *Filosofía, Ciencia y Técnica* (3° ed.). Santiago de Chile: Universitaria.
- Heidegger, M. (1979). *Sendas perdidas (Holzwege)*. Buenos Aires: Losada.
- Heráclito (1984). *Fragmentos*. Buenos Aires: Orbis-Hyspamerica.
- Heródoto (1983). *Los nueve libros de la Historia*. Buenos Aires: Orbis-Hyspamerica.
- Herrera Figueroa, M. (1985). *Vocablos intrivitriales*. Buenos Aires: Leuka.
- Hirschberger, J. (1986). *Historia de la filosofía*. (T. I y II). Barcelona: Herder.
- Holmes, S., y Sunstein, C. (2011). *El costo de los derechos: Por qué la libertad depende de los impuestos*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Hübner Gallo, J. (1966). *Introducción al Derecho*. Santiago: Jurídica de Chile.
- Ihering, R. (S.F.). *El espíritu del derecho romano*. (T. III). Trad. E. Príncipe. Madrid: Bailly-Bailliere.
- Jaspers, K. (1936). *Filosofía de la existencia*. Barcelona: Planeta-De Agostini.
- Jellinek, W. (1913). *Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung*. Tübingen: Mohr.
- Kant, I. (1960). *Crítica de la razón pura*. Buenos Aires: Losada.
- Kelsen, H. (1941). *Teoría pura del derecho*. Trad. J. Tejerina. Buenos Aires: Losada.
- Kelsen, H. (1959). *Teoría general del estado*. Trad. L. Legaz y Lacambra. México: Nacional.

- Kelsen, H. (1969). *El concepto de orden jurídico. Contribuciones a la teoría pura del derecho*. Buenos Aires: Losada.
- Klimovsky, G. (2001). *Las desventuras del conocimiento científico*. Buenos Aires: AZ.
- Korn, A. (1939). *Obras*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
- Lafferrie, J. (2017). "Boletín del Centro de Bioética". *Cristo Hoy*, III(299), 18. Buenos Aires.
- Lask, E. (1946). *Filosofía jurídica*. Buenos Aires: Depalma.
- Lavelle, L. (1951). *Traité des Valeurs*, Paris: Presses Universitaires de France.
- Le Goff, J. (1983). *Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente Medieval*. Madrid: Taurus.
- Legaz y Lacambra, L. (1961). *Filosofía del Derecho* (2° ed.). Barcelona: Bosch.
- Leibniz, G. (1984). *Monadología*. Trad. M. Fuentes Benot y A. Castaño Piñán. Madrid: Sarpe.
- Levaggi, A. (2001). *Manual de historia del derecho argentino*. (T. I). Buenos Aires: Depalma.
- Lyotard, J.-F. (1990). *La condición postmoderna*. Trad. M. Antolín Rato. Buenos Aires: R.E.I.
- Madile, J. (2007). *La muerte del sentido*. Rosario: UNR.
- Maliandi, R. (1991). *Ética: conceptos y problemas*. Buenos Aires: Biblos.
- Maliandi, R. (1997). *Volver a la razón*. Buenos Aires: Biblos.

Maliandi, R. (2010). *Ética Convergente*, "Fenomenología de la conflictividad". (Tomo I). Buenos Aires: Las Cuarenta.

Maliandi, R. (2011). *Ética Convergente*, "Aporética de la convergencia". (Tomo II). Buenos Aires: Las Cuarenta.

Maliandi, R. (2013). *Ética Convergente*, "Teoría y práctica de la convergencia". (Tomo III). Buenos Aires: Las Cuarenta.

Marias J. (1980). *Historia de la filosofía*. Madrid: Revista de Occidente.

Mariscal, E. (2004). *La empresa magnética*. Madrid: Aguilar.

Martino, A. (1997). *La Contaminación legislativa*. Barcelona: ISOC.

Nietzsche, F. (1973). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza.

Nkogo Ondo, E. (2005). *La pensée radicale*. Paris: Publibook Des Ecrivains.

Orgaz, A. (1961). *Derecho civil*. Buenos Aires: Assandri.

Pacioli, L. (1992). *La Divina Proporción*. Madrid: Akal.

Panchelyuga, V. A., y Shnoll, S. E. (2007). *On the dependence of local- time effects on spatial direction*. Progress in Physics, 2007(3), 51–54.

Perez Luño, A. (2006). *Teoría del Derecho. una Concepción de la Experiencia Jurídica*. Madrid: Tecnos.

Pezzeta, S. (Comp.) (2007). *Dos filosofías del derecho anticipatorias. Homenaje a Werner Goldschmidt y a Carlos Cossio*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.

- Picard, E. (1911). *El Derecho Puro*. Trad. Serrano Jover. Madrid: Librería Gutemberg de José Ruiz.
- Piaget, J. (1986). *Estudios sociológicos*. Trad. M. A. Quintanilla. Barcelona: Planeta Agostini.
- Platón (1968). *Teeteto o de la Ciencia*. Buenos Aires: Aguilar.
- Platón (1983). *El Banquete-Fedón-Fedro*. Buenos Aires: Orbis-Hyspamerica.
- Potter, V. (1971). *Bioethics: Bridget to the Future*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Pregno, E. (2005). Consentimiento presunto y trasplante de órganos ¿Logomaquia o autoritarismo?. Ponencia presentada en VIII Congreso Internacional de Derecho de daños Asociación de Abogados de Buenos Aires, Argentina.
- Pregno, E. (2011). La metodologización de la dikelogía en el pensamiento de Miguel Ángel Ciuro Caldani. *Cartapacio de Derecho*, 20, 1-66
- Prelot, M. (1971). *Historia de las ideas políticas*. Trad. M. Ossorio Florit. La Ley: Buenos Aires.
- Pró, D. et alter (1996). *Tres estudios sobre la filosofía de Herrera Figueroa*. Buenos Aires: Almagesto.
- Reale, M. (1986). *Fundamentos del derecho*. Trad. J. O. Chiappini. Buenos Aires: Depalma.
- Reale, M. (1969). *Teoría tridimensional del derecho*. Trad. J. A. Sardina-Páramo. Valparaíso: Edeval.
- Recaséns Siches, L. (1985). *Introducción al estudio del Derecho* (7ª ed.). México: Porrúa.

- Recaséns Siches, L. (1971). *Experiencia jurídica, naturaleza de las cosas y Lógica "razonable"*. México: Universidad Autónoma.
- Recaséns Siches, L. (1963). *Panorama del pensamiento jurídico universal*. V. I y II Siglo XX. México: Porrúa.
- Rifkin, J. (1999). *El siglo de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz*. Barcelona: Crítica.
- Rodríguez Z. (1985). *Filosofía, ciencia y valor*. La Habana: Ciencias Sociales.
- Rojas Pellerano, H. (1989). *Introducción al Derecho*. Buenos Aires: Lerner.
- Ross, A. (1934). *Realidad y validez en la doctrina jurídica. Una crítica de los conceptos fundamentales de la ciencia teórica del derecho*. Kobenhavn: Levin y Munksgaard.
- Rovelli, C. (2014). *Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio?*. Roma: Di Renzo.
- Rovelli, C. (2016). *Siete breves lecciones de física*. Trad. J. Ramos Mena. Madrid: Anagrama.
- Salas, M. (1989). ¿Qué pasa actualmente en la Teoría del Derecho alemana?. *Doxa*, 24, 203-234.
- San Agustín (1913). *La ciudad de Dios*. (T. I a IV). Trad. J. Cayetano Diaz de Bernal. Madrid: Perlado Paez.
- Savigny, F. (1977). *De la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del Derecho*. Buenos Aires: Heliasta.
- Savigny, F. (1878). *Sistema del derecho romano actual*. (T I). Trad. J. Mesía. Madrid: Góngora y Cía.

- Savigny, F. (1930). *Sistema del Derecho romano actual*. (T. II). Madrid: Góngora.
- Santo Tomás de Aquino (1966). *Suma Teológica*. Madrid: B.A.C.
- Saussure, F. (1984). *Curso de lingüística general*. Trad. A. Alonso. Buenos Aires: Losada.
- Sófocles (1972). *Antígona*. Madrid: Instituto Antonio de Nebrija.
- Scheler, M. (1948). *Ética*. Buenos Aires: Revista de Occidente.
- Schopenhauer, A. (1987). *El mundo como voluntad y representación*. México: Porrúa.
- Suarez, F. (1955). *De las propiedades del ente en general y sus principios*. Trad. Manuel Fuentes Benot. Buenos Aires: Aguilar.
- Suarez, F. (1966). *Tractatus de legibus ac Deo legislatore*. Ed. Bilingüe. Buenos Aires: Aguilar.
- Squella, A. (1977). *Derecho, desobediencia y justicia*. Valparaíso: Edeval.
- Vattimo, G. (1990). *El fin de la modernidad* (3ªed.). Trad. A. L. Bixio. Barcelona: Gedisa.
- Welzel, H. (1970). *Mas allá del derecho natural y del positivismo jurídico*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Zucchi, H. (2001). *El derecho como objeto tridimensional*. Córdoba: Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

8.2 Fuentes de información

Anotaron al primer bebé con triple filiación en la Argentina. Recuperado de <http://www.infobae.com/2015/04/23/1724315-anotaron-al-primer-bebe-triple-filiacion-la-argentina/>

Bebés de diseño: ¿hasta dónde es posible incidir sobre el futuro de un hijo?. Recuperado de <http://www.infobae.com/salud/ciencia/2017/06/07/bebes-de-diseno-hasta-donde-es-posible-incidir-sobre-el-futuro-de-un-hijo/>

Circle Surrogacy. Guaranteed Baby. Recuperado de http://www.circlesurrogacy.com/parents?keyword_session_id=vt~adwords|k t~surrogate%20agencies|mt~b|ta~197059314171&vsrefdom=wordstream &gclid=EAlaIQobChMliY_b5Ye-1gIVEYGRCh1yXgRiEAAYASAAEgKJX_D_BwE

Crowdjury, un Sistema de Justicia para la Era de la Colaboración. Recuperado de <https://nuevaatenas.com/crowdjury-un-sistema-de-justicia-para-la-era-de-la-colaboraci%C3%B3n-fbe142fe15a7>

De "diseño": con una técnica polémica, nació un bebé con el ADN de 3 padres. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/diseno-tecnica-polemica-adn-padres_0_H1BjNc_a.html

Doctorado en Derecho con orientación en Derecho Privado. Recuperado de <https://www.uces.edu.ar/carreras-posgrados/ciencias-juridicas-y-politicas/doctorado-derecho-privado>

El debate sobre la 'triple paternidad' de embriones alerta a EEUU. Recuperado de http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/el-debate-sobre-la-triple-paternidad-de-embriones-alerta-a-eeuu_R0PJP6HkoQ0Ay8gN1mJr64/

First Human Embryos Edited in U.S. Recuperado de <https://www.technologyreview.com/s/608350/first-human-embryos-edited-in-us/?set=608342>

La super computadora Watson se convierte en abogado. Recuperado de <https://www.unocero.com/noticias/apps/la-super-computadora-watson-se-convierte-en-abogado/>

Limpieza étnica de manual: el drama de la minoría rohingya eleva la presión sobre Myanmar. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/2062667-limpieza-etnica-de-manual-el-drama-de-la-minoria-rohingya-eleva-la-presion-sobre-myanmar>

Locked Out Of Asia, Americans Are Turning To Eastern Europe To Hire Gestational Surrogates. Recuperado de http://www.huffingtonpost.com/entry/surrogacy-ukraine-russia-georgia-czech-republic_us_595fa776e4b02e9bdb0c2b47

Los bebés genéticamente perfectos serán posibles pero, ¿también legales?. Recuperado de <https://www.technologyreview.es/s/4783/los-bebes-geneticamente-perfectos-seran-posibles-pero-tambien-legales>

Maternidad Subrogada en Europa - Programa con éxito garantizado_. Recuperado de <https://www.aboutespanol.com/maternidad-subrogada-costos-y-los-requisitos-para-dar-un-ventre-en-alquiler-176883>

Nació el primer bebé con genes "perfectos" y hay polémica. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/nacio-primer-genes-perfectos-polemica_0_r1HWd1Uov7e.html del 25/7/2013

Nace otro bebé con el ADN de tres padres. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/nace-bebe-adn-padres_0_rJntSZp8l.html

The "Sperminator" Ari Nagel is back. On a recent visit to Israel, a man named Ari Nagel, commonly known as the "Sperminator" for his role in fathering twenty-

six children as a sperm donor, worked to spread even more of his genes. Recuperado de <http://www.timesofisrael.com/sperminator-ari-nagel-spreads-more-seed-on-recent-israel-visit/>

Tiene síndrome de Down y quiere donar un riñón a su hermano. Recuperado de <http://www.losandes.com.ar/article/tiene-sindrome-de-down-y-quiere-donar-un-rinon-a-su-hermano>

Trasplante de hígado sin transfusión de sangre permite a Testigo de Jehova. . Recuperado de <http://www.jornadas2012.samct.org.ar/pdf/TestigosJehova.pdf>

Unesco (1997). Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 11 de noviembre de 1997. Recuperado de http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Viajan a EE.UU. para elegir el sexo de sus hijos. Recuperado de <http://www.lanacion.com.ar/815049-viajan-a-eeuu-para-elegir-el-sexo-de-sus-hijos> del 16/6/2006

NOTAS

9.1 Capítulo Uno

(1) Si prescindimos de las múltiples manifestaciones que esto alcanzó ya entre los presocráticos posteriores a Anaximandro -Parménides, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles y otros-, la forma originaria más explícita se encuentra probablemente en Platón, y de modo más específico en el "Sofista", donde se alude a los cinco "géneros supremos": el primero es el "ser", -o ente mismo: *on autó-*, pero los otros cuatro prefiguran claramente, en sus mutuas interrelaciones, lo que aquí venimos denominando estructura sincrónica y estructura diacrónica: ésta última está pensada como oposición entre la quietud -*stasis-* y el movimiento -*kínesis-*, en tanto que la sincrónica contrapone a lo "mismo" -*tautón-* con lo "otro" -*héteron-*. Aristóteles traslada la cuestión a la de las "categorías": de interés lógico y ontológico, pero que configuran ya un cuadro más extenso y complicado. Sin embargo, creo que la doble contraposición, sincrónica y diacrónica, aparece en el Estagirita como doctrina de las "causas": la contraposición "material formal" puede considerarse sincrónica, en tanto que la contraposición "eficiente-final" parece corresponderse con la diacrónica. En general, el pensamiento griego entendió también la diferencia entre el mundo sensible y el mundo "ideal" -y las respectivas formas de aprehensión de estos- desde aquellas dos perspectivas. La interpretación eleática del mundo sensible como "ilusorio" fue un intento de reducir la realidad, en lo sincrónico, a la unidad, y, en lo diacrónico, a la permanencia. También la habitual distinción entre *dóxa* y *epístéme* entendía esos conceptos de manera dual: la mera "opinión" estaba referida a lo particular y al cambio; la "ciencia" era el conocimiento de lo universal y permanente. (Maliandi. 2010, p. 84).

(2) En el pensamiento hindú y en el budista se considera que cualquier secuencia de fenómenos relacionados de forma causal es siempre completa. Con esta actitud el tiempo deja de tener sentido, pues tanto el efecto como la causa están presentes en la mente, de forma que lo natural, para estas religiones, consiste en empezar por el efecto y remontarse a la causa, a diferencia de lo que se concibe desde el punto de vista occidental: una única dirección temporal definida de la causa hacia el efecto (Withrow, 1990 y Nkogo Ondo, 2005).

(3) A pesar de haber sido bien establecidas las bases de la concepción lineal del tiempo y de la historia, esta no fue aceptada por todos los filósofos y escritores de la época, tales como Clemente de Alejandría, entre otros, que se mostraban todavía adeptos a la teoría griega clásica y a las influencias de los astros en el destino humano y en los acontecimientos históricos. Este conflicto entre la concepción lineal del tiempo y la historia, diseñada como vimos por San Agustín, y el eterno retorno griego continúa hasta la Edad Moderna. Así en las teorías de Tycho Brahe, Kepler, Cardan, Giordano Bruno o Tomasso Campanella, la ideología cíclica sobrevive junto a la nueva concepción del progreso lineal que profesan, por ejemplo, Francis Bacon o Blas Pascal (Nkogo Ondo, 2005).

(4) Esto sirve a Leibniz para explicar la estructura del universo, que está íntegramente constituida de mónadas, que son sustancias simples, los átomos de la naturaleza, cerrados herméticamente, de manera tal que no tienen ventanas que permitirían acceder o salir de ellas. Siendo las principales, las almas y los cuerpos que, aunque se mueven por sus propias leyes, sin embargo, “convienen entre sí en virtud de la armonía preestablecida entre todas las sustancias, puesto que todas ellas son representaciones de un mismo universo.” Esta es la armonía preestablecida por la mónada suprema, “Dios que es absolutamente perfecto” y necesario, como en el mismo racionalismo de Descartes (Leibniz, 1984).

(5) Para la Teoría de Einstein espacio y tiempo dejaron de ser categorías independientes para fusionarse en un solo concepto: el “espaciotiempo”. Con el alcance de nuestra limitada concepción, el espacio posee tres dimensiones: esto quiere decir que, para determinar la posición de un punto, se necesita un sistema de referencia y “tres” números -llamados coordenadas-. O, dicho de otro modo, que todo cuerpo posee altura, anchura y profundidad. El tiempo, por otro lado, es unidimensional y sólo se necesita un número para precisar un intervalo de tiempo. En la mecánica clásica, el espacio y el tiempo eran dos absolutos, independientes entre sí. En la teoría de la relatividad, se unen para formar el espaciotiempo de “cuatro” dimensiones: tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal; cada “punto” del espaciotiempo es un suceso que se caracteriza con cuatro números: tres para describir la posición donde ocurre y uno para determinar el tiempo al que sucede. El hecho de que el espaciotiempo tenga cuatro dimensiones no es nada sorprendente, al contrario de lo que podría sugerir la idea de una cuarta dimensión. Lo único novedoso es que las cuatro coordenadas del espaciotiempo aparecen

unidas en la teoría de la relatividad, mientras que en la física clásica están disociadas en tres espaciales y una temporal.

(6) Rovelli sostiene de manera contundente que "comúnmente pensamos en el tiempo como algo simple, fundamental, que fluye uniformemente, independientemente de todo, desde el pasado hasta el futuro, medido por relojes. Con el tiempo, los eventos del universo se suceden en secuencia: pasado, presente, futuro; el pasado está arreglado, el futuro está abierto ... Bueno, todo esto resultó ser falso" (<https://www.lastella.blog/carlo-rovelli-tempo-non-esiste>).

(7) En amarillo: en una mariposa ese proceso se produce a lo largo de doce meses, en un gato cinco años y en una tortuga en cien.

(8) Según Minkowski refiriéndose a sus postulados "a partir de ahora, el espacio mismo y el tiempo mismo están condenados a disolverse en nada más que sombras, y solo una especie de conjunción del dos retendrán una realidad independiente: espacio-tiempo".

(9) Maliandi se vale del dramaturgo italiano "¿El orden? ¿La coherencia?, pero si tenemos dentro cuatro, cinco almas que luchan entre sí: el alma instintiva, el alma moral, el alma afectiva, el alma social. Y según domine una u otra, toma posiciones nuestra conciencia; y consideramos válida y sincera esa interpretación ficticia de nosotros mismos, de nuestro ser interior que ignoramos, porque no se manifiesta nunca entero, sino unas veces de un modo, otras de otro, como exigen los casos de la vida" (Maliandi, 2010, p. 81).

(10) Para Rovelli cuánto dura este "ni pasado ni futuro" depende de la distancia. Por ejemplo, si estamos hablando en la misma habitación, el rango que no es ni el pasado ni el futuro está a unos pocos nanosegundos, es decir, muy poco, y lo nota. Si se llama desde New York dura un milisegundo, todavía demasiado poco para notarlo, pero si estoy en la tierra, y el lector -de esta Tesis- está en Marte, entonces el "hay pasado ni futuro" tiene una duración de quince minutos y esto es para que se note. Esta es la razón por la cual no se puede tener una conversación simple entre Marte y la Tierra: porque incluso si intento responder tan pronto como escuche la pregunta, aún tendrá mi respuesta después de 15 minutos. Esos quince minutos no son ni en mi pasado ni en mi futuro. Están en la "zona intermedia". Hoy cualquier estudiante universitario de física aprende todo esto sin dificultad. Pero las consecuencias son importantes. Significa que no

podemos decir "las cosas son así y así en este universo". No hay tal cosa como "este momento" en el universo".

(11) Puede leerse en Platón que “a la tierra le atribuimos la figura cúbica, porque la tierra es el [elemento] más difícil de mover, el más tenaz, el de las bases más sólidas, ..., la figura sólida de la pirámide [tetraedro] es el elemento y el germen del fuego; la segunda en orden de nacimiento [octaedro] es el elemento del aire, y la tercera [icosaedro], el del agua”. Respecto de la disposición armónica de los cinco elementos en el universo físico en el “Timeo” sostiene “por lo que respecta a las relaciones numéricas que se hallan en su número, en sus movimientos y en sus demás propiedades, hay que considerar siempre que el Dios [...] las ha realizado en todo de manera exacta, y así ha armonizado matemáticamente los elementos” (Platón, 1983).

(12) Cierta crítica moderna considera que el “Menón” es un diálogo que indudablemente pertenece a la Escuela de Platón y refleja su pensamiento pero que no le pertenece. Como también se supo decir –equivocamente– lo mismo del “Timeo”, una obra misteriosa, que nos ofrece su cosmología y donde cuenta la conquista del imperio situado al occidente de las columnas de Hércules, sin desacreditar a Fassò que lo atribuye a un Pseudo-Platón (Fassò, 1966, p. 57), sostenemos su autoría.

(13) El mismo Platón señala una y otra vez en la “República” que la Geometría no debe tener otra finalidad que el conocimiento en sí mismo. “La parte más elevada de esta ciencia nos conduce a una contemplación más factible de la idea del Bien. [...] La Geometría nos obliga a contemplar la esencia. [...] Es una ciencia del conocimiento del ser, no de lo que está sujeto al cambio o desaparición. [...] Conducirá al alma hacia la verdad y dispondrá la mente del filósofo para que eleve su mirada hacia arriba». Esto se apoya también en el “Timeo” cuando afirma que “hace falta explicar qué propiedades deberían tener los cuerpos más bellos, [...], deben tener la propiedad de dividir en partes iguales y semejantes la superficie de la esfera en que están inscritos” (Platón, 1983).

(14) Para Einstein a quien no es matemático lo sobrecoge un misterioso escalofrío cuando oye hablar de objetos "cuatridimensionales" como si se tratara de conceptos ocultos. Y, sin embargo, no hay afirmación más trivial que decir que nuestro mundo es un espaciotiempo continuo cuatridimensional. El espacio a nuestro alrededor es tridimensional a simple vista, pero, en realidad, hay mas

dimensiones por lo que también puede ser considerado un espacio tetra-dimensional sin incluimos el tiempo como cuarta dimensión (<https://www.britannica.com/science/space-physics-and-metaphysics>).

(15) Respecto de la Geometría queremos señalar que para la gravedad cuántica de loops (LQG), la geometría es un trasfondo conceptualmente útil pero no físico ya que no es una entidad “real” como una mesa o una silla. En el limitado ámbito de nuestro conocimiento nos basamos en Riemann quien en 1854 en la conferencia inaugural en Göttingen y Einstein en 1915 en la relatividad general postularon que la geometría es una entidad real, ya que en la Teoría general de Einstein puede verse que la geometría queda determinada por la materia.

9.2 Capítulo Tres

(16) Los dos significados se encontraban unidos en el supra citado fragmento treinta y cinco de Heráclito que en la versión de Hermann Alexander Diels -1848-1922- filólogo, helenista e historiador de la filosofía presocrática- cambia la palabra sabedores por indagadores *-istoras-* de muchas cosas -. Pero en Platón se encuentra ya un doble significado cuando contrapone la filosofía a la *sofía*, sabiduría que es propia de la divinidad, y también a la *doxa*, la opinión a que se limita quien no se preocupa de buscar el ser verdadero tanto en el “Fedón” - 278 d- como en “La República” -480 a-. Aristóteles en tanto, sostiene en “Ética a Nicómano” - I, 4, 1096 b, 31- que la filosofía es, como filosofía primera, la ciencia del ser en cuanto ser; pero comprende además las otras ciencias teoréticas, la matemática y la física, y la misma ética (Abbagnano, 1982). Esta opinión, de tendencia a la unidad del saber, está en conflicto con la indicada *supra*, por lo que algunos autores, apoyándose en el tenor general de la filosofía de Heráclito, mantienen que el fragmento 35 es apócrifo. (Ferrater Mora, 1971, p. 661).

(17) La *scientia* no es la *epísteme para Platón*, en el “Ion”, (Platón, 1981, pp. 243-271) ya que esta se basa en la experiencia, en el conocimiento técnico que se desprende de la práctica. La distinción entre *scientia* y *ars* la establecerá Santo Tomás para quien ambas tienen que ver con la cognición pero mientras la *scientia* tiene por objeto únicamente un conocimiento, el *ars* tiene como finalidad una operación externa (Santo Tomás 1966, q.14, a.8; q. 57, a.3). La voz ciencia es, a su vez, de origen latino y también puede ser concebida como

saber, pero es justo que si la filosofía, fundada por los griegos, lleva un nombre originado en su lengua, la ciencia, desarrollada básicamente cuando predominaba el latín, se nombre con una palabra de ese origen. (Ciuro Caldani, 1982/84, p. 56).

(18) Si cualquier ciencia es investigación y como tal filosofía, en sentido propio y técnico la filosofía es solamente el problema de la investigación y de su valor para el hombre. La aparente duplicidad que el concepto de filosofía conserva incluso en los pensadores griegos más rigurosos, como Aristóteles, no lo convierte en equívoco, sino que expresa de la mejor manera posible el significado originario del término (Abbagnano, 1982, p. 30).

(19) Según la conocida definición es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser (Platón, 1983) o una auto-reflexión del espíritu (Dilthey, 1944, p.191). En el contexto del saber como un recordar -diálogo del alma consigo misma- aparece la reminiscencia, la *anámnesis* -esfuerzo de "no olvido"- que constituye el método de conocimiento o gnosis para algunos.

(20) Aunque supiese toda la matemática, física y biología de su tiempo ya no descubre nada en esas disciplinas, mientras que Descartes y Leibniz, cada quien en su época, todavía descubrían nuevos teoremas en física y en matemática. No obstante Kant queriendo encerrar todo conocimiento en lo relativo, escribió que «la filosofía no es un instrumento para entender el conocimiento, sino una disciplina para limitarlo» (Kant, 1960, p. 256).

(21) Cabe señalar que cuando nos referimos al Ser, lo hacemos como la filosofía desde Aristóteles -pero también el *esti* -ser existencial- de Parmenides- ha entendido como tal, es decir, al Ente (Aristóteles, 1987, p. 1028), pero también puede pensarse como el Ser que no es el ser existencial, en tanto que como tal, está más allá del Ente (Guénon, 1987). Así, si la Ontología es "el estudio del Ente en tanto Ente", la Metafísica será el estudio del Ente en tanto que No-Ser. Literalmente Metafísica es, "lo que está más allá de la *Physis*", entendiendo por tal el ámbito de la manifestación integral del Ser, de la Naturaleza en sentido ontoteológico (Heidegger, 1979); para la segunda postura, si *Physis* es, pues, Naturaleza, lo que está más allá de ella no puede ser otra cosa que sus principios. En esta línea, la *Physis* sería el Ente. También la dialéctica platónica es Ontología ya que estudia realidades y las formas son las únicas realidades -*óntos ónta*- inmutables e inmóviles (Platón, 1988, pp. 317-482).

(22) El fin primordial de la ciencia también es llegar a la verdad, es decir, a la adecuación del pensamiento con la realidad. Para Gustav Radbruch, la verdad resulta ser un acuerdo del pensamiento con las cosas. Y para llegar a la verdad, para conocerla, se requiere de un método, de un camino que aproxime la conciencia a los objetos. Pero, como ya dijimos, el conocimiento científico es parcial y fragmentario. Toma los objetos, los estudia, como se presentan ante el investigador. La ciencia vale sólo para dar razón de los "entes" más no de la entidad de los entes, del ser de ellos. El conocimiento científico se limita al ente y no se pregunta por el ser del ente, por ese objeto que late debajo de él sin confundirse con él, sin identificarse. (Fernandez Sessarego, 1994).

(23) El punto analítico de la Egología de Cossio es coincidente en este aspecto aunque reconoce tres clases del ser -lógico, axiológico y existencial-. Sobre este último y lo señalado en nuestro texto, Heidegger -1889-1976-, en la lección pública inaugural al asumir en Friburgo, pronunciada el 24 de julio de 1929 afirmó la existencia de una ontología fundamental -"metafísica de la existencia"- encargada de descubrir "la constitución del ser de la existencia". La ontología se refiere entonces para él a las condiciones de posibilidad de las existencias o al ser mismo en su apertura originaria. Diferencia la metafísica de la ontología sosteniendo que son radicalmente distintas, ya que la primera confunde ser con ente; mientras que la segunda, parte precisamente del hecho de que su diferencia. (Heidegger, 1951).

(24) Tanto Goldschmidt como Ciuro Caldani citan en sus obras a Goethe. El texto en alemán, que corresponde reproducir aquí ya que admite traducciones distintas es el siguiente: *-West-östlicher Divan, «Suleika Nameh»-: "Volk und Knecht und Ueberwinder, Sie gestehn zu. jeder Zeit: Höchstes Glück der Erdenkinder Sei nur die Persönlichkeit. Jedes Leben sei zu führen, Wenn man sich nicht selbst vermisst; Alles könne man verlieren, Wenn man bliebe, was man ist"*. Pueblo, siervo y señor confiesan en cualquier momento que la dicha suprema de los hijos de esta tierra haya de ser la personalidad, que cualquier vida sea soportable con tal de que uno no se pierda a sí mismo, que todo se puede echar de menos si uno se queda lo que es.

(25) La intuición puede ser sensible -externa o interna- e intelectual. Esta última, negada por Kant, es el conocimiento inmediato de algo no sensible, como el que tenemos de las ideas y de los primeros principios. En cuanto a los diversos

seres en relación con los cuales puede reconocerse el valor, destacan dos perspectivas: una que jerarquiza las diferentes manifestaciones del valor en relación con el hombre y otra que lo hace en relación con todo el universo.

9.3 Capítulo Cuatro

(26) El fragmento del poema en el que se alaba la justicia, se inicia con la fábula del gavilán que ha capturado a un ruiseñor que le previene de no oponerse a quien es más fuerte que él. El poeta, por el contrario, exhorta a la necesidad de no atender más que a la prepotencia a la justicia, que finalmente triunfa siempre. Cuando los jueces dictan sentencias injustas se alzan los gritos de *Dike*, hija de Zeus, que «atraviesa llorando la ciudad y las moradas de los hombres, envuelta en niebla, llevando desgracia a aquellos que la han expulsado mediante el decreto»; y cada vez que se siente ofendida, «va a sentarse de inmediato junto al padre Zeus, hijo de Cronos, y le narra la forma de pensar de los hombres injustos, hasta que el pueblo paga las culpas de los reyes, que con tan funesto pensamiento desvían sus juicios con sentencias inocuas. La exposición de *Dike* es en Hesiodo todavía mas poética y mitológica. La justicia es propia del hombre: Zeus establece que los animales se devorarán el uno al otro, y no tendrán normas de justicia, ya que ésta sólo la concede con generosidad a los hombres. Incluso en la forma mítica de la virgen *Dike* envuelta en niebla y asistida por treinta mil invisibles guardianes, que le acompañan atravesando la tierra. Es de la justicia humana de la que Hesiodo nos habla, como fuerza racionalizadora y ordenadora de la sociedad.

(27) El argumento de la tragedia es conocido: Antígona, obedeciendo el imperativo de su propia conciencia, ha dado sepultura al cadáver de su hermano Polinice, muerto en batalla en Tebas, violando de este modo el decreto del rey de la ciudad, Creón, el cual había ordenado dejar insepulto el cuerpo de Polinice por haber este dirigido las armas contra la patria. Conducida a presencia del rey, que le pregunta cómo ha osado violar sus leyes, Antígona le responde: "Si; porque es evidente que no es de Zeus de quien ha emanado este edicto, y la Justicia, que habita con los dioses subterráneos, no ha establecido jamás para los hombres leyes semejantes. Yo no creo que tus decretos tengan tanta fuerza como para que un mortal pueda vencer las leyes

no escritas *-ágrapta nómina-* e inquebrantables de los dioses. Porque éstas no son de hoy o de ayer, sino de siempre, y nadie conoce el instante en que tuvieron origen". Condenada en virtud de la ley escrita, de la ley del rey, Antígona afronta serena la muerte.

(28) Nacido en Éfeso, ciudad de Jonia (actual Turquía). De personalidad impenetrable, perteneció a una familia noble de su ciudad y guardaba una aristocrática distancia respecto de la multitud. Fue contemporáneo de Parménides y, como él, su pensamiento floreció hacia el 504-01 a. C. Es autor de una obra en prosa que fue después conocida con el título "Acerca de la naturaleza", constituida por aforismos y sentencias breves y tajantes, no siempre claras, que le valieron el sobrenombre de "el oscuro".

(29) Temístocles refiere que Aristoteles atribuye a dos sicilianos Corax y Tisias el compromiso de enseñar a sus clientes el modo de ganar los pleitos jurídicos y Gorgias, también de Sicilia sería su discípulo que deslumbró cuando fue a Atenas.

(30) El argumento que Trasímaco aporta como apoyo de su identificación de la justicia con la fuerza es que "todo gobierno establece las leyes según su propio interés", y, "que lo justo para los súbditos es lo que es útil para él, y si alguno lo transgrede se le castiga como violador de la ley y de la justicia". Según se observa aquí, actuar contra la ley *-paranomein-* se identifica con actuar contra la justicia *-adikein-* (Fassò, 1966, p. 36).

(31) En 400-399 a.C. el comerciante Anytos, se valió del joven Meletos para concretar la acusación presentada por Lycón ante el Tribunal de los Quinientos por los cargos señalados: "Meletos, hijo de Meletos pithuense, contra Sócrates, hijo de Sofronisco alopecense; delinque Sócrates por no honrar a los dioses que honra la ciudad, por introducir nuevos demonios; delinque también por corromper a los jóvenes. Pena de muerte". La acusación de no honrar a los dioses de la ciudad era superficialmente falsa, aunque es evidente que un filósofo de la talla de Sócrates no podía honrarlos con la fe de los hombres comunes; es obvio que la acusación de corromper a los jóvenes era en profundidad falsa, aunque sus preguntas fueran también peligrosas para las concepciones tradicionales. La actitud de Sócrates durante el juicio, al afirmarse en su conducta e intentar convencer a sus jueces a favor de sus enseñanzas, provocó su condena a muerte. "¡Atenienses! -dice- me sois caros y dignos de aprecio, pero me importa más obedecer al dios que a

vosotros. Y mientras me quede aliento y fuerza no cesaré de buscar la verdad, de amonestaros y adoctrinar a quienquiera de vosotros que me encuentre al paso, diciéndole a mi manera: ¿Cómo tú, mi estimadísimo, ciudadano del más grande y culto de los Estados, cómo no te avergüenzas de ocuparte con afán en llenar lo más posible tu bolsa, y de procurarte fama y honor y, en cambio, del juicio moral, y de la verdad y de la mejora de tu alma nada se te da?" (Ciuo Caldani, 1994, p. 84).

(32) "Puesto que el carácter de lo injusto es lo desigual, lo justo es lo igual y si lo igual es un medio, lo justo debe ser igualmente un medio. Pero la igualdad supone al menos dos términos ya que es una consecuencia no menos necesaria que lo justo sea un medio y una igualdad con relación a una cierta cosa y a ciertas personas. Lo justo se compone igualmente de cuatro términos por lo menos y la relación es la misma, porque hay la misma división exactamente con relación a las personas que a las cosas" (Aristóteles, 1972, pp. 134-135).

(33) Sus célebres discursos llamados "Catilnarias" contribuyeron a la condena a muerte del patricio revolucionario Lucio Sergio Catilina -c. 109-62 a.C.-, de quien se contaron aberraciones que quizás nunca fueron oficialmente rectificadas, pero tal vez fueron superadas por un juicio de indudable importancia: durante los cuatro años siguientes a la muerte de Catilina, el pueblo llano -"la chusma miserable y hambrienta", como decía Cicerón- llevaba flores a su tumba. Cicerón murió asesinado por orden de Marco Antonio -83-30 a.C.- a quien había atacado acerbamente en sus famosas *Filípicas* (arengas denominadas así a imitación de las homónimas de Demóstenes -384-322 a.C.-)(Ciuo Caldani; 1994, p. 108).

(34) El maniqueísmo era una religión proveniente de Persia, fundada por Mani o Manes -216-277-, un predicador que, como Zoroastro -o Zaratustra, c.660-c.583 a.C.-, el reformador de la religión persa consideraba que la creación proviene de dos principios, uno esencialmente bueno, que era Dios, el espíritu o la luz, y otro esencialmente malo, el Diablo, la materia o las tinieblas. La religión maniquea -que a veces se presentó como una secta basada en una interpretación del cristianismo-, se aproxima a la *gnosis*, fundándose en la salvación por el conocimiento y apelando a la razón pura y simple para lograr una sabiduría de carácter científico y enciclopédico revelada en las obras escritas por Mani. Las persecuciones de que fue objeto hicieron desaparecer muchas de sus escrituras, al punto que hasta

hallazgos producidos en los últimos cien años, sus ideas se conocían principalmente por escritos de sus contrarios.

(35) Su nombre proviene de Donato, uno de sus sostenedores, que fue obispo de Casas Negras y de Cartago -s. IV-, era un movimiento cismático que venía extendiéndose por el África romana desde hacía alrededor de un siglo. Negaba la validez de los sacramentos administrados por eclesiásticos caídos en pecado y sostenía que la Iglesia no podía ser otra cosa que una sociedad de perfectos y de puros, ajenos a toda relación con la vida del mundo y con el Estado. Por su espíritu de nacionalismo africano y de resistencia al romanismo, esta corriente tuvo un éxito enorme, pero San Agustín salió en defensa de la jerarquía de la Iglesia y de la integración de ésta en el mundo, ayudando a evitar que el fanatismo la desarticulara, la aislara y al fin la hiciera desaparecer.

(36) Doctrina difundida por un monje de posible origen inglés llamado Pelagio -siglos IV-V-, que afirmaba el absoluto poder de la libre voluntad humana y negaba el pecado original y la necesidad de la gracia divina y de la Redención, oponiéndose así no sólo a las enseñanzas de San Agustín acerca de la gracia, sino a los fundamentos mismos de la Iglesia. San Agustín defendió firmemente la posición de que la voluntad humana es libre sólo cuando no está sometida por el vicio y el pecado y que dicha libertad puede ser devuelta al hombre sólo por la gracia divina.

(37) La gravedad de la querrela decidió al obispo de París, En 1277 el Obispo metropolitano de París, Etienne Tempier -Esteban Tempier, c.1210-1279- dictó una condena episcopal contra numerosas proposiciones averroístas y entre ellas nueve proposiciones que había sostenido Santo Tomás. Cincuenta años después, en 1327 fue canonizado y su obra acompañaba los Concilios Ecuménicos al lado de la Biblia. como comentamos en nota supra, a formar una comisión que investigase sobre la ortodoxia de algunas obras de SANTO TOMÁS. Su rápido trabajo conduce a la redacción de un escrito, algo anárquico, conteniendo una serie de proposiciones consideradas como errores teológicos y filosóficos; todo ello fue recogido en un decreto episcopal de 7 de marzo de 1277 en que se condenan dichos errores y se dictan penas canónicas contra quienes los han sostenido, si no se produce inmediata retractación. La condena de 1277 es, en realidad, un documento partidista en el que, junto a la condena de doctrinas abiertamente heréticas, se incluían algunas proposiciones de Santo Tomás, fallecido tres años antes; tendrá importantes repercusiones en la futura situación intelectual porque detiene los

avances heréticos, pero también compromete el desarrollo del tomismo y agudiza el enfrentamiento entre escuelas. En 1325 se anulará la vigencia de la condena de 1277 en lo referente al tomismo.

9.4 Capítulo Cinco

(38) Entre algunos nombres arquetípicos podemos citar en Sociología a los ya vistos franceses Saint-Simon -1760-1825- y Comte, -1798-1857-; en Economía al inglés Ricardo -1772-1823-, estudioso de la distribución de la riqueza y el precio natural del trabajo y el alemán Marx -1818-1883-, fundador del socialismo "científico" sobre las bases de la escuela clásica; en Psicología al alemán Wundt -1832-1920-, fundador de la psicología experimental, desde la perspectiva de la Física, a los italianos Volta -1745-1820-, inventor de la pila eléctrica y Marconi -1874-1937-, precursor de la transmisión inalámbrica; en Medicina el francés Pasteur -1822-1895-, creador de la microbiología; al inglés Lister -1827-1912-, vulgarizador de la antisepsia, al alemán Koch -1843-1910-, descubridor del bacilo de la tuberculosis y en otras ciencias naturales contemporáneas donde figuran también personalidades ilustres, como los evolucionistas Lamarck -1744-1829- o Darwin -1809-1882- y el descubridor de las leyes genéticas Mendel -1822-1884-. (Ciuro Caldani, 1994, pp. 237-238).

(39) Hay una razón muy simple por la cual no puede concebirse el derecho fuera del mundo de la naturaleza. El derecho debe necesariamente tener alguna relación con los fenómenos de este mundo, pero nada puede relacionarse con los fenómenos del mundo del tiempo y del espacio sin pertenecer al tiempo y al espacio. Nunca podemos eludir la conclusión de que el derecho es un eslabón en la cadena de causa y efecto. Tiene, por lo tanto, un lugar entre los hechos del mundo del tiempo y del espacio, pero entonces no puede pertenecer al mismo tiempo a otro mundo (Olivecrona, 1959, pp. 6-7). Los juristas y filósofos, dice, tienen plena conciencia del hecho de que la fuerza obligatoria del derecho no pertenece al mundo del tiempo y del espacio ... solamente existe en la imaginación. La razón por la que una persona, por ejemplo, un juez, adopta una norma como modelo para sus actos debe buscarse en la motivación de esa persona y la regularidad de la aplicación de las normas surge de las motivaciones relativamente uniformes (Olivecrona, 1959, p. 18).

(40) La Teoría Pura se publicó por primera vez en 1911 en la obra *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz* - Problemas fundamentales del Derecho Constitucional desarrollados por la doctrina de la norma jurídica)- el mismo año en que su autor asume la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Viena.

(41) La fórmula del principio de causalidad es "Si la condición A se realiza, la consecuencia B se producirá" a semejanza de "Si un metal es calentado se dilata". La fórmula del principio de imputación es "Si la condición A se realiza, la consecuencia B debe producirse" y, de maneras más concretas, "Si alguien os presta un servicio debéis agradecerse" y "Si alguien roba debe ser encarcelado" o "El ladrón debe ser encarcelado". La causalidad se constata, en tanto la imputación significa que la voluntad de alguien atribuye una consecuencia a un hecho. El deber ser jurídico no se refiere al comportamiento de un sujeto que tiene la obligación de obrar de determinada manera, sino a que a su comportamiento debe seguirle una consecuencia. No se trata de un deber ser como querer, que pertenece al campo del ser, sino del sentido de deber ser (Kelsen, 1941, p. 90). Aunque al principio la sanción no resulta relevante en el pensamiento kelseniano, al fin adquiere profunda significación. La sanción también está presente en las normas religiosas, pero en tanto en el Derecho es creada por los hombres como medio de organización social en la religión tiene carácter trascendente. Así Kelsen desvincula con la mayor nitidez a su alcance la norma jurídica de la norma moral y sostiene la autonomía del Derecho incluso frente a la ley moral. La norma jurídica resulta una imputación con sanción organizada socialmente. En esto consiste en "pureza" el Derecho.

(42) Además de las ásperas polémicas despertadas desde el liberalismo, el iusnaturalismo o el marxismo, son ilustrativos los debates con Carlos Cossio en "Teoría egológica y teoría pura. Balance provisional de la visita de Kelsen a la Argentina", *Revista Austríaca de Derecho Público - Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht*-, t. V, fascículo 1-2 y la respuesta en, Kelsen, H.; Teoría pura del derecho y teoría egológica. Respuesta al artículo de Carlos Cossio: Teoría Egológica y Teoría Pura -Balance provisional de la visita de Kelsen a la Argentina-, *La Ley*, 72, 749-764, además Cossio, C. "¿Cómo ve Kelsen a la teoría egológica del derecho?", *La Ley*, 52, 1075-1081 y Cossio, C. "La polémica anti-egológica (Respuesta al prof. Hans Kelsen)", *La Ley*, 76, 740-760. Sobre los debates con

Schmidt *vide*, Lombardi; G. (2009). *“Carl Schmitt y Hans Kelsen”*. *La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional: El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? (Hüter der Verfassung)*, Madrid: Tecnos.

(43) Emil Lask, nació el 25 de septiembre de 1875 en Wadowice (Polonia), y murió el 26 de mayo de 1915, durante la Primera Guerra Mundial, en Turza-Mata en Galitzia, Austria-Hungría, cerca de la ciudad natal suya y de Juan Pablo II. Fue profesor en Friburgo y luego en Heildeberg hasta que fue convocado para defender a Alemania en el frente ruso. Sus otras obras son Lask, E. (1911). *Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre* -La lógica de la filosofía y la teoría de las categorías-, Tübingen Mohr; Lask, E. (1912). *Die Lehre vom Urteil* -La teoría del juicio-, Tübingen: Mohr y Lask, E. (1923-1924). *Gesammelte Schriften*. editadas en 3 vols. por Eugen Herrigel, Tübingen: Mohr con prólogo de H. Rickert. Sobre Lask *vide*: Galán, E. (1944). La filosofía del derecho de Emil Lask en relación con el pensamiento contemporáneo y con el clásico, Madrid: Reus; Martínez Paz, E. [s.d.] Lask y la doctrina de la ciencia del derecho, *Homenaje a Roscoe Pound* y Siegers J. (1964). *Das Recht bei Emil Lask: Untersuchungen zur Rechtstheorie des Neukantianismus*, Bonn: H. Bouvier.

(44) Gustav Radbruch -Lübeck, 21.11.1878-Heidelberg, 23.11.1949- fue profesor de Filosofía del Derecho y Derecho Penal en Königsberg, Kiel y Heidelberg. Ministro de Justicia entre 1921 a 1923. Obras: Radbruch, G. (1952). *Filosofía del Derecho*. Madrid: Revista de Derecho Privado. Radbruch, G. (1971). *Derecho injusto y derecho nulo*. Madrid: Aguilar; Radbruch, G. (1980). *El hombre en el derecho: Conferencias y artículos seleccionados sobre cuestiones fundamentales del derecho*. Buenos Aires: Depalma; Radbruch, G. (1987). *Aforismos jurídicos*. Córdoba: Marcos Lerner; Radbruch, G. (1992). *Relativismo y derecho*. Bogotá: Temis; Radbruch, G. (1997). *Introducción a la Filosofía del Derecho*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

(45) Hans Welzel -Artern, 25.3.1904-Bonn, 5.5.1977-; algunas obras: Welzel, H. (1949). *Vom irrenden Gewissen*. Tübingen: Mohr, Welzel, H. (1957). *Derecho natural y justicia material: preliminares para una filosofía del derecho*. Madrid: Aguilar, 1957; Welzel, H. (1970). *Mas allá del derecho natural y del positivismo jurídico*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba; Welzel, H. (1974).

Introducción a la Filosofía del Derecho: derecho natural y justicia material. Madrid: Aguilar.

(46) Erich Fechner -Aachen, 1903- Tübingen, 1991-. Su principal obra es: Fechner, E. (1956). *Rechtsphilosophie: Soziologie und Metaphysik des Rechts*, Tübingen: Mohr. En español: Fechner, E. (1967). *Existencialismo y filosofía jurídica* (1967). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba; Fechner, E. (1950). *Publicaciones recientes sobre el Derecho Natural*. Córdoba: Imprenta de la Universidad, 1950. En alemán: Fechner, E. *Existenz und Auftrag*, Tübingen Mohr, Tübingen, 1991; Fechner, E. *Die Treubindungen des Aktionärs, zugleich eine Untersuchung über das Verhältnis von Sittlichkeit, Recht und Treue*, H. Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1942; Fechner, E. et al. (1972). *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Düsseldorf: Bertelsmann. Sobre él vide: Gitter, W. (1992). *Zum Gedenken an Professor... Erich Fechner -1903-1991-*, Tübingen: Eberhard-Karls-Universität.

(47) Helmut Coing, -Celle, 28.2.1912-Kronberg, 15.8.2000-; Coing, H. (1961) *Fundamentos de Filosofía del Derecho*, trad. J. Mauri. Barcelona: Ariel, versión en alemán: Coing, H.(1950). *Grundzüge der Rechtsphilosophie*. Berlín: Gruyter y Coing, H. (1996). *Derecho privado europeo*, trad. A. Pérez Martín. Madrid: Fundación Cultural del Notariado. En alemán: Coing, H. (1985). *Europäisches Privatrecht*. München: C.H. Beck.

(48) Hermann Kantorowicz; en español: Kantorowicz, H. (1964). *La definición del derecho*. Madrid: Revista de Occidente. En alemán: Kantorowicz, H. (1925). *Aus der Vorgeschichte der Freirechtslehre*. J. Bensheimer: Mannheim, , 1925 y Kantorowicz, H. (1970). *Rechtshistorische Schriften*, publicados por H. Coing y G. Immel. Karlsruhe: C. F. Müller.

(49) Hans Nawiasky; en español: Nawiasky, H. (1962). *Teoría general del derecho*, trad. J. Zafra Valverde. Madrid: Rialp; en alemán: Nawiasky, H. (1920). *Der Bundesstaat als Rechtsbegriff*, Tübingen; Nawiasky, H. (1934). *Die Grundgedanken des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Staatstypen der Gegenwart, Veröffentlichungen der Handelshochschule St. Gallen*, (cuaderno 9), Nawiasky, H. (1923). "Weg und Ziele einer föderalistischen Ausgestaltung der Reichsverfassung" en *Deutsche Juristen-Zeitung*, 12. Berlín. Nawiasky, H. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Zürich: Einsiedeln Benziger; Nawiasky, H. (1952). *Allgemeine*

Staatslehre (T. I) *Grundlegung*. Zürich: Einsiedeln Benziger, (1952) (T. II) *Staatsgesellschaftslehre*, (1955) (T. III) *Staatsgesellschaftslehre*, (1956) (T. IV) *Staatsrechtslehre*, (1957) (T. V) *Staatsideenlehre*.

(50) Erich Rothacker -Pforzheim, 12.3.1888-Bonn 10.8.1965- Obras: Rothacker, E. (1912). Tesis doctoral en la Universidad de Tübingen: *Über die Möglichkeit und den Ertrag einer genetischen Geschichtsschreibung im Sinne Karl Lamprechts*. Leipzig. Rothacker, E. (1920). *Einleitung in die Geisteswissenschaft*, Tübingen; Rothacker, E. (1934). *Geschichtsphilosophie*, München 1934; Rothacker, E. (1936). *Jacob Burckhardt, die großen Deutschen*; Rothacker, E. (1942). *Probleme der Kulturanthropologie*, Bonn; Rothacker, E. (1947). *Die Schichten der Persönlichkeit*, Leipzig; Rothacker, E. (1944). *Die Kriegswichtigkeit der Philosophie*, Bonn. Rothacker, E. (1944). *Mensch und Geschichte*, Rothacker, E. (1966). *Zur Genealogie des menschlichen Bewußtseins*, Bonn.; Rothacker, E. (1973). *Gedanken über Martin Heidegger* -Conferencia de 1963; con Thyssen, J. (1963). *Intuition und Begriff. Ein Gespräch*, Bonn, entre otros.

(51) Wilhelm Sauer -1879-?-; Profesor de las Universidades de Königsberg y Stuttgart. Obras: Sauer, W. (1933). *Filosofía jurídica y social*. Barcelona: Labor; en alemán, Sauer, W. (1929). *Lehrbuch der Recht und Sozial Philosophie*; Sauer, W. (1940). *Juristische Methodenlehre. Zugleich eine Einleitung in die Methodik der Geisteswissenschaften*. Stuttgart: Enke; Sauer, W. (1944). *Juristische Elementarlehre in Leitsätzen für Theorie und Praxis*. Basel: Verlag für Recht und Gesellschaft; Sauer, W. (1952). *System des Völkerrechts, eine Lehrbuch mässige-Darstellung*. Bonn: Ludwig Röhrscheid Verlag y su biografía (1958) *Leben und Lehre*. Berlín; de Gruyter. Respecto de la coincidencia de Reale con este autor, vide las explicaciones del último (Reale, 1986, p. 87; 1969, p. 169)

(52) Weinberger, Ota; En alemán: Weinberger, O. (1985). *Grundlagen des Institutionalistischen Rechtspositivismus*, Duncker & Humblot; Weinberger, O. (1970) *Rechtslogik*; Weinberger, O. (1994). *Realismus und Systemtheorie in der Jurisprudenz, Rechtstheorie*, 25, vide además sobre el neo-institucionalismo en Salas (Salas; 1989, pp. 203-234).

(53) Gény, François -Baccarat, Meurthe-et-Moselle, 17.12.1861 - Nancy, 16.12.1959-. Gény, F. (1925). *Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo*. Madrid: Reus. Otras obras: Gény, F. (1899). *La noción del derecho en Francia; Méthode d'interpretation et sources en droit privé positif: essai critique*.

Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence; Gény, F. (1921). *Science et technique en droit privé positif: nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique*; Paris: Sirey. Fue profesor de Dijón y Decano de la Universidad de Nancy.

(54) Paul Roubier -1886-?- , Profesor de la Universidad de Lyon. Obras: Roubier, P. (1951). *Théorie générale du droit: histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales*. Paris: Sirey; Roubier, P. (1933). *Les conflits de lois dans le temps*: (Théorie dite de la non-rétroactivité des lois), Librairie du Recueil, Paris: Sirey; Roubier, P. (1960). *Le droit transitoire*: (conflits des lois dans le temps), Paris: Dalloz et Sirey y sus estudios publicados en *Travaux de la Semaine Internationale de Droit*, Paris, 1954, p. 150-190 y Roubier, P. (1963). *Droits subjectifs et situations juridiques*. Paris, p. 238-270.

(55) Icilio Vanni -1855-1903-. Fue profesor de Filosofía del Derecho y Decano de la Facultad en la Universidad de Bologna. Obras: Vanni, I. (1941). *Filosofía del derecho*. Madrid: Librería Beltrán y Vanni, I. (1920) *Lezioni di filosofia del diritto*. Bologna: Zanichelli.

(56) Giorgio Del Vecchio, -Bologna, 1878 - Roma, 1970-. Del Vecchio, G. (1960). *Filosofía del derecho*. Trad. L. Legaz y Lacambra. Barcelona: Bosch. Estudió en Génova, donde se doctoró en 1900 con una tesis acerca del "Concepto del Derecho". Otras obras: Del Vecchio, G. (1912). *Il concetto del diritto*. Bologna: Zanichelli; Del Vecchio, G. (1958). *Storia della filosofia del diritto*. Milan: Giuffrè; Del Vecchio, G. (1959). *Presupposti, concetto e principio del diritto: trilogia*. Milan: Giuffrè; Del Vecchio, G. (1965). *Lezioni di filosofia del diritto*, Milan: Giuffrè.

(57) Luigi Bagolini -1913-?-; Profesor en Milán y Bologna donde es presidente honorario. Obras: Bagolini, L. (1968). *Visioni della giustizia e senso comune*. Bologna; Descrittiva pura del dato giuridico. Neopositivismo e fenomenologia, *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 1955, p. 753 y Bagolini, L. (1983). *Giustizia e società*. Roma: Dino. Otros autores enrolados en esta corriente son G. Bonetti y G. Capograssi -1889-1956- quien afirma que "los hombres viven la realidad concreta y sienten que el derecho a través de sus leyes es la tutela de su vida y de su libertad" en *Il diritto dopo la catastrofe*, Bagolini, L. (1959). *Opere*, (Vol. V). Milan: Guiffre, p. 185.

(58) Dino Pasini; Obras: Pasini, D. (1964). *Vita e forma nella realtà del Diritto*, Milano; Pasini, D. (1962). Diritto ed economia, *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*. En español: Pasini, D. (1962). *Ensayo sobre Ihering*. Buenos Aires: Ejea.

(59) Norberto Bobbio, -Torino, 18.10.1909 - 9.1.2004-, Bobbio, N. (1966). *Teoría general del derecho*, trad. E. Roza Acuña. Madrid: Debate, Madrid; Bobbio, N. (1965). *El problema del positivismo jurídico*, trad. E. Garzón Valdés. Buenos Aires: Eudeba; Bobbio, N. (1976). *Hacia una teoría funcional del derecho*, trad. G. Carrió, en Derecho, filosofía y lenguaje. Homenaje a Ambrosio L. Gioja. Buenos Aires: Astrea y Bobbio, N. (1990). *Contribución a la teoría del derecho*. Madrid: Debate y (1980) -R-, Valencia: Torres, Valencia. Senatore a vita -art. 59, Il comma, della Costituzione-. Medicocirujano; se gradúa en Leyes y Filosofía. Después de haber estudiado Filosofía del Derecho con Solari, enseña esta disciplina en Camerino -1935-38-, Siena -1938-40-, Padova -1940-48- y Torino -1948-72- donde luego dicta *Filosofía della politica* -1972-1979-, antes de ser nombrado profesor emérito en 1980. Entre sus obras en italiano: Bobbio, N. (1976). *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*. Milano: Edizioni di Comunità; Bobbio, N. (1948). *Introduzione alla filosofia del diritto: ad uso degli studenti*. Torino: Giappichelli; Bobbio, N. (1970). *Studi per una teoria generale del diritto*, Torino: Giappichelli; Bobbio, N. (1955). *Studi sulla teoria generale del diritto*, Torino: Giappichelli y Bobbio, N. (1950). *Teoria della scienza giuridica*, Torino: Giappichelli.

(60) Roscoe Pound -1870-1964-; nació en Lincoln, Nebraska. Estudió botánica y Derecho en la Universidad de Nebraska y se graduó en la Harvard Law School, donde fue Decano -1916-1936-. En 1898 fue el primero en recibir el grado de Doctor en la Universidad de Nebraska. Fue profesor en dicha Universidad, en la Northwestern University, en Chicago y Harvard. Entre sus obras traducidas al castellano cabe mencionar: Pound, R. (1972). *Introducción a la filosofía del derecho -An Introduction to the Philosophy of Law-*, trad. F. Barrancos y Vedia. Buenos Aires: TEA; Pound, R. (1959). *Exámen de los intereses sociales*, trad. A. Ciria, Buenos Aires: Perrot; Pound, R. (1950). *Las grandes tendencias del pensamiento jurídico -Interpretations of legal history-*, trad. J. Puig Butrau. Barcelona: Ariel; Pound, R. (1954). *El espíritu del common law*, trad. J. Puig Butrau. Barcelona: Bosch; Pound, R. (1965). *Justicia conforme a derecho*, trad. M. Esteve. México: Letras. En inglés: Pound, R. (1912). *The scope and purpose of the sociological jurisprudence*; Pound, R. (1913). *A theory of social interest* y Pound, R. (1924). *Law and morals*.

(61) Jerome Hall -4-2-1901-Marzo, 1992-, profesor de Derecho en la Universidad de Indiana. Obras: Hall, J. (1959). *Razón y realidad en el derecho*.

Buenos Aires: Depalma; Hall, J. (1952). *Theft, law and society*, Indianapolis: The Bobbs-Merrill Co.; Hall, J. (1959) *Comparative Law and Social Theory*, Louisiana State University y Hall, J. (1959) From Legal Theory to Integrative Jurisprudence, *Cincinnati Law Review*, 33, pp. 30-43.

(62) Julius Stone; profesor de Derecho en la Universidad de New Sotuh Wales y de Derecho Internacional en la Universidad de Sydney -1942-1972-. Fundador de la Comisión Internacional de Juristas. Obra: Stone, J. (1950). *The province and function of law: law as logic, justice, and social control, a study in jurisprudence*. Cambridge: Harvard University Press.

(63) García Maynez, Eduardo -México, 11.1.1908-2.9.1993-; García Maynez, E. (1983). *Filosofía del derecho*. México: Porrúa. Profesor de Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de Doctor en Derecho. Entre sus obras se destacan, además: García Maynez, E. (1970). *Introducción al estudio del Derecho*. México: Porrúa; García Maynez, E. (1984). *Ensayos filosóficos-jurídicos 1934-1979*. México: Universidad Autónoma; García Maynez, E. (1978). *Diálogos jurídicos*. México: Porrúa; García Maynez, E. (1948). *La definición del Derecho: ensayo de perspectivismo práctico*. México: Stylo; García Maynez, E. (1941). *Libertad como Derecho y como Poder: positiva y ensayo de justificación filosófica del derecho de libertad*. México: Compañía General Editora, México.

(64) Fernández Sessarego, Carlos -Lima, 7.4.1926-; Obras: Fernández Sessarego, C. (1994). *El derecho como libertad*. Lima: Universidad de Lima, donde reproduce parte de su tesis como Bachiller en Derecho en 1950 "Bosquejo para una determinación ontológica del derecho", de la cual se publicó un fragmento en 1973 como "Pluralidad de elementos que integran el derecho" en la *Revista Derecho* 31, de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Fue corredactor del Código Civil peruano de 1984. En Chile: Squella, A. (1977). *Derecho, desobediencia y justicia*. Valparaíso: Edeval. Hübner Gallo, J. (1966). *Introducción al Derecho*. Santiago: Jurídica de Chile y Hübner Gallo, J. (1973). *Panorama de los Derechos Humanos*. Santiago: Andrés Bello.

(65) Miguel Herrera Figueroa -Salta, 17.6.1913-3.1.1999-. Abogado -1942- y Doctor en Jurisprudencia -1951-. Profesor de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de Tucumán -1946-55- y Psicología Social y Política de la Universidad John Kennedy -1960-64- de la que fue Rector. Obras:

Herrera Figueroa, M. (1951). *La Ciencia del Derecho*. Tucumán: Univ. Nac. de Tucumán; Herrera Figueroa, M. (1953). *En torno a la filosofía de los valores*. Tucumán: Richardet; Herrera Figueroa, M. (1955). *Justicia y sentido*. Tucumán: Univ. Nacional de Tucumán; Herrera Figueroa, M. (1968). *Sociología del derecho*. Buenos Aires: Depalma; Herrera Figueroa, M. (1985). *Vocablos intrivitriales*. Buenos Aires: Leuka; Herrera Figueroa, M. (1981). *Universidad y educación triversitaria*. Buenos Aires: Plus Ultra; Herrera Figueroa, M. (1988). *Estimativa iuspolítica*. México: Cárdenas; Herrera Figueroa, M. (1991). *Enfoques triversitarios*. Buenos Aires: Leuka, y Herrera Figueroa, M. (1991). *Psicología y criminología*. Buenos Aires: EUA.

(66) Cossio, Carlos -Tucumán, 1903 - Buenos Aires, 1987-. Profesor en las universidades de La Plata y Buenos Aires. Obras: Cossio, C. (1944). *La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de libertad*. Buenos Aires: Losada; Cossio, C. (1967). *El derecho en el derecho judicial*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot; Cossio, C. (1942). *Las lagunas del derecho*. Córdoba: Universidad; Cossio, C. (1957). *La política como conciencia*, Buenos Aires: Abeledo-Perrot; Cossio, C. (1954). *La valoración jurídica y la ciencia del derecho*. Buenos Aires: Arayú; Cossio, C. (1987). *Radiografía del teoría egológica del derecho*. Buenos Aires: Depalma; Cossio, C. (1954). *Teoría de la verdad jurídica*. Buenos Aires: Losada; Cossio, C. (1947). *La Plenitud del Ordenamiento Jurídico*. Buenos Aires: Losada; Cossio, C. (1945). *El Derecho en el Derecho Judicial*. Buenos Aires: Kraft, entre otras.

(67) Aftalión, E.-García Olano, F.-Vilanova, J. (1956). *Introducción al derecho*. Buenos Aires: El Ateneo; Cueto Rúa, J. (1999) Carlos Cossio, el golpe de timón, *La Ley*, 1999(B); Vilanova, J. (1993). *El concepto de derecho*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot y Vilanova, J. (1984). *Elementos de filosofía del derecho*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

(68) Miguel Reale -São Bento do Sapucaí -SP-, 6.11.1910- San Pablo, 14.4.06-. Doctor en Derecho desde 1941 cuando ingresó como profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo. Otras obras además de las ya citadas: Reale, M. (1969). *Filosofía do Direito*. São Paulo: Saraiva; Reale, M. (1997). *Questoes de direito público*. Saraiva: São Paulo; Reale, M. (1993). *Introducción al derecho*. Pirámide: Madrid; Reale, M. (1992). *O direito como experiencia introducao a epistemologia jurídica*. São Paulo: Saraiva; Reale, M. (1984). *Teoria e pratica do direito*. São Paulo: Saraiva; Reale, M. (1994). *Fontes*

e *Modelos do Direito -para um novo paradigma hermenéutico*. São Paulo: Saraiva; Reale, M. (1994). *Teoria Tridimensional do Direito-situação atual*. São Paulo: Saraiva; Reales, M. (1998). *Nova fase do direito moderno*. São Paulo: Saraiva. Presidente de la Comisión Revisora y Elaboradora del Código Civil Brasileño de 2003. Vide también <http://www.miguelreale.com.br/>.

(69) La obra realeana fue seguida en Portugal por Cabral de Moncada, profesor de Coimbra y traductor de Radbruch que plasmó las ideas tridimensionales en *Filosofía do Direito*, 2 v., Coimbra, 1966 y en Brasil entre otros por Teófilo Cavalcanti Filho, *Miguel Reale e a renovação dos estudos jurídicos no Brasil*, Revista da Faculdade de Direito, Univ. de São Paulo, v. LXI, 1966, p. 198-ss.; Francisco Chiaradia Neto, "Visão tridimensional do Direito Penal", *Estudos Jurídicos*, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1962, p. 160; Irineu Strenger, *Da Autonomia da Vontade em Direito Internacional Privado*, São Paulo, 1967; J. R. Franco Da Fonseca, *Contra a Denúncia e a Devolucao (Direito Internacional Privado)*, São Paulo, 1967; Tercio Sampaio Ferraz Filho, *Conceito de Sistema no Direito*, São Paulo, 1976; *A Ciencia do Direito*, São Paulo, 1977; "Einige Bemerkungen zu Miguel Reale Begriff der Wissenschaft des Rechts", *Archiv für Rechts und Sozialphilosophie*, 1970, LVIII/2; "A noção de norma jurídica na obra de Miguel Reale", *Ciencia e Cultura*, Nº 26 São Paulo, 1974; Pablo Lopez Blanco, *La ontología jurídica de Miguel Reale*, São Paulo, 1975 y Joao Baptista Moreira, *Um estudo sobre a teoria dos modelos de Miguel Reale*, São Paulo, 1977.

(70) Werner Goldschmidt (Berlín, 9.2.1910-Buenos Aires, 21.7.1987) se recibió de abogado en la Universidades de Hamburgo, Madrid, (1945) y Buenos Aires (1973). *Doktor der Rechte* en la Universidad de Hamburgo, Alemania, 1931. Profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires, hasta 1986, de Introducción al Derecho y Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Rosario hasta 1976, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata; de Derecho Internacional Privado y Filosofía del Derecho de la Universidad Católica Argentina, 1958-1987 y de Derecho Internacional y Filosofía del Derecho de la Universidad del Salvador, hasta 1987. Miembro Titular del Instituto Internacional de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica. Obras además de las ya citadas: Goldschmidt, W. (1952). *Sistema y Filosofía del Derecho Internacional Privado*. Buenos Aires: EJE; Goldschmidt, W. (1953). *Filosofía, Historia y Derecho*. Buenos Aires: Abeledo; Goldschmidt, W.

(1958). *Suma de Derecho Internacional Privado*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot; Goldschmidt, W. (1965). *El problema de los métodos en el mundo jurídico (un ensayo)*. Buenos Aires: Esnaola; Goldschmidt, W. (1981). *Divorcio extranjero de matrimonio argentino*. Buenos Aires: Depalma; Goldschmidt, W. (1985). *El Principio Supremo de Justicia*. Buenos Aires: Editorial. En alemán puede verse su obra completa en el "Exkurs" de *Einführung in die philosophie der juristischen welt* Banchio, P. (2017b, pp. 57-58).

(71) Miguel Angel Ciuro Caldani (Rosario, 23.9.1942). Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (1966) y en Ciencias Políticas y Diplomáticas (1969). Profesor de Introducción al Derecho, Derecho Internacional Privado, Filosofía del Derecho, Historia del Derecho, Teoría General del Derecho y Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de Rosario; de Derecho Internacional Privado de la Universidad del Salvador, de Filosofía Política en la Facultad de Ciencia Política de Rosario, de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional Privado de la Universidad Notarial Argentina, de Filosofía del Derecho de la Universidad Argentina "John F. Kennedy" y de Historia del Derecho en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Presidente, administrador y fundador de la Fundación para las Investigaciones Jurídicas. Entre sus obras, además de las citadas, se destacan: Ciuro Caldani, M. A. (1965). *El Derecho Internacional Privado, rama del mundo jurídico*, Rosario; Ciuro Caldani, M. A. (1967). *Dos estudios tridimensionalistas (Análisis de los elementos materiales de la controversia Thibaut-Savigny y valoración de sus posiciones y Enfoque tridimensionalista del problema de las calificaciones en Derecho Internacional Privado)*. Rosario; Ciuro Caldani, M. A. (1976). *Aportes para una teoría de las respuestas jurídicas*. Rosario: Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario; Ciuro Caldani, M. A. (1979). *Aspectos axiológicos del Derecho Internacional Privado*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1979). *Lineamientos filosóficos del Derecho Universal*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1984). *Comprensión jusfilosófica del "Martín Fierro"*, Fundación para las investigaciones Jurídicas Rosario; Ciuro Caldani, M. A. (1988). Reason in Law (A Trialistic Perspective), AA. VV., *Reason in Law (Proceedings of the Conference Held in Bologna, 12-15, December 1984)*, v. III, p. 237-241, Milano: Giuffrè; Ciuro Caldani, M. A. (1986). *Filosofía, Literatura y Derecho*. Rosario: Fundación para las Investigaciones

Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1984). *Lecciones de Historia de la Filosofía del Derecho*, 3 t., Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1993). *Bases Jusfilosóficas del Derecho de la Cultura*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1997). *Estudios de Filosofía del Derecho Internacional Privado*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1998). *El Derecho Internacional Privado ante los procesos de integración*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (1999). *Los contratos conexos. En la Filosofía del Derecho y el Derecho Internacional Privado*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (2001). *El Derecho Universal (Perspectiva para la ciencia jurídica de una nueva era)*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas; Ciuro Caldani, M. A. (2001). *Legal Juridical Methodology, La Méthodologie de l'étude des sources du droit*, Actes du Vle. Congrès de l'Association Internationale de Méthodologie Juridique -A.I.M.J.-, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, pp. 137-149 y Ciuro Caldani, M. A. (2003). *Lecciones de Filosofía del Derecho Privado*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas, entre otros.

9.5 Capítulo Seis

(72) Descartando los fenómenos jurídicos no conductistas -apoyados en distribuciones- y en este caso de importancia derivada. Este último sentido fue agregado por su autor para referirse a las vías por las que se determinan tales contenidos y alcances. (Ciuro Caldani, 1998a, p. 84).

(73) Quizás el modelo más perfecto de una respuesta con alcance pasivo universal en lo conceptual y fáctico -principalmente en el primer aspecto) es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hecha por Francia "para todos los hombres, para todos los tiempos, para todos los países" (Ciuro Caldani, 1998a, p.94). El orden público reside necesariamente en la constitución normológica, no necesariamente formalizada como constitución en sentido estricto y en la constitución material. (Ciuro Caldani, 1977, p. 711).

(74) Las siete artes liberales en que se organizaban los estudios formales en el Medioevo se dividían en dos conjuntos, tres relativas a la elocuencia -*trívium*- : gramática, retórica y dialéctica -o lógica y cuatro -*quadrivium*- de índole

matemática: aritmética, astronomía, geometría y música y se estudiaban como parte de las enseñanzas escolásticas.

(75) Rama ampliamente desarrollada desde el punto de vista Trialista en Pregno, E. (2011). “El Derecho de la Salud como exigencia del Estado de Derecho. Los (derechos de los) pacientes y (las obligaciones de) las prepagas en los procesos salud-enfermedad-atención”, en “Antecedentes Parlamentarios: Ley 26.682 – Régimen jurídico de la medicina prepaga”. Buenos Aires, La Ley, Junio, 2011, número 5. Pregno, E. (2011). El Derecho de la Salud como nueva rama del mundo jurídico. Una respuesta jurídica justa. Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, 32, 95-110. Pregno, E. (2016). “Todo, para todos y gratis: coordenadas para garantizar la inviabilidad de un sistema de salud”, *Revista do Direito sanitario*, São Paulo v.17, n.2, 176-186, jul./out.

9.6 Capítulo Siete

(76) El “pos” de la Posmodernidad se caracteriza por generar una sociedad después de la “verdad” de la Modernidad: a) Poseurocéntrica. El poder mundial parece repartirse ahora en policentros (EE.UU., Europa, Asia). b) Sociedad mundial poscolonialista y posimperialista, c) Sociedad con economía poscolonialista y posocialista. d) Sociedad de servicios y comunicaciones, e) Sociedad con sistemas familiares pospatriarcales, plurales. f) Sociedad con pluralismo cultural e ideológico, g)- Sociedad religiosamente posconfesional e interreligiosa. h) Sociedad posreflexiva, en la que no se vive para reflexionar, sino para el gozo inmediato. i) Sociedad pos-socio-afectiva, con comunicación virtual. J) Sociedad poslibresca, preparada virtual y mentalmente para el cambio continuo. (Daros, 2015, p. 41).

(77) Se asume con frecuencia que cualquier tecnología que venga a ser ampliamente adoptada en un campo, y cobre impulso, será la mejor para ese trabajo. El progreso es, según esta visión, un proceso cuasi darwiniano. Se inventan muchas tecnologías diferentes, compiten por usuarios y compradores, y después de un período de pruebas y comparación rigurosa el mercado elige a la mejor del grupo. Solo las mejores herramientas sobreviven. La sociedad puede, por tanto, tener confianza en que las alternativas desechadas por el camino eran fatalmente defectuosas en algún aspecto. Es una concepción tranquilizadora del progreso, pero no por eso no es una fantasía simplista y retrospectiva.

(78) Actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación que está a punto de ser modificado por una Comisión designada con un plazo de seis meses para ello.

(79) La mayoría de las traducciones al español fueron efectuadas a partir de la versión italiana de Francisco Messineo, por ello, como ya lo hemos hecho con la obra de Goethe, corresponde reproducir el texto en alemán, ya que admite traducciones distintas: *"Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, daß erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfaßt, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug"*. (Hegel, 1966, pp. 9-10).